

VOLUME

7

VOLUME 7

ISSUE 1

APRIL 2022

PEDAGOGS

international research journal

ISSN: 2181-3027

SJIF: 4.995

PEDAGOGLAR.UZ

Scientific Research Center

PEDAGOGS

legal, medical, social, scientific journal

IN ALL AREAS

Volume-7, Issue-1, April–2022

TAHRIRIYAT | EDITORIAL

Editor in chief

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Executive Secretary

Abdurahmonov Boburjon

*He is mathematic teacher at
Uzbekistan District 49 Secondary School*

Preparing for publishing

Xoliqov Toxirjon Shavkatjon ugli

Bosh muharrir

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Mas'ul kotib

Abdurahmonov Boburjon

*O'zbekiston tumani 49-umumiy o'rta
ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi*

Nashrga tayyorlovchi

Xoliqov Toxirjon Shavkatjon o'g'li

TAHRIRIYAT KENGASH A'ZOLARI | EDITORIAL BOARD MEMBERS

Inobatxot Mirzaraximova

Rishton tuman XTB mudiri

Umida Barzieva

Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarma metodisti

O'rinov Ahmadjon Qo'shaqovich

Farg'ona Davlat Universiteti, Matematika fanlari doktori, professor

Toshboltayev Muhammadjon

Toshkent mashinasozlik institute, Texnika fanlari doktori, Professor

Qodirov Nabijon O'lmasovich

O'zbekiston xalq ustasi, (usta kulol)

Turdiyev Azizbek Anvarovich

O'zbekiston madaniyat va san'at vazirligi, journalist

Ne'madaliyev A'zam Muhammadjonovich

Cyberlayn firmasi asoschisi, iqtisod fanlari nomzodi, PhD

Mohinur Saidova

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sharifaxon Xakimova

Farg'ona tumani 4-maktab matematika fani o'qituvchisi

TAHRIRIYAT MANZILI | EDITORIAL ADDRESS

UZB: 712000. Farg'ona viloyati, Rishton shahri, Istirohat bog'i ko'chasi 24-uy
www.pedagoglar.uz, E-mail: info@pedagoglar.uz Tel: +998 90 905-14-30

ENG: 712000. Fergana region, Rishtan city, Park park street 24
www.pedagoglar.uz, E-mail: info@pedagoglar.uz Tel: +998 90 905-14-30

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM JARAYONIDA MILLIY G‘OYANI
YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISH**

G‘aniyeva Muhabbat Lutfullayevna

Qarshi davlat universiteti pedagogika instituti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi

1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Oliy Xaydarova

Annotatsiya: Milliy istiqlol g‘oyasini yoshlar qalbiga singdirishni ta‘lim va tarbiya orqali amalga oshirishda ta‘lim muassasalarida bolalar va talabalarning yoshiga mos ravishda milliy istiqlol mafkurasini singdirishning differensial pedagogik-psixologik dasturini yaratish vazifasi alohida ta‘kidlangan.

Kalit so‘z: tamoyillar, tushuncha, qonuniyat, o‘qitish

O‘qitish tamoyillari azaldan muayyan davlat, jamiyatdagi tarbiya maqsadlaridan kelib chiqqan holda ta‘lim jarayonining ob‘ektiv qonuniyatlarini aks ettiradi. Muayyan tarixiy sharoitlaridan kelib chiqib foydalaniladi.

Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o‘qitishning tarbiyalovchi tamoyili. Ulug‘ pedagoglar ta‘lim natijasida faqat bilimlar hajmi kengayib, ko‘nikma va malakalar kengayib qolmasdan, balki shaxsiy sifatlar ham shakllanishi zarurligini aytib ketganlar. Bu - ta‘limning tarbiya bilan chambarchas aloqador ekanligini ko‘rsatadi. Pedagog-allomalarimiz ta‘limning vazifasini bolalarga ma‘lumot berishdagina emas, balki ularni adolatparvar, ishonch, e‘tiqodlik, mardlik, tirishqoqlik, foydali ishga, o‘rgatilgan hulq-atvori qoidalarini bajarishga o‘rgatishni ham ko‘rgan.

Milliy istiqlol g‘oyasi fanini o‘qitishda mafkuraviy kurashlarni inobatga olish.

Azaldan mafkuraviy kurashlarning nishoni yurishlar bo`lgan. Shuning uchun bo`lsa kerak eramizdan oldingi 399-yillarda ham Afinada yoshlar tarbiyasi umumpolis, umumdavlat ahamiyatida bo`lib, yoshlarni buzish - davlatga qarshi jinoyat deb hisoblangan. «Yoshlarni buzish» deganda:

1. Yoshlar bilan suhbat o`tkazib xudolarga bo`lgan shaxsiy fikriga inontirish, ya`ni o`zining buzg`unchi qarashlarini tarqatish;

2. «Shogirdlar» ni Afina qonunlaridan demokratiya yo`lidan og`dirish tushunilgan. Bu jinoyat birorta qonunni buzishga emas, balki xuddi davlatchilik asoslarini qo`porishga tenglashtirilgan. Shu sababli milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o`qitishda milliy va jahon pedagogikasini eng maqbul vositalaridan foydalanish lozim.

Xullas, har bir talaba o`zini-o`zi g`oyaviy himoyalashga qodir bo`lmog`i kerak. Demak, Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`qitishda har bir talaba o`zini-o`zi g`oyaviy himoya qilishga o`rgatish kerak.

Shu sababli mafkuralar kurashiga oid «G`oyaviy kurash», «g`oyaviy qarshi turish», «psixologik urush» va mafkuraviy muxolifatlarimizni xalqimiz ongiga o`z g`oyalarini singdirish usullari: «axborot imperializm», «informatsiya hurujlari», «g`oyaviy diversiya», «g`oyaviy indokrinatsiya», «g`oyaviy infiltratsiya», «g`oyaviy dezorientatsiya», «g`oyaviy qo`poruvchilik», «varaqalar, ovozalar, mish-mishlar» va h.k. tushunchalarni va ularning namunalarini tushuntirib, sharxlay borish kerak.

Shuningdek, mafkuraviy immunitetning tarkibiy qismlari: «g`oyaviy ogohlik», «g`oyaviy hushyorlik», «g`oyaviy kurashchanlik», «g`oyaviy e`tiqod», «g`oyaviy safarbarlik», «g`oyaning namoyon bo`lishi», «g`oyaviy munosabat»; g`oyaviy kurash uslublari: «qarshi targ`ibot», «mafkuraviy jarayonlar monitoringi», «mafkuraviy himoya», «mafkuraviy tahlil», «mafkuraviy ta`lim», «mafkuraviy tarbiya», «g`oyaviy tarbiya nazariyasi va uslubiyati» va h.k. tushunchasi professor-o`qituvchilarning qizg`in ma`ruza, chiqishlarida faol muomalaga kiritilmog`i kerak.

Prezidentimiz Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti SAMMITida (Moskva shahri, 2003 yil 29-may)da: «biz aqidaparastlik mafkurasi deb ataydigan yovuz kuch, birinchi navbatda, yoshlarimiz ongini egallayotgan va zaharlayotgan, ularni o`zining itoatkor aylantirayotgan mafkura yo`lida mustahkam to`siq qo`yish bugungi kunda muayyan jinoiy terrorchi guruhlarini yo`q qilishdan ko`ra ko`proq ahamiyat kasb etmoqda» deydi. Bu esa Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`qitish masalalarini ham o`zida mujassam qilgan muhim xulosa edi. Shu sababli yuqoridagi tamoyillar uyg`unlikda va birlikda qo`llanilmog`i lozim bo`ladi.

Anglangan bilim-talabalarning u haqida bahslarida, ularni qo`llash ko`nikma va malakalarida, o`zlashtirilgan bilimlar asosida e`tiqodi shakllanganligida, o`z-o`zini ana shu bilimlardan foydalanib nazorat qilishida namoyon bo`ladi.

Bilimni ongli o`zlashtirish mavjud faktik materiallarni to`g`ri tushuntirishdan boshlanadi. Biroq, fakt bu to`la haqiqat degani emas, balki haqiqatni anglatishning «xom-ashyosi»dir. Undan turlicha xulosa, ma`no-mazmun chiqarib olish mumkin. Shuning uchun ham mafkuraviy targ`ibotda «Voqea emas, uning talqini muhim» degan maqol ishlatiladi. «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanining vazifasi har bir voqea hodisa, faktning ob`ektiv mohiyatini ochib ko`rsatishdir. Ana shunda u yoshlarda bizning milliy manfaatlarimizga mos e`tiqodni ilmiy asosda samarali shakllantira boradi. Pedagogika esa bilim, faktga ishlov berib, talabalarning e`tiqodiga aylantiradi. Zero, e`tiqodni birovdan olib bo`lmaydi, u har bir kishining boshida, ongida yaratiladi.

Anglangan bilimga formal bilim qarshi turadi. Formal bilim-tushunmay, yodlab olgan, ma`nosi, amaliy ahamiyatini tushunmay takrorlanaveradigan, hayotda foydalanib bo`lmaydigan uzuq-yuluq fikrlardir. Formal bilimlarni e`tiqodga aylantirib bo`lmaydi.

Talabalar hozirgi mavzu bilan oldingi va bo`lajak mavzularni bog`lay olishlari kerak. Buning uchun esa o`qituvchi hozirgi mavzu bilan kechagi va bo`lajak mavzularni bog`lab tushuntirishi kerak.

Ta`limdagi formalizm nimadan boshlanadi? O`qituvchi fanning birinchi darsida o`quvchi talabalarga Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`rganish talabaga nimani berishi, fanning mohiyati, adabiyotlardan foydalanish yo`llarini o`rgatmasa, bayonni ilmiy, izchil, aniq, tushunarli va ishonarli, nazariya va amaliyot birligiga qurmasa bilim formal o`rganiladi. Shu sababli pedagog I. G. Pestalozzi: «Tushunmaslik fanning qiyinligidan emas, tushuntirishning mavhumligidandir» degan.

O`quv materialarini tushuntira olmaslik - tushunmaslikka, qo`llab ko`rsatmaslik - qo`llay olmaslikka, qiziqirmaslik - fanga qiziqishning yo`qolishiga olib keladi.

Tasavvurdan tafakkurga yo`naltirish (ko`rgazmalilik) tamoyili

«Odamlarni narsalar haqidagi ma`lumotlarini emas, balki o`sha narsalarning o`zini bilishga o`rgatish kerak» degan edi. U ta`limning «Oltin qoidasi» ni quyidagicha asoslab beradi: ko`zga - ko`rinadigan, quloqqa - eshitiladigan, burunga - hid beradigan, og`izga - ta`m beradigan, qo`lga - paypaslab, ushlab bilib olinadigan narsalarni taklif etish kerak.

Milliy istiqlol g`oyasining ko`rgazmalilik tamoyili inson psixikasi xususiyatlaridan kelib chiqadi. Zero inson azaldan va hozir ham shakl, tovush, rang, paypaslab biladi, ana shu besh tuyg`u asosida fikrlaydi.

Biz istagan obraz, talaba qalbiga kiringach, u Milliy istiqlol g`oyasi uchun ishlay boshlaydi.

Demak, Milliy istiqlol g`oyasi ta`limida o`qish jarayoni aniq narsadan abstraktlikka, tasavvurdan tafakkurga yo`naltirish eng ma`qul, to`g`ri, tabiiydir. Bu - Milliy istiqlol g`oyasi ta`limini pedagogik qonuniyatlarga qurish, demakdir.

Ko`rgazmalilik deganda faqat biror buyum, chizma, multimedia diskini, balki o`qituvchining obrazli, otashin nutqini ham tushunish mumkin. Ana shu vaziyatda o`qituvchi bilan targ`ibotchi funksiyalari birlashadi. Bunda u talaba bilan yanada yaqinlashadi. Gapga no`noq, tortinchoq talabalar ham dadillashib, muhokamaga kirishib ketadilar. Bu – ta`limda oliy nerv.

Oddiydan murakkabga qaratilgan uzviylik va uzluksizlik tamoyili.

Tabiatda hamma narsa bir-biriga bog`liqligi kabi ta`limda ham hamma narsa bir-biriga bog`lanishi kerak.

Sistemalashgan bilim bilan to`ldirilgan miya xuddi ming xil mayda-chuyda tiqib tashlangan omborxonaga o`xshaydi. Hamma narsa bor, lekin egasi bu yerdan hech narsani topa olmaydi. Yoki, aksincha, miyada faqat tizim bo`lsa-yu, bilim bo`lmasa, bu miya narsalarning ro`yxati bor-u, ammo o`zi yo`q qutiga o`xshaydi.

Uzviylik va uzluksizlik darsning tuzilishida ham namoyon bo`lishi kerak. Ya`ni mavzuni tushuntirish, takrorlash, mustahkamlash, o`rganilgan materiallarni tekshirib borish talab qilinadi. Toki o`quvchilar mustaqil, sistemali ishlash malakalariga ega bo`lsinlar. Bunda psixologiyaning narsalarning qarama-qarshiligi, o`xshashligi, idrokning ketma-ketligi, voqea sodir bo`lgan joylar, talabaning fikrlash tarzi, hissiyoti to`g`risida assotsiatsiyalarini nazarda tutish lozim.

Bunda fanlararo aloqalar masalasiga alohida e`tibor qaratish lozim. Chunki har bir predmetda boshqa predmetlarga doir materiallar mavjud. «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanida falsafa, tarix, pedagogika, psixologiya, huquqshunoslik, iqtisodiyot va boshqa fanlarga doir materiallar talab qilinadi.

Masalan «Suv»ning fizikada - fizik xususiyatlari; ximiyada - son va sifat xususiyati; biologiyada - o`simlik va jonzot uchun ahamiyati; geografiyada esa yer yuzi sathini egallagan milliy istiqlol g`oyasi qiyosiy ma`noda o`rganiladi.

Uzluksizlik bu - bir mavzuning keyingi mavzu, bir bo`limning keyingilari bilan, bir bosqichning keyingi bosqich bilan bog`langanligi, bardavomligi demakdir.

Hayot, mustaqillikni mustahkamlash amaliyoti bilan bog`liqlik tamoyili

Bu tamoyilda tarbiya va ta`limning kundalik hayot, O`zbekistonliklarning mustaqillikni mustahkamlashga qaratilgan bunyodkorlik mehnati bilan chambarchas aloqasi ta`minlanadi. Bu - «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanida berilayotgan bilimlarning haqqoniyligi, hayotda tasdiqlanishini ta`minlaydi. Zero, kitob, ta`lim, ma`ruzalarning hayotdan uzoqligi juda katta zarar keltirishi ma`lum.

Talabalarga nazariyalar, san`at asarlari, g`oyalar jamiyatning amaliy ehtiyojlari natijasi o`laroq yuzaga kelishi uqtirilishi lozim. Masalan, 2003 yil 14- dekabr kuni O`ZTV1 ning «Assalom O`zbekiston» dasturida xonanda Sanobar Karimovanning «Qo`shiqlar xalqimizning ushalmagan orzulari evaziga yaratilgan bo`lsa kerak» degan fikrini o`tmishda xalqimizning mustamlakalik jabrini qanday tortganligi bilan bog`lab foydalanilsa, milliy g`oyaning ta`sirchanligi oshadi.

Ta`lim jarayonida nazariya amaliy mashg`ulotlardan oldinda yuradi. «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanini o`qitishda ta`limning hayot bilan birligi tamoyili o`quvchi va talabalarning notiqlik, tashkilotchilik, jamoatchilik faoliyatida namoyon bo`ladi. («Kamolot» YoIH, Ma`naviy-ma`rifiy ishlar va h.k)

Talabalarda onglilik, faollik, mustaqil fikrni ta`minlash tamoyili.

Bilimning ko`r-ko`rona o`rganilishi eski va hozir ham uchrab kelayotgan pedagogik muammolardir. Shuning uchun ham Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fani haqidagi bilimlarning teran anglangan bo`lishi o`ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Murakkab vaziyatlarda e`tiqodning murakkab shakllari ishga tushadi.

Shuning uchun Xitoylar «O`z fikrlaringizga e`tiborli bo`ling ular xatti-harakatlaringizning boshlanishidir» deydilar.

Fikr va harakatni ko`nikma, malaka degan oqar ariq bog`lab turadi. Talaba undan o`ta olsagina gapi, fikri va harakati birlashadi. Shuning uchun ham Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o`qitishda tarbiyalash tamoyilini bosh tamoyil deb atash mumkin.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov Termiz shahri yubileyi tantanalarida shahar tarixini o`rganishda rivoyatlarga emas, ilmiy dalillarga tayanish zarurligini alohida ta`kidlagan edilar. O`lkamiz azaldan sivilizatsiya markazlaridan biri bo`lganligini ko`p va xo`b aytib kelinadi. Lekin haqiqatni isbot qilish uchun bu kamlik qiladi. Faqat rad etib bo`lmaydigan ilmiy dalillargina bu fikrni yoshlarning qattiq e`tiqodiga aylantira oladi. Bunga ko`plab, yangidan yangi misollar keltirish mumkin. Masalan, «Xalq so`zi» gazetasining 2003 yil 13-dekabridagi sonida tarix

fanlari doktorlari T.Shirigov va A.Sa`dullayevlarning «Samarqand-Rimning tengdoshi» degan ilmiy-ommabop maqolasi chop etildi. Unda Samarqand shahrining 2750 yoshga kirganligi kashf etilgan. Ingliz olimi G. Chayd asoslangan va dunyo miqyosida tan olingan shahar tushunchasiga oid 10 ta belgi asosida hamda fizikaning radiokarbon (S-14) tadqiqot usulini qo`llash orqali Samarqand-Rimning tengdoshi ekanligi isbotlangan. Mana shu ilmiy faktdan o`lkamiz tarixida taraqqiyot, g`oyalar va mafkuralar tarixini yoritishda foydalanish mumkin. Demak, g`oyalar tarixni o`rganishda ajdodlarimiz tomonidan bundan 2700 yil oldin yaratilgan dastlabki yozma manba «Avesto» talqinini ham ilmiylik tamoyili asosida tushuntirilsa, natija samarali bo`ladi.

**BOSHLANG'ICH SINF DARSLARINI TASHKIL ETISHDA
INNOVATSION YONDASHUV**

Botirova Zilola Nodirovna

Qarshi davlat universiteti pedagogika instituti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Oliy Xaydarova

Annotatsiya: Innovatsion jarayonlarni tatbiq etilishini uzoq muddat cho'zilishlari kuzatiladi..

Kalit so'z: qiymatli, xarakter, Uchinchi faza , Tahlil, Aprobatsiya

- Innovatsiyalarning maqsadlari - qiymatli xarakterga ega.

- Innovatsion jarayonlarning ijtimoiy - pedagogik shart - sharoitlar bilan o'zaro bog'langanligidadir. Shuningdek, innovatsiyalarning pirovard natijasini aniqlash ham juda murakkabdir.

Ta'lim tashkilotlariga yangiliklarni kiritish bosqichlari

S.D.Polyakov tomonidan yangiliklarni kiritish modeli ishlab chiqilgan va u to'rt bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi faza - yangi g'oyalarni izlash. U o'z navbatida:

1. Axborotlar fondini yaratish. O'qituvchilarni ta'limda innovatsion jarayonlar rivojlanishiga bag'ishlangan konferensiya, amaliy seminar, treninglarda ishtirokini rag'batlantirish.

2. Ta'lim muassasasini innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash, metod birlashma, markazlar, tuman, shaharlardagi internet orqali innovatsion banklar bilan aloqa o'rnatish.

Ikkinchi faza - yangilikni kiritishni shakllantirish. U o'z navbatida uch bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Tahlil va loyihalashtirish. Yangilikni kiritish g'oyalarini

shakllantirish va o‘quv yurtini ichki imkoniyati, ishni borish jarayonini loyihalash.

2. Innovatsion g‘oyani novator o‘qituvchilar ijodiy guruhi bilan aprabatsiyadan o‘tkazish.

3. Aprabatsiya o‘tkazilgan amaliy ishni yakunini chiqarish, shu asosda yangilikni keng miqyosda o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish va uni amalga oshirish bo‘yicha dastur ishlab chiqish.

Uchinchi faza - yangilikni amaliyotga kiritish.

1. Boshqaruv resurslari. Keng masshtabli yangiliklarni amalga oshirishda boshqaruv resurslari ishga solinadi. U holda rahbar tashabbus va mas‘uliyatni o‘z bo‘yniga oladi va butun pedagogik jamoani ekperimentga jalb etadi, qatnashishni talab etadi.

2. Innovatsion o‘quv. Innovatsion texnologiyalarni o‘qish - o‘rganish butun pedagogik jamoani jalb qilish orqali amalga oshirish yaxshi samara beradi. Bu jarayonni amalga oshirishda rahbarning avtoriteti muhim rol o‘ynaydi.

To‘rtinchi faza - yangilikni joriy etishni mustahkamlashdan iborat.

Bu fazada yangilikni o‘qish - o‘rganish butun pedagogik jamoa qatlamini to‘la qamrab oladi. Xattoki yangilikka qarshi bo‘lganlar ham bu jarayonga jalb etiladi. Bunday hollarda maktab rahbarini vazifasi ikki barobar oshib, u faqatgina tashkiliy pedagogik ishlar bilan chegaralanib qolmay, bir vaqtning o‘zida ruhiy psixologik muhit yaratishi, ijodiy yondashuv asosida ish yuritishga to‘g‘ri keladi. Shunda maktabda yangilik tizimiga adaptatsiya qilishga optimal sharoit yaratish zaruriyati tug‘iladi. Bu holat bir tomondan pedagog va o‘quvchilar bilan psixokorreksion ishlarni o‘tkazish, yangicha sharoitda, yangicha fikr yuritish, yangicha ish yuritadigan o‘qituvchi va pedagogik jamoani shakllantirish eng muhim zaruriy shartlardan bo‘lib qoladi.

Biz hozir ko‘rib chiqqan model innovatsion jarayon rahbarlar tomonidan tashkil etiladigan, ularning tashabbuslari bilan “yuqoridan” yangilikni o‘quv jarayoniga kiritishdan iborat.

Innovatsion jarayonni, yangilikni yuqoridan emas, pastdan, o‘zini - o‘zi rivojlantirish prinsipidan kelib chiqib innovatsion g‘oyani ma’lum guruh o‘qituvchilar tashabbus ko‘rsatib, ishlay boshlaydilar. Innovatsion g‘oyani amalga oshirish ishlarini boshqa hamkasblari qo‘llab - quvvatlab, ular ham shu yo‘sinda ish tuta boshlaydilar.

Bunday holatlarda bir guruh o‘qituvchilar ham yangicha ishlash ishtiyoqi bilan tajriba - sinov ishlarini amalga oshiradilar. Shu asosda maktab o‘quv jarayoniga yangilikni kiritish ishlari boshlanib ketishiga sabab bo‘ladi. Albatta bu holatda ham yangilikni tatbiq etishda qarama - qarshiliklar bo‘lishi mumkin. Bunday holatda ko‘pchilikning fikrlari g‘olib chiqadi. Va asosda yangilikni zarurligi, o‘z vaqtida amalga oshirish ta’lim sifatiga erishish garovi ekanligiga ishonch hosil qilinadi.

Yuqorida keltirilgan “yuqoridan” tashabbus asosida yangilikni o‘quv jarayoniga qo‘llanishini “pastdan” tashabbusga nisbatan qarama - qarshi qo‘yish mumkin emas. Ammo yangilikni yuqoridan markazlashtirilgan holda kiritilganda o‘qituvchilarning innovatsion tashabbuskorligi pastroq darajada bo‘lishi kuzatiladi.

Shu sababli maktab rahbarlari yangiliklarni pedagogik faoliyatga kiritishni rejalashtirishda: yangilikni maqsad va vazifalarini, uni o‘quv jarayoniga kiritishning real imkoniyatlari, ped.jamoa uchun ijodiy muhit yaratish, ta’lim -tarbiyaviy ishlarni yangicha ishlash modelini, maktabning moddiy - texnik imkoniyatini, tajriba - sinovni olib borish texnologiyasini boshidan oxirigacha mantiqiy ketma - ketligini ped.jamoaning o‘zi bilan hamkorlikda ishlab chiqishi kerak. Kelgusida maktab rivojlanuvchi rejimida ishlashi, sifat samaradorlikni kafolatlashiga ishonch hosil qilishi kerak. Pedagogik jamoa esa, ijodkor o‘qituvchidan - ijodkor pedagogik jamoa majmuasiga aylanishiga ishonch hosil qilishi kerak.

Innovatika fan sifatida yangiliklarni yaratilish qonuniyatlarini, ularni o‘zlashtirish va tarqatish, tatbiq etish jarayonini o‘rganadi. (V.A.Slastyonin, P.S.Podbimova)

Avvalo innovatsiyalar novator, bunyodkor, izlanuvchan ijodkor, yil o‘qituvchilari ko‘rik tanlovlarida ishtirok etgan o‘qituvchilar faoliyatida kuzatiladi.

Hozir mamlakatimizda innovatsion texnologiyalar iqtisodchilar, tadbirkorlar, fermerlar harakatlarida ham uchramoqda. Innovatsion jarayon - innovatikaning kalitli tushunchasidir.

Innovatsion jarayon - yangilayotgan o'zgarishlarga (yangiliklarga) tayyorgarlik ko'rish va uni amaliyotga tatbiq etishga anglatadi.

Umuman “yangilik” kiritishni “innovatsiya”ning sinonimi deb qabul qilish mumkin.

Ta'limdagi innovatsion jarayonlarni asosiy uchta aspektda ko'rib chiqish mumkin:

- Sotsial - iqtisodiy;
- Psixologik - pedagogik;
- Tashkiliy - boshqaruv.

Yuqorida keltirilgan aspektlar asosida innovatsion jarayonning borishi sharoitlarga bog'langan holda kechadi.

Vujudga kelgan sharoit innovatsion jarayonga to'sqinlik qilishi yoki yangilikni tatbiq etishga olib kelishi mumkin.

Innovatsion jarayon saviyali yoki oldindan puxta o'ylangan reja asosida ketishi mumkin. Shunga ko'ra boshqaruv jarayoni yoki sekinlashishi yoki jadallashishi kuzatiladi.

Innovatsion jarayonni tashkil etuvchi yangiik yaratish, o'zlashtirish, yangilikni qo'llash - hamkorlikda innovatika ob'ekti hisoblanadi. Pedagogik didaktikada esa o'qish jarayoni ilmiy tadqiqot ob'ekti bo'lib hisoblanadi. Ana shu bilan ular bir - biridan farqlanadi.

Innovatsion faoliyat - ta'limning u yoki bu bosqichida innovatsion jarayonni amalga oshirishga yordam beruvchi kompleks choralar bo'lib, u jarayon ichida kechadi.

Innovatsion faoliyatning asosiy funksiyasi pedagogik jarayonni komponentlarini, ya'ni ma'no, maqsad, ta'lim mazmuni, shakli, metodi, texnologiyasi, ta'lim vositalari, uni boshqaruvlarini o'zgartirishdan iborat.

Innovatsion jarayonning o‘ziga xosligi shundaki, u siklik xarakterli bo‘lib, quyidagi etapli strukturada, yangilikni kirishi, vujudga kelishi, opponentlar bilan kurashda tezkorligi, yetilishi, o‘zlashtirilishi, tarqalishi, yoki krizis, yoki finalga borishidan iborat.

Innovatsion faoliyat shunday vositalar yordamida kechadigan holatki, bunda pedagogik yangilanish g‘oyasi paydo bo‘ladi. U sotsial holatga undan ta’limdagi yangilikni tug‘ilishi, paydo bo‘lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azixodjayeva N.H “Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat”- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.
2. Axmedov M va boshqalar Matematika 1, Toshkent.: O‘zinkomsentr, 2003, 160-bet.
3. Axmedov M va boshqalar 1-sinfda matematika darslari - Toshkent.: O‘zinkomsentr, 2003, 96-bet.
4. Ahmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Jumayev M. E. “Birinchi sinf matematika darsligi.” - T.: ”Sharq”, 160-bet.
5. A‘zamov A. ”Yosh matematika qomusiy lug‘at”- Toshkent.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991, 478 bet.
6. Bikbayeva N.U va boshqalar ”Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi ”- Toshkent.: O‘qituvchi, 2007, 208 bet.
7. Bikbayeva N.U va boshqalar Matematika 2 - Toshkent.: O‘qituvchi, 2005, 208 bet.

ABU RAYHON BERUNIY TA'LIMOTIDA YOSH AVLODGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Davkarov Kamoliddin Saparaliyevich

*Qarshi davlat universiteti pedagogika instituti, pedagogika nazaryasi va tarixi
yo'nalishi 1-kurs magistranti*

Ilmiy rahbar: Olya Xaydarova

Annotatsiya: Abu Rayhon Beruniyning pedagogik qarashlari. O'rta asr Sharqining jahonga mashhur yana bir qomusiy olimlaridan biri Abu Rayxon Beruniy bo'lib, uning olim sifatida shakllanishida o'sha davrning allomalari al-Xorazimiy, al-Forobiylarning ta'siri katta bo'ldi. Abu Ali ibn Sino, Firdavsiy va Daqiqiyilar u bilan bir davrda ijod qildilar.

Kalit so'z: maxsus, asar, Beruniy, allaqachon

Uning qalamiga mansub bo'lgan asarlar soni 150 dan ortiq bo'lib, deyarli barcha fan sohalariga bag'ishlab yozilgan. Olimiing "O'tmish yodgorliklari", "Geodeziya", "Yulduzlar haqida ilm", —Hindiston", —Qonuni Mas'udiy", "Menerologiya", "Farmakognoziya" kabi asarlari o'zbek va rus tillariga tarjima qilingan. U ijtimoiy soxaga bag'ishlab maxsus asarlar yozmagan, biroq uning barcha asarlarida ta'lim-tarbiya, odob va axloq, masalalariga doir butun bir pedagogik qarashlar sistemasiga duch kelamiz. Beruniyning o'zi tibbiyot tadqiqotchisi sifatida mashxur bo'lishiga qaramay, uning ijtimoiy hodisalar tadqiqotiga bag'ishlangan faoliyati o'zining keng ko'lamligi, chuqur va mantiqan izchilligi bo'lgan ko'p olimlarning xayratiga sazovor bo'lgan.

—Beruniy ilmiy merosida u yaratgan tabiatni o'rganish va bilish metodi katta o'rin egallaydi. Bu uning dunyoviy va ilmiy fanlarga bo'lgan munosabatini ham belgilab bergan. Uningcha, fan javob berolmagan bilim sohalarini diniy bilimlardan

izlash lozim. U hech qachon dinga qarshi bormagan, dinga e'tiqodli, chin musulmon bo'lgan Beruniy ilmiy metodni xarakterli xususiyati sifatida uning obyektivli kuzatish, tajribalarga tayanish, og'zaki va yozma yodgorliklarni o'rganish, faktlarga tanqidiy yondashish, ularni allaqachon ma'lum bo'lgan haqiqat bilan chatishtirish, mantiqan umumlashtirishga, aqliy umumlashtirishdan nazariya hosil qilish kabi ilmiy operatsiyalarni, usul va metodlarni ko'rsatib o'tadi. Beruniy milodning 1000 yilida "O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarini yozadi va unda qadimiy Sharq xalqlari, arablar, suriyaliklar, yahudiylar, eroniylar, sug'dlar, xorazmliklar va boshqa xalqlarning urf odatlarini ilmiy asosda tekshirib, bu bilan Sharq xalqlari etnografiyasiga asos soladi. Bu asar Sharq xalqlari etnografiyasi tarixiga doir qimmatli ma'lumotlar asosida yozilgan. Uning mazkur asari A.Rasulov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan bo'lib, qisqacha mazmuni prof.A.Qayumovning Abu Rayxon Beruniy va Ibn Sinoga bag'ishlangan kitobida keltirilgan. Asarda kecha va kunduzning almashinishi, quyosh va yer harakati, yil va oy haqida, eroniylar, sug'diylar, xorazmiylarning qarashlari to'grisida shaxsiy ma'lumotlar bayon qilingan. Sharq mamlakatlari, rimliklar, yahudiylar, arablar yil hisobi haqida xabar berilgan. Unda inson yashay boshlagan payt hisobiga doir jadval mavjud, unda turli xalqlar orasidagi inson paydo bo'lishiga doir tasavvurlar xaqida ham ma'lumotlar mavjud. Masalan eronliklar tarixining boshlanishini Qayumarsdan Aleksandr Makadonskiyning Doro ustidan g'alaba qozonganigacha, bu davrdan Sosoniylar shoxi Ardasher Babak (226-241) davrigacha so'ngra, u davrdan Islomgacha bo'lgan jami uch davrga bo'ladilar. Xorazmliklarning tarix hisobi xaqida esa Beruniy quyidagalarini yozadi: "Ular (Xorazmliklar - Yu.A.) Xorazmga odam joylasha boshlaganidan tarix olar edilar. Bu Iskandardan 980 yil ilgari edi. U Qutayba tomonidan Xorazm xatini biladigan savodli dindagi kishilarning barchasi o'ldirilgani xaqida ham xabar qiladi.

2. Hozirgi o'zbek xalqining ajdodlari bundan bir necha mingyillar oldin yashagan bo'lib, ular o'ziga xos madaniyatni vujudga keltirishda katta va

mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan. Dastlabki tosh qurollardan tirikchilik uchun foydalanish, ancha takomillashgan mehnat qurollarini yasash, urug'chilik davriga kelib, xo'jalik hayoti va madaniy taraqqiyotda erishilgan yutuqlari o'z ichiga olgan davrgacha bo'lgan tariximiz ota- bobolarimizning boy qadimiy madaniyatga ega bo'lganligidan dalolat beradi;' (Eramizdan avvalgi birinchi ming yillikda Baqtriya, Xorazm, So'g'diyona, Marg'iyona, Parfiya hamda Parkana kabi davlatlarda turli qabila va elatlar yashaganlar. Ular soqlar, masog'utlar, so'g'dlar, xorazmiylar, boxtarlar, chochliklar, parkanaliklar kabi qabila va urug'lardan iborat bo'lib, hozirgi Markaziy Osiyo hududida yashovchi xalqlarning ajdodlari hisoblanadilar.

eramizdan oldingi asrning birinchi yarmida qadimiy davlatlar: Baqtriya va So'g'diyona, Marg'iyona, Xorazm, Parkana, Parfiya kabi o'lkalarda xalq xo'jaligining turli sohalarida rivojlanish ro'y bergan. Eramizdan oldingi IX-VI asrlarda paydo bo'lgan Ahmoniylar, eramizdan avvalgi III asr o'rtalarida tashkil topgan Grek-Baqtriya, eramizning I asrida tashkil topgan Kushonlar, eramizning V asrida yuzaga kelgan Eftalitlar, so'ngra Sosoniylar va, nihoyat, Turk xoqonligi davlatlarida madaniyat yuksala bordi.

Turkiy va forsiyzabon xalqlarning hayot kechirish san'ati, donolik majmuasi sifatida yuzaga kelib, borliqqa amaliy munosabatda bo'lishning namunasi tarzida e'tirof etilgan ma'naviy madaniyat yodgorliklari qadimgi grek tarixchisi Gerodotning «Tarix», Strabonning "Geografiya" hamda Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'atit-turk» kabi asarlari, Urxun-Enasoy bitiklari kabi adabiy-tarixiy manbalarda saqlangan. Ushbu yodgorliklar mohiyatini o'rganish insonning shakllanishida moddiy va ma'naviy madaniyat qay darajada katta o'rin tutganidan dalolat beradi. Eramizdan oldin, taxminan 484(480)— 431(425) -yillari yashagan yunon tarixchisi Herodotning «Tarix» kitobida qadimgi forslar, soqlar, masog'utlarning ta'lim-tarbiya tarziga oid muhim ma'lumotlar berilgan. Plutarxning qayd etishicha, Aleksandr Maqduniy yerli xalqlarga yaqinlashish maqsadida

makedoniyaliklar bilan mahalliy xalqlarning urf- odatlarini o'zaro uyg'unlashtirishga harakat qilgan.

Shu maqsadda u o'ttiz ming bolani ajratib olib, yunon tili va makedoniyaliklarga xos bo'lgan harbiy san'at sirlarini o'rgatishga buyruq bergan. Ana shu maqsadni amalga oshirishga juda ko'p murabbiylar tayinlangan. Yunon alifbosining keyinchalik bu yurtda qabul qilinishi o'sha davrda ko'plab maktablar ochilgani hamda unda erli aholi farzandlari ham o'qitilganidan dalolat beradi.

Eng qadimgi davrlarda yo'lga qo'yilgan ta'lim- tarbiyaga oid qimmatli ma'lumotlarni biz yana xalq og'zaki ijodi namunalari: afsonalar, qahramonlik eposlari, qo'shiqlar, maqol va iboralarda ilgari surilgan g'oyalardan ham olishimiz mumkin. Chunki xalq donishmandligining yorqin namunasi bo'lgan xalq og'zaki ijodida xalq pedagogikasiga xos bo'lgan tarbiya tajribalari umumlashgan.

Ibtidoiy tuzum kishilarining orzu-istaklari, o'y-fikrlari, maqsad va intilishlarini yoritishga xizmat qilgan afsonalarning ko'pchiligi bizga eng qadimgi yodgorliklar- «Avesto», Firdavsiyning «Shohnoma» asarlari orqali ma'lumdir.

«Avesto»- eng qadimgi yozma ma'rifiy yodgorlik Eramizdan avvalgi minginchi yillarning o'rtalarida eng qadimgi ajdodlarimiz tomonidan qahramonlik mavzusida juda ko'p afsona va rivoyatlar yaratilgan. Zardushtiylik ta'limotining axloqiy yo'riqlariga binoan inson tomonidan o'z burchini his etishning eng birinchi belgisi ma'naviy poklik sanalgan. Ayollarga g'amxo'rlik ko'rsatish ijtimoiy zarurat hisoblangan. Ayniqsa, homilador ayollarga muruvvat ko'rsatish asosiy insoniy burch sanalgan. Diniy g'oyalarga ko'ra, tuproq, suv, havo hamda quyosh muqaddasdir. Odamlar ularni e'zozlash, quyoshga sajda qilishga da'vat etiladi. Zardusht ta'limotida shaxsiy va turmush gigienasiga qat'iy amal qilish kishilar o'rtasida turh xil kasalliklar kelib chiqishining oldini oluvchi tadbir ekanhgi alohida uqtiriladi.

3.Ularda madrasalar, maktablar va qoriqxonalar mavjud edi. Madrasalar

musulmon oliy o'quv yurtlari hisoblangan. Maktablar masjidlar qoshida va xususiy uylarda tashkil etilgan. Xonlar o'rtasida xonzoda va zodagonlarning bolalarini o'qitish uchun maxsus maktab bor edi. Masalan, «Ansob as-solatin va tavorixi al-havoqin» nom-li asarda yozilishcha, «Musulmonqul mingboshining buyrug'i bilan yosh Xudoyorxon va qipchoqlar bolalarini o'qitish uchun o'rdada maktab qurilib, unga maktabdor etib Mullo So-diq tayinlangan» Lekin bu maktab hozir Qo'qonda mavjud bo'lgan Xudoyorxon o'rdasida emas, balki 1845-yilda bo'lgan xon o'rdasida joy-lashgan edi. Keyinchalik bu o'rda buzilib ketgan. Odatda, maktablarda asosan o'qish va yozish, arifmetika va adabiyot o'qitilar edi. Qorixonalarda esa asosan ko'zi ojizlar o'qib, Qur'on, doston va she'r-u g'azallar yodlar edilar. Maktablar qizlar uchun alohida, o'g'il bolalar uchun alohida bo'lgan. Masalan, mashhur shoira Dilshod Qo'qonda maktab ochgan. U o'zining maktabdorlik faoliyati haqida bunday deb yozgan edi: «Me-ning suhbatdoshlarim va dugonalarim aqlli qizlar va iste'dodli shoiralar edi. Ellik bir yil davomida men maktabdorlik qildim va yiliga o'rtacha 20 tadan 30 tagacha o'quvchilarim bo'lib, sakkiz yuz to'qsona qizlarning savodini chiqardim, bulardan deyarli chorak qismi she'riyatga qobiliyatli bo'lib, shoira va o'z davrining aqlli va dono odamlari edi»

Qo'qon shahrida boshqa shaharlarga nisbatan maktablar soni ko'proq bo'lgan. Bu esa qo'qonliklarning aksariyat ko'pchiligi savodli bo'lib, o'qish va yozishga usta bo'lganligidan dalolat beradi. O'qituvchilar o'z uylarida ochgan xususiy maktablaridan tash-qari barcha o'quv yurtlari, turli shaxs va tashkilotlar tomonidan xayriya qilingan vaqflardan tushadigan daromad hisobiga ishlar edi. Ularning odatida masjidlar birinchi o'rinda turardi, chunki deyarli barcha masjidlarda maktablar ochilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ”Turkiy va forsiyzabon xalqlar” **2021**
2. ” maktabdorlik faoliyati” **2018**
3. ” musulmon oliy o'quv yurtlari” **2009**

**INVERSION ALMASHTIRISHLAR VA ULAR HAQIDA APOLLONIY
PERGSKIY QARASHLARI**

Abjalilov Sanaqul Xo`jamovich

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

Sadullayeva Iroda Po`lat qizi

Nurulloyeva Gulchiroy Baxshillo qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti magistrantlari

Annotatsiya. Maqolada aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar va bu almashtirishlar bo`yicha Apolloniy Pergskiy qarashlari yoritilgan. Shu bilan birga sferaga nisbatan inversiya yordamida stereografik proyeksiyalash tushuntirilgan.

Kalit so`zlar. Apolloniy, konus kesimlari, ellips, parabola, giperbola, aylana, sfera, stereografik proyeksiyalash.

Ma`lumki, inversion almashtirish, uning xossalari va analitik ifodasi tekislikdagi almashtirishlar sifatida pedagogika oliy ta`lim muassasalarining matematika yo`nalishlari geometriya kursida keng o`rganiladi. Yasash geometriyasi bo`limida esa inversiyaning tatbiqi sifatida inversiya metodi qator masalalar singari Apolloniy masalalariga ham tatbiqi o`rganiladi [1,2].

Eramizdan avvalgi III asrda yashab ijod qilgan grek olimi Apolloniy Pergskiy o`zining mashhur “Konus kesimlari” asarida konus kesimlariga nisbatan inversion almashtirishlar masalasiga to`xtalib o`tgan. Xususan, aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar zamonamiz oliy ta`limida atroflicha o`rganiladi. Ta`kidlab o`tish joizki, zamonaviy matematika fanlari qanchalik taraqqiy etmasin Apolloniy ishlari asrlar davomida o`z qiymatini yo`qotmasdan kelmoqda [2,3].

Biz ushbu maqolada aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar va ushbu almashtirishlar bo`yicha Apolloniy qarashlarini tahlil qilish bilan shug`ullanamiz.

Ta’rif. $O(x_0, y_0)$ markazli r radiusli aylanaga nisbatan inversiya deganda tekislikning ixtiyoriy X nuqtasiga OX nurda yotuvchi va $OX \cdot OX' = r^2$ shartni qanoatlantiruvchi X' nuqtani mos keltiruvchi almashtirishni tushunamiz.

O nuqtaning koordinatalari $x_0=y_0=0$ bo`lganida $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ aylana tenglamasi $x^2 + y^2 = r^2$ ko`rinishni olib $X(x_1, y_1)$ koordinatali nuqtaga inversion mos nuqtaning koordinatalari

$$x_1x + y_1y = r^2 \quad (1)$$

tenglamadan topiladi. $y_1 = 0$ bo`lgan holatda, (1) tenglik $x_1x = r^2$ ko`rinishni oladi. Shuning uchun X' nuqtaning x_2 absissasi

$$x_1x_2 = r^2 \quad (2)$$

munosabatdan topiladi. Ushbu formula inversiya ta’rifidagi $OX \cdot OX' = r^2$ munosabatning xususiy holi sifatida namoyon bo`ladi.

Biz (x, y) koordinatali nuqtani $x\vec{i} + y\vec{j}$ kabi radius-vektor ko`rinishida ifodalasak, yuqoridagi aylana tenglamalari vektor formada

$$(\vec{z} - \vec{z}_0)^2 = r^2, \quad (3)$$

$$\vec{z}^2 = r^2, \quad (4)$$

ko`rinishida yoziladi. Ushbu tengliklarning chap taraflari vektorlarning skalyar kvadrati.

Biz \vec{OX} va \vec{OX}' vektorlarni mos ravishda \vec{z} va \vec{z}' deb belgilasak, (4) aylanaga nisbatan inversiya vektor formada hosil qilinadi

$$\vec{z}' = \vec{z} r^2 / \vec{z}^2. \quad (5)$$

(5) inversiyada (4) aylanada yotuvchi nuqtalar qo`zg`almas bo`lib o`z-o`zida qoladi. Aylana markazi cheksiz uzoqlikdagi nuqtaga akslanadi. (5) formula yordamida ikki chiziq orasidagi burchakni saqlanishini osongina ko`rish mumkin.

Apolloniy aylanaga nisbatan inversiyani o`zining “Konus kesimlari” asarida I_{37} jumla orqali bayon qiladi [1]. Giperbola, ellips yoki aylanaga o`tkazilgan urinma diametr bilan kesishadi, urinish nuqtasidan bu diametrga ordinata o`tkazilsa u holda bu chiziq diametrdan markazgacha va diametr hamda urinma kesishgan nuqtasidan

markazgacha boʻlgan kesmalari hosil qilgan toʻgʻri toʻrtburchak yuzasi markazdan urinish nuqtasigacha boʻlgan kesma kvadratiga teng boʻladi.

Ushbu aytilganlarni aylanaga nisbatan qaraganimizda biz oliy taʼlimda oʻrganadigan inversion almashtirishga ega boʻlamiz (1-chizma). Aylana uchun $DE \cdot EG = EC^2$ boʻladi, yaʼni

$$(DG - EG) \cdot EG = EC^2 = AE \cdot EB = (r + EG) \cdot (r - EG) = r^2 - EG^2.$$

Yuqoridagi munosabatdan $DE \cdot EG = r^2$ kelib chiqadi va bu inversiyaga berilgan zamonaviy taʼrifni ifodalashini koʻrishimiz mumkin.

Apolloniy I_{37} jumla orqali aylanaga nisbatan inversiya bilan birga unga oʻxshash ellips va giperbola uchun ham mos almashtirishlarni koʻrib oʻtgan.

Apolloniy “Konus kesimlari” asarida aylanaga nisbatan inversiyaning xossalari alohida toʻxtalib oʻtmagan boʻlsada, aylananing obrazi yana aylana boʻlishi haqida “Tekis geometrik oʻrinlar”ga bagʻishlangan I kitob va Pappning “Matematik

1-chizma

jamlanma”lari VII kitobida fikrlar mavjud. Papp Apolloniyning tasdigʻini quyidagicha keltirgan: Agar bitta yoki ikkita berilgan nuqtadan maʼlum nisbatda yoki maʼlum yuzaga ega boʻlgan parallel yoki berilgan burchak ostida ikkita toʻgʻri chiziq oʻtkazsak, u holda toʻgʻri chiziqlardan biri maʼlum geometrik oʻrinni, ikkinchisi esa joylashishi boʻyicha maʼlum geometrik oʻrinni shu yoki boshqa jinsda ifodalaydi.

Bu yerda “togʻri chiziqlar” deganda bir yoki ikki kesishuvchi toʻgʻri chiziqlardagi OX va OX' toʻgʻri chiziq kesmalari, bir togʻri chiziq yoki parallel toʻgʻri chiziqlardagi OX va $O'X'$ kesmalar, shuningdek, bir yoki ikkinchi jins deganda toʻgʻri chiziq va aylana nazarda tutilgan.

OX va OX' kesmalarning bir tog`ri chiziqda va doimiy nisbatda bo`lishi X nuqtani X' nuqtaga o`tkazuvchi gomotetiya bo`ladi. Agarda bu kesmalar doimiy ko`paytmaga ega bo`lsa X nuqtani X' nuqtaga o`tkazuvchi almashtirish inversiya bo`ladi.

Qolgan holatlar X nuqtani X' nuqtaga o`tkazuvchi almashtirish gomotetiya yoki inversiyaning OO' kesma bo`yicha parallel ko`chirish yoki OX va OX' yoki $O'X'$ tog`ri chiziqlar orasidagi burchak bo`yicha burishlarning kombinatsiyasidan iborat bo`ladi. Gomotetiyaning tekislikdagi harakatlar bilan ko`paytmasi o`xshashlik almashtirishi deyilsa, aylanaga nisbatan inversiya bilan harakatning ko`paytmasi tekislikning ixtiyoriy doiraviy almashtirishi bo`ladi.

Apolloniy asarida inversion almashtirishda chiziqlar orasidagi burchakni saqlanishi bo`yicha fikr bildirmagan. Bu fakt

Inversiyani fazodagi tatbiqlari, ya`ni sferaga nisbatan inversiya yordamida stereografik

proyeksiyalashni keltiramiz.

O markazli sferani olamiz.

Ushbu sferaga ichki

urinovchi va uning O

markazidan o`tuvchi sferani

qaraymiz. Katta sferaga

nisbatan inversion almashtirishda ichki sferaning obrazi har ikkala sferaga urinovchi tekislik bo`ladi (2-chizma).

2-chizma

Ta`limda tarixiylik tomoyilidan foydalanish fanni chuqur o`zlashtirish bilan birga nazariy bilimlarning takomillashuvi jarayoniga bo`lgan qiziquvchanlikni orttiradi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqot bilan shug`ullanishga hamda ijodkorlikka undaydi.

Adabiyotlar

1. Н.Д. Додажонов, М.Ш. Жўраева “Геометрия” 1-қисм, “Ўқитувчи” 1996-й.
2. Р.К. Отажонов Геометрик яшаш методлари, Т., “Ўқитувчи”, 1970.
3. Б.А. Розенфельд “Аполлоний Пергский” Москва-2004.
4. S.X.Abjalilov, D.N.Ashurova, O.A.Begmurodov ON MODELING OF MECHANICAL VIBRATIONS OF ORTHOTROPIC BOARDS IN ELECTRONIC DEVICES, ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) Vol. 11, Issue 4, April 2021

TUPROQ MUHITINING O'SIMLIKLAR HAYOTIDAGI ROLI

Xodjiyeva Mayram Samadovna

Buxoro Davlat Universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Email: mkhodzieva@bk.ru

Ochilova Gulruxsor Azamatovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

Email: ochilovagulruxsor@gmail.com

THE ROLE OF SOIL ENVIRONMENT IN PLANT'S LIFE

Usmonova Gulshod Ibrohimovna

Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan,

usmonovagulshod@gmail.com

Ochilova Gulruxsor Azamatovna

Buxoro davlat universiteti talabasi ochilovagulruxsor@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada tuproq muhiti, unga ta'sir etuvchi omillar va muhitning o'simliklarning o'sib rivojlanishiga ta'siri haqida ma'lumotlar beriladi.

Abstract: The article provides information about soil environment, the factors which affects it and the impact of the environment on the growth and development of plants

Kalit so'zlar: Tuproq muhiti, ishqoriy, kislotali, tuproq unumdorligi, tuproq tarkibi, karbonatlar, sulfatlar, mikroorganizmlar, biokimyoviy jarayon

Keywords: Soil environment, alkaine, acidic, soil fertility, soil composition, carbonates, sulfates, microorganisms, biochemical process

Qishloq xo'jaligida madaniy ekinlarni yetishtirishda tuproq holatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bu uning muhitidir. Tuproq eritmasining turli xil va darajalaridagi tuproqlarda, kislotaligi va ishqoriyligi juda keng chegaralarda farq qiladi. Turli xil qishloq xo'jalik ekinlari uchun optimum bulgan o'z muhitlari mavjud. Ko'pincha qishloq xo'jaligi o'simliklari neytralga yaqin muhitda yaxshi o'sib rivojlanadi. O'simliklarning o'sishi va rivojlanishi davomida ularning tuproq muhitiga talabchanligi farq qiladi. Kislotali muhit o'simliklarning birinchi davrida eng zararli va keyingi davrlarda zararli yoki umuman zararsiz bo'lishi mumkin. Kislotali muhit tuproqning ozuqaviy rejimini yomonlashtiradi. O'simliklar kaliy va oltingugurtni o'zlashtirish uchun eng qulay reaksiya $pH -7.0-8.5$, temir va marganets - $5-7$, molibden - $7,0 -8.5$, fosfor - $6.2-7.0$ bo'ladi.

Tuproq kislotaliligi — tuproqning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib bunga tuproq eritmasi vodorod ionlari, shuningdek, tuproq singdiruvchi kompleksida vodorod va alyuminiy almashinuvchi ionlarining mavjudligi sabab bo'ladi. Tuproq nordonligi o'simliklar hayotida, tuproq mikroflorasi hayot faoliyatida, moddalarning bir holatdan boshqasiga aylanishida, moddalar migratsiyasi hamda to'planishida katta ahamiyatga ega. $pH-7$ ga teng bo'lganda tuproq eritmasining reaksiyasi neytral, undan past bo'lganda nordon (kislotali), undan yuqori bo'lganda ishqoriy deb ataladi. Tuproq eritmasining reaksiyasi turli tuproqlarda har xil $pH- 3,5-9$ va bundan yuqori bo'lishi aniqlangan. Qora tuproqlar neytral aktualga yaqin, sur tuproqlar esa, asosan, kuchsiz ishqoriy reaksiyaga, sho'rxoklar, ayniqsa, sodalilari kuchli ishqoriy reaksiyaga ega. Yuqori nordonlik ko'pgina ekinlar va mikroorganizmlarning o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi

Tuproqdagi muhit, ya'ni tuproq reaksiyasi tuproq eritmasidagi H^+ va OH^- ionlarining miqdori va nisbati bilan bog'liq bo'lib, pH odatda H^+ ionlarning faolligini salbiy logarifmi bilan o'lchanadi. Tuproq eritmasida erigan moddalarning tarkibiga hamda tuproqning qattiq qismi bilan o'zaro ta'siriga bog'liq ravishda eritmada H^+ va OH^- miqdorlari, nisbati, ya'ni pH o'zgaradi. Tuproq eritmasi neytral ($pH=7$), nordon ($pH<7$) va ishqoriy ($pH>7$) bo'ladi. Bundan tashqari,

oraliqdagi pH lar ham bo'ladi, ya'ni kuchsiz nordon, kuchsiz ishqoriy va boshqalar.

Tuproq reaksiyasi qator omillarni birgalikdagi ta'siriga bog'liq bo'ladi. Bu omillarga, tuproq qattiq qismining kimyoviy va minerologik tarkibi, erkin tuzlarning tuproqdagi miqdori va sifati, organik moddalarning miqdori va sifati, tuproq havosining tarkibi, tuproq namligi, tuproqdagi organizmlar faoliyati va boshqalar kiradi. Tuproq muhitini boshqaradigan muhim omillardan biri undagi tuzlar hisoblanadi. Tuproqdagi neytral, nordon va ishqoriy tuzlar suvda eriganda va quriganda (nami qochganda) tuproq reaksiyasiga ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sir unumdorlikda ko'rinadi. Mineral kislotalardan tuproqda ko'p uchraydigan karbonat kislotalari hisoblanadi. Tuproqdagi termodinamik sharoitga qarab karbonat kislota tuproq eritmasi pH ni 3,9-4; 5-5,7 oralig'ida ushlab turishi mumkin. Ayni vaqtda karbonat angidridning o'zini tartiboti tuproqdagi ob-havoning sutkalik o'zgarishiga va mikroorganizmlar faolligiga bog'liq. Bundan tashqari tuproqlardagi sulfidlarning oksidlanishidan vaqtincha yoki doimiy sulfat kislota hosil bo'lishi mumkin, bunda hosil bo'lgan H_2SO_4 tuproqdagi pH ni 2-3 gacha tushirib yuborish mumkin.

Tuproqdagi kationlarga to'yinmagan gumin va fulvokislotalar ham pH ni 3-3,5 gacha tushirish xususiyatiga ega. O'rmon to'shamasi parchalanishi natijasida hosil bo'lgan organik moddalar pH ni 3,5-5 ga, moxlarni qoldiqlari esa 2-3 ga tushira oladi. Organizmlar ta'sirida, ildizlar o'z atrofiga modda chiqarishi hisobiga tuproq eritmasida erkin holda sirka, shavel, limon va boshqa kislotalari paydo bo'lishi isbotlangan.

Tuproq eritmasidagi muhitni belgilashda mikroorganizmlarning roli katta. Masalan nitrofikator tuproqda vaqtincha nitrat va nitrit kislotalarni paydo qiladi, natijada vaqtincha $pH=0,5-2,0$ gacha tushib qoladi. Oqsillar mikroorganizmlar ta'sirida parchalanishi hisobiga tuproq eritmasiga H_2SO_4 chiqadi, bu ham pH ni pasayishiga olib keladi.

O'zbekistonning sug'oriladigan yerlarida suvli so'rimda o'lchangan pH asosan 6,9-7,2 atrofida bo'ladi. Mineral o'g'itlar turini tanlashda Tuproq nordonligi darajasini hisobga olish lozim. O'rta Osiyo tuprokdari karbonatlarga boyligi sababli,

asosan, kuchsiz ishqoriy reaksiyaga ega. Shuning uchun fiziologik jihatdan nordon o‘g‘itlarni qo‘llash tuproq reaksiyasini nordonlashtirmaydi. Ortiqcha nordonlikka qarshi tuproqqa ohak, ishqoriylik kuchli bo‘lsa gips solinadi.

Moddalarning tabiatda aylanishi asosida Tuproq morfologiyasi, tarkibi va xususiyatlari profil bo‘ylab yuqoridan pastga tomon ma’lum qonuniyatga binoan o‘zgarib boradi va tuproq gorizontlarining navbat bilan almashinishida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun bu jarayonlarni bilmay turib insonning hayot kechirish muhitini tashkil etuvchi omillardan biri bo‘lgan Tuproq qoplamidan noto‘g‘ri foydalanish tuproq eroziyasiga, uning sho‘rlanishi va botqoqlanishiga, unumdorligining pasayishiga olib keladi. Qishloq xo‘jaligida madaniy ekinlarni yetishtirishda tuproq holatining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri bu uning muhitidir. Tuproq eritmasining muhiti turli xil va darajalaridagi tuproqlarda farq qiladi. Turli xil qishloq xo‘jalik ekinlari uchun optimum ph mavjud bo‘lib shu muhitda yaxshi rivojlanadi. Ko‘pincha qishloq xo‘jaligi o‘simliklari neytralga yaqin muhitda yaxshi o‘sib rivojlanadi, kislotali muhit ularga halokatli ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston tuproqlari tershirilganda karbonatlarga boyligi sababli ishqoriy muhitga ega ekanligi aniqlandi. Tuproqlarda asosan ishqoriy va neytral muhitni talab etadigan biokimyoviy jarayonlar ham muhit o‘zgarganda sekinlashadi yoki umuman bormaydi. Bu esa o‘simliklarni azot, fosfor, oltingugurt kabi elementlar bilan ta‘minlanishini kamaytiradi.

Tuproq tarkibidagi minerallar, organik va anorganik moddalarni o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilish jarayonlari ham tuproqning muhitiga bog‘liq ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prasolov L. I., Pochvi Turkestana, L., 1925;
2. Usmonova G. I., Ochilova G. A. TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 63-67.
3. Источник: <https://agroflora.ru/mexanicheskiy-i-ximicheskiy-sostav-pochvy/>
© AgroFlora.ru
3. Toʻymurodovna, Artikova Hafiza, and Usmonova Gulshod Ibrohimovna. "SOIL COMPOSITION AND ITS EFFECTS ON FERTILITY IN ROMITAN DISTRICT." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.1 (2022): 701-704.
4. Toʻymurodovna, Artikova Hafiza, and Usmonova Gulshod Ibrohimovna. "Soil Environment of Romitan District Which Located in Bukhara Region and Its Role in Plant Life." *Eurasian Scientific Herald* 5 (2022): 1-3.
6. Usmonova, Gulshod Ibrohimovna, Barno Xushnudovna XoʻJaniyozova, and Gulruxsor Azamatovna Ochilova. "TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI AZOTOBAKTERNING XUSUSIYATLARI." *Academic research in educational sciences* 2.6 (2021): 139-143.
7. Ходжиева, Майрам Самадовна, and Олиябегим Солижон Кизи Фармонова. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК В НАПРАВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ." *Academic research in educational sciences* 2.5 (2021): 1354-1357.

**VIJDON ERKINLIGI TUSHUNCHASI, MAZMUN-MOHİYATI VA
YURIDIK TABIATI**

Ro'ziyev Baxtiyor Xusniddin o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti “Davlat boshqaruvi huquqi” magistranti

E-mail: baxtiyorroziyev90@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada inson huquq va erkinliklarining ajralmas qismi hisoblangan vijdon erkinligi tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, yuridik tabiati shuningdek, vijdon erkinligiga dahldor bo'lgan vijdon, e'tiqod, erkinlik tushunchalarining lug'aviy, falsafiy va yuridik ma'nolari ko'plab milliy va xorijiy olimlarning fikrlari asosida chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada yuridik nazariya asosida hozirgi kunda vijdon erkinligi tushunchasi mazmun-mohiyatini tushinish bilan bog'liq bo'lgan muammolar atroflicha yoritilib, kerakli taklif va tavsiyalar berilgan. Mazkur maqola vijdon erkinligi tushunchasi mazmun-mohiyatini to'la anglab yetishda bir qancha xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlariga asoslanadi va mazkur tushunchalarning nihoyatda serqirra ekanligini tahlil etadi.*

***Kalit so'zlar:** vijdon, erkinlik, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi, tenglik, bag'rikenglik, millatlararo totuvlik.*

**СУТЬ – ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

Рўзиев Бахтиёр Хусниддин ўғли

Магистр права государственного управления,

Ташкентский государственный юридический университет

E-mail: baxtiyorroziyev90@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье раскрывается понятие свободы совести, являющееся составной частью прав и свобод человека, его содержание, юридическая собственность, а также лексические, философско-правовые*

значения понятий совести, веры, свободы, которые касаются к свободе совести и глубоко проанализированы на основе мнений зарубежных ученых. Также в статье подробно рассматриваются проблемы, связанные с пониманием сущности понятия свободы совести на сегодняшний день на основе теории права, и приводятся необходимые предложения и рекомендации. Данная статья основана на научных исследованиях ряда зарубежных ученых по полному пониманию понятия свободы совести и анализирует чрезвычайное многообразие этих понятий.

Ключевые слова: совесть, свобода, свобода совести, свобода вероисповедания, равноправие, толерантность, межнациональное согласие.

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF FREEDOM OF CONSCIENCE, ITS CONTENT AND LEGAL CHARACTER

Ruziyev Bakhtiyor Husniddin oglu

Tashkent State Law University

Master of Public Administration Law

E-mail: baxtiyorroziyev90@gmail.com

Abstract: *This article reveals the concept of freedom of conscience, which is an integral part of human rights and freedoms, its content, legal nature, as well as lexical, philosophical and legal meanings of the concepts of conscience, faith, freedom, which relates to the freedom of conscience and are deeply analyzed based on the opinions of foreign scientists . The article also discusses in detail the today`s problems associated with understanding the essence of the concept of freedom of conscience on the basis of the theory of law, and provides the necessary suggestions and recommendations. This article is based on the scientific research of several foreign scholars on the full understanding of the concept of freedom of conscience and analyzes the extreme diversity of these concepts.*

Keywords: *conscience, freedom, freedom of conscience, freedom of religion, equality, tolerance, interethnic harmony.*

Kirish

Bugungi rivojlangan demok-ratiya sharoitida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, mazkur huquqlardan foydalanish uchun insonlarga zarur huquqiy imkoniyat va asoslarni mukammal yaratib berish nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Inson huquq va erkin-liklarining ajralmas qismi hisoblangan vijdon erkinligi va u bilan bog'liq jarayonlarni huquqiy asosda tahlil etish, mazkur sohadagi milliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqot-larini yuridik jihatdan o'rganish hamda ushbu sohadagi mavjud dunyo tajribasidan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Vijdon erkinligi – xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar bilan umume'tirof etilgan, demokratik davlatlarning konstitutsiyalari bilan kafolatlangan, insonning shaxsiy huquq va erkinliklari qatoriga kiruvchi, nihoyatda serqirra va murakkab jarayonlarni qamrab oluvchi keng qamrovli hodisadir.

Bugungi kungacha, juda ko'plab g'arb va sharq olimlari tomonidan vijdon erkinligi tushunchasi, maz-mun-mohiyati va yuridik tabiati xususida birqancha ilmiy izlanish, tadqiqot va tahlillar amalga oshiril-gan. Afsuski, mustaqillik yillarida yurtimizda mazkur tushun-chalarning mohiyati, yuridik va falsafiy tabiati xususida yetarlicha ilmiy tadqiqot va izlanishlar amalga oshirilmadi. Natijada, mazkur tushunchalarning yuridik tabiati, xususiyatlari faqat bir tomonlama, tor va faqatgina dinga munosabat sifatida talqin etildi.Xolisona yondashiladigan bo'lsa, aslida, vijdon erkinligi tushunchasi nihoyatda keng qamrovli tushunchadir. U nafaqat insonlarning dinga bo'lgan munosabat, istak va mayllarini qolaversa, shu istak va mayllarning amalga oshirilishi bilan bog'liq huquqiy bazalarni ifodalaydi shuningdek, inson dunyoqarashi, fikrlashi va axloqiy-falsafiy katerori-yasini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Yurtimizda quyidagi olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarida vijdon erkinligi va uning mazmun-mohiyati xususida ma'lum bir ilmiy izlanishlar amalga oshirishgan. Jumladan, J.Toshqulov [1], A.X. Saidov, M.T. Turg'unov, A.A. Matchanov [2],

A.A. Ochildiyev [3] F.T. Rashidov [4], F.G. Kuliyeva [5], M.Alimova [6], va boshqalar.

Shuningdek, xorijiy olimlardan S.A. Avakyan [7], D.S Belyavskiy [8], O.V. Orlova [9], N.F. Fedorov [10] va boshqalar ham vijdon erkinligining mazmun-mohiyati va yuridik tabiati xususida ilmiy bahs-larga kirishishgan.

Material va metodlar

Ushbu ilmiy tadqiqotda asosiy masala vijdon erkinligi tushunchasi, mazmun-mohiyati va uning yuridik tabiati xususidagi milliy qonun-chilikdagi ta’riflarni o’rganish shu-ningdek, milliy va xorijiy olimlar tomonidan ushbu tushunchalar mohiyatiga oid fikr va mulohazalarni tahlil etib, ushbu sohaga doir taklif va tavsiyalar berish. Mazkur ilmiy tadqiqotda alohi orasida diniy bag’rikenglik, tolerantlikni keng joriy etish bo’yicha ham ma’lum tavsiyalar berilgan.

Ushbu tadqiqot ishida ilmiy bilishning tahlil, umumlashtirish, analiz, sintez, mantiqiylik usullaridan keng foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari

Vijdon erkinligining mazmun-mohiyati, yuridik tabiati va xususiyatlarini to’liq anglab yetishda dastavval, “vijdon”, “e’tiqod” va “erkinlik” tushunchalariga alohida to’xtalishlik, ushbu tushunchalarning lug’aviy, yuridik, falsafiy mazmun-mohiyatini tahlil qilishlik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki, mazkur tushunchalarning tub mohiyati, mazmuni va tabiatini tahlil qilishlik vijdon erkinligini to’g’ri va xolisona yoritilishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbek tilining izohli lug’atlari, yuridik va falsafiy ensik-lopediyalarida shuningdek ko’p- lab milliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida “vijdon”, “e’tiqod” va “erkinlik” tushunchalari mohiyatiga o’ziga xos ta’riflar berilgan.

Xususan, O’zbek tilining 5 jildlik izohli lug’atida qayd etilishicha, “vijdon” so‘zi arabcha so‘z bo‘lib, “ehtiros”, “his-tuyg‘u”; “insof”, “diyomat” ma’nolarini anglatadi; kishining o‘z xatti-harakati, qilmishidagi mas’uliyat hissi, insoniylikning asosiy belgilaridan biri – diyomat, insof. [11, 459-b.].

“E’tiqod” so’zi o‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha ma’no ifodalashi ishonch, ishonish; ko‘ngildan tasdiqlash; imon, maslak ma’nolarini anglatishi; qattiq ishonch, dildan e’tirof etiluvchi tushuncha, nuqtai nazar, qarash, biror kimsaga yoki narsaga bo‘lgan ishonch; ishonch va ixlos bilan qarash; xudoga yoki umuman biror g‘ayritabiiy kuchga ishonish; iymon ma’nolarida qo‘llani-shi qayd etilgan [12, 68-b.].

E’tiqod (arabcha “i’taqada” fe’lidan) ishonch, imonli bo‘lish ma’nolarini anglatadi. Keng ma’noda e’tiqod inson faoliyati uchun ma’naviy asos, yo‘l-yo‘riq va mo‘ljal bo‘lib xizmat qiluvchi, aql, his va iroda vositasida anglangan bilim, g‘oya va shu asosda shakllanadigan maqsadlar majmuini hamda ularning to‘g‘riligiga ishonch bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik holatni ifodalaydi. Bilim va g‘oyalar insonning ham aqli, ham qalbi bilan o‘zlashtirib olingani-dagina e’tiqodga aylanadi. Umuman olganda, e’tiqod shaxs, guruh va ommani jipslashtiruvchi, odamlarni ijtimoiy hayotning faol a’zosiga aylantiruvchi omil hisoblanadi [13, 6-b.].

Yana bir muhim tushuncha erkinlik tushunchasidir. Erkinlik tushunchasi o‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha: biror jihatdan cheklanish, tazyiq va shu kabilardan xolilik; kishining o‘z istagi bo‘yicha ish tutishi; erkin hayot; sharoit; ozodlik, mustaqillik; hurriyat; erk ma’nolarini anglatishi qayd etilgan [14, 49-50-b.].

O‘zbekiston yuridik ensiklopedi- yasida esa erkinlik – 1) falsafiy huquqiy kategoriya bo‘lib, individ yoki tashkilot tomonidan o‘z hayot tarzi, faoliyat yuritish tartibini, hech bir qoida yoki bog‘lanmasdan o‘zlari tanlaydilar (bog‘laydilar). Erkinlikka inson tug‘ilgandan e’tiboran ega bo‘ladi. 2) Konstitutsiya yoki boshqa bir normativ-huquqiy mustahkamlab qo‘yilgan normaga tashkilotlarning xatti-harakati imkoniyatidir. Har kimga o‘z ixtiyoriga ko‘ra, o‘zining xatti-harakatlarini sodir etish imkoniyati berilgan Biroq, shuni nazarda tutish lozimki, erkinlik umume’tirof etilgan axloq normalari doirasida va qonun hujjatlari asosida amalga oshirilishi kerak ya’ni, shaxs qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga mos xatti-harakatni amalga oshirishi lozim deya ta’rif berilgan [15].

Shuningdek, xorijiy olimlardan B.M.Chichiren o'zining ilmiy tadqiqotlarida erkinlik haqida quyidagicha ta'riflarni keltiradi. Erkinlik – o'z manfaatlariga muvofiq harakat qilish qobiliyatidir; siyosiy va iqtisodiy cheklovlarning yo'qligi; shaxsiy mustaqillik; shaxsning kons-titutsiyaviy huquq va erkinlik-laridan kelib chiqqan holda muayyan harakatlarni amalga oshirish yoki qilmaslik qobiliyati. Olimlar erkinlik-ning huquqiy ahamiyatini “insonning barcha qadr-qimmati erkinlikka asoslanadi; inson huquqlari unga asoslanadi” deya ta'riflashgan. Erkinlik falsafiy, axloqiy kategoriya-lardan biri bo'lib, xalqaro va milliy miqyosda e'tirof etilgan va kafolatlan-gan inson va fuqaro huquq va erkinliklari instituti shaklida huquqiy reallikda alohida o'rin tutadi [16, 12-b.].

Mazkur izohlardan vijdon, e'tiqod hamda erkinlik so'zlarining lug'aviy, falsafiy va qisman yuridik mazmun-mohiyatini anglab yetishlik, bu so'zlarning tabiatiga yanada chuqurroq kirishligimiz mumkin bo'ladi. Bu esa o'z navbatida vijdon erkinligi tushunchasini yanada kengroq va to'g'riroq sharhlashimiz uchun g'oyat muhim hisoblanadi.

Milliy qonunchilik, ilmiy ada-biyot va qo'llanmalarda shuningdek, birqancha izohli lug'at va ensiklopediyalarda “vijdon erkinligi” tushunchasining mazmun-mohiyati, uning yuridik va lug'aviy tabiatiga alohida ta'riflar berilgan. Lekin, ahamiyat beriladigan jihati shundan iboratki, ushbu darslik va o'quv qo'llanmalarida, vijdon erkinligi nima degan savolga javob ochiq qoldirilgan yoki ushbu tushuncha bir tomonlama yohud faqat dinga munosabat nuqtai nazaridan yoritilgan. Jumladan, Toshkent davlat yuridik universiteti professor-o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan “Dinshunoslik” o'quv qo'llanmasida yozilishicha: “Vijdon erkinligi huquqiy, falsafiy tushun-chadir. Ushbu tushuncha fuqaroning u yoki bu dinga e'tiqod etish yoki e'tiqod etmaslik huquqi uning ixtiyorida ekanligi ifoda etadi. Agar vijdon axloqiy-falsafiy tushuncha bo'lsa, “erk”, “erkinlik” normativ hujjatlarda “huquq” ya'ni yuridik atama tarzida qo'llaniladi [17, 15-b.] Biz taniqli huquqshunos olimimiz J.Toshqulovning ushbu fikrlariga to'liq qo'shilgan holda quyidagilarni qo'shimcha qilmoq-chimiz bizning ilmiy adabiyot va o'quv

qo'llanmalarimizda vijdon erkinligi haqidagi fikrlar, tahlillar nisbatan tor va bir tomonlama, shuningdek, ushbu tushunchaning mohiyati yetarli darajada ochib berilmaganligi natijasida yuridik nazariya va amaliyotda vijdon erkinligining mazmun-mohiyati tushunish bilan bog'liq bir qancha muammolar kelib chiqmoqda.

O'zbekiston yuridik ensiklopediyasida yozilishicha, vijdon erkinligi – insonni xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki qilmaslik huquqini ta'kidlovchi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan 1981-yil 25-noyabrda qabul qilingan 36/55-son Rezolyut-siyasida qayd qilingan insonning asosiy huquqlaridan biridir. Mazkur huquq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida “e'tiqod erkinligi” sifatida qayd qilingan bo'lib, unga ko'ra, har kim e'tiqod erkinligi huquqiga ega. E'tiqod erkinligi, eng avvalo, individiumni har qanday mafkuraviy nazoratdan erkinligini, har bir kishining o'zi uchun ma'naviy qadriyatlarni mustaqil tanlash huquqini anglatadi. E'tiqod erkinligi mohiyatiga ko'ra din erkinligidan ancha kengroq, chunki birinchidan, ateistik e'tiqodlarga rioya qilinishini ham o'z ichiga oladi, ikkinchidan, insonni intellektual va ma'naviy hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi, e'tiqod erkinligi insonning mutlaq huquqi hisoblanadi va har qanday holatda ham cheklanishi mumkin emas. Shuningdek, ensiklopediyada insonning ushbu huquqi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan tartibga solinishi, uning 3-moddasiga muvofiq(1998-yildagi Qonun nazarda tutilmoqda) vijdon erkinligi fuqarolarning har qanday dinga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslikdan iborat kafolatlangan konstitutsiyaviy huquqiligi; fuqaro o'zining dinga, dinga e'tiqod qilishga yoki e'tiqod etmaslikka, ibodat qilishda, diniy rasm-rusumlar va marosimlarda qatnashish yoki qatnashmaslikka, diniy ta'lim olishga o'z munosabatini belgilayotgan paytda uni u yoki bu tarzda majbur etishga yo'l qo'yilmasligi; O'zbekiston Respublikasi fuqarolari dinga munosabatidan qati nazar tengligi, rasmiy hujjatlarda fuqaroning dinga munosabati ko'rsatilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi [18, 84-85-b.].

Shuningdek, bir qancha xorijiy olimlar tomonidan vijdon va e'tiqod erkinligi xususida birqancha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlarda vijdon va e'tiqod erkinligi nimalardan iborat ekanligi, ushbu so'zlarning yuridik, falsafiy va axloqiy tomonlari, mazmun-mohiya-tiga juda katta ahamiyat berilgan. Xususan, O.A.Ivanyuk vijdon erkinligini quyidagicha ta'riflaydi: Vijdon erkinligini subyektiv va obyektiv jihatdan ko'rib chiqish mumkin. Subyektiv tomondan, vijdon erkinligi – bu shaxsning o'z dunyoqarash posit-siyasini mustaqil ravishda belgilash, axloqiy tanlov qilish qobiliyati. Vijdon erkinligi o'zining obyektiv ma'nosida davlat tomonidan e'tirof etilgan va kafolatlangan me'yoriy jihatdan mustahkamlangan vijdon erkinligiga bo'lgan huquqdir. Shu nuqtai nazardan, vijdon erkinligi huquqi shaxsning axloqiy o'zini o'zi belgilashining ajralmas atributi sifatida qaraladi. Demak, vijdon muayyan axloqiy va dunyoqarash e'tiqodlari tizimi bo'lib, vijdon erkinligi esa qonunda belgilangan doirada har qanday e'tiqodga ega bo'lish va ifoda etish (ular o'rtasida erkin tanlov qilish) huquqidir. Shuningdek, O.A.Ivanyuk vijdon va din erkinligi tushunchalariga izoh berib yana quyidagilarni qo'shimcha qiladi: Zamonaviy olimlar vijdon erkinligini umumiy va o'ziga xos tushuncha sifatida din erkinligi bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar: din erkinligi vijdon erkinligining elementidir, chunki din erkinligi din tanlash erkinligi va diniy e'tiqod erkinligini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, vijdon erkinligi e'tiqodga asoslanadi. Vijdon haqiqatan ham e'tiqoddan ko'ra kengroq tushuncha-dir. Demak, vijdon erkinligi tushunchasi mazmunan din erkinligi tushunchasiga qaraganda kengroqdir. Vijdon erkinligi - bu e'tiqod qilish huquqi (nafaqat diniy, balki axloqiy), shu jumladan ularni o'zgartirish huquqi, hech qanday e'tiqodga e'tiqod qilmaslik, u yoki bu dinga mansub bo'lgan diniy qarashlarni o'zgartirish erkinligi. Din erkinligi – o'z e'tiqodiga e'tiqod qilish, diniy marosimlarni bajarish, o'z dinini ochiq e'lon qilish huquqi [19, 46-58-b.]. Ivanyukning ushbu ta'riflaridan anglashimiz mumkinki, vijdon erkinligi tushunchasi nihoyatda serqirra va keng tushunchadir. U o'z ichida yuridik ma'noni ifodalash bilan birgalikda axloqiy qarashlarni, shuningdek, din erkinligi tushuncha-sini ham qamrab oladi.

Minchenko esa murakkab bo'lgan fikr, vijdon va e'tiqod erkinligi inson huquqlari tizimidagi asosiy va tizimli huquq bo'lib, dunyoqarash ehtiyojini qondirish bilan bog'liq bo'lib, uning amalga oshirilishi dunyoqarashni shakllantiradi. Vijdon va e'tiqod erkinligi o'ziga xoslik va erkin tanlash asosida hayotga mazmun bag'ishlaydi deya vijdon va e'tiqod erkinligini e'tirof etadi [20, 147-151-b.]. Minchekoning ushbu fikrlari orqali vijdon va e'tiqod erkinligiga yangicha qarash ya'ni bu tushunchalar nafaqat yuridik balki, insonning dunyoqarash ehtiyojini qondirish bilan bog'liq jarayonlar ekanligini anglashimiz mumkin bo'ladi.

Yu.A. Rozenbaum vijdon erkinligi huquqini shunday deb hisoblaydi: “Fuqarolarning davlat qonunlari bilan ruxsat etilgan va kafolatlangan, qonun ustuvorligi va qonun ustuvorligini hisobga olgan holda, o'z dinga munosabatini erkin va mustaqil ravishda belgilash, ushbu munosabatlardan kelib chiqadigan harakatlarni amalga oshirish huquqi [21]. Mazkur ta'rif orqali Rozenbaum vijdon erkinligini inson o'z diniga bo'lgan munosabatini erkin tanlash va shu munosabatlardan kelib chiqadigan harakatlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan tahlil qilganligi yaqqol namoyon bo'ladi.

S.S.Vorobyovning ta'kidlashi-cha, vijdon erkinligi tug'ilganligi sababli har bir shaxsga tegishli bo'lgan va shaxsning o'z e'tiqodi va dunyoqarashini tanlash sohasidagi shaxsiy erkinligi shaklida ta'minlanadigan asosiy murakkab tabiiy subyektiv huquqdir, bu burchga mos keladi. Shuningdek, boshqa har qanday shaxsning bir xil erkinlikka bag'rikenglik munosabatidir [22, 185-189-b.].

E.A.Sarenkovaning ta'kidlashi-cha, vijdon erkinligining zamonaviy ta'rifi, ateizmni erkin tanlash va aksincha e'tiqoddir va dindorlarning diniy tuyg'ularini ranjitish mumkin emasligidir [23, 167-174-b.]. Sarenkovaning ushbu ta'rifi vijdon erkinligini yuridik bag'rikenglik nuqtayi nazaridan tahlil qilishligi bilan yaqqol ajrab turadi.

A.N. Kruglovning ta'kidlashicha, vijdon erkinligi an'anaviy ravishda din bilan bog'liq bo'lgan vakolatlardan iborat [24]. Kruglovning ushbu ta'rifi vijdon

erkinligini nisbatan torroq, faqatgina din bilan bog’liq munosabat, vakolatlar tarzida ifodalaydi.

Bizning fikrimizcha, vijdon erkinligi tor tushuncha emas shuningdek, faqat dinga nisbatan munosabat va vakolatlar sifatida talqin etilmasligi kerak. Yuqorida nomlari qayd etilgan olimlarning fikrlaridan shu narsa aniq bo’ladiki, vijdon, din, va e’tiqod erkinligi tushunchalarini tushunishda turli xil yondashuvlar, qarashlar mavjud. Ba’zi bir olimlar vijdon erkinligi va u bilan bog’liq munosabatlarni nisbatan torroq va faqatgina diniy nuqtai nazardan ta’riflagan bo’lishsa, ba’zi bir olimlar esa nisbatan kengroq shuningdek, bu tushunchalarni huquq va axloq (ma’naviyat va falsafa) nuqtai nazaridan ta’riflashganliklarini guvohi bo’lamiz. Biz mazkur olimlarning biror bir ta’riflarini inkor qilmoqchi emasmiz. Balki vijdon, din hamda e’tiqod erkinligiga nisbatan berilgan ta’rif va tavsiflarning turfa xilligiga sabab aynan mazkur tushunchalarning nihoyatda murakkab va serqirra ekanligidan, shuningdek, olimlar yashagan ijtimoiy muhit va sharoitdan kelib chiqqan deb e’tirof etmoqchimiz.

Shuningdek, milliy qonunchilik-da vijdon erkinligiga O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasi va yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni 4-moddasi bilan ta’rif berilgan.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida vijdon erkinligiga quyidagicha: Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e’tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e’tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo’l qo’yilmaydi deya qayd etilgan. Konstitutsiyamizdagi mazkur moddaga e’tibor qaratadigan bo’lsak, vijdon erkinligi faqat dinga nisbatan munosabat sifatida (xohlagan dinga e’tiqod qilish yoki qilmaslik) talqin etiladi. Bizni fikrimizcha, konstitutsiyamizdagi mazkur modda rivojlantirishga muhtojdir. Chunki vijdon erkinligi faqat din bilan bog’liq munosabatlardan iborat emas. Vijdon erkinligini faqat din bilan bog’liq munosabatlar sifatida talqin etishlik huquqiy jihatdan yuridik amaliyotda bir qator

muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi diniy tashkilotlar to'g'risida”gi Qonunda vijdon erkinligiga nisbatan kengroq ta'rif berilgan. Lekin, asosiy qomusimiz Konstitutsiyada 31-moddani rivojlan-tirib, kengaytirish yuridik nuqtai nazardan ushbu tushunchaning mazmun-mohiyati chegarasini aniq belgilab olishda juda katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

2021-yil 5-iyulda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar” to'g'risidagi Qonunning 4-moddasida: Vijdon erkinligi — bu fuqarolarning xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik bo'yicha kafolatlangan konstitutsiya-viy huquqidir.

Fuqaro dinga, dinga e'tiqod qilishga yoki e'tiqod qilmaslikka, ibodatlarda, diniy rasm-rusumlar va marosimlarda ishtirok etishga yoki ishtirok etmaslikka, diniy ta'lim olishga nisbatan o'z munosabatini belgilayotganda uni u yoki bu tarzda majburlashga yo'l qo'yilmaydi.

Voyaga yetmaganlarni ularning xohish-irodasiga, ota-onasining yoki qonuniy vakillarining xohish-irodasiga zid tarzda diniy tashkilotlarga jalb etishga yo'l qo'yilmaydi.

O'z diniga e'tiqod qilish yoki ishonish erkinligiga nisbatan faqat qonunda nazarda tutilgan cheklovlar tatbiq etiladi.

O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini zo'rlik bilan o'zgartirish, uning suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kamsitish, urushni, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qilish, fuqarolarning sog'lig'i va axloqiga tajovuz qilish, fuqarolar totuvligini buzish, vaziyatni beqarorlashtiruvchi tuhmatdan iborat uydirmalarni tarqatish, aholi o'rtasida sarosima uyg'otish hamda shaxs, jamiyat va davlatga qarshi qaratilgan boshqa harakatlar sodir etish maqsadida dindan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi deya qayd etilgan.

BMT Bosh Assambleyasining 1981-yil 25-noyabrdagi 36/55 qarori bilan qabul qilingan “Din va e'tiqodga asoslangan har qanday murosasizlik va kamsitishni tugatish to'g'risida”gi deklaratsiyaning 1-moddasi birinchi qismiga binoan vijdon

va din erkinligiga quydagicha ta’rif berilgan: Har bir inson fikrlash, vijdon va din erkinligiga haqlidir. Ushbu huquq din yoki e’tiqodning har qanday turini tanlash erkinligini va o‘z diniga e’tiqod qilish va o‘z e’tiqodlarini yakka o‘zi yoki boshqalar bilan jamoat ichida, jamoat yoki xususiy holda, ibodat qilishda, diniy va marosim amallari va ta’limotlarini ijro etish erkinligini o‘z ichiga oladi, deya qayd etilgan. Mazkur xalqaro hujjatda vijdon va din erkinligi nimalardan iborat ekanligi xususida gap bormoqda. Unga ko’ra inson xohlagan din yoki e’tiqodni erkin tanlashi(xohlasa ma’lum bir dinga e’tiqod qiladi, xohlamasa yo’q), shuningdek, o’sha e’tiqodidagi marosim va amallarni xususiy yoki jamoat tarzida ado etishligi vijdon va din erkinligi deya ta’rif berilmoqda.

Tadqiqot natijalari va uning tahlili

Shu o’rinda, mashhur Rus olimi D.M.Nikitayevning vijdon erkinligi borasidagi quyidagi fikrlarini keltirib o’tishlikni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: vijdon erkinligi huquqi faqat dunyoviy, mafkuraviy neytral davlatdagina amalga oshirilishi mumkin. Binobarin, dunyoviy davlat vijdon erkinligi huquqini amalga oshirish kafolati vazifasini bajaradi [25, 166-169-b]. Haqiqatdan ham, inson huquqlarining ajralmas qismi hisoblangan vijdon erkinligining amalga oshirilishi ko’p jihatdan davlatning demokratligiga bog’liq. Aynan, davlatning boshqaruv rejimi insonlarning vijdon erkinligiga bo’lgan huquqlarini to’la ta’minlashda juda katta rol o’ynaydi.

2021-yil 5-iyulda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar” to’g’risidagi Qonunning qabul qilinishi 1998-yildagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’risida”gi Qonundan tubdan farq qildi. Xususan, 2021-yildagi yangi tahrirdagi Qonun 35 ta moddadan iborat tarzda qabul qilindi. 1998-yildagi Qonun esa 23 moddadan iborat edi. Ko’rib turganimizdek, yangi tahrirdagi Qonun 1998-yildagi Qonunga nisbatan tartibga solish predmeti nisbatan kengroq. Shuningdek, yangi tahrirdagi Qonunda vijdon erkinligi tushunchasiga 1998-yilgadagi Qonunga nisbatan kengroq ta’rif berilgan. Mazkur ta’riflarni yuqorida ko’rib o’tdik.

Mazkur tadqiqotda asosan milliy va xorijiy olimlarning vijdon erkinligi mohiyatini tushunish bilan bog'liq bo'lgan fikr va mulohazalari batafsil tahlil qilindi. Biz yuqorida nomlari zikr etilgan olimlarning biror bir mulohazalariga qarshi munosabat bildirmoqchi emasmiz. Balki, mazkur mulohaza va tahlillarni to'g'ri deb hisoblaymiz hamda mazkur tahlillar asosida milliy qonunchilikda vijdon erkinligi ta'rifini kengaytirish taraf-dorimiz. Bugungi globallashtirilgan demokratiya sharoitida ko'p millatli yurtimizda diniy bag'rikenglik, totuvlik va hamjihatlikni ta'minlash har qachongidan ham muhim hisoblanadi. Qolaversa, mazkur ko'p millatli xalqimizning vijdon erkinligiga doir huquq va erkinliklarini to'la ta'minlash va qaror toptirish uchun mavjud normativ asoslarni yanada takomillashtirish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosalar

Yuqorida birqancha izohli, falsafiy, yuridik lug'at va ensiklope-diyalardan shuningdek, juda ko'plab olimlarning fikr-mulohazalaridan hamda milliy va xalqaro qonunchilikdan vijdon va e'tiqod erkinligining mazmun-mohiyati, yuridik tabiati haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz urg'u beradigan jihat shundan iboratki, vijdon erkinligi ko'pchilik o'ylagandek faqat din bilan bog'liq bo'lgan yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, faqatgina insonning diniy motivlari, istak-mayllarini ifodalaydigan huquq va erkinliklaridan iborat emas. Balki, vijdon erkinligi nihoyatda keng qamrovli va serqirra tushuncha. Ushbu tushuncha yuridik mohiyatga dahldor bo'lishlik barobarida insonning axloqiy, falsafiy qarashlari, kategoriyalarini ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu kategoriyalarning amalda qo'llanishligi uchun zarur bo'lgan shart-sharoit va me'yorlarni ham belgilab beradi. Yuqoridagi barcha fikrlarimizga xulosa yasab, shuni ta'kidlamoqchimizki, vijdon va e'tiqod erkinligi nihoyatda keng qamrovli tushunchalardir. Bu tushunchalarni faqat diniy faoliyat nuqtai nazaridan turib sharxlash mazkur tushunchalarni to'liq tushunishga shuningdek, ularning mazmun-mohiyatini biryoqlama talqin qilishlikka sabab bo'lishligi mumkin. Shuningdek, globallashtirilgan sharoitda din bilan bog'liq munosabatlar rivojlanayotgan bir sharoitda diniy bag'rikenglikni keng

targ'ib qilish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning fikrimizcha, diniy bag'rikenglik, va tolerantlikni keng targ'ib etish, alohi orasida bir-birining e'tiqodini hurmat qilish madaniyatini yuksak darajaga ko'tarish maqsadida har bir oliy ta'lim muassasalarida “vijdon huquqi” deb nomlangan maxsus o'quv kursini tashkil etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Mazkur o'quv kursi orqali har bir oliy ma'lumotli shaxsning diniy bag'ri-kenglik haqidagi tushuncha va fikrlarini bugungi zamonaviy huquq doirasida kengaytirish hamda rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bu orqali jamiyatda bag'rikenglik va tolerantlikni keng targ'ib etish mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda faqatgina O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasida mazkur maxsus o'quv kursi talabalarga o'rgatib kelinmoqda. Mazkur o'quv kursini boshqa oliy ta'lim muassasalariga ham joriy qilish bizning o'ylashimizcha, foydadan holi bo'lmaydi.

REFERENCES

1. Toshqulov J. O‘zbekiston Respublikasida vijdon erkinligining huquqiy asoslari. Toshkent, 2020, 234 p.
2. Saidov A,X., Turg’unov M.T. Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta’lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. Toshkent, 2012, 304 p.
3. Ochildiyev A,S. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari. O‘zR Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent islom universiteti. Toshkent, Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi., 2008, 246 p.
4. Rashidov F.T. Tolerance, international, and religious relations in Uzbekistan: history, present and prospects. Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research»: № 7 (9), 2020, pp. 14-23. doi: 10.5281/zenodo.3817018.
5. Kuluyeva F.G. Konfessionalnaya tolerantnost v islame na primere Uzbekistana [Confessional tolerance in Islam on the example of Uzbekistan]. European Science, 2019, no.11, pp. 32-35.
6. Alimova M. Actual development trends of religious studies in Uzbekistan. The Light of Islam: Vol. 2019 : Iss. 4 , Article 42.
7. Avakyan S,A. Svoboda veroispovedaniya kak konstitutsionno pravovoy institute [Freedom of religion as a constitutional and legal institution]. Vestnik moskovskogo Universiteta, 1999, no.11, pp. 3-22.
8. Belyavskiy D.S. Problemi realizatsii prava na svobodu sovesti v subyektax Rossiyskoy Federatsii, naxodyashixsya v predelax Yujnogo federalnogo okruga. Diss. dokt. yur. nauk [Problems of realization of the right to freedom of conscience in subjects Russian Federation located within the Southern Federal District. Dr. phys. sci. diss.]. Stavropol, 2004. 145 p.
9. Orlova O.V. Pravovaya svoboda lichnosti v grajdanskom obshyestve [Legal freedom of the individual in civil]. Rossiyskogo prava, 2007, no.5, pp. 77-80

10. Fedorov N. F. Kotritsaniyu razedineniya. Svoboda sovesti svoboda na lozhi na razn [To the denial of separation. Freedom of conscience–freedom to lie and to strive]. Moscow, Energiia Publ., 2014, 424 p.
11. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik, Birinchi jild. T.: – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006, 459 p.
12. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik, Beshinchi jild. T.: – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2008, pp. 68.
13. Ochildiyev A,S. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari. O‘zR Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent islom universiteti. Toshkent, Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi., 2008, 246 p.
14. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik, Beshinchi jild. T.: – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2008, pp. 49-50.
15. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. T.: Adolat,2008, 554 p.
16. Chicherin B.N. Sobstvennost i gosudarstvo [Property and the state]. Ch. 1. M., 1882, p. 12.
17. Toshqulov J. O‘zbekiston Respublikasida vijdon erkinligining huquqiy asoslari. Toshkent, 2020, p. 15.
18. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. T.: Adolat, 2008, pp. 84-85.
19. Ivanyuk O.A. Svoboda sovesti i svoboda veroispovedaniya: sootnosheniye ponyatiy i granisi zakonodatelnogo regulirovaniya [Freedom of conscience and freedom of religion: correlation of concepts and boundaries of legislative regulation]. Rossiyskogo prava, 2010, no.9, pp. 46-58
20. Minchenko. Svoboda sovesti i noviye texnologii v postsekulyarnom mire [Freedom of conscience and new technologies in the post-secular world]. Izvestiya TPU, 2012, no.6, pp. 147-151.
21. Rozenbaum Yu.A. Sovetskoye gosudarstvo i serkov [Soviet state and Serks]. M., 1985.

22. Vorobyev S.S. Yuridicheskiye aspekti svobodi sovesti kak prava vibora subyekta pravootnosheniy [Legal aspects of freedom of conscience as the right to choose the subject of legal relations]. Rossiyskogo prava, 2015,no.6, pp. 185-189.
23. Sarenkova Ye.A. Osobennosti svobodi sovesti v sovremennoy Rossii [Features of freedom of conscience in modern Russia]. Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo, 2017, no.17, pp. 167-174.
24. Kruglov A.N. Konstitutsionniy rejim svobodi veroispovedaniya v Rossiyskoy Federatsii: pravovoye oformleniye i praktika realizatsii. Diss. doktr. jur. nauk [The constitutional regime of freedom of religion in the Russian Federation: legal registration and practice of implementation. Dr. phys. sci. diss]. Moskva, 2004. 132 p.
25. Nikitayev D.M. Vliyaniye revolyutsionnix sobitiy 1917 goda na pravovoye zakrepleniye prava na svobodu sovesti v Rossii [The impact of the revolutionary events of 1917 on the legal consolidation of the right to freedom of conscience in Russia]. Moskva, 2018, pp. 166- 169.

**THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLE IN
STUDENT GIRLS THROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM**

R.S.Shukurov, professor

Bukhara State University

X.E Ramazonova, 2 nd stage master

Bukhara State University

Annotation: The content of the article explores the pedagogical conditions for the involvement of female students in physical education and sports, the inclusion and development of the concept of healthy lifestyle culture, the possibilities and effectiveness of physical education and sports, the technological conditions of targeted pedagogical process.

Keywords: healthy lifestyle culture, pedagogical tool, mechanism, motivation, technological process.

Relevance. The current development of modern educational processes in the world is determined by the diversity of its various socio-pedagogical directions and changes, reforms, actions. In order to popularize physical culture and sports in the Republic of Uzbekistan in recent years, to promote a healthy lifestyle among the population, to establish priorities for improving the skills and knowledge of the population in the field of physical culture and sports, , the implementation of specific programs in the field of physical culture and sports, which will help to strengthen the health of the population, is very important and relevant [3].

At the current stage of development of society, attention is paid to the healthy lifestyle of students, which is associated with an increase in the health of graduates and their incidence in the process of professional training, followed by a decrease in working capacity [5].

The problem of developing a culture of healthy lifestyle in student girls through physical education and sports is an important issue that needs to be addressed. The state of women's health is an important component of the nation's healthy potential, so maintaining and promoting the health of student girls and developing a culture of healthy lifestyles in them is a priority today. Student girls' health is one of the most pressing socially important issues that need to be addressed in today's society, and to ignore this problem is to lose sight of the future generation.

One of the main conditions for the modernization of society in the process of globalization is the development of the culture of life and the improvement of the social environment [4]

The purpose of the study. The pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle in students, the identification of factors influencing development, the formation of a healthy lifestyle through physical education and sports, improving health, the development of a culture of healthy living are studied and investigated.

Research methods. Theoretical analysis of the general factors of the development of a culture of healthy life in student girls, the educational value of physical education and sports as a pedagogical tool, and research methods of the literature were used.

Research results and discussion. The concept, content, principles of a healthy lifestyle, in the process of education and upbringing, mechanisms of formation and development of physical culture of a healthy lifestyle in students N.A.Meshelkova (2005), T.M.Kravchenko (2004), B.M. Zimasov (2006), I.D.Manchanov (2001), K.Sodikov (2007), O.Jamoliddinova (2010). D.J.Sharipova (2010), A.Raxmonov (2012), S.A.Abitova (2019), N.Sh.Mannapova (2019), Sh.Xankeldiev, A.Abdullaev, Q.Jabborov, R.Hamroqulov , R.Rasulov, A.Hasanov (2010,2011) articles on some problems of the subject, textbooks are the primary literature.

Spelling developments on the pedagogical conditions - conditions, opportunities and effectiveness of the development of a culture of healthy lifestyles of female students through physical education and sports are not enough.

In the available sources, the general aspects of the problem have been studied, and the students, while acknowledging the urgency of the problems of a healthy lifestyle in students, stressed the need to further expand the scope of research.

Study of available scientific sources on the subject Higher education physical culture: including conditions for organizing the pedagogical, technological process of developing a culture of healthy lifestyle through in-class and out-of-class physical education and sports based on observations in the educational process of (women's) education identified:

1. The development of a culture of healthy lifestyle through physical education and sports is described as a social, pedagogical problem, the role and importance of physical culture and sports in the development of a culture of healthy lifestyle and opportunities in higher education.

2. Improving students' knowledge based on behavioral, habits, healthy lifestyles, health care and development skills during the learning process, physical education and sports.

3. Introduction of educational technologies in educational activities, development of the theory of physical education and its harmonization with pedagogical theories of person-centered education.

4. Introduce non-traditional teaching methods in classroom and extracurricular activities aimed at developing a culture of healthy lifestyles among female students.

5. Achieving effectiveness through the use of forms, methods and tools to develop a culture of healthy lifestyles of student girls through physical education and sports.

6. Implementation of mechanisms to ensure the effectiveness of the process of developing a culture of healthy lifestyles in female students through physical education and sports.

7. Criteria for determining the level of students through the development of a culture of healthy lifestyle through physical education and sports, the introduction of its effectiveness in practice.

Physical education is part of a person’s overall culture. In physical culture, man acquires not only his natural existence, but also the culture of humanity, striving to harmonize with himself, the world around him, nature and society.

At the current stage of development of society, the formation of an individual's physical culture is a multifaceted and at the same time integral process, mainly focused on the implementation of physical health programs, physical self-improvement and changes in the level of development of psychophysical qualities and characteristics [5].

Physical education and sports play an important role in the formation of a culture of healthy lifestyle, strengthening human health, increasing its physical and functional capabilities. A person should feel a legitimate and mandatory need for physical activity as part of their lifestyle.

A healthy lifestyle, strengthening health requires regular physical activity and sports. After all, maintaining and strengthening the health of students, the formation of their need for physical education in their physical development is an important task facing educational institutions.

Therefore, there is a need for higher education institutions to conduct in-depth research and studies on the development of a culture of healthy lifestyles among female students through physical education and sports, which determines the relevance of this research.

The institution of higher education is a scientific study of the current practical situation in the culture of healthy lifestyles among female students and shows that it has several distinctive features.

Today, the development of technology, the replacement of work in human activities by technical means has a negative impact on strengthening human health. Also, the modern learning process often leads to a deterioration in student health. The issue of developing a culture of healthy living in students is very important. A healthy lifestyle starts with the family.

It is important to inculcate in students the concept of "healthy lifestyle", "culture of healthy living" and the idea of "healthy living" from an early age.

There are a number of factors that contribute to the deterioration of the health of female students in educational institutions. For example:

- improper adherence to the agenda;
- not to exercise, hygienic requirements;
- connects leisure and leisure time with computer networks, social networks, which are not necessary from mobile devices.

The above-mentioned cases indicate that the student girls spend their time in various idle jobs, have a low culture of health, and are indifferent to their health. Therefore, in the process of physical education of future students of physical culture, in the development of a culture of healthy lifestyle, organization of leisure and leisure, systematic, effective organization of extracurricular activities of national and mass sports clubs in educational institutions plays an important role in shaping and developing a healthy lifestyle . After all, the formation of a motivational attitude to the work of physical education should focus on the acquisition of health as a value direction for students. Therefore, the main goal of physical education and sports in the development of a culture of healthy lifestyle in student girls is to increase the functional, adaptive abilities of the body, the physical development of the individual.

Conclusion. The importance of physical education and sports in the multifaceted process of developing mental, moral and physical qualities, strengthening health, improving work skills, developing a culture of healthy lifestyle and creating a healthy environment in student girls through physical education and sports. Because physical education and sports are effective means of the educational process in the development of a person to mental and moral perfection, physical perfection.

References

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 3, 2017 No PP-3031 "On measures to further develop physical culture and mass sports."
2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3306 of October 2, 2017 "On measures to further develop the national sport" Kurash ".
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5924 of January 24, 2020 "On measures to further improve and popularize physical culture and sports in the Republic of Uzbekistan."
4. Jamoldinova O.R. Improving pedagogical mechanisms for the implementation of the principles of continuity and continuity in the development of a culture of healthy living: p.f.n disser.aftoreferati .Tashkent, 2015.
5. Meleshkova N.A. Formation of a healthy image of the life of students in the university in the process of physical education: dis. ... Kand. ped. nauk. Kemerovo, 2005.
6. Stepanok I.A. Razvitie motivatsii studentov universiteta k zdorovomu obrazu jizni sredstvami fizicheskoy: dis. ... Kand. ped. nauk. Magnitogorsk, 2005.
7. Shukurov R.S. Experimental Basis of Elective Subjects in the Context of Informatization of Modern Education. // Central Asian journal of theoretical and applied sciences. 2021, COJOTAS, Central Asian Studies, All Rights Reserved. Volume: 02 Issue: 09 sep.2021 ISSN: 2660-5317.31-37. 37www.cajotas.centralasianstudies.org
8. Shukurov R.S. The development of a healthy culture of living for students-youngstres through physical education and sports as a pedagogical problem. // TECH-FEST-21 International Multidisciplinary Conference Hosted from Boston, USA [https:// conferencea.org](https://conferencea.org) October 3rd 2021, p p 63-65.
9. Shukurov R.S. Developing a culture of healthy life among the students through turon wrestling. // TECH-FEST-21 International Multidisciplinary

Conference Hosted from Boston, USA <https://conferencea.org> October 3rd 2021, p p 66-68.

10. Shukurov R.S. The ways of activating the independent works of the students in the educational platform moodle // AJMR. Asian Journal of Multidimensional Research. Impact Factor: SJIF2020 / 6.882.24-30 b. [10.59.58 \ 2278-4853.2020.00152.4 (www: \ tarj.in)].

11. Shukurov R.S. Developing a culture of healthy life among the students through turon wrestling. // Impact Faktor: 5.18. International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences. 2020, 5 (2) 04.06: 4-6 b. <http://www.theyogicjournal.com/>.

12. Shukurov R.S. The development of a healthy culture of living for students-youngstres through physical education and sports as a pedagogical problem. // Impact Factor: 7.13 ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 2020, 626-631 b. <https://good.thehostingserver.com:2096/>.

13. Shukurov R.S. Developing a culture of healthy life among the students though turon versling. // Impast Factor (2020): 7.572 EPRA International of Environmental Economics, Commerce and Educational Management. Journal [DOI: 10.36713 / epra0414 \ ISI I.FValue: 0.815 / SJIF ISSN: 2348-814X. www.eprajournals.com. 19-22].

14. Shukurov R.S. Experimental Test Of Effectiveness Of Elective Courses In Higher Education. // Impact Factor 7.625. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) 2021 International Journals of Sciences.

15. Shukurov Rahim, Sadriddinova Dilobar. THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENT GIRLS THROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137, Vol. 12 Issue 2, FEBRUARY 2022, Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492. pp. 69-73. <https://saarj.com/academicia-view-journal-current-issue/>.

JAMIYATNING HUQUQIY SOVODXONLIGINI OSHIRISH

Zokirov Shohruxbek Zohidjon o'g'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat

asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Email: shohruxzokirov2320@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola jamiyatimizda aholining huquqiy savodxonligini oshirish yangi ishlab chiqilayotgan qonun, qarorlar bilan ularni tanishtirish va ularning ushbu loyihalarda ishtirokini ta'minlash maqsadida chora tadbirlar va qo'shimcha takliflar to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: Jamiyat, Huquq ong, Huquqiy ta'lim, Huquq, Qonun, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

Kirish: Mamlakatimiz milliy huquq tizimida keng ko'lamli yangi islohatlar olib borilmoqda bu esa o'z navbatida jamiyatning huquqiy savodxonligini oshirishni talab qiladi.

"Biz jamiyatimizda shunday huquqiy madaniyatni shakllantirishimiz kerakki, unga muvofiq Konstitutsiya va qonunlarga amal qilish, boshqalarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyat emas, balki kundalik qoida va odatga aylanishi shart"

Shavkat Mirziyoyev

Ma'lumki mamlakatimizda jamiyatning har bir jabhasida jadal o'zgartirishlar bo'layotganida huquq sohasida ham yangi normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi ham jadallashmoqda. Bunga asosiy sabab hozirgi tezkor zamonda huquqiy bilimlar oshib borilyotganligidir. Shuningdek aholini huquqiy savodxonligini oshirish uchun qator ishlar qilinmoqda. Masalan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2019 yildagi PF-5618-son farmoni ham buning isboti.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 10-moddasida: Har bir inson , uning huquqlari va burchlarini belgilash va unga quyilgan jinoiy ayibning nechogligi asoslanganligini aniqlash uchun , batamom tenglik asosida, o'z ishi oshkora, adolatning barcha talablariga rioya etilib, mustaqil va xolis sud tomonidan ko'rib chiqilishi huquqiga egadir deb bayon qilingan.

2001 yil 4 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashqil etish to'g'risida»gi farmoyishi asosida mamlakatimiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida «O'zbekiston Konstitutsiyasini o'rganish» o'quv kursi joriy qilindi. Mazkur o'quv kursi O'zbekiston Konstitutsiyaviy huquqining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, u uzluksiz ta'limda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni ekanligi, unda davlat suverenligi, inson huquq va erkinliklari, burchlari nima ekanligi, shaxsning qanday qanday huquqlari mavjud, ularning qanday kafolatlanganligi, davlat hokimiyati kabi muhim savollar javobini egallash darajasida tinglovchi bilim olishi kerak. Shuningdek, nafaqat konstitutsiyaviy huquqlarni o'rganish, balki bunday qoidalarning hayotga hamoxangligini o'rganib borish, milliy qonunchiligimizda konstitutsiyaviy qoidalarning kafolatlanishining qay darajadiligini tinglovchini bosqichma-bosqich (oddiydan murakkablikka tomon) solishtirib, unga ilmiy yondashib borish darajasiga etkazib borilishi o'ta dolzarb masaladir. Zero, huquqiy, demokratik degan g'oyalarning o'zi huquqqa tanqidiy, ilmiy yondashishni talab etadi. Huquqiy bilim olgan shaxs o'z bilimini hayotda ishlata bilishi, tadbiriq eta olishi kerak. Inson va fuqarolarning huquq, erkinliklari, burchlari bo'yicha dars jarayonida o'rganganlarini hayotda foydalana olish, shaxsning qonun asosida o'zini himoya qilishi, o'z burchlarini bajarishi uning o'z hatti-harakatlaridan kelib chiqadi.

Yuridik fanlari nomzodi, dotsent N. Saburov fikricha, “huquqiy ong – bu ijtimoiy ongning shakllaridan biri bo'lib, kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular, tasavvurlar yig'indisidir”. Huquqiy madaniyat uchun huquqiy ong zaruriy element

ekanligini hisobga olgan holda shuni e’tirof etish kerakki, huquqiy ong bo’lishi uchun avvalo huquqiy savodxonlik juda zarurdir. Huquqiy savodxonlik fazilati shaxs – jamiyat –davlat munosabatlariga muhim ta’sir ko’rsatadi, hayotda mehnat faoliyatida yoki boshqa bir sohada yuzaga keladigan muammolarni adolatli va xolis hal qilish imkonini beradi. Yuridik adabiyotlarda huquqiy savodxonlik tushunchasiga yakdil ta’rif berilmagan bo’lsa-da, ulardan quyidagicha tushuncha hosil qilish mumkin: huquqiy savodxonlik – bu yuridik matnlardagi atamalarni tushunish, ulardan umumiy xulosalar chiqarish va bu bilimlarni amaliyotda qo’llay olish qobilayatidir. Xorijiy yuridik adabiyotlar ham shunga yaqin mazmuni ifodalaydi, ya’ni shaxsning o’z huquq va majburiyatlarini tanishi, qaysi holatlar yuridik nizo ekanligini bilishi va ularga qonuniy yechim topa olishi, huquqiy axborotni qayerdan topishni, yuridik yordamni qayerdan va qanday qilib olishni, qonunchilik tizimida qaysi choralar borligini hamda protsessual tartibni bilishi huquqiy savodxonlik belgilari hisoblanadi.

Xulosa: Jamiyatning esa huquqiy savodxonligini oshirish uchun ommaviy axborot vositalari ornini kengaytirish lozim deb hisoblayman. Qonunlar tuzilishida xalq fikrini bilish, ishlab chiqilgan qonunlarni xalqga yetkazishni yaxshi yo'lga qoyilgandagina xalqning, jamiyatning huquqiy savodxonligi oshishi mumkun. Yana bir yo'li huquqiy talimni chuqurlashtirish. Huquqiy ta'lim – huquqiy madaniyat, ya'ni insonga huquq beradigan barcha ijobiy va qimmatli tomonlarni o'zlashtirishning qo'shimcha tarkibiy qismi. Axloqiy fazilatlar va huquqiy bilimlar yig'indisi yuqori darajadagi huquqiy madaniyat asosini tashkil etadi. Davlat qonunchilik asoslarini o'zlashtirish huquq va qonunlarga ijobiy munosabatda bo'lishga imkoniyat yaratadi, ularni bajarish zaruratini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948-y. BMT bosh assambleyasi.
2. Lex.uz
3. Huquqiy madaniyat huquqiy tarbiya asoslari. Guliston-2021. N.Saidqulov
4. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. Toshkent-2019. G.M.Taskinbayeva, V.A.Kostetskiy
5. Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent-2011.
6. Amirov Z. “Huquqiy xabardorlikni oshirish huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish vositasi sifatida”. Jamiyat va boshqaruv –2015.
7. srdlawnotes.com/2016/03/legal-literary-and-objects-of-legal.html

**LEVELS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF
PERSONAL AND CREATIVE COMPETENCES IN STUDENTS**

Radjabova Gulbaxor Mamatraimovna

Teacher of the Pedagogical Institute of Termez State University

Rakhmatova Ikboldkhon Inomjonovna

Teacher of the Pedagogical Institute of Termez State University

Annotation: The following article focuses on the implementation of a competent approach to the formation of personal-creative competencies in students, the identification and selection of personal-creative competencies are determined by the main consumers of learning outcomes and what skills and qualities are valued in society today.

Keywords: potential, innovation, competent approach, skills, investment, ethical requirements, personal-creative competencies

INTRODUCTION

It is known that all the work being done in the world today to develop education is considered an investment in the future. The introduction of mechanisms to increase the effectiveness of the development of personal and creative competencies in students in our society creates opportunities for all people to live in a comfortable environment through education, vocational training, a worthy contribution to the development of the country.

After gaining independence, our country has given priority to radically improving the structure and content of the development of personal and creative competencies in secondary education, especially among students. The problem of formation of personal-creative competencies in students is solved on the basis of different approaches to knowledge of language, vocabulary and speech culture in modern methodological literature. There are examples of the use of a new term in

official documents on the consistency of reforms in our country, for example, "Strategy for modernization of the content of general education" as follows:

The level of competence-oriented, as well as the separation from the old educational paradigm, the main criteria of which are knowledge, skills and abilities, ensures the preservation of BCM as one of the necessary elements of the educational process

MAIN PART

Based on the comparison of the above ideas and their generalization on the principal cases, it is possible to distinguish three views on the definition of competencies and competencies and the establishment of meaningful connections between them. At first glance, the idea is typical: competence is impersonal, it is a set of norms, requirements, qualities, a specific qualification description of the specialist. Its task is to determine what a person, an expert, a student needs to know to do in a particular situation and in a particular place. It can be assigned appropriate levels, categories that represent the complexity of the problems to be solved or the types of work to be performed. Competence As an existing quality of a person with the competence being studied in this case, he or she will have a private local character. For example, if we are talking about the acquisition of multiple competencies for any professional activity, then competence serves as an integrative quality and is called professional competence.

The next view expands the concept of "competence" and includes in its scope the final requirements for the functions acquired by man, but also the mental, physiological, axiological, social, functional structures that are formed in it. Only then will competencies acquire a position of competence, as their objective content becomes a subjective image of personal qualities. The second point of view differs from the first only in the broader interpretation of the concept of "competence". According to the latter view, competencies can only be said to be related to their readiness and ability to solve specific problems and tasks, while competence is seen as a complex description that testifies to a person's acquisition of a number of competencies in a particular field. The concept of private and local competencies

loses its meaning in this case. Subsequent studies will rely on a second perspective. According to him, the phrase "personal-creative competencies" is not only relevant, but also the content of educational activities.

A well-known educator, A.V. Related to Khutorsky's view, competence is the formation and development of competencies in which a person has the appropriate competence, and the purpose of higher education is a hierarchical structure.

There are many attempts to give a meaningful meaning to the term “competence”. An analysis of successful and less successful opinions on the subject encourages us to be convinced of the need for the debate to continue and to offer our own option.

We define competence as a systematic set of subject awareness, skills, meaningful orientation, adaptive capabilities, work experience, and methods of obtaining a specific product in the objects and processes of a particular classroom environment. Competence is generally understood as a set of certain norms, requirements for the quality of the process and its results within a meaningful part of a particular activity phase. He is impersonal and multi-factorial. On the one hand, it represents a certain set of factors that determine the quality of work performed, and on the other - can determine the quantitative scale for each factor takes

Unlike a number of authors, we would not have linked these descriptions only to a person’s time in an educational institution. In an environment where the idea of lifelong learning takes the form of a cultural norm and forms the basis of a new educational paradigm, the learning process goes beyond specific institutions, fixed-term boundaries, and clearly defined learning periods. The open education model is entering higher education institutions, the first sign of which is the legal externality at this stage of education. As a result of the above considerations, educational competence is defined by the expression given above in the disclosure of some general concepts to the general concept of ‘competence’.

Based on the results of the feedback, we obtain the following definition: Educational competence is the ability of a student to acquire a specific product in an

environment of model objects and processes embedded in the fields of study and academic disciplines. Bespalko included the following in his basic personal characteristics: social, existential, mental, biological. The minimum requirement ensures that the educational process can be carried out for the voluntary educational institution and the voluntary student. However, this requirement does not preclude voluntary high achievement where conditions exist (gifted students and skilled teachers). V.P. Bespalko gives a brief (annotated) description of the main characteristics of a person and their interpretation through the concept of personality traits. The structure of a person's social characteristics includes qualities such as a person's worldview, morals, aesthetics, and work ethic. It is the social characteristics of the individual that determine the most common behavior of man among people, in nature, his attitude to the processes taking place there and the degree of participation in them. Also, the existential characteristics of the individual determine the level of a person's readiness for life, its benefits to human society, its place and value in the developing socio-production processes. These qualities are in many ways determined by a person's well-being and his or her success in life. Thus, the structure of the existential characteristics of a person includes such qualities as his active experience, skills, consciousness, personality culture, his daily habits - which are valued and massly rewarded in a person in social recognition. Social and existential traits are acquired by an individual only as a result of organized reading and all possible interactions with people. They can vary throughout life depending on circumstances and education. It is clear from this that we have first identified a clear and understandable methodological framework, and the ability to adapt to itself and the surrounding reality is a guarantee of effective social existence that brings mutual satisfaction to man and society. Therefore, from now on we will rely on the basic educational competencies developed by us. The identification and selection of personal-creative competencies in students is determined by the main consumers of learning outcomes and depends on what abilities and qualities are currently valued in this society. But the logic of a competent approach is to actualize one or another

competence at each new stage of development of society. The individual-creative competencies offered in the context of an educational institution are formed by the whole lifestyle, the spirit of its educational environment, the content of curricula and the personal influence of the student body. Individual-creative competencies perform a methodological function. Subsequent detailed explanations of the requirements of this discipline are made in general and in science-specific competencies, and they serve as a specific methodological basis for the construction of curricula for individual disciplines or interdisciplinary cycles.

We have identified a clear and understandable methodological basis, and the ability to harmonize with oneself and the surrounding reality is a guarantee of effective social existence that brings mutual satisfaction to man and society. Therefore, from now on we will rely on personal-creative educational competencies developed by us. We know that the identification and selection of personal-creative competencies is determined by the main consumers of learning outcomes and depends on what skills and qualities are currently valued in this society. But the logic of a competent approach is to actualize one or another competence at each new stage of development of society. The individual-creative competencies offered in the context of an educational institution are formed by the whole way of life, the spirit of its educational environment, the content of curricula and the personal influence of the teaching staff. Individual-creative competencies perform a methodological function. Subsequent detailed explanations of the requirements of this discipline are made in general and in science-specific competencies, and they serve as a specific methodological basis for the construction of curricula for individual disciplines or interdisciplinary cycles. Like many researchers, we believe that the learning environment can be understood in a broader sense as an area of interaction of educational systems, their elements, educational material and subjects of educational processes. The need for an analysis of the characteristics of the learning environment is based on the fact that significant changes have taken place in the national educational environment, the predominance of sustainability has been

replaced by uncertainty. The uncertainty of the educational environment in Uzbekistan is the long-term process of reforming and modernizing the education system, as well as the changing social and state needs for education and its level.

CONCLUSION

Hence, the considered set of personal-creative competencies in students is in one respect reminiscent of each other, and in another they differ. The analysis of the set of competencies proposed by local and foreign scholars in the field of pedagogy shows that in the context of modern socio-economic requirements to the higher education system, students are encouraged to develop an author's collection of personal and creative competencies.

References

1. Bepalko, V. P. Education and training with the participation of computers / V. P. Bepalko. - M.: Izd-vo Moskov. psych.-social. institutes; - Voronezh: izd-vo NPO «MODEK», 2002. - 352 p.
2. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. History of pedagogy. - T.: Teacher, 1996. - 488 p.
3. Stepanov E. N. Pedagogu o sovremennykh podkhodax i konseptsiyax vospitaniya / E. N. Stepanov, L. M. Luzina. - M.: TTs Sfera, 2005. - 160 p.
4. Причины, повышающие творческие способности студентов на занятиях по созданию портрета. ИИ Рахматова - Учёный XXI века, 2016
5. Место и значение игры в процессе художественного воспитания. ИИ Рахматова - Ученый XXI века, 2016
6. В настоящей статье определяется положения плоскостей общего положения пересекающихся поверхностей 2-го порядка по эллипсу на перёд заданной площади. Молодой ученый 2017. Шмидт Каримович Мурадов, Нурлан Эрполатович Ташимов, Икболхон Иномжановна Рахматова 99-102
7. COMPETENSE APPROACH IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM TM, Rakhmatova I. Образование и наука в XXI веке (A3-20211130-420)

ABADIYAT OVOZI ILA YANGROQ SHE’RIYAT SOHIBI

Ravshanova Gulshan Shokirovna

*Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 96-umumiy o’rta ta’lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi, IMMB targ’ibotchisi*

Annotatsiya: O’zbekiston qahramoni, dramaturg, nosir, tarjimon, shoir Abdulla Oripovning she’riyati adabiyotimizning zalvorli yuksak cho’qqisidir. Shoir sermazmun umri davomida ona xalqi, kuyunchak oshiq nolasi va tabiat inson uyg’unligini falsafiy ruhda aks ettiradi. Ustoz shoirning har bir satrida olam olam ma’no bor va qalbimiz qo’rida saqlangan, doimo ayta olish baxtiga muyassar bo’lmaganimiz mudroq hislarimiz, jarangi ila ko’nglimiz tubidan joy oladi.

Kalit so’zlar: falsafiy ruh, sof qalbli inson, insonlar aro munosabatlar, manaviy javhar, fotolavha, ekspanat.

Bugungi kunda yoshlarimizni milliy ruh , millatimizga xos farzand tarbiyalashda yoshlarimizni jamiyatda o’z insoniy o’rnini topishda shoir ijodiga suyanishimiz mumkun . Shoirning ‘‘Qo’riqxonamiz, she’-rida insoniy qadriyatlar va fazilatlar haqida so’z ochadi

Olamda ko’p narsa kamyob bir qadar ,
Ne- ne tuyg’ular ham kamyobdir, alhol
Men derdim sof qalbni uchratgan safar
Darhol o’rab oling atrofin , darhol

Shoir sof qalbli insonni albatta asrash kerakligiga urg’u beradi . Insonlar aro munosabatlarda insof , iymon ,vijdon hayo ,oqibat eng muhim fazilatlardir .SHoir ushbu umuminsoniy fazilatlarni qalb qo’riqxonamizda avaylab, asrab avlodlarga yetkazish muhim vazifamizligini o’qtiradi. Yovuz qarashli, ichi qora kimsalar jamiyatni yemiradi, kelajak avlodlarimiz tarbiyasiga salbiy tasir etadi. SHoir bunday kimsalarni og’zi qon yirtqichdan hech farqi yo’qlini aytib , ezgu

va latif hislarimizni mana shunday kimsalardan qo'riqlashimiz joizligini ta'kidlaydi. She'rda Abdulla Oripovgagina xos o'xshatish mavjud; "Adolat borliqqa yolg'iz onadir". Haqiqatdan ham insoniyat ,butun jamiyat adolatdan kuch oladi, adolatga talpinadi, adolat tantana qilgan onda yuragi orom oladi. Ushbu tuyg'ularni bolaligimizda faqat onamiz bilan etganmiz. Ustoz shoirning "Birinchi muhabbim" she'rida inson qalbidagi bebaho manaviy javhar muhabbat hisi taranumi vositasida bu olamning sirliligi dunyoning "tuynuksiz qasr" ligi , inson umriga suyanch , yo'lini yoritadigan chiroq muhabbat ekanligini o'qtiradi. Muhabbatga oshno qalb hamisha ezgulikka intiladi . Ustozning "Munojati tinglab " she'rida o'zbek mumtoz musiqasi bo'lmish Munojat kuyini tinglab uning ohangidan inson qalbiga mahzunlik beradigan bir tuyg'u dardli nolani his etadi va lirik qahramon bilan birga o' quvchining ko'ziga yosh keladi:

Qani ayt, maqsading nimadir sening,
Nega tilkalaysan bag'rimni, ohang.
Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim,
Nechun kerak, rubob, senga shuncha g'am!

Kuy shoirga kimlarningdir yig'isi, oh-u faryodi , qalb nolasi bo'lib eshitiladi. SHunda shoir hayotga keng, falsafiy ko'z bilan qaraydigan ustozlari Navoiy, Xayyomni ham eslab, kuy shunchalar mahzun bo'lsa, asil dardning o'zi qanday ekan ekanligini anglatadi:

Kuyi shunday bo'lsa , g'amning o'ziga
Qanday chiday olgan ekan odamzod!

Ustoz shoir mulohaza qilgani holda, o'quvchini fikrga, his etishga chorlaydi. Kuy, qo'shiq va she'r hamisha inson ruhiyati, dardi, qalb holatini aks ettiribgina qolmay, balki , tozalab, tarbiyalab, davolaydi ham. Bugungi globallashgan zamonda shoir ijodidan yuqoridagi kabi namunalarni she'rning intonatsiya va ohang kuchi, mazmunni anglashga undovchi interfaol metodlar orqali o'quvchi onggiga yetkazmog' I har bir pedagogning, adabiyot ustozining muhim vazifasidir.

Shoirning she'riyatini hayot va ijod yo'lini yosh avlodga anglatish qalbiga singdirishning oson va samarali usuli shoirning ijod muzeyiga, uy muzeyiga o'quv sayohati ekanligini o'z tajribamdan isbotini topdim. Ushbu o'quv yilida maktabimizning ijodga ixlosmand, faol isdidodli o'quvchilari bilan birgalikda Qarshi shahridagi Abdulla Oripov ijod muzeyiga o'quv sayohati uyushtirdek. Sayohatimiz o'quvchilarimizga olam-olam taassurot bilan bir qatorda, ustoz shoirimiz bilan ruhan yaqinlik, shoir ijodi sehrini his etish, hayot yo'li haqida, shoir yashab ijod etgan muhit ruhiyatini taqdim etdi. Muzeyda shoirning bolalikda yashagan xonasi, Nekus qishlog'idagi ota uyining maketi, Oripovlar oila shajarasi, shoirning qo'l yozmalari, turli davlat shoirlarining sovg'alari haj safari haqidagi fotolavhalar, ekspanadlar, yaponiyalik ijodkor do'stlari tomonidan taqdim etilgan kemano va qimmatbaho qilichgacha barcha – barchasi o'quvchilarimizda katta qiziqish hayrat zavq va shavq hissini uyg'otdi. Ayniqsa, madhiyamizning yozilish jarayonidagi qo'lyozmalar har bir o'quvchimizda o'zgacha qiziqish uyg'otdi. Muzeyda shoirning Toshkent shahridagi xonadoni ijodxonasi bor bo'y – basti, ya'ni barcha buyumlari bilan tashkil etilganligi diqqatga sazovor. Hatto u kishi ijod qilganda doimo devorda, qarshisida turuvchi ganchkor gerb tasviri barchamiz uchun kitoblarda topa olmaydigan ma'lumot bo'libgina qolmasdan, shoirning Vatanga, O'zbekistonimizga bo'lgan muhabbati hayot mazmuniga aylanganligini o'quvchilarimizda ham yorqin taassurot uyg'otdi. Barchamiz shoirning zamondoshi, tumandoshi, qolaversa, shoirning ona qavm-qarindoshlari umrguzaronlik qilayotgan so'lim Guvalak qishlog'idanligimizdan faxr tuyg'usini tuydik. ekan. Aziz ustozlarimizga o'quvchilari bilan birgalikda Abdulla Oripov ijod muzeyiga, o'zi o'qigan Koson tumani Qozoqli qishlog'idagi 44-maktabda tashkil etilgan foto muzeyga tashrif buyurishlarini tavsiya etaman. Zero ming marta eshitgandan, bir marta ko'rgan yaxshi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot 10-sinf. To'xliyev va boshqalar. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti TOSHKENT 2017.
2. A. Oripov Saylanma.
3. Adabiyot qo'llanma S. Matchonov Sh. Sariyev "Sharq" nashriyoti 2012.

INKLYUZIV TA`LIMNI RIVOJLANTIRISH BO`YICHA
INNOVATSION YONDASHUV USULLARI

Ashirova O'giloy Abduvali qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda joriy qilinayotgan yangi ta'lim tizimi ya'ni inklyuziv ta'lim tizimining takomillashuvi va bu ta'lim tizimi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham joriy qilinganligi, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida yangi qaror va farmonlar qabul qilinib, vazifalar yuklatilganligi, muammolar, yechimlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, inklyuziv, rivojlanish, takomillashuv, harakat.

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Ushbu qarorda O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi [farmoniga](#) muvofiq O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020 — 2025-yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

2020 — 2025-yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasini 2020-2021-yillarda amalga oshirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi” ishlab chiqildi. Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta’limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi.

Konsepsiya erishilgan natijalar, maqsadli ko‘rsatkichlar va tegishli davrga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlardan kelib chiqqan holda 2022-yildan boshlab har yili tasdiqlanadigan alohida “Yo‘l xaritasi” asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi belgilandi.

Konsepsiya ikki bosqichda amalga oshirish, jumladan: 2020 — 2022-yillar davomida:

- inklyuziv ta’lim tizimi sohasidagi normativ baza takomillashtirish;
- inklyuziv ta’lim tizimi uchun malakali pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasi oshirish;
- inklyuziv ta’lim joriy etilgan muassasalarning moddiy- texnik bazasi mustahkamlanishi, ular maxsus moslamalar (ko‘tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta’minlanishi.

2023 — 2025-yillar davomida:

- inklyuziv ta’lim tizimi bosqichma-bosqich boshqa umumiy o‘rta ta’lim

muassasalarida joriy qilish;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirish;

-o'quvchilarning jismoniy va aqliy ehtiyojidan hamda ta'lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqib alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari soni optimallashtirish belgilab qo'yildi.

Inklyuziv ta'limning muammolari. Ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ xujjatlarida qayd qilinmaganligi; Nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabat; Imkoniyati cheklangan bolalarning hamjamiyatda ko'rinmaslik muammosi; Imkoniyati cheklangan bolalarning maktabda ko'rinmaslik muammosi; Moddiy mablag' muammolari; Ta'lim muassasalarini moslashtirish; Sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi; Kambag'allik; Jinsiy tafovutlarga qarab kamsitish; Imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalarga qaramligi; Favqulodda vaziyatlar , mojarolar, qochoqlar; Kadrlar masalasidagi muammolar. Haqli savoltug'iladi, nima uchun imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim tizimiga jalb etish kerak? Yuqorida keltirilgan dalillarni hal etib inklyuziv ta'lim tizimiga o'tishga qanday zaruriyat bor?

Darhaqiqat, bu ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish oson kechmaydi.

Ammo bu ta'lim tizimining naflari jixati juda ko'p ular sirasiga qo'yidagilar kiradi:

- Inklyuziv ta'lim qashshoqlik iskanjasidan qutilishga imkon beradi;
- Inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi;
- Kamsitishlarni oldini oladi;
- Inklyuziv ta'lim yanada inklyuzivlikka olib keladi.

Inklyuziv ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi?

-o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi;

-mustaqil harakatlanish birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi;

- dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi;
- o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqi va qiziqishlari ortadi;
- O‘zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi;
- Ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi;
- Yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo‘qoladi.

Inklyuziv ta’lim sog‘lom bolalar hayotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

-O‘zlariga o‘xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti, ehtiyojlarini his qiladilar;

-Tengdoshlariga g‘amxo‘rlik hissi uyg‘onadi;

-Ularni qo‘llab-quvvatlash, yordam berishga intilish –insonparvarlik hissi tarbiyalanadi;

-Yordamga muhtoj insonlarga e’tibosizlik qilmaydigan shaxsga aylanadilar.

Hozirda mamlakatimizda inklyuziv ta’limga yo’naltirilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari kun sayin ko‘payib va takomillashib bormoqda.

XULOSA

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, inklyuziv ta’lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat’i nazar, ularning barchasiga sifatli ta’lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo‘lishlari uchun oilada yashashlari va o‘z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta’lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan har qanday maktabda ta’lim olishi, o‘zlashtirishda qiynalayotgan bo‘lsa, o‘qish va yozishga o‘rganish uchun maxsus yordamga ega bo‘lishi, darslarga qatnamay qo‘ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko‘rsatilishini kafolatlaydi.

Xulosa o‘rnida yana shuni aytish mumkinki, inklyuziv ta’lim to‘g‘ri tanlovdir, sababi bolalar uyda yoki maxsus muassasalarda ta’lim olgandan ko‘ra oddiy maktabda o‘z tengdoshlari bilan ta’lim olganda ularning bilim olishga bo‘lgan

ishtiyoqi oshadi, ta’lim samaradorligi ham yuqori bo’ladi. Uyda ta’lim olgan bolalar jamiyatdan uzulib qoladi, ko’pchilikka qo’shilolmay odamovi bo’lib qolishadi. Maxsus muassasalarda ta’lim olgan bolalarning ko’pchiligi esa bilim darajasi past bo’lib qolishi, yoki o’qishga qiziqishi pasayishi mumkin, sababi u yerda undan ham rivojlanishda orqada qolgan bolalar bo’lishi mumkin, baribir muhit katta ta’sir qiladi. “Qovun qovundan rang oladi deganlaridek” sog’lom bolalar bilan o’qigan bola ulardan namuna oladi, hamda ular bilan raqobatlashishga harakat qiladi. Qaysidir jihatdan nuqsoni bor bolalar, boshqa tarafdin yaxshi rivojlanishi mumkin. Misol uchun tayanch harakatlanish a’zosida nuqsoni bor bolalar, aytaylik, yurishda, yugurishda va shu kabi jismoniy harakatlarda orqada qolishi mumkin, ammo ularning ko’pchiligi ijodiy faoliyatda iste’dodli bo’ladilar. Ularning ota- onalari qanchalik ularga ko’p e’tibor bersa ularning motivatsiyasi oshib, muvaffaqiyatli inson bo’lib ulg’ayadilar. Inklyuziv ta’limda tarbiyachi, pedagoglar, sog’lom bolalar va ota- onalar o’zaro hamjihatlikda faoliyat olib borib, nuqsonli bolalarga yordam berishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta’lim olish ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to’g’risidagi qarori -4860 13.10.2020
3. Л.С.Выготский. Дефект и сверхкомпенсация.//“Проблема дефектологии”. М.; 1996
4. Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие . – Казань, 2013
5. Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010
6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.
7. D.S.Qaxarova “ Inklyuziv ta’lim texnologiyasi” o’quv va metodik qo’llanma 2014-yil

YARIMO`TKAZGICHLARNI O`QITISH METODIKASI

Hamrayeva Shoxista

NDPI Fizika -Astronomiya 2 kurs magistratura talabasi

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy dunyo ta'lim sohasidagi har bir detalga zamonaviy nigoh bilan qarashga undaydi. Shu jumladan har bir fanni o'z o'quv metodikasidan tashqari, unda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ham mujassamlashtirgan tarzda o'quvchilarga o'rgatish ayni kunlardagi dolzarb masalalardan biridir. ushbu maqola yarimo`tkazgichlarda elektr toki hamda bu o'qitish metodikasi ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: yarimo`tkazgichlar, elektr toki, "Yarim o'tkazgichli quyosh elementlari" laboratoriyasi, fotoelektrik energiya, texnologiya, innovatsiya, fizika, pedagogik texnologiyalar, o'quv fan metodikasi.

Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin. O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o'tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo'lishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar:

- axborot vositalaridan foydalanib;
- ko'rgazmali qurollari yordamida;
- interfaol metodlarni qo'llash orqali;

va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars o'quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O'quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi. An'anaviy ta'limdan farqli zamonaviy ta'limni tashkil etishdan

maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek o'quvchilar faoliyati, bilimni nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash fizika fani o'qituvchisidan katta pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi. Hozirgi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida o'quvchilarning ilmiy faoliyatini, ijodkorligini oshiruvchi va shu bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya jarayoninig samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan. Shu tajriba asosini tashkil qiluvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilib, bu metodlarni dars jarayoniga qo'llay bilish bugungi zamon fizika o'qituvchisi zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir. Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalaniishi va yakuniy natija(samara)ning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to'g'ri baholay olishiga bog'liqdir. Har bir o'tiladigan darsda ta'limning aniq maqsadining belgilanishi o'qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo'yicha o'qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi.

Yarimo'tkazgichlar - elektr tokini yaxshi o'tkazuvchi moddalar (o'tkazgichlar, asosan, metallar) va elektr tokini amalda o'tkazmaydigan moddalar (dielektriklar) orasidagi oraliq vaziyatni egallaydigan moddalar. Mendeleyev [davriy sistemasida II, III, IV, V va VI](#) guruhlarda joylashgan ko'pchilik elementlar. ularning bir qator birikmalari yarimo'tkazgichlar jumlasiga kiradi. Yarimo'tkazgichlarda ham metallardagi kabi elektr o'tkazuvchanlik elektronlarning harakati tufayli yuzaga keladi. Biroq elektronlarning harakatlanish sharoitlari metallar va yarimo'tkazgichlarda turlicha bo'ladi. Yarimo'tkazgichlar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega: yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi temperatura ko'tarilishi bilan ortib boradi (masalan, temperatura 1 K ga ortganda yarimo'tkazgichlarning solishtirma o'tkazuvchanligi 16-17 marta ortadi);

yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligida erkin elektronlardan tashqari atom bilan bog'langan elektronlar ham ishtirok etadi (ba'zi hollarda bog'langan elektronlar asosiy rol o'ynaydi); sof yarimo'tkazgichlarga ozmiqdorda qo'shilma kiritib, uning o'tkazuvchanligini keskin o'zgartirish mumkin (masalan, 0,01% qo'shilma kiritilganda yarimo'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi 10000 marta ortib ketadi). Past tralarda yarimo'tkazgichlarning solishtirma qarshiligi juda katta bo'ladi va amalda ular izolyator hisoblanadi, lekin temperatura ortishi bilan ularda zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi keskin ortadi. Masalan, sof kremniyda 20° trada erkin elektronlar konsentratsiyasi ~10¹⁷m⁻³bo'lsa. 700° da 10²⁴ m⁻³gacha, ya'ni million martadan ko'proq ortadi. Yarimo'tkazgichlarda erkin elektronlar konsentratsiyasining traga bunday keskin bog'likligi o'tkazuvchanlik elektronlari issiqlik harakati ta'sirida hosil bo'lishini ko'rsatadi. Yarimo'tkazgich kristallda atomlar valent elektronlari yordamida o'zaro bog'langan. Atomlarning issiqlik tebranishlari vaqtida issiqlik energiyasi valent elektronlar orasida notekis taqsimlanadi. Ayrim elektronlar o'z atomi bilan bog'lanishni uzib, kristallda erkin ko'chib yurish imkonini beradigan yetarli miqdordagi issiqlik energiyasiga ega bo'libqolishi va erkin elektronlarga aylanishi mumkin.

Tashqi elektr maydon bo'lmaganda bu erkin elektronlar tartibsiz harakat qiladi. Elektr maydon ta'sirida esa maydonga qarshi yo'nalishda [tartiblangan harakatga kelib](#), Yarimo'tkazgichlarda tok hosil qiladi. Erkin elektronlar yuzaga keltirgan o'tkazuvchanlik elektron yoki p tip o'tkazuvchanlik deb ataladi.

Hozirgi zamon texnikasida asosan bir necha xil yarim-o'tkazgichlar keng ishlatilmoqda. Bularning ichida eng oldingi o'rinlarda kremniy (Si), germaniy (Ge), galliy margimushi (GaAs) turadi. Ayniqsa kremniy hozirgi zamon mikroelektronikasida o'zining ko'p xossalari bilan murakkab texnologik talablarga javob beranligi sababli asosiy material o'rnini egallab turibdi.

O'quv jarayoniga kompyuter texnologiyasini birlashtirish, siz quyidagilarni ta'minlashingiz mumkin:

- Kompyuter bilan aloqaning o'ziga xos xususiyatlari va ixtisoslashtirilgan

dasturlar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari tufayli konstruktiv, algoritmik fikrlash;

- Aqlli o'quv tizimlari va modellashtirish dasturlari o'rtasida vazifalarni bajaradigan reproduktiv faoliyatning mazmunini o'zgartirib ijodiy fikrlashni rivojlantirish;

- Kompyuter biznes o'yinlari jarayonida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga asoslangan kommunikativ qobiliyatlarni yaratish;

Bugungi kunda ta'lim modernizatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda.

Adabiyotlar

1. A.T.Mamadolimov. M.N.Tursunov. “Yarim o'tkazgichli quyosh elementlarifizikasi va texnologiyasi” Toshkent, 2002 y.

2. Lidorenko N.S., “Issledovaniya po priyemu preobrazovaniya solnochnoy energii v elektricheskuyu” «Geliotexnika» № 5 1977 y

3. J.Tvaydalli, A.Uyeyr «Vozobnovlyamiye istochniki energii» M.Energoatomizdat, 1990 y.

4. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori. Tadqiqotlar. muassasalar /. - 4-chi., Ched. - m.: "Akademiyaning" nashriyot markazi, 2008 yil. - 192c.

5. Pedagogika: pedagogik nazariyalar, tizimlar, texnologiyalar: tadqiqotlar. Str uchun. Baland. va ommaviy axborot vositalari. Ped. Tadqiqotlar. Transport vositalari /, I.B. KOTOVA va boshqalar; Ed. . - 5-chi., Ched. - m.: 2004 yil nashriyot markazi, 2004 yil.

- 512s.

6. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по физике. / Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2001,- 192с.

METHODOLOGY OF TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS

Akbarova Mohinur Alisher qizi

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs bakalavr phraseology

Annotation: Although the author states that “there are not quite clear criteria, in accordance with which some words, before they become components, are acknowledged as symbols, and others are not”, but an original symbolic meaning of the component is at least partially kept in semantics of the fixed phrase and quite regularly reproduced in many phraseological units. Moreover, even if a symbolically meaning word is updated in the language, it can vary its semantics to a rather broad extent (Zhukov,1996). A.V. Kunin also believes that it is necessary to take an integrated approach to this issue, which provides a possibility to determine a system of regular differences and common features. In his opinion, the semantic structure of the fixed phrase and the semantic structure of the word are by no means exhausted by their meanings only. Important elements of the semantic structure, in addition to the meaning, are structures of a total formation in general, its grammatical appearance and system language bonds (Kunin, 2005).

Analyzing papers of V.P. Zhukov, A.I. Smirnitsky, E.I., N.N. Amosova, he suggests the following classification of types of words in phraseological units depending on a character of their meaning (Kunin, 2005). 3. Real words, namely lexemes having a literal meaning of components. 4. Potential words, namely lexemes having a weakened lexical meaning and weakened syntax functions. Potential words are found as part of fully or partially re-comprehended motivated phraseological units with a living inner form. A literal meaning of components is “shown through” their re-comprehended meaning. Components of similar phraseological units are rich in terms of semantics as compared to similar words in their free usage. 5. “Former” words, namely re-comprehended components of phraseological fusions. 6. Ghost-words like muttons in the locution return to one’s

muttons. The word muttons does not exist in English, but represents a calque from the French moutons and is found in this phraseological unit only. Ghost-words are an extremely rare phenomenon. At a current stage of development of phraseology, from positions of cognitive linguistics, this problem is interpreted as follows: “A meaning content of the phraseme represents a result of interaction between its linguistic meaning (a semantic amalgam formed by re-comprehended meanings of lexical components of the phraseme and their phraseme-forming combinatorial analysis) and contextual, situational and encyclopedic information” (Alefirenko, 2008). The above review of different opinions on a character of components of phraseological units shows once again that a linguistic status of the word, the component in the phraseological unit is complex and has many aspects, and it is necessary to determine basic positions of any research, as it influences the progress and results of such research.

Conclusion

All possible points of view are discussed and four types of words in phraseological units are defined: real words, potential words, “former” words, ghost-words. The process of phraseological units forming is complicated and continuous theoretically and practically that is connected with the development of civilization and teaching phraseology should consider both linguistic and extra linguistic aspects.

A.D. Raikhshtein defines three main types of a semantic value of separate components in phraseological units having a well-rounded image: negative, indirect and direct (Raikhshtein, 1980). Yu.A. Gvozdarev believes that it is words that serve as components of fixed phrases and notes on this issue that “components keep a definite value, without which phraseological units would inevitably lose their inner form, imagery” (Gvozdarev, 1977). Phraseological semantic series in the language, which contain the same component in different phraseological locutions, do show hidden or, in the terminology of Yu.A. Gvozdarev, implicit values of phraseological unit components. A thesis on a failure to derive a common (“global”) value of

phraseological units from semantics of their components does not satisfy Yu.Yu. Avaliani, A.M. Emirova either (Avaliani, 1971). Judging by linguistic research and individual language experience, they come to a conclusion that a prevailing part of phraseological units has rather a transparent, i.e. derivable inner form, which is sufficient to state that a significant part of fixed phrases is determined by lexical meanings of their components. The authors state that a new, global value is never surprising, no matter how paradoxical it might seem to be from a range of semantics of its components and their possibilities which usually acts in a communicative and speech environment. Regarding the issue on a role of components in semantics of phraseological units, L.I.Stepanova fairly states, “when analyzing semantics of a component from a position of diachrony, it is necessary to define functions of words-components in building phrases, the role which they played in general semantics of phraseological units” (Stepanova , 1996). V.M. Savitsky acknowledges powerful arguments offered by both parties, which make us suppose that the raised issue cannot be solved uniquely. He adheres to the point that lexical components of phraseological units have a dual nature. In his opinion, “the point is that they have both word and non-word properties” (Savitsky, 1993).

But then the author partially denies the validity of this problem and writes that “the issue on whether lexical components of phraseological units are words cannot be put “in general”, i.e. in relation to all phraseological units. It is necessary to stipulate, firstly, what structural and semantic class of phraseological units is discussed, and, secondly, what semiotic level is meant” (Savitsky, 1993). The author, supporting his views on a status of lexical components of phraseological units, writes that in the process of building a phrase a changeable combination of lexemes is transformed into a new quality – a phraseological unit. Lexemes, entering into qualitative new relations, bonds and acquiring new properties, implicitly keep some old relations, bonds and properties. Functions of phraseological units in speech reveal both old (word) properties related to figurative and expressive functions of phraseological units and new (specific) properties related to a nominative function.

Thus, the author explains a dual character of lexical components, clarifying that at the first semiotic level (in the plane of expression) lexical components have independent meanings. At the second semiotic level (in a plane of content) a word and (in a semiological aspect) sign status of lexical components depends on a structural and semantic class of the phraseological unit, whether it is analytic or synthetic (Savitsky. 1993).

TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR PROBLEMS

Akbarova Mohinur Alisher qizi

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs bakalavr phraseology

Annotation: Phraseological units absorb values of the ages in which it lives. The problem of understanding the meaning of a phraseological unit is linked with a possibility of increasing our knowledge about the world diachronically. The authors underline the importance of phraseological studies as it demonstrates the interrelation between the language and the society. The role of phraseological units as specific structures in forming vocabulary and linguacultural competence of students is very significant because they encapsulate a national, country's cultural outlook. Usage-based theories of language learning suggest that phraseology must be studied as a part of vocabulary. Teaching phraseology is a part of cultural approach in foreign teaching methodology and arranging vocabulary studying though structure of component meaning is linguistic approach. This article begins by establishing a theoretical framework to help find the answer to the question: “what do the words in a phraseological unit mean?”. From there, major phraseological concepts on the problem are reviewed. Complex methodology is applied: method of phraseological identification, semantic analysis. Finally, the article concludes with a discussion of four types of wordcomponents in phraseological units: real words; potential words; “former” words; “ghost-words and possible paths for future research.

One area that is a source of some confusion in second language acquisition is the field of phraseology that is defined as the study of word combinations and a phraseological unit is defined as being made up of at least two words. It is rather difficult to define the meaning of a phraseological unit as it is connected with many lingual and extra lingual aspects – logical and psychological, historical and

philosophical. Lexis and syntax, or vocabulary (phraseology as a part of vocabulary) and grammar, have traditionally been viewed as discrete aspects of language in teaching (Hoey, 2005; Romer, 2009), but a growing number of scholars from a variety of theoretical camps within applied linguistics and second language acquisition argue that the two are in fact inseparable (e.g. cognitive linguists, constructionists, and corpus linguists). The importance of phraseological studies is permanently discussed as it demonstrates the interrelation between the language and the society. The article is centered on the problem of meaning of word-components in a phraseological unit. Considering all possible points of view, the authors keep to the four types of word-components in phraseological units: real words– word-components with ad verbum meaning; potential words– word-components with weak meaning; “former” words – word-components with re-comprehended meaning; “ghost-words”- with word-components that do not exist in the language.

1.1. Phraseology in Speech

The vocabulary of the English language consists of words and, so called, words equivalents which are not created by speakers but used as ready-made linguistic units. Such units are primarily characterized by the contradiction which exists between the semantic integrity of the whole and the formal independence of its parts. It is very difficult to establish a sharp boundary between free word-combinations which are generated by the speaker in the process of speech and phraseological units used as ready-made. As a rule, it can be shown that there are different degrees of ‘setness’, or different degree of restrictions. This is the subject of investigation of phraseology but some of these theoretical aspects are very important for foreign language teaching. In speech phraseological units have connotations related to emotions and appraisals. Connotation is determined only by social, ideological attitude of a speaker, therefore an appraisal component of such connotation has a subjective nature. Knowing English phraseological units, proverbs and sayings

enriches students’ vocabulary and helps them to realize figurative system of English, lambent English humour and broadens their lingua cultural competence.

1.2. Phraseological Studies

Phraseological studies contribute to relevance of this paper not only in a linguistic aspect, but also in a gnoseological one, as they obviously demonstrate the interrelation between the language and the society. “But if we want to characterize the semantic usage properly which is accepted in any speech community and belongs to the described language, we should not only describe it. We can achieve the result only by applying collective estimations which are adopted in the community so we must take into consideration the public opinion. One and the same thing may have different descriptions in different civilizations. Such semantic definitions must have substantial consequences for the formal analysis of linguistic units.” (Zerkina, 2011) An idea of interrelation between linguistic and extra linguistic meanings in the language and in particular in word semantics is not new. This issue was raised in very general terms in papers of classical linguists and philosophers and keeps attracting attention of modern scientists. The study of a vocabulary of modern English performed by scientists from various branches shows that an extra linguistic reference of the word influences its linguistic features. However, forms of such influence are poorly known, and a range of problems of the research is not clearly narrowed from neighboring fields. **Phraseological Meaning**

A phraseological value is a category which is interpreted in different ways depending on understanding of the nature of a phraseological unit, its components and volume of phraseology. A definition of a phraseological meaning originates from the essence of the phraseological unit. According to A.V. Kunin, the phraseological unit is a fixed combination of words which fully or partially change their meanings. It means that a character, which is above the word level, stability and changed meanings of words in the combination are criteria of phraseological

units together with other linguistic units, which define their special status in the language structure. As you know, word combinations which are turned into phraseological units are included in complex semantic processes. Phraseologists have not yet reached a common opinion on a mechanism and regularities of changing a semantic essence of words-components of phraseological units. A formal semantic structure of the phraseological unit, i.e. the study of its plane of content and plane of expression, represents a special issue. In other words, the question is how elements of semantics of phraseological units are classified by their lexical components, i.e. a degree of a so-called semantic combination and semantic dividedness of the phraseological unit.

1.4. View Points on Phraseological Components: History and Contemporaneity

Researchers in the field of phraseology agree on the point that a lively discussion of semantic properties of phraseological unit components has resulted in two initially extreme points of view: 1. Phraseological components do not have anything semantic in common with words, being included in phraseological units not as independent meaning units, but just having distinctive characteristics. 2. Phraseological components do not have significant semantic differences from words: both are bearers of separate semes, phraseologically bound meanings. According to A.V. Zhukov, a common drawback of the above views is “absolutization of different properties of components which are, in fact, common to not all components, revealed to a different degree or have a potential nature” (Zhukov, 1984). A word character of components is not supported by V.P. Zhukov, A.I. Molotkov, A.L. Oniani, E.Kh. Rott, V.N. Teliya and other scientists on the ground that components of phraseological units lose a correlation to the object, including a lexical meaning and a nominative function which were formerly present. V.P. Zhukov, supporting his opinion, writes that components of a fixed phrase have no proper semantic markers of words, although different types of fixed phrases show different degrees of getting closer to (or further from) words (Zhukov, 1978). A.I. Molotkov adheres to the most extreme positions on the issue under consideration, denying the word character of phraseological unit components not only from a plane

of content, but also from a plane of expression: “components of fixed phrases are not an essence of words not only due to their failure to have a lexical meaning, but also in terms of a form,...components of a fixed unit lost various grammatical categories which were characteristic of their genetic source – a word...the component keeps only a sound picture of the word, its sound appearance” (Molotkov, 1977). A.L. Oniani also adheres to the first point of view and believes that as components of phraseological units fall together with words for the plane of expression only, components of a fixed unit cannot be united in a concept of the word. The author states categorically that components of phraseological units are not to be deemed not only as ordinary words, but also as having a specific use (Oniani, 1970). E.Kh. Rott defines phraseological units as “former words” and calls them “a moneme”, because they lose their character, word nature and are transformed into an exclusively structural component. E.Kh. Rott states that “components are included in idioms as solely structural elements, “shaking off” their own sememe” and is confident that “components of idioms acting as monemes represent elements which lost their “word character”, it means that they are former words” (Rott, 1972). The word character of components of phraseological units is also denied in early papers of V.N. Teliya, who believes that components of fixed phrases-idioms may be called words only conventionally, as the very components were deprived of a reference and system correlation and “suffered the same process of de-etymologization as morphemes in words pillow, taste (sense of measure)” (Teliya, 1966). A common feature of all theories of equivalence of phraseological units to words is a one-sided approach to the analysis of phraseological units lying in the fact that semantics of phraseological units and words get too closely on the ground that they allegedly have a lexical meaning, or because their single characteristic is deemed to be the semantic monolithic nature. N. N. Amosova for the first time put into question the theory of equivalence of phraseological units to words (Amosova, 2013). In recent years this theory finds less and less support. Theoretical concepts of the majority of linguists are built on an acknowledgment of

the word character of phraseological unit components. The word nature of components and, consequently, the study of phraseological units as a combination of words are assumed by such prominent Russian linguists as V.V. Vinogradov, A.I. Smirnitsky, N.N. Amosova, A.V. Kunin, A.D. Raikhshtein, Yu.A. Gvozdarev and others in their landmark papers. Warning against narrowing of the issue on “the phrase” entirely to a problem of a word, V.V. Vinogradov wrote that “correlative and interrelated components of a complex phraseological unit acting in speech as a special semantic category are elements which are combined in a living word unity in a new categorical synthesis” (Vinogradov, 1977). Stating a semantic integrity of phraseological locutions based on an idiomatic character, A.I. Smirnitsky wrote that they have “a structure of a free, proper grammatical combination of words”, it means that components of phraseological units are deemed as words; a good reason for this fact was a compliance of phraseological unit components with words included in free word combinations, at least in terms of their appearance (Smirnitsky, 1956). A.D. Raikhshtein defines three main types of a semantic value of separate components in phraseological units having a well-rounded image: negative, indirect and direct (Raikhshtein, 1980). Yu.A. Gvozdarev believes that it is words that serve as components of fixed phrases and notes on this issue that “components keep a definite value, without which phraseological units would inevitably lose their inner form, imagery” (Gvozdarev, 1977). Phraseological semantic series in the language, which contain the same component in different phraseological locutions, do show hidden or, in the terminology of Yu.A. Gvozdarev, implicit values of phraseological unit components. A thesis on a failure to derive a common (“global”) value of phraseological units from semantics of their components does not satisfy Yu.Yu. Avaliani, A.M. Emirova either (Avaliani, 1971). Judging by linguistic research and individual language experience, they come to a conclusion that a prevailing part of phraseological units has rather a transparent, i.e. derivable inner form, which is sufficient to state that a significant part of fixed phrases is determined by lexical meanings of their components. The authors state that a new, global value is never

surprising, no matter how paradoxical it might seem to be from a range of semantics of its components and their possibilities which usually acts in a communicative and speech environment. Regarding the issue on a role of components in semantics of phraseological units, L.I. Stepanova fairly states, “when analyzing semantics of a component from a position of diachrony, it is necessary to define functions of words-components in building phrases, the role which they played in general semantics of phraseological units” (Stepanova, 1996). V.M. Savitsky acknowledges powerful arguments offered by both parties, which make us suppose that the raised issue cannot be solved uniquely. He adheres to the point that lexical components of phraseological units have a dual nature. In his opinion, “the point is that they have both word and non-word properties” (Savitsky, 1993). But then the author partially denies the validity of this problem and writes that “the issue on whether lexical components of phraseological units are words cannot be put “in general”, i.e. in relation to all phraseological units. It is necessary to stipulate, firstly, what structural and semantic class of phraseological units is discussed, and, secondly, what semiotic level is meant” (Savitsky, 1993). The author, supporting his views on a status of lexical components of phraseological units, writes that in the process of building a phrase a changeable combination of lexemes is transformed into a new quality – a phraseological unit. Lexemes, entering into qualitative new relations, bonds and acquiring new properties, implicitly keep some old relations, bonds and properties. Functions of phraseological units in speech reveal both old (word) properties related to figurative and expressive functions of phraseological units and new (specific) properties related to a nominative function. Thus, the author explains a dual character of lexical components, clarifying that at the first semiotic level (in the plane of expression) lexical components have independent meanings. At the second semiotic level (in a plane of content) a word and (in a semiological aspect) sign status of lexical components depends on a structural and semantic class of the phraseological unit, whether it is analytic or synthetic (Savitsky, 1993).

**МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ РОМИТАНСКОГО РАЙОНА И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
MECHANICAL COMPOSITION OF SOILS OF THE ROMITAN REGION
AND ITS INFLUENCE ON SOIL FERTILITY**

Usmonova Gulshod Ibrohimovna – Buxoro Davlat Universiteti,

Buxoro, O'zbekiston

Email: usmonovagulshod@gmail.com

Ochilova Gulruxsor Azamatovna - Buxoro davlat universiteti talabasi

Email: ochilovagulruxsor@gmail.com

Аннотация: В статье приведены сведения о механическом составе, значении и влиянии почв Ромитанского района на плодородие почв.

Annotation: The article provides information about the mechanical composition, significance and influence of soils of the Romitan region on soil fertility.

Ключевые слова: Минеральные вещества, суглинистый песок, песчанистый суглинок, песчанистую глинаб гидрослюды, окислы, опал, карбонат кальцияб анализ почвы

Key words: Mineral substances, loamy sand, sandy loam, sandy clay, hydromicas, oxides, opal, calcium carbonateb soil analysis

Почва состоит из твердых, жидких и газообразных фаз. На долю твердой фазы почвы приходится 50 % объема почвы в её естественном сложении. В состав твердой фазы входят минеральные и органические вещества. Минеральные вещества составляют главную часть почвы. Минеральная часть почвы состоит из первичных и вторичных минералов.

Первичными минералами почвы называют минералы сохранившиеся в процессе выветривания пород, последующей транспортировки и отложения.

Здесь преобладают окислы (кварц, гематит, рутил и др.) и силикаты (авгит, роговая обманка, мусковит, биотит, полевые шпаты).

Вторичными минералами называют минералы образовавшиеся в процессе внутрипочвенного химического и биологического выветривания первичных минералов и синтеза из более простых продуктов выветривания. В результате глубокого биохимического выветривания возникают минералы устойчивые в экзогенных условиях. Они образуют коры выветривания. В корках преобладают различные глины, гидрослюды, окислы, опал, карбонат кальция.

Размеры слагающих почву частиц определяют ее механический состав. Под механическим составом почв и почвообразующих пород понимают относительное содержание и соотношение частиц различного размера. Содержание выражают в процентах по массе высушенной при 105 °С почвы. Соотношение – это группа частиц, диаметр которых лежит в строго определенных пределах. Группа называется фракцией. Частицы почвы сильно различаются по размерам. От их размера и содержания в почве органических веществ зависит способность почвы удерживать влагу и отдавать ее растениям. Точно зная механический состав почвы, можно определять, сколько воды доступно растениям и как скоро полю понадобится полив.

Из самых мелких частиц — менее 0,002 миллиметра — состоит глина. Глинистые пластины связывают питательные вещества (калий, кальций и магний и другие), поэтому почвы с высоким содержанием глины обычно более плодородны, чем песчаные, однако растениям тяжело получать воду из этого вида почв. Кроме того, тяжелые глинистые почвы сложнее обрабатывать: во влажном состоянии они вязкие, а при высыхании становятся твердыми. Частицы ила размером от 0,002 до 0,05 мм. Ил связывает мало питательных веществ, однако его частицы хорошо сохраняют воду и легко высвобождают ее для растений. Размер песка — от 0,05 до 2 мм. Песок не связывает каких-либо питательных веществ, а пространство между песчинками легко

пропускает воду, поэтому легкие почвы считают бедными и сухими. Однако песок обеспечивает хороший дренаж и доступ кислорода, а на вспашку почв с высоким содержанием песка требуется меньше затрат горючего. Кроме того, весной песчаные почвы быстрее прогреваются, что позволяет раньше начать сев сельскохозяйственных культур. Это особенно ценится в северных регионах с коротким летом и недостатком тепла. В зависимости от гранулометрического состава типы почв можно разделить на песок, суглинистый песок, песчанистый суглинок, песчанистую глину, глинистый суглинок, суглинок, глино-илистый суглинок, суглинок илистый, глино - илистую почву, глину и ил.

Анализ почвы— совокупность операций, выполняемых с целью определения состава, физико-механических, физико-химических, химических, агрохимических и биологических свойств почвы. Проводят механический (гранулометрический), химический, минералогический и микробиологический анализы. Результаты анализов используют для составления почвенных карт, в том числе агрохимических картограмм, а также для расчета доз минерального питания сельскохозяйственных культур.

Механический (гранулометрический) анализ — количественное определение содержания в почве частиц разного диаметра. Проводят при помощи сит и пипеточным методом (используя зависимость между размерами частиц и скоростью оседания их в стоячей воде). В зависимости от содержания физической глины (частиц < 0,01 мм) и физического песка (> 0,01 мм) почву по гранулометрическому (механическому) составу относят к той или иной разновидности (например, суглинок средний, супесь).

Механический состав почвы — это совокупность механических фракций. Фракции образуются из частиц сходного размера. Частицы или механические элементы образуются при выветривании камней и горных пород. Это долгий процесс, в результате, которого образуется рыхлая масса. С целью изучения плодородия почв Ромитанского района Бухарской области

были изучены почвы фермерного хозяйство САЙЛИ АЛАЙ. Были взяты разрезы почв Ромитанского района различного плодородия и химического состава, изучен механический состав.

Механический состав почвы									
разрез	Слой	Фракции						Физический иль %	тип
		>0.25	0.25-0.1	0.1-0.005	0.05-0.01	0.01-0.001	<0.001		
1	0-17	5.5	2.5	21.2	34.2			36.6	средное
	17-52	4.5	2.5	28.6	34.2			30.2	средное
	52-82	2.5	2.3	28.5	35.8			31.0	средное
	82-112	3.5	3.0	23.5	27.8			42.1	средное
	112-144	6.0	2.3	25.0	27.8			39.0	средное
2	0-12	2.5	2.9	16.7	41.3			36.6	средное
	13-57	3.0	1.8	25.2	31.8			38.2	средное
	57-78	2.3	0.5	25.7	34.2			37.4	средное
	78-104	1.9	2.5	21.7	43.7			30.2	средное
	104-164	2.2	2.0	23.5	39.2			34.2	средное

Рост сельскохозяйственных культур на почвах различного механического состава может существенно различаться в зависимости от погодных условий. Так, во время засухи на песчаных и супесчаных почвах значительно снижается урожайность за счет малого запас воды и слабого капиллярного подъема. В условиях хорошего увлажнения такие почвы лучше аэрируются, чем тяжелые глинистые, поэтому условия для роста растений на них благоприятнее. Однако при избыточном увлажнении на данном виде почв происходит вымывание питательных элементов из пахотного горизонта. Изменить гранулометрический состав — соотношение частиц глины, ила и песка — очень трудно, однако аграрии могут повысить плодородие почвы.

Низкий запас питательных веществ в легких почвах можно компенсировать внесением удобрений для запахивания: повышается содержание гумуса и азота в почве, улучшается структура земли, растет влагоемкость. Для улучшения свойств песчаных почв также проводят глинование. Чтобы повысить плодородие почвы с высоким содержанием глины, в первую очередь необходимо улучшить ее водно-физические свойства. В этом также может помочь регулярное внесение органических удобрений, которые улучшают структуру и рыхлость этих почв

От механического состава также зависит склонность почвы к раслаиванию и уплотнению поверхности. Поле, почва которого преимущественно состоит из ила, глины или песка, не подвержена поверхностному уплотнению, потому что эти частицы не могут раслаиваться. Поверхность земли, содержащей все три вида частиц, могут подвергаться поверхностному уплотнению.

Чтобы снизить риск поверхностного уплотнения, рекомендуется обрабатывать почву в сухих условиях и избегать слишком поверхностного посева. Внесение органических удобрений и кальция также уменьшит восприимчивость к поверхностному уплотнению и повысит обрабатываемость, как на песчаных, так и на глинистых почвах, а также поможет удерживать воду

Использованная Литература

1. Usmonova G. I., Ochilova G. A. TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 63-67.

2. Источник: <https://agroflora.ru/mexanicheskiy-i-ximicheskiy-sostav-pochvy/>
© AgroFlora.ru

3. Toʻymurodovna, Artikova Hafiza, and Usmonova Gulshod Ibrohimovna. "SOIL COMPOSITION AND ITS EFFECTS ON FERTILITY IN ROMITAN

DISTRICT." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.1 (2022): 701-704.

4. Источник <https://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/dlya-chego-nuzhno-opredelyat-mekhanicheskijj-sostav-pochvy.html>

5. To'ymurodovna, Artikova Hafiza, and Usmonova Gulshod Ibrohimovna. "Soil Environment of Romitan District Which Located in Bukhara Region and Its Role in Plant Life." *Eurasian Scientific Herald* 5 (2022): 1-3.

6. Usmonova, Gulshod Ibrohimovna, Barno Xushnudovna Xo'Janiyozova, and Gulruxsor Azamatovna Ochilova. "TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI AZOTOBAKTERNING XUSUSIYATLARI." *Academic research in educational sciences* 2.6 (2021): 139-143.

7. Хамрокулова Н. К. К. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ КОРНЕВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БУХАРСКОГО ОАЗИСА //Academy. – 2021. – №. 1 (64). – С. 26-28

**МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЮКСАЛИШ БОСҚИЧИДА
АҲОЛИ ТАРКИБИДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ
ФАОЛ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Хайитов Абдиманнон Бухарович,

ТДИУ доценти, и.ф.н.

Аннотация. Мазкур мақолада мамлакат тараққиётининг юксалиш босқичида аҳоли таркибида камбағалликни қисқартиришнинг фаол йўналишларининг ўрни ҳамда аҳамияти ёритилган. Аҳоли бандлигини таъминлашда янги иш ўринларини ташкил этиш ва шакллантириш ҳамда меҳнат бозорининг жорий ва истиқболдаги режаларини амалга ошириш механизмларини, яратилган иш ўринларига биринчи навбатда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлами, ёшлар ва аёллар бандлигини таъминлаш вақтинчалик ҳақ тўланадиган жамоат ишлари касбга ўқитиш қайта ўқитиш ва малакасини ошириш, бандликка кўмаклашиш жамғармасидан субсидиялар ажратиш билан боғлиқ бўлган асосий йўналишлар ва бу борадаги бажарилиши лозим бўлган масалалар ўз аксини топган.

Калит сўзлар. Иқтисодиёт, янги иш ўринлари, давлат бюртмаси, аҳоли бандлиги, инвестиция лойиҳалари, якка тартибдаги тадбиркорлик, вақтинчалик ҳақ тўланадиган жамоат ишлари, субсидиялар, касбга ўқитиш, қайта ўқитиш, малака ошириш

Кириш. 2021 йил Мустақиллигимизнинг 30 йиллигини нишонладик. Тарих зарварақларида 30 йиллик давр мобойнида барча соҳаларда мисли кўрилмаган даражада, чек-чегараси кўринмайдиган оламшумул ишлар амалга оширилди. Бундан 30 йил олдин мамлакат халқи биз учун ҳаёт тажрибалари ва синовларидан ўтмаган икки тарихий воқеялик мустақиллик ва бозор

иқтисодиётига ўтиш билан бошлади. Ўтган 30 йиллик даврни мамлакат тараққиёти учун тикланиш ва юксалиш босқичларини ўз ичига олади.

Бугунги кунда аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш муаммоси жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим макроиқтисодий хусусиятларидан бири бўлиб, ҳозирги кундаги энг долзарб муаммолардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан қабул қилинган 2022-2026 йилларда 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясининг 85-мақсадида “Мамлакатда янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва шу орқали 2026 йил якунига қадар камбағалликни камида 2 бараварга қисқартириш. Камбағалликни қисқартириш давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Норасмий ишлаётган 2,5 миллион нафар фуқаронинг бандлигини легаллаштиришга ёрдам бериш орқали уларда ижтимоий кафолат ва имтиёزلардан тўлиқ фойдаланиш имкониятини яратиш. Аёллар орасидаги ишсизлик даражасини 2 баравар камайтириш, 700 мингдан зиёд ишсиз хотин-қизларни давлат ҳисобидан касб-ҳунарга ўқитиш. Иш билан банд бўлмаган хотин-қизларни тадбиркорликка жалб қилиш ва ўзини ўзи банд қилиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишда маҳаллий даражада («маҳаллабай» тамойили асосида) ижтимоий ишларни олиб бориш механизмини йўлга қўйиш”¹ - каби ижтимоий масалаларга алоҳида эътибор қаратилган.

Дарҳақиқат, аҳоли бандлигини ошириш мақсадида аҳолининг реал пул даромадлари ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва даромадлар бўйича фарқланиш даражасини янада камайтириш, янги иш ўринларини яратиш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси

¹ “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони.Lex.uz

ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш мамлакат тараққиётининг энг асосий вазифаларидан бири бўлиб қолади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган маросимдаги нутқида “Биз бундан буён ҳам аҳолимизнинг даромади ва турмуш даражасини мунтазам яхшилаб боришга жиддий аҳамият қаратамиз. Юртимизда ижтимоий муаммоларни ҳал этишнинг ўзига хос янги тизими яратилганидан барчангиз яхши хабардорсиз. “Темир дафтар”, “аёллар дафтари”, “ёшлар дафтари”, “меҳр дафтари”, “маҳаллабай” ишлаш усуллари айнан шу мақсадда жорий этилмоқда”².

85-мақсад: “Мамлакатда янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва шу орқали 2026 йил якунига қадар камбағалликни камида 2 бараварга қисқартириш. Камбағалликни қисқартириш давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Норасмий ишлаётган 2,5 миллион нафар фуқаронинг бандлигини легаллаштиришга ёрдам бериш орқали уларда ижтимоий кафолат ва имтиёزلардан тўлиқ фойдаланиш имкониятини яратиш. Аёллар орасидаги ишсизлик даражасини 2 баравар камайтириш, 700 мингдан зиёд ишсиз хотин-қизларни давлат ҳисобидан касб-ҳунарга ўқитиш. Иш билан банд бўлмаган хотин-қизларни тадбиркорликка жалб қилиш ва ўзини ўзи банд қилиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишда маҳаллий даражада («маҳаллабай» тамойили асосида) ижтимоий ишларни олиб бориш механизмини йўлга қўйиш.

Меҳнат муаммолари, меҳнат ресурслари, жамиятнинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлиги масалалари билан шуғулланаётган кўплаб замонавий олимларнинг аксарияти ўз фикрларида ишлаб чиқариш омиллари ҳамда ишчи кучига бўлган талаб ва таклифнинг мувозанатини

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган нутқи. 2021 йил 31 август. lex.uz

таъминлашда меҳнат бозорининг ҳал қилувчи роль ўйнашини эътироф қиладилар.

Тадқиқот методологияси. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Ва-зирлар Маҳкамасининг қарорлари, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг маълумотномалари ва бошқа тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади.

Тадқиқотда тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил, макроиқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, эксперимент, декомпозиция, адаптив усуллар, инновацион ва интеграцион ёндашувлар, ёшлар ишсизлигини камайтириш бўйича халқаро тажрибалар таҳлили ва апробациясидан фойдаланилди

Тадқиқот натижалари. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратилди.

Иқтисодиётда маъмурий-буйруқбозликка асосланган бошқарув тизимидан мутлақо воз кечилиб, бозор ислохотлари босқичма-босқич амалга оширилгани ва пул-кредит сиёсати пухта ўйлаб олиб борилгани макроиқтисодий барқарорликни, иқтисодиётнинг юқори суръатлар билан ўсишини, инфляцияни прогноз кўрсаткичлари даражасида сақлаб қолишни таъминлади ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, фермерлик ҳаракатини ривожлантириш учун кенг имкониятлар ва қулай шароитлар яратилишига хизмат қилди.

Бугунги Глобаллашув шароитида ер юзида туб ўзгаришлар кечаётган мураккаб бир вазиятда Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий соҳаларда

шунингдек, аҳоли, айниқса хотин-қизлар, ёшлар бандлигини таъминлаш, ишсиз фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш борасида тизимли ишлар амалга оширилди.

Иқтисодчи олимлар И.А.Дубровин, А.С.Каменскийларни таъкидлашича, меҳнат бозорида юз берувчи жараёнлар мамлакатдаги демографик вазият, турли ёш жинс гуруҳлари динамикаси, туғилиш ва ўлим даражаси, қурилган никоҳлар ва амалга оширилган ажрашишлар сони, оила таркиби, оиладаги ўртача фарзандлар сони ва бошқа кўрсаткичлар билан бевосита боғлиқ³ бўлса, таниқли иқтисодчи профессор Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденколар эса, меҳнат бозори – иқтисодиётнинг муҳим элементи дир, бу унинг шаклланиши ва амал қилишининг асосий қонуниятларини ўрганиш аҳамиятини белгилаб беради. Айнан унинг доирасида ишлаб чиқаришнинг муҳим омили – ишчи кучи олди-сотдиси жараёнларини амалга оширади⁴- деб таъкидлаганлар. Айни бир ҳолатда иқтисодчи олим профессор Г.П. Журавлева эса ишсизликни сақлаб қолиш мақсадида меҳнат бозорини тартибга солиш вазифаси қатор таркибий чораларга бўлинади, уларнинг баъзилари алоҳида тарзда амал қилиши мумкин⁵- деб, таъкидлаб ўтади.

Иқтисодчи олим, А.Я. Кибанов ўз тадқиқотларида, “Меҳнат бозори –бу ишчи кучи олди-сотдиси билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар йиғиндисини ўз ичига олувчи ижтимоий-иқтисодий тизимдир; бу шунингдек иқтисодий муҳит - ишчи кучи хп\аридорлари ва сотувчилари ўзаро муносабатда бўлувчи ишга жойлаштириш соҳаси, бу иш берувчилар ва тўлиқ ишчилар ўртасидаги меҳнат шартлари ва баҳосини келиштиришни таъминловчи механизмдир”⁶- деб асослашга ҳаракат қилган.

Иқтисодчи олим, А.И. Рофе, “бозор иқтисодиёти шароитида иш ҳақи – бу меҳнат учун ҳақ, унинг қиймати эса – бу талабнинг муайян меҳнат тури

³ И.А. Дубровин, А.С. Каменский “Экономика труда”. Учебник. Москва, 2012 г. Стр. 24-232.

⁴ Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко “Экономика труда” Учебник. Москва, 2011. Стр. 501. Об.ст 800.

⁵ Г.П. Журавлева “Экономическая теория”. Учебник. Москва 2012. 240 стр. 920 стр.

⁶ Под ред. Д.э.н. проф. Кибанова А.Я. Экономика и социология труда. 54 стр. 548 2012 г.

ва унинг таклифи бўйича ўзаро муносабати натижасида меҳнат бозорида белгиланадиган меҳнат баҳосидир⁷-деб, баҳолайди.

Проф. Ш.Р.Холмўминов меҳнат бозорига бирмунча тўла ва муайян таъриф берган бўлиб, унинг фикрича эса: «меҳнат бозори – бу меҳнатга қобилатли аҳолининг иш билан банд бўлган, банд бўлмаган қисмлари ва иш берувчилар ўртасидаги муносабатларни ҳамда уларнинг шахсий манфаатларини ҳисобга олувчи контрактлар (меҳнат келишувлари) асосида «меҳнатга қобилатлиларини» харид қилиш – сотишни амалга оширувчи ҳамда ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатларни бевосита тартибга солувчи, бозор иқтисодиётининг мураккаб, кўп аспекти, ўсувчи ва очик қисмидир»⁸- деб таъкидлаб ўтган.

Бизнинг фикримизча, **меҳнат бозори - ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги рақобатни тартибга солувчи очик ижтимоий - иқтисодий тизимдир.** Меҳнат бозоридаги муносабатларнинг асосий субъектлари ёлловчилар ва ёлланма ишчилар бўлиб, бу жараёнда шунингдек, ишчи кучига бўлган талабни тартибга солиб турувчи субъектлар ҳам иштирок этади. Бу муносабатларда иш берувчи ёки ёлловчи сифатида давлат ҳам, ишлаб чиқариш воситаларига эгалик қилувчи бошқа ҳуқуқий шахслар ҳам иштирок этиши мумкин.

Меҳнат бозорида ёлланиш муносабатларини тартибга солиш қуйидаги субъектлари томонидан амалга оширилади: 1) давлат томонидан иқтисодий дастакларни (солиқларни), иш берувчилар ва ёлланма ишчиларнинг муносабатларини йўлга қўйувчи ҳуқуқий меъёрларни ишлаб чиқиш; 2) У ёки бу томоннинг манфаатларини ҳимоя қилувчи турли ижтимоий ташкилотлар

⁷ Рафе А.И. Экономика труда. –М., 2011-392 с. 304 стр.

⁸ Холмўминов Ш.Р. Меҳнат бозори иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2004. – 202 б.

томонидан. Уларнинг давлат иштирокидаги ҳаракатлари икки томон ўртасидаги муносабатларда юзага келадиган зиддиятларни бартараф қилади.

Таҳлиллар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони билан тасдиқланган “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” Давлат дастури доирасида бевосита Меҳнат вазирлиги масъуллигида 2017 йилда қабул қилинган ҳужжатлар сони 9 та ташкил этди .

Ушбу ҳужжатлардан кўзланган мақсад меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш, ишсиз аҳолини, айниқса, ёшлар, аёллар, ижтимоий муҳофазага муҳтож фуқароларнинг бандлигини таъминлашга қаратилди.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони асосида ҳар йили “Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил этиш бўйича давлат буюртмаси”ни қабул қилиш механизми йўлга қўйилиб, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари асосида ҳар йили 300-400 мингга яқин янги иш ўринлари ташкил этилиб келинмоқда. Ўтган 4 йил мобайнида жами 1,5 млн.та (*шундан, 2017 йилда 336,1 мингта, 2018 йилда 372,1 мингта, 2019 йилда 388,5 мингта, 2020 йилда 427,8 мингта*) доимий иш ўринлари ташкил этилди (*1-расм*).

1-расм. Ўзбекистонда янги иш ўринлари ташкил этилиши ҳолати (минг.нафар)⁹

⁹ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган

Иккинчидан, ишсиз фуқароларни ҳақ тўланадиган жамоат ишларига кенг жалб этиш асосида аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича қўшимча чоратadbирларни амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 октябрдаги 799-сон қарори қабул қилинди.

Натижада, ўтган 4 йил мобайнида жами 1,2 млн. нафар фуқаро ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилинди ҳамда уларнинг иш ҳақи тўлови учун Жамоат ишлари жамғармасидан 1,0 трл.сўм молиялаштириб берилди. Шу жумладан, 2017 йил 27,1 минг нафар 12,0 млрд.сўм, 2018 йилда 355,9 минг нафар 305 млрд.сўм, 2019 йилда 263,2 минг нафар 278,4 млрд.сўм ҳамда 2020 йилда 521,7 минг фуқароларга иш ҳақи тўлови учун 496,7 млрд.сўм молиялаштирилиб берилган (2-расм).

2-расм. Ишсиз фуқароларни вақтинчалик ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилиш ҳолати¹⁰

Учинчидан, ижтимоий муҳофазага муҳтож, иш топишда қийналаётган ва меҳнат бозорида тенг шартларда рақобатлаша олмайдиган шахсларни ишга жойлаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 декабрдаги 965-сон қарори қабул қилинди.

Бунинг натижасида, заҳираланган иш ўринларига 3 йилда жами

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган

209,8 минг шундан, 2018 йилда 73,9 минг нафар, 2019 йилда 93,6 минг нафар, 2020 йилда Covid-19 пандемиясида корхона ва ташкилотларга вақтинчалик чекловлар ўрнатилиши сабабли 78,8 минг нафар ижтимоий муҳофазага муҳтож шахслар ишга жойлаштирилган.

Тўртинчидан, Халқаро меҳнат ташкилоти тавсиялари асосида ишлаб чиқилган методика бўйича меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш, сифатли ва ҳолисона баҳолаш, айниқса меҳнат бозорига илк бор кириб келувчи меҳнатга лаёқатли ёшлар, аҳоли бандлигини таъминлаш дастури самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 декабрдаги 1011-сон қарори қабул қилинди.

Бу борада, 2018 йил 1 январдан бошлаб, халқаро стандартларга мувофиқ ишга жойлаштиришга муҳтож аҳоли сонини аниқлаш ҳар томонлама таҳлил қилиш, сифатли ва ҳолисона баҳолаш бўйича методология амалиётга жорий қилинди.

Натижада, ишсизлик даражаси 2018 йилда 9,3 фоиз, 2019 йилда 0,3 фоизга камайиб 9,0 фоиз ва 2020 йилда коронавирус пандемияси сабабли жорий қилинган карантин чекловлари оқибатида 10,5 фоизни ташкил қилди.

Шунингдек, 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида расмий сектордаги банд аҳоли сони 5,7 млн.кишини ташкил қилиб, 2018 йил якунига нисбатан 0,6 фоизга ёки 329,4 минг кишига ошди.

2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг белгиланган вазифалар доирасида бевосита Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги масъуллигида 12 та ҳужжат ишлаб чиқилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 11 сентябрда “Халқаро миграция ташкилоти конституциясини (Брюссель, 1953 йил 19 октябрь) ратификация қилиш тўғрисида” ЎРҚ-510-сонли Қонуни қабул қилинди.

1. Меҳнат бозорида эҳтиёж юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш

тизимини кенгайтириш, ишсиз фуқароларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, шунингдек, Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларини моддий-техника базасини мустаҳкамлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 августда ПҚ-3913-сонли Қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ, вазирликнинг ташкилий тузилмаси янгиланиб, вазирлик марказий девонида Кўникма, мувофиқлик ва малакани баҳолаш миллий тизимини мувофиқлаштириш бошқармаси, касбга қайта ўқитишни мувофиқлаштириш шўъбаси ҳамда битирувчиларни касбга йўналтириш шўъбалари ташкил этилди. Шунингдек, ягона инновациялар асосида Ўзбекистонда илк бор “Ишга марҳамат” банд бўлмаган аҳолига хизмат кўрсатувчи “Мономарказ” МЧЖ ташкил этилиб, фаолияти йўлга қўйилди.

Бунинг натижасида, ўтган 3 йил мобайнида жами 109,5 минг ишсиз фуқаролар, айниқса ёшлар ва аёлларни касбга ўқитиш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошиш учун 71,3 млрд.сўм (*шундан, 2018 йилда 20,5 минг нафар, 12,8 млрд.сўм, 2019 йилда 36,8 минг нафар, 32,8 млрд.сўм, 2020 йилда 52,2, минг нафар, 25,5 млрд.сўм*) ўқув харажатлари ва стипендия маблағлари Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳисобидан молиялаштириб берилди (3-расм).

2. Вазирликга юкланган вазифалар ижроси самарадорлигини ошириш, вазирлик фаолиятини такомиллаштириш, шунингдек, меҳнат, аҳоли бандлиги ва меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши юзасидан назоратни самарали амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 декабрда 1066-сон қарори қабул қилинди.

Унга асосан, қарийиб 4 та янги Низом тасдиқландиб, 2019 йилдан янги тартиб қоидалар, мутлоқ бошқача тузилма ва ишни ташкил этиш билан ўз фаолиятини бошлади. Шунингдек, иккита инспекция фаолияти тугатилиб, меҳнат, аҳоли бандлиги, меҳнат муҳофазаси, иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига ва

ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида ягона Давлат меҳнат инспекцияси ташкил қилинди.

3-расм. 2017-2020 йилларда касбга ўқитиш қайта ўқитиш ва малакасини оширишга юборилган фуқаролар тўғрисида¹¹

Натижада, 2019-2020 йиллар мобайнида Давлат меҳнат инспекцияси томонидан ишчи ходимларни меҳнат шароитлари ва уларнинг меҳнат ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш мақсадида 40,0 минг корхона ва ташкилотларни ўрганишлар давомида 130,8 минг кишини меҳнат ҳуқуқлари тикланиб мансабдор шахсларга нисбатан 24,1 млрд.сўм миқдорда жарима қўлланилди.

3. Давлат хизматлари кўрсатишга доир самарали, тезкор ва шаффоф фаолият кўрсатишини таъминловчи туман (шаҳар) аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларни замонавий биноларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 январда 27-сон қарори қабул қилинди.

Бунинг натижасида, меҳнат органларида жисмоний ва юридик шахсларга “Ягона ойна” тамойили асосида хизматлар кўрсатиш тизими жорий қилиниб,

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.

ўтган 3 йил мобайнида 2,5 млн фуқарога шундан, 2018 йилда 626,5 минг нафар, 2019 йил 773,5 минг нафар, 2020 йилда мобайнида 1 096,4 минг нафар фуқароларга бандлик хизматлар кўрсатилди.

4. Кейинги йилларда ташқи меҳнат миграциясини тартибга солиш ва тубдан такомиллаштириш чораларини кўришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан,

1. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ишлаш учун республика ташқарисига транспортда чиқиш вақтида ҳавфсизлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПҚ-3584-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор доирасида Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги ва минтақавий филиалларда ташкил этилган ихтисослаштирилган кассалар орқали 2018-2020 йилларда 181,6 минг нафар меҳнат мигрантларига имтиёзли чипталари сотилди (*шундан, авиа 133,2 минг, темир йул 48,3 минг*) ва 80,5 минг нафар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғи суғурта қилинди.

2. Хорижда вақтинчалик меҳнат қилаётган фуқароларни ҳуқуқий, ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 майдаги ПҚ-3743-сон қарори қабул қилинди.

Қарор асосида Ташқи меҳнат миграцияси агентлигининг Кванджу (Корея), Москва (Россия) шаҳарларидаги ваколатхоналари, шунингдек Москва шаҳридаги ваколатхонанинг Санкт-Петербург, Самара ва Уфа шаҳарларидаги вакилликлари ташкил этилди.

Шунингдек, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Хорижда меҳнат фаолиятини амалга оширувчи фуқароларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармаси ташкил этилди.

Мазкур Жамғарма томонидан 2018-2020 йилларда мураккаб молиявий аҳволда қолган 8,9 минг нафар фуқароларни ҳуқуқий, ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш учун 13,6 млрд.сўм ажратилди.

2019 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурида бевосита вазирлик масъуллигида 16 та ҳужжат ишлаб чиқилди.

2019 йилда 4 та Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорлари, 8 та Вазирлар Маҳкамаси қарорлари, 2 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Шунингдек, Халқаро меҳнат ташкилотининг 3 та Конвенцияси ва 1 та баённомаси ратификация қилинди (144-сонли “Халқаро меҳнат нормалари қўлланилишига кўмаклашиш учун уч томонлама маслаҳатлашувлар”, 129-сонли “Қишлоқ хўжалигида меҳнат инспекцияси”, 29-сонли “Мажбурий меҳнат”, 81-сонли “Саноат ва савдода меҳнат инспекцияси”).

Давлат дастури доирасида аҳолининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди:

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 мартдаги ПҚ-4227-сон қарорига мувофиқ, мамлакатимизда биринчи бор аҳоли бандлигини таъминлаш борасида бир нечта (янги) муҳим, фаол инструментлар жорий этилиди. Шунингдек, тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш, ишсизларни кафолатланган иш жойи билан таъминлаш ҳамда ижтимоий муҳофазага мухтож аҳолига Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан субсидия ва грантлар ажратиш тартиби тартиби тасдиқланди.

2019-2020 йиллар мобайнида жами 184,9 млрд.сўм бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳисобидан субсидия ажратиш ҳисобига 83,0 минг нафар (шундан, 2019 йилда 12,2 млрд.сўм, 12,9 минг нафар 2020 йилда 172,7 млрд.сўм, 70,1 минг) ишсизлар, кам таъминланган, айниқса

“Темир дафтар”га киритилган оила аъзоларини бандлиги таъминланди (1-жадвал).

**Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳисобидан субсидия
ажратиш бандлигини таъминланган фуқаролар тўғрисида
(2019-2020йй)¹²**

№	Ҳудуд номи	2019 йил			2020 йил		
		Корхоналар сони	Бандлиги таъминланганлар сони	Ажратилган субсидия миқдори (млн.сўмда)	Корхоналар сони	Бандлиги таъминланганлар сони	Ажратилган субсидия миқдори (млн.сўм)
Республика жами:		687	12 926	12 166,5	955	70 115	172 742,4
1	Қорақалпоғистон Республикаси	21	600	641,1	72	6 383	14 368,4
2	Андижон вилояти	99	1 020	798,2	73	7 327	15 063,9
3	Бухоро вилояти	68	1 907	2 228,7	66	4 455	13 829,9
4	Жиззах вилояти	41	458	315,0	41	3 792	6 682,5
5	Қашқадарё вилояти	50	1 242	564,3	76	4 237	10 277,2
6	Навоий вилояти	24	1 159	1 078,8	40	3 914	7 873,6
7	Наманган вилояти	39	1 865	1 748,8	44	7 872	25 560,8
8	Самарқанд вилояти	24	761	720,1	88	6 941	17 332,3
9	Сурхондарё вилояти	52	900	1 172,7	135	7 633	19 923,5
10	Сирдарё вилояти	90	597	444,2	61	3 878	10 046,2
11	Тошкент вилояти	74	944	1 107,5	53	2 973	6 780,3
12	Фарғона вилояти	38	754	714,7	53	5 522	14 533,2
13	Хоразм вилояти	46	631	592,3	115	4 921	9 790,7
14	Тошкент шаҳри	21	88	40,1	38	267	680,0

Иккинчидан, меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзоларини қўллаб-қувватлашнинг самарали тизимини шакллантириш, давлат томонидан уларнинг кундалик эҳтиёжлари ва орзу-умидлари тўғрисида ҳар томонлама ғамхўрлик қилиш, мамлакат ҳудудида ҳам унинг ташқарисида ҳам ишончли

¹² Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.

ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя кафолатларини кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 августда ПФ-5785-сон фармони қабул қилиниб, Вазирлар Маҳкамаси тузилмасида Хорижда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва халқаро иқтисодий ҳамкорлик масалалари департаменти ташкил этилди.

Шунингдек, мамлакатимизда арзон уй-жойлар ва кўп квартирали уйлар қуриш кўламини кенгайтириш, соҳага янги архитектура ва техник ечимларни жорий этиш орқали аҳолининг уй-жой маиший турмуш шароитларини яхшилаш бўйича изчил чоралар кўрилмоқда.

Шу жумладан, уй-жой шароитларини яхшилашга эҳтиёжманд 3,6 минг меҳнат мигрантларига тасдиқномалар берилди.

Учинчидан, Марказий Осиёда биринчилардан бўлиб электрон меҳнат шартномалари ҳамда электрон меҳнат дафтарчаларини юритиш тизимини жорий қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 октябрда ПҚ-4502-сон қарори қабул қилинди.

Бу борада меҳнат муносабатлари ва кадрлар билан иш юритишда замонавий ахборот технологияларини жорий этилди. Шунингдек, иш берувчилар ва ходимлар ўртасидаги меҳнат муносабатларини электрон рўйхатдан ўтказиш, иш берувчиларни барча иш ўринлари тўғрисида электрон маълумотлар базаси, ходимнинг меҳнат стажини, ҳисобланган иш ҳақи тўғрисида маълумотларни ўз ичида шакллантириладиган электрон меҳнат дафтарчасини юритиш, аҳоли бандлигини соҳасида давлат сиёсатини самарадорлигини ошириш учун меҳнат бозори ҳолати ва динамикаси тўғрисидаги маълумотларни шакллантириш йўлга қўйилди.

Натижада, меҳнат муносабатлари ва кадрлар билан иш юритишда замонавий ахборот технологияларини жорий этилиб, бугунги кунга қадар 502,1 мингта юридик шахслар ҳамда 4,8 млн. нафар жисмоний шахслар тўғрисидаги маълумотлар базаси шакллантирилди.

Тўртинчидан, ўзини ўзи банд қилиш ҳисобига ўзини меҳнат даромади билан таъминлайдиган шахсларнинг меҳнат фаолиятини тартибга солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 июлда 566-сон қарори қабул қилинди.

Натижада, 2019 йилда 39,1 минг ўзини ўзи банд қилган фуқароларга меҳнат гувоҳномаси берилди шунингдек, 2020 йилда Давлат солиқ қўмитаси билан ҳамкорликда 561, минг фуқароларга меҳнат гувоҳномаси берилган.

Бешинчидан, Ўзбекистон болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатга барҳам бериш борасида сезиларли ютуқларга эришди. Шунингдек, мажбурий меҳнатга барҳам бериш мақсадида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига маъмурий жавобгарликни кучайтирувчи ҳамда жиноий жавобгарликни белгиловчи нормалар киритилди. Маъмурий жавобгарлик чоралари базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 бараваридан 100 бараваригача кўпайтирилиб (*11 млн - 22 млн сўмгача*), 2020 йилдан бошлаб болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатга йўл қўйганлик учун озодликдан маҳрум қилиш жазосини ҳам кўзда тутувчи жиноий жавобгарлик белгиланди.

2019 йилда мажбурий меҳнатга йўл қўйган 259 нафар (шундан 118 та пахта йиғим-терими мавсуми билан боғлиқ, 18 нафари туман, шаҳар ҳокимлари ва уларнинг ўринбосарлари) ва иш ҳақларини ўз вақтида бермаган ҳамда зарур меҳнат шароитлари яратмаган 56 нафар мансабдор шахсларга нисбатан маъмурий жарималар қўлланилди.

2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурида бевосита вазирликка масъуллигида сифатида 10та ҳужжат ишлаб чиқилди.

Хулоса ва таклифлар. Меҳнат бозоридаги барқарорликни таъминлаш, айниқса жаҳондаги пандемия инқирози жараёнида давлат томонидан ижтимоий-меҳнат муносабатларини бошқаришнинг энг муҳим ва устувор йўналиши эканлиги тўғрисида хулоса чиқариш имконини берди.

Мамлакат тараққиётининг юксалиш босқичида аҳоли таркибида камбағалликни қисқаришишга айнан давлат томонидан амалга оширилаётган фаол йўналишларнинг самарали таъсири орқали эришилади.

Мазкур муаммоларнинг ўрганиш натижасида қуйидаги асосий хулосаларга келдик:

- ҳар бир вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши меҳнат ресурслари сони таркиби, сифатини қай ҳолатда бўлиши шу ҳудуд иқтисодий ривожланишига таъсир қилади. Бу эса, ўз навбатида вилоятнинг иқтисодий ижтимоий ривожланишининг истиқболларини белгилашда кенг фойдаланиш имконини беради, меҳнат ресурсларини таркибини ўрганиш билан боғлиқ ишлар етарли даражада амалга оширилмаган;

- иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар, аҳолини иш билан бандлигига таъсири давлат секторининг қисқарилаётганлиги ёки нодавлат сектори улиши ҳозирги шароитда меҳнат бозорида таклиф этилаётган ишчи кучи салмоғи мониторинги олиб борилмаган;

- ҳар қандай ҳудудда аҳолининг самарали бандлиги, мазкур ҳудудларда аҳоли иш билан бандлиги дастурининг қай даражадаги бажарилиши билан белгиланади. Лекин ҳудудларда аҳолини иш билан бандлиги дастурини амалга ошишида айрим камчиликларга йўл қўйилган;

- меҳнат бозорини ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини ишлашга таъсир этувчи ҳудудий муаммоларни бартараф этиш чора - тадбирлари ишлаб чиқарилган, ушбу ҳолат меҳнат бозорида янада янги муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари эътиборга олинмаган.

Мақолада юқоридаги хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги таклифларни берамиз:

- аҳолининг иш билан бандлиги таркибий тузилмасини такомиллаштириш ҳамда ишсиз темир дафтарга кирган аёллар ва ёшларни маҳаллабай тизими орқали меҳнат бозорида рақобатбардош касб-хунарга ўргатиш;

- ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, айниқса, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялашга эътиборни кучайтириш. Бу янги иш ўринлари яратиш билан бир қаторда ички ва ташқи истеъмолга мўлжалланган янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ва хизматлар кўрсатишни ҳам кўзда тутати;

- туман ва шаҳар аҳоли бандликка кўмаклашиш марказлари фаолиятини такомиллаштириш. Бунда, энг аввало, ушбу марказлар тузилмасини мақбуллаштириш, глобал пандемия шароитларида энг асосий устувор чоратадбирларни белгилаш ҳамда ҳудудларда ижтимоий - иқтисодий ривожланиш вазибаларидан келиб чиққан ҳолда аҳолини иш билан таъминлаш учун ажратилаётган молиявий маблағларни оқилона тақсимлаш чоратадбирларни амалга ишириш талаб этилади;

- ҳудудларда ижтимоий – иқтисодий ривожлантириш мақсадида, меҳнат ресурслари сони, таркиби, сифати ўз ўзига қамраб оладиган алоҳида истиқболли ҳудудий дастурлар ишлаб чиқариш зарур ;

- иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар натижасида вужудга келаётган ишсизликни олдини олиш мақсадида меҳнат бозорида талаб эҳтиёжи ҳолатини ўрганиш мониторингини ўтказиш зарур;

- ҳудуддаги аҳолини иш билан бандлигига таъсир этиш аҳолини миграцияси жараёнлари буйича, аҳоли бандлигига кўмаклашувчи марказларда доимий маълумотлар базаси ва мазкур муоммо бўйича хулосалар ишлаб чиқиш зарур;

- аҳолини иш билан дастурларини ишлаб чиқаришда, ҳудуднинг ўзига хос хусусиятлари, яни ёратилган иш ўринларининг иқтисодий тармоқларидаги ҳолати бўйича таъминланиши зарур;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган нутқи. 2021 йил 31 август. lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги йил ПФ-4947-сонли Тошкент-2017. lex.uz
3. И.А. Дубровин, А.С. Каменский “Экономика труда”. Учебник. Москва, 2012 г. Стр. 24-232.
4. Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко “Экономика труда” Учебник. Москва, 2011. Стр. 501. Об.ст 800.
5. Г.П. Журавлева “Экономическая теория”. Учебник. Москва 2012. 240 стр. 920 стр.
6. Под ред. Д.э.н. проф. Кибанова А.Я. Экономика и социология труда. 54 стр. 548 2012 г.
7. Рофе А.И. Экономика труда. –М., 2011-392 с. 304 стр.
8. Холмўминов Ш.Р. Меҳнат бозори иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2004. – 202 б.

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA HAZILNI IFODA ETISHNI
LISONIY VOSITALARI**

Hayitova Dilshoda Murodjonovna

Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

sinxron tarjima (ingliz tili) magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tilidagi hazil va hajviy so'zlarni tarjima qilishdagi usul va vositalar ochib beriladi. Maqollarni bir tildan boshqa bir tilga tarjima qilishdagi duch kelinadigan muommolar va qanday lisoniy vositalar orqali tarjima qilish kerakligi dalil va misollar bilan ochib beriladi

Kalit so'zlar: Ekspressiv vositalar, stilistik vositalar, o'xshatish, so'z o'yinlari, transformatsiya

Hazil - bu kulgili narsalarni topish qobiliyati, odamlar buni kulgili deb topishi va kulish hissini paydo qiladigan so'zlar majmuasidir. Hazil haqidagi ilmiy izlanishlar Platon va Aristotelga borib taqaladi. Bir nechta mavjud hazilni o'rganish bo'yicha butun bir hazil tadqiqotiga bag'ishlabgan ilmiy jamiyatlar va ko'plab jurnallar va kitoblar seriyalari mavjud. Hazillar va ularni ifodalashda ishning asosiy vazifalari ekspressiv vositalarga ta'riflar berish va stilistik vositalari hamda tasniflarini o'rganish; har birining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish kiradi. Unda yani mavzuni chuqur o'rganishda tanlab olish, tavsiflovchi, qiyosiy, analitik usullardan foydalaniladi.

Hazilni ifodalash vositasi sifatida ekspressiv vositalar va stilistik vositalar qo'llaniladi. Tilning ekspressiv vositalari - bu til shakllari va xususiyatlariga ega nutqni ta'kidli yoki ifodali qilish imkoniyati. Bularni fonetik, grafik, morfologik, leksik yoki sintaktik darajalarda topish mumkin.

Ekspressiv vositalar va stilistik vositalar juda ko'p umumiyliklarga ega, ammo ular to'laligicha butunlay sinonim emas. Barcha stilistik vositalar ekspressiv

vositalarga tegishli, ammo hammasi ham stilistik vositalar sifatida ifodalanmaydi. Leksik ekspressiv vositalar maxsus kuchaytirgichlar guruhi bilan tasvirlanishi mumkin -dahshatli, mutlaqo kabilar yoki qo‘llanilayotgan vaqtda aynan mantiqiy ma’nosini saqlaydigan so‘zlar.

O‘xshatish va so‘z birikmasi ma’no jihatdan bog‘langanso‘z bo‘lib ba’zi hollarda siz "O‘xshatish" dan foydalanishingiz mumkin. Hazillarni tarjima tilida ifodalaganda ham shunday birliklardan foydalansa bo‘ladi.

So‘z birikmalari ishlash uchun bir necha turdagi so‘zlarga tayanadi, imlo jihatidan o‘xshash so‘zlar, tovush yoki ma’no, masalan, omofonlar, omonimlar va omograflar. So‘z birikmalariga misollar keltirishda quyida keltirilgan so‘z o‘yinlarini ham ko‘rsatish mumkin quyida so‘z o‘yinlari qanday ishlashi haqida tasavvurga ega bo‘lishingizga yordam beradi So‘z o‘yinlari qo‘sh ma’noga asoslangan hazilning o‘ziga xos shaklidir. Ba’zida so‘z o‘yinlar" hazilning eng past shakli" sifatida qabul qilinadi. , lekin aslida O‘yin so‘zini tushunish uchun zarur bo‘lgan til bilimi juda murakkab . Chunki ular so‘zlarning tovush va ma’nosini ikki marta qayta ishlashni talab qiladi, so‘z o‘yinlari esa katta til epchilligi talab qiladi. Ko‘zni qamashtirish, kulgili yuz ifodalari yoki kulgili narsalarga asoslangan hazildan farqli o‘laroq vizual tartibga solish, so‘z o‘yinlarining hazillari til o‘yinlariga asoslanadi. So‘zlar ham tilga xosdir. Har bir tilning o‘ziga xos so‘z o‘yinlari mavjud.

Ingliz tilida so‘zlashuv uchun ajoyib manbalar mavjud. So‘z o‘yinlari yoki hazillarni nafaqat bolalar hazil kitoblarida va televizorda, balki ekologik nashrlarda ham kundalik hayot - menyularda, gazeta sarlavhalarida, bilbordlarda, veb-saytlarda, belgilarda, reklama va ayniqsa, kichik korxonalarining nomlarida ham uchratish mumkin.. So‘z o‘yinlari hazillar fan sifatida o‘rgatilmaydi biroq minglab o‘quvchilar va hamma yoshdagilar uchun birdek yoqimli va qiziq hisoblanadi. Ko‘pincha muammolar tarjima jarayonida hazillarga "to‘g‘ri" so‘zlarni tanlashda, paydo bo‘ladi. Bu holatda so‘zma-so‘z tarjima, unda ma’no umuman yo‘qoladi va huddi o‘sha ma’noga yaqin ekvivalent so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llash talab etiladi va bu katta bir mahorat talab etadi ya’ni ma’lum bir tildagi so‘zni o‘z ona tilisiga tushunarli

qilib qo'yish va umumiy ma'nodan qochmagan holda, pragmatik moslashuvlar qilish kerak .

Hazillarni tarjima qilishda yana bir usul o'zgartirish yani transformatsiya usuli bo'lib , ularsiz har qanday matnni tarjima qilish imkonsiz va o'quvchi uchun tushunarsiz bo'ladi. . O'zgartirishlar lingvistik va ekstralingvistik sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin .Tarjima jarayonida,grammatik birliklar - so'z shakllari, nutq bo'laklari (ikki tilda tizimli kelishmovchiliklar tufayli), gap a'zolari, gaplarning sintaktik tuzilmalari, matnning bo'linishini o'zgartiradi.Shu jumladan jumjalarning ma'nolari Ikki tilda turli mavzu-kontseptual toifalar orqali tasvirlangan, masalan, idiomalarni, maqollarni, majoziy va yoki tarjima qilishda konnotativ rangli so'zlar va boshqalardan foydalaniladi.

Shuningdek, hazillarni tarjima qilishda jamoa nutqiy xulq-atvori tizimi, me'yori, qo'llanishi yoki me'yori darajasida leksik almashuvlar ham sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari,nafaqat alohida birliklar, balki butun konstruktsiyalar (masalan, so'z birikmalarining tarjimasida)almashishi mumkin. Biroq, nima almashtirishlar qanday amalga oshirilmasin, ularda asosiy ma'no saqlangan bo'lishii va matn pragmatikasining buzilishiga olib kelmasligi kerak.

Hazilning lingvistik shakli doimo muammo hisoblanadi.Chunki bunday so'zlarda mos keladigan birliklar o'rtasida juda kamdan-kam hollarda to'liq ekvivalent munosabatlar mavjud bo'lib, ikki yoki undan ortiq ma'noni qamrab oladi yoki bir xil grammatik va stilistik muvofiqlikka ega bo'ladi chunki o'quvchi vaziyatning komediyasini tushunish uchun etarli bilimga ega bo'lmaydi.Bunday vaziyatlarda ba'zan siz ma'noning ba'zi elementlarini qurbon qilishingiz kerak, matnda o'zgartirishlar kiritishingiz kerak, shunda u maqsadli tilda so'zlashuvchilar uchun tushunarli bo'ladi. Keling, tarjima qilishning bunday qiyinchiliklarini, shuningdek, ularga asoslangan hazil misollar yordamida ularni hal qilish yo'llarini ko'rib chiqaylik

Why was the broom late for breakfast? -Because he swept in

Why is the letter T like an island? - Because it's in the middle of water

Q: How can you tell that an elephant is in the bathtub with you? A: By the smell of peanuts on its breath

Q: How can you tell that an elephant has been in your refrigerator/ice box? A: By the footprints in the butter/cheesecake/cream cheese.

O: What time is it when an elephant sits on your fence? A: Time to buy/make a new fence.

Bu kabi qisqa ammo tarjimada hech qanday o'zgarishsiz tarjima qilinib kulgi hissini beradigan Hazil turlari mavjud bo'lib undagi leksik birliklarni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib ma'no topishimiz mumkin.

Yana hazillar bir voqelikni yoritadi va umumiy ma'nodan hazil hissini tuyamiz masalan,

A lady walks into the drugstore and asks the pharmacist for some arsenic. "Ma'am, what do you want to do with arsenic?" "To kill my husband." "I can't sell you arsenic to kill a person!" The lady lays down a

photo of a man and a woman in a compromising position. The man is her husband and the woman is the pharmacist's wife. He takes the photo, and nods. "I didn't realize you had a prescription!" hotinning so'ngi maqsadidan garchi biroz qo'pol bo'lsa ham kulgi bahsh etadigan umumiy ma'no bor.

Hazillarni ifoda etishni yana bir turi borki undagi lisoniy vositalar o'quvchi yoki tinglovchini kulishiga sabab bo'ladi

Masalan, My wife told me to take a spider out instead of killing it. We went and had drinks. Cool guy, wants to be a web designer.

Hazilning o'zi nuqta bilan ajratilgan ikkita jumlani nazarda tutadi. Shunga qaramay, bu hazil kulgili deb hisoblanishi mumkin bo'lgan turli xil elementlarga ega. Birinchidan, o'rtasidagi munosabat ya'ni o'rgimchakni «tashqariga chiqarish» va u bilan ichimliklar ichish; undan kutilgan narsa o'rgimchakni olish edi bunday vaziyatni murakkab lisoniy hodisa yuzaga keladi

“tashqariga olish” qo‘zg‘almas iborasining xarakteri. Ikkinchidan, o‘rgimchakning ishi to‘r to‘qish bo‘lganligi sababli veb-dizayner, bu veb-saytga yoki haqiqiy o‘rgimchak to‘riga ishora qilishi mumkin. Bu tufayli so‘zning omofoniyasi va homografiyasi ko‘rishimiz mumkin Shuning uchun, bu bitta hazil besh xil

hazilni yaratuvchi lingvistik vositalar: qat‘iy ifoda, omofoniya, homografiya, noloyiq nutq akti va buzuvchi nutq akti ni uchratamiz.

Quyida ingliz hazillaridan misollar keltirib o‘tamiz

Q: Why are hairdressers never late for work? A: Because they know all the shortcuts.

3. Did you hear about the guy whose left side was cut off? He’s all right now.

4. I’m on a seafood diet. Every time I see food, I eat it!

5. What did the ocean say to the beach? Nothing, it just waved!

6. What do you call Santa's helpers? Subordinate clauses.

7. Q: Did you hear about the kidnapping at school? A: It's okay. He woke up.

8. Q: Why did the school kids eat their homework? A: Because their teacher told them it was a piece of cake.

9. Q: What’s the best thing about Switzerland? A: I don't know, but the flag is a big plus.

10. Q: How do trees access the internet? A: They log in.

11. Q: What type of sandals do frogs wear? A: Open-toad!

12. Q: Why shouldn't you write with a broken pencil? A: Because it’s pointless!

Hazillar shunday kuchga egaki u tinglovchi yoki o‘quvchini kayfiyatini ko‘tarishiga sabab bo‘ladi. Hazillarda qo‘llanilgan barcha lisoniy vositalar kulgi hissini berishga hizmatb qiladi

ingliz tilidagi hazilni tushunish uchun siz nafaqat tilni bilishingiz, balki xalqning tarixi, madaniyati va turmush tarzi haqida biroz tasavvurga ega bo'lishingiz

kerak. E'tibor bering, ingliz tilidagi "anekdot" so'zining o'zi anekdot emas, balki hazil. Anekdot rus tiliga “qisqa hikoya, hayotdan bir voqea” deb tarjima qilingan.

Hazilning asosiy maqsadi odamlarni kuldirish unda leksik vositalar hech qanday cheklanmaydi va ba’zan kuchaytiriladi. Hazilni yaratishda morfologik sintaktik birliklar shuningdek omofonlar omograflar turg’un iboralar neologizmlar, antonym va sinonimlar ishlatiladi.

Quyida omofonlarga ba’zi misollar keltiramiz.

Namuna 1. Sample 1. Joke 79: I couldn’t find my favorite tv show. I guess it was Lost.

Sample 2. Joke 11: What type of sandals do frogs wear? A: Open-toast

Birinchi namunada lingvistik vosita sifatida omofonni ko’rishimiz mumkin. Yumoristik omilni chuqur struktura orqali tushuntirish mumkin, ya’ni "Yo'qotilgan" so'zining sirtida bir xil tuzilishga ega, ammo semantikasi

strukturaning ikkita ma'nosi bor, "lost " deb nomlangan teleserial va "yoqolgan, bilmaslik " ma'nosi. Ikkinchi namunada bunday emas, nafaqat leksik ma'noda omofoniyaga ega, balki fonologik jihatga ham ega. Ushbu namunada

hazil "ochiq-toad" so'zida, xususan, "baqa"; talaffuzini baham ko'radigan so'z "barmoqli". "Ochiq-ochiq" degan ibora bo'lmasa ham, gapirish uchun ishlatiladigan Oyoq barmoqlarini yopmaydigan poyabzallar haqida ham gap boradi.

Hazillarni tarjima qilishda yana neologizmlarni ham uchratamiz. masalan

Why aren't koalas actual bears? They don't meet the koalafications. Mana, so'z "koalafikatsiyalar" "malakalar" ni anglatadi, bu "qobiliyat, xususiyat yoki tajriba" degan ma'noni anglatadi. Neologizm koala /kəʊ'ɑ:lə/ talaffuzining o'xshashligi kulgi hissini berishi mumkin.

Yana bir misolni ko'rob chiqsak.

I've been dating a homeless woman recently, and I think it's starting to get serious...She's asked me to move out with her

Ushbu namunada yumoristik element "tashqarida" yani” out” bu hazilda lisoniy vosita sifatida antonimlar ifodalangan

Ingliz hazillari ko'pincha so'z o'yinlariga asoslanadi. Shuning uchun, rus tiliga so'zma-so'z tarjimasini bilan bunday latifalar umuman kulgili ko'rinmaydi. Ammo tilni munosib darajada biladiganlar ko'pincha qiziqarli so'z birikmalarini o'zlari chiqaradilar. Hazil jonli muloqotning o'zgarmas qismidir.

Vaziyatni o'ziga xos hazil bilan bartaraf etish qobiliyati hatto qaysidir ma'noda iste'dod deb hisoblanadi. Agar sizga chet tilida improvizatsiya qilish qiyin bo'lsa, unda siz shunchaki qiziqarli ingliz hazillarini yodlashga harakat qilishingiz mumkin. Hazillar ham aforizm va iqtiboslar kabi so'z boyligini kengaytiradi, millat mentalitetiga xos xususiyatlarni idrok etishga yordam beradi.

Umuman olganda qaysi millatning hazil va maqollarini tushunish va gap nima haqda borayotganini anglash uchun hazillar ifodalagan lisoniy vositalarni yahshi tushunmoq kerak bo'ladi.

Masalan o'z halqimizga hos bo'lgan bir hajviyani misol keltirsak.

Azizam, bizning o'g'limiz judayam iste'dodli ekan! Bugun stolni ustiga pashshani rasmini chizgan edi, uni o'ldiraman deb qo'llarim rosa og'rib ketdi!

— Bu hali xolva, kecha hammomda u chizgan ilonni ko'rib, u chizgan eshikka qochganimni etmaysanmi? Bu hajviyadagi boshqa millatga notanish bo'lgan “hammom”, “holva” so'zlarini madaniyatimiz va tilimizni yahshi bilmagan odam tarjima qilib tushunishi mushkul.

Endi ingliz madaniyatiga oid bo'lgan hazilni ko'rib chiqsak:

A couple was standing under the famous London clock, when the husband asked his wife, "I wish we could have Ben here when it was being built." Shubhasiz bu hazilda faqat inglizlargagina hos bo'lgan milliy nomlar berilgan.

Hulosa qilib aytganda hazillar har bir millat madaniyati va ma'naviyatidan kelib chiqib yaratiladi va uni ifodalagan lisoniy vositalar o'quvchi va tinglovchidan chuqur zehn va bilim talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cognitive Linguistics and Humor Research Brône, Geert. 2015
- 2 Corduas, M., Attardo, S., & Eggleston, A. The distribution of humour in literary texts is not random: A statistical analysis. // Language and Literature – 2008. – p.270
3. Davies, C. E. Sociolinguistic approaches to humor. // The Routledge handbook
4. Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/>
5. Humour in Simultaneous Conference Interpreting .The Translator Maria Pavlicecka, & Franz Pöchhackerb

ЖАРҚЎТОН-УЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ЭНГ ҚАДИМГИ ШАХАР-ДАВЛАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Илмий рахбар: проф. Нозилов.Д.А

Магистр: Мусулмонов.С.С

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг энг қадимги шаҳар харобаси Жарқўтон шаҳрининг шаклланиш жараёнлари очиқ берилган. Жарқўтон археологик ёдгорлигининг жойлашган ўрни бошқа худудда жойлашган шу даврга оид бўлган ёдгорликлар билан солиштирилган. Шунингдек, қадимги шаҳарларга хос бўлган археологик ва архитектуравий белгилар кўрсатилган.

Аннотация

В данной статье рассказывается о формировании руин древнейшего города Узбекистан. Расположение археологического памятника Джаркутан было сопоставлено с другими памятниками того же периода, расположенными в другом районе. А также археологические и архитектурные особенности, типичные для древних городов.

Abstract

In this article the process of the town Jarkuton, which is the most ancient ruined town is opened up. The position of the archaeological heritage Jarkuton is compared with the heritages which are situated in the area at that period. Furthermore, the archaeological and architectural signs which are appropriate to the ancient towns.

Калит сўзлар: Жарқўтон, энг қадимги шаҳар, Сопполи, маданият, Арк, рабод, ёдгорлик, Шаҳар, ибодатхона, мудофаа деворлари, шаҳар-давлат.

Ключевые слова: Джаркутан, самый старей город, Сополли, к ультура, ковчег, рабод, памятник, город, храм, оборонительные стены, город-государство.

Key words: Jarkuton, the most ancient town, Sopolli, culture, Ark, rabat, heritage, town, church, defence walls, town-country.

Кириш:

Ўзбекистон Республикаси биринчи президенти И.А. Каримов ўзбек давлатчилиги тарихини ўрганишини энг долзарб масала сифатида эътиров этиб,бу масалани давлат сиёсати даражасига кўтарди:”Ўзбек давлатчилиги қайси асрда пайдо бўлди?Қандай тарихий босқичларни босиб ўтди? Мутахассислар балки тушунтириб берарлар,балки аниқ жавоби бордир?Тарғибот,ташвиқот ишларини олиб бораётган олимлар,аллақачон бир фикрга келишгандир?Лекин хозирча на матбуотдан,на дарсликлардан мен мана шу саволларга жавоб тополмадим?”¹ Биринчи Президент томонидан кўйилаётган бу масала биз тадқиқотчилар олдида катта вазифа ва маъсулият юклайди.²Маълумки,Ўзбек давлатчилиги тарихида энг қадимги шаҳар харобалари Жарқўтон археологик ёдгорликда кўзга ташланади.Мил.авв III-II минг йилликка оид бўлган ёдгорликда қадимги шаҳарларга хос бўлган белгилар мавжуд.Жарқўтонда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики,Жарқўтон Ўзбекистон ҳудудидаги энг қадимги шаҳар-давлат эканлиги мутахассислар томонидан очиб берилди.Ушбу ҳудудда топилган моддий ашёвий манбалар натижасида Ўзбек давлатчилиги тарихи тўрт минг йилдан кам эмаслиги аён бўлди. Ўзбекистон-Германия Бақтрия экспедицияси Жарқўтон ёдгорлиги ёшини аниқлаш борасида 23 та радиокарбон анализи ўтказди. Радиокарбон анализлар Германия археология институти Евроосиё бўлими қошидаги лабораторияда амалга оширилди.³.

Жарқўтон даврига оид учта қурилиш даври қатламларидан олинган 15 та анализ мил.ав. 1950-1600 йилларни, яъни 300-350 йил оралиғидаги вақтни

¹ Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ / Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. – Т.: - 1999. – Б. 138.

² Шайдуллаев.Ш.Б. Ўзбекистон ҳудудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009

³ Gördsdorf J., Huff D. C/14-Datierungen von Materialien aus der Grabung Džarkutan, Uzbekistan // AMIT. Band 33. - Berlin, 2001. - P. 75-87.

кўрсатди, худди шу даврларни маданиятлараро тарқалган - хлорид тошдан, фаянсдан, гипсдан ясалган археологик топилмалар ҳам тасдиқлайди.⁴

Асосий қисм:

Ўзбек давлатчилиги тарихида илк-шаҳар давлат мақомини олган Жарқўтон ёдгорлиги мил.авв. III-II минг йилликка оид бўлган археологик ёдгорликдир. Жарқўтон худудий жихатдан нафақат Урта Осиёда балки Урта шарк минтақасида урганилган бронза даврининг энг йирик қадимги шаҳар харобаси эди. У Термиздан 60 км чамаси шимолда жойлашган. Бизга маълумки академик А.А. Аскаронинг илмий тадқиқотлари натижасида фанда Сополли маданияти тўғрисида тўлиқ маълумотлар очиқ берилди. Ашъвий далиллар асосида, археологик қазилмалар натижасида Сополли маданиятининг пайдо бўлиши, ривожланиш босқичлари, меъморий услублари, маданий алоқалари хусусида бой археологик маълумотлар тўпланди. Тадқиқотлар натижасида, Сополли маданияти ёдгорликларининг типологияси ишлаб чиқилди, шу илмий ишланмага асосан Жарқўтон ёдгорлиги илк шаҳарлар тоифасига киритилди.⁵

Илк давлатларнинг пайдо бўлиши ва турлари, ҳукмдорлар унвонлари каби масалалар академик Э.В. Ртвеладзе, илк давлатларнинг шакллари ва хронологияси, бошқарув шакллари, этник миграция ва босқинчилик натижасида янги давлатларнинг пайдо бўлиши А.С. Сагдуллаев, илк давлатчиликнинг бошланиши Т.Ш. Ширинов, ўзбек давлатчилигининг узлуксиз тадрижий ривожланиши Азамат Зиё асарларида таҳлил этилди.⁶

⁴ Шайдуллаев. Ш.Б. Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари. Афтореф. дисс..... Д.и.н. -С Самарканд 2009

⁵ Шайдуллаев. Ш.Б. Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари. Афтореф. дисс..... Д.и.н. -С Самарканд 2009

⁶ Ртвеладзе Э.В. Титулы правителей государств и владений Средней Азии в начале I тыс. до н.э. // ОНУ. –

2006. -. № 5-6. – С. 46-57; Ртвеладзе Э.В., Саидов А,Х, Абдуллеев Е.В.

Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси:

Аввало,шахар тоифасига кириш учун илк шаҳарларга хос бўлган ибодатхона,шоҳлар саройи,мудофаа деворлари каби иншоотлар булиши муҳим аҳамият касб этади.Тадқиқотлар натижасида буларнинг барчасини Жарқўтон ёдгордигида кўришимиз мумкин.Аслида ўзбек давлатчилиги тарихида илк шаҳарлар ва давлатларнинг пайдо булиши ва ривожланиши бирига узвий боғлиқ холда кечади.Уларнинг пайдо булиши ва ривожланиши куйидаги боскичга булиш мумкин.

1. Шаҳар-деҳқончилик ўлкалари доирасидаги «ном» типидagi хокимликлар маркази (шаҳар-давлат)
2. Шаҳар-худудий давлат маркази.
3. Шаҳар-марказлашган давлатлар,империялар маркази.⁷

Худди шундай жараёнлар қадимги шарқ давлатларида ҳам содир булди.Дастлаб Қадимги Шарқда энг яхши ўрганилган Месопотамия «шаҳар-давлатлари», уларнинг географияси, бошқарув усуллари, қадимги шаҳарлар топографияси, шаҳар аҳолисининг ижтимоий қатламлари тўғрисидаги маълумотларга мурожаат қиламиз.Дастлаб Қадимги Шарқда энг яхши ўрганилган Месопотамия «шаҳар-давлатлари», уларнинг географияси, бошқарув усуллари, қадимги шаҳарлар топографияси, шаҳар аҳолисининг ижтимоий қатламлари тўғрисидаги Мил.ав. III минг йилликда Месопотамияда 20 га яқин «ном» типидagi«шаҳар-давлатлар» бўлган. Ҳар бир «ном» ўз худудига эга бўлиб, уларнинг худудлари каналлар, табиий дарё ёки чўллар

давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. – Т., Адолат, - 2001. – Б. 239;
Сағдуллаев А.С. Вопросы

типологии и хронологии древнейших государств Средней Азии // Средняя Азия и мировая цивилизация. –

Т., - 1992. – С. 132-133; Ширинов Т.Ш. Қадимги Бактрия подшолиги “Катта Хоразм” / Ўзбекистон

давлатчилиги тарихи очерклари. – Т., Шарқ, 2001. – Б. 13; Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. -Т., 2000.

⁷ Шайдуллаев.Ш.Б Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш боскичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009

билан чегараланган.Қадимги Шумерда қуйидаги «ном» типидagi шаҳар-давлатлар ёзма ва археологик манбалар асосида кузатилади:

1. Дияли «ном»и, маркази Эшнун шаҳри (ҳозирги Тель-Асмар ёдгорлиги), жамоа худоси - Тишпак.
2. Сиппар «ном»и, маркази Абу-Хабба ёдгорлиги, жамоа худоси - Уту (Шамаш), Марказий Месопотамия ҳудудларини ўз ичига олган.
3. Ирнин «ном»и, маркази Куту шаҳри (ҳозирги Телло-Иброҳим ёдгорлиги). Жамоа худоси - Неунучал (Нергал), ҳудудлари Ирнин канали бўйларини бирлаштирган. Сўнгги даврларда маркази Жемдет-Наср ва Телль- Укайр ёдгорликлари бўлган.
4. Евфрат бўйидаги Киш «ном»и, маркази Киш шаҳри (ҳозирги Телль-Ухаймир ёдгорлиги). Жамоа худоси Зобаба, Евфрат дарёсининг Ирнин канали билан параллел бўлган ҳудудларни эгаллаган.
5. Кеш «ном»и, маркази ҳозирги Абу-Салабих ёдгорлиги. Ҳудудлари Евфратнинг Ирнин канали билан туташган ерларни ўз ичига олган.
6. Ниппур «ном»и, маркази ҳозирги Ниффер ёдгорлиги, жамоа худоси Энлиль. Ҳудудига Евфрат дарёсининг юқори оқимлари кирган.
7. Шуруппак «ном»и, маркази ҳозирги Фира ёдгорлиги, жамоа худоси Шуруппак. Евфратнинг ўрта оқими ҳудудларини бирлаштирган.
8. Урук «ном»и, маркази Э-Анс, жамоа худоси Ан ва Иннин, ёки Инана. Шу «ном» ҳудудида сўнгги даврларда Ларса шаҳри бунёд бўлган.
9. Ур «ном»и Евфрат делтасида, Урук «ном»и жанубида жойлашган. Жамоа худоси - Нанна. Маркази Ур шаҳри. Ур «ном»и ҳудудида Муру, Эреду, Убайд каби ёдгорликлар ҳам жойлашган.
10. Адаб «ном»и Итурунгалянинг юқори қисмларида жойлашган. Маркази ҳозирги Бисмайя ёдгорлиги, жамоа худоси Дингармах.
11. Умма «ном»и - Итурунгалянинг қуйи қисмлари ҳудудларини эгаллаган. Маркази ҳозирги Йоха тепаликлари.Жамоа худоси Шара. Бир томондан Урук «ном»и билан чегарадош.

12. Ларак «ном»и - Тигр канали бўйларини ўз ичига олган.
13. Лагаш «ном»и - Ларак билан қўшни И-Нина-гена бўйларида жойлашган. Лагашдан ташқари Нгурса, Ниня, Гуаба каби шаҳарлари (қишлоқлари) бўлган.
14. Якшак «ном»и - жойлашган жойи ҳозирча номаълум, шундай бўлса-да, Тигр дарёси бўйларида деб тахмин қилинади.
15. Мири «ном»и - Евфратнинг ўрта оқими бўйларида жойлашган, Сурия ҳудудидаги, ҳозирги Абу-Кемаль шаҳри атрофлари Мири «ном»и ҳудудига кирган. Жамоа худоси Даган ва Иштир.
16. Ашшур «ном»и - Тигрнинг ўрта оқими ҳудудларини ўз ичига олиб, жамоа худоси - Ашшур.
17. Дер «ном»и - Эламдаги Дияли ўлкаси ҳудудларини ўз ичига олган. Иштаран жамоа худоси ҳисобланган. Ҳозирги Ал-Бадра ёдгорлиги «ном» маркази ҳисобланган.⁸ Месопотамия «ном»лари ҳудуди, уларнинг бош шаҳри ва шаҳаратрофида жойлашган аҳоли пунктларини Ўзбекистон ҳудудидаги бронзадаври ёдгорликлари билан таққослаш натижасида Месопотамияга нисбатан кам ўрганилган. Ўзбекистоннинг бронза даври тарихини янада яққолроқ тасаввур қилиш мумкин бўлади. Худди шундай жарқўтон ёдгорлиги билан бир даврга оид булган хараппа маданиятида шаҳарларнинг Археологик маълумотларга қараганда, Хараппа маданияти арк ва шаҳар қисмларидан иборат бўлган. Арклар муҳофаза деворлари билан ўраб олинган. Ундаги иморатлар платформа устига қурилган. Шаҳарларда ўзаро кесишувчи бир хил йўллар қурилган. Уларда ҳар хил кўламдаги ва турли вазифаларни бажарган уй қолдиқлари, ибодат учун фойдаланилган алтарлар, покланиш ҳовузлари, устахоналар - ишлаб чиқариш хоналари,

⁸История древнего Востока ... - С. 84.

хумдон мажмуалари ва шаҳардан ташқарида барак услубида қурилган уй қолдиқлари ўрганилган. Шу ашёлар асосида Б.Б. Лал Хараппа маданияти аҳолисини қуйидаги учта ижтимоий гуруҳга ажратади:

1. Арқда истиқомат қилган диний ҳукмдорлар, илоҳлар, дин хизматчилари (мубодлар).

2. Ўрта синф - деҳқонлар, ҳунармандлар, савдогарлар, яъни шаҳар аҳолиси.

3. Қуйи қисм - шаҳар деворларидан ташқарида, баракларда яшовчилар. Демак, тадқиқотлар натижасида шуни қуришимиз мумкинки, Жарқўтон шаҳар-давлатининг шаклланиш жараёнлари қадимги шарқ давлатлари билан деярли бир вақтда содир бўлган. Хусусан, Сополли ва Жарқўтон ёдгорликлари қабрлари мисолида Сополли

маданиятида илк синфий муносабатларнинг шаклланиши масаласи А.А.

Асқаров ва В.И. Ионесов томонидан ёритилган бўлса, Жарқўтон олов

ибодатхонаси мисолида Сополли маданияти аҳолисининг диний қарашлари

А.А. Асқаров ҳамда Т.Ш. Ширинов асарларида ўз аксини топган. Жарқўтон аркининг муҳофаза деворлари - фортификация масаласи ҳам, бизнинг фикримизча, ўз ечимини топиши зарур. Эслаб ўтганимиздек, Жарқўтон арки 1,20-1,50 метр қалинликдаги деворлар билан ўралган. Арк ичида жойлашган сарой эса 4,5 метрлик деворга эга эканлиги Т.Ш.

Ширинов

томонидан аниқланган.⁹

Хулоса

Мил.ав. IV минг йиллик сўнггида инсоният тарихида илк мартаба Месопатамияда шаклланган илк давлатчилик муносабатлари мил.ав. III минг

⁹Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы ... – С. 42.

йилликда шарққа - Эрон, Ҳиндистон томон кенгайди. Мил.ав. III минг йиллик сўнгида Жанубий Туркманистоннинг Тежен, Мурғоб воҳаларида, II минг йиллик бошларида эса Жанубий Ўзбекистон ва Шимолий Афғонистон ҳудудларида ҳам шаҳар-давлатларнинг шаклланганлиги аниқланди. Давлатчиликнинг шаклланиши узок давом этадиган тарихий жараён бўлиб, унинг куртаклари патриархал ва қишлоқ жамоалари даврдан бошланган. Жамоалар ишлаб чиқариш хўжалигидан иборат бўлиб, ишлаб чиқаришни ташкиллаштириш, тартибни, тинчликни сақлаш, қўшни жамоалар билан маданий ва иқтисодий алоқалар қилиш каби муносабатларни бажарган. Илк шаҳар ва давлатлар билан бир вақтда шаклланган ва ривожланган, урарнинг пайдо бўлиши ва ривожланишини яхлит, бир муаммо сифатида ўрганиш лозим. Ўрта Осиёда илк шаҳар ва давлатларнинг ривожланиши қуйидагича кечган:

1. Бронза даврида илк деҳқончилик воҳалари доирасида таркиб топган шаҳар-давлатлар (Жарқўтон, Тоголок, Келели).
2. Илк темир даврида ҳудудий давлат маркази вазифасини бажарган шаҳарлар. Қизилтепа, Жондавлаттепа, Хаитободтепа (Бактрия). Бир ҳудудий давлат доирасида битта шаҳарнинг бўлиши характерлидир.
3. Марказлашган давлатлар даври шаҳарлари. Бу даврда шаҳарлар сиёсий мавқеи ва географик жойлашишига кўра тоифаларга ажралган. Марказлашган давлат ёки империя пойтахти (Суза, Персополь), сатраплик маркази (Бақтр). Сатрапликлар ҳудудларидаги шаҳарлар (Афросиёб, Қизилтепа, Хаитободтепа, Кўктепа).¹⁰

¹⁰ Шайдуллаев.Ш.Б Узбекистон ҳудудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ / Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. – Т.: - 1999.
– Б. 138.
2. Шайдуллаев.Ш.Б Узбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009
3. Görsdorf J., Huff D. C/14-Datierungen von Materialien aus der Grabung Džarkutan, Uzbekistan // AMIT. Band 33.
- Berlin, 2001. - P. 75-87.
4. Ртвеладзе Э.В. Титулы правителей государств и владений Средней Азии в начале I тыс.до н.э. // ОНУ. –
2006. -.№ 5-6. – С. 46-57; Ртвеладзе Э.В, Саидов А,Х, Абдуллеев Е.В.
Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси:
давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. – Т., Адолат, - 2001. – Б. 239;
Сагдуллаев А.С. Вопросы
типологии и хронологии древнейших государств Средней Азии // Средняя
Азия и мировая цивилизация. –
Т., - 1992. – С. 132-133; Ширинов Т.Ш. Қадимги Бактрия подшолиги “Катта
Хоразм” / Ўзбекистон
давлатчилиги тарихи очерклари. – Т., Шарқ, 2001. – Б. 13; Азамат Зиё. Ўзбек
давлатчилиги тарихи. -Т., 2000.
5. История древнего Востока ... - С. 84.
6. Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы ... – С. 42.

VIRTUAL O'QUV LABORATORIYALARINING AFZALLIKLARI

Tursunova Feruzaxon Nu'monjon qizi

Muqumiy nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada virtuallik va virtual laboratoriyalari texnologiyalaridan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Virtual laboratoriyalarning afzallik va kamchilik tomonlari o'rganilgan.

Tayanch iboralar: Virtuallik, [virtuallaboratoriya](#), HTML, DHTML, XML, axborotli-o'rgatuvchi va nazoratli o'rgatuvchi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida ta'limning interfaol vositalaridan foydalanish borgan sari katta ahamiyatga ega bo'libgina qolmasdan dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. O'quv tarbiya jarayonida interfaol vositalarni qo'llash oddiylikni kasb etgani holda (o'quv mashg'ulotlarida kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotini qo'llash) masofaviy ta'lim uchun ham katta imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Hozirgi kunda internetning rivojlanib borishi, respublikamizning har nuqtalariga yetib borishi undan foydalanuvchilarga uydan chiqmasdan turib o'zaro muloqot qilish, kerakli axborotlarni tezlik bilan qabul qilish yoki jo'natish, o'quv yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlarni egallab olishga katta imkoniyatlarni taqdim qildi. Agar internetni axborot texnologiyasining asosiy vositalaridan biri sifatida qarasaq, u orqali masofaviy ta'limni qo'llash muammosi keng ma'noda hal etilmoqda. Bunday ta'limni yo'lga qo'yish tufayli, “on-line” tarzida mustaqil ishlar uchun axborotlarni qabul qilish, nazorat ishlarini bajarish, o'qituvchiga savol berish va tezlik bilan javoblarni olish mumkin bo'lmoqda. O'qitishning bunday shakli o'qituvchiga tez va operativ tarzda har

bir talabaning materialni o'zlashtirishini nazorat qilish va kerak bo'lganda o'quv jarayoniga kerakli tuzatishlarni kiritish imkoniyatini bermoqda. Buning natijasida so'nggi vaqtlarda internet tarmog'iga virtual laboratoriya ishlarini joylashtirish boshlandi va kun sayin rivojlanib kelmoqda.

Virtual laboratoriyalar o'zida ta'lim berish tizimini aks ettirgan xolda, real olamning virtual ko'rinishini kompyuterlashgan ta'limiy muhit sifatida modellashtirishni ko'rsatadi. Bunda HTML, DHTML, XML formatidagi gipermatnlar hamda Java, MC flash, Delphi, C++ va boshqa dasturiy ta'minotlar yig'indisidan iborat dasturlar guruhi yordam beradi. Bu dasturlar yordamida ma'lum bir fandagi mavzular mazmuni, masalalar va topshiriqlar shartlari va boshqalar qulay ko'rinishda hamda interfeysda ta'lim oluvchilarga taqdim etilishi o'qish jarayonini qiziqarli, ko'rgazmali, maroqli va sifatli bo'lishini ta'minlaydi.

Virtual laboratoriyalarda ko'rgazmalilik va o'quv mazmunini yanada kengaytirishda interfaol dasturlar alohida ahamiyat kasb etadi. Virtual laboratoriya ishlarini qo'llashning dolzarbligi yana shundan iboratki, unda laboratoriya tajribalarini tashkil qilish uchun murakkab qurilmalarni yasash, qurilmalarni va reaktivlarni saqlash, almashtirish shart emasligi bilan bir qatorda ta'mirlash ishlari, kimyoviy idishlarni yuvish kabi ishlar bajarilishi shart emas. Hamma laboratoriya ishlari kompyuter xotirasida yoki tashqi xotirada elektron variantda va bir joyda saqlanadi. Kompyuter qurilmasi xavfsiz, ishlatish qiyin emas va shu bilan birga foydalanuvchidan faqatgina belgilangan mahsus dasturlar bilan ishlash ko'nikmasini talab qiladi. Eksperiment topshirig'ini bajarish uchun maxsus tizim virtual oynalarga o'tishlarni ta'minlab, foydalanuvchiga tajriba bajarish vaqtida erkin tarzda ko'rsatkichlarni o'zgartirish, hisoblashishlarini va grafik vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi va bu bilan o'quvchilar o'zlari mustaqil tarzda natija hamda xulosalar chiqarishlari mumkin. Shu yo'l bilan virtual laboratoriyaning pedagogik mazmuni ro'yobga chiqadi. Odatda virtual laboratoriya interfeysi hisoblashishlari uchun kalkulyator, molekularning grafik

tasvirlari, konstantalar jadvallari, davriy sistema va moddalarning ko’rsatkichlari, o’lchash ishlarini natijalari integratsiyalashgan holatda ishlaydi. Ba’zi hollarda natijalar va hisoblash ishlari alohida maxsus varoqlar va qog’ozlarda bajarilishi mumkin. Lekin bu kabi vazifalarni Microsoft Office dasturlar jamlanmasidagi Excel dasturida bajarish ham qulay usullardan hisoblanadi.

Virtual laboratoriyani quyidagi holatlarda ishlatish tavsiya qilinadi:

- O’quvchilarni bajariladigan tajriba texnikasi bilan tanishtirish uchun;
- Tajriba vaqtida qo’llaniladigan asboblarni bilan tanishtirish uchun;
- Hisobotlar qilish va kuzatish ko’nikmalarini shakllantirish maqsadida;
- Bu kabi ishlar uch o’lchamli animatsiya va tasvirlarni qo’llash orqali amalga oshiriladi.

Ular mahsus dasturlashtirilgan va ovoz bilan ta’minlangan bo’ladi. Bunda ayni mavzuning mazmuni ma’lumotlar, nazorat savollari va turli xil illyustratsiyalardan iborat bo’ladi. Masalan, ifloslangan osh tuzini tozalash laboratoriya tajribasini quyidagi tartibda virtual laboratoriya sharoitida o’tkazish mumkin. Bu tarzda har bir laboratoriya tashqi ko’rinishidan va ishlatilish jihatidan bir xil shaklga keltirilgan interfeysdan iborat bo’lib quyidagilarni o’z

ichiga oladi: simulyatsiya, tajriba tafsiloti bo'yicha ma'lumotlar bazasi, maqsadi, vazifasi, ishning bajarilish ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Bundan tashqari, mahsus tugmaga joylashtirilgan ma'ruzalar (materialning qisqacha bayoni), o'quvchining ish jurnali, tajriba bajarish davomida o'zlashtirilgan materialni nazorat qilish maqsadida savollar berilgan bo'lishi mumkin. Virtual laboratoriya maksimal ko'rgazmalilikka, tajribani bajarish uchun real qurilmalarning aynan mos kelishini ta'minlaydi. Bu o'quvchilarning ishlarini yengillashtiradi, vaqtni tejaydi, o'rganilgan mavzuning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bundan tashqari jarayonning virtual modeli o'qituvchiga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga qarab, o'rganilayotgan mavzu yuzasidan qo'shimcha savollar shakllantirishga (ayni mavzu yuzasidan) yordam beradi.

Virtual laboratoriya ishlari ikki guruhga bo'linadi: **axborotli-o'rgatuvchi va nazoratli**. **Axborotli-o'rgatuvchi** guruxdagi laboratoriya ishlari ma'ruza materiallari asosida tuziladi va nazariy ma'lumotlar, bajariladigan ishning modelini o'z ichiga oladi. **Nazorat guruhidagi** laboratoriya ishlari sinov tarzida bo'lib, oldindan tayyorlangan qurilma va reaktivlarga sosida o'quvchilar tomonidan laboratoriya ishlarini mustaqil tarzda tashkil qilishga asoslangan. Bunda o'quvchilarga bajariladiganish yuzasidan interfaol ko'rsatmalar beriladi va o'qituvchi tomonidanularning bajarilishini to'g'ri ekanligini yo kino to'g'ri bajarilayotganligini og'zaki va yoki yozma tarzda nazorat qilib turiladi. Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida xulosa qilib, kimyo fanlaridan laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishda virtual laboratoriyalarning afzalliklari va kamchiliklari to'g'risida quyidagi fikrlarni bildirish mumkin:

Virtual laboratoriyaning afzalliklari:

- 1) interfaolliigi;
- 2) mahsus laboratoriya xonalarga bog'liq bo'lmagan holda ishlatilishi (kompyuter bor joyda ishlatish imkoniyati);

3) o'quv muassasasida bajarish mumkin bo'lmagan yoki real vaqtda kuzatish mumkin bo'lmagan hollarda obyekt, jarayon va hodisalarning modellashtirilishi;

4) internetdan foydalanib, masofaviy ta'lim asosida topshiriqlarni amalga oshirish imkoniyati;

5) reaktivlar yetishmay qolganda;

6) hayot uchun xavfli bo'lgan moddalar bilan tajribalarni bajarishda;

Virtual laboratoriyaning kamchiliklari:

1) real tadqiqotlarni bajarmasligi;

2) moddiy ko'rgazmalilikni yo'qligi;

3) ma'lum bir qurilmalar bilan amaliy ishlash ko'nikmasining yo'qligi.

Keltirilgan kamchiliklarga qaramay, masofaviy ta'limda yoki tabiiy sharoitda ta'lim muassasalarida bajarish imkoniyati yo'q laboratoriya ishlarini o'tkazish uchun virtual laboratoriyalardan foydalanish samarali usullardan ekanligini ta'kidlaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Virtual Technologies Trends in Education Jorge Martín-Gutiérrez Universidad de La Laguna, SPAIN Carlos Efrén Mora Universidad de La Laguna, SPAIN Beatriz Añorbe-Díaz Universidad de La Laguna, SPAIN Antonio González-Marrero Universidad de La Laguna, SPAIN Received 15 March 2016 Accepted 7 August 2016.
2. O'g'iloy Hakimova .Maktab fizika kursida virtual laboratoriyalarni yaratish texnologiyalari. Farg'ona 2017.
3. Dildora Madjidova. Virtual o'quv laboratoriyada amaliy mashg'ulotlar– Tashkent: Adabiyot uchqunlari
4. PhET laboratoriyalarining online manzili URL: <http://phet.colorado.edu/>

ТАРАҚҚИЁТ ХАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

Эркабоева Мухайям Абдурахимовна

Тошкент шаҳар Сергели тумани

55-сонли умумий урта

таълим мактаби

Она тили фани уқитувчиси

Аннотация: мазкур мақолада тараққиёт ҳаракатлар стратегиясининг мақсад ва вазифалари ва “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойили асосида кейинги беш йилликда мамлакатимизда амалга ошириладиган ислоҳотлар тугрисида суз юритилди.

Калит сузлар: Ҳаракатлар стратегияси, Янги Ўзбекистон, жамият, ғоя, лойиҳа, жамоатчилик фикри, халқ.

Бугунги даврда Янги Ўзбекистон “Инсон қадри устувор бўлган жамият ва халқпарвар давлат” деган муҳим ғоя негизида барпо этилмоқда. Давлатимиз Раҳбари белгилаб берган бу улуғвор мақсад асосида халқимиз янгидан-янги ислоҳотларнинг ҳақиқий муаллифига айланиб бормоқда.

Шу муносабат билан, “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойили асосида кейинги беш йилликда мамлакатимизда амалга ошириладиган ислоҳотларнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асосларини яратиб беришга қаратилган Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси лойиҳаси жорий йил 31 декабрдан бошлаб Интернетдаги regulation.gov.uz,

2022-2026.strategy.uz ва jamoatchilik.uz порталларида кенг жамоатчилик муҳокамаси учун жойлаштирилди.

Тараққиёт стратегияси лойиҳаси:

— инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш;

— мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш;

— миллий иқтисодиётни ривожлантириш, унинг ўсиш суръатларини замон талаблари даражасида таъминлаш;

— адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш;

— маънавий тараққиётни таъминлаш, ушбу соҳани тубдан ислоҳ этиш ва янги босқичга олиб чиқиш;

— умумбашарий муаммоларга миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда ечим топиш;

— мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очиқ ва прагматик, фаол ташқи сиёсат олиб боришга қаратилган 7 та устувор йўналишдаги масалаларни қамраб олади.

Лойиҳада Давлат Раҳбарининг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи ва сайловолди дастурида илгари сурилган ташаббуслар акс эттирилган.

Муҳокамалар давомида давлат органлари масъул ходимлари, тегишли соҳа мутахассислари, илмий доира вакиллари ҳамда маҳаллий ва халқаро экспертлар иштирокида конференция ва давра суҳбатлари ташкил этилади.

Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”ни

тасдиқлашни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси тайёрланди.

Лойиҳада мутлақо янги ёндашув қўлланилиб, режалаштирилган ислоҳотлар натижадорлигини тараққиётнинг мақсадларига эришганлик даражаси асосида баҳолаш тизими жорий этилмоқда.

Жумладан, Тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”да мамлакатимизни ривожлантиришнинг 7 та устувор йўналиши доирасида қарийб 100 та мақсадларга эришиш назарда тутилмоқда.

1. Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 41 та чора-тадбир белгиланмоқда:

➤ халқ билан мулоқотнинг механизмлари ва таъсирчан жамоатчилик назоратининг асосларини такомиллаштириш, “Обод қишлоқ”, “Обод маҳалла” ва бошқа ҳудудий дастурлар очик эълон қилиниб, кенг жамоатчилик фикри асосида ишлаб чиқиладиган тизимни яратиш;

➤ маҳалланинг “фаол модели”ни жорий этиш, уни аҳолининг муаммоларини бевосита ҳал қилиш ҳамда ҳудудни ривожлантириш учун зарур ресурс ва имкониятлар билан таъминлаш;

➤ “Электрон парламент” доирасида депутатларни ўз сайловчилари билан, сенаторларни ҳудудлардаги фуқаролар билан боғлаш, улар билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб бориш, сайловчиларни қийнаётган муаммоларни муҳокама қилиш ва ҳал этиш жараёнини рақамлаштириш;

➤ халқ депутатлари Кенгашларини ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, маҳаллий бюджетни шакллантириш ва назорат қилишдаги асосий бўғинга айлантириш ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти фаолиятининг асосларини янгилаш;

➤ давлат органлари фаолиятини “фуқарога хизмат қилишга йўналтириш” ғояси асосида трансформация қилиш, улар томонидан марказий

тузилма ва ҳудудлар кесимида “маҳаллабай” ишлашга қаратилган йиллик дастурларни эълон қилиш ва муҳокама қилиш тартибини жорий этиш;

➤ ихчам, профессионал, юқори натижадорликка хизмат қиладиган давлат бошқаруви тизимини жорий этиш, давлат хизматини замонавий стандартлар асосида ташкил қилиш ва бюрократияни бартараф этиш;

➤ “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш, электрон давлат хизматларининг улушини амалдаги 54 фоиздан 100 фоизга етказиш, давлат хизматлари қамровини ошириш.

2. Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 28 та чора-тадбир белгиланмоқда:

➤ мулк ҳуқуқи дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш ва қарор (ҳаракат) ноқонуний эмаслигини судда исботлаш мажбуриятини мансабдор шахснинг ўзига юклаш (“айбдорлик презумпцияси”);

➤ фуқароларни яшаш жойи бўйича ҳисобга олиш (“прописка”) тизимини янада соддалаштириш ва аҳолига қўшимча қулайликлар яратиш, текшириш учун фуқарони ички ишлар бўлимига олиб бориш ўрнига барча маълумотларни жойида текшириш тартибини жорий этиш;

➤ жиноят қонунчилигини либераллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш, жазони ўтаб бўлганларни жамиятга реинтеграци қилиш ва уларга тадбиркорлик лойиҳасини амалга ошириш учун “дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети”ни бериш тизимини жорий этиш;

➤ маъмурий адлияни ривожлантириш орқали, давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш;

➤ йўл инфратузилмасини такомиллаштириш ва хавфсиз ҳаракатланиш шароитларини яратиш орқали, йўлларда ўлим ҳолатларини кескин қисқартириш бўйича дастур қабул қилиш;

➤ ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш, уларнинг фаолиятини халқ манфаатларига хизмат қилиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга йўналтириш;

➤ адвокатура институтининг инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда салоҳиятини тубдан ошириш, унинг институционал мустақиллигини таъминлаш.

3. Миллий иқтисодиётни ривожлантириш, унинг ўсиш суръатларини замон талаблари даражасида таъминлаш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 133 та чора-тадбир белгиланмоқда:

➤ аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулотни – 1,6 баравар ҳамда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 баравар кўпайтириш;

➤ банк тизимида хусусий сектор улушини амалдаги 18 фоиздан 60 фоизгача ошириш ҳамда фонд бозори ҳажмини 7 млрд долларга етказиш;

➤ кўшилган қиймат солиғини амалдаги 15 фоиздан 12 фоизгача, телекоммуникация, банк ва молия каби соҳаларда фойда солиғини амалдаги 20 фоиздан 15 фоизгача тушириш;

➤ иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар ҳажмини 10 фоизга қисқартириш;

➤ рақамли иқтисодиёт ҳажмини 2,5 баравар кўпайтириб, дастурий маҳсулотлар индустрияси ҳажмини 500 млн. долларга етказиш;

➤ иқтисодиётга 120 млрд, шу жумладан 70 млрд доллар миқдоридан хорижий инвестицияларни жалб этиш, экспорт ҳажмини 30 млрд долларга етказиш;

➤ деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш;

➤ сув ресурсларини бошқариш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва сувни тежаш бўйича алоҳида давлат дастурини амалга ошириш, ҳар йили камида 7 млрд м³ сувни тежаш;

- чорвачилик озуқа базасини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5-2 баравар кўпайтириш;
- мева-сабзавотчиликни ривожлантириш, интенсив боғлар майдонини 3 баравар ва иссиқхоналарни 2 баравар кўпайтириб, экспорт салоҳиятини 1 млрд долларга ошириш;
- шароити “оғир” бўлган 14 та туманларда тадбиркорликни ривожлантириш учун пасайтирилган солиқ ставкаларини ўрнатиш; “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг” дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 млн нафардан ошириш ҳамда хорижий туристлар сонини 9 млн нафарга етказиш.

4. Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 55 та чора-тадбир белгиланмоқда:

- мактабгача таълимнинг қамров даражасини 67 фоиздан 80 фоизга етказиш, нодавлат боғчаларга ва мактабларга фарзандини юбораётган ота-оналарнинг 3 млн сўмгача тўловларини даромад солиғидан озод этиш;
- мактабларни ривожлантириш миллий дастурини жорий этиш орқали халқ таълими тизимида қўшимча 1,2 миллион ўқувчи ўрни яратиш ҳамда дарсликларни янгилаш учун Давлат бюджетидан 605 млрд сўм ажратиш;
- Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида 1-4-синф ўқувчиларини бепул овқат билан таъминлаш тизимини жорий этиш; олий таълимга қамров даражасини амалдаги 28 фоиздан 50 фоизга етказиш ҳамда давлат-хусусий шериклик асосида 100 минг ўринли талабалар турар жойларини барпо этиш;
- мактаб ўқувчиларининг камида бир касбни эгаллашига кўмаклашиш тизимини жорий этиш;

- бюджетдан дори воситалари ва тиббий буюмларга ажратилган маблағларни 3 баравар ошириш, мамлакатда ишлаб чиқариладиган дори воситалари миқдорини 80 фоизга етказиш;
- тиббий хизматлардаги хусусий секторнинг улушини 25 фоизга етказиш, “оилавий шифокор” йўналиши бўйича мустақил фаолиятни амалга оширишга рухсат бериш;
- худудларда бирламчи тиббий-санитария хизматининг фаолияти “бир қадам” тамойили асосида йўлга қўйилиб, 105 та оилавий шифокор пункти ва 31 та оилавий поликлиника ташкил этиш;
- жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган аҳолини 33 фоизга чиқариш, мамлакатимизда Олимпия ва Паралимпия ҳаракатини ривожлантириш.

5. Маънавий тараққиётни таъминлаш, ушбу соҳани тубдан ислоҳ қилиш ва янги босқичга олиб чиқиш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 33 та чора-тадбир белгиланмоқда:

- “Ҳаракатлар стратегиясидан – тараққиёт стратегияси сари” ғояси асосида соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш;
- китобхонликни кенг оммалаштириш ва “Китобсевар миллат” умуммиллий ғоясини рўёбга чиқариш;
- жамиятда миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш;
- Ўзбекистон тарихини ўрганиш ва тарғиб қилишни ривожлантириш;
- “Янги Ўзбекистон – маърифатли жамият” концепциясини амалга ошириш, шунингдек, 183 та туман ва шаҳарларда Маънавият ва маърифат масканларини барпо этиш ва фойдаланишга топшириш;
 - маданият ва санъат соҳаларини янада ривожлантириш, маданият муассасалари ва объектларининг моддий-техник базасини яхшилаш.

6. Умумбашарий муаммоларга миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда ечим топиш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 39 та чора-тадбир белгиланмоқда:

- халқаро майдонда атроф муҳитга оид ташаббуслар, шу жумладан Бутунжаҳон экология хартиясини ишлаб чиқишни илгари суриш;
- Орол денгизининг тубида қўшимча 500 минг гектар яшил майдонларни барпо этиб, умумий ҳажмини 2,5 миллион гектарга етказиш;
- экстремизм ва терроризм, айниқса унинг замонавий кўринишларига қарши курашишнинг самарали механизмларини шакллантириш;
- янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш орқали камбағаллик ва ишсизлик даражасини камида 2 баравар қисқартириш;
- касбга ўқитиш кўламини 2 баравар ошириб, жами 1 миллион ишсиз кишини касб-ҳунарларга ўқитиш ва бу жараёнда нодавлат таълим муассасаларининг иштирокини 30 фоизга етказиш;
- жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат хизматчиларининг даромад ва мол-мулкларини декларация қилиш тизими босқичма-босқич жорий этиш;
- хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси сиёсатини олиб бориш;
- “Ватандошлар” жамоат фонди орқали хорижий давлатлардаги юртдошлар билан доимий ва самарали алоқалар ўрнатиш.

7. Мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очик ва прагматик, фаол ташқи сиёсат олиб бориш йўналишида қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган 77 та чора-тадбир белгиланмоқда:

- фуқароларнинг ахборот олиш ва тарқатиш эркинлиги борасидаги ҳуқуқларини янада мустаҳкамлаш;
- давлатнинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш ва ҳарбий

хизматчиларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш;
— фавқуллода вазиятларнинг олдини олиш ҳамда аҳоли саломатлиги ва генофондига зиён етказадиган экологик муаммоларни бартараф этиш;
— Марказий Осиёда хавфсизлик, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳалардаги яқин ҳамкорликни ривожлантириш;
— анъанавий ҳамкорлар билан муносабатларни ривожлантириш, БМТ, глобал ва минтақавий ташкилотлардаги фаолиятни кучайтириш.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раҳбарлигида Тараққиёт стратегиясини амалга ошириш бўйича миллий комиссия таркиби тасдиқланиб, унинг зиммасига Тараққиёт стратегиясидаги тадбирлар сифатли ва ўз вақтида бажарилишини назорат қилиш вазифаси юкланмоқда.

Бугун Сергели туманидаги 55-мактабда Президентимизнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт ҳаракатлар стратегиясининг мақсад ва вазифалари билан таништириш мақсадида Сергели туман хокими ташаббуси билан маҳалла фаоллари ва мактаб жамоаси билан учрашув бўлиб ўтди. Бунда меҳмон сифатида ташриф буюрган Республика маънавият- маърифат маркази эксперти, фалсафа фанлари доктори- профессор, халқаро тоифадаги эксперт Шермухаммедова Жамила Тошпўлатовна иштрок этиб ўзининг қимматли фикр- мулоҳазаларини йиғилганлар билан ўртоқлашдилар. Бу каби тадбирларнинг тез-тез ўтказилиши нафақат маҳалла фаоллари ва мактаб жамоасига, балки улар орқали катта аудиторида ҳаётий тажрибада ўрнатилган ва дастуриямал бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://sangzor.uz/uzbekiston/13001-taraiet-strategiyasi-zhamoatchilik-muokamasida.html>
2. https://uza.uz/uz/posts/axborot-olish-va-tarqatish-hamda-undan-foydalanish-qonun-doirasida-bolishi-shart_263925
3. <https://review.uz/oz/post/20222026-yillarga-moljallangan-taraqqiyot-strategiyasining-yangi-loyihasi-muhokamaga>

ZAMONAVIY PEDAGOGNING QOBILIYATI VA PEDAGOGIK TEXNIKANING TARKIBIY QISMLARI

Gulmira Saibova Shavkatovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani, 235-maktab

ona tili va adabiyot fani

Tel: 97-133-85-01

Annotatsiya: Pedagogik qobiliyatlar. Layoqat- Psixologiyada tug‘malik alomatlari bor individual sifatlar layoqatlar deb yuritildi va uning ikki xili farqlanadi: 1) tabiiy (tug‘ma) layoqat - odamdagi oliy nerv tizimi faoliyatining xususiyatlari, miya yarim sharlarining qanday ishlashi, qo‘l-oyoqlarning biologik va fiziologik sifatleri, bilish jarayonlarini ta‘minlovchi sezgi organlari - ko‘z, quloq, burun, teri kabilarning xususiyatlaridan tashkil topadi.

Kalit so‘zlar: Didaktik qobiliyat ,akademik qobiliyat,perseptiv qobiliyat,nutqiy qobiliyat,tashkilotchilik qobiliyati,obro‘ga egalik qobiliyatlari,komunikativ qobiliyat.

O‘qituvchilar ta‘lim-tarbiyaning metodologik asoslari, mamlakatning iqtisodi va siyosati, mutaxassislik fanlari, ularni o‘qitish metodikasi, pedagogika, psixologiya va yondosh fanlar asoslari majmuyidan tashkil topadigan professional bilimlarga ega bo‘lishlari talab etiladi. Shuning bilan birgalikda, O‘zbekistonning o‘z taraqqiyot yo‘li mohiyati, milliy tarbiya mohiyati va mazmunini teran anglashi, chuqur ilmiy nazariy salohiyati, pedagogik ijod, o‘z fanining tarbiyaviy imkoniyatlarini mukammal bilishi, pedagogik bilimlarni takomillashtirishga intilish, mamlakatimiz Prezidentining ichki va tashqi siyosatidan xabardorlik, o‘zbek xalqining an‘analari, qadriyatlari, urf-odatlarini yaxshi anglashi, siyosat, tarix, madaniyat, ma‘naviyat, adabiyot va san‘at, axloqshunoslik, dinshunoslik, huquqshunoslik, o‘lkashunoslik, texnikaga oid ma‘lumotlardan xabardorlik,

etnopedagogika, etnopsixologiyaga oid bilimlarni chuqur egallagan bo‘lishlari lozim.

Kasbiy bilimlar negizida pedagogning xatti-harakati va xulqining asosini tashkil etuvchi, pedagogik prinsiplar va qoidalar vujudga keladi. Bu prinsip va qoidalarni har bir pedagog o‘z tajribasiga va egallagan bilimlariga tayangan holda yaratadi va ularni doimiy ravishda takomillashtirib boradi.

Pedagogik qobiliyatlar

Layoqat- Psixologiyada tug‘malik alomatlari bor individual sifatlar layoqatlar deb yuritildi va uning ikki xili farqlanadi: 1) tabiiy (tug‘ma) layoqat- odamdagi oliy nerv tizimi faoliyatining xususiyatlari, miya yarim sharlarining qanday ishlashi, qo‘l-oyoqlarning biologik va fiziologik sifatleri, bilish jarayonlarini ta‘minlovchi sezgi organlari - ko‘z, quloq, burun, teri kabilarning xususiyatlaridan tashkil topadi. Ijtimoiy layoqat– bola tug‘ilishi bilan uni o‘rab turgan atrof muhit, muloqot uslublari, so‘zlashish madaniyati kabi ko‘plab omillar ta‘sirida tug‘ma layoqat tarbiyalanib qobiliyatga aylanib va rivojlanib boradi. Demak, layoqat tug‘ma bo‘lib, qobiliyat tarbiya mahsulidir.

Shaxsning muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo‘ladigan individual-psixologik xususiyatiga qobiliyat deyiladi.

1. Didaktik qobiliyat - bu oson yo‘l bilan murakkab bilimlarni tarbiyalanuvchilarga tushuntira olishdir. Bunda ta‘lim beruvchining o‘quv materialini tarbiyalanuvchilarga tushunarli qilib bayon etishi, mavzu yoki muammoni ularga aniq va tushunarli qilib aytib berishi va namoyish qilishi, tarbiyalanuvchilarda mustaqil ravishda faol fikrlashga qiziqish uyg‘ota olishi ko‘zda tutiladi. Ta‘lim beruvchi zarurat tug‘ilgan hollarda o‘quv materialini o‘zgartira, soddalashtira oladi, qiyin narsani oson, murakkab narsani oddiy, tushunarsiz narsani tushunarli qila oladi.

2. Akademik qobiliyat - barcha fanlar yuzasidan muayyan bilimlarga ega bo‘lishlik. Bunday qobiliyatlarga ega bo‘lgan ta’lim beruvchi o‘z mutaxassisligi bo‘yicha bilimlar hajmidagina emas, balki ancha keng va chuqurroq biladi, o‘z sport turi sohasidagi yangiliklarni kuzatib boradi. Fan-texnika, ijtimoiy-siyosiy hayotga doir qiziqishlari bilan ko‘p narsalarni o‘rganib boradi. Tarbiyalanuvchilarda ma’lum fan bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar shakllantirish jarayonida ma’lumotlarni boshqa fanlar (fizika, anatomiya, fiziologiya, geometriya va h.k) bilan bog‘lay oladi.

3. Perseptiv qobiliyat - qisqa daqiqalarda tarbiyalanuvchilar holatini idrok qila olish fazilati, bu tarbiyalanuvchining ichki dunyosiga kira olish qobiliyati, tarbiyalanuvchi shaxsini va uning vaqtinchalik psixologik holatlarini juda yaxshi tushuna bilish bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik kuzatuvchanlikdir. Bunday ta’lim beruvchi kichkinagina alomatlar, uncha katta bo‘lmagan tashqi belgilar asosida tarbiyalanuvchi ruhiyatdagi ko‘z ilg‘amas o‘zgarishlarni ham fahmlab oladi.

4. Nutqiy qobiliyat –ixcham, ma’noli, ohangdor, muayyan ritm, temp, chastotaga ega bo‘lgan nutq. Shuningdek, ta’lim beruvchi nutqining jarangdorligi, uning pauza, mantiqiy urg‘uga rioya qilishi. Qobiliyatli ta’lim beruvchining nutqi mashg‘ulotda hamisha tarbiyalanuvchilarga qaratilgan bo‘ladi. Ta’lim beruvchi yangi materialni tushuntirayotgan, tarbiyalanuvchining javobini tahlil qilayotgan, ma’qullayotgan yoki qoralayotgan bo‘lsa ham uning nutqi hamisha o‘zining ichki kuchi, ishonchi, o‘zi gapirayotgan narsaga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Fikrlar ifodasi tarbiyalanuvchi uchun aniq, sodda, tushunarli bo‘ladi.

5. Tashkilotchilik qobiliyati- o‘quv guruhi yoki jamoani uyushtirish va uni boshqarish iste’dodi. Tashkilotchilik tarbiyalanuvchilarni xilma-xil faoliyat turiga jalb qilish uchun asos hisoblanadi. Bu qobiliyat, birinchidan, tarbiyalanuvchilar jamoasini uyushtirish, muhim vazifalarni hal etishga ruhlantirish bo‘lsa, ikkinchidan, o‘z faoliyatini to‘g‘ri uyushtirish qobiliyatidir.

6. Obro‘ga ega bo‘lishlik qobiliyati- o‘zining shaxsiy xususiyati, bilimdonligi, aql- farosatli, mustahkam irodasi bilan obro‘ orttirish uquvchanligi. Fanda bu qobiliyat turi – avtoritar qobiliyat, deb ham yuritiladi. Hurmatga ega bo‘lish ta’lim

beruvchi shaxsiy sifatlarning butun bir kompleksiga, chunonchi, uning irodaviy sifatlariga (dadilliligi, chidamliligi, qat’iyligi, talabchanligi va h.k), shuningdek, tarbiyalanuvchilarga ta’lim hamda tarbiya berish mas’uliyatini his etishga, bu ishonchni tarbiyalanuvchilarga ham yetkaza olishiga bog’liq bo’ladi.

7. Kommunikativ qobiliyat –muomala va muloqot o’rnata olish, bolalarga kirishib ketish qobiliyati, tarbiyalanuvchilarga to’g’ri yondashish yo’lini topa olish, ular bilan pedagogik nuqtayi nazardan samarali o’zaro munosabatlar o’rnata bilish, pedagogik nazokatning mavjudligi.

8. Diqqatni taqsimlash qobiliyati –bir necha obyektlarga bir davrning o’zida o’z munosabatini bildirish. Ta’lim beruvchi uchun diqqatning barcha xususiyatlari – hajmi, uning kuchi, ko’chuvchanligi, idora qilina olishi va ishga solinishning taraqqiy etganligi muhimdir. Qobiliyatli, tajribali ta’lim beruvchi o’z fikrini (yoki tarbiyalanuvchi fikrini) bayon qilishda diqqat bilan kuzatadi, aynivaqtda barcha tarbiyalanuvchilarni o’z diqqat-e’tiborida tutadi, toliqish, e’tiborsizlik, tushunmaslik alomatlarini hushyorlik bilan kuzatib boradi, barcha intizom buzilish hollarini e’tibordan qochirmaydi, nihoyat o’z shaxsiy xatti-harakatlarini (mimikasi, pantomimikasi, yurish-turishni) ham kuzatib boradi.

9. Kelajakni ko’ra bilish qobiliyati –insonning kelajagini oqilona tasavvur qilishdan iborat bashorati. Bu o’z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko’rishda, tarbiyalanuvchining kelgusida qanday odam bo’lishi haqidagi tasavvur bilan bog’liq bo’lgan shaxsni tarbiyalab yetishtirishda, tarbiyalanuvchining qanday fazilatlarining taraqqiy etishini oldindan aytib bera olishda ifodalanadigan maxsus qobiliyat. Bu qobiliyat pedagogik optimizmga, tarbiyaning qudratiga, odamga ishonish bilan bog’liq bo’ladi.

10. Konstruktiv qobiliyat –o’quv-tarbiya ishlarini rejalashtirish va natijasini oldindan aytish qobiliyati. Bu qobiliyat tarbiyalanuvchi shaxsning rivojini loyihalashga, o’quv- tarbiya mazmunini, shuningdek, tarbiyalanuvchilar bilan ishlash metodlarini tanlab olishga imkon beradi. Pedagogik qobiliyatlarni har

tomonlama o‘rganish qobiliyatlar shaxsning aql-idroki, his-tuyg‘usi va iroda sifatlarining namoyon bo‘lishidan iborat ekanligini ko‘rsatadi.

Bugungi olimlar, yuqorida bayon qilingan qobiliyatlar qatoriga, zamonaviy pedagogning qobiliyatini ham kiritishmoqda.

Zamonaviy pedagogning qobiliyati – zamonaviy ta’lim beruvchi, shogirdlarini aql-u donishlikka, iymon-etiqodga, faol hayotiy pozitsiyaga, tashabbuskorlikka, tadbirkorlikka, ijodga yo‘naltirish kabi qator qobiliyatlarga ega bo‘lishi zarurligi ko‘zda tutilmoqda. Ushbu qobiliyat turi, ta’lim oluvchilarning kelajak faoliyatlariga yo‘naltirilganligi uchun, uni biz strategik qobiliyat atadik.

Pedagogik texnikaning tarkibiy qismlari

Pedagogik texnika – pedagogik mahoratning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, o‘qituvchning o‘quvchilarga ta’sir o‘tkazish vositasi hisoblanadi. Pedagogik texnikani yetarli darajada egallagan o‘qituvchining o‘quvchilar bilan muloqotga kirishish mahorati yuqori bo‘ladi. Zarur so‘z va gapni kerakli paytda, talab etiladigan ohangda ishlatish, qanday qarash, imo-ishoralardan tez va aniq foydalanish, eng keskin va kutilmagan pedagogik vaziyatlarda ham osoyishtalik va aniq fikr yuritish, tahlil qilish qobiliyatini saqlab qolish imkonini beradi.

Pedagogik texnika quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

nutq malakalari;

pedagogning mimikasi va pantomimikasi;

o‘z psixologik(ruhiy) holatini boshqara olishi;

aktyorlik va rejissorlik mahorati.

Avvalo, pedagogik texnikaning tarkibiy qismi sifatida pedagogning nutq malakalarini, ya’ni savodli gapirish, nutqini chiroyli va tushunarli, ta’sirchan qilib bayon etish, o‘z fikr va his-tuyg‘ularini so‘zda aniq ifodalash malakalarini aytib o‘tish mumkin. Olimlarning hisoblashlariga ko‘ra o‘quv uchun ajratilgan vaqtning taxminan 1/4 - 1/2 qismi o‘quvchilarning o‘qituvchi nutqini eshitishlari va tushunishlari uchun sarflanadi. Demak, o‘quv materialining o‘quvchilar tomonidan puxta o‘zlashtirilishi o‘qituvchi nutqining kamoloti va yorqinligiga bog‘liq ekan.

Haqiqatan ham, A.Avloniy ta’kidlaganidek “So‘z insonning daraja va kamoli, ilm va fazlni ulug‘lab ko‘rsatadurg‘on tarozisidir. Aql sohiblari kishilarning fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini so‘zlagan so‘zidan bilur”. Ayniqsa, o‘quvchilar o‘qituvchi talaffuzi, nutq texnikasiga katta e’tibor berishadi.

Duduq, kirish, tovushga taqlid kabi so‘zlarning, masalan “aytaylik”, “xo‘sh”, “anaqa”, “o‘tga-bo‘tga”, “demak” yoki bitta so‘zni ketma-ket uch martagacha takrorlash kabi so‘zlarning o‘rinsiz ravishda ko‘p takrorlanishi o‘quvchilarning ensasini qotiradi. Bunday hol faqat o‘rta maktab o‘qituvchilari va o‘quvchilari orasidagina emas, balki oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilari orasida ham uchrashi achinarli hol.

Hozirgi kunda nutq texnikasiga doir mashqlar tizimi ishlab chiqilgan. Bu tizim teatr pedagogikasi tajribalariga tayanadi hamda nutq paytida to‘g‘ri nafas olish, tanaffus va diksiyani so‘zlash kabi ko‘nikmalar o‘quv-metodik majmuasidan tashkil topgan. Mazkur tizimni o‘zlashtirish uchun o‘z ustida muntazam ishlagan har qanday inson, jumladan, yoshlarga ta’lim-tarbiya beruvchi o‘qituvchi va murabbiylar o‘z nutqini to‘g‘rilay oladi.

Kishining ovozi, tabiati o‘zgarmas degan fikrlarga qo‘shilib bo‘lmaydi. Hozirgi zamon fiziologiya fanining dalolat berishicha, ovoz sifatini mutlaqo o‘zgartirish mumkin. Bu tarixiy faktlar bilan ham isbotlangan. Masalan, buyuk notiq Demosfen o‘z dudug‘ligini mashq qilish tufayli yengib, qadimgi Rimning buyuk notig‘iga aylangan.

Pedagogik faoliyatda mimika va pantomimikaning o‘z o‘rni va ahamiyati bor.

Pantomimika. Gavda, qo‘l va oyoqlarning harakatiga - pantomimikadeyiladi. Pantomimika harakatlaridan mohir pedagoglar o‘z fikrlarini bildirishda, obrazlar yaratish kabilarda foydalanadilar. O‘qituvchilar dars jarayonida gavda harakatlariga alohida e’tibor qaratishlari kerak. Jumladan, salomlashishda gavadani tik tutib, ikki qo‘lni har bir o‘quvchini bag‘riga bosmoqchidek tutishi, bunda o‘ng oyoq, chap oyoqqa nisbatan 15-20 sm oldinga tashlangan bo‘lishi, ya’ni o‘quvchilarini yugurib borib bag‘riga bosmoqchidek ma’no anglatilishi, tavoze bilan

o‘quvchilarni o‘tirishga taklif etishi, o‘rganilayotgan mavzuning muhim joylarini ta’kidlashda, o‘quvchilar tomon ildam, jasoratli qadamlar tashlab oldinga yurishi, aytgan fikrlarini asoslashda orqaga, ya’ni sinf doskasi tomon yurishi kerak. Yon tomonga yurish taklif etilmaydi. O‘qituvchi qollari kaftlarini o‘quvchlarga qarata silkitib o‘tiringlar, deyish mumkin emas. Qo‘llarning bunday harakati yuzing qursin, ma’nosini anglatadi. Umuman, o‘qituvchning barcha harakatlari nazokatli, oddiy va tabiiyligi bilan ajralib turishi lozim. Gavdani tutish estetikasiga rioya qilish, salbiy odatlar (orqa-oldga tomon chayqalish, bir oyoqdan ikkinchisiga og‘irlikni tashlash, stol suyanchg‘ini tutib turish, stol yoki o‘quvchi partasiga qo‘llari kaftlarini qo‘yib enkayib turish, qo‘lda darsga aloqasiz buyumlarni ko‘tarib yurish, bosh qashish, burun qoqish, quloq kavlash va h.k.z)dan xoli bo‘lishlari talab etiladi

Mimika. Insonning yuzidagi muskullari, qoshi, ko‘zi, lablari vositasida o‘z fikri, hissiyoti, ruhiy holatini ifodalash san’atiga - mimika deyiladi. Ba’zan, o‘qituvchining yuz ifodasi uning gapidan ko‘ra kuchliroq ta’sirga ega bo‘ladi. Imo-ishora va mimika axborotning emotsional ta’sir kuchini oshirib, uni tarbiyalanuvchining yaxshi qabul qilishiga sabab bo‘ladi.

O‘quvchilar o‘qituvchining fikrini uning yuz ifodasidan bilib oladi. Shuning uchun o‘qituvchi o‘zining ichki kechinmalarini yashira olishi ham lozim. Mimik harakatlari asosan o‘quv tarbiya maqsadlarida foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Pedagogik faoliyat jarayonida, pedagogning o‘z psixologik (ruhiy) holatini boshqaraolishi muhim ahamiyatga ega.

O‘qituvchining o‘ziga eng qulay hissiy (ijodiy) jiddiylik, o‘quvchilariga va atrofidagi boshqa odamlarga nisbatan doimo insonparvarlik, umidbaxshlik, xayrixohlik, xursandchilik kayfiyatini saqlash, o‘zining hissiy dam olishini tashkil etish mahoratiga ega bo‘lishi, juda muhim rol o‘ynaydi. Bu mahorat, pedagogning kasbiy faoliyati jarayonida o‘zini o‘zi nazorat qilishlarini ta’minlaydi, ko‘p yillar davomida sog‘lom asab tizimini saqlab qolish, asabiy buzilishlardan, hissiy va aqliy zo‘riqishlardan o‘zini tiyishga va asrashga yordam beradi.

Pedagogik o‘zaro ta’sir ko‘rsatishni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun, pedagog aktyorlik va rejissorlik mahoratlarini egallagan bo‘lishi zarur.

Aktyor (fr. acteur, lot. actor) ijro etuvchi, rejissor (fr. regisseur, lot. rego) boshqaruvchi ma’nolarini anglatadi. Bu borada sharq mamlakatlarida ulug‘lanib, “Al-Muallim as-soniy” (Arastudan keying “Ikkinch muallim”), “Sharq Arastusi” deb, shuhrat qozongan, bobokolonimiz Abu Nasr Forobiy (873-950) ma’rifat-tarbiyalanuvchining xohishi va irodasini kerakli yo‘nalishda boshqarish san’atidir, degan edi. Shunday ekan, mahoratli o‘qituvchi aktyorlik va rejissorlik sirlarini o‘rganib, bolalar bilan muomala qilishda nafaqat ularning aql-idrokiga, shuning bilan birgalikda his-tuyg‘ulariga ham ta’sir ko‘rsatish malakalarini egallab, professional faoliyatini san’at darajasiga olib chiqishi talab etiladi.

Pedagogik texnika shunday yig‘indiki, u pedagogning har qanday pedagogik vaziyatlarda, tarbiyalanuvchilarga samarali ta’sir ko‘rsatishiga yordam beradi.

Talim beruvchilarning pedagogik mahoratga doir bilimlarga ega bo‘lishi dastlabki qadam hisoblanadi, ularni kasbiy-shaxsiy faoliyatga mohirlik, ustalik va epcillik bilan san’atkorona qo‘llash asosiy maqsad hisoblanadi. Masalan, ayrim o‘qituvchilarda “bu o‘quvchidan kelajakda yaxshi inson chiqmaydi” degan kelajakni ko‘ra bilish, bashorat qilish qobiliyati ko‘ramiz. Aslida bu o‘qituvchi o‘sha o‘quvchisining “yomon” inson bo‘lishi sabablarini o‘z vaqtida bartaraf etish ustida ishlashi lozim. Chunki, o‘sha bitta bola ham ma’lum yoshga yetgach ota-onasini, oilasini boqishi, mamlakatning uning zimmasiga tushadigan yukini ko‘tarishi talab etiladi. Shunday ekan, biz o‘qituvchilarning biror o‘quvchimizni e’tibordan chetda qoldirishimiz Alloh oldida gunoh, jamiyat oldida jinoyat hisoblanadi, uning javobi bor. Xuddi shuningdek, konstruktiv qobiliyatni olaylik. Darsning loyihasini ishlab chiqdik. Shu loyiha asosida dars o‘tsak, qaysi o‘quvchilarimizning mavzuni o‘zlashtirmasligini oldindan bilamiz. Demak, tuzulgan bu dars loyihasi yaroqsiz, boshqa mukammal loyiha ustida ishlashimiz kerak. Chunki biz o‘qituvchilar har bir o‘quvchimizni uning eng yaqin intellektual rivojlanish darajasidagi kafolatlangan bilimlar bilan qurollantirishga mas’ulmiz.

Pedagog xodimning kasbiy faoliyatiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar. Mamlakatimiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadi inson va uning manfaatlari, uning xavfsizligi va farovonligini ta‘minlash hamda barkamol avlodni voyaga etkazishga qaratilgandir. mustaqillikni qo‘lga kiritgandan keyingi qisqa vaqt ichida bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘li asrlarga arzigulik mazmun va mohiyat kasb etmoqda. Ma‘lumki, taraqqiyotni harakatga keltirishda va turmushda ro‘y berayotgan jarayonlarga o‘z ta‘sirini o‘tkazishda jamiyat ijtimoiy-siyosiyo, iqtisodiy, madaniy-ma‘naviy yangilanishining muhim subyekti bo‘lgan yoshlarni barkamol shaxs qilib tarbiyalash muhim masalasi ahamiyatiga ega. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo‘lgan ta‘lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi.

Ta‘lim samaradorligini oshirish, shaxsning ta‘lim markazida bo‘lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta‘minlash uchun ta‘lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan va o‘z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol uslublarni biladigan, ulardan o‘quv va tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o‘qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o‘qituvchilarini pedagogik va axborot texnologiyalar, interfaol uslublar bilan qurollantirish hamda olgan bilimlarini o‘quv-tarbiyaviy mashg‘ulotlarda qo‘llash malakalarini uzluksiz oshirib borish lozim. Ta‘lim muassasasi o‘qituvchisining faoliyati shaxsni tarbiyalash jarayonida ta‘lim-tarbiya olish sharoitlarini yaratish, uning ehtiyojlarini qondirish va qobiliyatlarini ochish hamda rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Ta‘lim muassasasi o‘qituvchisining malakasi maxsus va pedagogik fanlar bilan yoritiladigan ikki qirraga ega bo‘lishi lozim va u doimo “Nima uchun o‘qitish kerak?”, “Qanday o‘qitish kerak?” degan savollarga javob topishi zarur. Bu javoblar pedagogika fanining asosiy qoidalari va qonuniyatlariga mos holda talqin qilinishi, shuningdek, ta‘lim xususiyatlari e‘tiborga olingan bilimlarga asoslangan bo‘lishi lozim. Pedagogikaning muhim muammolaridan biri, o‘qituvchining mutaxassisligi

va faoliyatining asosini tashkil etish shart bo‘lgan pedagogik jarayon nazariyasini ishlab chiqishdir. Pedagoglar mutaxassislik bo‘yicha mavjud bilimlaridan tashqari o‘quv jarayoniga qadam qo‘yar ekanlar, pedagogik va psixologik bilimlar, texnologiya va o‘qitish metodikalariga doir zarur bilimlarni egallagan bo‘lishi kerak. Shuning uchun ham pedagoglarning malakasini oshirishda: - o‘qitish jarayonining samaradorligini ta‘minlovchi pedagogik malakalarni shakllantirish; - ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, gumanitar bilimlarni anglashga yo‘naltirilgan yangi kasbiy tafakkurni shakllantirish; - o‘qituvchi faoliyatining metodologik asosi sifatida pedagogik bilimlar tizimini egallash; - o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatlariga yaqinlashtirilgan uslublar tizimi sifatidagi o‘qitish texnologiyasini egallash masalalari asosiy, deb belgilanadi.

Zamonaviy o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablar. O‘qituvchilar o‘zlari o‘qitayotgan o‘quvchilarining ruhiyatlariga mos ravishda muloqotda bo‘la olish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallash va o‘quv-tarbiyaviy jarayonda qo‘llay olishi kerak. Bugungi kunda an‘anaviy ta‘limni zamonaviylashtirish yo‘lida birgina texnologiyaga asoslangan o‘qitish uchramaydi. Odatda, o‘qitishda bir necha texnologiyalarning elementlari birdaniga qo‘llaniladi, chunki pedagogik texnologiya – bu o‘quv jarayonini to‘liqligicha egallovchi loyiha, yaxlitlik, natija, ya‘ni o‘quv jarayonini inson va texnik imkoniyatlarini hisobga olgan holda aniq maqsad, natijaga yo‘naltirilgan jarayondir. O‘qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘quv-tarbiya jarayonidagi o‘rni, ulardan foydalanish, shuningdek, usul, metod va texnologiya tushunchalarining farqlay olishlari, “Aqliy hujum”, “Tarmoqlar”(Klaster) “Assesment” metodlari, “Bumerang”, “Skarabey”, “Charxpalak”, “Rezume” “Keys-stadi” va shu kabi texnologiyalar haqidagi bilimlarga ega bo‘lishlari va ulardan o‘quv-tarbiya jarayonida foydalana olishlari lozim. Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovatsion jarayonlarda ta‘lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o‘zlashtiradigan va o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zlari tomonidan baholashga qodir bo‘lgan, zarur qarorlar qabul qiladigan, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham

ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish uslublari, ya’ni interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo‘llanishga oid bilimlar, tajriba o‘quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi. Har bir darsni yaxlit holatda ko‘ra bilish va uni tasavvur etish uchun o‘qituvchi bo‘lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi kerak. Buning uchun u darsning texnologik xaritasi har bir mavzu, har bir dars uchun o‘qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, o‘quvchilarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi. Hozirgi zamon ta’lim tizimidagi amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, oldindan puxta loyihalashtirilgan dars, albatta, o‘qituvchi va o‘quvchiga darsni qiziqarli bo‘lishi, shuningdek, ijobiy natijaga erishishlariga imkoniyat yaratadi hamda darsning samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andrey Viktorovich Isaev, Lyudmila Aleksandrovna Isaeva and Alla Grigorievna Kravets. Individualized Educational Trajectory: Educational Courses Integration. World Applied Sciences Journal 24 (Information Technologies in Modern Industry, Education & Society): P. 62-67, 2013 ISSN 1818-4952 © IDOSI Publications.
2. A.A.Ibragimov. Pedagogning individual ta’lim trayektoriyasini loyihalash va amalga oshirish metodikasi. Uslubiy qo‘llanma. –Samarqand viloyati XTXQTMOHM, 2020. - 80 bet.
3. Markova A.K. Psixologiya professionalizma. – M.: Znanie, 1996.
4. Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish / Monografiya. – T.: Fan, 2004.
5. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013.

ZAMONAVIY KASB-HUNAR TA'LIMIDA KASBIY QIZIQISHLARNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yusupov Odiljon Yaqibovich

Shamshiddinov Maqsudbek Elmurod o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqola yoshlarga kasb-xunar o'rgatish jarayonida nazariy va amalda ishlab chiqarish ta'limini qo'shib olib borilishini o'ziga xos xususiyatlarini hamda o'quvchilarni kasbiy qiziqishlarni, ya'ni shaxs tanlagan kasbining jamiyat va o'zi uchun ahamiyatini anglagan holda, uni muvaffaqiyatli egallash uchun yo'nalgan faoliyati ifodalanadi.*

Kalit so'zlar: *Kasb-xunar, kasbiy qiziqish, bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, tarbiya.*

Zamonaviy kasb-hunar ta'limida yoshlarga kasb-hunar o'rgatish jarayoni o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, uni o'rganish va amalda tashkil etish esa, o'ziga xos talablarni qo'yadi.

Kasb-hunar ta'limining eng muhim va ahamiyatli jihati - bu jarayonda yosh avlodni mehnat jamoasida o'qib - tarbiyalanishi bo'lib hisoblanadi. Har bir mehnat jamoasi jamiyatimiz an'analari, mehnat va ahloqiy printsiplariga amal qiladi. Bu printsipl va an'analarning yosh mutaxassis shaxsini shakllanishi, muayyan kasb-hunar egallashiga ta'sir ko'rsatishi muqarrardir. Bularning hammasini anglash, o'quvchi shaxsi tarkibida kasb-hunarga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish va kasb mahoratini egallashi uchun psixologik zamin yaratadi. Kasb-hunar ta'limi tizimi - psixologik didaktik qonuniyatlar va printsiplar asosida yaratilgan, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan pedagogik tashkil etuvchilar (o'qitish mazmuni, uni o'quvchilarga o'rgatish-o'zlashtirish usullari) majmuasidir.

Ularning har biri o'ziga xos xususiy xarakter va aniq psixologik - pedagogik yo'nalishga ega bo'ladi [9].

Eksperimental tadqiqotlarda aniqlanganidek, ishlab chiqarish ta'limi bu tizimning eng muhim tashkil etuvchisi bo'lib hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarish ta'limi, o'qitishning osondan qiyinga (ish usullari-mehnat amallari-mehnat amallari majmuasi -ish turi) ketma-ketligidan iborat muayyan elementlar majmuasidan iborat, deb tushuniladi. Ishlab chiqarish ta'limini bosqich va davrlar bo'yicha amalga oshirilishi, unga xos bo'lgan eng muhim jihat bo'lib hisoblanadi [1].

Texnikumlarda nazariy va ishlab chiqarish ta'limini qo'shib olib borilishi, o'quvchilarning dastlab o'quv-ishlab chiqarish ustaxonalari, o'quv xo'jaligi va o'quv-mashq maydon (poligon) larda, so'ngra bevosita ishlab chiqarishda moddiy boyliklar yaratishda ishtirok etishlari – bularning hammasi o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishga o'ziga xos didaktik va psixologik yondashuvni taqozo qiladi. Kasb-hunar ta'limi jarayonida o'quvchilar faqat kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni egallovchi faol sub'ekt sifatida ishtirok etmaydi. U bir vaqtning o'zida unumli mehnatda ishtirok etadi, ya'ni mehnat jarayonida o'quvchi shaxsi, uning ma'naviy qiyofasi, dunyoqarashi ham shakllanib boradi. Bularning hammasi o'quvchilarning kasbiy faoliyat va nisbatan o'ziga xos motivlarini shakllanishini belgilaydi. Bu motiv tarkibiga kasbni yuqoriroq malaka darajasida egallashga intilish, moddiy manfaatdorlik, o'z mehnati bilan jamoada hurmat qozonish kabi tashkil etuvchilarni kiritish mumkin [2].

Kasbiy qiziqish - shaxs tanlagan kasbining jamiyat va o'zi uchun ahamiyatini anglagan holda, uni muvaffaqiyatli egallash uchun yo'nalgan faoliyatidir. Kasbiy qiziqishlarni shakllantirishni kasbga oid bilimlar berish va ularni o'zlashtirish kabi ikki yo'nalishning bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi sifatida ta'savvur etiladi. Texnikumga qabul qilingan ayrim o'quvchilarda o'rgatilayotgan kasbga oid dastlabki qiziqish uyg'onmagan bo'lishi mumkin. Bu holda, ularda eng avvalo, kasbga oid dastlabki qiziqishlarni uyg'otish va so'ngra, ularni kasbiy qiziqishlar darajasigacha rivojlantirish lozim. SHunday qilib, kasbiy qiziqishlarni

shakllantirish, o'quvchilarni kasbga oid bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayonida amalga oshiriladi. SHu bilan birga, kasbiy qiziqishlarning mavjudligi, o'quvchilar tomonidan kasbga oid yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari uchun ham imkoniyat yaratadi [3].

O'quvchilarda maxsus fanlardan o'tkazilayotgan nazariy, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar, fan va texnik ijodkorlik to'garaklari mashg'ulotlarida, o'quv xonalarini va o'quv ustaxonalarini jihozlashda ishtirok etishida kasbiy qiziqishlarni shakllantirish mumkin. SHu bilan birga, o'quvchilar kasb mehnat predmetlari bilan tanishishi va ular bilan ishlashi natijasida kasb malakalari shakllantirishga erishiladi. Ularda ishlab chiqarishda sifat va malaka darajasini oshirishga, siyosiy va texnik tasavvurni kengaytirishga, kasbga oid ko'p hayotiy jarayonlar bilan chuqurroq tanishishga intilish uyg'onadi[4].

Kasbiy qiziqishlar va ularni shaxsga ta'siri jamiyat taraqqiyoti jarayonida takomillashib boradi. Texnika va texnologiyaning rivojlanishi ishchilar malakasini va kasblar tarkibiga tub o'zgarishlar kiritib boradi [6]. Kasbiy qiziqishlarning intellektual tashkil etuvchisi ta'lim jarayoni axborotlar texnologiyasi bilan bog'liq bo'ladi. U o'quvchilarni ijodiy izlanishiga, o'z fikrini ifoda etishda faollikka, har tomonlama fikrlashga undaydi. Texnika sohasida muvoffaqiyatli ishlash uchun insonda fazoviy tasavvur etish qobiliyati yetarli darajada rivojlangan bo'lishi zarur.

Texnika bilan bog'liq bo'lgan ishlarda o'quvchilarning muvoffaqiyatli ishlab ketishlari uchun kasb-hunar ta'limi jarayonida o'quvchilar psixologiyasining quyidagi xususiyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi [7]:

- texnik kuzatuvchanlik;
- texnik ob'ektlarni idrok qilish;
- texnik tafakkur, bu topshiriqni bajarishga oqilona yondashish, materiallar xususiyatlarini e'tiborga olish;
- bajariladigan amallarni aqliy tasavvur etish;
- texnik masalalarni hal etishda yangilik elementlarini kiritishlari.

Kasbiy qiziqishlarning shakllanish jarayoni yaxlit tizimini tashkil etuvchi va alohida funktsiyalarni bajaruvchi bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo’ladi. Kasb-hunar ta’limi va kasbiy qiziqishlar chambarchas bog’liqdir. Ta’lim jarayonida shaxs har tomonlama kamol topadi, tafakkuri kengayadi, dunyoqarashi shakllanadi, tevarak-atrofidagi borliqni haqqoniyroq idrok qila boshlaydi, fikrlash qobiliyati takomillashadi [8].

Barqaror kasbiy qiziqishlarni shakllantirish – bu o’quvchilarda tanlangan kasb bo’yicha ahloqiy javobgarlikni, uning ijtimoiy ahamiyatini ongli ravishda tasavvur etishni shakllantirishdir.

Mantiqiy fikrlash bilish jarayonida qiziquvchanlikni rivojlantiradi, ya’ni u yoki bu masalani, muammoni yechishni yaxshi ko’rishni uyg’otadi va bu xayotiy zaruriyat bo’lib qoladi. Yangilarni bilishga o’rganib qolgan odam u xech qachon to’xtamaydi, xamisha bilmagan narsalarni bilishga intiladi va doimo, ba’zan tushunmagan (sezmagani) xolda o’zini oldiga qo’ygan masala va muammoni yechish ustida o’ylaydi.

Izlanishlar shuni ko’rsatadiki, kasbiy qiziqishlarni shakllanishi asosan muxandis – pedagog faoliyati va o’quvchilarning o’quv ishlab chiqarish bo’yicha faoliyati kabi ikki tarkibiy qismlardan iborat bo’ladi:

- kasbiy qiziqishlarni shakllantiruvchi, uning maqsadini amalga oshiruvchi vositalari (metodlar, tashkiliy shakllar, ko’rgazmali qurol, texnik vosita, didaktik materiallar ko’rinishidagi yordamchi vositalar).

- boshqaruv sub’ekti – muxandis-pedagog boshqarayotgan tizimni to’lalgicha o’zida mujassamlashtirishi va uni o’quvchilarga bevosita ta’sir ettirish maqsadi tomon yo’naltirishi.

Boshqarilayotgan tizim tarkibiga o’quvchilar jamoasi (u orqali muxandis-pedagog o’quvchilarga ta’sir etadi), o’quvchi va uning individual pedagogik-psixologik xususiyatlari, o’quvchilarning o’quv-ishlab chiqarish faoliyati va uning tashkil etuvchilari ham kiradi.

Kasbiy qiziqishlarning bunday tarkibiy tuzilishini yaratishda qiziqishlarga oid mavjud tadqiqot natijalari va kasbiy qiziqishlarning o'ziga xosligi asos qilib olingan. Bu xoslik o'quvchilarning nazariy va amaliy tayyorgarlik darajalarida o'z ifodasini topadi. Yoxud, ularni muayyan kasbga oid nazariy bilimlari hamda amaliy ko'nikma va malakalarga intilishi, bo'lajak mustaqil mehnat faoliyatiga ruhan tayyor bo'lishi nazarda tutiladi.

Adabiyotlar

1. Avliyakov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. T. 2011
2. G'afurov Ya.X. Maxsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari – T., “Universitet”, 2008.
3. Dadamirzaev G., Yusupov O. Ya., Fayzullaev K. M. Muxandislik ta'limining strategiyasi: keys–stadi yondashish //International scientific journal. – 2016. – №. 1 (1). – S. 32-33.
4. Zokirova D. N. INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL DISCIPLINES INTO TRAINING OF SELF-LEARNING MOTIVATED STUDENTS //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2021. – №. 6. – S. 24-28.
5. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. Использование интерактивных методов при преподавании электротехники //Science Time. – 2016. – №. 2 (26). – С. 445-448.
6. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE “BOOMERANG” METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 11. – S. 270-274.
7. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7505-7522.
8. Nematillaeva Z. D. Problems in providing independent learning education and ways to prevent them //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – T. 11. – №. 1. – S. 1431-1436.
9. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE “BOOMERANG” METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 11. – S. 270-274.

ВОСПИТАНИЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО

Шарахматова А.К.

Преподаватель кафедры “Педагогика и менеджмента” Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области

Аннотация. В статье рассматривается историческое развитие понятия «воспитание». Описывается психолого-педагогический смысл воспитательного процесса. Раскрыты классификационные подходы концепций воспитания.

Ключевые слова и словосочетания: воспитание, образование, формирование, развитие, концепции воспитания, социализация ребенка.

«Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими поколениями».

(Иммануил Кант)

Наряду с обучением одной из древних и центральных категорий педагогики является воспитание. Во все времена воспитанность человека определяло уровень развития культуры, науки и образования общества. Вопрос воспитания никогда не потеряет свою актуальность, поскольку нет единой – правильной модели, формулы воспитания. До сих пор педагоги ломают головы над созданием новых – совершенных концепций воспитания, а родители над выбором наиболее правильных и подходящих методов воспитания.

Если рассмотреть содержательную основу понятия «воспитание», то можно увидеть, что оно отражает в себе множество важных признаков. И дать ему однозначное, точное определение весьма не просто. В психологическом смысле воспитание рассматривается как процесс усвоения человеком

общественно признанных и одобряемый данным сообществом социальных ценностей, нравственных и правовых норм, качеств личности и образцов поведения в процессе образования. Процессы воспитания и образования происходят параллельно.

В общем философском смысле воспитание понимается как приспособление человека к условиям жизни. В социальном смысле как передача опыта жизни и поведения от старших поколений к младшим.

В практическом или педагогическом смысле - как процесс и результат воспитательной деятельности (воспитателей, наставников и др.), направленной на решение конкретных воспитательных задач. Собственно педагогический смысл термина «воспитание» оформился и закрепился внутри педагогической деятельности особо подготовленных к ней профессионалов.

Следует отметить, что воспитание – непрерывный процесс формирования личности. К взрослости воспитание превращается в самовоспитание личности, подразумевающий работу над собой. Итогом воспитания является перевод внешнего опыта, знаний, общепризнанных правил и законов в индивидуальные убеждения, взгляды и поведение.

Как отмечает в своих работах А.Н.Леонтьев [1] «Личностью не рождаются, а становятся». На наш взгляд, тот самый процесс становления личностью является процессом воспитания. Цель воспитания отражает в себе потребности, складывающиеся в результате запросов и требований определенного общества. Таким образом, воспитание предполагает своеобразную связь личности с обществом. В целом, воспитание является целенаправленным, организованным процессом формирования личности и оно обуславливает траекторию общественного развития.

Идеи взаимосвязи общества и воспитания были сказаны еще в античные времена в трудах мыслителей. Воспитание подразумевало гармоничное соединение души и тела. Наставники учили детей способам восстановления и гармонизации единства души и тела.

В Средние века появились новые формы и методы воспитания. С самого рождения детей обучали семейным ритуалам, воспитывали на основе религиозных учений. Тогда сформировалась стойкая система передачи знаний и таким образом воспитание приобрело форму обучения. Такой вид воспитания и обучения называлось церковным образованием. В церковном образовании сложилась стойкая система передачи знаний. Так воспитание приобрело форму обучения, которая была рассчитана на механическое запоминание правил и их воспроизведении. Следует отметить, что в церковном образовании не подразумевалось развитие мышления, мировоззрения и сообразительности.

В эпоху Ренессанса с развитием философской науки появились новые идеи, концепции, подходы к воспитанию личности. Изучив весьма разнообразные идеи воспитания, немецкий ученый Ф.В Крон [4] выделяет следующие самые распространенный подходы к воспитанию:

- своеобразное принуждение (Платон);
- помощь ребенку в жизни (И.Г. Песталоцци, К. Роджерс);
- создание условий для свободного развития (Ж. Руссо);
- управление и надзор (Г. Герbart);
- руководство со стороны взрослых, опытных людей;
- как выработка заданных норм (бихевиоризм);
- приобщение к ценностям (культурологический подход).

Идея воспитывающего обучения впервые был озвучен великим педагогом XIX века К.Д.Ушинским. Данный принцип подразумевает единство обучения и воспитания. В своем главном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» Ушинский отмечал важность учета познавательных способностей личности в процессе обучения. Цель воспитания по К.Д.Ушинскому - формирование активной и творческой личности, подготовка человека к физическому и умственному труду как высшей форме человеческой деятельности. Данная концепция исключала

авторитаризм по отношению к ребенку. Сущность воспитания заключается в таком взаимодействии, когда воспитатель намеренно стремится повлиять на воспитуемого: "чем человек как человек может и должен быть" [5].

Обобщая, классифицируя все подходы и идеи к воспитанию российский исследователь В.А.Ситаров [3] выделяет следующее:

1. Воспитание как социализация. Общий, непрерывный, стихийный характер формирующих воздействий, оказываемых обществом, культурой на отдельного человека (или группу) в течение всей его жизни. Процесс приспособления человека в общество.
2. Воспитание как развитие и формирование. Процесс появления новых качеств человека, усвоение знаний, формирование умений и навыков, накопления опыта, формирование и дальнейшее развитие мировоззрения.
3. Воспитание как социальный институт, система и целенаправленный процесс. Воспитание гражданина определенного общества в определенную эпоху.
4. Воспитание как отдельная отрасль формирования человека. Отдельный спектр воспитания. Например, физическое, трудовое, эстетическое, нравственное и т.д.
5. Воспитание как методика формирования. Авторские методы воспитания.

На наш взгляд, в современной гуманистической педагогике приемлемы идеи помощи ребенку в жизни и создание условий для его свободного развития. Главная особенность воспитания состоит в том, что результата может не быть видно сразу, надо внимательно оценивать разницу между тем, каким человек был, и каким он становится.

Список литературы:

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с.
3. Ситаров В.А. Воспитание / Знание. Понимание. Умение. – М., 2007, №4. – стр. 234-235.
4. Смирнов, В. И. История образования и педагогической мысли. Часть 1. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие / В. И. Смирнов, Е. В. Южанинова. – Нижний Тагил : Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 454 с.
5. Ушинский К.Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с.
6. Musurmanov R., Sharakhmatova A. Problems of upbringing a child in uzbek families and views of oriental thinkers in the past / POLISH SCIENCE JOURNAL. 44/11. Warsaw: "iScience", 2021. – p. 115-118.

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING PEDAGOGIK FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV

Xalilova Dilnoza Furqatovna

Nizomiy nomidagi TDPU. “Maktabgacha ta’lim metodikasi”

kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta’lim sohasining fidoyilari bo‘lgan tarbiyachilar va ularning kasbiy faoliyatda kreativligi qay shakllarda namoyon bo‘lishi xususidagi fikr-mulohazalarga bag‘ishlanadi. Bundan tashqari «maktabgacha ta’lim» sohasi to‘g‘risida ham ayrim nazariyalar berilish barobarida davlat, millat va xalq uchun maktabgacha ta’limning ahamiyati borasidagi qarashlar ham berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, tarbiyachi, qobiliyat, kreativlik, faoliyat, didaktik ashyo, pedagogik qobiliyat.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Халилова Дилноза Фуркатовна

Преподаватель кафедры

«Методики дошкольного образования»

ТГПУ имени Низами

Аннотация: В этой статье обсуждаются педагоги, занимающиеся дошкольным образованием, и то, как они могут проявить творческий подход в своей карьере. Помимо некоторых теорий о сфере «дошкольного образования» существуют также взгляды на значение дошкольного образования для государства, нации и народа.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитатель, способность, креативность, активность, дидактический материал, педагогическая способность.

CREATIVE APPROACH TO THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS

Xalilova Dilnoza Furkatovna

Lecturer at the department

«Methods of preschool education»

TSPU named after Nizami

Annotation: This article discusses preschool teachers and how they can be creative in their careers. In addition to some theories about the field of "preschool education", there are also views on the importance of preschool education for the state, nation and people.

Key words: Preschool education, educator, ability, creativity, activity, didactic material, pedagogical ability.

Maktabgacha ta'lim bilim olishning poydevorini tashkil qiladi. Ta'lim jarayonining keyingi har bir bosqichi maktabgacha ta'limning qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga bog'liq. Hamda biz bu sohani kelajak, istiqbol uchun meros qilib qoldiriladigan boylik deyishimiz mumkin. Bu boylikning qadr-qimmati shu qadar buyukki, u odamni ma'naviy jihatdan boy qilib, qalbini baxtga, ilohiy nurga to'ldiradi. Dunyoda biror kimsa yo'qki, uning ustozini bo'lmasa. U hukumat rahbarimi, buyuk allomami, shifokormi, xalq mehrini qozongan yozuvchimi yoki qo'li gul kosibmi, qo'yingki, barcha-barchaning o'z ustozini va hayot yo'lini charog'on etib turuvchi yo'l boshchisi bo'ladi [1]. Maktabgacha ta'lim sohasida ham o'z ustozlik faoliyati bilan kelajak avlod vakillariga bilim va ilm chashmalaridan ilinayotgan **tarbiyachilar** ham shundayin yuksak e'tirofga egadirlar.

Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim va fahrli shu bilan birga ma’suliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarning tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o‘z ma’suliyatini anglashga ta’lim - tarbiya ishlarini hal etishga ijodiy yondoshishga o‘z mahoratini doimo faollashtirib borish va hamkasblarning ishdagi o‘shishga ko‘maklashuviga yordam beradi. Tarbiyachi o‘zi yashab turgan o‘lka hayotini bilishi tabiat va jamiyat omillarini tushunishi ijtimoiy faol bo‘lishi kerak.

Tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o‘yinlarda, mashg‘ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo‘ladigan muomalada ta’sir ko‘rsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o‘rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak, ularga o‘z vaqtida yordam ko‘rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur. Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o‘z kasbiga sadoqatliligi, g‘oyaviy e’tiqodliligi o‘z kasbini sevishi va bu kasbga bo‘lgan cheksiz sadoqati boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Tarbiyachi shaxsiga qo‘yiladigan muhim talablaridan biri shuki, u o‘z predmetini, uning metodikasini chuqur o‘zlashtirgan bo‘lishi zarur [2].

Tarbiyachi kasbiga xos bo‘lgan muhim fazilatlaridan, talablaridan biri bolalarni sevish ularning hayoti bilan qiziqish har bir shaxsni hurmat qilishdan iborat. Tarbiyachi mashg‘uloti uchun kerakli bo‘lgan didaktik ashyoni maqsadga ko‘ra o‘zi tayyorlaydi, tarbiyalanuvchilarni yasash, ijod qilish jarayoniga jalb qilib, ularning aqliy, jismoniy va ruhiy rivojlanishiga turtki beradi [4].

O‘z faoliyati mobaynida tarbiyachi kreativlik sifatlariga ega bo‘lishi uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo‘naltiradi. Tarbiyachilarning kreativlik sifatlariga ega bo‘lishlari ularda ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an’anaviy yondashishdan farqli yangi g‘oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o‘ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi. Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi, ilg‘or,

bolalarning o‘quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish, ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo‘lishga e‘tibor qaratadi. Odatda tarbiyachilarning kreativlik qobiliyatiga ega bo‘lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o‘zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta‘minlanadi, shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi.

Kreativlik (lot., ing. “create ”–yaratish, “creative ” yaratuvchi, ijodkor)–individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma‘nosini ifodalaydi.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, histuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o‘tkirlikni belgilab beradi, ta‘lim oluvchilar e‘tiborini ta‘lim jarayoniga faol jalb etishni ta‘minlaydi [3].

Kasbiy faoliyatda pedagogning kreativligi turli shakllarda namoyon bo‘ladi. Ular quyidagilardir: axborot, shu jumladan, kompyuter texnologiyasi yordamida pedagog - tarbiyachi tomonidan kreativ yondashuv asosida tayyorlanib, ta‘lim jarayonida samarali foydalanish mumkin bo‘lgan ijod mahsulotlari sanab o‘tiladi.

Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratishi zarur.

Ijodkorlik–muayyan yangilikning ahamiyati va foydali ekanligini belgilovchi shaxs faoliyati va uning natijasi.

Ijodkor shaxs–ijodiy jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshira oladigan hamda aniq ijodiy natija (mahsulot)larga ega shaxs.

Kreativ shaxs–jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o‘ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs.

Ijod –ijtimoiy subyektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi.

Ijodkor shaxsni tarbiyalash – kasbiy-ijodiy faoliyat tajribalarini qaror toptirish va boyitish asosida ijodiy g‘oya, ularni amalga oshirish ko‘nikma va malakalariga ega shaxsni shakllantirish va rivojlantirish.

Kasbiy-ijodiy faoliyat–mutaxassisning kasbiy masalalarni ijodiy hal qilish muvaffaqiyatini tavsiflovchi faoliyati, innovatsion xatti-harakati.

Ijodiy topshiriqlar–muammoli vaziyatlarni tizimli tahlil asosida hal qilishga yo‘naltirilgan masalalar tizimi.

Ijodiy tafakkur – tafakkurning ijod jarayonini tashkil etish va ijod natijalari (mahsullari)ni bashoratlashni ifodalovchi turi.

Ijodiy qobiliyat – ijodiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish va uning natijalanganligini baholashda namoyon bo‘ladigan individual xususiyat.

O‘zini o‘zi ijodiy faollashtirish – shaxsning ijodiy faoliyatda o‘z imkoniyatlarini to‘laqonli namoyon qilishi va rivojlantirishining ijodkor va kreativ bo‘lishi yoki bo‘lmasligi emas, balki mashg‘ulotlarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g‘oyalarni ta’lim jarayonida sinab ko‘rishga intilishi zarur.

Yuqoridagi berilgan ta’riflardan kelib chiqqan holda, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasidagi didaktik munosabatlarni o‘rinli va mazmunli tashkil etishda tarbiyalanuvchida mavjud yosh xususiyatlarini albatta, inobatga olish lozim. Bu inobatga olingan xususiyatlar tarbiyachiga kreativ faoliyati davomida faqatgina foyda uchun xizmat qiladi [5].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bo‘lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatiga kreativ yondashuv yosh avlod vakillarida zamonaviy jamiyatimizga kirib kelayotgan innovatsion texnologik jarayonlarda faol bo‘lish imkoniyatlarini

kengaytiradi, kreativ fikrlash ko'nikmalarini yanada shakllantirib, erkin mavzularda erkin fikr bildirish bilan birga o'xshamas, o'zgalar fikridan ajralib turuvchi fikrlarni namoyon qilish xislatlarini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida” gi PQ-2707- sonli qarori, 2016.
2. Sodiqova Sh.A. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur bo'stoni. 2013
3. Usmonboyeva M., To'rayev A. “Kreativ pedagogika asoslari”. O'quv - uslubiy majmua. - T.:TDPU. 2016
4. Oybarchin Mahmudova. “Plastik materiallar yordamida didaktik ashyolar tayyorlash metodikasiga oid tajribalar”. Philosophy and cultureurasian journal of social sciences. Tashkent. 2022
5. Hojiyeva Z.O'. «Гуманизации дидактических отношений между учителем и учащимся в современном образовании», 2016.

**BOLA HUQUQLARI TO'G'RISIDAGI KONVENSIYANING 32-YILLIGI
MUNOSABATI BILAN O'ZBEKISTONDAGI VAZIYAT TAHLILI**

Oripova Mexriniso Murodjonovna

Buxoro viloyati Yuridik texnikumi

o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bola huquqlari konvensiyasidagi bolalarning huquqlariga oid qonun qoidalar to'g'risida bayon etilgan. Shunga ko'ra, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya - bolalar huquqi to'g'risidagi xalqaro huquq normalari kuchiga ega bo'lgan hamda kelajakka qaratilgan eng to'la va birinchi hujjat hisoblanadi. Ushbu konvensiya dunyoning barcha mintaqalaridagi xalqlar uchun teng ahamiyatga ega, asosiy maqsadi bolalar manfaatlarini mumkin qadar himoya qilishdan iboratdir.

Аннотация: В статье описываются законы , регулирующие права ребёнка в Конвенции о правах ребёнка. Соответственно, Конвенция о правах ребенка является наиболее всеобъемлющим и перспективным документом , имеющим силу международного права в отношении прав ребенка и ориентированным на будущее . Эта конвенция одинаково важна для народов всех регионов мира. Главная цель – максимально защитить интересы детей.

Annotation: The article describes the provisions of the Convention on the Rights of the Child on the Rights of the Child. Accordingly, the Convention on the Rights of the Child is the most comprehensive and forward-looking document that has the force of international law on the rights of the child and is forward-looking. This convention is of equal importance to the peoples of all regions of the world, the main purpose of which is to protect the interests of children as much as possible.

Kalit soʻzlar: konvensiya, BMT, ratifikatsiya, deklaratsiya, irq, mintaqa, jins, til, din, siyosiy eʼtiqod, milliy, etnik, ijtimoiy, mulkiy, vasiy.

Ключевые слова: конвенция, ООН, ратификация, декларация, раса, регион, пол, язык, религия, политические убеждения, национальный, этнический, социальный, имущественный, опекун.

Keywords: convention, UN, ratification, declaration, race, region, gender, language, religion, political belief, national, ethnic, social, property, guardian.

Bola huquqlari toʻgʻrisida konvensiya insonning fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari yigʻindisidan iborat. U bolalar oʻzining axloqiy, aqliy va ruhiy qobiliyatlarini erkin rivojlantirishi uchun boshqa narsalardan tashqari sogʻligʻi va atrof muhitning xavfsizligi, tibbiy yordamga ega boʻlish va ovqatlanish, kiyim-kechak, turarjoy xususidagi minimal normalalar bilan taʼminlanishi zarurligini talab etadi. Konvensiyaga koʻra, bola oʻzining kamol topishida oʻzi faol ishtirok etish, oʻz fikrini bayon qilish huquqiga ega, bu esa uning hayotiga oid masalalarni hal etishda hisobga olinishini taʼminlaydi. Konvensiya bolaning yashash va sogʻlom rivojlanish huquqiga, farzandlikqa olish bilan bogʻliq huquqqa, noraso bolalar va qochoq bolalar, shuningdek huquqbuzarlik sodir etgan bolalarning huquqlariga oid qoidalarni oʻz ichiga oladi, bolalarga gʻamxoʻrlik qilish va ularni himoya qilishda oila va otaonaning birinchi darajali roli, bolalarga yordam koʻrsatish borasidagi majburiyatini tan oladi. Bolalarni kamsitmaslik — Konvensiyaning muhim tamoyillaridan hisoblanadi. Bolalar irqi, tanasining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa eʼtiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati, sogʻligʻining ahvoli otaonasi yoki qonuniy vasiysi yoxud qandaydir boshqa holatlardan qatʼiy nazar, bironbir kamsitishlarsiz oʻz huquqlaridan foydalanishi kerak.

Yosh avlodni erkin, demokratik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni komil inson ruhida oʻstirish va ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish va taʼminlab berish fuqarolik jamiyatiga asoslangan demokratik, huquqiy davlatni

qurishni o‘z oldiga maqsad qilib olgan har bir jamiyat uchun juda ham muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Barcha demokratik davlatlar kabi, mazkur masala, ya’ni yosh avlodni tarbiyalash, aholida esa bola huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatni shakllantirish masalasi, O‘zbekiston uchun ham muhim va dolzarb masala hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi yosh mustaqil davlat bo‘lib, aholisining 40%ni 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar tashkil etadi, 64%ni esa – 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar. Shu sababli, inson huquqlari va erkinliklari sohasida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi bolalar va yoshlarning jismoniy, intellektual va ma’naviy rivojlanishi uchun qulay va eng yaxshi sharoitlarni yaratish, shuningdek ko‘p bolali oilalarni, yetim bolalarni va oila muhitidan mahrum bo‘lgan bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi¹. Mamlakatda bola huquqlarini ta’minlash va ularni har tomonlama himoya qilish uchun maxsus huquqiy baza shakllangan desak, adashmagan bo‘lamiz. Jumladan, bolalarning huquqlari mamlakatimiz Konstitutsiyasida va boshqa qonun hujjatlarida o‘z aksini topgan. O‘zbekiston o‘z mustaqilligining dastlabki davridanoq, aniqrog‘i 1992-yili BMTning “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiyasini ²ratifikatsiya qilishi bilan jamiyatimiz bola huquqlari naqadar, dolzarb masala ekanligini xalqaro miqyosda e’tirof etdi. Mamlakatimizda bola huquqlarini ta’minlashda, qonunchilik hujjatlari va Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya bilan bir qatorda, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya,

1. Bola huquqlari monitoringi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma /Mas’ul muharrir A.X.Saidov. –T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011. -B.5

2. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar (to‘plam). -T.: “Adolat”, 2004. – B. 220

Irqiy kamsitishlarga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya va qiynoq hamda muomala va jazolashning qattiq shafqatsiz, insoniylikka zid yoki qadr-qimmatni

kamsitivchi turlariga qarshi konvensiya, kabi inson huquqlari bo‘yicha boshqa xalqaro shartnomalarga ham tayaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bola huquqlari. / Yuridik oliy o‘quv yurtlari uchun darslik // Prof. G‘.Abdumajidov tahriri ostida. –T.: TDYuI nashriyoti, 2008. – 240 bet.
2. Bolalarni himoya qilish. Parlament a‘zolari uchun qo‘llanma. T.: YUNISEF, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2006
3. Bola huquqlari monitoringi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma /Mas’ul muharrir A.X.Saidov. –T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011.
4. “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga sharhlar» / Mas’ul muharrir A.X.Saidov – Toshkent: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2008 – 135 b

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Юсупов Конысбай Абылович

доктор педагогических наук, профессор

г.Нукус, Республики Каракалпакстан и Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена развитию письменной культуры учащихся общеобразовательных школ, на уроках литературы.

Аннотация: Maqolada umumta’lim maktablarida o’quvchilarning yozma nutq madaniyatini oshirish, o’quvchilarga adabiyot darslarini o’tkazish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Abstract: is devoted to the development of oral and written culture of students of general education schools, in literature lessons..

Таяныш сөзлөр: әдебият, раўажландырыў, үйретиў, усыл, аўызек, жазба.

Калит сўзлар: adabiyot, ishlanma, o’rgatish, metod, og’zaki, yozma.

Ключевые слова: литература, развитие, обучение, методика, устная, письменная.

Keywords: literature, development, teaching, methodology, oral, written.

В процессе глобализации в нашей стране произошли значительные изменения в сфере образования. Педагогические школы совершенствуют учебный процесс на основе современных технологий, создают учебные планы, учебники и учебные пособия в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, определяют оптимальные направления обновления содержания учебной литературы, использования отечественных и зарубежных научно-теоретических знаний. Одним из важнейших методических вопросов в общеобразовательных школах является развитие устной и письменной речи учащихся на уроках литературы. Поэтому в

процессе преподавания литературных (художественных) материалов в 5-9 классах у учащихся появляются свои особенности развития культуры устного общения. По данному методическому вопросу высказали свои научные взгляды известные методисты как О.Ю.Богданова [1], К.Юлдашев [2], Я. Пахратдинов [3], Ш.Исламов [4], В.Я. Коровин [5], С. Матьянов [6], Хусанбаева [7], К.А.Юсупов [8] и другие. Развитие устной и письменной речи учащихся при обучении каракалпакской литературе в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях - это не две разные задачи, а они взаимосвязаны друг с другом, и изучаются поэтапно. Таким образом, развитие устной речи дает основу развитию письменной речи.

Методических исследований по развитию письменной речи учащихся по методике преподавания узбекской и каракалпакской литературы мало. Существуют определенные мнения о методике преподавания каракалпакской литературы по данному вопросу. С этой точки зрения мы предоставляем методические рекомендации по развитию устной и письменной речи учащихся, руководствуясь взглядами методистов и методическими пособиями. Ученый-методист С. Долимов высказал следующее мнение: «Развитие устной и вербальной культуры учащихся - один из важнейших вопросов в литературоведении». В своих трудах он высказал о важности изложений и письменных работ в развитии устной и письменной речи учащихся. Дополняя эти идеи, известный ученый-методист А. Пахратдинов высказал свое мнение по вопросу развития словесной культуры студентов в каракалпакской литературе: - «Во-первых, в каракалпакских школах изучают содержание художественных и повествовательных произведений литературы, учат их составлять планы и пересказывать. Во-вторых, ставятся задачи по анализу и оценке художественных произведений каракалпакской литературы, а также ответы на вопросы и их оценка. Однако развитие письменной и устной культуры учащихся 8-9 классов не ограничивается изучением каракалпакской литературы». Это мнение ученого является обоснованным высказыванием в

связи с развитием словесной культуры студентов. Эти взгляды также были выражены в трудах Г. Юлдашева, Б. Тухлиева и Г. Хусанбаевой.

Есть множество видов работ, предназначенных для развития письменной и устной словесной культуры учащихся. Письменные формы работы начинают широко использовать в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях. Для этого среди учащихся проводятся самостоятельные работы по написанию изложения и сочинения. Роль урока литературы, который изучается в школе велика, так как она помогает ученикам правильно выражать свои мысли и грамотно их записывать. В ходе урока они встречаются с такими задачами, как словарная работа, анализ содержания и образов.

На уроках литературы, которые проводятся в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях, учащиеся не только знакомятся с биографией писателей и поэтов, их художественными произведениями, но и проводятся виды письменных работ с целью оценки того, как они овладели этими художественными произведениями. Эти письменные работы определяют степень усвоения ими художественных произведений, которое они читают на уроке и вне урока. На протяжении всего урока учащиеся знакомятся с характерными признаками литературных произведений. Учитывая возраст учащихся, больший упор делается на чтение и изучение лучших образцов устного народного творчества. Это оказывает благотворное влияние на способность учащихся правильно использовать слова в их собственной практике.

Учитель литературы определяет, насколько ученики самостоятельно усвоили пройденный материал во время и вне урока. Сочинение развивает письменную грамотность и культуру речи учащихся.

Творческая работа (сочинение) в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях проводится на материале литературы, по творчеству и на свободную тему. Ученики могут

писать сочинение по любому из этих трех видов. Мнения о методике проведения сочинения высказывают большинство методистов. Тема сочинения изучается учителем. Материалы, имеющие образовательную ценность, выбираются как для класса чтения, так и для младшего класса.

На основе материалов литературы, проводимых в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях целесообразно выбрать следующие темы. «Фольклор - духовное богатство народа», «Описание нравственных качеств в пословицах», «Сказки - зеркало жизни народа», «Эпосы - история народа», «Изображение дружбы и гуманности в эпосе «Алпамыс», «Орхон-Енисей и его место в истории тюркоязычных народов», «Правда и справедливость в произведении Ахметда

Югнаки «Подарок истины», «Изображение исторической правды в произведениях Жиен жырауа», «Тема Родины и справедливости в произведениях Кунхожи», «Тема женщины в лирике Ажинияза», «Изображение гуманности в лирике А.Мусаева» и другие. Использование этих тем в качестве письменной работы повышает интерес учащихся к литературе, и станет основой развития их письменной культуры.

В процессе написания письменной работы учащиеся сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, внимание уделяется содержанию их работы, а во-вторых, грамотности их работы. Каждый ученик, уделяя внимание на эти два вопроса, развивает способность мыслить независимо. В процессе проведения таких письменных работ на материале литературы у учащихся развиваются память, мышление и словесная культура.

В 5-9 классах письменные работы учеников также выполняются в определенном порядке. В 5-6-7 классах текст и содержание письменной работы представлено в интересной, логичной и в краткой форме, не запутывающей учащихся, и берутся из материалов, составленных из небольших предложений. В 8-9 классах этот вид письменной работы сохраняется, но материал, взятый для изложения, охватывает более широкий

масштаб, чем прежний. В 9 классе, в качестве изложения, может быть взят материал, относящийся к биографии писателя, отрывок какого-либо произведения или же целый текст произведения. Методологические аспекты письменной работы (изложения) каждого класса очень близки друг другу. Сначала даются разъяснения по тексту изложения. Если у учащихся возникают вопросы, то на них даются соответствующие ответы. Желательно один или двое учащихся должны рассказать о содержании изложения. Должны создаваться все условия для написания изложения. Таким образом, письменные работы учащихся классифицируются в зависимости от их сложности. Устные задания следует выполнять до написания изложения.

Начиная с 5 класса, учащиеся под руководством учителя и по заранее составленному плану учатся писать сравнительные характеристики некоторым персонажам. А в старших классах, кроме перечисленных выше видов работ, даются задания по написанию других художественных произведений.

В общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях посредством проведения письменных работ, т.е. изложений и сочинений, можно определить степень усвоения учащимися материала по родному языку и литературе, а также уровень их словесной культуры. На уроках литературы в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях одним из важнейших методических вопросов является работа со словарными тетрадями, а также развитие навыков понимания и письменного мышления по литературным произведениям. Остановимся на особенностях работы учащихся каждого класса по основным видам устной и письменной работы.

Учащиеся могут изучать стихи и прозу наизусть, пересказывать сюжеты сказок и рассказов, составлять план содержания прочитанных произведений и записывать их, обращать внимание на особенности использования выразительных средств, высказывать свое мнение об изученных

произведениях, писать по ним изложения, рассказывать о героях произведений, обогащать и развивать свою устную и письменную культуру, совершенствовать языковое богатство.

Список литературы:

1. Богданова О.Ю., Леонова С.А., Чертова В.Ф. Методика преподавания литературы. – Москва: Педагогика, 2002. – 162 с.
2. Юлдашев Қ., Юлдашева М. Бадий таҳлил асослари. – Тошкент: КАМАЛАК, 2016, – стр 461.
3. Пахрадинов А. Методика преподавания каракалпакской литературы – Нукус: Билим, 2004. – стр. 168
4. Исломов Ш. Изучение лиро-эпических произведений на уроках родной литературы в IX-X классах таджикской школы: Автореф.... канд. пед. наук. – М., 1990. – стр. 22.
5. Коровин В. Я. Анализ художественного произведения в курсе литературы IV-VII классов. – М.: Просвещение, 1977. – стр. 224.
6. Хусанбоева Қ., Ниёзметова Р. Методика преподавания литературы. – Т.: Баркамал файз мадиа, 2018. – стр. 352
7. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
8. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112
9. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. №1.-P.P.349-354. (<https://www.scopus.com /sourceid / 21100920227>.)
10. Юсупов К.А. Изучение художественных произведений в академических лицеях // Til va adabiyot ta’limi. – Тошкент, 2021. – №3. – стр. 78-80 (13.00.00. №8).

**PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF
INCLUSIVE EDUCATION IN UZBEKISTAN**

Maqsudova Nodira Alijonovna

maksudovanodira86@gmail.com

tel: 97-812-00-55

Annotatsiya: The article outlines the techniques of introducing inclusive educational institutions and preparing future teachers for inclusive education. The essence, objectives and principles of inclusive education of special needs children and adolescents need inclusive education, the role of international organizations in implementing this form of education.

Аннотация: Мақолада таълим муассасаларида инклюзив таълимни жорий этиш ва бўлажак педагогларни инклюзив таълимга тайёрлаш технологиялари ёритилган. Махсус эҳтиёжли болалар ва ўсмирларни инклюзив таълимнинг мазмун-моҳияти, вазифалари, тамойиллари, инклюзив таълимга булган эҳтиёжлар; ушбу таълим шаклини амалга оширишда халқаро ташкилотларнинг вазифалари; инклюзив таълимнинг ҳуқуқий асослари, ресурс педагог ва унинг вазифалари кайд этилган.

Аннотация: В статье рассказывается о внедрении инклюзивного образования в образовательных учреждениях и технологиях подготовки будущих учителей к инклюзивному образованию. Суть, цели, принципы инклюзивного образования для детей с особыми потребностями и выходы, которые имеют инклюзивное образование

Keywords: inclusive education, child with special needs, education, adaptation, doctor-psychoneurologist, pedagogue-defectologist, psychologist, speech therapist

There are still many challenges and barriers to the implementation of inclusive education in the world on a global scale. One of the main reasons is that in many countries the introduction of this education is not specified in government regulations. These include:

- Negative attitude;
- Invisibility in the community;
- Financial problems;
- Physical adaptation;
- Number of students in the class;
- Addiction;
- Discrimination based on gender;
- Emergencies, conflicts and refugees.

Negative attitudes are probably the biggest obstacle to the education of students with special needs in the system of general education institutions. The essence of the problem of negative attitudes is that parents, community members, teachers, staff of general education institutions, even students with special needs in government bodies are reluctant and unwilling to be educated in their own general education institutions. This is due to misconceptions in people about people with disabilities, lack of information about them, students with disabilities growing up in a limited environment, etc. [1.27.b].

The essence of the problem of invisibility in the community is that many students with special needs are often severely concealed by their parents. They are not shown to anyone under house arrest, and no information is given about the disabled child during the registration process. As a result, many students with disabilities are deprived of participation in the community. The lack of any information about them leads them to not attend educational institutions.

Financial problems. In many countries around the world, it is believed that the education of students with special needs in secondary schools is very expensive.

That is why they do not solve the problem of introducing an inclusive education system.

The issue of physical adaptation exists in every country, and at the heart of this problem is the issue of school attendance of students with special needs. When a child with special needs comes to school, he or she faces many problems, such as getting inside the building, moving around the rooms, going to the toilet, and so on. Physical safety and comfort are important in inclusive education.

The problem of the number of students in a class. The large number of students in a classroom in many countries hinders inclusion for students with special needs. In developed countries, the number of students in each class does not exceed 30. However, in less developed countries, it is common for 60-100 children to study in one class.

Addiction problem. This means that most students with special needs are constantly in need of support from others.

The problem with gender discrimination is that boys and girls are not treated equally in education.

Emergencies, conflicts and refugees. Emergencies, conflicts and refugees are not only a cause of disability, but also a factor that deepens the vulnerability of students with special needs. Globally, there are no solutions to this problem. Significant work has been done in the country to train students in need of special assistance in the system of general education institutions. In cooperation with international organizations UNESCO and UNICEF, training seminars and international conferences on inclusive education have been organized.

As a result of the work carried out, the attitude of public organizations to the education of students with disabilities has changed, the attention of parents to students, the interest in learning has increased.

Despite the fact that in Uzbekistan there are specific problems and difficulties in attracting students with disabilities to secondary schools, the organization of education on the basis of integration, it is developing in all regions. Efforts are also

being made to organize other non-traditional forms of education for students with disabilities.

In addition to a certain level of success, there are some issues that need to be addressed:

- Lack of textbooks for parents on the system of education of students with disabilities, the system of inclusive education;
- The system of funding for home schooling of students with special needs is not well established in the field;
- not specified in the state regulations on the introduction of inclusive education;
- Lack of close connection between the school and the families of students with disabilities;
- Issues of providing transportation for students with disabilities to school;
- Poor diagnosis in remote villages;
- Lack of wheelchairs, crutches, hearing aids, glasses, traumatological shoes;
- the state has not fully addressed the problems of vocational guidance, employment;
- Lack of benefits for parents caring for students with disabilities;
- negative attitude of the environment towards students with disabilities;
- Work with students with disabilities is not well organized in the community and the activities of non-governmental organizations are insufficient;
- Insufficient legal knowledge of parents of students with disabilities and ignorance of the benefits provided by the state;
- Insufficient staff for educational institutions;
- facilities are not adapted for students with special needs;
- special education of general education teachers in the system of professional development. retraining is not in demand, etc.

To solve the above problems, the following issues need to be addressed. They are:

In the legal direction:

An article on inclusive education was added to the Law on Education; (September 23, 2020. New edition of the Law on Education. Article 20)

Students and adolescents with disabilities are social and a bill approving correctional pedagogy preparation;

“Approval of the Regulations on Continuing Education for Students and Adolescents with Disabilities in Physical or Mental Development;

Improving the system of continuous inclusive education for students and adolescents with physical or mental disabilities;

Identify a financial resource mechanism that supports inclusive education, its legal protection;

Preparation of proposals on the implementation of the Law on Social Protection of Persons with Disabilities.

In the scientific and methodological direction:

"The concept of inclusive education" developed by LR Muminova, DA Nazarova;

Methodical complexes (program, textbook, curriculum, methodical manual; and recommendations) are created;

Adaptation of the new edition of the STS to inclusive education, as well as curricula for inclusive schools, taking into account the fact that students with disabilities are educated in secondary schools;

A single database of students and adolescents with disabilities in the country, aimed at correctional assistance, has been created on the basis of new modern computer technologies.

In the direction of management:

A variety of relationships with students in need of special assistance a coordination center has been established, uniting organizations and departments; Ensuring interstate multifaceted development; (organizing seminars, conferences, exchange of work experience, publishing magazines, etc.).

The Republican Coordinating Republican Scientific-Practical Center for Social Adaptation and Rehabilitation of Students and Adolescents with Disabilities has been established.

In the direction of school:

Expand the use of financial support and private resources in the implementation of inclusive education;

Make suggestions for studying the material and technical base required for an inclusive school.

Assistance to students with disabilities in the country is carried out in three areas: through the Ministries of Public Education, Health and Social Welfare.

Under the Ministry of Public Education:

The need to identify students with developmental disabilities as early as possible and send them to appropriate institutions is due to the fact that many students with various developmental disabilities study in secondary schools and find it difficult to master the school curriculum. They must be educated and brought up in conditions that suit their characteristics.

Proper selection of students in inclusive schools is one of the most important tasks of the state public education system. It is the responsibility of the selection committees to select and select the students who need to be educated and taught in certain types of inclusive schools. A comprehensive study of the child in all respects can be successful if it is carried out in the course of the child’s activities. The methods and materials used in the study and examination of the child should also take into account their age and individual characteristics. Commission members need to communicate with the child, to better understand his personal qualities. [2; 20.b]

The admission of students to inclusive schools to the inclusive classes is based on the standard regulations of the medical-pedagogical commission and the admission of students with mental and physical disabilities.

The members of the commission are approved by the Department of Public Education. The members of the commission include a doctor-psychoneurologist, pedagogue-defectologist, psychologist, speech therapist. The chairman of the commission is a representative of the department of public education (the

representative of the Ministry of Public Education in the Republican Commission) and the deputy chairman of the commission is a representative of the health department (the representative of the Ministry of Health in the Republican Commission).

Medical research includes ophthalmological, otolaryngological, somatic, neurological, and psychiatric examinations. It is advisable for the commission to conduct a medical examination of the child first.

Methods of examination in the medical pedagogical commission:

1. Medical examination.
2. Psychological examination.
3. Pedagogical examination
4. Speech therapy examination.

After a thorough examination, the child submits an examination report, which includes brief analytical data, clinical, pedagogical, speech therapy examination data, general conclusions and information about other disorders. The child will be shown the type of school recommended, as well as the necessary treatment. The protocol is recommended for kindergarten, inclusive school, where the child is sent. The need for inclusive education stems from the fact that it has the following benefits for society and students with special needs;

- Inclusive education allows students with special needs to always be in the company of their families, neighborhoods and relatives.
- Inclusive education can serve as a catalyst for all to improve the quality of education;
- Placement of students in remote boarding schools prevents them from participating in the life of their home, family and community;
- A child who is far from home, family, parental love, grows up strong, because the family is the main center of education.

It is assumed that the above-mentioned professional information will provide teachers with the necessary amount of special methods of working with students

with disabilities. The type of support a teacher needs is based on his or her specific questions and the specifics of the learning environment. The special teacher also acts as an assistant (assistant) who can work with the student depending on the need and in accordance with the science material. A science teacher can obtain knowledge, skills, and correction techniques from a specialized teacher, and, if necessary, a school teacher can also seek help from other professionals (e.g., representatives of various services, including medical staff, etc.). Resource centers will be responsible for providing inclusive education and managing all participants in the process. The centers are responsible for the quality of integrated child education. They advise teachers, parents and administrative bodies, organize training of secondary school staff, participate in pedagogical councils. The centers provide information to parents and the general public; coordinate the activities of all services to some extent related to solving the problems of students in need of inclusive education in secondary schools; cooperates with local government bodies, institutions, organizations, experts in the field of inclusive education, medical centers and schools. [3; 110.b]

In conclusion, it should be noted that the admission of students with special needs to secondary schools encourages the development of new teaching methods that are more active and involve more students. And the benefit of this is for every child. There is a misconception and attitude towards people with disabilities in society. This may be due to a lack of information about them and the fact that they were educated in closed institutions in special institutions from an early age. Losing or reducing such a relationship is a much more difficult task. But experience has shown that students are more likely than adults to understand differences and similarities. L.S. Vygotsky argues that the social environment is of paramount importance to students with disabilities. Similarly, it likens the development of students with disabilities to a bad plant with roots. “Its thin roots do not match the layers and shape of the nutrient soil. They do not reach the nutrient layers of the soil on their own and enter the dry and toxic layer. “Such a plant could have flourished under the right conditions, but under normal conditions, it withered without reaching

the peak of development." If students with special needs were educated and nurtured together with students with normal development, this would ensure that all students were not discriminated against, realizing that they were children like themselves with disabilities.

Inclusive education is a measure of quality education based on the right to education and emphasis on equality in attendance, and it has a positive approach to the individual learning needs and competitiveness of all students. Inclusive education is child-centered and places the responsibility of adaptation on the education system rather than on the individual child. Inclusive education, together with the general public and other sectors, actively works to ensure that every child, regardless of gender, language, ability, religion, nationality or other characteristics, is encouraged to study with their peers, attend classes and develop their full potential. There is no standard model that defines education as inclusive. Inclusive education allows all students to succeed in school, to participate in lessons on a regular basis.

References

1. Muminova L.R., Shomaxmudova R. Sh. Methodological bases of the program of individual correction and development of students with disabilities. –Т .: “Razzoqov O.J. printing house”. 2007.-27 b.
2. Axmedova Z. The system of speech therapy in the treatment of dysgraphia in secondary school students. Ped.fan.nomz. diss. avtoref. –Т .: 2009. -20 p.
3. Mo'minova L.R. Speech therapy examination of preschool students with incomplete speech.-Т .: "Teacher", 1992.- 110 p.
4. Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Ҳакимова Муҳаббат Файзиевна махсус ёрдамга муҳтож ўқувчиларни касб-хунарга тайёрлашнинг педагогик асослари (ақли заиф ўқувчилар мисолида) 13.00.0 0 Махсус педагогика Педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. 2010 йил

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. –Т., 2017. –Б.39.
6. Шомахмудова Р.Ш. «инклюзив таълим»(халқаро ва ўзбекистондаги тажрибалар)ташкент-2011
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ноғиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони//ҚХММБ:06/17/5270/0348-сон 04.12.2017й.
8. Зокиров И.И. Таълим жараёнига янги педагогик технологияларни татбиқ этишининг назарий-амалий асослари. П.ф.н. дисс.автореф.-Т.: 2005.-21 б.

**THE LEGAL GROUNDS OF AN APPLICATION OF SOME ELEMENTS
OF THE COMMON LAW (ENGLISH LAW) IN THE CURRENT LEGAL
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Umida Bekmirzayeva

4th year student of the Faculty of International Law of the

University of World Economy and Diplomacy

ubekmirzayeva@inbox.ru

+99899 824-72-90

*Academic Supervisor: **Yusuvaliyeva Rahima Yusupovna***

Professor of "Theory of Law and Public Administration"

University of World Economy and Diplomacy

Abstract: *This article deals with the need to introduce some elements of common (English) law into the legal system of the Republic of Uzbekistan to increase the investment attractiveness of the country. It is quite notable that Uzbekistan is experiencing great reforms in all fields of society in the same way legal system is not an exception. The choice of English law is one of the most popular in international investment and corporate transactions. There are a number of reasons for this, one of the main ones being that English law has a well-known, well-developed and reputable jurisprudence. However, The republic of Uzbekistan has already shaped its own national legal system based on the main principles of civil law family. In this article, it is said not to copy all of institutions of common (English law) system but also to conduct research on the applications of most efficient elements of this legal family and addressed to the experience of a neighbouring country, Kazakhstan. In addition, various ways in which elements of English law might be implemented in Uzbekistan are discussed.*

Keywords: legal system, common law, civil law, mixed legal system, English law, element, the principle of estoppel, free economic zone, international financial center, investors.

The process of globalization has already penetrated into every sphere of our lives. This means that nothing is stable now, and this rule also applies to legal systems. In comparative law, the term "legal system" is used in three senses: first, in the socio-economic sense (in this case, it generally corresponds to the concept of "socio-economic type of law"); second, in the sense of a country's legal system; and third, in the sense of the unity of the legal systems of different countries.¹

Below is a legal map of the modern world to give you an idea of how widespread these legal systems are:

¹ Hayitboev F.P., Najimov M.K. Basic modern legal systems (Comparative Law) / Editor-in-Chief A.Kh. Saidov. Textbook - T.: TSU, 2016. - 250 p.

The Republic of Uzbekistan, as a state belonging to civil legal family, is characterized by the fact that normative legal acts are the main source of law and its systematization. Considering that the formation of the current national legal system began in 1991, as a state with a database of more than 35,000 normative legal acts² in all spheres of social life, it has always been important to systematize legislation. However, English (common law) has a number of advantages, and the practice of using English law has been established in the PRC, the UAE, Singapore, and other countries. The time-tested experience of the developed countries of the world shows that the partial introduction of some legal elements of common law in other legal systems (families)³ leads to positive results. These countries are Japan, Israel, Ethiopia, PRC, JAR, Philippines, Cyprus. and in theory they are mainly called “Mixed Legal Systems⁴”. However, through time, the definition of a mixed legal system changed and later, mixed legal systems were defined as having the following characteristics: (i) civil law rules and principles are filtered through Anglo-American institutions, for instance, the common law judge; (ii) judicial decisions are given strong precedential value whether the civil law is codified or not; (iii) civil procedure is adversarial and Anglo-American, with an emphasis on remedies that leaves an imprint on substantive civil law; (iv) common law makes incursions into the civil law sphere by penetrating the most porous point of entry, such as the law of delict, while leaving resistant institutions such as property law relatively unaffected; and (v) commercial law is transformed and replaced by Anglo-American commercial law, because of pressure to conform to the norms of the dominant economy⁵.

² <https://lex.uz/uz/>

³ Маркова-Мурашова С. А. Смешанные правовые системы // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. — 2006. — № 1 (29). — С. 24—31.

⁴ Даниелян А. С. Феномен смешанных правовых систем как пример сближения правовых культур // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. — 2016. — № 1—2. — С. 157—163; Du Plessis J. *Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems*. — Oxford University Press, 2006.

⁵ SMITH, ‘The Preservation of the Civilian Tradition in “Mixed Jurisdictions”’ in YANNOPOULOS (ed.), *Civil Law in the Modern World*, Louisiana State University Press, Baton Rouge: 1965, p. 4.

In particular, in the neighboring Republic of Kazakhstan, both territorially and legally, attempts to incorporate certain elements of English law, especially in the field of business law, began with the 1998 reforms.⁶ However, these attempts did not work efficiently due to the fact that some elements of national and English law were not well studied sufficiently. Only with the establishment of the Astana-International Financial Center on July 5, 2018, these endeavors commenced to justify themselves. As a result of economic and legal reforms, Kazakhstan's GDP grew by 9.2%. Now without any hesitation it can be stated that Kazakhstan is currently experiencing a turning point in its legal history and some elements deriving of a common law system are to be implemented into the national legal system which has its roots in the civilian legal tradition. This move might mean that Kazakhstan is on the verge of becoming one of the ‘mixed legal systems’ which are a hybrid form of legal system at the intersection of common law and civil law⁷.

Kazakh lawyers consider the following institutions of the English doctrine of common law to be important for the countries of civil law:

- First of all, the issue of separating legal entities and their legal capacity⁸, in particular, the issue of their liability from the liability of its founders, is very important today.

- Liquidation (experience) of enterprises with a state share;
- Incorporate the definition of corporate governance into the Civil Code;
- Introduce the principle of "next control";
- Abolition of compulsory membership in self-governing associations.

The aforementioned norms are equally important for the Republic of Uzbekistan, and the issue of separation of the responsibility of the heads and founders of the enterprise from the responsibility of legal entities is considered to be

⁶ Сулейменов Майдан Кунтуарович. "Английское право и правовая система Казахстана" Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, no. 5 (41), 2015, pp. 169-181.

⁷ Krausenboeck Maria (2017). Common law, civilian legal systems and mixed legal systems: implications for the implementation of elements of English law in Kazakhstan. Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, (2 (47)), 59-65.

⁸ Salomon v A Salomon & Co Ltd [1896] UKHL 1, [1897]

important This debate has been going on since the adoption of the Criminal Code and the Code of Administrative Response of the Republic of Uzbekistan. Only the new Code of Administrative Response, which is currently being adopted, is the issue of liability of legal entities.

It would not be a mistake to say that the removal of the requirement for the minimum amount of authorized capital (authorized fund) in the legislation of the Republic of Uzbekistan, namely, now this requirement is set only in certain license requirements, in some cases this change undermines the rights of creditors. In this case, the British and The introduction of the "next control" principle, which has already been tested in the American economy, can lead to positive results in our country.

Furthermore, In English law, legal entities are not forced to become members of any public association on a compulsory basis. Article 77 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan stipulates that individuals, in particular commercial organizations, coordinate their business activities, as well as non-profit organizations may join associations (allies) and other associations in order to represent and protect their common property interests. Nevertheless, this merger should be a choice based on the principles of complete freedom and voluntariness. Unfortunately, in practice including membership in farmers' associations is compulsory for every farmer.

In addition to this, in English law, the norms related to the representations (representative offices) formed over the years by the court precedent and therefore analysis of the positive aspects of this issue should not be neglected.

Moreover, Estoppel is said to be a principle unique to the English legal system. To understand the value of the principle within the sphere of English law, one must understand how the English law of contracts is based on the idea of consideration (in other words: the idea of ‘quid pro quo’). This means that unilateral promises are not enforceable. This is in stark contrast to the contract law in civilian legal systems, which is based on the idea of cause, and therefore effect can be given to unilateral

promises.⁹ However, not enforcing unilateral promises can, at times, lead to an unfair result.¹⁰ Although the set of norms on damages is classified in detail in the civil law of the Republic of Uzbekistan, there is a perception of the lost benefit as indirect damage, and in practice proving it is a problem for the parties to the process. The existing norms in English law would make it easier for the parties.

In summary, the Republic of Uzbekistan has already launched measures to study English law and implement some elements. The Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan to the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev was responsible to study the prospects of the practice of application. In particular, it was reported that proposals have been prepared for the introduction of certain norms of English law in the territory of the Navoi Free Economic Zone in the very near future.

REFERENCES:

Books:

1. Hayitboev F.P., Najimov M.K. Hozirgi zamon asosiy huquqiy tizimlari (Qiyosiy huquqshunoslik) / Mas’ul muharrir A.X.Saidov. O‘quv qo‘llanma – T.:TDYU, 2016. - 252 s.
- 2.1. Абдулаев М. И. Теория государства и права: Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 397 с.

Articles:

1. 2016. — № 1—2. — С. 157—163; Du Plessis J. Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems. — Oxford University Press, 2006.

⁹ Krausenboeck Maria (2017). Common law, civilian legal systems and mixed legal systems: implications for the implementation of elements of English law in Kazakhstan. Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, (2 (47)), 59-65.

¹⁰ Central London Property Trust Ltd. v High Trees House Ltd. [1947] KB 130, [Jones \(AE\) v Jones \(FW\) \[1977\] 1 WLR 438](#)

2. SMITH, ‘The Preservation of the Civilian Tradition in “Mixed Jurisdictions”’ in YANNOPOULOS (ed.), *Civil Law in the Modern World*, Louisiana State University Press, Baton Rouge: 1965, p. 4.

3. Маркова-Мурашова С. А. Смешанные правовые системы // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. — 2006. — № 1 (29).— С. 24—31.

4. Даниелян А. С. Феномен смешанных правовых систем как пример сближения правовых культур // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. —

5. Сулейменов Майдан Кунтуарович. "Английское право и правовая система Казахстана" Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, no. 5 (41), 2015, pp. 169-181.

6. Krausenboeck Maria (2017). Common law, civilian legal systems and mixed legal systems: implications for the implementation of elements of English law in Kazakhstan. Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, (2 (47)), 59-65.

Court Precedents:

1. Central London Property Trust Ltd. v High Trees House Ltd. [1947] KB 130

2. Jones (AE) v Jones (FW) [1977] 1 WLR 438

3. Salomon v A Salomon & Co Ltd [1896] UKHL 1, [1897]

Web sites:

1. <https://lex.uz/uz/>

2. <https://cyberleninka.ru/>

**AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING PSIXOLOGIK TARG‘IBOT VA
TASHVIQOT ISHLARINI MAZMUNI VA AHAMIYATI**

Xalimbetova Farida Begjanovna

*Nukus Davlat Pedagogika instituti, Pedagogika psixologiya yonalishi, 2-kurs
magistranti faridaxalimbetova@gmail.com*

ANNOTASIYA

Amaliyotchi psixologning psixologik ma’rifat yo’nalishi bo’yicha olib boriladigan ishlari: maqolalar yozish, byulleten (varaqlar), devoriy gazetalar chiqarish, —Ishonch qutisi ha’mda o’qituvchilar va o’quvchilar uchun turli mavzu yo’nalishlari bo’yicha bahs-munozaralar tashkil etishi, to’garaklar tashkil etib tadbirlar, seminar-treninglar, psixologik-pedagogik konsilium (muammo, vaziyat, holatlarni o’rganish va tegishli choralar ishlab chiqish jarayon) larini o’tkazish, darslarni psixologik jihatdan tahlil qilishdan iborat. Psixoprofilaktika doirasida psixolog faoliyatining vazifalari ta’lim tizimida amaliy psixologik xizmat sohasida juda aniq ko’rinadi.

Kalit so’zlar: psixologik ma’rifat, targ‘ibot va tashviqot, psixologik targ‘ibot va tashviqot ishlarining shakllari: ma’ruza, suhbat, seminar-treninglar, o’zini boshqarish.

ANNOTATION

Practicing psychologist, psychologist, psychologist, educator, like never before: article or college, newsletter, together with him, as a tourist on the topic and topic of the Interview-discussion, long-term organization, psychologist-training-pedagogical seminar, pedagogical-training during the meeting, the parties discussed questions, situations and noted all issues related to conducting trainings, conducting trainings in psychology. Psychoprophylaxis is often practiced by a psychologist engaged in teaching sistem a practicing psychologist.

Keywords: psychological education, propaganda and agitation, preparation: report, conversation, seminar-coaching, psychological and pedagogical Institute.

1. KIRISH. Amaliyotchi psixolog, masalan maktab amaliyotchi psixologi maktabning pedagogik jamoasini, o‘quvchilarni va ota-onalarni psixologik bilimlarni egallashga jalb etish, ularning psixologik va ma’naviy madaniyatini oshirish maqsadida turli mashg‘ulotlar, o‘quvlar, ma’ruzalar uyushtirib boradi, bu uning psixologik tashviqot va targ‘ibot ishi hisoblanadi. Maktab amaliyotchi psixologi bu ishlarni to‘g‘ri tashkil etish uchun ta’lim jorayonida psixologning majburiyatlarini bilishi lozim.

Psixolog ta’lim tizimida faoliyat yuritar ekan tashviqot vazifalarini ham amalga oshiradi. Bunda u pedagogik kengashlarda, ota onalar majlislarida, o‘quvchilar oldida ma’ruza qilish orqali psixologik bilimlarni targ‘ibot va tashviqot qiladi. Shu bilan birgalikda OAVda, ya’ni ilmiy va ommabop jurnal, gazetalarda maqolalar chop ettirish hamda radio va televideniya psixologik bilimlarni ommalashtirish bilan shug‘ullanadi.

2. METODOLOGIYA. Psixologik ma’rifat va tashviqotning metodologik vazifalari quyidagilardan iborat:

-o‘quvchilarga eng oddiy psixologik bilimlarni berish va ularning bu bilimlarni egallashiga erishish, tengdoshlari va kattalar bilan shaxslararo munosabatlarga kirishish, o‘zlarining shaxsiy sifatlari va xarakter xususiyatlari, qobiliyatlari, layoqiyatlariga baho bera olish bilan bog‘liq bo‘lgan, bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirish;

- o‘quvchilarda o‘quv jaroyoniga, o‘qituvchilar va tarbiyachilar bilan muloqotga ijobiy munosabatni shakllantirish;

- o‘smirlar, yigit va qizlarning jinsiy tarbiyasi, ularning oila psixologiyasi va oilaviy munosabatlar, shaxsiy gigiyena va kasalliklarning oldini olish sohasidagi bilimlarni egallashiga erishish;

-har bir bolaga individual yondashuvni amalga oshirishda pedagoglar, tarbiyachilar, ota-onalar yoki qonuniy vakillarning psixologik kompetentligini oshirish;

- individual suhbatlar, ochiq darslar, seminarlar va maslahatlar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari orqali psixologik bilimlarni targ‘ib qilish.

3. MUHOKAMA. Psixolog maktabda jon deb ishlab, o‘zining ish vaqtini hamda ishdan bo‘sh vaqtini maktabda o‘tkazsa-da, ba‘zan o‘qituvchilarning «psixologimiz o‘zi nima qilyapti?», «Psixolog maktabda bo‘ladi-mi o‘zi?» degan kinoyali gaplarini eshitish mumkin. Agar psixolog o‘z faoliyatini o‘zini reklama qilishdan boshlamasa, o‘qituvchilarning bunday kinoyalarni ko‘proq eshitishi mumkin. Maktabda olib boriladigan ish rejasi va jadvalni ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Psixolog darslarga qatnashadigan, o‘qituvchilar bilan suhbatlashadigan, psixologik tadqiqotlar o‘tkazadigan, maslahatlar beradigan va psixotreninglar o‘tkazadigan kunlar va soatlarni aniq belgilab olishi va jadvalini ommaga e‘lon qilishi zarur. Psixologning ish vaqti haqida kamida uchta joyda: psixolog xonasi eshigida, o‘qituvchilar xonasida hamda maktabga kiraverishda reklama ilingan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. O‘quvchilar sizdan «psixoterapevt kim u psixologdan nimasi bilan farq qiladi?», «Nevropatolog va ekstrasens kim, psixologdan nimasi bilan farq qiladi?» kabi savollarni berishlari mumkin. Bunday savollarga javob berishga tayyor turing. O‘smir va o‘spirinlarda insonlarning kundalik hayotidagi maxsus faktlarni hikoya qilib berib, psixologiyaga qiziqtirishlarini orttirishlari mumkin. Bundan tashqari «o‘yin testlaridan» foydalanib ham psixologiyaga qiziqishini orttirish mumkin. O‘quvchilarga «O‘zingizni boshqara olasizmi», «balki noyob odamdirlarsiz?» kabi testlar doyim qiziq bolaveradi.

4. NATIJALAR. Bugungi kunda faoliyat ko‘rsatayotgan a‘maliy psixologlarning ishlari natijadorligi asosan 5 ta yo‘nalish bilan belgilanadi, jumladan: psixologik xizmat ko‘rsatish faoliyatini maktabni hozirgi zamon psixologiya fani yutuqlari bilan ilmiy-uslubiyot bo‘yicha ta‘minlashga, insonning shaxsiy va intellektual (aqliy) jihatdan rivojlanishini diagnostika qilishga, ta‘lim va

tarbiyadagi psixologik nuqsonlarni aniqlashga, eng muhimi mavjud kamchilik va defektlarning oldini olish (psixoprofiaktika)ga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozimligi ko‘rinadi.

5. XULOSA. Shunday qilib, quyidagi xulosalarga kelamiz. Maktabda Amaliy psixologiya bo‘yicha ma’ruza o‘qish, trening o‘tish oson emas. Ko‘p omillarni hisobga olish zarur: auditoriyaga moslashish, ularning tilida gapirish, ma’ruza tinglovchilarga qiziqarli bo‘lishiga hamda ularning ehtiyojlarini qondirishga harakat qilish zarur. Ma’ruzalarni psixologik jihatdan pozitiv qilib o‘qishga harakat qilish kerak, o‘z obrazini chiroyli, ochiq qiziquvchan, boy hayotiy tajribaga ega inson sifatida namoyon qilish kerak, shaxsiy fikrni aytishga intilish zarur, o‘zingiz haqingizda o‘rinli gapirib berishingiz mumkin. Har qanday auditoriyani sizning psixolog, inson sifatidagi namunali hayotingiz, his tuyg‘ularingiz, yutuqlaringiz qiziqtiradi. Agar tinglovchilar sizni komil inson, etuk mutaxassis sifatida ishonch hosil qilsalar, siz ma’ruzada beradigan ma’lumot va bilimlarni astoydil qabul qiladilar. Ma’ruzangizni faol va hissiy qilib boshlashga intilib, ularning diqqatini faollashtirib, birgalikdgi ruhiy suhbatga chorlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar (REFERENCES) :

1. Abramova G.S. Prakticheskaya psixologiya. Moskva, «Akademicheskiiy proyekt», Moskva, 2001.
2. Akimova M.K., K.M.Gurevich. Psixologicheskaya diagnostika. Moskva, 2005.
3. Burmenskaya G.V., Karabanova O.A., Liders A.G. Vozrastnopsixologicheskoye konsultirovaniye. Moskva, MGU, 1990.
4. Dubrovina I.V. Prakticheskaya psixologiya obrazovaniya. SanktPeterburg, Piter, 2004.
5. Malenova A.Yu. Vvedeniye v professiyu v sxemax i tablisax. Omsk, Izd-vo OmGU, 2004.
6. K.Aliyeva Amaliy psixologiyani asosiy yo‘nalishlari. o‘quv uslubiy majmua. T-2018

**СОЯ УРУҒЛАРИГА ЭКИШДАН ОЛДИНГИ ИШЛОВ БЕРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Хамрокулова Наргиза Комил қизи

Бухоро Давлат Университети таянч докторанти

Технология предпосевной обработки семян сои.

Хамрокулова Наргиза Комиловна – докторант

Бухарског государственного университета.

Technology of pre-sowing processing of soybean seeds

Khamrokulova Nargiza Komil kyzy is a doctoral student

at Bukhara State University

Аннотатсия: Соя уруғларига ишлов бериш ва шу орқали ўсимликларнинг ҳосилдорлигини ошириш усуллари ҳақида маълумот берилди.

Аннотация: Информация о способах обработки семян сои и повышения за счет этого урожайности сельскохозяйственных культур.

Annotation: Information on methods of processing soybean seeds and thereby increasing crop yields.

Калит сўзлар:Соя, тупроқ микрофлораси, славия навли соя, краснадар навли соя, нитрагин, селекция.

Ключевые слова: койя, почвенная микрофлора, соя сорта Славянская, соя сорта краснодарская, нитрагин, селекция.

Keywords: Coya, soil microflora, Slavic variety soybean, krasnadar variety soybean, nitragin, selection.

Ҳар қандай ўсимликнинг келажакдаги ўсиб ривожланиши учун экишдан олдинги ишлов алоҳида ўринни эгаллайди. Шу қаторда сояда ҳам экишдан олдинги ишлов муҳим рол ўйнайди. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида

тупроқнинг химиявий таркибини яхшилаш ва унумдорлигини ошириш учун қилинаётган ишлар аввалги йиллардагига нисбатан сифатли, чунки бутун дунё деҳқончилигида тупроқ унумдорлиги камайиб бориши катта муаммо ҳисобланади. Бухоро вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида тупроқ унумдорлиги жуда тушиб кетган, шунинг учун бу тупроқларда соя экиш туфайли тупроқ микрофлорасини маълум даражада яхшилаш мумкин.

Соя навларининг униш ва ривожланишига тупроқнинг кимёвий таркиби алоҳида таъсир кўрсатади.

Тупроқ таркиби ва ризобиум бактериялари соя навларининг ривожланиш фазалари шаклланишига таъсир кўрсатади. Ҳар бир нав учун маълум тупроқ-иқлим шароити унинг ўсув даври давомийлигидан келиб чиқиб белгиланади. Тажрибаларимиз натижасида шунини айтишимиз мумкинки, хорижда яратилган ўртапишар навлар бизнинг тупроқ-иқлим шароитимизда ўсиб-ривожланиши ва ҳосили пишиши учун зарур бўлган фойдали ҳароратни тўплаши унинг кейинги ривожланишига боғлиқ. Чунки, ҳар бир нав ўсиб, ҳосил бериши учун маълум миқдорда фойдали ҳароратни олиши лозим.

Дўстлик ва Парвоз навлари ўртапишар нав бўлиб, унга ўсув даврида 2200-2500 °C ҳарорат зарур. Бу нав Республикамизда асосий муддатларда экиш учун олимларимиз томонидан ишлаб чиқилган. Краснодардан келтирилган ўртапишар Славия ва Олимпия навлари Россиянинг жанубий, иқлими иссиқ ҳудудлари учун мўлжалланган бўлиб, аслида ўртапишар, аммо, бизда эффектив ҳароратни тезда олгани учун асосий ва такрорий экилганда ўртапишар навлар қатори пишиб етилди. Аммо навлар ўсиш ва ривожланиши онтогенезида ўртапишарлик генетик хусусиятини сақлаб қолди.

Республикамизда катта майдонлар ўртача шўрланганлигини ҳисобга олиб соя навларни тўғри танлаш натижасида соя майдонларини оширишга эришилди. Тажрибаларда навларнинг ривожланиш фазалари ва улар орасидаги муддат ҳамда униб чиқишдан уруғлари пишишигача бўлган вақтдир.

Ҳосилдорлик кўрсаткичлари соя навларининг нитрагинли ва нитрагинсиз кўринишларда шаклланиши маълум усуллар орқали ўрганилди. Айтиш мумкинки, тупроқда ҳаво ҳарорати 20⁰Сдан юқори, намлик етарли бўлганда уруғлар жуда тез унади. Униб чиққандан то биринчи учталик барг ҳосил бўлгунча орадан яна 7-9 кун вақт ўтади. Ушбу фенологик фаза нитрагинли ва нитрагинсиз экилган вариантларда ривожланиш фазасининг бошида бир хил бўлди. Соя навлари уруғлари нитрагин инокулянти билан ишланиб экилганда ўсув даврининг дастлабки фазаларида билинмайди.

Соя навлари илдизларида тугунаклар униб чиққанининг 7-9 кунда биринчи тугунаклар илдизда сал бўртиб чиқади, демак ҳали тугунакларни ўсимликка азотли озуқа етказиб бера олмайди.

Россия селекциясига оид Славия навининг ўсув даври Нафис навига яқин бўлди. Бу навларда униб чиққанидан то уруғлари пишиб етилгунча бўлган муддат 111-112 кун давом этди. Нитрагинсиз вариантларда ушбу ўртапишар соя навлари биологик хусусиятлари билан бир-бирига анча яқин бўлганлигини тажрибаларда акс этади.

Тажрибада соя навларнинг уруғларини экишдан олдин нитрагин билан ишланиб экилган эди. Кўпгина олимларнинг фикрича шўрланган тупроқларда соя навлари илдизларида тугунаклар ҳосил бўлмайди деган фикрлар мавжуд бўлган. Бизнинг олиб борадиган тажрибларимизда вилоятнинг шўрланган тупроқларида турли соя навларни экиб кўриб ризобиум штаммларнинг ролини ўрганиш ва фермерларга тегишли тавсиялар бериш эди.

Ўртача шўрланган тупроқларда соя навларига қараб нитрагинсиз вариантларда ўсимликнинг ўсув даври қисқариб борди. Нафис ва Славия навлари шўрланган тупроқларнинг таъсири айрим такрорларда 7-8 кунга қисқаргани маълум бўлди.

Дўстлик назорат ва Парвоз навларида нитрагинсиз вариантларда ўсув даври 10 кунгача қисқариб борганлигини тажрибаларда кўриш мумкин. Ушбу

ҳолатни навларнинг азотли моддалар билан тўлиқ таъминланиши ва навнинг биологик хусусияти натижасида бўлди деб бемалол айта оламиз.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки экишдан олдинги бериладиган ишлов (соя уруғи мисолида) ва тупроқнинг ишлов берилган агротехник ҳолати ўсимликнинг келгусидаги ўсиб ривожланиб мўл ҳосил беришининг ва бошқа ўсимликлар учун замин тайёрлашининг гаровидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўсимликлар физиологияси Ж.Хўжаев
2. Ўсимликлар аниқлагичи С.Холиқов
3. Хамрокулова Н. К. К. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ КОРНЕВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БУХАРСКОГО ОАЗИСА //Academy. – 2021. – №. 1 (64). – С. 26-28.
4. Usmonova, Gulshod Ibrohimovna, and Gulruxsor Azamatovna Ochilova. "TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI." Academic research in educational sciences 3.1 (2022): 63-67.
5. Амонова Д. Б., Хамрокулова Н. К. К., Сулаймонов Б. Б. У. Методы независимой и творческой деятельности студентов в обучении биологии //Academy. – 2020. – №. 6 (57). – С. 16-17.
6. Хамрокулова Н., Мустафаева М. И. БИОИНДИКАТОРНОСТЬ- ИЗУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД ПРИ ПОМОЩИ АЛЬГОФЛОРЫ БИОПРУДОВ //Национальная ассоциация ученых. – 2016. – №. 4-1 (20). – С. 102-103.

ADABIYOTSHUNOSLIK TERMINLARINING YASALISH TURLARI VA LINGVISTIK OMILLARI

Saidova Muhayyo Umedilloloyevna

BuxDU, filologiya fanlari nomzodi

e-mail: mukhayyo1981@mail.ru

Sattorova Maftuna Shavkatovna

BuxDU, Ingliz tilshunosligi kafedrası II bosqich magistranti

e-mail: smaftuna484@mail.ru

Annotatsiya. *Adabiyotshunoslik terminlarining nisbiy xarakterda ekanligi ularning aniqlik mezonlarini bir boshdan jiddiy ishlab chiqishni taqozo etadi. Mazkur terminlarni tadqiq etish adabiyotshunoslikdagi dolzarb masalalardan biridir. Ushbu maqolada adabiyotshunoslik terminlarining xususiyatlari, ularning hosil bo'lishidagi lingvistik omillar hamda yasash turlarini tahlil qildik.*

Kalit so'zlar: *terminologiya, adabiyotshunoslik terminlari, tub terminlar, yasama terminlar, affiks, suffiks, abviatura, konversiya*

KIRISH

Terminologiya ikki xil ma'noga ega: 1. Bu har qanday fan sohasidagi tushunchalar va ularning belgilarini (atamalar, nomlar, belgilar) o'rganish tamoyillari va usullari bilan bog'liq intizom hamda tegishli ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va boshqarish ishi. , va 2. alohida fan sohasining maxsus tiliga mansub atamalar majmui. Tushunchalar va ularning maxsus tillardagi ifodalarini o'rganishda terminologiya ko'p tarmoqli hisoblanadi, chunki u o'zining asosiy vositalari va tushunchalarini bir qator fanlardan (masalan, mantiq, ontologiya, lingvistika, axborotshunoslik va boshqa aniq sohalar) oladi va ularni tartibda mos ravishda moslashtiradi. o'z sohasidagi xususiyatlarni qamrab olish. Terminologiyaning fanlararo aloqadorligi terminologik birliklarning lingvistik

ob'ektlar (lingvistika), kontseptual elementlar (mantiq, ontologiya, kognitiv fanlar) va ilmiy va umumiy til kontekstlarida aloqa vositalari sifatida ko'p qirrali xususiyatidan kelib chiqadi. Shunga ko'ra, terminologiya nazariyasi uch xil o'lchovga ega ekanligini aniqlash mumkin: kognitiv, lingvistik va kommunikativ o'lchov (Sager: 1990). Terminologiya nazariyasining lingvistik jihatini, asosan, atama yasalishi va atama shakllari uchun qonuniyatlarni belgilovchi lingvistik mexanizmlarda aniqlash mumkin. Ushbu rejada biz atama shakllanishiga oid umumiy lingvistik tamoyillarni ahamiyati tilda asl tushunchani birlamchi nomlashda va o'rganilgan tilda ikkinchi darajali atama shakllanishiga naqadar muhimligiga e'tiborimizni qaratamiz. Terminlar hosil bo'lishining lingvistik omillari terminologlar, terminograflar va boshqa fan sohasi mutaxassislari bilan bir qatorda tarjimonlar, lug'atshunoslar va texnik yozuvchilarni ham qiziqtiradi. K.M. Musayev terminologiyani tilning leksikasi sifatida bir shaharga qiyoslaydi. Uning fikricha terminologiya yagona reja asosida qurilsada, birdaniga barpo etilmaydi. U tarixiy shart-sharoit asosida shakllanadi. Terminologiyani tartibga solishdagi o'ziga xos murakkablik ham shu bilan belgilanadi. (Musayev K.M. Formirovanie, razvitie isovremennye terminologii. –M.:Nauka, 1986)

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu ishda bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik, obyektivlik usulidan foydalanilgan bo'lib, mavzuni yoritishda tavsifiy, qiyosiy metodlardan foydalanilgan. Terminga qo'yiladigan me'yoriy talablar dastlab terminologiya maktabi asoschisi D.S.Lotte tomonidan ishlab chiqilgan, terminga nisbatan funksional yondashuv G.O.Vinokur, V.V.Vinogradov, A.A.Reformatskiy va V.G.Gak kabi olimlarning ishlarida o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Terminning shakllanishi muayyan muhitda amalga oshirilishi mumkin, masalan: tadqiqot jarayonida, ishlab chiqarish korxonasi, konferensiyada, kichik korxonada va hokazo. Odatda atama tilning fonologik, morfologik, morfosintaktik va leksik tuzilmalariga asoslangan holda yangi lisoniy tushuncha ifodasini topadi.

Sager [1990: 80] fikricha, atama yasalishining pragmatik sharoitlariga qarab ikki turni ajratish mumkin: birlamchi atama shakllanishi va ikkilamchi termin shakllanishi. Birlamchi ijod kontsepsiyaning shakllanishi bilan birga keladi va bir tilli bo'ladi. Ikkilamchi shakllanish mavjud kontsepsiya uchun yangi atama yaratilganda sodir bo'ladi:

Leksema yasash sohasida tilning ichki rivojlanish qonunlari yaqqol ko'rinadi. Uning rivojlanishi va takomillashuvi bilan bog'liq holda yangidan vujudga kelayotgan modellar hamda so'z yasash usullari buning isbotidir. Hozirgi zamon ingliz tilida ana shunday usullardan biri – so'zlarni o'zaro qo'shib so'z yasash turlicha nomlanadi. Ba'zi adabiyotlarda “morfologik – sintaktik usul bilan so'z yasash”, “Grammatik uslub bilan so'z yasash” deb berilsa, ayrimlarida “leksik – sintaktik uslub bilan so'z yasash” atamasi qo'llaniladi. O'zbek tilshunosligida aynan shu usul bilan yangi termin hosil qilishni “sintaktik usul bilan termin yasash” deb yuritiladi. Oddiy so'zlar ma'nosini o'zgartirish yo'li bilan yangi termin yasash ko'pgina tillarda xalqaro sohalarda lug'at boyligini oshirishga imkon beradi. Xalqaro terminlarning kattagina miqdori umumadabiy til so'zlarining, ijtimoiy va iqtisodiy tarmoqlardan olingan terminlarning ma'nolarini o'zgartirish yo'li bilan boyitilgan. Terminlar yasashning bu usuli boshqalardan [shunisi bilan farq qiladiki](#), boshqa hollarda yangi tushunchani ifodlash uchun qaytadan yangi shakl (ya'ni elementlari yangicha birlashtirilgan so'z) yaratilsa, bu yerda yangi mazmun ma'no eski shakliga (ya'ni oldin mavjud bo'lgan tayyor so'z olinadi) joylashtiriladi. Ma'noni o'zgartirish yo'li bilan termin yasashning o'ziga xos tomoni shundaki, terminlashtirilayotgan obyekt (ya'ni nom berish kerak bo'lgan predmet yoki hodisa) xar doim nomi termin sifatida qo'llanilayotgan predmet yoki hodisa bilan qandaydir umumiylikka ega bo'ladi. Bu umumiylik ularning tashqi ko'rinishi yoki bajaradigan vazifasi o'rtasidagi o'hashlik va shu kabilarda nomoyon bo'lishi mumkin. Mavjud predmetning nomini yangisiga faqatgina bu predmetlar tug'risidagi tushunchalar aniq, ularni o'zaro bog'laydigan umumiy jihatga ega bo'lgan holatdagina ko'chirish mumkin xolos, aks holda buni amalga oshirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham

terminlar yasashda ularning ma’nosiga, strukturaviy tuzilishiga e’tibor qaratish darkor. Struktural – ma’noviy jihatdan tahlil etilayotgan xalqaro terminlari qisqartma holda ham uchraydi. Bizning ilmiy tadqiqotimizda ularni tahlil qilishda avvalam bor qisqartmalarni semantik tahlil qilib bo‘lmasligini ta’kidlamoqchimiz. Shu sababli ularning to‘liq ma’nolariga ega bo‘lish maqsadida yoyma so‘zlarning tahlil etish lozim bo‘ladi.

Ingliz tilida qo‘llaniladigan quyidagi atamalarni shakllantirish mexanizmlari tan olingan va boshqa tillarda ham qo‘llanilishi mumkin:

1. Yangi shakllarni yaratish
2. Mavjud shakllardan foydalanish va
3. Translingual qarz olish.

Ingliz va o‘zbek tillarida affiksatsiya usuli bilan termin yasalishi umumadabiy til leksik birliklarini hosil qiluvchi ayni so‘z yasovchi qo‘shimchalar hamda so‘z yasovchi qoliplar yordamida amalga oshiriladi. Ingliz va o‘zbek tillarida affikslar qo‘shilish o‘rniga ko‘ra prefiks hamda suffiks xarakterida bo‘ladi. Ushbu tillarda yasama so‘zlar prefiksatsiya va suffiksatsiya usullari bilan hosil qilinadi va bular so‘z yasalishining faol usullari hisoblanadi. Chunki o‘zbek tilida yasama so‘z mustaqil ma’noli tub so‘zdan yasaladi. Huddi shu usul orqali so‘z yasalishi ingliz tilida ham amalga oshadi. Masalan: narrate(o)+r, write+r, act+or, ish-chi, bosh+liq, san’at+kor kabi.

2. Qo‘shma gap: Qo‘shish jarayoni mavjud so‘zlar yoki lug‘aviy elementlarning birlashishi natijasida yangi shaklga olib keladigan shakllanishdir. Birikmalar murakkab atamalar, iboralar yoki birikmalar bo‘lishi mumkin.

Ingliz tilida murakkab atama yoki iborani tashkil etuvchi asos yoki so‘zlar tire yoki birikma orqali qo‘shiladi yoki ular orasiga qo‘shilish belgisisiz keltiriladi.

Masalan: defis(-): avant-garde, accentual-syllabic meter, copy-text, descriptive-meditative lyric, hip-hop, frame-story, self-reflexive novel, over-reading

Qo’shib yoziladigan: Bildungsroman, broadside, freestyling, fourteenner, foregrounding, phallogocentric, counterculture, carnivalesque, cyberpunk, flashback, folktale, leitmotif, limerick, touchstone

Ajratib yoziladigan: bucolic poetry, comedia dell’arte, double plot, dramatic irony, epic theater, heptameter, heroic couplet.

Adabiyotshunoslik terminlarining kompozit usulda hosil bo’ladigan namunalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval 1

Namuna	Misol
Ot+ot	History play, folk ballad, folk drama, gender criticism, science fiction, Renaissance man, restoration comedy,
Ot+of+ot	Age of sensibility, death of the author, format of a book, literature of the absurd,
Son+ot	Heptameter, hexameter, four humours, fourteenner , first-person narrative,
Sifat+gerund	Feminine ending, masculine ending, close reading, freestyling
Fe’l +ot	Sign proper, manifest content, lost generation, loose sentence, implied author, forced rhyme, end rhymes
Fe’l+fe’l	End-stopped (lines)
Fe’l+predlog	Run-on lines
Predlog+ot	In-medias res,
Sifat+ot	Heroic drama, gothic novel, mimetic criticism, oral poetry, periodic sentence, romantic comedy, satiric comedy, short story, stable irony, verbal irony and etc.

Hozirgi o‘zbek terminologiyasi sistemasida ham qo‘shma adabiyotshunoslik terminlari salmoqli o‘rin egallaydi. Moziydan o‘zbek tili lug‘at fondida faol qo‘llanib kelayotgan tub (asl) hamda arab va fors-tojik so‘zlaridan yasalgan qo‘shma so‘zlar o‘zbek terminologiyasida muayyan salmoqqa ega. Internet va globallashuv davrida xorijiy tillaming o‘zbek tili so‘z boyligiga sezilarli ta‘siri oqibatida terminlar sistemasi yangi tip va modellardagi qo‘shma terminlar hisobiga yanada kengaydi. Qo‘shma terminlar tarkibining genetik nuqtayi nazardan tavsifi ulaming ikki, ya‘ni muayyan tildagi qatlamga oid so‘z birikmalaridan yasalgan qo‘shma terminlar hamda turli tillarga taalluqli so‘z birikmalaridan yuzaga chiqqan qo‘shma terminlarga guruhlanishidan guvohlik beradi. Tarkib (komponent)lari muayyan (bir) leksik qatlamga tegishli so‘zlardan tashkil topgan qo‘shma terminlar o‘z navbatida ikki guruhga taqsimlanadi: 1) o‘zbek tilida qadimdan qo‘llanishda bo‘lgan asl o‘zbekcha, arabcha va forsha-tojikcha leksemalaming birikishidan voqelangan qo‘shma terminlar; 2) tarkiblari ruscha-baynalmilal termin yoxud termin-elementlardan tashkil topgan, ya‘ni o‘zlashtirilgan qo‘shma terminlar (Madvaliyev 2017.60-66). Qo‘shma terminlar struktur jihatdan tubandagi modellarga ega:

- a) Ot+ot: Ezop tili, she‘r tizimi
- b) Sifat+ot: ichki monolog, qo‘shma vazn, qisqa hiyo

O‘zbek tilidagi qo‘shma adabiyotshunoslik terminlarining ko‘pchiligi rus va ingliz tillaridan kalkalash usuli bilan, arab va fors-tojik tillaridan to‘g‘ridan to‘g‘ri kirib kelish yo‘li bilan hosil bo‘lgan: adabiy ta‘sir-ruschadan:” литературное влияние”, adabiy maktab-ruschadan “литературная школа”, aksilqahramon – ruschadan “антигерой”, ilmi aruz, ilmi qofiya.

To‘g‘ri ma‘noli turg‘un termin va birikmalarining qisqartma so‘zlarga aylanishiga abbreviatsiya usulida so‘z yasalishi deyiladi. Bu usulda qisqartma otlar yasaladi. Hozirgi o‘zbek tiliga abbreviatsiya usulida so‘z yasalishi rus tilidan kirgan. Qisqartma adabiyotshunoslik terminlari - barqaror so‘z birikmalari komponentlarining bosh harflarini yoki ma‘lum qismlarini olib qo‘shish bilan hosil

qilinadi. Qisqartma soʻzlar nutqda ixchamlikka erishish zarurati bilan dastlab yozma nutqda paydo boʻladi va faol qoʻllanishi natijasida keyinchalik ogʻzaki nutqqa ham oʻtadi.

Barcha qisqartma soʻzlar kabi abreviatsiya usulida yasalgan adabiyotshunoslik terminlari ham, asosan, ot turkumiga mansub boʻlib, quyidagi yoʻllar bilan hosil qilinadi:

1) soʻz birikmasi komponentlarining birinchi harflarini olib qoʻshish bilan. Biatahlil qilayotgan M.H. Abramsning “A Glossary of Literary Terms” lugʻatida bunday qisqartma terminlar uchramaydi. Ammo Kris Boldikning “The Concise Oxford Dictionary of Literary terms” lugʻatida *S&F* abbevturasini uchramiz; *science fiction, (S&F) a popular modern branch of prose fiction that explores the probable consequences of some improbable or impossible transformation of the basic conditions of human (or intelligent nonhuman) existence.*

The term itself was first given general currency by Hugo Gernsback, editor of the American magazine Amazing Stories from 1926 onwards, and it is usually abbreviated to SF (the alternative form 'sci-fi' is frowned upon by devotees)

2) soʻz birikmasi tarkibidagi soʻzlarning bosh qismlarini olib qoʻshish bilan: *agitprop* (agitatsiya+propaganda), *Eng.Lit.* (English+Literature), *proletcult* (proletar+kultura). Ayrim manbalarda *agitprop* va *proletcult* abviaturalari semantic soʻz yasalishining teleskopiya yoʻli bilan hosil boʻlgan deb taʼriflanadi. Teleskopiya soʻz yasalishi ikki mustaqil soʻzlarning maʼlum qismlarining bir-biriga qoʻshilishi natijasida yangi qoʻshma soʻz hosil qilish usuli hisoblanadi.

3) soʻz birikmasi tarkibidagi 1-soʻzning 1-boʻgʻinini, qolgan soʻzlarni qisqartirmay : *ecocentrism, ecofeminism, anthropocentric, folktale*

XULOSA

Termin – u yoki bu soʻz yoki soʻz birikmasining ilm-fan tilida kasb etadigan funksiyasidir. Shuning uchun termini noterminga qarama-qarshi qoʻyish yoʻli bilan

ularni ta’riflashga harakat qilish besamar usul hisoblanadi. So’z va so’z birikmasi narsa-hodisaning umumiy va xususiy nomi bo’lsa, termin tushunchaning nomidir. Termin, hech bo’lmaganda, bir soha doirasida faqat bitta ma’noni anglatishi, aniq, qisqa, tushunarli, tizimli va asoslangan bo’lishi kerak.

Termin yasashda ona tili imkoniyatlaridan foydalanish eng muqobil va to’g’ri yo’l sanaladi. Aks holda, har qanday terminotizim umumadabiy til me’yorlaridan uzoqlashadi va pirovard natijada nafaqat oddiy o’quvchiga, shuningdek, mutaxassislarga ham tushunarsiz bo’lib qoladi, tilning tozaligi tamoyiliga jiddiy putur yetkazadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abrams, M.H. (1999). *A Glossary of Literary terms*. Heinle & Heinle, a division of Thomson Learning, Inc.
2. Absalomova, G. (2013). *Terminologik tadqiqotlarning asosiy yo’nalishlari*. Samarqand.
3. Akhmanova, O.S. (1969). *Dictionary of linguistic terminology*. Moscow.
4. Baldick, Ch. (2001). *The Concise Oxford Dictionary of Literary terms*. Oxford: Oxford University Press.
5. *Bruno Studies in English*. (2010). 36(1), ISSN 0524-6881.6. Cuddon, J.A. (1999). *Dictionary of Literary terms and literary theory* (4thed.). Penguin Books.
7. Eliot, T.S. (1921). *Poetry & Prose: The Chapbook*. Poetry Bookshop London.
8. Galperin, I. R. (1971). *Stylistics*. Moscow: Higher school publishing house.
9. Hojiyev, A. (2002). *Tilshunoslik terminlarining izohli lug’ati*. Toshkent.
10. Hotamov, N., & Sarimsoqov, B. (1983). *Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha o’zbekcha lug’ati*. Toshkent: O’qituvchi.
11. Ismoilov, Sh. (1999). *Tilshunoslik asoslari*. Toshkent.
12. *Macmillan English Dictionary for advanced learners*. (2011).
13. Mardiyev, T.K. (2015). *Olamning lisoniy tasviri*. Samarqand.

14. McArthur, T. (2005). *The Concise Oxford Companion to the English Language*. Oxford: Oxford University Press.

15. *Merriam Webster Encyclopedia of Literature*. (1995). Merriam Webster & Britannica.

16. Petrosyants, E.G. (2004). *Linguistic terminology: structure, semantics, derivation: on English material*. Pyatigors.

17. Saidova, Muhayyo (2021) "SEMANTIC ANALYSIS OF LITERARY TERMS BY LITERARY TYPES IN “THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF LITERATURE

TERMS”," *Philology Matters*: Vol. 2021: Iss. 1, Article 11. DOI: 10.36078/987654486

Available at: <https://uzjournals.edu.uz/philolm/vol2021/iss1/11>

18. Saidova, Mukhayyo Umedilloevna (2020) "LEXICOGRAPHIC AND ETHYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF LITERARY TERMS BY Ch. BALDICK," *Scientific Bulletin of Namangan State University*: Vol. 2: Iss. 9, Article 45. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss9/45>

19. Umedilloevna, S. M., & Shavkatovna, S. M. (2022). Adabiyotshunoslik Terminlari Hosil Bo'lishining Linqvistik Omillari (M.H. Abramsning “A Glossary Of Literary Terms” Lug'ati Asosida). *Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 39–42. Retrieved from <http://www.conferenceseries.info/index.php/online/article/view/39>

20. Sattorova, M. S. (2021). The Importance of Linguistic and Extralinguistic Features in Poetry Translation. *“ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM*, 178–181. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/612>

**MUDOFAA QOBILIYATINI MUSTAHKAMLASH VA ISLOHOTLARNI
O‘TKAZISHDA HARBIY XIZMATCHILARNING ROLI VA O‘RNI**

Ruzmetov Alisher Maraimovich

*Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi
chaqiriluvchilarni harbiy – texnika mutaxassisliklari bo‘yicha tayyorlash
markazi boshlig‘i*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, Qurolli Kuchlardagi islohotlar, mudofaa qobiliyatini mustahkamlashda harbiy xizmatchilarning vazifalari haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Qurolli Kuchlar, harbiy xizmatchi, jangovar shaylik, harbiy burch, harbiy intizom.

Qurolli Kuchlar faoliyatining barcha qirralari, avvalambor O‘zbekiston Respublikasining asosiy Qonuni - mamlakatimiz Konstitutsiyasida, shuningdek, «Mudofaa to‘g‘risida»gi, «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida»gi qonunlar hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida o‘z ifodasini topgan. «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 125 - moddasida «O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O‘zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi», deyilgan.

Mustaqil respublikamizni himoya qilish bo‘yicha fuqarolarning majburiyatlari, tabiiyki, mazkur huquqiy me‘yorlardan kelib chiqadi. Ushbu himoya ham harbiy, ham iqtisodiy, siyosiy va diplomatik vositalar orqali oshiriladi. Har qanday bosqinchiga qarshi qaqshatqich zarba bera olishga, xalqimiz tinch hayotini buzishga harakat qiladigan xalqaro ekstremistik kuchlarni bartaraf etishga

mamlakatimiz va uning Qurolli Kuchlarni har tomonlama tayyorlash Mudofaa doktrinasi muvofiq olib boriladi.

O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish - umumdavlat, umumxalq ishi, O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchi va vazifasidir. Konstitutsiyamizning 52 - moddasida yozilganidek, O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish - O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburdirlar.

O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish - O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Xo‘sh, burch nima? Harbiy burchning asosiy mohiyati nimada?

Harbiy burch bu - harbiy xizmatchilarning o‘z mamlakatlarini qurolli himoya qilishdagi axloqiy - ruhiy majburiyatlardir. Harbiy burchning asosiy mohiyati O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining (125 va 126 - moddalari) va «Mudofaa to‘g‘risida»gi Qonun, shuningdek, boshqa qonunchilik hujjatlarida mustahkamlangan. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari mamlakat mustaqilligini va hududiy yaxlitligini mustahkam ta‘minlamoqda, tinchlik va osoyishtaligini saqlamoqda, O‘zbekiston Respublikasi davlat manfaatlarini himoya qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchisi - o‘z mustaqil Vatanining qurolli himoyachisidir. Uning harbiy burchi o‘z mustaqil Vataniga, xalqi va Prezidentiga cheksiz sadoqatli bo‘lish, Vatanga qasamyodga, Umumharbiy nizomlar talablariga sadoqatli bo‘lish hamda oxirigacha sodiq qolishdan iborat. Bu - intizomli, rostgo‘y, jasur, hushyor askar bo‘lish, dushman ustidan g‘alaba qozonish yo‘lida o‘z kuchi va hayotini ayamaslik, komandir va boshliqlarga so‘zsiz bo‘ysunish, jangda ularni himoya qilish, Umumharbiy nizomlar talablari va o‘z majburiyatlarini yaxshi bilish, ularni mohirlik bilan va vijdonan bajarish demakdir.

Jangovar shaylikni oshirish bu - vaqtinchalik, mavsumiyish bo‘lmay, balki Qurolli Kuchlar butun shaxsiy tarkibining doimiy, kundalik eng muhim vazifasidir.

Harbiy intizomning ahamiyati nafaqat jangovar shaylik vazifalarini hal qilishda, balki butun harbiy xizmatda juda kattadir. Bunda shuni alohida ta’kidlash lozimki, davlatning armiya singari murakkab va mas’uliyatli bo’g’inda bajaruvchanlik va bo’ysunish alohida ahamiyat kasb etadi. Ularsiz harbiy intizom bo’lmaydi.

Harbiy intizom mustahkamligi har bir harbiy xizmatchining qonunlar va harbiy nizomlar bilan belgilangan tartib va qoidalarni bilishiga, shuningdek, ana shu tartib va qoidalarga hamda nizomiy intizom me’yorlariga rioya qilishning mustahkam, harbiy xizmat mobaynida vujudga kelgan ko’nikmalariga bog’liq. Harbiy intizom mustahkamlanishiga harbiy jamoadagi sog’lom ma’naviy muhit, mustahkam askariy o’rtoqlik, shuningdek, jangchining harakatlari va xulq - atvoriga butun harbiy jamoaning talabchan munosabati, uning har bir jangchidan nizomiy tartib va barcha uchun barobar belgilangan intizom me’yorlariga qat’iy rioya qilish talabi bilan erishiladi.

So’nggi yillarda olib borilayotgan harbiy islohotlar jarayonida harbiy xizmatning ahamiyati va nufuzi ancha oshganligini ta’kidlab o’tish zarur. Harbiy xizmat nafaqat konstitutsion burchni bajarish, balki nufuzli, jamiyatdagi o’z o’rnini ongli, har tomonlama o’ylagan ravishda tanlash ishiga aylandi. Harbiy xizmat milliy xavfsizlikning tarkibiy qismi sifatida o’ziga jalb qiluvchi va shu bilan bir vaqtda, juda mas’uliyatli ishga aylandi, askar mehnati esa jamiyat va davlat uchun zaruriy bo’lib qoldi. Bu juda tabiiy, chunki mustaqil Vatanni, xalqimizning tinch hayotini himoya qilishdan muhim va mas’uliyatliroq boshqa vazifa yo’q.

Biz Qurolli Kuchlarda xizmat qilishni sharaflı burch deb ataymiz. Chunki ona-yurtni himoya qilish qadim-qadimdan sharaflı ish, deb hisoblab kelingan. Bu bilan xalq va davlat tomonidan Vatan himoyasi bo’yicha fuqarolarga yuklangan alohida mas’uliyat ta’kidlangan.

Har bir harbiy xizmatchi shuni yaxshi anglab olishi kerakki, harbiy xizmat - bu faqat belgilangan ichki tartib bo’yicha yashash va faoliyat ko’rsatish hamda qorovullik va ichki xizmatni o’tash emas harbiy xizmat - bu, avvalo, jangchi

tomonidan harbiy kasbiy bilim va malakalarni, yuksak mahoratni egallab borishning uzluksiz jarayonidir. Bu - taktik fikrlash va har qanday tish-tirnog'igacha qurollangan hamda ayyor dushmanga qarshi har qanday murakkab, nostandart vaziyatlarda ham harakat qila olish va g'alabaga erishish mahorati. Bu Vatan xavfsizligi va xalqimizning tinch-osoyshta hayoti uchun o'z harbiy burchi va yuqori mas'uliyatini chuqur tushunish hamdir.

Bugungi kunda kasbiy mahorat, harbiy nizomlar talablariga qat'iy rioya qilish va yuqori ijrochilik jangchi uchun alohida ahamiyatga egadir. Yuksak kasbiy mahoratga ega bo'lish, qisqa muddatlarda o'z ishining haqiqiy ustasi bo'lib yetishish - har bir askarning vatanparvarlik burchidir.

Xalqimiz armiya saflarida xizmat qilayotgan farzandlariga hamisha g'urur va iftixor bilan qaraydi, o'z Qurolli Kuchlarining mudofaa salohiyatiga ishonadi. O'zbekiston jangchisi o'z xalqi va Prezidentimiz ishonchini oqlash uchun To'maris, Shiroq, Spetamen, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur singari ajdodlarimiz an'analari hamda milliy istiqlol g'oyasini hamisha tom ma'noda muqaddas bilishi, mustaqil Vatanning asl vatanparvari bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2016y.;
2. Sh.Mirziyoyev “Yangi O'zbekiston strategiyasi” Toshkent-2021y.;
3. O'zbekiston Respublikasining “Mudofaa to'g'risida”gi Qonuni
4. «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida»gi, Qonuni

**O’QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH
(CHIZMACHILIKDA YAQQOL TASVIRLAR YASASH MISOLIDA)**

Mahmudjonova Shahnoza

*Qoqon davlat pedagogika institutining, Muhandislik grafikasi va dizayn
nazariyasi II bosqich magistrant*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishning eng maqbul yo’llaridan foydalanib, ularning tafakkurlarini rivojlantirishga oid metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: grafik ish, fazoviy xossa, aqliy faoliyat, texnik rasm, yaqqol tasvir, qirqim, kesim, o’lcham protses, praktik masala, proyeksion chizmachilik, metodika, bilim, ko’nikma, malaka.

Chizmachilik fani ta’lim va tarbiyaning umumiy maqsadlaridan kelib chiqqan holda umum ta’lim maktablarida chizmachilik (muhandislik grafikasi) fanini o’rganishdan maqsad, fanning mazmuni va o’quvchilar grafik ishlami bajarishdagi eng qulay ish uslublarini hamda o’quv jarayonini samarali tashkil qilishning shakl va vositalarini o’rganadigan fan hisoblanadi. chizmachilikni o’qitish metodikasi oldida pedagogika fani tarmog’i sifatida quyidagi vazifalar turadi:

Umum ta’lim maktablarida chizmachilik o’qitishning aniq maqsadlarini va uning fan sifatida bilim berish hamda tarbiyaviy ahamiyatlarini aniqlash;

O’qitishning mazmuni va strukturasi aniqlash; www.ziyouz.com kutubxonasi

O’quvchilarning mustahkam bilim, ko’nikma va malakalarini ta’minlovchi o’qitishning eng qulay uslub, vosita va shakllarini ishlab chiqish;

O’quvchilarning bilim olish jarayonini tadqiqot qilish. Chizmachilikni o’qitish metodikasida asosiy bo’lim va mavzularini o’rganishning samarali usullari, chizmalarni o’qitish va bajarish ko’nikmalarini shakllantirish metodikasi, uslublari o’rganiladi.

Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi chizmachilik kursining nazariy masalalarini o'rganadi. Bunda: chizmachilik kursini maktabda o'qitishning maqsad va vazifalari; o'qitishning tashkiliy shakl va metodlarini ishlab chiqish; o'qitishning metodik vositalari (o'quv - ko'rgazmali qurollar va jihozlar)ni tanlash (1-shakl).

1-shakl

Ishlab chiqish va tadqiqot qilish; chizmachilikning boshqa fanlar bilan aloqalarini (matematika, mehnat,...) hamda kurs mazmunini ochib beruvchi tushunchalarni aniqlash va hokazolar kiradi. Chizmachilik fanining asosiy vazifasi axborotlarni chizmalar ko'rinishda tasvirlashdan iborat. Chizmachilik insonlarning vizual madaniyati savodxonligi sifatida qaralib, bugungi kunda texnika, texnologiya, ta'lim, tibbiyot, sanoat, loyihalash va dizayn kabi inson faoliyatining deyarli hamma sohalari amaliyotida keng qo'llaniladi. Nisbatan kichkina hajmdagi tasvirlar (chizmalar)ning juda katta hajmdagi axborotlarni uzatish imkoniyati mavjudligini va bu axborotlarda tasvirlanayotgan obyekt haqidagi hamma ma'lumotlarning to'liq yoritilishini e'tiborga olsak, chizmachilikni insonlarning kasbiy hamda kundalik turmushdagi muloqotlarida eng sodda va tabiiy vositalardan biri deb qarashimiz mumkin. Umum ta'lim maktablaridagi chizmachilikni o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini, ko'z bilan chamalash, ko'rish xotirasi, topqirlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati juda katta.

Chizmachilikdan birinchi darsdan boshlab o'qituvchi tomonidan hali o'quvchilarga notanish bo'lgan ko'plab termin (atama)lar ishlatilib boshlanadi. Bu

hol ayrim o'quvchilarga birdaniga eslab qolishlari uchun qiyinchilik tug'dirib, ularda fanni o'zlashtirishlariga ishonchsizlik hosil qilishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchiga dastlab O'quvchlar uchun qiyin yoki tushunarsiz bo'lgan terminlar bilan tanishtirishda shu terminlarni birmuncha boshqacharoq (lekin mazmun jihatidan to'g'ri) ko'rinishda qo'llashni tavsiya qilamiz. Masalan, «Proyeksiyalash usullari» mavzusini o'rganishda doskada oldin ikkita - «proyeksiya» va «oldinga o'tish» so'zlarini yozib, mavzuni tushuntirishni boshlash mumkin. O'quvchilarga imkoniyat doirasida Arximed. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Leonardo da Vinchi. G.Monj, Le Korbyuze, N.A.Tupolev, S.P.Korolev, N.F.Chetveruxin kabi ko'plab ajoyib allomalar, rassomlar, muhandislar, konstruktorlar va arxitektorlarning hayotidan eng yorqin va qiziqarli voqealarni so'zlab berishga harakat qilish kerak.

O'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradigan sinf ishlarining samarali formalaridan biri detalning ikkita proyeksiyasiga qarab (frontal va gorizontal) uning uchinchi ko'rinishini topish va uning yaqqol tasvirini yasashdir. Bunday mashqlarning didaktik jihatdan [afzalligi shundan iboratki](#), ular tasvirlangan predmetning fazoviy xossa va munosabatlari haqidagi tasavvurni shakllantirishni yengillashtiribgina qolmay, balki chizma asosidagi qolgan hamma ma'lumotlarni yaxshi idrok qilib olishga yordam beradi. Bu usulning mohiyati shundaki, u tasavvur qilish jarayoni uchun xos bo'lgan aqliy faoliyatni shakllantira boradi. Detalning yaqqol tasvirini yasash jarayonida berilgan ikkita proyeksiya (frontal va gorizontal) ga qarab, uning uchinchi proyeksiyasini topish kerakli aqliy faoliyatning shakllanishiga asos bo'ladi. Yaqqol tasvir yasashda o'quvchi aynan shu aqliy faoliyatiga tayanib ish ko'radi. O'quvchilarning chizmachilik asoslarini to'liq bilishlari hamma puxta bajarilgan chizmadan ko'rinmaydi. Biroq chizmaga bo'lgan talabni bo'shashtirmaslik kerak. Texnik rasmlar chizish, qirqim va kesimlarda shtrixlashni ko'rsatish, o'lcham strelkalari va raqamlarini tasvirlash juda puxtalik talab qiladi.

O`quvchilarning chizmachilik bo`yicha o`quv qo`llanma va spravochnik adabiyotlar bilan ishlashi nihoyat katta o`quv va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Chizmachilikdan o`quv qo`llanmasining biror bo`limi ustida olib borilgan ish u yoki bu qoida va holatlarni esda saqlashga yoki yodlashga bo`ysundirilmasligi kerak. Kitob ustida ishlashda o`quvchilarning harakati o`qituvchi tomonidan bilimlarni mustaqilegallashda va tushunishga yo`naltirilgan bo`lishi zarur. Topshiriqlar hayotga yaqin va o`quvchilarga tushunarli bo`lishi maqsadga muvofiq bo`ladi.

Biz kundalik hayotimizda qandaydir bir predmet haqida gapirar ekanmiz, uni hammaga ma`lum, tanish bir predmetga taqqoslaymiz. Masalan, “tarvuz shardek dum-dumaloq”, “yo`l kamalakdek to`ppa- to`g`ri” deymiz va xokazo. Texnikada hamma detal yoki uning ayrim chiziqlari elementlarini geometrik jismlar (silindr, shar, konus prizma va xokazolar) ga taqqoslash usulidan foydalanamiz. Tasviriy san`at va muxandislik grafikasi o`qitish nazariyasi va metodikasi bo`yicha ish tajribasida o`quvchilardan so`rash, yozma shlarni bajarishga bag`ishlangan darslardan tashqari, har bir darsda qo`llanilishi kerak. Qo`yilgan savollarga javob berishni talab qilib, o`qituvchi o`quvchining [nutqini albatta kuzatishi](#), uning gapini hech qachon bo`lmasligi va shu bilan birga juda lo`nda qilib berilgan javoblar bilan qanoatlanib qolmasligi kerak Yangi materialni bayon etish ham o`quvchilardan so`rash bilan birga olib borilishi mumkin. Masalan, o`quvchilar bilan birgalikda qandaydir texnik detalni chizish davomida o`qituvchi quyidagi savollarni berishi mumkin: berilgan detal qanday geometrik shakllardan tuzilgan, uning gabarit o`lchamlari qanday, chizmada kesim yoki qirqimlarni bajarish zaruriyati bormi va hokazo. Bundan tashqari, o`quvchilar ko`rsatilgan detal chizmasini chizish bilan u yoki bu darajada bog`liq bo`lgan ba`zi yasashlarni bajarish uchun doskaga chiqarilishi mumkin. Ishlashning bu usulini har jihatdan rag`batlantirish kerak, chunki u darsda o`quvchilar diqqatini aktivlashtiradi, chizma chizishning u yoki bu qoidasini xotirada tezda tiklashga majbur etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhandislik grafikasini o'qitish metodekasi E.I.Ro'ziyev, A.O.Ashirboyev 2010-yil Toshkent 2.Toshpulatov F. U., Norqochqorov R. E. O., Maxmudova X. N. Q. XALQ AMALIY SAN'ATINING CHIZMACHILIK FANI BILAN BOG'LIQLIGI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. –
2. Uralovich T. F. Conducting classes on fine arts based on information and communication technologies //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – T. 6.– С. 3-3.
3. Садатов Ч. Обучение рисованию обнаженного мужского тела с передней стороны с карандашным рисунком //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/S. – С. 361-365.
4. Абдурахимов, Л. "ҚАЛАМТАСВИРНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ." ИЖТИМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАЦИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ (2022): 1-5.

**OLIY O’QUV YURLARINING CHIZMACHILIK FANI O’QUV
DASTURIDA DETALLASHTIRISH BILAN BOG’LIQ O’QUV
MATERIALLARINING O’RNI VA TAHLILI**

Mirzaakbarova Nilufar Mamurjon qizi

Muhandislik grafikasi dizayn nazariyasi 2-kurs magistri

Annotatsiya: Maqolada talabalarga chizmachilik fani dasturini tuzish va fanning detallari tahlil etilgan. Shuningdek, tasviriy faoliyatning turli xil ta'lim va ijodiy shakllari, auditoriyasi va auditoriyadan tashqari shakllari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Chizmachilik, ijodiy rasm, eskizlar, tizim, plenar

Pedagogik profildagi oliy o'quv yurtlari sharoitida talabalarni badiiy-ta'limiy tayyorlashning zamonaviy tizimi o'zining dasturiy mazmuniga professional ravishda talab qilinadigan va ijodiy yo'naltirilgan tasviriy san'at turlarini (grafik, rasm, haykaltaroshlik, dekorativ ishlar) o'z ichiga oladi. Maxsus badiiy fanlarni o'qitish tizimida dastgohli, amaliy va mahobatli san'atlarning barcha turlariga xos bo'lgan, tasviriy faoliyatning asosiy turi va majoziy asos sifatida, naqsh bilan mashg'ul bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, grafik tasvirning majoziy, texnik va estetik tomonlarini o'z ichiga olgan o'quv chizish jarayoni nazariya va amaliyot o'rtasidagi munosabatlar tamoyiliga asoslanadi.

Dastlabki didaktik bosqichida tasviriy qonunlar va qoidalar savodxonlik (kompozitsiya, istiqbol, rangshunoslik, soya nazariyasi, chizma geometriyasi, plastik anatomiya) ustuvor, introduktiv ahamiyatga ega, chunki "jiddiy ilmiy bilimsiz chizmachilikni egallash mumkin emas". Darslarning mazmuni auditoriya sharoitida olib boriladigan o'quv mashg'ulotlari ikkitasini o'z ichiga oladi, o'zaro bog'liq faoliyat turlari-haqiqiy tasvir qonunlarini o'rganish va tabiatdan chizilgan rasmlarni bajarish bo'lishi kerak. O'quv mashg'ulotlari turli darajadagi murakkablikning tekis va uch o'lchamli shakllaridan tizimli ravishda tashkil etilgan

tabiiy, ijtimoiy, madaniy haqiqat ob'ektlarining alohida-alohida olingan yoki birlashtirilgan guruhlaridan iborat.

Talabalarning o'quv rejasini ishlab chiqish bo'yicha dastlabki bosqichda uslubiy tartibda bir qator grafik mashqlarni bajarish taklif etiladi. Tabiatning strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilish, kompozitsiyaning optimal versiyasini izlash, turli xil lyuk usullarini ishlab chiqish va aniq badiiy-didaktik vazifalarni hal etishga qaratilgan foreskiz, bu akademik vazifaning asosiy bosqichini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan.

To'liq prototiplarni qayta tiklaydigan reflektiv tasvirlar kategoriyasida ta'lim olish jarayonida xotira va vakillik bo'yicha chizmalar mavjud. Tajribada aks ettirilgan qisqa muddatli auditoriyada va atrofdagi haqiqatning boshqa ob'ektlari ular uchun majoziy asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday holda, tasviriy faoliyat mahsulotlarining sifati asosan kuzatuv va rivojlanish darajasiga bog'liq qabul qiluvchilarning vizual xotirasi hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, tizimli ravishda tashkil etilgan o'quv ishlari chizma analitik-kognitiv, tadqiqot, samarali va faol bo'lib, o'quvchilarning mantiqiy va majoziy fikrlash mexanizmlarini protsesdir. Darsda rasm chizish bo'yicha o'quv materiallarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun pedagogik ishlarning vizual, og'zaki va amaliy usullarini sinab ko'rilgan kompleksi qo'llaniladi. Shu bilan birga, eng samarali kerakli ta'lim natijalariga erishishning bir usuli-rasmning ketma-ketligini va tasvirning alohida texnik usullarini amaliy ko'rsatishdir.

Ta'lim chizma turi bilan bir qatorda muhim joy pedagogika instituti talabalarining badiiy tayyorlash tizimi ijodiy chizilgan darslarga beriladi. Talabalarni badiiy-pedagogik tayyorlash tizimida chizmachilik yo'nalish bir qator tashkiliy, didaktik xususiyatlarga ega bo'lgan ijodiy yo'naltirilgan kompozitsion faoliyatni belgilaydi va uslubiy xususiyatlaridir. Shunday qilib, agar o'quv rasmida o'quv-analitik vazifalar birinchi o'ringa qo'yilsa," ijodiy rasm yangi va original yaratish uchun olingan bilim va ko'nikmalar asosida amalga oshiriladi". O'z dasturiy ta'minotlarida tabiatdan o'rganish ishlaridan uzoqlashib, ijodiy chizish jarayoni va

natijasi (indiviKompozit ravishda tugallangan shaklda ijodiy rasm yaratish, sintetik (psixologik, intellektual, proektiv, qurol) faoliyati natijasida haqiqatning ramziy aks etishi va o'ziga xos badiiy haqiqatni asl grafik vositalar bilan modellashtirishni nazarda tutadi. Bu yetakchi psixologik va kognitiv jarayonlarning ishtirok etishi bilan bir qatorda talab qiladi, ijodiy fikrlash va tasavvurni qayta tiklash kabi yuqori aqliy vazifalarni faollashtirishdir. Shu bilan birga, hal qiluvchi rol fenomeni deterministik shaxsiy omil sifatida o'ynaydi mualliflarning umumiy tasviriy, ijodiy va hayotiy tajribasi bo'ladi.

Belgilangan vazifalarga va tasvirning maksimal ifoda etilishiga erishish uchun ijodiy rasmda ishlash aglutinatsiya, konvertatsiya qilish, giperbola, allegoriya usullarini qo'llaydi. Ijodiy rivojlanish uchun talabalarga quyidagi mavzular taklif etiladi, uning tabiiy, ijtimoiy va madaniy dunyo bir majoziy rasm vakili, turli janr jihatlari tasavvur qilishdir. Ijodiy chizma Tasviriy janrdagi ishlar ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Matn materiallari bilan muloqotda ularning majoziy fikrlashlarining faol shakllanishi, o'quvchilarning madaniyatini takomillashtirish, kontsentativlarni tushunish adabiy asarlarning tilining o'ziga xos xususiyatlari, asl nusxada yozilgan tasviriy tasvirlarda sublimatsiya qilingan ifodani topadi. Dasturning turli mavzularidagi infratuzilma tarkibining ijodiy talqini talabalarni atrofdagi haqiqatning moddiy va ma'naviy tomonlarini chuqurroq o'rganishga majbur qiladi.

Qayta ishlab chiqarish vizual shakl-bu dunyoga o'z nuqtai nazaridir, ular rasmlarda shaxsiy hissiy munosabatni ifoda etishni va estetik, axloqiy munosabatni berishni o'rganadilar. Tasvirlangan voqealar va belgilarni baholashdir. Biroq, "sketchning ijodiy usuli chizmadan tubdan farq qiladi", bu eskiz ko'proq umumiylik bilan ajralib turadi, qabul qilish va taqdimotning lakonikligi chizilgan-tabiati tarkibidan olingan plastik xususiyatlarning nisbatan to'liqligidir. Bundan tashqari, eskizlar, qoida tariqasida, tasvir ob'ektining hissiyligi, ifodasi va majoziy o'zgarishi bilan ajralib turadi. Ko'p tomonlama texnik mahoratning muvaffaqiyatli shakllanishi va talabalarning ijodiy qobiliyatlari chizmachilik darslarida ko'p jihatdan bog'liq

bo'lgan, turli-xil badiiy materiallardan o'zgaruvchan foydalanishdan qog'oz turlari va asboblar kiradi.

O'quv-uslubiy faoliyatning o'ta muhim omili chizma sohasi talabalar bilan ishlashda shaxsiy fazilatlarini, badiiy rivojlanish darajasini va talabalarning potentsial imkoniyatlarini bilishga asoslangan individual yondashuvdir. Shaxsiy yo'naltirilgan pedagogik aloqa usuli intensiv shakllanadigan tabiat, ta'lim sub'ektlarining bilim va faol faoliyatiga olib keladi, tartibga soluvchi, tuzatuvchi, rag'batlantiruvchi, nazorat qiluvchi, proektiv talabalar uchun "yaqin rivojlanish zonalari"ni izchil yaratish orqali vazifalar kiradi. Auditorlik ishidan tashqariga chiqib, badiiy tayyorgarlik tizimi talabalari qisqa muddatli jarayonni taqdim etadilar.

Bu holatda majoziy bilim va badiiy aks ettirish mavzusi tabiiy ob'ektlar va hodisalardir. Yaqin atrofdagi bog'lar, kvadratlar, xiyobonlarga qo'llaniladigan chiqishlar tabiatdan eskizlar va eskizlarni kuzatish, tahlil qilish va amalga oshirish imkonini beradi. O'simlik shakllari ularning holislik va qisman shaklida dars jarayonda foydalanish kerak. Shu bilan birga, plenar o'quv dasturi vizual o'rganishni o'z ichiga oladi, landshaft realistik tasvir qonunlari (chiziqli va yengil tabiiy manbai, tabiiy haqiqat bo'lgan perspektivlar, gullar) kiradi. Ularning amaliy konsolidatsiyasi landshaft motiflarini chizish jarayonida sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: АГАР, 1998
2. Хорошунова, А. В. Инновационные технологии в процессе обучения студентов на занятиях по академической живописи // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика, научн. журн. 2019
3. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции /М.В., Денисов В.С.— М.: Когито-Центр, 2012
4. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика/ М.Н Макарова — М.: Академический Проект, 2016

ЕР ПОЛОТНОСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

Исломов Акбар Садуллоевич

Тошкент давлат транспорт университети, Темир йўл

муҳандислиги кафедраси ассистенти

[*islomovakbar9184@gmail.com*](mailto:islomovakbar9184@gmail.com)

Annotation: In this article, the requirements for landfill during the construction of the railway network and the principles of storage will be considered.

Анотация: Ушбу мақолада темир йўл тармоғи қурилиши мобайнида ер полотносига қўйиладиган талаблар ва сақлаш тамойиллари кўриб чиқилган.

Keywords: Earth polotnos, railway, otkos, deformation, load, bottom device, elevators.

Калит сўзлар: ер полотноси, темир йўл, откослар, деформация, юк, остки қурилма, кўтармалар.

Кириш қисми: Ушбу мақолада темир йўл изи пастки қурилмасининг асосий элементи ер полотносига қўйиладиган асосий талаблар ва уларни лойиҳалаштиришни кўриб чиқамиз.

Барқарорлиги, мустаҳкамлиги ва техник ҳолатига кўра ер полотноси поездларнинг темир йўлларда қатнайдиган барча типдаги вагонлар ва локомотивлар учун белгиланган энг катта конструкцион тезлик билан хавфсиз ва бир текис ҳаракатланишини таъминлаши лозим.

Методлар бўлими: Йилнинг исталган вақтида мавсумий об-ҳаво ноқулай шарт-шароитлари, алоҳида грунтларнинг хоссалари, иқлимий ва гидрогеологик шарт-шароитлардан қатъи назар ишончлилик, барқарорлик ва мустаҳкамликни, шунингдек поездлар ҳаракатининг хавфсизлиги, муддати ва узлуксизлигини таъминлаш ер полотносига қўйиладиган асосий эксплуатация

(фойдаланиш) талабидир. У оқар ва турар сув, шамол, ҳарорат ўзгаришлари ва атмосферадаги намлик каби омиллар таъсиридан ўзгармаслиги шарт.

Ер полотносига ҳаракатдаги таркибдан ўқ юкламалари таъсир кўрсатиб, поездлар ҳаракати тезлиги нақадар юқори бўлса, бу қиймат шунчалик катта бўлади. Ушбу юкламалар таъсирида ер полотноси жиддий ва номутаносиб қолдиқ деформациялари ва чўкишларга мойил бўлмаслиги керак. Нормал ишлаш учун максимал юк ташиш тиғизлиги, поездларнинг энг катта тезлик билан ҳаракатланганида ва ҳаракатдаги таркибдан ер полотносида фақат қайишқоқ деформациялар юзага келиши зарур [1].

Ер полотноси тўғри қурилган, зичланган бўлиб, зарур сув кетказиш, дренаж-қуриштиш, мустаҳкамлаш ва тутиб туриш иншоотларига эга бўлиши керак. Бунда йўлнинг географик жойлашуви билан боғлиқ турли-туман гидрогеологик, иқлимий, сейсмик ва бошқа омилларни ҳисобга олиш талаб этилади.

Ер полотносини шундай лойиҳалаштириш, қуриш ва сақлаш керакки, унинг барқарорлиги йилнинг исталган вақтида, шу жумладан у қурилган грунтлар узоқ муддатли ёмғирлар, қорнинг тез эриши, откослар олдида сув йиғилиб-туриб қолиши, баҳорги сувлар ўтиши ва бошқа табиий ҳодисаларнинг ўта ноҳуш таъсирига дуч келганида ҳам етарли бўлиши лозим.

Ер полотносининг унинг нотўғри лойиҳалаштирилганлиги, қурилганлиги, яхши жорий сақланмаганлиги, ўз вақтида таъмирланмаганлиги билан боғлиқ нуқсонлари доимо поездлар ҳаракати тезликларининг чекланиши, линиялар ўтказиш имкониятининг пасайиши, катта танаффуслар юзага келишига, ҳатто ҳалокатлар юз бериши, кўплаб одамлар ҳалок бўлиши ва моддий зарар келтирган поездларнинг издан чиқиб кетиши ва тўқнашиб кетишларига олиб келган.

Темир йўл транспортининг аниқ ва равон ишлаши алоҳида аҳамиятга эга. Тезликларнинг пасайиши, ҳаракатда танаффуслар пайдо бўлиши, айниқса ер полотносининг техник ҳолати ёмонлиги туфайли поездларнинг авариялари ва ҳалокатларига йўл қўйиб бўлмайди. Ер полотносининг кутилмаганда жиддий нуқсонлари пайдо бўлишига қарши кураш олиб бориш талаб этилиб, бундай ҳоллар эски баланд қўтармалар, дарё ва ботқоқликларда ётқизилган қўтармаларда пайдо бўлиши мумкинлигини унутмаслик керак.

Фойдаланиш (эксплуатация) чоғида ер полотносида кутилмаганда деформациялар пайдо бўлиб, унинг барқарорлигини поездлар ҳаракатининг тўхтаб қолишига сабаб бўлган ҳолда бузса, бу ер полотносига қараш вазифаси топширилган ишчи-хизматчилар унда касалликлар пайдо бўлиб, ривожланганини ўз вақтида аниқламаганликларини билдиради. Грунтлар механикаси соҳасидаги бугунги кун ютуқлари, муҳандислик-геологик тадқиқотларнинг индустриаллашуви ва фойдаланиш тажрибаси касалликлар ривожининг олдини олиб, ер полотноси касалликларининг нуқсонга айланиб кетишининг олдини олишга қаратилган техник чора-тадбирларни ўз вақтида ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имконини беради.

Ер полотносини сақлаш иши топширилган йўл хўжалиги ишчи-хизматчиларининг энг муҳим вазифаси ундан техник жиҳатдан тўғри фойдаланиш ва жорий сақлаш ва таъмирлаш ишларини унинг ишончли, соз ишлашини таъминлаб, турғун бўлмаган жойлар пайдо бўлишининг олдини оладиган тарзда амалга оширишдан иборат.

Мунозара бўлими: Лойиҳа ва қурилиш ташкилотларининг мажбурияти - ер полотносини тежамкор лойиҳалаштириб, уни тез ва сифатли қуришдир. Оқилона тежамкорлик ер полотносини қуриш ва сақлаш ишларининг қийматини унинг сифати, барқарорлиги ва узоқ муддат хизмат қилишига зарар етказмаган ҳолда турли чоралар ёрдамида камайтиришни талаб қилади.

Қуриш, шу билан бирга жорий сақлашда ҳам атроф-муҳит, ҳамда ер полотноси ишлаш шароитларининг барча хусусиятларини техник-иқтисодий нуқтаи назардан тўғри ҳисобга олиш зарур.

Янги қурилаётган темир йўллар ва иккинчи йўллар учун ер полотносининг устки кенглиги Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган Қурилиш қоида ва меъёрлари талабларига мос бўлиши керак. Ер полотно бровкаси сув оқиш жойларида кучли шамол вақтида тўлқин кўтарилишининг максимал баландлигидан 0,5 м юқори бўлиши керак [3].

Ер полотносига, шу билан бирга, йўлнинг юқори қурилмасини таъмирлаш ва ундан фойдаланиш учун зарур барча шарт-шароит яратиш, унга сарф-харажатларни жиддий камайтириб, барқарор ҳолатини таъминлаш каби қўшимча талаб қўйилади.

Натижалар бўлими:Шундай қилиб, ер полотноси жавоб бериши керак бўлган асосий талаблар қуйидагилардан иборат:

- ер полотноси мустаҳкам ва барқарор, ишончли бўлиб, узоқ муддат хизмат қилиши шарт;

- ер полотноси конструкцияси шундай бўлиши керакки, уни жиҳозлаш, таъмирлаш ва сақлаш харажатлари минимал, ишларнинг механизациялаш ва автоматлаштириш даражаси эса максимал даражада бўлсин;

- ер полотноси, ундаги мосламалар ва отвод полосаларининг барча юзалари режалаштирилиб, ёғин-сочин сувлари ҳеч ерида йиғилиб қолмайдиган бўлиши, улар максимал даражада чеккага ёки махсус сув кетказиш иншоотларига оқизиб юборилиши ҳамда грунтга (тупроққа) минимал тарзда сингиши таъминланиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Темир йўл изи. Расулев А.Ф., Овчинников А.Н., Кузнецов И.И. Тошкент. ТошТЙМИ. 2016. – 142 б.
2. Основы устройства и расчетов железнодорожный пути. Под ред. С.В. Амелина, Т.Г. Яковлевой. М.: Транспорт, 1990. – 367 с.
3. Правила технической эксплуатации железной дороги РУз. Утв. Узгосжелдорнадзором от 13.08.01г. Т.: ОАО «Темирйулчи», 2001. – 159 с.

КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОММАВИЙ ОНЛАЙН ОЧИҚ КУРСЛАРНИНГ ЎРНИ

Ботирова Низора Койировна

*Бухоро вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш институти*

Аннотация

Электрон таълимнинг ривожланиши таълим жараёнига унинг самарали тадбиқ этилиши амалиётини янада кенгайтириб, ҳозирги замон таълимининг ривожланишида асосий вазифаларни белгилаб берувчи замонавий тенденциялар ва мавжуд жаҳон тажрибасига диққат билан назар солишни талаб этмоқда. Таълим тизимида оммавий онлайн очиқ курслардан фойдаланиш касбий билим ва малакаларининг ошишига олиб келади.

Калит сўзлар: электрон, таълим, SCORM, LMS, Coursera, платформа, Moodle, Udacity, инновацион, мультимедия, EdX.

Мамлакатимизда рақамли инновацион технологиялар асосида таълим-тарбия тизимини ташкил этиш, уни такомиллаштириш, миллий заминини мустаҳкамлаш, ижтимоий фаол ва юқори малакали рақобатбардош кадрлар тайёрлашни жаҳон андазалари даражасига кўтариш энг долзарб масалалардан биридир. Таълим тизимини рақамлаштириш, фанларни ўқитишда электрон таълим ресурсларидан фойдаланиш, уларнинг методик таъминотини такомиллаштириш, талабаларнинг касбий кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш, машғулотларни мультимедия ва педагогик дастурий воситалар орқали олиб бориш тадқиқ қилинмоқда.

Ўқувчиларни ўқитиш ва билимларини баҳолашнинг замонавий услубларини жорий қилиш, шу жумладан рақамли ўқув воситалари ва

масофавий таълим шаклини кенг қўллаш, шунингдек, таълим жараёнини умумий касб маҳоратини шакллантиришга йўналтирилган фанлараро модуллардан фойдаланган ҳолда ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Таълим тизимида электрон таълим муҳитини яратиш тузилмалари турли туман бўлиб, таълимга йўналтирилган масофавий таълимнинг дастурий маҳсулотлар орасида электрон таълим муҳитини қўллаб-қувватлашнинг бир қатор махсус воситаларини ажратиш, улардан масофа таълим жараёнини ташкил этишнинг технологик муаммосини ҳал этиш учун фойдаланилмоқда.

Электрон таълимни муваффақиятли амалга оширилиши аниқ талабларга жавоб берадиган дастурий таъминотни тўғри танлашга асосланган. Ушбу талаблар ўқувчининг ўқишга бўлган эҳтиёжлари, ўқитувчи ва администраторларнинг ўқитишга бўлган эҳтиёжлари билан белгиланади. Электрон таълим муҳитини ташкил қилиш воситаларига: дастурий таъминот маҳсулотларига муаллифлик қилиш (Authoring Packages), таълимни бошқариш тизимлари (Learning Management Systems - LMS), таркибни бошқариш тизимлари (ўқув курсларининг мазмуни) (Content Management Systems - CMS), таълим контентини бошқариш тизимларини ўрганиш (Learning Content Management Systems - LCMS), таълимни қўллаб-қувватловчи тизимлар (Learning Support Systems-LSS), таълимий платформалар (Learning Platforms - LP) ва бошқалар киради [98].

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) - бу электрон таълим муҳитини яратиш учун халқаро стандарт бўлиб, ўқитиш жараёнини бошқариш тизими тузилиш усулини ва контент ўқитишни белгилайди, ҳамда бошқа SCORM келишиладиган тизимлар билан яхши ишлай олади.

Масофа курс ишлаб чиқувчилари ягона стандартга риоя қилишлари талаб этилади. SCORM тўпламига .zip архивига жойлаштирилиб, унинг ичида файллар маълум бир иерархияда жойлашган бўлади. LMS да SCORM тўпламини очиш DVD плеерда дискни очиш каби осон. SCORM дан олдин ҳам

расмлар, видеолар ва матнлар билан электрон дарс учун керак бўлган ҳамма нарсани архив яратиш мумкин эди. Аммо бундай архив файллари ўқув тизимида очилиши қийин, ёки умуман очилмас эди. Курснинг LMSда ишлаши учун файлларни тўғри тартибга солиш, уларнинг ўзаро алоқаси учун код ёзиш муҳим бўлиб, қоидаларини тушуниш учун техник билим ва тушунишни талаб қилади.

SCORMнинг қуйидаги имкониятлари бор:

1-имконият. Мослик. SCORM курсини деярли ҳар қандай масофавий ўқитиш тизими «тушунади». Ривожланишни сақлаш. Талаба бир вақтнинг ўзида бутун дарсни бажариши шарт эмас. Буни босқичма-босқич амалга ошириши ҳам мумкин. Масалан, ярим соат ишлайди, ўн дақиқа дам олади, дарсни яна тўхтаган жойидан давом эттиради. Тизим ишламай қолса ёки курс тасодифан ёпилса ҳам, бажарилган ишлар сақланиб, кейинчалик давом эттириш мумкин.

2-имконият. Қайтар алоқа. Биз талабанинг ўзлаштиришини баҳолай оламиз. Талаба бутун электрон дарсни тугатгандан сўнг, ўқув тизими уни қанча баҳо олганлигини кўрсатади.

Курснинг аниқ таркиби. Биз курснинг аниқ тузилишини яратишимиз ва бўлимларга ўтиш қоидаларини белгилашимиз мумкин. Масалан, талаба аввал маърузани ўрганиши керак, сўнгра видео дарсни тинглаши керак, шундан кейингина у текшириш тестига ўтиши мумкин.

3-имконият. Модуллик. SCORM курсидаги ўқув материали алоҳида блоklar - модуллардан иборат бўлиб, LMS орқали ҳар бир модулдан бошқа ҳар қандай курсда ҳам фойдаланиш мумкин. Электрон таълим муҳитини онлайн ва офлайн кўринишида ташкил этиш мумкин. Онлайн ва офлайн маъно жиҳатидан бир-бирига қарама-қарши бўлган сўзлар бўлиб, инглиз тилидан: онлайн -“чизикда бўлиш”, офлайн –“чизикдан узилган” маъносини англатиб, онлайн таълимда ўқитувчи ҳам талаба ҳам бир вақтда тармоқ орқали ўқитиш ва ўқиш амалга оширилади. Офлайн да эса, ўқитувчи ихтиёрий вақтда ўқув

материалларини масофали таълим дастури (Moodle, интернет сайт) га жойлаштиради, талаба ихтиёрый вақтда ўқув материалларини ўрганиб, топшириқларни, тестни бажариб, баҳо олади. Масофали таълимда синхрон ва асинхрон турларга бўлинади. Синхрон машғулотларда талаба ва ўқитувчи белгиланган вақтда онлайн режимида алоқада бўлишади. Дарслар реал вақтда, худди аудиториядаги каби давом этади. Онлайн режимида Zoom тизимидан фойдаланиш, чат-дарсларни ташкил этилиши масофали таълимнинг синхрон турига мос келади.

Асинхрон ўқитишда интернетдан ўқувчиларга топшириқлар юборилади, талаба қачон ўқиш кераклигини ва маълум бир мавзунини ўрганишга қанча вақт ажратишини ўз танлайди, бажаради, жўнатади. Ўқитувчи ўзига қулай вақтда ишни текширади ва шарҳларини қолдиради, бунга мисол қилиб Moodle тизимида дарсларни ташкил этишни келтиришимиз мумкин. Moodleдаги иш жараёни синхрон ҳам бўлиши мумкин.

Кейинги йилларда оммавий очик онлайн курслар (Massive Open Online Courses, MOOC) яратишга катта эътибор қаратилмоқда. MOOC ларда ҳамма максимал тарзда самарали усул билан билимни жойлаш имконини берадиган махсус технологик платформани ўзгартиради. MOOC турли хил мавзуларда масофавий ўқитишни таклиф қилади ва компьютер ҳамда Интернетга эга бўлганлар учун очик тизимдир. MOOC курсларининг мақсади – ўқитувчилар ва ўқувчиларни бутун дунё бўйлаб бир-бири билан боғлаш ҳисобланади. Ушбу платформалар (Moodle, Coursera, Udacity, edX) ни махсус компанияларнинг ихтисослашган провайдерлари яратишади.

Coursera платформасига 2012 йилда асос солинган, фойдаланувчилари 64 миллиондан ортиқ, курслари 4500 дан ортиқ, мутахассисликлари 450дан ортиқ, 30дан ортиқ сертификатлар олиш имконияти мавжуд. Бутун дунёда Courserадан таълим олиш 100% дейдиган бўлсак, шундан 28% америкаликлар, бразилияликлар 43%, ҳиндистонликлар 8%, канадаликлар 3,6%, Буюк

Британия вакиллари 4,4%, австралияликлар 2%, испанияликлар 4%, россияликлар 2% ва бошқа мамлакатлар 5% атрофида фойдаланадилар.

EdX платформасига Гарвард ва Калифорния университетлари томонидан асос солинган- бу дунёнинг кўплаб университетлари билан ҳамкорлик қиладиган нотижорат очик таълим тизими бўлиб, у тьюторларга видео-маърузаларни ўқишга, талабаларнинг лойиҳавий жамоаларда биргаликдаги ишини ташкил этишга, олинган билимларнинг сифатини баҳолаш, уларни таҳлил қилиш ва масофавий таълим контентларини ишлаб чиқишга имкон берадиган воситалар тўпламига эга тизимдир. Яратилганидан ҳозиргача 55дан ортиқ курслари мавжуд.

Udacity Стэнфорд Себастьян Тран томонидан асос солинган нотижорат МООС ҳисобланади. Udacity платформадаги курсларнинг умумий сони 76тани, таълим олувчиларнинг (ўқишни тугатганлар) сони ўн минг кишини ташкил этди. Курслар 3 та: «Beginner» (дастлабки даража), «Intermediate» (оралиқ даража), «Advanced» (ривожланган даража) даражага ажратилиб, асосан, инглиз тилидаги курслар ҳисобланади. Минтақавий МООС лар миллий тилларда дарс берилади ва маълум бир мамлакат ёки минтақа муаммоларини ҳал қилишга қаратилган бўлади. Ушбу манбалар кўпинча давлат идоралари томонидан молиялаштирилади, масалан, Мексика Таълим вазирлиги MexicoX платформасини молиялаштиради, Франция Миллий Таълим Вазирлиги FUN (France Université Numérique) платформасини қўллаб-қувватлайди ва Ҳиндистон Инсон ресурсларини ривожлантириш вазирлиги NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning)ни молиялаштиради ва шу мамлакатлар асосан ана шу платформадан фойдаланадилар [17].

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment- Модульная объектно ориентированная динамическая учебная средаобъектга йўналтирилган модулли динамик ўқитиш тизими). Бугунги кунда Moodle

масофавий ўқитиш (LMS) тизимлари ичида кенг тарқалган бўлиб, энг кўп фойдаланувчилар ва ўқувчилар сонига эга ҳисобланади.

Moodle – Web муҳитида ўқитиш ва on-line режимдаги дарсларни ташкил қилувчи кучли педагогик дастурий мажмуа ҳисобланади. Тизимда мавжуд ўқитиш модуллари: Forums, Materials, Messenger, Chat, Exercises, Group work, Student tracking ва анча кўп бўлган бошқа модуллари мавжуд. Бошқа LMS лар сингари IMS, SCORM ва бошқа стандартларни қўллаб қувватлайди. Таҳлиллар

шунини кўрсатадики, бошқа LMS тизимларга қараганда энг кўп қўшимча плагин

ва модуллари мавжуд бўлган дастурий мажмуа айнан, Moodle дастурий мажмуаси ҳисобланади.

Moodle-бу масофавий ўқишни ташкил қилишда ва анъанавий ўқув жараёнини қўллаб-қувватлаш учун ишлатилиши мумкин бўлган таълим воситаларни ўз ичига олган ҳамда сайт контенти таркибини бошқариш тизимидир. Moodle тизимида яратилган масофавий контентга талаба кириши логин ва паролни киритиши ёки меҳмон сифатида жойлаштирилган ахборотлардан фойдаланиши мумкин.

Тьютор (ўқитувчи) томонидан фойдаланувчининг меҳмон сифатида курсга киришини фаннинг барча маълумотларини кўриш имкониятини ва унинг тестлар, топшириқлар ёки интерфаол маърузаларга ҳамда савол-жавоб форумларида иштирок этишини чекланиши мумкин. Moodle-тизимининг энг кучли томонларидан бири бу унинг фойдаланувчига кенг имкониятларни тақдим этишидир. Тизим ҳар қандай кенгайтмадаги компьютер файлларини - ўқитувчи ва талаба ўртасида ёки талабаларнинг ўзлари ўртасида алмашишни қўллаб-қувватлайди. Moodle дастуридан фойдаланувчилар қуйидаги ролларда иш бажариши мумкин:

Бошқарувчи - сайтда ва исталган курсда ҳаракатлана оладиган шахс, ўқув бўлими ва ички назорат бўлимининг ходими бўлиши мумкин;

Маъмуриятчи, курс яратувчиси - курсни тузиши ва унда ишлаш жараёнини ташкил этувчи;

Ўқитувчи-курсни материалларини яратиши, таҳрирлаши, талабаларни ўқитиши, таълим жараёнини кузатиб бориши, баҳоловчи шахс;

Талаба-дарс материалларидан фойдаланиб билим олиш ҳуқуқига эга шахс;

Меҳмон-агар меҳмонга рухсат берилса, ҳар қандай курсга кириш ҳуқуқига эга бўлиши мумкин.

Электрон таълим муҳити қуйидаги тамойилларга амал қилиши лозим:

очиклик тамойили маълумотларнинг очик шаклда тақдим этилишини таъминланиши, фойдаланувчилар томонидан кўриниб туриши

интерфаоллик тамойили талабаларнинг ўқитувчи, ассистент билан, бирга, талабалар билан ҳам ҳамкорлик қилиши ва маълумот алмашишининг мавжудлиги;

эгиловчанлик тамойили ихтиёрий ёшда, ихтиёрий муҳитда талабалар гуруҳининг таълим олиш имкониятига эга эканлиги яъни вақт фазода эгиловчанлиги;

тизимлилик тамойили, ўқитувчи томонидан бериладиган, ўқувчи томонидан ўрганилаётган билимларни тизимли (бирин-кетин) эгаллаш, билимларни тизимли шакллантириш мумкинлиги;

бир бутун бўлиш тамойили ўқув жараёни мақсадга йўналтирилиб, бир бутун шаклда лойиҳалаштирилганлиги. Бир бутунлик ўқув жараёнининг қонуний тузилиши бўлиши билан бирга, таълимнинг таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифаларини бирлигини ифодалайди, билим, кўникма ва малакаларни биргаликда, бир тизимда ривожланиши, тўлдирилиши. юқори сифатли материалларни танлаш имкониятининг мавжудлиги тамойили. Глобал тармоқ-интернетнинг, ахборот технологияларининг ҳар бир синфхона, аудитория ва хонадонларга кириб бориши талабалар учун ўрганилаётган

билимлардан тили равон, мазмунан тушунарли, ўзлаштириши осон, қулайларини танлаш имкониятини бераётганлиги;

модуллилилик тамойили, ўқув материалларининг мантиқан тугалланган модуллар кўринишида тақдим этилиши;

бир-бирига мослик тамойили, ўқув материалларини мослаштириш, масалан, Moodle тизимида матнли тестларни .gift форматда импорт қилиш (алмаштириш), ёки матнли маълумотларни .doc(x) шу билан бирга pdf форматда контентга жойлаштириш ва ҳ.к.

1-расм. Электрон таълим муҳити тузилмаси

Таълим жараёнини боришини назорат қилишда ўқув материалларининг ўқув дастурига мослиги, дарсларни ўз вақтида ўтилиши, талабаларнинг ўз вақтида баҳоланиши инобатга олинади.

Электрон таълим муҳитининг таркибий қисми: маъмурий- ташкилий, техник-технологик, таълим бериш, методик ёрдам ва таълим натижаларини кузатиш ва баҳолаш каби таркибларни ўз ичига олади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таълимни модернизация ва ислоҳ қилиш жараёнлари касбий таълим тизимида, айниқса, яққол намоён бўлади. Бу ерда дарс бериш жараёнида янги технологиялар таълим сифатини ошириш мақсадида доимий равишда жорий этиб борилиши зарур. Ўз-ўзидан равшанки, таълим тизимини ислоҳ қилиш жараёни мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг зарурий омили ҳисобланади ва доимий характерга эга. Бу жараёнда таълим сифатини таъминлашда илғор хорижий

тажрибалар ва модулларни татбиқ этиш устувор вазифалардан бири бўлиб қолиши жуда муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Moodle тизимидан олий таълим учун оммабоп фойдаланиш. <https://moodle.com/solutions/higher-education/>. Электрон манба. 2020 йил 26 декабрда мурожаат этилган. Электрон таълим ресурсларига умумий талаблар. – ОЎМТВ, 2013. -10, 14-б.

2. Hodiyev B. «Kadrlar tayyorlash milliy tizimining yuksak samaralari». <http://nauka.uz/yangiliklar/ta-lim-yangiliklari/408-kadrlar-tajjorlash-millij-tizimining-yuksak-samaralari.html>.

**SEMANTIC FEATURES OF MODAL VERBS IN ENGLISH GRAMMAR
IN TEACHING GRAMMAR TO ESL LEARNERS**

Shukurova Nodira Nazimovna

*TEACHER AT THE UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT*

Abstract. Present article is to shed light on the semantic use of modal auxiliaries, namely will, would, can/could, shall /should, must, may /might and ought. The researchers have tried to pinpoint the mistakes that the students make in using the above – mentioned auxiliaries, and find the proper methods that help them to improve their performance.

Key words: semantic features, auxiliary verbs, memorize the meaning, permission, ability, possibility/ impossibility, willingness, advisability, expectation, probability and insistence.

As teachers of English, the researchers have realized that most of their students have almost mastered the syntactic rules to form affirmative negative, and interrogative sentences with modal auxiliaries, but to express the meaning of these auxiliaries sounds difficult to them, which, in turn affect the students’ performance. This is partly because the students memorize the meaning of the modal auxiliaries for the sake of passing a given test; and partly because the students, even if they master the meaning of these auxiliaries, have little chance to practice what they’ve learned.

Both researchers have agreed that the second – year students’ performance/ Department of Uzbek and Foreign languages, could be improved. The procedure, that has been adopted, is as follows:

1- Perform a two- part test to pinpoint the difficulties the students face in their performance. Since both researchers are very well-acquainted with the students

ability to use and apply the syntactic rules concerning the modal auxiliaries, under study, they have limited the test items to be concerned with the semantic use of the above- mentioned auxiliaries.

2- Prepare a teaching course for six weeks (3 hours per week).

3- Start the teaching course by classifying the meaning expressed by each modal auxiliary within certain areas or categories namely ‘permission’, ‘ability’, ‘possibility’/ ‘impossibility’, ‘willingness’, ‘advisability’, ‘expectation’, ‘probability’ and ‘insistence’.

4- Discuss the meaning of the modal auxiliaries through intensive lectures; give the students appropriate examples to illustrate the meaning of these auxiliaries; and the chance to practice what they have learned by asking each other what each auxiliary means.

5- Apply the same two- part test at the end of the course to measure the degree of improvement in the students’ performance.

The researchers have classified the meaning expressed by the modals, under study, within the following categories:

Permission

Permission is mainly expressed by the modal auxiliaries ‘may’, ‘might’, ‘can’ and ‘could’. To ask for present or future permission to do something, we use ‘can’, ‘could’ or ‘may’, as in

Can

Could I smoke in here?

May

Whereas to give present or future permission to do something, we use ‘can’ or ‘may’, as in

can

You use the phone.

may

‘May’ is preferred to ‘can’ or ‘could’, the latter being less formal and less polite. Past permission, however, cannot be expressed with a modal; other expressions such as ‘had permission’, ‘was permitted’, or ‘was allowed’, is used, as in

He had permission to leave early.

He was permitted to leave early.

He was allowed to leave early.

Sometimes, we use ‘might’ or ‘could’ for past permission. ‘Could’ is used to refer to past permission but with suggestion of changed condition. ‘Could’ is widely used, though ‘might’ is still preferred by some people, as in

When she was a student, anyone could borrow books from the library.

Obligation

Obligation indicates the necessity in which the action in question is performed. When a person feels that he is obliged to do something, he must be perceived to have the ability to carry out the required action.

Two degrees of obligation may be distinguished:

1- Strong obligation, which indicates that the speaker not only entitled to lay obligation, but also he has the authority to ensure compliance. Such an obligation is usually expressed by the modal ‘must’ or ‘shall’, as in

She must come tomorrow.

You shall leave the house immediately.

‘Shall’ is considered to be stronger than ‘must’ in that the speaker does not use it unless he is sure that the action will take place.

2- Weak obligation, which indicates that the speaker implies that things are not suggested, that the event does not or will not take place. Such an obligation is usually expressed by the modal ‘should’ or ‘ought to’ as in

You should do as he says.

You ought to drive the car more carefully.

Unfulfilled obligation, present and past, is expressed by the expressions ‘should/ ought to + be + v (ing)’, and ‘should/ ought to + have + v (ed)’ respectively, as in

should

I be reading my assignment.

ought to/ should

I have read my assignment.

ought to

On the other hand, fulfilled obligation cannot be expressed with a modal. Instead we use the expression ‘be + obliged to’, as in

I am/ was obliged to visit my supervisor every week.

Ability

Present, past ability to do something is expressed with the modals ‘can’ and ‘could’/. Both ‘can’ and ‘could’ are used to indicate that a person has/ had the general ability to do something, as in

He can swim.

My father could speak five languages.

Yet, if we are talking about what happens/ happened in a particular situation, we use ‘is/ are able’, ‘was/ were able’ respectively, as in

He is/ was able to swim.

They are/ were able to concentrate.

In addition to ‘was/ were able’, other verbs, such as ‘managed to’ and ‘succeeded in’, can be used to refer to the above- mentioned particular situations, as in

She managed to swim across.

Sometimes, we use ‘could’ as the past of ‘can’, especially with verbs of perception: ‘see’, ‘smell’, ‘taste’, ‘feel’, ‘remember’, ‘understand’, as in

When we went into the house, we could smell burning.

With verbs of perception, ‘could’ can be used to describe specific action as well as general ability, as in:

I could hear the car up the road.

In other occasions we use ‘could’ to refer to past ability with suggestion of changed condition, as in:

George couldn’t understand English when he first went to England.

Possibility/ Impossibility

Possibility indicates the occurrence of possible actions or happenings. Possibility can be expressed with the modal auxiliaries ‘can’, ‘could’, ‘may’ or ‘might’. ‘can’ or ‘could’ is used to express theoretical or factual present possibility, as in:

We can/could have nightmares.

The road can/ could be blocked.

We use ‘could’ (not can) to indicate that something is possible now or in the future, as in:

The phone is ringing. It could be Jane. (not it can be Jane)

It is claimed that “‘could’ is less sure than ‘can’”. Therefore, we use ‘could’ (not can) when we don’t really mean what we say, as in:

I’m so angry with you. I could kill you. (not I can kill you)

We also use ‘could’ to talk about possible actions now or in the future (especially to make a suggestion) as in:

a- *What shall we do this evening?*

b- *We could go to the cinema.*

Finally, ‘could’ is used to express contingent possibility in unreal conditions, as in:

If we had more money, we could buy a new house.

The expression ‘could + have + v.(ed)’ is used to refer to things which were possible, but did not happen, as in:

Why did you leave yesterday?

You could have stayed with me.

Present or future impossibility is expressed with expression ‘could + be +v.(ing)’ and ‘could + v.(infinitive)’ respectively , as in:

She could be reading her assignment now if she didn't have drops in her eyes.

She could read her assignment tomorrow if she didn't have a class.

On the other hand, past impossibility is expressed with the expression ‘couldn't have + v.(ed)’, as in:

Bill couldn't have gone home this week-end.

‘May’ and ‘might’ are also used to indicate that something is a possibility. Usually it does not matter whether we use ‘may’ or ‘might’ to express possible actions or happening in the present or future, as in:

It may / might be true. (Perhaps it's true)

I may / might go home. (I will go home)

For the past, we use the expression ‘may have + v.(ed)’ or ‘might have + v.(ed)’, as in:

She may / might have been asleep.

Sometimes ‘could’ has a similar meaning to ‘may’ or ‘might’, as in:

Somebody is knocking at the door. It could be Tom. (= it may/might be Tom)

However, only ‘might’ (not may) is used when the situation is not real, as in:

If I knew them better, I might invite them to dinner. (= I don't know them, so I'm not going to invite them)

Yet, ‘may’ or ‘might’ is not employed at all in questions; ‘can’ or ‘could’ takes place instead. ‘may’ or ‘might’ can only be employed in answers, as in:

a- Can/could they have missed the bus?

b. Yes, they may / might have.

Finally, the expression ‘may/might be + ing’ can be use to express possible plans, as in:

I may/ might be going to England in July.

Willingness

Willingness is usually expressed with the modal auxiliaries ‘will/ would’, ‘can/ could’ and ‘shall’, as in

He’ll help you if you ask.

The above- mentioned modal auxiliaries are used in polite requests. Such requests are considered to be polite because it is up to the hearer to take action or not, as in

Can you pass the sugar?

Will you visit me tomorrow?

Requests with ‘would’ and ‘could’ are considered to be more polite, as in

Could you carry the bag, please?

Would you excuse me?

‘Shall’ is also used to express willingness on the part of the speaker in second and third persons, as in

He shall get his reward.

You shall do exactly as you wish.

The speaker’s willingness is marked when the subject of the sentence is in the objective case. In a sentence such as

You shall have a copy of this book.

‘You’ is the person, upon whom the act of having falls, thus marking the speaker’s willingness.

Some other sentences may include a supporting word or phrase that makes it clear which particular function is meant. In a sentence, such as

You shall stay with us as long as you like.

The expression ‘as long as you like’ indicates that saying ‘with us’ is up to the hearer’s will. In fact using these two expressions indicates that the hearer’s ‘willingness’ is mixed with that of the speaker.

Advisability

Advisability is expressed with the modal auxiliaries ‘shall’, ‘should’ and ‘ought’. ‘Shall’ or ‘should’ is used in affirmative questions of advisability. Both

auxiliaries are used with the first pronouns (I, we) to refer to immediate or distant future, as in

Shall/should I/ we go to Europe next summer?

For present or past negative questions of advisability only ‘shouldn’t’ is used, as in

Shouldn’t we be finishing our work? (we aren’t)

Shouldn’t she have done all the problems? (she didn’t)

All- time and future affirmative statements of advisability are expressed with the expressions ‘should/ ought to + be + adj’ and ‘should/ ought to + v (infinitive)’ respectively, as in

We should/ought to be careful crossing streets.(all time)

She should/ ought to see a doctor next week. (future)

Sometimes, we may express all- time and future negative statements of advisability, simply by adding the negative particle ‘not’ to the abovementioned expressions, as in

You shouldn’t/ oughtn’t to be careless (all time)

You shouldn’t/ oughtn’t to apologize for things you haven’t done.

In other occasions, advisability can be expressed with ‘I should/ shouldn’t, as in

A: *Shall I leave now?*

B: *I should/ shouldn’t wait a bit longer.*

The answer of (B) implies the meaning ‘I would/ wouldn’t wait if I were you, or “I advice you to/ not to wait”.

Expectation

Expectation is expressed with the modal auxiliaries ‘should’ or ‘ought’, as in *It is eight o’clock. The guests should be arriving soon.*

They ought to be here by now.

Probability

Probability is related to prediction, deduction and conjecture. Prediction refers to the speaker’s view of the future. It is expressed with the modal auxiliaries ‘will’, ‘must’ and ‘should’. They are used to indicate specific, timeless or habitual prediction. For specific prediction, ‘will’, ‘must’ or ‘should’ is used, as in

will

The game must be finished by now.

should

On the other hand, the expressions ‘will + v (infinitive)’, ‘will + have + v (ed)’, and ‘will + be + v (ing)’ to express timeless and habitual prediction respectively, as in

will float

Oil on water (timeless prediction) floats

He’ll talk four hours if you give him the chance.

The guests will have arrived by now. habitual

John will still be reading his paper. prediction

Deduction expresses an opinion based on some evidence. We use the expressions: 1- ‘must + v (infinitive)’ or ‘must + be + v (ing) to express deduction about a present situation or action, as in

She gets terrible headaches. She must need glasses.

She is frowning. Her head must be aching.

2- ‘Must + be + going to’ to express deduction about a future event, as in

It is getting dark. It must be going to rain.

3- ‘Must + have + been’ to express deduction about the past, as in

He kept me waiting for half an hour. He must have been very busy.

Conjecture expresses an opinion (not based on evidence). We use the expressions:

1- ‘May/ might + v (infinitive)’ to express conjecture about a present situation, as in:

She may/ might need glasses.

2- ‘May/ might + be + ing’ to express conjecture about a present activity, as in
George may/ might be writing to his father.

3- ‘May/ might + be + adjective’ to express conjecture about the future, as in
She may/ might be absent tomorrow.

4- ‘May/ might + have + v (ed)’ to express conjecture about the past, as in
He may/ might have lost his watch at the park.

Insistence

Insistence is expressed by the modal auxiliaries ‘shall’, ‘will’ and ‘would’. For its restricted use, insistence is expressed by ‘shall’, as in

You shall do as I say.

This restricted use implies emotional overtones, and the hearer’s will is entirely subservient to that of the speaker. Therefore, the restricted use marks an impolite use.

Stressed insistence is marked by placing the stress on the modal auxiliaries (not in the contraction form), as in

He ‘will do it whatever you say. (= He insists on doing it ----)

In conclude modal auxiliaries are part of the verb phrases in different kinds of sentences. From the syntactic point of view, modal auxiliaries, like all other auxiliaries in English, are important to form negatives, questions, reported speech, etc. Since the syntactic rules to form the above mentioned forms can be easily learned and applied, most students face little problems in using the modals, under study.

On the other hand, the semantics of modal auxiliaries causes difficulties to those students. First, most modals have more than one meaning. Second, the form of a modal auxiliary does not necessarily indicate the time of the sentence in which it is used. Third, verb phrases with negated modals do not always express the opposite of affirmative ones. Finally questions with one modal sometimes require answers with another.

REFERENCES:

1. Akmajian, Adrian and Frank Henry (1976). An introduction to the principles of Transformational Syntax. Cambridge, Mass: The MIT press.
2. Collins, Peter and Carmella Hollo (2000), English Grammar An Introduction, London, MacMillan Press Ltd.
3. Crystal, David (1980). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Cambridge, Cambridge University Press.
4. Finch, Geoffrey (2000), Linguistic Terms and Concepts, London, MacMillan Press Ltd.
5. Keyser, Samuel. J and Paul M. Postal (1976). Beginning English Grammar. New York: Harper and Row Publishers.
6. Kress, Gunther (ed) (1976). Halliday: System and Function in Language. London: oxford University Press.
7. Liles, Bruce L. (1971). An Introductory Transformational Grammar, New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
8. Murphy, Raymond (1994), English Grammar in Use, Cambridge, Cambridge University Press.

ANJIR MEVASI TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALAR

Do'monov Bahromjon Muxtarovich

Andijon Davlat Universiteti dotsenti, PhD

Jo'raev Dostonbek Umarjon o'g'li

Andijon davlat universiteti Kimyo mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada anjir mevasi tarkibiga kiruvchi biologik faol moddalar va ularni qanday qilib ajratib olish kerakligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Alkaloidlar odatda uglerod va azotni o'z ichiga olgan murakkab birikmalardir.

Kalit so'zlar. Anjir mevasi va barglari, uglevodlar, alkaloidlar, sariq anjir.

Anjir mevalari bizning birinchi oziq-ovqatimiz va birinchi dorivor moddamiz bo'lsa, anjir barglari esa bizning birinchi haqiqiy dorimiz sifatida qarashimiz mumkin. Umuman olganda, mevali daraxtlarning barglarida mevalarga qaraganda kuchli antioksidantlar mavjud. Ko'pincha zaxarli va kuchli fiziologik va terapevtik faolligi yuqori bo'lgan birikmalarning asosiy sinfi alkaloidlardir. Alkaloidlar odatda uglerod va azotni o'z ichiga olgan murakkab birikmalardir. Anjir barglari (novdalari, po'stloi va ildizlari) fenantroindolizidin alkaloidlari deb nomlanuvchi alkaloidlar kichik guruhining muhim manbai bo'lib, anjirning ikkita turi: oq va qora anjir barglarida uchraydi.

Bu alkaloidlar lupinlar (*Lupinus spp.*, dukkakililar turkumi) va boshqa o'simlik turlarida, shuningdek, indolizidin alkaloidlariga o'xshash bu birikmalar shifobaxsh ta'sirga ega. Bu alkaloidlarni saratonga qarshi xususiyati aniqlangan. Ushbu sinfdagi asosiy alkaloid indolizidin bo'lib, ulardan 80 dan ortiq stereoizomerlari aniqlangan. O'ziga xos antibakterial ta'sir xususiyatlarining kuchliligi anjir barglaridan olingan ekstraktining diareyaga qarshi davolash xususiyati bilan bog'liq. Ushbu alkaloidlarning rak xujayralarini o'sishini to'xtatish

uchun kuchili tasir qiladi. Shuning uchun hozirgi kunda kimyoterapiyaning o‘rnini bosuvchi vosita sifatida anjirdan ajratib olingan ushbu alkaloidlardan foydalanish samaralidir. Ikkinchidan ushbu alkaloidlar jigar saratoni kasalliklarini davolashda samarali vosita ekanligi aniqlangan. Ushbu alkaloidning kimyoviy formulasi 1-rasmda keltirilgan.

Olimlar tomonidan ushbu alkaloidlarni yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari keng o‘rganilgan.

R₁, R₂ = OCH₂O, R₃ = H, R₄ = OCH₃
 R₁, R₂ = OCH₂O, R₃, R₄ = H
 R₁ = H, R₂, R₃ = OCH₃, R₄ = H

Ficuseptine B; Ficuseptine C; Ficuseptine D

Umumiy qilib aytganda, ushbu alkaloidlar yallig‘lanishga qarshi kasalliklarni davolashda keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari anjirda alkaloidlardan tashqari kumarinlar xam keng tarqalgan. Malumki kumarin birikmalari nisbatan zaharli, lekin fiziologik faol birikmalar xisoblanib, o‘simliklar o‘zini himoyasi uchun foydalanadi. Kumarinlar o‘simliklarning barglari yoki po‘stlaida, shuningdek urug‘larida keng tarqalgan bo‘lishi mumkin. Ular dolchin po‘stlog‘ida ko‘p miqdorda uchraydi.

10R,13aR-tylocrebrine N-oxide; 10R,13aR-tylophorine N-oxide-saratonga qarshi va yallilanishga qarshi vositalar sifatida ishlatiladi

Kumarinlardan tibbiyotda antikoagulyant va kalamushga zahar sifatida ishlatiladi. Anjir barglarida uchraydigan kumarinlar sinfi, asosan, psoralen va bergapten kabi furokumarinlar bo‘lib, ular F. karikada kumarinlarga qaraganda umbelliferon, 4',5'-dihidropsoralen va marmezinga nisbatan 2,5–7x ko‘p bo‘ladi. Psoralen va bergapten F. carica barglarining suvli ekstraktidan ajratilgan va kuchli anvirus faolligi aniqlangan (Meng va boshq. 1996). Yang va boshqalar tomonidan 11 xil kumarin birikmalarining inson siydik pufagi kasalliklarini oldini oishda samarali vosita ekanligi aniqlangan. Anjir bargida topilgan kuchli ingibirlovchi ta’sirga ega kumarinlar aniqlangan. Ularning kimyoviy formulalari keltirilgan.

Anjirning o‘ziga xos xususiyati shuki, uning shinnisi asal kabi ko‘p qirrali ta’sirga ega. Sariq qora anjir mevasi siydik haydashda, ko‘p terlashning oldini

olishda va yengil zaharlanishni davolash keng foydalanish mumkin. Chunki, uning tarkibidagi kimyoviy moddalar oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilab, undan zaharni haydab chiqaradi, natijada buyrak va jigar faoliyati yaxshilanadi. Tomoq og‘rig‘i va yo‘alda anjirning ustiga issiq sut quyib, yarim soat dimlab, ovqatdan oldin bemorga ichiriladi. Anjirdan itimani tushirish xususiyatidan tabobatda keng foydalaniladi. Buning uchun bemorga quritilgan anjir mevasidan damlama ichirish kerak. Anjir qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Shu sababli u yurak qon-tomir xastaliklari va semirishning oldini oluvchi vosita sifatida ham qo‘llaniladi. Anjir mevasi tarkibida ko‘p miqdorda temir moddasi mavjudligi tufayli kamqonlikni davolashda foydalaniladi. Anjirdan tayyorlangan sharbat kolit kasalligida va ichni yumshatishda qo‘llaniladi. Sutda qaynatilgan anjir mevalari yiringli yaralarga bosilsa, ular tezroq pishib, yoriladi. Agar qo‘l yoki oyog‘ingizda qadoqlaringiz bo‘lsa, tunda ularning ustiga anjir mevasini kesib, bog‘lansa tez orada qadoqlar ko‘chib tushadi. Anjirning nojo‘ya ta‘siri ham yo‘q emas, qandli diabet, podagra va o‘tkir oshqozon-ichak kasalliklarida tavsiya etilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.R.Asqarov. Sirli tabobat. – T: Fan va texnologiyalar nashriyot – matbaa uyi. 2021. – 1084 b.
2. Chemdel Laboratory [Электронный ресурс].- 2010.- Режим доступа: http://www.chemdel.com/application_rus/ficus_carica.html.- Дата доступа: 11.11.12.
3. DRIADA / Удивительный мир растений [Электронный ресурс].- 2010.- Режим доступа: <http://www.driada.net/flora.php?idart=102>. - Дата доступа: 11.11.12.
4. Зеленая Россия [Электронный ресурс].- 2007.- Режим доступа: <http://www.greenrussia.ru/apteka/235-smokovnica-obyknovennaya-lekarstvennoe-rastenie.html>. - Дата доступа: 17.11.12.

**TABIY FANLARNI O’QITISHDA LOYIHA ISHLARI O’TKAZISHNING
O’QUVCHILAR KREATIV SIFATLARI RIVOJIGA TA’SIRI**

Toyirova Maxmuda Mamatovna

*Buxoro viloyat xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning
malakasini oshirish hududiy markazi, o’qituvchi*

Annotatsiya: Maqolada ta’lim jarayonida o’quvchilarni kreativ sifatlarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik jihatlari tabiiy fanlardan loyiha ishini o’tkazish misolida qarab chiqilgan. Loyiha ishi yordamida hosil qilinadigan bilim, ko’nikma, malaka hamda kompetensiyalar ko’rsatib berilgan.

Kalit so’zlar: kreativlik, ijodkorlik, ta’lim metodi, loyiha ishi, bir urug’pallali, ikki urug’pallali, sifat reaksiyasi.

Umumta’lim maktablaridagi kimyo va biologiya fanlarini o’qitish sifati bugungi davr talablariga javob bermasligini, o’qitish metodologiyasi va laboratoriyalar ma’nan eskirganligini alohida qayd etish zarur[1]. Aksariyat maktablarda an’anaviy shaklda olib boriladigan ta’lim usuli hali hamon qo’llanilib kelinmoqda va u o’quvchilarga oldindan ma’lum bo’lgan axborot, tushunchalar, bilim, ko’nikma, malakalarni berish bilan chegaralanmoqda. Oquvchilarning aqliy fikrlashlarini tayyor mavjud bo’lgan yo’llar bilan o’stirish maqsadga erishishning oddiy usuli bo’lib, u ijodkorlikka, izanuvchanlikka olib kelmaydi[2.441 b].

Mamlakatimiz taraqqiyotida texnologiya, xomashyo, jihozlar, energo resurslar, ekologik o’zgarishlar borgan sari globallashib, uning boshqaruvchisidan yuksak mahorat egasi bo’lishni talab etmoqda. Umuman, ta’lim tizimida ham uning dasturlari, mazmuni takomillashib bormoqda. Bunday tezkor o’zgarishlar bilim olishning zamonaviy texnologiyalari, masofavuy, loyihalangan ta’lim, media ta’limni, ya’ni shaxsiy ijodkorlikka asoslangan ta’limni joriy qilish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda [2.448 b.].

Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda o’quvchilarni izlanishga, ijodkorlikka, erkin va mustaqil fikrlashga o’rgatadigan metodlar zarur. Shunday metodlardan biri – bu kreativ ta’lim metodidir.

Kreativlikni o’rganishda mamlakatimizda J.Yo’ldoshev, F.Yo’ldosheva, O’.Tolipov, M.Usmonboyeva, O.Quddusovlarning, xorijiy davlatlarda esa, N.V.Rojdenstvenskaya, A.V.Tolshin, T.Toivanena, L.Halkilahtia, H. Ruismaki T.Lyubort, S.Tordjmanlarning ishlari diqqatga sazovordir.

Kreativlik – bu joylashgan kontekstiga mos keladigan yangi mahsulotni yaratish qobiliyatidir. Bu mahsulot g’oya, musiqiy asar, hikoya, hattoki reklama bo’lishi mumkin [3.17 b].

Kreativ ta’lim metodi o’quvchilarning ijodiy qobiliyatini takomillashtirishga yo’naltirilgan bo’ladi. Ayniqsa muammoli, loyihalashtirilgan va jadallashtirilgan ta’limlarning qo’llanishi o’quvchilarda yaratuvchanlik, bunyodkorlik qobiliyatlarini o’sishiga olib keladi.

Lekin kreativ ta’lim metodi asosida tashkil etilgan darslar jarayonida o’quvchi qabul qiluvchi ob’yektdan ijodkor (kreativ) sub’yektga aylanadi. Pred-metni (tomoni, mazmuni) o’zlashtiruvchi o’ziga nisbatan yaratuvchanlik bilan yondashish asosida o’zlashtirib oladi. Har bir faktik materialga ijodiy va tanqidiy qaray olad. Olinayotgan o’quv materialiga unga yangicha qarash, qo’shimcha materiallarni olish, o’zlashirishga yo’l ochadi. Ko’pincha bunday hollar o’zlashtirishga evristik yondashuvni shakllantiradi. Bu esa malakali mutaxassislarni kelajakda olgan bilim, ko’nikmasining faqat ijrochisigina bo’lib qolmay, balki o’z kasbiy faoliyatiga ijodkorlik, yaratuvchanlik asosida qarashga olib keladi.

Hozirgi kun ta’lim tizimining bosh va asosiy maqsadi ham ijodiy fikrlaydigan malakali mutaxassislarni va yuksak darajadagi fikr yurituvchi shaxsni tarbiyalash va tayyorlashdan iborat.

Agar ta’lim jarayoni o’quvchilar faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan, loyihalar jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo’nalishga ega bo’lib, o’quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi.

Ijodkorlik va madaniyatlilik o'quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham o'quv jarayonidan tashqari vaqtda

«Texnik loyihalash ijodiy asoslaru» kabi ilmiy izlanish yo'nalishidagi to'garaklar tashkil etilsa, o'quvchilarning loyihalash ijodkorligi oshib boradi va kasbiy mahoratli, ijodkor bo'lib yetishishiga sabab bo'ladi[2.449].

O'quv jarayonini kreativ yo'naltirish uchun:

1. O'quv jarayoni o'quv materialini berib borish, boshqa qiziqarli qo'shimcha materiallarni taklif etish va o'quvchilarni izlanishga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi material asosida ularni o'z ehtiyoji, xohishi bilan yangilik sari yetaklash.

2. O'quv jarayonini ham shunday o'zgartirish kerakki, o'quvchilar o'quv materiallarining yaratuvchisiga aylanib, berilgan o'quv materiali o'sha yaratuvchilikka xizmat qilsin.

3. O'quv materillariga yangi qo'shimchalar kiritish orqali evristik strategiya, taktika, metod va usullar taklif etish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashga bo'lgan qiziqishini oshirish kerak[2.450 b.].

O'quvchilar faoliyatida yaratuvchanlik, ijodiy fikrlash sifatleri har qanday vazifani, loyihani yechishda sermahsul hisoblanib, o'quvchilar kreativ sifatlerini rivojlantirishda loyiha ishlerini bajarish yaxshi natijalar beradi. Tabiiy fanlardan bir va ikki urug'pallali o'simliklarni taqqoslash bo'yicha o'tkaziladigan loyiha ishi misolida quyida o'quvchilarning kreativ sifatlerini rivojlantirish yo'llarini ko'ramiz.

Insoniyat doimo atrof-muhit, o'simliklar va hayvonlarni, ularda sodir bo'ladigan jarayonlarni, ularning bir-biriga o'xshashlik va farqli tomonlarini aniqlashga qiziqib kelgan. O'simliklardan bir va ikki urug'pallalilarni ildizi, poyasi, bargi, urug'ining ichki tuzilishidagi farqlarni aniqlashga muvaffaq bo'lingan. Kelgusidagi vazifa esa, bu ma'lumotlarni o'quvchilarga o'rgatish va ularda kreativ fikrlashni shakllantirish orqali ushbu o'simliklardan yuqori hosil olishga erishishdir.

Loyiha ishini bajarishdan oldin o'quvchilar bilan mavzu bo'yicha savol-javob o'tkaziladi. Nazariy bilimlar takrorlanadi, ishning maqsadi aniqlanadi. Bu loyiha ishini bahor faslida o'tkazish tavsiya etiladi.

Loyiha ishini bajarish uchun kerak bo’ladigan jihoz va moddalar: bug’doy, loviya donlari, yod, havoncha, mato, lineyka.

Ishni bajarish ketma-ketligi:

1. Urug’larning kimyoviy tarkibini tekshirib ko’rish uchun, ulardan 2-3 donadan olib, havonchada yanchiladi va yod tomiziladi(kraxmalga sifat reaksiyasi)(1-guruh);

2. Bir siqim bug’doy surp matoga yoki 5-6 qavatli dokaga tugib, iliq suv sepiladi. Bu ish har 2-3 soatda takrorlanadi. Ertasi kuni matoni ochib ko’riladi va bug’doy nishlagan bo’lsa uni olib, sellofan ustiga 1 sm qalinlikda yoyib qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan iliq suv sepiladi, o’zgarishlar kuzatib, qayd etib boriladi. 3-4 kundan keyin o’sgan bugdoyni bir qismi havonchada yanchilib, yod tomiziladi (2-guruh);

3. Loviya urug’lari 1 soat davomida iliq suvda ivitiladi va bir qismi sellofan ustiga 1 sm qalinlikda yoyib qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan iliq suv sepiladi[4.87 b.], o’zgarishlar kuzatiladi va qayd etib boriladi (3-guruh).

Bugdoy va loviyaning qolgan qismi maktab tajriba maydonchasiga yumshatilgan nam tuproqqa 15 sm oraliqda, har xil chuqurlikda ekib qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan suv beriladi. Urug’lar barglari hosil bo’lgach, ularni ildiziga shikast yetkazmasdan, har bir o’simlikdan ikki donadan o’qituvchi hamrohligida kovlab olinadi, ildizlari tuproqdan tozalanadi. Sinfxonasida o’simliklarning o’xshashlik va farqli jihatlari taqqoslanadi.

Yuqorida keltirilgan algoritm asosida o’quvchi tajribani bajarganda unda loyihani o’tkazish, o’lchash, kreativ fikrlash va xulosalar chiqarish kompetensiyasi samarali shakllanadi.

Kuzatishlar asosida quyidagi jadval to’ldiriladi:

Vaqt	Bug’doy ildizi va poyasi o’lchami	Loviya ildizi va poyasi o’lchami	Izoh
1- kun			

2- kun			
3- kun			
4- kun			
5- kun			

Savollar:

- 1.Yanchilgan bug'doyga yod tomizilganda qanday rang hosil bo'ldi? Nima uchun?
2. O'sgan bug'doy yanchilishidan hosil bo'lgan massaga yod tomizilganda qanday rang hosil bo'ldi? Nima uchun?
3. Sumalak qanday tayyorlanadi? U nima uchun shirin ta'mga ega?
4. O'simliklarga sepilgan suv qanday vazifalarni bajaradi?
5. Bug'doy va loviyaning unishida farq bormi?
6. Urug'lar qanday chuqurlikda ekilganda ular yaxshi o'sganligi aniqlandi?
7. Sizningcha bu o'simliklarni o'stirish uchun yana qanday sharoitlar kerak?
8. Tuproqda o'stirilgan o'simliklar bilan sinfxonasida o'stirilgan o'simliklarda qanday farq bor?

Loviya va bug'doy o'simliklarini taqqoslagandan keyin quyidagi jadval to'ldiriladi:

O'simliklar	Urug'pallabasi	Barqandagi bandi	Ildizi	Bargtomirlanishi	Yod bilan rangi
Bug'doy					
Loviya					

O'rganish natijalari:

Bilim	Ko'nikmalar	Munosabat va qadriyatlar
-------	-------------	--------------------------

<p>1. Bir va ikki urug' pallalilar tuzilishidagi farqni o'rganadi</p> <p>2. Urug'larning kimyoviy tarkibini o'rganadi</p> <p>3. Ungan o'simlikda kimyoviy tarkibi o'zgarishini o'rganadi</p> <p>4. O'sishga turli omillar ta'sirini o'rganadi</p>	<p>1. Urug'lar tarkibini tekshirish</p> <p>2. Urug'larni undirish</p> <p>3. O'simliklarni taqqoslash</p> <p>4. Xulosalar chiqarish</p> <p>5. Ijodiy fikrlash</p>	<p>1. Atrofdagi o'simliklarga qiziquvchanlik ortadi</p> <p>2. Tabiatda bir va ikki urug' pallalilarning ahamiyatini anglash</p> <p>3. O'simliklarni zararli ta'sirlaridan asrash</p>
---	--	--

Shakllantiriladigan kompetensiyalar:

Ilmiy kompetensiya: Bir va ikki urug' pallalilarni tashqi va ichki tuzilishini, bir-biridan farqli jihatlarini aniqlaydi. Ularni o'stirish sharoitlarini o'zgartirish bo'yicha kreativ fikrlaydi.

Amaliy kompetensiya: Urug'lar tarkibini mustaqil ravishda tekshiradi, o'simliklarni tashqi belgilariga ko'ra farqlaydi. Yana qanday usullar yordamida ular tarkibini aniqlash yuzasidan kreativ fikrlab, tajribalar qila oladi.

Fanlararo bog'liqlikni ta'minlash:

Kimyo – urug'larni kimyoviy tarkibini aniqlash;

Matematika – o'simliklarni o'lchash, ular orasidagi farqni hisoblash;

Tarbiya – tabiatga hurmat, o'simliklarni muhofaza qilish, ko'paytirish.

Xulosa qilib aytganda, loyiha ishi asosida tashkil qilingan darslar yordamida o'quvchilarda nazariy olingan bilimlarini amalda qo'llash orqali ularning haqqoniyligiga amin bo'lish, ijodiy va tanqidiy fikrlash, mustaqil harakat qilish, natijalar olish, ularni asoslash, yangi takliflar berish ko'nikmalari shakllanadi.

Kutilgan natijani olish uchun yangi usullarni topish, kelajakda olinishi mumkin bo'lgan natijalar uchun oldindan prognoz qilish kabi kreativ sifatlar rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4805-son [qarori](#).
2. Atayeva N., Salayeva M., Hasanov S. Umumiy pedagogika. O‘quv qo‘llanma. II kitob. H. Boboyevning umumiy tahriri asosida. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 860 b.
3. Lyubort T. Psixologiya kreativnosti. “Kogito-Sentr”, 2003. 24 b.
4. Prator O’ va b. Biologiya (Botanika). 6-sinf uchun darslik. T.: -“O‘zbekiston” NMIU. 2017. 144 b.

**ADOBE PHOTOSHOP ДАСТУРИДА WEB САҲИФА УЧУН
АНИМАЦИЯЛИ БАННЕР ТАЙЁРЛАШНИНГ АМАЛИЙ
БОСҚИЧЛАРИ**

*Раҳмонов Мирзохид Шавкатович,
Саидова Нигора Комилдҷоновна
Андижон давлат университети
mrahmonov489@gmail.com*

АННОТАЦИЯ

Мақолада бугунги кунда жуда долзарб бўлган компьютер графикаси соҳасидаги растрли графика билан ишловчи Adobe Photoshop дастурида web саҳифа учун анимацияли баннер тайёрлаш технологияси баён этилган. График анимацияли баннер яратиш 3 босқичда амалга оширилган ва ҳар бир босқич алоҳида бўлимларда ёритиб берилган. Шу билан бирга мақолага мос видео дарслар ҳам тайёрлаган бўлиб, ютубе сайтидаги ссилкалар хавола қилинган.

Калит сўзлар: *web саҳифа, анимация, Adobe Photoshop, анимацияли баннер, слой, слойлар гуруҳи, маска, маска-слой, шаффоф фон, анимация (покадровая), кадрни созлаш.*

Аннотация: *В статье описана технология создания анимированного баннера для веб-страницы в программе Adobe Photoshop, работающая с растровой графикой в области компьютерной графики, которая сегодня очень актуальна. Создание графического анимированного баннера было выполнено в 3 этапа, каждый этап освещен в отдельных разделах. Он также подготовил видеоуроки к статье со ссылками на YouTube.*

Ключевые слова: веб-страница, анимация, Adobe Photoshop, анимированный баннер, слой, группа слоев, маска, маска-слой, прозрачный фон, анимация (покадровая), установка кадра.

Abstract: *The article describes the technology of creating an animated banner for a web page in the Adobe Photoshop program, working with raster graphics in the field of computer graphics, which is very relevant today. The creation of a graphic animated banner was carried out in 3 stages, each stage is covered in separate sections. He also prepared video tutorials for the article with links to YouTube*

Keywords: *web page, animation, Adobe Photoshop, animated banner, layer, layer group, mask, layer mask, transparent background, animation (frame by frame), frame setting.*

Компьютер графикаси соҳасини Adobe Photoshop дастурисиз тасаввур этиб бўлмайдди. Бу дастур растрли графика устида жуда ҳам кўплаб имкониятларга эга. Ушбу мақолада web саҳифа учун анимацияли баннер тайёрлашнинг амалий босқичлари баён этилади.

1-босқич. Баннер учун янги хужжат яратиш¹

Анимацияли баннер тайёрлаш учун маскалар, слойлар, фигуралар билан ишлаймиз. Машғулот охирида кадрли анимация баннер тайёрлашга эришамиз.

Дастур қулай ишлаш учун Adobe Photoshop дастур интерфейсини ўзимизга мослаб сошлаб оламиз. Созлаш учун қуйидаги ишларни амалга оширамиз. “Перемещение” буйруғини танлаб унинг хосса панелидан “Автовыбор: Слой” хоссани фаоллаштирамиз.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=sQNu8btzd8&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZl4WFQu4TPeUJze&index=20>

Палитралардан “Слоу” ва “История” палитраларни фаоллаштириб оламиз. Бунинг учун “Окно”-“История” ва “Окно”-“Слоу (F7)” буйруқларини навбат билан амалга оширамиз. Баннер учун янги хужжат яратамиз. Унинг ўлчамлари 500*120 пиксел ўлчамларда бўлади² (1-расм).

1-расм. Янги хужжат яратиши ойнаси

Шундан сўнг хужжатни “Banner” номи билан хотирага оламиз.

▲ *Эслатма.* Хужжатлар билан ишлаётганда хужжат яратилгандан сўнг шу вақтнинг ўзида шу хужжатни бирор ном билан хотирага олишни тавсия қиламиз. Чунки турли сабаблар туфайли (электр ўчиши, компьютер қотиб қолиши ва бошқалар) хужжат сақланмай қолиши мумкин.

Янги ҳосил бўлган слой “Слоу” палитрада “Фон” номи билан ифодаланади (2-расм).

² М.Ш.Рахмонов. Компьютер графикаси. Ўқув қўлланма. Андижон- “Ҳаёт нашри 2020” нашриёти. 192 б.

2-расм. “Слой” палитрада “Фон” слой ифодаланиши

Слойга “Заливка (G)” инструмент ёрдамида кўк рангни қуямиз. Шундан сўнг хужжат қуйидаги кўринишга келади (3-расм).

3-расм. Хужжатга ранг қуйилгандан кейинги холат.

Хужжатга “Горизонтальный текст” инструмент ёрдамида бирор жумла ёзамиз. Мисол учун “*Adobe Photoshop dasturiga oid vdeo kurslar*” жумлани киритамиз. Шрифт катталиги 18 пт қилиш етарли бўлади. Киритилган матни хужжат бўйлаб суриш учун “Перемещение” инструмент танланади ва сичқон ёрдамида ушлаб керакли жойга қўйилади. Бу каби суриш ишини клавиатурадаги юқорига, пастга, чапга, ўнгга стелка клавишлар билан ҳам амалга ошириш мумкин (4-расм).

4-расм. Хужжатга матн киритилган холат.

“Прямоугольная область (M)” инструмент ёрдамида хужжатнинг ўнг томонида бўлажак муқова учун керакли соҳани ажратамиз (5-расм). Ажратиш вақтида пробел клавиши босилса ажратилаётган соҳани бошқариш имкония пайдо бўлади.

5-расм. Хужжат ўнг томонидан ажратилган соҳа.

Слой палитрасининг қуйи қисмида жойлашган “Создать новый слой” буйруғи ёрдамида янги слой ҳосил қиламиз ва уни “Disk1” деб номлаймиз

Муқова учун олдиндан тайёрлаб қўйилган баннер учун расм файлини очамиз. Сўнгра уни “Перемещение” инструмент ёрдамида ушлаб тайёрлаётган баннер файлга олиб ўтамиз. Расм олиб ўтиляётганда сичқон кўрсаткичида + белги пайдо бўлади. Шундан сўнг расм файлини ёпиш мумкин.

Чунки у энди бизга керак эмас. Расм хужжатга қўйилгандан сўнг слойлар рўйхатида слой 1 номда янги слой пайдо бўлади. Шу слойни танлаймиз ва слои палитраси қуйи қисмида жойлашган “Добавить слой-маску” инструмент ёрдамида слойга маска қўямиз. Шундан сўнг расм файл хужжат ортига ўтади (6-расм). Маска ва расмни ажратиш учун улар орасидаги “замочка” белгини олиб ташлаймиз. Шунда слойдаги расм ва маска алоҳида иш олиб бориш хоссасига эга бўлади³.

6-расм. Слойга слой-маска қўшилган ҳолати.

Янги слойга қўйилган маска ичидаги расмни трансформация (ўлчамларни ўзгартириш) қиламиз.Экран режимини тўла режимга ўтказиш учун “F” клавишини босамиз. Шундан сўнг “Слой 1” даги расмни танлаймиз ва CTRL+T клавишларини босиб, расмни ажратилган соҳага мослаймиз (7-расм). Трансформациялашни сичқон ёрдамида ёки хосса панелдан керакли фоизни киритиб ҳам амалга ошириш мумкин. Трансформациядан чиқиш ва тасдиқлаш учун Enter клавиши босилади.

³ М.Ш.Рахмонов. Психологлар учун информатика. Дарслик.-Т.: “Иноватцион ривожланиш нашриёт – матбаа уйи ”, 2021-312 б.

7-расм. Расм ажратилган соҳага жойлашуви

Хужжатдаги “oid video kurslar” жумлага сариқ ранг берамиз. Бунинг учун “Горизонтальный текст” инструмент танлангандан сўнг хужжатдаги жумлани ажратамиз ва хосса панелдан “Задайте цвет текста” инструмент танланади ва сариқ ранг таналади.

2-босқич. Анимацияланувчи объектларни тайёрлаш⁴

Инструментлар панелидан “Эллипс (U)” инструментни танлаймиз ва хужжатдаги жумла охирига сариқ рангда кичик доира шаклини чизамиз.

Доирани сариқ рангга бўйяш учун Эллипс слой минатурасига сичқон ёрдамида икки марта чертамиз. Сўнгра инструментлар панелидан “Пипетка (I)” инструментни танлаб сариқ ёзувдаги матнни танлаймиз. Ок кнопкани босамиз. Натижада кичик доира ҳам матндаги айнан шу сариқ рангни қабул қилади. Шу сариқ доирани бир нечта жойга кетма-кет қўйиш учун шу слойни бир нечта нусхасини яратамиз ва ҳар бир нусха слойларда доира жойлашувини ўнг томонга ўзгартириб борамиз. Слой нусхасини яратиш усуларидан бири слойни ушлаб слои палитра остида жойлашган “создать новый слой” инструмент устига олиб бориб ташланади.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=dudIB-ehcpE&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZi4WFQu4TPeUJze&index=21>

Шундай қилиб “Эллис 1” слойни ушлаб “создать новый слой” инструментга олиб бориб ташлаймиз ва доирани бир оз ўннга сурамиз. Янги пайдо бўлган слой нусхасини CTRL+J ёрдамида нусхалаймиз ва доирани бир оз ўннга сурамиз (8-расм).

8-расм. Доиралар нусхаси қуйилган ҳолат

Худди шу каби 7 та сариқ доирани ҳосил қиламиз.

Инструментлар панелидан “Произвольная фигура” инструментни танлаймиз ва хосса панелидан стрелка шаклини танлаймиз. Сўнгра сариқ нуқталар охирига стрелка чизамиз. Унинг ҳам ранги доиралар каби сариқ бўлишини таъминлаймиз. *Shift* клавиши ёрдамида барча слойларни ажратамиз ва CTRL+G клавишларни босиб уларни бир гуруҳга келтирамиз (9-расм).

9-расм. Слойлар гурухланган холат.

Гурух номини “1” га ўзгартирамиз. Шундан сўнг бажарилган ижодий ишимизни хотирага оламиз. Энди эса хужжатга оқ фонда тўртбурчакли матн тайёрлаймиз. Бунинг учун “Произвольная фигура” инструмент таркибидан “Прямоугольник со скругленными углами” инструментни танлаймиз. Хужжатдаги матн остига қиррасиз бўлган оқ фондаги тўртбурчак чизамиз. Тўртбурчак ичига “Горизонтальный текст” инструмент ёрдамида “Tezkor guruh mini kurs” жумлани киритамиз. Сўнгра шу слой нухасини CTRL+J ёрдамида нухалаймиз. “Перемещение” инструмент ёрдамида нуха матн слойни бир оз пастга сурамиз ва мавжуд матнни ўчириб, “SOVG’AGA” ёзувини киритамиз. SOVG’AGA” ёзув рангини қизил, шрифтни 24 га келтирамиз. Натижада қуйидаги хужжатга эга бўламиз (10-расм).

10-расм. Оқ фондаги соҳага киритилган матн холати

Янги ҳосил бўлган слойларни ажратамиз ва CTRL+G ёрдамида бир гурухга келтирамиз. Гурух номини “2” га ўзгартирамиз (11-расм).

11-расм. Слойлар палитрасидаги гурухлар.

2 гурухни очамиз ва ишни давом эттирамиз. Хужжатга яна бир расмни жойлаш учун керакли жойдан тўртбурчакли соҳа ажратамиз. Сўнгра олдинган тайёрлаган расмни шу ажратилган соҳага жойлаймиз (12-расм). Расмни жойлашда слойни маска-слой холатига келтириб оламиз. Расмни ажратилган соҳага трансформация қилишда слой ва маска-слой орасидаги “замочка”⁵ ни олишни унутманг⁵.

12-расм. Янги слойга кейинги расм жойлашган холат.

Слой ва маска-слой ўртасидаги “замочка” белгини қўямиз. Янги слой яъни Слой 2 га хошия чизик қўйиш учун слойни танлаймиз ва “слои” палитра остида жойлашган f_x инструментни фаоллаштирамиз. Очилган рўйхатдан “Обводка” бўлимни танлаймиз. Диалог ойнадан хошия қалинги 3 пк, ранг кўк, ички холат бўлишини таъминлаймиз ва ОК кнопкасини босамиз (13-расм).

13-расм. Стиль слоя диалог ойна.

⁵ Юлдашев Х.Д, М.Ш.Рахмонов. “Компьютер графикасидан фойдаланиш”. Андижон машинасозлик институти “МАШИНАСОЗЛИК” илмий хабарномаси. 2019, № 1 (13).

Оқ фондаги тўртбурчакни ўнг томонга асалари расми томон чўзамиз. Бунинг учун қуйидаги ишларни бажарамиз. Масштабни етарлича катталаштирамиз. Инструментлар панелидан “Перо+(добавить опорную точку)” ни танлаймиз ва таянч нуқталардан ушлаб фигурани асалари томон чўзамиз. Хужжат қуйидаги кўринишга келади (14-расм).

14-расм. Фигура таянч нуқталар орқали фигура чўзилган ҳолати

2 гуруҳдаги сўнги учта слойларни ажратамиз ва слой 2 ни юқори қисмига жойлаштирамиз. Масштабни CTRL+- ёрдамида кичиклаштирамиз.

Баннер учун галстук тайёрлаш

Кейинги ишимиз баннерга галстук расми жойлашдан иборат бўлади.

Бунинг учун қуйидаги ишларни амалга оширамиз. Хотирадан “галстук” номли расми очамиз. Орқа оқ фонни ўчириш учун “Волшебный ластик” инструмент танлаймиз ва “Допуск” хоссани 46 га келтирамиз. Сўнгра сичқон кўрсаткичини расминг оқ фонига чертамиз. Натижада шу оқ рангдаги пикселлар ўчирилади. Натижада хужжат қуйидаги кўринишга келади.

15-расм. Шаффоф фондаги галстук объект.

Галстукни тўла ажратиш учун CTRL клавишини босиб, слой минатурасига чертамыз. Ажратиш соҳани сиқиш учун “Выделение”- “Модификация”-“Сжат...” буйруғини бажарамиз. Сиқишни 2 пикселга кўямиз. “Перемещение” инструментни танлаймиз ва галстук расмни баннерга олиб ўтамиз. Галстук расмни CTRL+T ёрдамида кичиклаштирамиз ва бир оз ён томонга бурамиз (16-расм).

16-расм. Баннерга галстук объект жойлашган ҳолат

Бажарилган ижодий ишни хотирага оламиз.

3-босқич. Кадрли анимация ҳосил қилиш ва созлаш⁶

“Окно”-“Анимация” буйруғини бажарамиз. Натижада ойнанинг қуйи қисмида “Анимация (покадровая)” панел пайдо бўлади (17-расм).

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=pG5IztdGFc8&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZI4WFQu4TPeUJze&index=22>

17-расм. “Анимация (покадровая)” панели.

△ Эслатма. Агар панел покадрли кўринишда бўлмаса унинг ўнг томонида жойлашган “Преобразовать в покадровую анимацию” кнопкани босиш керак.

Энди эса анимацияни созлашга ўтамиз. Дастлаб 1-кадр қайси слойлар акс этишини созлаб оламиз.

18-расм. 1-кадрни қандай ифодаланиши

Бунинг учун хужжат 18-расмда кўрсатилганидек ифодаланиши керак. Бу ерда ифодаланиши керак бўлмаган слойлар яширилади, бунинг слой номи олдидаги кўз инструментга чертилади. 2-кадрни ҳосил қилиш учун 1-кадрни ушлаймиз ва қўйиб юбормаган ҳолда “Создание копии выделенных кадров” инструмент устига олиб бориб қўйиб юборамиз. Натижада 1-кадрнинг нусхаси

пайдо бўлади. 2-кадр пайдо бўлгандан сўнг хужжатда сариқ доира акс этиши учун “Эллипс 1” слойни яширин ҳолатдан чиқарамиз. Шундан сўнг 2-кадр нусхасини олдинги каби нусхасини оламиз ва 3-кадрни ҳосил қиламиз. 3-кадрда “Эллипс 1 копировать” слойни яширин ҳолатдан чиқарамиз. 4,5,6,7,8,9 кадрларни ҳам нусха олиш ёрдамида ҳосил қиламиз ва Эллипс слойларни ва “Фигура 1” слойни яшириш ҳолатдан чиқармиз (19-расм).

19-расм. Эллипслар ва фигура хужжатда ифодаланиши ва слойлар рўйхати.

20-расм. Анимация панелидаги кадрлар жойлашуви.

10-кадрни ҳам нусха олиш ёрдамида ҳосил қиламиз ва оқ фондаги тўртбурчак фигурани, ундаги 1-жумлани ва асалари расмини акс этамиз. 10-кадрда барча сариқ доираларни ва стрелка слойларни яширин ҳолатга ўтказамиз (21-расм).

21-расм. 10-кадрдаги слойлар рўйхати.

11-кадрни ҳам нусхалаш ёрдамида ҳосил қиламиз ва унда “SOVG’AGA” сўзи жойлашган слой ва галстук слойни кўриниш ҳолатга келтирамиз.

Энди кадрларни экранда қанча вақт туришини соzлаймиз.

1-кадрни танлаймиз, кадрнинг остки қисмида жойлашган кичик қора учбурчакни танлаймиз ва контекст менюдан 1-секундни танлаймиз (22-расм).

22-расм. Кадрлар вақтини соzлаш.

2,3,4,5,6,7-кадрларни сичқон ёрдамида ажратамиз ва уларнинг барчасига 0,1 секунд вақт ўрнатамиз. 9,10-кадрларга 1 секунд, 11 кадрга 2 секунд

вақтларни ўрнатамиз. Кадрлар алмашинуви доимий бўлиши учун “*Выбор параметров цикла*” рўйхатни очиб “*Постоянно*” вариантни танлаб қўямиз. Кадрли анимация қандай ишлашини текшириш учун “*Запуск воспроизведения анимации*” кнопкани босамиз. Барча қилинган ижодий ишларни хотирага оламиз.

Анимацияли баннерни Web саҳифада қўллаш учун “*Файл*”-“*Сохранить для Web и устройств...*” буйруғини бажарамиз. Хотирага олишда GIF форматни танлаймиз ва “*Banner 2*” ном билан хотирага оламиз. Анимацияли баннер файл ҳажмига эътибор берилса, бир неча КБ ҳажмга (бизнинг мисолимизда 24,1 КБ) эканлигини кўрамиз. Папкалар рўйхатидан файл сақланган жойга кириб уни ишга туширамиз. Шундай қилиб анимацияли баннер тайёрлашга эришдик.

Фойданилган адабиётлар

1. Sh.I.Razzoqov, Sh.S.Yo'ldoshev, U.M.Ibragimov. Kompyuter grafikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma (ikkinchi nashr). nashriyoti. T.: “Noshir”, 2014-336 b.
2. U.Yuldashev, Mamarajabov, S.Tursunov. Pedagogik web-dizayn. O'quv qo'llanma. T.: “Voriz”, 2013 y.
3. X.D.Yuldashev. Kompyuter grafikasi. O'quv qo'llanma. -T.: «Tafakkur», 2020, 310 b.
4. Yuldashev U.Yu., Mamarajabov M.E., Tursunov S.Q. Web-dizayn. Uslubiy qo'llanma. –Toshkent: TDPU, 2007 -138 b.
5. Yuldashev X.D, M.Sh.Raxmonov. “Kompyuter grafikasidan foydalanish”. Andijon mashinasozlik instituti “MASHINASOZLIK” ilmiy xabarnomasi. 2019, № 1 (13).
6. Е.М.Карчевский, И.Е. Филиппов. Photpshop CS5 в примерах. Учебно-методическое пособие. Казанский федеральный университет. 2011. 81 с

7. Комолова, Н. В., Adobe Photoshop CS5 для всех / Н. В. Комолова, Е. С. Яковлева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 624 с.

8. М.Ш.Рахмонов. Компютер графикаси. Ўқув қўлланма. Андижон-“Ҳаёт наشري 2020” нашриёти. 192 б.

9. М.Ш.Рахмонов. Психологлар учун информатика. Дарслик.-Т.: “Инноватцион ривожланиш нашриёт – матбаа уйи ”, 2021-312 б.

Интернет ресурслар

10. https://www.youtube.com/channel/UC57iht_doiox6HY0XgLyLXg/playlists

11. <https://www.youtube.com/watch?v=sQNu8btzxd8&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZl4WFQu4TPeUJze&index=20>

12. <https://www.youtube.com/watch?v=dudIB-ehcpE&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZl4WFQu4TPeUJze&index=21>

**БОЛАЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ ВА МИЛЛИЙ РУҲНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА АМАЛИЙ САНЪАТ ТУРЛАРИНИНГ ЎРНИ
ВА АҲАМИЯТИ**

Мавлонов Улузбек Турсуналиевич

Қарши Давлат Университети ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада ёритилган мавзулар келажак авлодимиз бўлмиш болаларни дунё қаршига, билим ва тарбиясига жиддий этибор беришимизга, уларни истеъдодли кадрлар қилиб тайёрлашга қаратилган. Амалий ва бадиий безак санъати болалар қалбига эзгиликни ўйғотиш билан бир қаторда келажакда гузал ҳуқли инсонлар бўлиб етишишига хизмат қилади. Устоз ва мураббийларни, ёш ижодкорларни устоз-шогирд анъаналарини сақлаган ҳолда қандай ривожлантириш йўллари очиқ берилган.

Калит сўзлар: амалий санъат, санъат асарлари, наққошлик, устоз ва мураббийлар, майда пластика, таълим ва тарбия, табиат, асар, гўзаллик, кўргазма, ижодкор болалар.

Халқимиз тарихидан маълумки, амалий санъат асарлари бебаҳо ва қадрли ҳисобланади. Амалий санъат асарлари ҳар бир халқни маданияти ва манъавияти қай даражада эканлигини кўрсатади. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин бу соҳада ўзгаришлар яққол кўрина бошлади.

Амалий санъатнинг бир қанча турлари бўйича ривожланиш босқичини кўрамиз. Бу ҳолат халқимизнинг маданиятини ва маърифатини гуркираб яшнашидан далолатдир. Асарларда инсонлар руҳий ва ақлий олами ифодасини англаймиз. У инсонларнинг ахлоқий, илмий, фалсафий, ҳуқуқий, бадиий ва

диний қарашларини ўз ичига олади. Маданиятмиз ва маънавиятмиз қанча бой бўлса, миллатимиз ва жамиятимиз шунча равақ топади.

“Амалий санъатнинг тарихий келиб чиқиши инсониятнинг болалик даврига бориб тақалади. Башарият улғайиб борган сари амалий санъат ҳам юксала борди. Яшаш учун кураш мавжуд экан, яхши яшаш учун эҳтиёж кучайиб бориш жараёнида қўл меҳнатидан ақлий меҳнат ажралиб чиқа бошлади. Ов қуроллари, уй-рўзгор буюмларига бўлган эҳтиёж кучайиб борди. Аввало тош ўймакорлиги, суяк ўймакорлиги, кейинчалик эса ёғоч ўймакорлиги ҳам секин асталик билан ўз ривожини топди.”¹

Ҳар бир миллатнинг тарихий босқичларидан шуни кўрамизки амалий ва бадиий безак санъат асарлари алоҳида ўрин эгаллайди. Эҳтиёжлар учун ясалган ҳар бир буюмлар эстетик дид ва маҳорат билан безатилган. Бу шу миллат маданиятини ривожланишига олиб келган. Буюмларни шунчаки яшаш билан чегараланиб қолмай ундаги безаклар ва нақшларлар уни қийматини оширган. Халқ амалий санъатининг ҳамма турлари халқ эҳтиёжларига қараб турли ҳолатда шаклланиб борган, шу аснода ҳудудларга бўлиниб, ўз йўналишига ва мактабига эга бўлган.

Ёш авлодларга халқ амалий санъатини ўргатиш орқали мақсадимизга эришамиз. Санъат асарларини қадрлаш, маъно ва мазмунини англаш билан бир қаторда уларни бебаҳо эканлигини сингдиришимиз керак. Бундай асарлар миллатимиз ва жамиятимиз бойлиги ҳисобланади. Амалий санъат асарлари ватанпарварлик туйғуларини мустаҳкамлайди, чунки бундай асарлар негизида миллатимиз ва халқимиз тарихи, ўтмиши ва жамиятимиз тарақиёти кўриниб туради. Аждодларимизни нечоғли уйғоқ эканлигини шу асарлар орқали биламиз.

Жамиятимизда соғлом муҳитни яратиш, амалий санъат асарларини қадрлаш борасида бир қанча амалий ишлар қилиш керак. Ёш авлодларни шу

¹ Муаллиф(лар): [З.Хамидова](#) | 2018 й. 30 ноябрь | Категория: [Миллий-маданий мерос](#)

руҳда тарбиялаш учун бир қатор топшириқларни уларнинг онгларига сингдириш лозим.

-Халқ амалий санъати турларини ва йўналишларини тушунтириш.

-Ҳар бир санъат асарларини моҳиятини ва мазмунини англашиш.

-Ҳудудлар бўйича фарқлилиги ва турли мактаблар ижодини билиш.

-Асарларнинг кадр- қиммати, ўрни ва вазифаларини ўргатиш.

-Мукаммал ишланган санъат асарларининг мамлакат ва давлатимиз бойлиги эканлигини тушунтириш.

Халқ таълими ва олий таълим йўналишида халқ амалий санъати ҳақидаги маълумотларни чуқурроқ ўргатиш лозим. Ўзликимизни, ўтмишимизни ва минталитамизни англаш таълим тизимизга боғлиқдир.

“Халқ амалий безак санъати кишиларнинг маънавий оламини бойитади, бадий дидини шакллантиради, руҳиятини тарбиялайди. Шунинг учун ҳам ўзбек халқ амалий санъати кишиларни бадий ахлоқий, умуминсоний тарбиялаб, уларнинг илмий дунёкарашларини шакллантиришда, ҳамда маданий даражасини оширишда энг зарур манбалардан бири ҳисобланади.”²

Амалий санъат тур ва йўналишлари болалар таълим ва тарбиясига кучли таъсир кўрсатади. Чунки ҳар бир санъат асарлари инсонлар руҳияти билан бойитилган бўлади. Уни таҳлил қилиш, тушунтириш ва ўргатиш орқали асарлар моҳияти ечилади. Амалий санъат бир қанча тур ва йўналишларга бўлинади. Улар ўз ўрни ва ўз бойлигига эга. Халқ амалий санъат асарларининг онаси - наққошлик санъати ҳисобланади. Албатта ҳар бир ясалган ёки ишланган асарлар эстетик дид ва маҳорат билан безатилади. Наққошлик болалар таълим ва тарбиясида аҳолида ўрин эгаллайди. Табиат гўзаллигини, гул ва ўсимликлар дунёсини севишга ўргатади. Болалар чизган нақш усуллари орқали рангларнинг турлари, бир- бирига мослиги ва уларни қандай ҳосил қилинишини ўрганадилар.

² С.Булатов “Ўзбек халқ амалий безак санъати”.Тошкент”Меҳнат”1991йил .8-бет.

Инсон туғилгандан буён табиатни ўрганади. Иссиқ-совуқни, қоронғу-ёруғни ва оқ-қорани ичида яшаб уларга мослашади. Табиат ҳодисалари инсон руҳиятига таъсир қилади. Болаларни ижод қилишига илҳом беради. Бундай таъсирлар табиатни ўрганишга, унга меҳир қўйишга қоғоз ёки бирор буюм сиртига гўзалликни тасвирлашга ундайди.

Амалий санъат болалар онгини шакллантиришга жуда катта хизмат қилади. Нақш чизишни бошлаган болалар табиат гўзаллигини тасвирлаган ҳолда уни севишга эстетик завқланишга одатланади. Уларни тўғри йўлга йўналтириш, албатта, педагог ва устозларга боғлиқ. Болалар ижодини ошириш илҳом бериш устозларнинг энг асосий вазифаси ва бурчи ҳисобланади.

“Ёш авлоднинг баркамол инсон бўлиб етишишида эстетик тарбия муҳим аҳамиятга эга. Эстетик ва бадий тарбия ёшларда теварак атрофдаги нарса ва воқеаларга эстетик муносабатда бўлишда уларни мақсадга мувофиқ равишда кўриб идрок этишда, ижодий меҳнат фаолиятини фаоллаштиришда катта рол ўйнайди.”³

Ёш ижодкорлар, аввало, табиатдан илҳом ола билиши керак. Устоз ва мурабийлар уларни шакллантиришга йўл-йўриқ кўрсатишга хизмат қилиб, улар ишлаган ишларни баҳолаш билан бир қаторда илҳомлантириб туриш керак. Ижодкор ўқувчиларни тенгдошлари орасида намуна қилиб кўрсатиш керак ва янада кучли ижод қилиш учун таклиф ва йўлларни кўрсатиш керак. Болаларни рағбатлантириш жараёнида бажарган ижодий ишини қанчалик чиройли ва гўзаллигини айтиш орқали ишланган ижодига меҳри ошиб, кадрлашни ўрганади.

Амалий санъатнинг ҳамма йўналишларида қизиқишларини ошириб бориши керак. Ҳар бир амалий санъат асарларидаги ранглар жилосини болаларга тўғри тушунтириш лозим. Ранглар, бадий безак амалий санъатда жуда муҳим рол ўйнайди. Безамоқчи бўлган болага ҳар қандай ижодий ишни

³ М.Х.Мирзаахмедов,С.Эргашев.”Ёғоч ўмакорлиги” Тошкент “Ўқитувчи”. 1995й. 3-бет

амалга ошириш учун устози билан бамаслаҳат бўлиши керак. Ранглар колорити ҳақида керакли маслаҳатларни бериш орқали табиатдаги ранг-барангликни тўғри таҳлил қилши лозим.

Табиатни, гўзалликни севган боладан ҳеч қачон ахлоқсиз ва тарбиясиз инсон чиқмайди. Теварак атрофни ўрганган, ундан гўзаллик излайдиган болалар келажакда оиласини, Ватанини, юртини севадиган ва қадрлайдиган инсонлар бўлган ҳолда, Ўзбекистон деб аталмиш Ватанимиз гўзалликларини ижод орқали дунёга танитиб уни шаънини ҳимоя қиладиган етук кадр бўлишади.

“Амалий безак санъатни ўргатиш машғулотларида халқ усталари яратган асарларнинг беқиёс маънавий қийматларини намойиш этиш орқали ёш авлодда эстетик дидини шакллантириш, уларга зарур билимлар ва ахлоқий тарбия бериш, меҳнат, кўникма ва малакаларни ривожлантириш, касб танлашга руҳий ва амалий тайёрлаш вазифаларини эътиборда туради.”⁴

Амалий санъатнинг ҳар қандай тури билан шуғулланиб юрган ижодкор ёшлар келажакда касб танлаш борасида ҳам ўз самарасини беради. Касбий маҳоратини оширади. Ҳар бир безак ёки нақш устида ишлаган болалар, сабр-бардошини ва иқтидорини ошириши билан бир қаторда касб ва ҳунарига жиддий эътибор берадиган бўлишади. Қанақа касбда бўлишдан қатъий назар ўз устида ишлайдиган, меҳнатини қадрлайдиган, тартибни ва интизомни ёқтирадиган ажойиб инсон бўлиб етишади. Бундай қобилиятли ёшлар ҳар бир соҳада керак бўладиган кадр ҳисобланишади. Ёшлиқдан бериб борилган эстетик ва руҳий озуқа болалар келажаги учун муҳим роль ўйнайди. Тартибли ва интизомли ҳаёт кечириши учун, жамиятда ўз ўрнини белгилаган, халқ корига ярайдиган, халқ дардини ва ташвишларини тушунадиган инсон бўлиб етишишади.

⁴ С.Булатов “Ўзбек халқ амалий безак санъати”.Тошкент”Меҳнат”1991йил .8-бет.

Амалий ва бадий безак санъати болалар психологиясини ҳособга олган ҳолда таҳлил қилиб ўргатиш лозим. Қўлига қалам олган бола, аввало, борлиқни тасвирлашга, чиройли қилиб безатишга интилади. Бу ҳолат уларни қалбан, руҳан гўзалликка ошуфта эканлигини англатади. Устозларнинг вазибалари шу хисларларни ривожлантириб, ўстириб парвариш қилиш керак. Чунки бола ўсимлик каби нозик бўлиб қалб гўзаллигини асраб авайлаш лозим. Келажак авлод табиатни англаб этиш жараёнида она Ватаннинг гўзаллиги ва мафтункорлигини ҳис этади, қадрлашни, эъзозлашни ва меҳр кўрсатиб ардоқлашни ўрганади.

Амалий санъат тур ва йўналишлари ҳақида қизиқтирган ҳолда маълумотлар бериб бориш орқали, болаларнинг ўз қобилиятини синаб кўришни таклиф этиш керак. Болалар ўзида бўлган истеъдодини ва маҳоратини тур ва йўналишларга қараб намойиш этиши мумкин. Масалан, наққошлик йўналишида ижод қилган болага, ўша нақшларни бирор буюм сиртига ёки нарса юзасига тўғри жойлаштиришни, композиция қилишни ва чиройли қилиб чизилишини айтиб, унда бўлган қобилиятни янада шакллантиришига йўл кўрсатиш керак. Албатта устози буюмлар сиртига қандай нақш мос келишини, қандай қилиб жойлаштириш ва ранглаш усуллари ҳақида маслаҳат бериб, қизиқтирган ҳолда ўргатиш лозим. Оддий буюм нақшлар ёрдамида безатилгандан кейин, ўзи қилган ишдан ғурурланиб, илҳомланиб янада бундан ҳам чиройли нақш тушириш йўллариини излайди. Бу болалар руҳиятини гўзалликка интилишига, қалбида меҳр-муҳаббат уйғонишига олиб келади.

Халқ амалий санъати яна бир қисми ҳисобланган майда пластика ҳам болалар билимини, қобилиятини ва дунёқарашини ривожлантиришга хизмат қилади. Қўлига лой ёки пластлин олган бола беихтиёр нимадир ясашга, бирор нимага ўхшатишга ҳаракат қилади. Ясайдиган нарсасини хаёлан тасаввур қилади. Уни ўрганади, мабодо ҳайвонларни ясашни хоҳласа боши, гавдаси ва ҳажмини бир-бирига нисбат қилиб олади ва ўзидай қилиб ясашга ҳаракат қилади. Албатта болалар ясаган ижодий ишини устози ёки мураббийси таҳлил

қилиш керак, ундаги камчилликларни ва ютуқларини айтиб ўтиш керак. Ёш ижодкорларни янада илҳомлантириб ,бундан ҳам чиройли ва гузал қилиб ясагини айтган ҳолда қизиқтириб бориш даркор. Бу болалар қалбида ҳайвонларга нисбатан меҳрли бўлишга хизмат қилиб, ардоқлашга, асраб авайлашга хизмат қилади.

Болалар ижодини устоз ва мураббийлари кўргазма қилиб тенгқурлари орасида намойиш қилиб туриш керак. Сабаби бола ўз ижодини, қобилиятини ва маҳоратини юзага чиқармаса, ўзида бўлган ишонч сўниб боради ва ижод қилишдан совийди. Намойиш этилган ҳар қандай ижодий асар бола учун рухан куч беради, ўзидаги қобилиятни янада ривожланишига ва янгилик яратишга ҳаракат қилади.

Амалий санъатнинг барча турлари болалар тарбияси учун муҳим роль ўйнайди. Халқ амалий ва бадиий безак асарлари негизида шу халқнинг ҳис-туйғулари, рухий кечинмалари акс этди. Буларни ўрганиш мобайнида халқимизнинг бой тарихини ва келажакни ҳис этади. Шу жамиятни бир вакили сифатида ўзини намойиш этишга интилади. Бундай иқтидорли, билимли, талантли ва ижодкор ёшларни қўллаб- қувватлаш бевосита педагог устоз ва мураббийларга боғлиқ. Шу ижодкор болаларни атрофдагилар қўллаб қувватласа, келажакда истеъдодли, рухан соғлом, жамиятимиз равнақиға ҳисса қўшадиган ажойиб кадрлар етишиб чиқади.

Хуласа ўрнида шунини айтиш мумкинки, бизнинг келажакимиз шу ёшлар қўлида. Биз болаларимизни келажакка тайёрлаш учун миллий кадриятларимизни кадрлайдиган, она юртини улуғлайдиган ва ўз Ватанини севадиган инсонлар бўлиб етишишига ҳисса қўшишимиз керак. Улар қалбига халқ амалий санъати гўзалликларини уйғотсак биз мақсадимизга эришган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Муаллиф [.З.Хамидова](#). 2018 й. 30 ноябрь. Категория: [Миллий-маданий мерос](#)
2. С.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент” Меҳнат”. 1991йил. 8-бет.
3. М.Х.Мирзаахмедов, С. Эргашев.”Ёғоч ўмакорлиги” Тошкент “Ўқитувчи”. 1995й. 3-бет.
4. www.ziyonet.uz.

THE ROLE OF COMPRESSION IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION

Abdullaeva gulshoda Odilovna

UZSWLU Master Department Student

Annotation

In the fast-developing world, people tend to accomplish any task as fast as possible. This is how the simultaneous interpretation was brought to life. In the past when meetings, conferences were held among multilingual speakers, it was hard to deliver every point at the time of speaking. Therefore, consecutive translation needed to be developed to something more suitable for such occasions. Although simultaneous interpretation was invented in 1926, its official birthdate is considered to be 1945-1946, The Nuremberg trials. This allowed different language speakers understand each other without any disturbance, fairly smoothly.

Key words: compression, simultaneous interpretation, significance, the role.

Аннотация

В быстроразвивающемся мире люди стремятся выполнить любую задачу как можно быстрее. Так появился синхронный перевод. В прошлом, когда встречи, конференции проводились среди говорящих на нескольких языках, было трудно донести каждую мысль во время выступления. Поэтому последовательный перевод нужно было доработать до чего-то более подходящего для таких случаев. Хотя синхронный перевод был изобретен в 1926 году, официальной датой его рождения принято считать 1945-1946 годы, Нюрнбергский процесс. Это позволяло носителям разных языков понимать друг друга без каких-либо помех, достаточно плавно.

Ключевые слова: компрессия, синхронный перевод, значение, роль.

Looking at definitions of the word “translation”, we have almost the same description in all dictionaries. For instance, “[spoken](https://www.macmillandictionary.com/) or [written words](https://www.macmillandictionary.com/) that have been [changed](https://www.macmillandictionary.com/) into a [different language](https://www.macmillandictionary.com/)” [<https://www.macmillandictionary.com/>],¹ “a text or word that has been changed from one language into another” [<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>]², so on and so forth. Many consider translation as a word for word translation of a source language to the target one, however, we should not forget that sentence structures, styles, all vary from language to language, therefore, getting a translator do it, would cause a huge problem both for the translator and the target language reader. Let us, at this point, distinguish between the language from which a translation is being made and the language into which the translation is being made with the help of two technical terms. The language from which the translation is being made is called source language and the language into which the translation is being made is called target language or receptor language. If a translation adequately communicates the message of the original and is presented in a style similar to the original, it is expected that it will make an impression on its readers which is similar to the impression made by the original on its readers. This could be a possible objective, unless the translator has set up other goals as well. Generally speaking, a translator must translate into his/her mother tongue or the language of 'habitual use'. But this is not to say that s/he should not have sufficient competence in the language from which s/he is translating.

"Here, then, is the full process of **translation**. At one point we have a writer in a room, struggling to approximate the impossible vision that hovers over his head. He finishes it, with misgivings. Some time later we have a translator struggling to approximate the vision, not to mention the particulars of language and voice, of the text that lies before him. He does the best he can but is never satisfied. And then, finally, we have the reader. The reader is the least tortured of this trio, but the reader

¹ <https://www.macmillandictionary.com/>

² <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>

too may very well feel that he is missing something in the book, that through sheer ineptitude he is failing to be a proper vessel for the book's overarching vision."³(Michael Cunningham, "Found in Translation." *The New York Times*, Oct. 2, 2010).

Simultaneous interpretation uses the source text transformation method. The method of transformation of the source text in simultaneous translation aims to prepare the source text for operations at the formal sign level, that is, for the use of the sign method of translation, which R.K. Minyar-Beloruchev considers as the main method of simultaneous translation. They are the following:

- lexical transformations with the search for speech units included in the semantic (thematic) systems formed by the translator;
- grammatical transformations that take into account the most common and simple syntactic constructions of the target language;
- speech compression, which is achieved by using all possible types of transformation.⁴

Speech compression is "... such a compression of it, determined by the specific conditions of communication, in which only what is necessary for a given task of communication is retained in it, and everything else is swept aside"⁵.

In fact, speech compression is generated by the specific conditions of the simultaneous interpreter's activity (time constraints and the simultaneity of the processes of listening to the speaker's speech and generating speech in the target language), and its dimensions are determined by the need to maintain an even rate of

³ Michael Cunningham, "Found in Translation." *The New York Times*, Oct. 2, 2010

⁴ Миньяр-Белоручев Р. К. *Общая теория перевода и устный перевод*. М.: Воениздат, 1980

⁵ Арметов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М 1-й МГПИИЯ 1966

the interpreter's speech in the target language. Speech compression, therefore, is a form of adaptation of translation actions to the conditions of activity ⁶.

In the theory and practice of translation, the principle of economy in language is most clearly manifested in compression. Compression in translation is carried out by converting the source text into a more concise form - by omitting redundant elements of the statement, i.e. elements replenished from the context and extralinguistic situation, as well as by using more compact forms of expression⁷.

Studies have shown that most often compression as a translation technique is used in simultaneous translation. Compression is usually used in cases where the rate of speech is high and the simultaneous interpreter cannot keep up with the speaker, because it is necessary not only to quickly interpret with a delay of no more than 1-3 seconds, but also at the same time process information received from the sender at the time of translation of the previous speech segment. Experimental data indicate that a message rate of 150-200 words per minute is the upper limit, after which any normal simultaneous translation is impossible.⁸

In particular, G.V. Chernov, identified the size of compression by comparing the compressed texts obtained as a result of simultaneous translation with uncompressed texts made in writing. As a result, it turned out that the compression during translation can reach 30-37%. The main factor influencing the size of the compression of the original message is the speed of the speaker's speech.⁹

Compression is typically used when:

- the pace of the speaker's speech is quite high;

⁶ Тункель В.Д. К вопросу об устной передаче речевого сообщения. Автореф. Диссертация 1965

⁷ Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика: уч. для институтов и факультетов ин. яз. М.: Воениздат, 1973.

⁸ Горохова Л.А. Проблема оценки качества перевода Пятигорск, 2015. С. 124-132.

⁹ Chernov, «notebooks of interpreter” 1969

- there are repetitions in the original message;
- there are insignificant words in the original message;
- the speaker's thought can be expressed using fewer words.

Speaking about the methods of speech compression in simultaneous translation, it should be noted that it is carried out by means of synonymous or close to them replacements of words, phrases and sentences with shorter words, phrases and sentences, omission of segments that duplicate information contained in the previous context, omission of semantic units, redundant in a particular situation of communication, and the omission of semantic units that are redundant from the point of view of the task of communication, as well as generalization i.e. collapsing a syntagma to a word with a common meaning.¹⁰

The study of the features of simultaneous translation from the point of view of the preparation process and its direct implementation arouses research interest among domestic and foreign linguists, which is due both to the growing need for this type of interpretation in the context of the active development of economic, political and cultural ties between different states, and the increase quality requirements. Much attention on the part of researchers was paid to the study of psycholinguistic aspects of simultaneous translation (Kochkina Z.A., Chernov G.V.), psychological mechanisms of simultaneous translation, in particular, the mechanism of probabilistic forecasting (Ilyukhin V.M., Feigenberg I.M.), methods of teaching simultaneous translation (Visson L., Latyshev L.K., Semenov A.L.), which explain the special status of this type of translation. Over the past five years, studies have also been carried out that affect the psychological aspects of teaching simultaneous

¹⁰ Гурин И.В., Проблема речевой компрессии в синхронном переводе. Подходы и методы исследования. Филологические науки. Вопросы теории и практики. №1 (1) 2008. В 2 ч. Ч. 1 – Тамбов: «Грамота», 2008;

translation,¹¹ the theoretical foundations of simultaneous translation¹², in particular, the issues of using speech compression techniques in simultaneous translation¹³ and its phonetic aspects¹⁴, which shows the persistence of the relevance of the identified problems.

L. Wisson identifies the following cases when the translator has reasons to apply one or another method of speech compression:

1. There are repetitions in the original language.
2. There are words in the target language that don't mean anything.
3. The speaker speaks too fast.
4. The subject situation makes it possible to express the same thought in fewer words, which leads to time savings and, accordingly, the ability to more fully concentrate on incoming semantic groups¹⁵.

Conclusion

The active development of economic, political and cultural ties between different countries, as well as the scale of international cooperation in the field of education, science and art, make translation one of the most sought-after activities and at the same time increase the requirements for it. The era of globalization, information technology and the intensification of international contacts creates a growing demand for professional translators. As the need for simultaneous interpreters grows, it brings out question on how to improve interpretation skills. Thus, here comes compression in handy, since it is considered as one of the best methods to be used in simultaneous interpretation.

¹¹ Незнанов И.Н. Психологические аспекты обучения синхронному переводу // Вестник Южно-Уральского государственного университета. №12. 2015.

¹² Хромых А.А. Конференц-перевод (попытка осмысления теоретических основ) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – №9(74): в 2-х ч. Ч.1. 2017

¹³ Завьялова В.Л. Фонетические аспекты устного опосредованного перевода // Казанский педагогический журнал. – №6. 2015.

¹⁴ Афанасьева М.С. Употребление приемов речевой компрессии при синхронном переводе // Международный научный журнал «Символ науки» –№3. 2016.

¹⁵ Виссон. Л. Синхронный перевод с русского на английский. – М.: Р. Валент, 1999.

Used literature

1. Миньяр-Белоручев Р. К. *Общая теория перевода и устный перевод*. М.: Воениздат, 1980
2. Арметов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М 1-й МГПИИЯ 1966
3. Тункель В.Д. К вопросу об устной передаче речевого сообщения. Автореф. Диссертация 1965
4. Афанасьева М.С. Употребление приемов речевой компрессии при синхронном переводе // *Международный научный журнал «Символ науки»* – №3. 2016.
5. Виссон. Л. Синхронный перевод с русского на английский. – М.: Р. Валент, 1999.
6. Гурин И.В., Проблема речевой компрессии в синхронном переводе. Подходы и методы исследования. Филологические науки. Вопросы теории и практики. №1 (1) 2008. В 2 ч. Ч. 1 – Тамбов: «Грамота», 2008;
7. Незнанов И.Н. Психологические аспекты обучения синхронному переводу // *Вестник Южно-Уральского государственного университета*. №12. 2015.
8. Хромых А.А. Конференц-перевод (попытка осмысления теоретических основ) // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. – №9(74): в 2-х ч. Ч.1. 2017
9. Завьялова В.Л. Фонетические аспекты устного опосредованного перевода // *Казанский педагогический журнал*. – №6. 2015.
10. Швейцер А.Д. *Перевод и лингвистика: уч. для институтов и факультетов ин. яз.* М.: Воениздат, 1973.
11. Горохова Л.А. Проблема оценки качества перевода Пятигорск, 2015. С. 124-132.
12. Chernov, «notebooks of interpreter” 1969

MUHAMMADSHARIF SO'FIZODA IJODIY FAOLIYATI

Egamkulova Xamida Xasanovna

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

2 kurs magistranti

Ilmiy rahbar: filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Marxabo Qo'chqorova

Annotatsiya: Ushbu maqola XX asr 20-30 yillarida Turkistonda matbuotida ijod qilgan Muhammadsharif So'fizodaning ijodiy faoliyati o'rganiladi va uning ijodiy tarixi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: xat-savod, ro'znoma va oynomalar, tarjimai hol, eski maktab, firqa tashkiloti, matbuot, adabiyotshunoslar, maqola, gazeta, jurnallar, anketa, so'fi, “o'tkir publisist”, hajviy she'rlar .

Muhammadsharif So'fizoda haqidagi ma'lumotlarda, uning tug'ilgan yili bilan bog'liq turli ma'lumotlar mavjud. Yozuvchi Sobir Mirvaliyev o'zining “O'zbek adiblari” kitobida:

“Muhammadsharif So'fizoda 1869 yilning 29 yanvarida Namangan viloyatining Chust tumanida hunarmand-kosib oilasida tug'ilgan.

Otasi Egamberdi pichoqchilik, charx tortish ishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Onasi Zaynab xola xohishiga ko'ra u qo'shnisi Manzura otindan xat-savod o'rganadi. Eski maktablarda oladi. U Hofiz, Bedil, Alisher Navoiy, Muqimiy, Furqat, kabi allomlar ijodini chuqur o'zlashtirib, she'rlar mashq qila boshlaydi. Turkistonda chiqadigan “Turkiston viloyatining gazetisi” kabi Qozon va Orenburg va Boqchasaroyda chiqadigan ro'znoma va oynomalar bilan qiziqadi. Boku va Tiflisdada

chop etilgan ozor tilidagi asarlarni mutolaa qiladi ¹. Bu So’fizoda tavalludining fanda qabul qilingan sanasi edi.

So’fizoda haqida turli risola va maqolalar yozilgan va ularda turli ma’lumotlar mavjud, “O’zbekiston adabiyoti va san’ati haftaligining 1993 yil 23 iyul sonidagi chop etilgan Axmad Muhammad Ubaydning “So’fizoda qachon tug’ilgan?” sarlavhali maqolasi bilan adabiyotshunoslar va jamoatchilikka o’ylantiradigan savol bilan murojaat qildi. Maqola muallifi Namangan viloyat arxivida 173 raqami ostida saqlanib kelinayotgan, So’fizodaning Chust shahar ishtirokiyun firqasi a’zoliciga nomzod bo’lish uchun tayyorlagan hujjatlarini topganligi uchun shunday maqola yozgan deya xulosaga kelamiz. O’sha topilgan hujjatlar orasida So’fizodaning o’z qo’li bilan yozgan tarjimai holi topilgan va unda quyidagicha ma’lumot yozilgan:

“Men 1880 yilda Chust shahridagi ko’nchigarlik jamoasida tug’ilganman. Otam yersiz kambag’al sinfidan edi. Ahvolim g’oyatda tuban bo’lib, otamdan 15 yoshimda ayrilgandim. Mening bilan validam va bir ukam qoldi. U vaqtlarda men daladan o’tin tashib kelib, sotib va mardikorlik qilib ishlab, kun kechirib kelar edim. 1912 yilda qo’shchilik qilganman. Eski hukumatga otam ham, o’zim ham xizmat qilganman. Chunki kambag’al bo’lganimiz uchun u paytlarda bizlarga ish yo’q edi.

O’qishim darajasiga kelsak, eski maktabni bitirganimdan keyin uch oylik kursda yangi ruhdagi o’qishda o’qiganman. 1921 yilda Chust shahrida o’z tushuncham va o’z xohishim bilan firqaga kirganman va shu yillarda Chustda partiya tashkilotchisi bo’lib ishladim., bir firqadan ikkinchi firqaga o’tganim yo’q va o’tish niyatida ham emasman. Chust firqa tashkilotida rahbar bo’lib, 1921 yilda vaqf bo’limida ham ishladim. Hech qanday hukm bilan yoki boshqa ishlar to’g’risidan qamalgan emasman. Ammo istibdod davrida yangi usul maktabida o’qitganim uchun qamalgan edim.

¹ “O’zbek adiblari”. Sobir Mirvaliyev. O’zbekiston Fanlar Akademiyasining “Fan” nashriyoti. Toshkent-1993

Fevral inqilobidan keyin-1917 yildan xalqni oqartuv to'g'risida gazeta va boshqa joylarda inqilobiy ruhda har xil she'rlar yozib turdim, shuningdek, firqa, vaqf idoralarida ishladim. Agarda hozirda sho'rolar hukumati tarafidan har qanday bir ezgu xizmat bo'lsa bo'lsin, qilishga tayyorman, deb

tarjimai holni yozuvchi Chust shahar firqa kandidati So'fizoda”

Mazkur hujjatlar majmuasida, bu tarjimai holdan tashqari , anketa (savol varaqasi) ham bo'lib, unda quyidagilar yozilgan:

“So'fizoda 1880 yilda kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan, ma'lumoti o'rta, asosiy kasbi o'qituvchilik, qilib turgan vazifasi va ishi shoirlik bo'lib, oilasi 8 jondan iborat”.²

Bu tarjimai hol So'fizoda tomonidan 1921 yilda u “Chust shahar ishtirokiyun firqasi a'ziligiga nomzod” bo'lib kirmoqchi bo'lganida yozilgan. Shunda tarjimai holdagi ma'lumotlarga ko'ra u 41-42 yoshda, fanda qabul qilingan sana bilan hisoblanganda u 53 yoshda bo'ladi degan ma'lumotlar mavjud.

“Maorif va o'qituvchi” jurnalida chop qilingan tarjimai holida 1870 yilda , “Chust haqiqati” gaetasida esa 1869 yil deb berilgan.

T. Rasulev tomonidan 1869 yil So'fizodaning tug'ilgan yili sifatida qayd etilgan. Sababi barcha namanganlik mualliflarning risola va maqolalarida aynan shu sana shoirning tug'ilgan yili sifatida qayd etilgan. Shu asosda 1989 yilda ilk bor So'fizoda tavalludining 120 yilligi nishonlandi.

Taniqli pedagog va adabiyotshunos Po'latjon Qayumovning “Tazkirai Qayumiy” asarida So'fizodaning 1937 yilda Namanganda hibsga olingani va Toshkentga yuborilgani, o'sha yili Toshkentda bir do'stining uyida 57 yoshida vafot etganligi to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Asar 1953-1960 yillarda yozilgan. Bu ma'lumotga ko'ra shoir 1880 yilda tug'ilgan deya taxmin qilinadi.

So'fizodaning qatog'on etish to'grisidagi hujjatlardagi ma'lumotlarga ko'ra, So'fizodaning millatini tojik, tug'ilgan joyini chustlik va 60 yosh deb qayd etiladi.

² Мухаммадшариф Сўфизода. Давр силсилалари шоир тақдирида /Наим Каримов/ Тошкент “Muharrir” нашриёти 2012.8-9 бет

Bu ma'lumotga ko'ra shoir 1877 yilda tavallud topgan, qamoqqa olingan kun to'ldirilgan anketa ma'lumotlariga ko'ra esa 1867 yil deb beriladi.

Shokir Sulaymonning “Shoir Tohir So'fizodaning qisqacha tarjimai holi” nomli maqolasida uning yoshini 56 yosh va o'zbek adabiyotida oziga xos o'rin oladigan shoir deb ta'rif bergan. Maqola 1926 yilda “Maorif va o'qituvchi” jurnalida chop etilgan. Maqolada yozilgan ma'lumotga asoslansa, shoir 1970 yilda tug'ilgan. Ismini “Tohir So'fizoda” deb atalishiga ham turlicha sababalar bor. Maqola muallifi Shokir Sulaymonni ismni adashtirganligi, yana, o'sha davrda aholini pasportlashtirish jarayonida beparvolik bilan kishilar ismlari va tug'ilgan sanalari yozilishida xatolikka yo'l qo'yilgan degan ma'lumotlar ham asoslidir.

Tug'ilgan sanasiga ham e'tibor qaratsak, 29 yanvar kuni ham aniq emas. Bu sanani tanlanishiga sabab, shoir tavalludining 65 yilligi 1935 yil 29 yanvarda nishonlanganidir.

So'fizoda tug'ilgan yili haqida turlicha taxminlarga guvoh bo'ldik. Uning tavallud kunlari 1867, 1869, 1870, 1877 va 1880 yillar taxmin qilingan va haqiqatga yaqini 1869 va 1870 yillar deb qaraladi. Professor Naim Karimov So'fizoda ijodini o'rganib, yozgan “Muhammadsharif So'fizoda” (Davr silsilalari shoir talqinida) nomli kitobida shoirni 1870 yil Namangan viloyatining Chust tumanida tug'ilgan degan ma'lumotni beradi. Qolaversa, yuqorida ta'kidlaganimizdek, 1869 yil fanda So'fizoda tug'ilgan yil deb qabul qilingan. Ba'zi adabiyotlarda aynan shu ma'lumot beriladi.

So'fizodaning bolaligi og'ir sharoitda o'tgan. Chust azaldan pichoqchilik sanoati markazi bo'lgan va unung otasi Egamberdi aka Kamarsadagi masjidning so'fisi bo'lish barobarida pichoqchilik bilan ham shug'ullangan. Otasi kamtar va sodda inson bo'lgan. Albatta bolaligidan ushbu hunarni ko'rib ulg'aygani uchun Muhammadsharif ham pichoqchilikdan bexabar emas. Onasining asl ismi Zaynab bo'lib, mahalla nomi bilan tanilib, mahalla marosimlarini boshqargan. Onasi haqida ma'lumotlar ko'p emas. Onasining xohishiga ko'ra qo'shnisi Manzura otindan savod o'rgandi degan ma'lumotni yuqorida bergan edik. Manzura otin savodli ayol

bo'lib, ertak aytishni ham bilgan va ertakchi ayollardan bo'lgan. Manzura otindan ta'lim olar ekan o'zi ham she'rlar yoza boshlaydi. Xat-savodni Manzura otindan o'rgangandan so'ng, eski maktabda ta'lim oladi. So'fizodaning bolaligi nihoyatda qashshoq va og'ir, g'azabkor muhit sharoitda o'tgan va shu sababali u hajvnavis sifatida shakllana borgan. A. Xalilbekov “Namangan adabiy gulshani” nomli asarida So'fizodaning 1893-1898 yillarda Qo'qonda ta'lim olgan degan ma'lumotni beradi. Boshqa manbada esa So'fizodaning qo'shnisida olgan ta'limidan so'ng, Sa'dulloxon a'lamdan ta'lim oladi. Sa'dullaxon a'lam Muhammadsharifga arab va fors tilidan saboq bergan. Adabiyotshunos To'lqin Rasulev o'zining So'fizoda haqidagi adabiy portretida shoirning 91 yoshli opasi Darvesh kampir haqida ma'lumot bergan. Opasi So'fizoda haqida hikoya qilgan. Uning hikoyasiga ko'ra, ukase xat-savodni oldinroq chiqargan va ko'p narsani bilgan. Shuning uchun ustoziga unga darsni topshirib chiqib ketganda shoir paytdan foydalanib, o'zining she'rlarini bolalarga o'qib bergan. Bir she'rini bolalar bilan xor bo'lib aytayotgan paytda ustoziga kelib qolgan va shoirni kaltaklab maktabdan haydagan. Sababi she'r eski feodal urf-odatlarini va shariat peshvolarining nomaqbul qiliqlarini ochib tashlangan edi. Otasi bundan keyin o'g'lini Qo'qonga olib borgan. U yerda Muqimiy, Furqat, Mihiy singari shoirlar bilan tanishadi. Muqimiyning So'fizoda bilan tanishib, uning hajviy iste'dodini baholagani haqidagi ma'lumotlarga ko'ra, So'fizodaning hajviy she'rlari bilan tanishgandan so'ng, unga “Vahshiy” taxallusini beradi. Sababi, So'fizoda she'rlarida nihoyatda hajviy usulda kamchiliklarni ayovsiz tarzda ochib tashlaydi. Uning “Burgalar” radifli g'azali esa uning balki boshidan o'tkazgan hayot tarzi yozilgandir, deya taxmin qilinadi.

Shuningdek, So'fizodaning “Ayting bu so'zimni...”, “Dakaning”, “Bedanang”, “Burgalar”, “O'pay”, “G'ubor dardu alam...” nomli she'rlari ham Qo'qonda yozilgan.

Shokir Sulaymonning “Shoir Tohir So'fizodaning qisqacha tarjimai holi” nomli maqolasida 1904-1905 yillarda So'fizodani Turkiyaga borgan va u yerda “Sarvati funun”, “Ma'lumot” adabiy jurnallarida she'rlarini chop ettiradi. Bu

xususida ham turlicha ma'lumotlar bor. Boshqa manbadagi ma'lumotlarga ko'ra 1904-1905 yillarda So'fizoda Turkiyadan qaytib kelgan va “usuli jadid” maktabini ochgan. O'zi muallimlik qilgan maktabda o'qitish uslubi ham boshqacha bo'lgan. Ya'ni yangicha usulda dars o'tgan. Darslarni “Alifbe”, “ustoz avval”, “Ustoz oniy” kitoblaridan dars o'tgan. So'fizoda ota-onalardan yig'ilgan pullarga o'quvchilar uchun kiyim bosh olgan va o'quvchilarga bergan. O'quvchilar bundan xursand bo'lib, “domlamning hadyasi” deb maqtanib kiyishgan. Darslar ham qiziqarli va yangiliklarga boy tarzda bo'lgan. O'quvchilarda zerikish holati bo'lmagan. Maktabda og'il bolalar bilan bir qatorda qiz bolalar ham ta'lim olishgan. Ta'lim berish barobarida o'quvchilarni mehnat bilan tarbiyalagan. Yer ochib, ko'chatlar ektirgan, Ko'chatlar orasiga esa bug'doy ektirgan va yetishtirilgan donni yetimxona talabalariga berilishi haqida aytgan. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra Chustda Buvano (Bibi ona) arig'ini hashar yo'li bilan kavlashda ham faol ishtirok etgan. Lekin bunday ishlarga qarshi chiquvchilar ham bo'lib, So'fizodani yomonotlig' qilishga harakat qilishdi. Yetilishiga oz vaqt qolgan nihollar va bog'doyzor ekilgan shirkat “ba'zi dushmanlar” tomonidan buzib tashlangan. 1917 yil chor hokimiyati davrida mirshab bo'lib ishlagan Dadaboyevlar hashar yo'li bilan ochilgan ariqqni ko'mdirib yuborishgan. Unga rahbarlik qilgan So'fizoda esa qamoqqa olingan. Uning maktabida Asqarjon Ahmedov, Ibrohimjon Sodiqov, Kamol Kalonov, Abdulla Ergash, Sanjar Ergash, Ashirmat Hamdamov va Umarjon Qodirxonov singari talabalar ta'lim olgan. Ushbu talabalar So'fizoda ishlarini davom ettirishgan. So'fizoda Chustlik ulamolarning qarshiligiga uchraganidan so'ng, Buxoroga, keyin Xorazmga boradi. Undan so'ng Afg'onistonga borganligi to'g'risida ma'lumot beriladi.

Muhammadsharif So'fizoda haqida ko'plab shoir va yozuvchilar, adabiyotshunoslar, professorlar maqola va risolalar yozgan va adabiy portret chizishgan. To'lqin Rasulev, Shokir Sulaymon, Husaynixon Orifiy, Muhammadjon Norxo'jayev, Miyonbuzrik Solihov, Alixon Xalilbekov, yozuvchi Jonrid

Abdullaxonov, professor Naim Karimov, professor Begali Qosimov shular jumlasidandir.

Endi Muhammadsharif So’fizodaning ijodiga kengroq to’xtalsak, uning yoshlik davridan “Turkiston viloyatining gazetasi” gazetasini va bir qancha jurnallarni ro’znomalarni o’qib borganligi haqida ma’lumot keltirgan edik. 1909 yilda ushbu gazetada So’fizoda qalamiga mansub bir necha xabar, maqola va she’rlari chop etilgani ma’lum bo’ladi. Shu mazmundagi xabar va maqolalarning biri rus tilida “Письмо в редакцию” (“Tahririyatga xat”) deb nomlangan va u gazetaning 20 sentabr sonida bosilgan. Xatning ostiga o’zining ism familiyasini, sharifini va ayni damda Samarqandda turgan joyini yozadi. Bu ma’lumotga ko’ra u yerda taraqqiyparvar Mahmudxo’ja Behbudiy bilan tanishgan degan ma’lumot taxmin qilinadi.

1922 yil 22 oktabrda “Turkiston viloyatining gazetasi” da So’fizodaning “Ifon vazifai shukrona” (“Shukronalik vazifasini ado etish”) nomli maqolasi chop etiladi. Maqolada Mahmudxo’ja Behbudiy boshchiligida tashkil etilgan yig’ilishda u ham qatnashganligi va Behbudiyning nutqi haqida ma’lumot berilgan.

Xiva tarixida 1914 yilda Islomxo’jadan keyin taxtga o’tirgan Asfandiyorxon “zolim xon” sifatida tarixda qolgan. So’fizoda Asfandiyorxonga bag’ishlab, she’r yozadi va she’r 1911 yilda “Sho’ro” jurnalida chiqadi. O’sha yili shoirning yana bir ma’rifatparvarlik g’oyasi aks etgan “Xonimlar isminda” deb nomlangan she’ri ham jurnalda chop etiladi. So’fizoda 1914 yilda maktab ochganda o’quvchilarga dunyoviy ta’lim berish bilan birga diniy ta’limga ham e’tibor qiladi. U avvalo onalar ma’rifatli bo’ishi kerak degan fikrni ilgari surgan. Onalarga murojaat qilib she’r ham yozadi:

Muncha yomon sho’rladi peshonalar,

Qizlarimiz joriyasi xonalar,

Siz edingiz jonlara jononalar,

Qadringizi bilmadi debonalar.

Qumri bilan bulbulu bedonalar,

Yaxshi o’qur, siz ham o’qing, onalar...

Lekin o’sha davrda dunyoviy ta’lim olinishini yoqlamagan diniy ulamolar So’fizodaga qarshi chiqib, Chustdan haydab yuborganidan so’ng, “Turkiston viloyatining gazetisi”da bu haqda xabarlar chiqadi. So’fizodaning yozgan musaddasi chop etiladi. “Turkiston viloyatining gazetisi” gazetasining 1914 yil 1 yanvar sonida “Chust boyonlarinig gapxonada bir-birlariga maqtanishlari” nomli she’ri bosib chiqiladi. 1911-1914 yillarda So’fizoda Afg’onistonga nashr etiladigan yagona gazeta- “Siroj ul-axbor” (“Xabarlar chirog’i”) ga dariy tilda yozilgan maqola va she’rlarini ham yuborib turgan. Keyinroq esa, 1915 yilning kuz oylarida “Tarkibbandi musaddas” nomli she’rini ham nashr etishga beradi. So’fizoda nafaqat “Turkiston viloyatining gazetisi” gazetasi va ushbu nashrlarda balki, “Sadoyi Turkiston”, “Oyna”, “Sho’ro” jurnallarida ham she’r maqolalarini nashr ettirgan degan ma’lumotlar ham mavjud. 1916 yilda So’fizoda Kobulga taklif etilgani va u yerda “Siroj ul-axbor” da “Adabiyot” deb nomlangan she’rini chiqaradi. 1916 yilning mart oyida esa “Amalga oshmaydigan bir umodvorlik haqida” nomli pulisistik maqolasi chop etiladi. Bu maqolasi orqali unga “o’tkir publisist” deya baho berilgan.

So’fizoda Afg’onistonda yaxshi hurmat va e’tiborda bo’lgan. U hatto Afg’oniston maorif nozirining o’rinbosari lavozimida xizmat qilgan va “Afg’oniston ma’murlari qatori”dan ham o’z o’rniga ega shaxs bo’ladi. Afg’on-sovet munosabatlari o’rnatilgan davrda So’fizoda Abdulla Avloniy bilan uchrashgan va ular o’rtasida samimiy suhbat bo’lgan. Avloniy unga turkistonlik tarjimon deb ta’rif bergan. Negaki, o’sha paytda So’fizoda konsullikda tarjimon vazifasini bajargan edi. Yuqorida So’fizodaning ruslar hukumatida faoliyat yuritgani haqida ma’lumot berildi. O’sha davrda ya’ni XX asr 20-30 yillarida u bolsheviklarni olqishlovchi she’rlari bilan matbuotda ko’rina boshlaydi. “Oktabr taronasi”, “Bayram nashidasi”, “Saylovga”, “Qalaysizlar?” nomli she’rlari bilan sho’rolar g’oyalarini madh etgan. Unda sho’rolarning yolg’on shiorlariga ishonganligi haqida va chustdagi hodisalar hayolidan ketmay, ularga qarshi alamlarini, o’ch olish istagi borligini aks ettirgani

ma'lumot sifatida keltirilgan. 1926 yilda yozilgan “Qalaysizlar?” nomli she'rida xalq BIZ va ULARga ajratilgan va ULAR ayovsiz ravishda fosh etilgan.

1925 yilda “Mushtum” jurnalining 2- sonida So'fizodaning “Xurjun” she'ri, 1934 yilda esa “Ochildi-ketdi” nomli hajviy she'ri chop etilgan. “Ochildi-ketdi” nomli hajviy she'ri Namangandagi 12- maktabda nopok kimsalar ishlari va o'sha ishlar natijasida maktabning xarob holga kelganini ochib tashlaydi. She'rni so'zlari ham hozirgi kunda ahamiyatini yo'qotmagan nazdimda.

Ochildi-ketdi

Xalq shoiri So'fizodaning Namangan

12-maktab boshliqlariga qarab aytgan

g'azali

O'n ikkinchi maktabdagi jinoyat

Ko'rib-bilib jamiyatga xiyonat

Xalqidan sodir bo'lgan “adolat”

Idoraga borib, bosildi-ketdi.

Arqoq eding ruhoniylar bo'ziga,

Sovun eding boylar juvoldiziga,

Tuproq sochding haqiqatning ko'ziga,

Parvo qilma, aybing yopilib ketdi. ...

1926 yil 27 fevralda O'zbekiston Markaziy Ijroiya Qo'mitasi hay'atining qarori bilan Hamza Hakimzodaga “O'zbekiston xalq yozuvchisi”, So'fizodaga esa o'zbek xalq qo'shiqlarining to'plovchisi va shoir sifatidagi ijodiy faoliyatini e'tiborga olib, qilgan xizmatlari uchun “O'zbekiston xalq shoiri” unvoni beriladi. So'fizoda hayot yo'li va ijodini o'rganish natijasida uning 1935 yillardagi hayoti va ijod bilan bog'liq ma'lumotlar kam. U haqida Abdulla Qodiriyning o'g'li Habibulla Qodiriy “Otam haqida” kitobida So'fizodaning ular uyiga mehmon sifatida kelganligi haqida ma'lumot berilgan. Kelishiga sabab So'fizoda tavalludining 61 yilligi munosabati bilan yubiley o'tkazilishi sabab qilib keltirilgan. 1930-1936 yillar orasida So'fizoda G'afur G'ulom, Partaviy, Rafiq Mo'min, Toji Rahmon kabi

shoirilar bilan birgalikda bo'lgan va ijod qilgan. So'fizoda umrining oxirgi paytida yozgan “Baxtsiz millat sadosi” nomli dostoni borligi haqida ma'lumotlar mavjud, lekin ushbu dostonning saqlanib qolganligi yoki saqlanmaganligi noma'lum.

1937 yilda ma'rifatlilarga bo'lgan “hujum” Namanganga kelib So'fizodani ham chetlab o'tmagan. O'sha paytda adabiyot san'at va ma'rifat vakillari qamoqqa olinib, bedarak yo'qolayotgan davr edi. So'fizoda ijodi bilan shug'ullanib kelgan Alixon Halilbekov o'zining “Namangan adabiy gulshani” asarida So'fizodaning so'nggi kunlari haqida ma'lumot bergan. Undagi ma'lumotlar ko'ra So'fizoda 1937 yil 5 mayda kasalligi sababli shifoxonaga yotqiziladi. Uning kasalligiga sabab, Chustdagi do'stlarining qamoqqa olinishi edi. Uni so'rab uyiga odamlar kelishadi. Uyda tintuv o'tkaziladi. Kasalxonadaligi aytilgandan so'ng, o'sha yerning o'zida qamoqqa olinadi. Ayoli Zeboxonni esa “Xalq dushmanining xotiniga maktabda o'rin yo'q” deb ishdan haydashadi. Qamoqxonada ham u she'rlar aytib odamlar ruhiyatini kotarishga harakat qilgan. So'fizoda bilan turmada 5 kun birga bo'lgan mahbus Mamajon Gayupov So'fizodaning ko'rinishiga ta'rif beradi. Xonalariga ikki kishini otuvga hukm qilinganligi haqida aytib olib chiqib ketishadi. Uch kun o'tgandan so'ng, ularning kiyimlari turmaga olib kelib tashlanadi. Ma'lum bo'lishicha olib chiqib ketilganlar otilgan ekanligini aytadi.

So'fizodaning qamoqqa olinishida ham turli qiyinchiliklar bo'lgan. O'zining tarjimai holini yozganda ham unga turli ayblovlar qo'yishga harakat qilingan. Turli savol-javoblar o'tkazilgan. Xorijiy safarlarga borishi haqidagi so'rovlar shu jumladan.

“Xullas, 1937 yil 25 iyulda Musin ismli iblis qo'li bilan tuzilgan “Aybnoma” asosida o'sha yilning 17 avgust kuni O'zSSR NRVD qoshida tuzilgan “uchlik” Muhammadsharif So'fizoda, Mulla Ergash Shomansurov, Abdulxafiz Abdujabborov, Obid Rizayev va boshqalarga oliy jazo berish haqida qaror qiladi. So'fizoda ustidan chiqarilgan hukm 1937 yil 15 sentabrda ijro etiladi. So'fizodaning birodarlari esa undan 21 kun avval, 26 avgustda otib tashlanadi.

Sho’ri davlati o’z xalqini qirishda ana shu tarzda davom etdi...”³

1935 yil 29 yanvarida Toshkentda So’fizoda tavalludining 65 yilligi nishonlangani haqida Habibulla Qodiriy o’z xotirasida ishora qilib o’tgan edi. Yubiley nishonlash uchun O’zbekiston Yozuvchilar uyushmasining hozirgi “Ofitserlar uyi” ro’parasida joylashgan binoda kecha o’tkazilganligi haqida ma’lumot bor, lekin u haqida xabarlar e’lon qilinmagani haqida aytilgan. Ma’lumotlarga qaraganda, So’fizoda shoir Rafiq Mo’min bilan Kavkazdagi kurortga borgan. Eski shahardagi kutubxonaga So’fizoda nomi berilgan. Shoir haqida Turob To’la ham o’z xotiralarida ham eslagan. Xotiralarda Namanganliklar So’fizodani qattiq yaxshi ko’rishi haqida aytadi. Yozuvchi Jonrid Abdullaxonov o’zining Elbek haqidagi xotiralarida So’fizoda haqida ham to’xtaladi. Elbek bilan So’fizoda birga suhbatlashgani va So’fizodaning tanbur chala olishi va o’zaro suhbatda tanburda kular chalgani va qo’shiq kuylagani haqida qiziqarli ma’lumotlar o’rin olgan.

Yuqorida biz, So’fizodaning “Mushtum” jurnalida chop etilgan hajviy she’rlari to’g’risida ma’lumot berildi. 1925 yilda professor Begali Qosimov tomonidan So’fizodaning “Mushtum” jurnalining 2-sonida bosilgan “Xurjun” she’ri So’fizoda tavalludining 120 yilligi munosabati bilan e’lon qilindi. Ushbu she’rida shoirning sho’ro davlati tomonidan aldanganini anglatuvchi she’riga ham etibor qaratamiz:

Oh, maslak, meni sen boy nazaridan otding,
Julg’a to’n, chorug’i juldur qatorig’a otding,
Jupuruq urg’ochi iqboli uzanding, qotding,
Jun qo’li baxti zabun “torg”ida arzon sotding...

1989 yilda So’fizoda tavalludining 120 yilligi munosabati bilan bir necha nashrlarda adabiyotshunoslar tomonidan o’rganilganda uning hayotiva ijodi haqida ko’plab ma’lumotlar keltiriladi. Xususan, “Namangan haqiqati”, “Chust haqiqati” kabi nashrlar va Husaynixon Orifiyning “Muhammadsharif So’fizoda” kitobida

³ Мухаммадшариф Сўфизода. Давр силсилалари шоир тақдирида /Наим Каримов/ Тошкент “Muharrir” нашриёти 2012. 129-bet

ham shoir haqida ma’lumot beruvchi manbalar hisoblanadi. Ushbu yubileyda han shogirdlari va tanigan-bilgan insonlar u haqida xotiralari bilan bo’lishgan. Shunday xotiralar birini havola etamiz:

“Boymoq qishlog’ida yashagan Asqarxon Ahmedov
(1909-1998) xotirasidan

Bir kuni Kamarsada tomondan karnay-surnay ovozi eshitildi, bolalar bilan chopqillashib to’g’ri yo’yxonaga bordik. Lekin to’yga bizni kiritishmadi. Kelib, ustozga voqeani aytgan edik, u kishi boyning xasisligidan nafratlanib, quyidagi she’rni yozib, o’qib berdilar:

Alixo’ja to’y qildi,
Qurbaqadan qo’y qildi.
Karnay-surnay ko’p bo’ldi,
Oshu nonni yo’q qildi.

Ustoz nihoyatda hozirjavob edilar. Xalq boshiga tushgan nohaqliklardan nafratlanardilar, bir zumda she’r yozib, ko’cha-ko’yda ko’rinadigan joyga, eshiklarga yozib ketaverardilar...”⁴

So’fizoda hayoti va ijodiga nazar solar ekansiz, hayoti muakkabliklarga to’la bo’lib, u ma’rifatparvarlikdan keyin sovet tuzumiga xizmatga o’tganini insonda biroz unga nisbatan qoralash tuyg’usini keltirib chiqargan bo’lsa-da, hech bir ish sababsiz bo’lmaydi, inson o’sha vaziyatda-oldingi nohaqlik vaziyatlarida boshqa tuzumdan najot kutgan va unga ishonishni istaganidan shunday yo’l tutgan. Lekin u vaziyatni vatida anglashga ham ulgurgan deyish mumkin. Chunki uning ijod mahsullarida tuzumga ishonish va aldovga guvoh bo’lgandan keyin, vaziyatni anglagan holda harakat qiladi. Bu maqsadiga erishadi ham. Hajvchi shoir hajviy she’rlari bilan ayovsiz “fosh” etishga erisha oldi.

⁴ Мухаммадшариф Сўфизода. Давр силсилалари шоир тақдирида /Наим Каримов/ Тошкент “Muharrir” нашриёти 2012. 78-bet

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.Mirvaliyev “O'zbek adiblari” O'zbekiston Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. Toshkent-1993
2. Muḥammadsharif Sўfizoda (Davr silsilalari shoir taqdirida)/ Na'im Karimov. Toshkent - “Muharrir” nashriyoti. 2012
3. www.ziyouz.com

**KOMPYUTER DASTURLARI VA MA'LUMOTLAR BAZASINI
YARATISH BO'YICHA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLAR TIZIMI**

**СИСТЕМА ДОГОВОРОВ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ И БАЗЫ ДАННЫХ**

**THE SYSTEM OF CONTRACTS ON CREATION OF COMPUTER
PROGRAMS AND DATABASES**

Abduvoxidov Akmaljon Axadjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: akmaliddinrishton@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha shartnomalar tizimi o'rganilgan. Muallif unda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratishda qo'llaniladigan shartnomalar konstruksiyasini, ularni buyurtma asosida yaratish, shuningdek haqiqiy zararni va boy berilgan foydani qoplash masalalarini tahlil qiladi. Xulosada muallif qonunchilikka o'zgartish kiritishni taklif qilgan.

Kalit so'zlar: shartnomalar tizimi, buyurtmaning mualliflik shartnomasi, veb saytlar yaratish, kompyuter dasturi, mutlaq huquqlar, intellektual mulk huquqini buzganlik uchun javobgarlik.

Аннотация

В статье рассматривается система договоров по созданию компьютерных программ и базы данных. Автор анализирует договорные конструкции, применяемые при создании компьютерных программ и базы данных, вопросы создания компьютерных программ и базы данных по заказу, а также возмещения ущерба и упущенной выгоды. В заключении автор предлагает внести изменение в законодательство.

Ключевые слова: система договоров, договор авторского заказа, создание вебсайтов, компьютерная программа, исключительное право, ответственность за нарушение права интеллектуальной собственности.

Annotation

The article deals system of contracts to create computer programs and databases. The author analyzes the contract structure used in the creation of computer programs and databases, the creation of computer programs and databases on request, as well as damages and lost profits. In conclusion, the author proposes to amend the legislation.

Keywords: system of contracts, the contract of author's order, the creation of websites, computer software, the exclusive right, the responsibility for violation of intellectual property rights.

Bozor munosabatlari sharoitida ko‘plab intellektual mulk ob‘ektlarini yaratishda shartnomaviy mexanizmlar qo‘llaniladi. Garchi, kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasi bevosita muallif (lar)ning sa‘y-harakatlari, tashabbuslari, ijodiy mehnati natijasida yaratilsada, mazkur jarayonda taraflar huquqlari va manfaatini ro‘yobga chiqarish, tijorat muomalasida foydalanish imkonini beruvchi shartnomaviy munosabatlar alohida o‘rin egallaydi.

Taraflar o‘rtasida tuziladigan shartnomalarda yaratiladigan intellektual mulk ob‘ektiga doir asosiy va muhim shartlar o‘z ifodasini topadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ushbu sohaga ham shartnomaviy munosabatlarni keng joriy etilishiga imkon bermoqda. Xususan, kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish yuzasidan shartnomaviy konstruksiyalar ijtimoiy hayotning jabhalarida keng qo‘llanilmoqda.

Odatda, intellektual mulk ob‘ektini muomalada bo‘lishi yuzasidan turli fuqarolik-huquqiy shartnoma konstruksiyalari qo‘llaniladi. Jumladan, ilmiy tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrati shartnomasi, ilmiy-texnikaviy innovatsion mahsulot yaratish bo‘yicha shartnomalar, mualliflik shartnomalari va turli litsenziya shartnomalari va boshqalar. Kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasiga nisbatan esa kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish; kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish tovar sifatida oldi-sotdi shartnomasi; kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasidan foydalanish bo‘yicha litsenziya shartnomasi; kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasiga nisbatan mutlaq huquqni boshqa shaxsga o‘tkazishga doir shartnoma; xizmat vazifasini bajarish tartibida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratishga doir shartnoma; haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish; pudrat shartnomasi bo‘yicha kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish va boshqa shartnomalar. Biz quyida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish yuzasidan tuziladigan asosiy

shartnoma konstruksiyalari hamda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va nisbatni tadqiq qilamiz.

Kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratishda qo'llaniladigan shartnoma sifatida buyurtmaning mualliflik shartnomasini alohida ko'rsatib o'tish lozim. Fuqarolik kodeksining 1067-moddasi mulkiy huquqlar faqat mualliflik shartnomasini tuzish yo'li bilan huquq egasi tomonidan boshqa shaxsga o'tkazilishi mumkinligini nazarda tutadi. “Mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish to'g'risida”gi qonunning 41-moddasi esa, buyurtmaning mualliflik shartnomasini belgilab beradi. Unga ko'ra, muallif buyurtmaning mualliflik shartnomasi bo'yicha asarni shartnoma shartlariga muvofiq yaratish va uni buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi. Bunda shartnoma bo'yicha yaratilgan asarga bo'lgan shaxsiy nomulkiy huquqlar muallifga tegishli bo'ladi va undan begonalashtirilmaydi.

Yuridik adabiyotlarda mualliflik shartnomasi mualliflik huquqini eng ko'p va eng keng tarqalgan himoya shakli degan fikr mulohazalar ham uchraydi [1, 49-bet]. Shu bilan birga muallifning mulkiy huquqlarini boshqa shaxsga o'tkazish mutlaq huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi mualliflik shartnomasi asosida yoki mutlaq bo'lmagan huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi mualliflik shartnomasi asosida amalga oshirilishi mumkin. Mutlaq huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi mualliflik shartnomasi faqat ushbu huquqlar o'tkazilayotgan shaxs asardan muayyan usulda va shartnomada belgilangan doirada foydalanishiga ruxsat beradi.

F.Semenixinning fikricha, buyurtmaning mualliflik shartnomasida yaratiladigan mualliflik huquqi ob'ekti aniq belgilanishi aks holda taraflar kelishib olmaganligi sababli bunday shartnomani haqiqiy emas deb topish xavfi vujudga keladi [2, 34-bet]. Bu o'rinda shartnoma predmeti haqida alohida to'xtalib o'tish lozim bo'ladi. Masalan, veb saytni yaratish bo'yicha tuziladigan shartnomada texnik topshiriq, veb saytni tayyor holatga keltirish muddati aniq belgilanishi maqsadga muvofiq. Bunda texnik topshiriqda veb saytga qo'yiladigan asosiy talablar, hajmi, qanday ma'lumotlar bo'lishi, uni boshqa dasturiy ta'minot bilan integratsiyalash, yangilanib turishi, veb saytni boshqarish va h.k. shartlar belgilab qo'yiladi. Davlat organlari uchun yaratiladigan veb saytlarga nisbatan ular ham bevosita kompyuter dasturi va ma'lumot bazasi bo'lganligi sababli texnik topshiriq belgilangan tartibda ekspertizadan o'tkaziladi.

Bu o'rinda o'rinli savol tug'iladi. Bugungi kunda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish yuzasidan asosan qanday shartnomalar tuzilmoqda? Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida inson manfaatlari ustuvorligini

ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga o'z vaqtida munosabat bildirish, ularning huquq va manfaatlari ro'yobga chiqish ta'minlanmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasining “Elektron hukumat to'g'risida”gi 2015 yil 9 dekabrda qonuni alohida rol o'ynaydi. Mazkur qonunning 28-moddasiga ko'ra elektron davlat xizmatlari ariza beruvchilarga davlat organlarining rasmiy veb-saytlari orqali hamda davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanishning yagona nuqtasi bo'lgan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladi. Shu boisdan aynan barcha davlat organlari, tashkilotlar tomonidan rasmiy veb saytlarni yaratish ularni belgilangan talablarga mos ravishda faoliyat yuritishini ta'minlash muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Mazkur jarayonda elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi to'g'risidagi axborotni o'z rasmiy veb-saytlariga joylashtiradi. Bu esa, maxsus dasturiy ta'minotni yaratishni taqazo etganligi, davlat organi yoki tashkilotlarda bu borada maxsus bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassis yo'qligi sababli alohida shartnoma tuzish orqali tashkilotlar rasmiy veb saytlarini yaratish ishlari amalga oshirilmoqda.

Davlat mablag'lari hisobiga yaratiladigan kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasiga nisbatan mutloq huquqlar alohida e'tiborga molik. Bunda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratishdan oldin buyurtmachi avvalo texnik topshiriqni shakllantirishi va belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tkazishni talab qilinadi. Chunki, faqat zamonaviylik ortidan quvib, xavfsizlik masalasini esdan chiqarib bo'lmaydi. Ayniqsa, xavfsizlik bevosita axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida alohida dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu boisdan kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasi eng avvalo xavfsizlik talablariga javob berishi, davlat va jamiyat manfaatlarini zarar yetkazishni oldini olish ham zarur.

Fikrimizcha, kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha tuziladigan shartnoma konstruksiyalari tizimi quyidagilardan iborat:

1. Buyurtmaning mualliflik shartnomasi. Mazkur shartnoma natijasida yangi ijodiy faoliyat natijasi ish beruvchi bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan xizmat vazifasini bajaruvchi xodim – muallifning bevosita ishtirokida kompyuter dasturi va ma'lumotlar bazasi yaratiladi;

2. Pudrat shartnomasi bo'yicha kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish. Bunda kompyuter dasturi va ma'lumotlar bazasini yaratish ilmiy-tekshirish, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrati shartnomasiga mos keladi;

3. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi bo‘yicha kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish. Bunda aksariyat hollarda kompyuter dasturi yangitdan yaratish asosiy va ustuvor ahamiyatga ega bo‘lmasdan balki, mavjud kompyuter dasturini yanada takomillashtirish, modernizatsiyalash, yangilab turish kabi xizmatlar ko‘rstiladi;

4. Xizmat vazifasini bajarish tartibida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish. Bunda ham sof ma‘noda yangi intellektual mulk ob‘ekti ya‘ni, kompyuter dasturi va ma‘lumotlar bazasi yaratiladi.

Ushbu shartnomalar vositasida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratishda davlat mablag‘laridan foydalanilgan taqdirda yaratiladigan ob‘ektga nisbatan, xususan mutlaq huquqni kimga tegishli bo‘lishi, xavfsizlik talablarini belgilash muhim hisoblanadi.

Kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish bo‘yicha shartnoma ishtirokchilarini o‘z majburiyatlarini buzganlik uchun javobgarlik haqidagi masala ham nihoyatda umumiy tarzda hal etilgan. Fuqarolik kodeksining 1070-moddasi mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlikni nazarda tutadi. Unda mualliflik shartnomasi bo‘yicha majburiyatlarni umuman yoki tegishli darajada bajarmagan taraf boshqa tarafga yetkazilgan zararining o‘rnini, shu jumladan boy berilgan foydani qoplashi shartligi ko‘rsatilgan. Bu o‘rinda shartnoma yuzasidan yetkazilgan zararni qoplash masalasi garchi jiddiy bahs-munozaraga sabab bo‘lmasada, boy berilgan foydani qoplash masalasi bir muncha bahsli hisoblanadi.

O.Oqyulovning fikricha, ushbu shartnomalar fuqarolik-huquqiy shartnomalarning turlari hisoblanar ekan, ularning ishtirokchilari, agar ushbu shartnomalar predmetining xos xususiyatlari boshqacha yondashuvni talab qilmasa, qabul qilingan majburiyatlarni buzganlik uchun FKning 324–339-moddalarida bayon etilgan umumiy normalar, shuningdek FKning 14-moddasidagi zararlarni qoplash to‘g‘risidagi norma bo‘yicha javobgar bo‘ladilar [3, 465-bet].

Nazarimizda, shartnoma majburiyatini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslikda ayb mavjud bo‘lishi lozim. Bu o‘rinda yetkazilgan zararni qoplash bo‘yicha javobgarlik hajmini belgilashda haqiqiy zarar miqdoridan ortiq bo‘lmasligi kerak. Neustoyka miqdorini belgilashda uning umumiy miqdori to‘langan avans va haqiqiy zarardan ortiq bo‘lishi maqsadga muvofiq emas [4, 482-bet]. RF GK 1290-moddasi shu qoidadan kelib chiqqan holda mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlikni belgilaydi.

Nazarimizda, boy berilgan foydani qoplash intellektual mulk huquqi ob‘ektlariga nisbatan qo‘llanilishi har doim ham o‘zini oqlamaydi. Ayniqsa, ijodiy jarayon, ilm-salohiyat, iqtidor talab qilinadigan kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar

bazasini yaratish mualliflik shartnomasini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun haqiqiy zarar bilan chegaralanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Fikrimizcha, FKga 1070-moddasini quyidagi tahrirda o‘zgartirish maqsadga muvofiq:

1070-modda. Mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlik

Mutlaq huquqni o‘tkazish bo‘yicha tuziladigan shartnomada va litsenziya shartnomasi bo‘yicha muallifning javobgarligi agar shartnomada bundan kam miqdor ko‘rsatilmagan bo‘lsa boshqa tarafga yetkazilgan haqiqiy zarar bilan cheklanadi.

Buyurtmaning mualliflik shartnomasini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun muallif buyurtmachiga avansni qaytarishi, shuningdek agar shartnomada nazarda tutilgan bo‘lsa, unga neustoyka to‘lashi lozim. Bunda to‘lanishi lozim bo‘lgan to‘lovlarning umumiy miqdori buyurtmachiga yetkazilgan haqiqiy zarar bilan cheklanadi.”

Adabiyotlar:

1. Тошев Б. Муаллифлик ҳуқуқи. –Т.: Мерос. 1997. -49 бет.
2. Семенихин В.В. Договор авторского заказа на примере договора на разработку сайта с типовым договором. Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2011, Выпуск № 7, -34 бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 3 жилд. (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. -Т.: Vaktoria Press, 2013. -800 бет.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. – 1504 с.

XO’JALIK YURITUVCHI SUBYEKLARDA XARAJATLAR HISOBINING NAZORATI VA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH

Inomjonov Iqboljon Ilxomjon o'g'li

Toshkent Moliya Instituti, magistr

Annotatsiya

Maqolada boshqaruv qarorlarini qabul qilish, byudjetlashtirish va xarajatlarni nazorat qilish, transfert bahoni shakllantirish, korxonalarda boshqaruv hisobini tashkil etish mavzulari yoritilgan.

Kalit so’zlar: korxonalar, menejment, iqtisodiy o’sish, takomillashtirish, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация

Статья посвящена принятию управленческих решений, бюджетированию и контролю затрат, трансфертному ценообразованию, организации управленческого учета на предприятиях.

Ключевые слова: предприятие, управление, экономический рост, оздоровление, экономическая устойчивость.

Abstrakt

The article covers management decision-making, budgeting and cost control, transfer pricing, organization of management accounting in enterprises.

Keywords: enterprise, management, economic growth, improvement, economic stability.

Kirish

Mamlakat iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o'tishi samarali xo'jalik yuritishni, axborot texnologiyalari, barcha yangi va taraqqiyparvar yutuqlarni faol va izchil tatbiq etishni talab qiladi. Bunday sharoitlarda boshqaruv hisobining roli beqiyos darajada ortib boradi, chunki nafaqat qilingan xarajatlarni olingan daromadlar bilan qiyoslash, balki tashkilotlar va korxonalarining ishlab chiqarish, tijorat va moliyaviy faoliyatiga qo'yilgan har bir so'mdan samarali foydalanishi bo'yicha mukammal hisob olib borishni taqozo etadi.

Har qanday ishlab chiqarish uchun ma'lum miqdorda xarajatlar talab qilinadi. Xarajatlarning pulda ifodalanishi mahsulot tannarxini tashkil etadi. Mahsulot tannarxi korxonalarida ish samaradorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. U xarajatlardan foydalanishning samaradorlik darajasini, mehnat unumdorligini, ishchilarga to'lanadigan mehnat haqini, asosiy fondlardan, materiallaridan foydalanishni ko'zda tutadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda mahsulot tannarxining pasayishi muhim ahamiyatga ega. Korxonalarini tannarxini tahlil qilishda hisobot davridagi mahsulot tannarxi rejadagi hamda o'tgan yilgi tannarxi bilan taqqoslanadi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va modernizatsiyalash sharoitida boshqaruv omili, boshqaruv madaniyati, boshqaruv qarorlari ahamiyati oshib ketdi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Boshqaruv hisobi bevosita korxonalar faoliyatini taxlil qilish yoki boshqarish bilan emas, balki shular uchun ma'lumotlar yetkazib beruvchi bir dastakdir. Shu o'rinda hisob jarayoni va boshqaruv o'rtasidagi bir xalqadur yoki ko'prikdur degan ibora to'g'ri ishlatilgan.

Hilton Ronaldning hisoblashicha, “Boshqaruv hisobi jarayon sifatini aniqlash, tahlil qilish, o'lchash, talqin qilish va maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tashkilot boshqaruvchilarga yetkazib beruvchi jarayondir”. [1]

R.Entoni va Dj.Rislarning nazarida, boshqaruv hisobi - bu korxonada doirasidagi jarayon bo'lib, u boshqaruv apparatini rejalashtirish, korxonada faoliyati ustidan nazorat o'rnatish va boshqarish uchun foydalaniladigan axborotlar bilan ta'minlaydi.[2] Mazkur jarayon boshqaruv apparatini o'zining funktsiyalarini bajarishi uchun aniqlashni, o'lchashni, to'plashni, tahlil qilishni, tayyorlashni, qabul qilishni o'z ichiga oladi. Horngren C.T. va Datar.S.M.lar ham bu nuqtai-nazarni qo'llab quvvatlashadi. Ularning ta'rificha, “Boshqaruv hisobi – o'lchash, to'plash, tizimlashtirish, balanslashtirish, tahlil qilish va boshqarish uchun zarur bo'lgan axborotni uzatishdir. [3]

Korxonalarda boshqaruv hisobini yaratish, joriy etish va tashkil etishga eng avvalo korxonada rahbarlari ma'sul bo'lishi kerak. Ular albatta boshqaruv hisobini joriy etishdan manfaatdor bo'lishlari, uni afzalliklarini tushunib yetgan bo'lishlari va eng asosiysi mazkur jarayonni zarurligini his etishlari zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki tashkilotlarida daromadlari mahsulotlarni sotish bosqichida shakllanadi. Shuning uchun ham ishlab chiqarish jarayoning sotish bosqichida xarajatlarni joriy nazorat qilish qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalarining barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham sotish bosqichida xarajatlarni nazorat qilishni amalga oshirish xarajatlarni oldini olishni taminlaydi.

Iqtisodiyotning modernizatsiya qilish sharoitida xarajatlarni nazoratini tashkil qilish quyidagilarni bajarishga zarurat tug'iladi:

1. Boshqaruv apparati aniq qarorlar qabul qilish uchun lozim bo'lgan ma'lumotlarni to'plashi va tartibga solishi lozim.
2. Xo'jalik yurituvchi subyektlar barcha sohalarni iqtisodiy natijalarini tahlil qilish.

3. Xo'jalik yurituvchi subyeklar faoliyatining istiqboldagi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish.
4. Xo'jalik yurituvchi subyeklar boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun boshqaruv hisobi va moliyaviy menejmentni rivojlantirish.
5. Qabul qilingan qarorlarni korxonada faoliyatiga tadbiq qilish va muntazam nazoratga olish.

Hozirgi vaqtda xarajatlar nazoratini amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsad korxonaning barcha resurslaridan samarali foydalanilgan holda maksimal darajada o'z sof foydasini ko'paytirish va shu yo'sin bilan raqobat muhitida o'z o'rini mustaqil saqlashdir.

Amaliyotda tashkilotlarida tezkor nazorat asosan tezkor ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash bilan chegaralanmoqda. Bizningcha, xarajatlarning tezkor nazoratini to'g'ri tashkil qilish uchun eng avvalo tezkor nazorat ob'ektlarni to'g'ri belgilash zarur. Har bir xarajatlarni nazorat qilib bo'lmaydi ularni ba'zilarini nazorat qilishdan esa kutilgan natijani bermaydi.

Shuning uchun har bir korxonada xarajatlarini nazorati bo'yicha o'z strategiyasiga ega bo'lishi zarur.(1-jadval)

1-jadval

Korxonada xarajatlar hisobi nazoratining strategiyasi

Ishlab chiqarishning texnik darajasini oshirish	1. Ilg'or texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish. 2. Zaxiralardan foydalanishni takomillashtirish, yangi turdagi xom ashyo va materiallardan foydalanish. 3. Mahsulotlarning dizayni va texnik xususiyatlarining o'zgarish.
---	--

	4. Ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarning mahsulot narxiga ta’sirini tahlil qilish.
Ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilish	1. Ishlab chiqarishni boshqarishni takomillashtirish 2. Asosiy vositalardan foydalanishni takomillashtirish 3. Moddiy-texnika ta’minotini yaxshilash 4. Transport xarajatlarini kamaytirish
Mahsulotlar hajmi va belgilashdagi o‘zgarishlar	1. Belgilangan xarajatlarning (amortizatsiya bundan mustasno) kamayish. 2. Mahsulotlarning nomenklaturasi va assortimentining o‘zgarishiga va sifatining oshishiga olib kelish. 3. Ishlab chiqarish o‘sishi bilan mahsulot birligiga shartli ravishda belgilangan xarajatlar soni kamaytirish.
Tabiiy resurslardan foydalanishni takomillashtirish	1. Tabiiy sharoitlarning o‘zgaruvchan xarajatlar ta’sirini aniqlash. 2. Tabiiy yaqin xom-ashyo resurslarini aniqlash va tahlil etish
Sanoat va boshqa Omillar	1. Yangi sexlarni, ishlab chiqarish bloklarini ishga tushirish va rivojlantirish. 2. Turdosh tarmoqlarning birlashishi, o‘z-o‘zidan komponentlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish. 3. Tayyor mahsulot narxini muntazam tahlil etish.

O‘zgaruvchan xarajatlar bajarilgan ish hajmi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘lmaganligi uchun ularni belgilangan reja asosida nazorat qilinadi. Ortiqcha xarajatlarga yo‘l qo‘ymaslik uchun ularni doimiy tarzda nazorat qilish darkor. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki o‘zgaruvchan xarajatlarni tezkor nazorat obe‘ktlari deb hisoblash mumkin. Doimiy xarajatlar ham albatta nazorat qilishi zarur, lekin tezkor nazorat obe‘ktlari hisoblanmaydi.

Xarajatlarni boshqarish tizimining asosiy funksiyalari prognozlash va rejalashtirish, buxgalteriya, nazorat qilish (monitoring), muvofiqlashtirish va tartibga solish, shuningdek, xarajatlarni tahlil qilish hisoblanadi.

Moliyaviy javobgarlik markazi (MJM) - bu daromadni optimallashtirish, rentabellikka bevosita ta'sir ko'rsatish yo'llarini topish, belgilangan chegaralar doirasida xarajatlar darajasini nazorat qilish va xarajatlarni kamaytirish yo'llarini topish uchun asosiy vazifalarni bajaradigan tarkibiy bo'linma yoki bo'linmalar guruhi.

Ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida vujudga keladigan xarajatlarni nazorat qilish, ularning ish hajmiga bog'liqligidan kelib chiqilishni asosladi. Asosiy maqsad avvalambor foyda olish va uzluksiz ravishda moliyaviy barqarorlikka erishishdir. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun har bir korxonada tashkilotlari o'z xarajatlarini va daromadlarini nazorat qilishlari lozim. Bu boshqaruv hisobini o'z vaqtida tegishli hisob kitobi va belgilangan tarzda tezkor qarorlar qabul qilish zaruratini bildiradi.

XULOSA

Shunday qilib, xarajatlarni nazorat qilish, xarajatlarni boshqarish tizimining muhim elementi bo'lib, keng qamrovli bo'lishi va korxonaning resurslari qayerda, qachon va qanday hajmda sarflanishini aniqlash imkonini beradi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, tashkilotning o'ziga xos xususiyatlarini va kompleks yondashuvni hisobga olgan holda xarajatlarni boshqarish tizimidan foydalanish korxonada faoliyatining yuqori iqtisodiy natijalariga erishishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. “Costing and break-even analysis “Managerial Accounting by R.N.Garrison va E.W.Noreen. Washinton .1993-16-bet
2. Бахрушина М.А Бухгалтерский управленческий учет.Учебное пособие-м,:ЗАО Финстатинформ, 1999-18-bet
3. Hilton.W.R Managerial Accounting: Creating Value in a Dinamic Business Environment. 9-th Eddition.New York:McGraw-Hill/Irwin, 4 (2011).
4. Horngren С.Т. , Datar.S.M. Cost Accounting. A Managerial Emphasis. 14-th Edition.New Jersey . 9-11 bet 2012.
5. Entoni R., Dj. Ris Uchet: situatsii primeri.-М.: Finansi i statistika, 1993.
6. Rishar J. Buxgalterskiy uchet: teoriya, praktika.-М.: Finansi i statistika, 2000.
7. Pardaev A.X.Boshqaruv hisobi. O’quv qo’llanma. T.: «Akademiya» nashriyoti. 2002.
8. Kondratova I.G. Osnovi upravlencheskogo ucheta. Uchebnoe poso-bie.-М.: Finansi i statistika, 1998.

ONA TILI DARSLARINI TASHKILLASHTIRISHNING YANGICHA METODLARI

*Toshkent shahar Uchtepa tuman 295-maktab
1-toifali ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi
Eshqulova Movjuda Meyliyevna*

Annotatsiya: Bugungi kunda mamlakatimizda davlat tiliga, ya’ni o‘zbek tiliga e’tibor kundan kunga ortib bormoqda. Shu bois, umumta’lim maktablarida dars beruvchi ona tili o‘qituvchilaridan ona tili fanini o‘qitishda yangicha usullar, ilg‘or pedagogik hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish kerakligi zamon talabiga aylanmoqda. Aynan shu maqsadni nazarda tutgan holda ushbu maqola umumta’lim maktabi ona tili darslarida dars o‘tishning yangicha talqinlariga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: talaffuz, nutqiy ko‘nikma, zamonaviy texnik vositalar, tekshirish metodlari, til ma’nolari.

So‘nggi yillarda jahon ta’lim tizimida tilni zamon talablari asosida mustaqil o‘zlashtirish usullarini tatbiq etishga katta e’tibor berilmoqda. Jumladan bizning respublikamizda ham har bir til va adabiyot fanini o‘qituvchi mutaxassis ustoz o‘z darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishga qaratmoqda.

Maktablarda ona tili darslarini samarali tashkil etish uchun o‘qituvchilar quyidagi jihatlarga e’tiborli bo‘lishlari dardkor:¹

1. Darsni 8-12, 15-20 kishidan iborat guruhlarda tashkil etish.
2. O‘qitishda zamonaviy texnik vositalar (video-magnitofon, kompyuter va boshqa audiovizual jihozlar) dan foydalanish.
3. Til o‘rgatishda, shuningdek, fan bo‘yicha darslik, o‘quv qo‘llanma, uslubiy

¹ K.Usmonova. Adabiy ta’limda ilg‘or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y. 63-b.

qo‘llanma, mavzular bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma va ishlanmalardan mustaqil ravishda foydalanish.

4. O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda tilni nazariy jihatdan o‘rganishga, yangi nutqiy ko‘nikmalar hosil qilishga e‘tibor qaratish.

Bundan tashqari, ona tilini o‘rgatishda to‘g‘ri talaffuz qilish ko‘nikmasini shakllantirish va so‘z boyligini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyatga ega. Bunda texnik vositalar - video va audiomagnitafonlardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Ona tilini o‘rganishda mustaqil ishlash (matn ustida) ta‘lim sifatini ta‘minlaydigan eng muhim shartlardan biri bo‘lib, u o‘quvchilarni o‘zlari o‘rganayotgan tilda fikr-mulohazalarini mustaqil va erkin bayon qila olish ko‘nikmalarini takomillashtirish bilan belgilanadi. Mustaqil ishlashda belgilangan mavzu asosida amaliy ish (mavzu bo‘yicha mashqlar) bajarish hamda muayyan mavzu asosida izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Amaliy fanlar uchun amaliyot muhim rol o‘ynaydi. Ona tili fani ham amaliy fanlar sirasiga kiradi. Har qanday amaliy xulosalar ishonarli bo‘lishi, yuqori ilmiy darajada, ya‘ni puxta va asosli bo‘lishi lozim. Metodika tavsiyalarining ilmiy darajasi, nazariy tasdiqlanishi yuqori saviyada bo‘lishi tekshirish metodlarining puxtaligiga ham bog‘liq.

Tekshirish metodlari 2 xil bo‘ladi²:

1. Nazariy tekshirish metodlari.
2. Empirik metod (tajribaga asoslangan metod).³ Bu metod quyidagi maqsadlarda qo‘llanadi:
 - a) bu metod o‘qituvchilarning ish tajribasini o‘rganish, yangiliklarini tanlash, umumlashtirish, baholash va ommalashtirish, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatining darajasini aniqlash;

² www.ziyonet.uz

³ N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda o‘quvchilarni tahlil qilishga o‘rgatish usullari. Buxoro. 2016 y. 28-b.

b) o‘quvchilarni o‘qitish jarayonini maqsadga muvofiq kuzatish (dars, uning biror qismini, o‘quvchilarning javobi, hikoyasini, yozma ishini tekshirish), o‘qituvchi va o‘quvchilarning faoliyatini so‘rovnoma orqali tekshirish;

Ayniqsa, umumta’lim maktablarining ona tili darslarida til ma’nolarini (leksik, grammatik, morfemik, sintaktik ma’nolarini) tushunish tamoyillarini o‘qitishni yangicha talqinda tashkil etish lozim. So‘zni, morfemani, so‘z birikmasini, gapni tushunish borliqdagi ma’lum voqea-hodisalar o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlash demakdir. Til ma’nolarini tushunish tamoyiliga amal qilishning sharti tilning hamma tomonlarini, tilga oid barcha fanlar (grammatika, leksika, fonetika, orfografiya, uslubiyat)ni o‘zaro bog‘langan holda o‘rgatish hisoblanadi. Masalan, morfologiyani sintaksisga tayangan holdagina o‘rgatish, o‘zlashtirish mumkin. Sintaksisni o‘rganishda esa morfologiyaga suyaniladi, orfografiya fonetika, grammatika so‘z yasalishiga suyanadi va hokazo. So‘zni morfemik tahlil qilish uning ma’nosini tushunishga yordam beradi. Tilning hamma tomonlari bir-biri bilan o‘zaro bog‘langan bo‘lib, o‘qitishda buni albatta hisobga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, ona tili fanini o‘rgatuvchi mutaxassis o‘qituvchi o‘z darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishga katta e’tibor qaratishi lozim. Maktablarda ona tili darslarini samarali tashkil etish kelajakda tilimiz rivoji uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.Usmonova. Adabiy ta’limda ilg‘or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y.
2. N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda o‘quvchilarni tahlil qilishga o‘rgatish usullari. Buxoro. 2016 y.
3. www.pedagog.uz
4. www.ziynet.uz

**INNOVATSION YONDASHUV ORQALI ONA TILI VA ADABIYOT
DARSLARINI TASHKIL ETISH**

Toshkent shahar Uchtepa tuman 295-maktab

1-toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Bozorova Latofat Sadullayevna

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishni pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim samaradorligini oshirish, dars jarayonida ta'limiy o'yinlar o'quvchilarni faol ishtirokiga aylanish yo'llari hamda ona tili va adabiyot fanlaridagi muammoli mavzulardan kelib chiqib, bog'liq muammoni ajratib olish orqali yetuk malakaga ega bo'lishlar masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. ta'limiy o'yinlar, texnologik xarita, muammoli vaziyat, innovasion texnologiyalar, interfaol metodlar.

Dunyoning barcha rivojlanayotgan davlatlari (hatto bir qator rivojlangan davlatlar ham) hozirgi globllashuv vaqtda o'z oldiga hamma bolalarni umumiy o'rta ta'lim jarayoniga to'liq qamrab olish masalasini qo'ygan bir vaqtda, mustaqil O'zbekistonimizda ushbu muammo allaqachon muvaffaqiyatli hal etilgan bo'lib, uzluksiz ta'limda masofaviy ta'limni qo'llab, o'quvchilar bilimni baholashda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanmoqda. Bugungi kunda navbatdagi ustuvor vazifa sifatida, sifatli ta'lim-tarbiya berish, ta'limning samaradorligini oshirish masalasi qo'yildi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto

xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Shuning uchun umumta'lim maktablarida zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovasion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Darslarni innovasion texnologiyalardan foydalanish asosida tashkil etish ijobiy natija beradi, chunki o'qituvchi innovasion faoliyat yuritgandagina ta'lim mazmuni o'zgaradi.¹

O'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda ona tili va adabiyot darslariga interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan foydalanish o'quvchilarni mustaqilfikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan bir qatorda ularni fanga bo'lgan qiziqishlarini ham orttiradi. Quyida biz ana shunday metodlardan ayrimlari haqida fikr yuritib, ulardan namunalar keltiramiz:

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi muammo o'zi nima degan savol asosida mavzuga kirib boriladi. Muammo bilish va bilmaslikning o'rtasi bo'lib, bunda muammoning dolzarbligi va o'ziga xosligi nazarda tutiladi. Bir mavzuga oid qator muammolar olinib, undan eng dolzarblari ajratiladi. Mashg'ulotda o'qituvchi ishtirokchilarni guruhlariga ajratib, darsni o'tkazish tartib-qoidalari va talablarini tushuntiradi. Chunki, ushbu texnologiyani amalga oshirish jarayoni bosqichli ketma-ketlik asosida olib boriladi.

Muammoli ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, u o'quvchiga qo'yilgan muammo yechimini topish uchun ilmiy-ijodiy tafakkur yuritish, jadal va mantiqli fikrlash, so'z va atamalar, asar g'oyasi hamda ma'nosini

¹ “Darsda hammasi bo'lmasa ham pedagogikaning asosiy qismimarkazlashgan”.
(Совершенствование процесса обучения. М. 2011. 149 стр.).

o`zaro qiyoslash, o`zi uchun eng to`g`ri yechim tanlash imkoniyatlarini beradi. Bu texnologiya o`quvchining imkoniyatlaridan o`zaro uzviylik va uzluksizlikdan foydalanish, izchil va mantiqiy fikrlash darajasini yaxshilaydi. O`rganuvchi sub'ektning o`ziga bo`lgan ishonchini mustahkamlanishiga olib keladi, xususiy intellektual iste'dod qirralarini ochishga yo`naltiradi.

Texnologiyaning afzalliklari. O`quvchilar hamkorlikda faoliyat olib boradilar. Muammoni aniqlash ko`nikmalari shakllanadi. Diqqatni idrok qilishni. mantiqiy fikrlashni o`rganadi. Muammolar ichidan dolzarbini ajratib olishni o`rganadi.

Kamchiliklari. Vaqt ko`p sarflanadi. Barcha ishtirokchilarning fikrlari to`liq inobatga olinmasligi mumkin. O`zaro bir to`xtamga kelish uchun ortiqcha mulohazalar qayd etilishi kuzatiladi va h.k.

Muammoli vaziyat va muammoning bayoni. Tafakkur - inson oldida turganmasala va muammolarni yechishga olib keladigan idrok bo`lib, tafakkur muammoli vaziyatdan kelib chiqadi hamda muammoni yechishga qaratilgan bo`ladi.

Muammoli vaziyatni shakllantirish tamoyillari. Muammoli o`quv toshiriqlari. Muammoli vaziyatlarni yaratish metodi orqali o`quvchilarni turli muammolardan chiqib ketish yo`llarini axtarishga, kezi kelganda ana shu muammoning yechimini topishga yo`naltirish lozimligi tushuntiriladi. Masalan, G'.G'ulomning "Mening o`g`rigina bolam" hikoyasi asosida o`quvchilarni asar matnidan kelib chiqib, muammoni topishga, muammoni keltirib chiqargan sabablar hamda ushbu muammoni hal etish yo`llari haqida fikrlar bildiriladi.² Masalan, hikoyadagi o`g`ri haqiqatan ham o`g`rimi, muammosi qo`yilsa, ushbu muammoni keltirib chiqaruvchi sabablar - xalqning og`ir hayotga giriftor bo`lishi, mahalliy sharoitning og`irligi, noto`g`ri davlat boshqaruvi, ishsizlik, xalq boyligi huzurini boshqalar ko`rishi, urushning xalqqa yetkazgan zarari, deya mulohazalar bayon etilsa, muammoni hal etish yo`llari - mamlakat aholisini savodxon qilish, yurtni bosqinchilar zulmidan ozod etish, mingboshi, ellikboshi kabi chalasavod rahbarlar

² www.ziyo.net

o`rniga savodli xalq vakillaridan tayinlash, ishsizlikni bartaraf etish, jamiyatni yanadarivojlantirishga o`z hissasini qo`shish kabilar nazarda tutiladi.

Muammoli vaziyat yaratish usullari:

- o`qituvchi o`quvchilarga dars mavzusi bilan bog`liq ziddiyatli holatni tushuntiradi va uni yechish yo`lini topishni taklif qiladi;
- bir masalaga doir turli nuqtai-nazarlarni bayon qiladi;
- hal etish uchun yetarli bo`lmagan, ortiqcha ma'lumotlar bo`lgan yoki savolningqo`yilishi noto`g`ri bo`lgan masalalarni yechishni taklif etadi va boshqalar.

Dars ta`limning mazmuni, metodi va shakli kabi tushunchalar doirasida chegaralanib qolmaydi. Maktabdagi ta`lim, tarbiya va rivojlanishni pedagog va o`quvchilarni o`zaro hamjihat, hamkorlikdagi faoliyatlari orqali amalga oshirishni nazarda tutadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni alohida ta`kidlash joizki, darsning sifati, samaradorligi o`qituvchi tomonidan unga puxta tayyorgarlik ko`rishiga bog`liqdir. Bunda dars ishlanmasining hozirgi zamon ilg`or texnologiyalariga muvofiq holda loyihalanishi alohida o`rin tutadi.

ADABIYOTLAR

1. O`zbekiston Respublikasining “Ta`lim to`g`risida”gi qonuni. / Barkamolavlod – 5. O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: Sharq, 1997. 20-29 betlar.
2. “Tilshunoslik atamalarining izohli lug`ati”. N.Uluqov.Namangan
3. “Darsda hammasi bo`lmasa ham pedagogikaning asosiy qismimarkazlashgan”. (Совершенствование процесса обучения. М. 2011. 149 стр.).
4. www.ziyo.net

**ONA TILI DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DARS VA
DARSDAN TASHQARI OLIB BORILADIGAN ISHLAR**

*Toshkent shahar Uchtepa tuman 295-maktab
1-toifali ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi
Bozorova Oysuluv Nematovna*

Annotatsiya: Ona tilini bilish bu bilimning boshlanishidir. Bugungi kunda mamlakatimizda davlat tiliga, ya’ni o‘zbek tiliga e’tibor kundan kunga ortib bormoqda. Shu bois, umumta’lim maktablarida ona tili fanini o‘qitishda yangicha usullar, ilg‘or pedagogik hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish kerakligi zamon talabiga aylanmoqda. Aynan shu maqsadni nazarda tutgan holda ushbu maqola umumta’lim maktabi ona tili darslarida dars o‘tishning yangicha talqinlariga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: talaffuz, nutqiy ko‘nikma, zamonaviy texnik vositalar, tekshirish metodlari, til ma’nolari.

Maktablarda ona tili darslarini o‘tishga bugungi kunda yanada jiddiyroq e’tibor berilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoni imzolandi.¹ Unga ko‘ra O‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘-e’tiborini tubdan oshirish, unib-o‘sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an‘ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to‘laqonli joriy etishni ta’minlash, O‘zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o‘zbek tilini o‘rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o‘zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik

¹ www.lex.uz

maqsadlari, ustuvor yo‘nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash maqsadida ustuvor vazifalar belgilab berildi.

So‘nggi yillarda jahon ta‘lim tizimida tilni zamon talablari asosida mustaqil o‘zlashtirish usullarini tatbiq etishga katta e‘tibor berilmoqda. Jumladan bizning respublikamizda ham har bir til va adabiyot fanini o‘qituvchi mutaxassis ustoz o‘z darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishga qaratmoqda.

Maktablarda ona tili darslarini samarali tashkil etish uchun o‘qituvchilar quyidagi jihatlarga e‘tiborli bo‘lishlari darkor:²

1. Darsni 8-12, 15-20 kishidan iborat guruhlarda tashkil etish.
2. O‘qitishda zamonaviy texnik vositalar (video-magnitofon, kompyuter va boshqa audiovizual jihozlar) dan foydalanish.
3. Til o‘rgatishda, shuningdek, fan bo‘yicha darslik, o‘quv qo‘llanma, uslubiy qo‘llanma, mavzular bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma va ishlanmalardan mustaqil ravishda foydalanish.
4. O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda tilni nazariy jihatdan o‘rganishga, yangi nutqiy ko‘nikmalar hosil qilishga e‘tibor qaratish.

Bundan tashqari, ona tilini o‘rgatishda to‘g‘ri talaffuz qilish ko‘nikmasini shakllantirish va so‘z boyligini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyatga ega. Bunda texnik vositalar - video va audiomagnitafonlardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Ona tilini o‘rganishda mustaqil ishlash (matn ustida) ta‘lim sifatini ta‘minlaydigan eng muhim shartlardan biri bo‘lib, u o‘quvchilarni o‘zlari o‘rganayotgan tilda fikr-mulohazalarini mustaqil va erkin bayon qila olish ko‘nikmalarini takomillashtirish bilan belgilanadi. Mustaqil ishlashda belgilangan mavzu asosida amaliy ish (mavzu bo‘yicha mashqlar) bajarish hamda muayyan mavzu asosida izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Amaliy fanlar uchun amaliyot muhim rol o‘ynaydi. Ona tili fani ham amaliy

² K.Usmonova. Adabiy ta‘limda ilg‘or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y. 63-b.

fanlar sirasiga kiradi. Har qanday amaliy xulosalar ishonarli bo‘lishi, yuqori ilmiy darajada, ya’ni puxta va asosli bo‘lishi lozim. Metodika tavsiyalarining ilmiy darajasi, nazariy tasdiqlanishi yuqori saviyada bo‘lishi tekshirish metodlarining puxtaligiga ham bog‘liq.

Tekshirish metodlari 2 xil bo‘ladi:

1. Nazariy tekshirish metodlari.
2. Empirik metod (tajribaga asoslangan metod).³ Bu metod quyidagi maqsadlarda qo‘llanadi:
 - a) bu metod o‘qituvchilarning ish tajribasini o‘rganish, yangiliklarini tanlash, umumlashtirish, baholash va ommalashtirish, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatining darajasini aniqlash;
 - b) o‘quvchilarni o‘qitish jarayonini maqsadga muvofiq kuzatish (dars, uning biror qismini, o‘quvchilarning javobi, hikoyasini, yozma ishini tekshirish), o‘qituvchi va o‘quvchilarning faoliyatini so‘rovnoma orqali tekshirish;

Ayniqsa, umumta’lim maktablarining ona tili darslarida til ma’nolarini (leksik, grammatik, morfemik, sintaktik ma’nolarini) tushunish tamoyillarini o‘qitishni yangicha talqinda tashkil etish lozim. So‘zni, morfemani, so‘z birikmasini, gapni tushunish borliqdagi ma’lum voqea-hodisalar o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlash demakdir. Til ma’nolarini tushunish tamoyiliga amal qilishning sharti tilning hamma tomonlarini, tilga oid barcha fanlar (grammatika, leksika, fonetika, orfografiya, uslubiyat)ni o‘zaro bog‘langan holda o‘rgatish hisoblanadi. Masalan, morfologiyani sintaksisga tayangan holdagina o‘rgatish, o‘zlashtirish mumkin. Sintaksisni o‘rganishda esa morfologiyaga suyaniladi, orfografiya fonetika, grammatika so‘z yasaliishiga suyanadi va hokazo. So‘zni morfemik tahlil qilish uning ma’nosini tushunishga yordam beradi. Tilning hamma tomonlari bir-biri bilan o‘zaro bog‘langan bo‘lib, o‘qitishda buni albatta hisobga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, ona tili fanini o‘rgatuvchi mutaxassis o‘qituvchi o‘z

³ N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda o‘quvchilarni tahlil qilishga o‘rgatish usullari. Buxoro. 2016 y. 28-b.

darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishga katta e’tibor qaratishi lozim. Maktablarda ona tili darslarini samarali tashkil etish kelajakda tilimiz rivoji uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.Usmonova. Adabiy ta’limda ilg‘or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y.
2. N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda o‘quvchilarni tahlil qilishga o‘rgatish usullari. Buxoro. 2016 y.
3. www.pedagog.uz
4. www.ziyonet.uz
5. www.lex.uz
6. www.norma.uz

**ONA TILI VA O`QISH SAVODXONLIGI FANINI MILLIY O`QUV
DASTUR ASOSIDA O`QITISH**

*Toshkent shahar Uchtepa tuman 295-maktab
2-toifali ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi
Bo`riboeva Sayyora Marifjonovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va o`qish savodxonligi fanining ahamiyati, milliy o`quv dasturi asosida o`qitish tendensiyalari, maqsadlar, kutilayotgan natijalar borasida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Ona tili, o`qish, milliy o`quv dasturi, samaradorlik, savodxonlik.

2022–2023-o`quv yilidan 1–2-sinf o`quvchilari uchun “Ona tili va o`qish savodxonligi” fanidan uyga vazifa berish va baholash bekor qilinadi. Qolaversa, ushbu darslikdan yillik bahoni choraklik baholar asosida qo`yish amaliyoti tugatiladi. Shuningdek, boshlang`ich sinf o`quvchilariga tez o`qish talabi qo`yilmaydi.

Milliy o`quv dasturiga ko`ra, endi “Ona tili va o`qish savodxonligi” darsligi orqali boshlang`ich sinf o`quvchilarga sinflar kesimida o`qish tezligi bo`yicha ma`lum miqdordagi so`zni o`qishi kerak degan talab qo`yilmaydi. Boisi o`quvchilar uchun matnni o`qish tezligi emas, uni tushunish darajasi birlamchi ko`rsatkich sanaladi.

“Ona tili va o`qish savodxonligi” darsligi bo`yicha choraklik baholarni kundalik olingan baholarga qarab, yillik bahoni choraklik baholar asosida qo`yish amaliyoti bekor qilinadi.

2022–2023-o`quv yilidan boshlab kundalik yig`ilgan baholar choraklik bahoga ta`sir qilmaydi. Chunki kundalik baho rivojlantiruvchi ahamiyatga ega, choraklik baho esa erishilgan marrani tekshirish uchun xizmat qiladi. Bu ikki baholashni o`zaro qorishtirish sifatga ta`sir qiladi.

O‘qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she’rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko‘maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat.

Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo‘lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan.

O‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma’lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi. Endi esa darslikda o‘qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo‘ladi.

K.D.Ushinskiy boshlang‘ich maktab o‘quv fanlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy vayetakchi fan hisoblaydi. “Ajoyib o‘qituvchi bo‘lgan ona tili bolaga ko‘p narsani o‘rgatadi. Bola ikki-uch yil ichida shuncha ko‘p narsa o‘rganadiki, ko‘p narsa bilib oladiki, yigirma yil qunt bilan metodik jihatdan juda to‘g‘ri o‘qiganda ham uning yarmicha o‘rgana olmaydi. Ona tilini ulug‘ pedagogligi ham ana shundadir”, – deydi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘rganishga katta ahamiyat beriladi¹.

Ona tili – nutq, o‘qish va yozish sohasidagi ko‘nikma va malakalar o‘quvchilar o‘quv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. Bola o‘qish ko‘nikmalarini egallash bilan birinchi navbatda, o‘z ona tilini o‘rganishi zarur. Chunki ona tili bilimdonlikning, aql-idrokning kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni o‘qitish vositasi hamdir, jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o‘rganiladi. Demak, ona tili bolaning umumiy kamol topishida ham, bilim va mehnatga havasini uyg‘otishda ham alohida rol o‘ynaydi.

Til muhim tarbiya vositasidir. Badiiy adabiyotlarni, gazeta, jurnallarni o‘qigan bola o‘zida eng yaxshi xislatlarni tarbiyalab boradi. Muomala madaniyatini

¹ Qosimova K., Matchonov S. “Ona tili o‘qitish metodikasi” Toshkent 2019-yil

egallaydi. Ona tili boshlang'ich sinfda asosiy o'rinni egallar ekan, har bir o'quvchida ona tiliga qiziqish va muhabbatni tarbiyalash zarur.

Boshlang'ich sinflarda ona tili mashg'ulotlari turi va mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'qish, yozuv, grammatik materialni o'rganish, kuzatishlar hamda o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatlari bilan bog'liq holda ularning og'zaki va yozma nutqini o'stirish.

2. Birinchi sinfga kelgan bolalarga savod o'rgatish, ya'ni ularni elementar o'qishva yozishga o'rgatish, bu kamchiliklarni malakaga aylantirish.

3. Adabiy til normalarini, ya'ni imloviy va punktuasiyasi savodli yozuvni, orfoepik to'g'ri talaffuzni o'rganish nutq va uslubiy elementlarni egallash.

4. Grammatika, fonetika, leksikadan nazariy materiallarni o'rganish, tildan ilmiytushunchalarni shakllantirish.

5. O'quvchilarni o'qish va grammatika darslari orqali badiiy, ilmiy-ommabop vaboshqa adabiyotlar namunasi bilan tanishtirish, ularda adabiy asarni idrok etish ko'nikmasini hosil qilish.

Bu vazifalarning hammasini boshlang'ich sinflarda ona tili fani hal etadi va boshlang'ich sinflar ona tili dasturida aks etadi. Dastur davlat hujjati bo'lib, unda o'quv fanining mazmuni va hajmini shuningdek, shu fandan bilim, ko'nikma va malakalar darajasiga qo'yilgan asosiy talablarni belgilaydigan bo'ladi. Dastur talablarini o'qituvchi va o'quvchilar bajarishlari shart, uni kengaytirish va qisqartirishga yo'l qo'yilmaydi.

Boshlang'ich sinflarning ona tili dasturi ikki qismdan iborat:

1. Uqtirish xati.
2. Asosiy qismi.

Uqtirish xatida ona tili fanining tutgan o'rni, uning vazifalari ko'rsatilib, metodik yo'l-yo'riqlar beriladi. Dasturning asosiy qismi 3 bo'lim, u har bir sinfda o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalar hajmi ko'rsatilgan. Dasturning bo'limlari: “Savod o'rgatish va nutq o'stirish”, “O'qish va nutq

o’stirish”, “Grammatika, imlo va nutq o’stirish” dan iborat. Har bir bo’lim bir necha qismlardan iborat. Masalan, “O’qish va nutq o’stirish” bo’limi, “Sinfda o’qish” va “Sinfdan tashqari o’qish” ni; sinfda o’qish o’z navbatida “O’qish mashg’ulotlarini”, “Matnustida ishlash” qismlarini o’z ichiga oladi va hokazo.

Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki “til - millat ko’zgusi”. Shunday ekan til qonuniyatlarini to’liq anglab yetishlik har bir inson uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashrapova.T, Odilova. M. “Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi” Qo’qon 2018-yil 10-12-bet
2. Usmanov.N “Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini milliy g’oyatarg’ibotiga tayyorlashning pedagogic va texnologik asoslari”

Toshkent 2018-yil

3. Qosimova K., Matchonov S. “Ona tili o’qitish metodikasi” Toshkent 2019-yil

4. www.ziyonet.uz

DARSLARDA ONA TILI VA RUS TILI FANLARINING O‘ZARO INTEGRATSIYASI

*Toshkent shahar Uchtepa tuman 295-maktab
2-toifali ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi
Avlayeva Sevara Almardonovna*

Annotatsiya: Bugungi kunda darslarni yagona darslik orqali tashkillashtirish zamon talabiga javob bermaydi. XXI asr o‘quvchisi noan’anaviy metodlar, integrativ yondashuvlar, interfaol usullarni talab qiladi. Jumladan ona tili va rus tili fanlarini o‘tishda integratsiya jarayoni rad etib bo‘lmas voqelik sifatida e’tirof etilmoqda. Maqolada bu ikki fanni integrativ yondashuv asosida olib borish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, ta’lim, jarayon, ona tili, rus tili, interfaol, noan’anaviy metodlar, natija.

Bugungi kun o‘quvchisi uchun darsliklarning haddan tashqari kategorik tabiati, ba’zida bolaning kognitiv qiziqishini susaytirib, kashfiyotlar endi mumkin emas degan taassurot qoldiradi. Dars berish tamoyillari va usullarining jadal rivojlanishi, dasturlar va darsliklarning yangilanishi, yangi turdagi ta’lim muassasalarining paydo bo‘lishi zamonaviy maktabni axborot tarkibining rivojlanishdan ustun bo‘lishidan xalos qilmadi. Rivojlantiruvchi dars berish, olingan bilimga tanqidiy qarashni, ularning shaxsiy bahosini, shuningdek, bilimlar haqidagi hukmlar va ularni baholash natijasida tasavvurni o‘z ichiga oladi. Tasavvurni rivojlantirmasdan turib ijodkorlik haqida hech qanday gap bo‘lishi mumkin emas. Rivojlantiruvchi ta’lim tamoyillari ularni kundalik maktab amaliyotiga tatbiq etish

masalasiga olib keladi. Amaliyot allaqachon integratsiyaga murojaat qilib, bu savolga javob berdi¹.

Masalaning ikkinchi ham borki, Asosiy rejani qabul qilish talabning ruxsat etilgan yuklanishini keskin cheklab qoʻydi va shu bilan uning jismoniy va ruhiy salomatligini himoya qildi, shu bilan birga talab qilinadigan bilim, koʻnikma va malakalar miqdori ortib bormoqda. Bilimlar hajmi va ularni assimilyatsiya qilish uchun ajratilgan vaqt miqdori oʻrtasidagi tafovut yanada chuqurlashadi. Fanlararo integratsiyadan foydalanish bu muammoni yengil hal etishga imkon beradi.

Muammoning murakkabligi mashgʻulot boshidan oxirigacha integratsiyani qanday dinamik rivojlantirishda. Agar boshida "hamma narsa haqida bir oz" oʻrganish maqsadga muvofiq boʻlsa, u holda tarqoq bilim va koʻnikmalarni sintez qilish, keyin mashgʻulot oxirida "hamma narsa haqida" bilish kerak boʻladi, yaʼni bu tor mutaxassislik, lekin yangi integratsion darajada.²

Integratsiyaning birinchi darajasida oʻquv materialini maʼlum bir mavzu doirasida birlashadi. Eslab qolmaslik, balki oʻquv materialini oʻrganish oʻquv materialining turli qismlaridan yaxlit yaxlitlik yaratilganda, predmetli taʼlimdan murakkab taʼlimga oʻtishga imkon beradi.

2 -bosqichda, maʼlumotni yaxshiroq eslab qolish, takrorlash bilan birga, mavzuga qoʻshimcha material kiritish uchun turli fanlarning kontseptual va axborot sohasi birlashtirilgan.

Uchinchi daraja qiyosiy-umumlashtiruvchi oʻrganish vazifalari bilan bogʻliq boʻlib, maktab oʻquvchilarining hodisalar va narsalarni solishtirish va taqqoslash qobiliyatini rivojlantirishda namoyon boʻladi.

4-darajali integratsiyalashuvda maktab oʻquvchilari faktlarni, hukmlarni solishtirishni, aloqalar va naqshlarni oʻrnatishni, rivojlangan taʼlim koʻnikmalarini

¹ Toʻp G.A. Taʼlim vazifalari nazariyasi. M.: Pedagogika, 2010 yil.

² Svetlovskaya N.S. Integratsiya metodik hodisa sifatida va uning oʻqitishdagi imkoniyatlari toʻgʻrisida. NS Svetlovskaya // - 2019. - № 5.

qo`llashni boshlaydilar. Integratsiyalashgan o`qitishning maqsadi bolalarni dunyoni bir butun sifatida ko`rishga o`rgatish va unda erkin harakat qilishni o`rgatishdir.

O`qituvchi va talabalar o`rtasida u yoki bu mas`uliyat taqsimotini hisobga olgan holda, integratsiyalashgan darslar har xil shakllarga ega, shu jumladan nostandart darslar. Ulardan ba`zilari:

Bilim almashish darsi, o`quvchilar guruhlariga bo`linadi va ularning har biri boshqalarga ma`lum ona tili fanidan savol beradi, ikkinchi tomon bu savolga rus tilida va o`zbek tilida javob beradi. Bu shakl ta`lim fanlari mavzulari bir -biriga mos kelganda eng samarali bo`ladi.

O`zaro tekshirish darsi. Guruh va juftlikda ish olib boriladi, talabalarning katta tayyorgarligi talab qilinadi. Faoliyatning barcha turlarida obyektiv va aniq baholash mezonlariga zudlik bilan ehtiyoj seziladi, shuning uchun sinfdoshlar bilimni sinab ko`rishda har bir o`quvchi baholash uchun qulay va taniqli ko`rsatkichlar shkalasiga (tizimiga) ega bo`ladi. Har ikki guruh rus tilida 10 tadan so`z yozib qoldiradi, ma`lumotlar almashinib, tarjimai yoziladi.

Zamonaviy maktabning asosiy vazifalari - yoshni hayotga tayyorlash, ma`naviy sohaning xilma -xilligini ko`rsatish, kognitiv va estetik ehtiyojlarni qondirish. Hech qanday barqaror o`quv dasturi bularning barchasini o`z ichiga olmaydi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish, o`quvchilarning mavjud bilimlarini to`ldirish, kengaytirish, ularning kognitiv faolligini rag`batlantirish o`quv jarayoniga kompleks yondashuvning asosiy vazifasidir. Bu bolaga hissiy ta`sir kuchini ishlatishga, mantiqiy va organik birikmalarga ega bo`lishga imkon beradigan birlashgan yondashuv hissiy tamoyillar, darsning ta`lim potensialini keng jalb qilish, o`quv jarayoni sub`ekti - talabani har tomonlama rivojlantirish bo`yicha ilmiy va estetik ta`lim tizimini qurish. Integratsiya - bu subyektiv va obyektiv, ichki va tashqi, majoziy va kontseptual, intellektual va hissiy, ratsional va intuitiv, analitik va sintetik, ya`ni ta`lim jarayonida dunyoni bilishning ilmiy va badiiy usullarini uyg`unlashtirishning uzluksiz o`zaro ta`siri.

Ona tili va rus tili darsning intellektual vazifalari bilan bir qatorda, fanlararo integratsiyadan foydalanganda siz yanada murakkab muammolarni hal qila olasiz:

1. dunyoning uyg'un birligi va undagi insonning o'rni haqida tasavvur hosil qilish;
2. axloqiy fazilatlarni shakllantirish, obyektlar va hodisalarga axloqiy berish, atrof - muhitga e'tiborli va xushmuomala munosabatni tarbiyalash;
3. shaxsning ijodiy salohiyatini, uning umumiy ijodiy salohiyatini rivojlantirish;

Asosiy didaktik va psixologik printsiplar:

1. Shaxsiy yo'naltirilgan tamoyillar (moslashish printsipti, yaxlit rivojlanish tamoyili, psixologik tayyorlik printsipti);
2. kulturaologik tamoyillar (dunyo tasviri printsipti, ta'lim mazmunining yaxlitligi printsipti, dunyo bilan semantik munosabatlar printsipti).

Barcha maktab intizomlari o'ziga xos integratsion salohiyatga ega, biroq ularning birlasha olish qobiliyati, integratsiyalashuv samaradorligi integratsiyalashgan darsni rejalashtirishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ko'p shartlarga bog'liq. Birinchidan, ma'lum bir sinf o'quvchilarining tayyorgarlik darajasi tahlil qilinadi. Ularning ta'lim faoliyatidagi qiyinchiliklar integratsiya usulini qo'llash sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Ba'zida maktab o'quvchilarining bir fanni muvaffaqiyatli o'rganishi ularning boshqa bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga bog'liq. Shu shartlar to'g'ri bajarilgan holda ona tili va rus tili darslarida integratsiya jarayonini samarali tashkil etish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Svetlovskaya N.S. Integratsiya metodik hodisa sifatida va uning o'qitishdagi imkoniyatlari to'g'risida. NS Svetlovskaya // - 2019. - № 5.
2. To'p G.A. Ta'lim vazifalari nazariyasi. M.: Pedagogika, 2010 yil.
3. F.F.Fortunatov, "O'rta maktabda rus grammatikasini o'qitish to'g'risida". 2016
4. 1957 - M. V. Lomonosov, "Rus grammatikasi".
5. Ziyonet.uz

MUSIQA IJROCHILIGIDA PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISH

Nurboyeva Mahliyo Amaliddinovna

Guliston Davlat Universiteti, San’atshunoslik fakulteti

Musiqiy ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola musiqa rahbari va o’quvchilarning hozirgi davr talablariga mos ravishda mutaxassis tayyorlashda rivojlantirilishi muhim bo’lgan pedagogik-psixologik omillar haqida yoritilgan.

Kalit so’zlar: Janr, Uslub, Tembr, Sonatina.

Musiqiy cholg’uni chalish, bu ishni xatto bolalar bajarishi ham ijodiy faoliyatdir. U jrochidan faqat muayyan ko’nikma-malakalarni emas, balki ijodiy faollikni, maqsadga intilishni, ijodiy tashabbuskorlik va diqqat e’tiborlilikni ham talab qiladi. Musiqa ijrochiligi, bolalarda barkamollikka erishish, go’zallikni anglash, o’ziga bo’lgan ishonch-ishtiyoqini hosil qiladi. Musiqa asarlaridagi har bir obrazlar esa ularda estetik hissiyotni shakllantiradi. O’quvchi va talabalarda badiiy bilimlar qancha ko’p bo’lsa, ular har xil san’at asaridagi obrazlarni shuncha to’la va chuqur tushunishlari mumkin. Hozirgi kunda Oliy o’quv yurtlaridagi jarayonlar o’z vazifasi va jadalligiga ko’ra ancha murakkablashmoqda. Shuning uchun uning yo’nalishi, mazmuni va uslubiyati masalalarini ilmiy asosda hal qilmay turib, jamiyatning doimiy ortib borayotgan talablariga mos mutaxassislar tayyorlash samaradorligini ta’minlash mumkin emas.

Mutaxassis tayyorlashning maqsadi, vazifalari va xususiyatlarini o’rganish talablarini o’qitish hamda tarbiyalashning mazmuni, tamoyillari va usullarini to’g’ri belgilashning eng muhim sharti bo’lib. Har bir kasb o’ziga xos muhim sifatlarga ega bo’lishini talab qiladi. Shunday sifatlarni belgilash o’quvchi-yoshlar shaxsini shakllantirishning muayyan maqsadlarini belgilash hisoblanadi. Pedagogik-

psixologik nazariyani, tajribalarni anglamay, zamonaviy o'qituvchi tayyorlashdagi mavjud amaliyotni tahlil qilmay va umumlashtirmay turib bu soha o'qituvchisi qiyofasini tassavur qilib bo'lmaydi. Musiqa o'qituvchisini faoliyati faqat musiqa darslari o'tish bilan chegaralanib qolmay, uning vazifasiga musiqiy kechalar va tanlovlarni tayyorlash va o'tkazish, ma'rifiy-madaniy sayohatlar tashkil etish musiqa va teatr sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar va yangiliklar bilan o'quvchilarni muntazam ravishda tanishtirib boorish ham kiradi. Bularni shartli ravishda quyidagilarda ko'rish mumkin.

1). Har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratish, ularning muntazam ravishda o'sib borishi va o'quvchilar jamoasini takomillashuvini oldindan ko'ra olish.

2). Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchini o'quvchilar bilan muloqati, o'zaro hamkorligi.

3). Ta'lim-tarbiya jarayoning rejasini amalga oshirishga oid tashkiliy ishlar uyushtirishdan iborat.

Pedagogik faoliyat o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

a). Ta'lim berish usullarini o'rganish, eng samarali usullarni qo'llash.

b). Ta'lim jarayonida uslubiy qo'llanmalar va tadqiqotlarni o'rganish.

c). O'quvchilarni qobiliyatlarini musiqaga qiziqishlarini, bilimlarini, ulardagi ijodkorlik ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishlarini dinamikasini o'rganish.

g). Muntazam ravishda pedagogik kuzatishlar va tajribalar o'tkazish.

Har qanday pedagog uchun maxsus qobiliyatlar ham zarurki, bu qobiliyatlarsiz tegishli pedagogik-psixologik faoliyatni amalga oshirib bo'lmaydi. Musiqa o'qituvchisi uchun musiqiy qobiliyat muhim rol kasb etadi. Har bir o'qituvchining fe'l-atvorida albatta ijobiy va salbiy hislatlar mavjud. Pedagogning mahorati o'quvchining yahshi hislatlarini bilish va undagi barcha sifatlarni ana shu yahshi hislatlarga yo'naltira olishdir.

Fortepiano sinfidagi o'quvchilarga ta'lim berish jarayoning asosi, turli musiqa asarlari ustida ishlashdan iborat. Ular ana shu jarayonda turli xil; “janrlar” va

“uslub”lar bilan tanishadilar, asarlarni musiqiy tilini o’zlashtiradi. Bolalar musiqani tushunishi uchun musiqa tilining ma’naviy va shakl yasash xususiyatlarini bilishlari, muayyan darajada rivojlangan musiqiy (tovush balandligi. Tembri, musiqaning gannonik, dinamik xususiyatlarini anglash, lad va ritmni his qilish, musiqani eslab qolish) qobiliyatga, musiqani idrok va ijro etish malakalariga ega bo’lishlari zarur. Yirik shakl janrlari har bir ijrochiga muayyan talablar qo’yadi. O’quvchilar “Sonatina” adabiyoti (Motsart, Gaydn, Bethoven materiallarini o’rganishidayoq navbatdagi Venalik mumtoz asarlarni, sonatalarni o’rganishga tayyorlanadilar. O’quvchilarni kamol toptirishda Gaydn, Bethoven, Motsart sonatalari ustida ishlash jarayoni birinchi o’ringa qo’yiladi. O’quvchi bilan sonataning uncha murakkab bo’lmagan “kontilena” qismlari ustida ishlashda birinchi galda ijroni muhim shartlaridan biri cho’zimi har xil tuzilishlardan ohang yo’lini yagona harakatda olib borishdir .. Musiqa o’qituvchisi uchun ijodning ikki turi - og’zaki tushuntirish va musiqa asarini cholg’u asbobida ijro etish muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa: Xulosa qilib shuni ta’kidlash lozimki, o’quvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va unga oid ko’nikma va malakalarni shakllantirish uchun avvalo o’quv – biluv faoliyatidan unumli foydalana bilish, o’quvchilarni har bir fan o’qitilishida pedagogik texnologiyalarni qo’llay olish mahoratlarini egallab borishlariga erishish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “ Musiqa o’qitish nazariyasi va metodikasi” D.Soipova.
2. “ Musiqa savodi metodikasi va ritmika”. N.Yusupova.
- 3 “.O’zbek xalq musiqa ijodi”. Y.Rajabiy.
4. ziyo.net.

**O’QUVCHILARDA SOG’LOM FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA
ABDULLA AVLONIY BADIY ME’ROSINING AHAMIYATI**

Muhiddinova Nafisa Safaraliyevna

TDPU “Uzluksiz ta’lim pedagogikasi va menejmenti”

Kafedra 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o’quvchilarida sog’lom fikrlashni shakllantirish jarayonida Abdulla Avloniy asarlarining o’rni, ilmiy ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Ma’naviy ong, sog’lom fikrlash, ta’lim-tarbiya, milliy qadriyat.

Hozirgi kunda millatimiz yoshlarini har tomonlama barkamol bo’lib o’sishida, sog’lom fikrlashni shakllantirishda jaded ma’rifatparvarlarining ma’naviy me’rosini o’z o’rni bor. Bunda jaded adabiyotining yirik vakili, muallim, drammaturg Abdulla Avloniyning xizmatlari ko’p. U ko’plab asarlar, darsliklar yaratib ta’lim sohasiga katta hissa qo’shdi, yaratgan asarlari hozirgi kunda ham keng miqyosda chop etiladi va foydalaniladi. Uning qalamiga mansub “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Birinchi Muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab asarlari” ko’p marotaba nashr etildi. Bu asarlarda g’oyaviy fikrning aniqligi, ta’lim tizimiga va konsepsiyalariga doir fikrlarning ilmiy isbotlanganligi fikrimiz isbotidir. Bular ichida “Turkiy guliston yoxud axloq” yoshlarni ma’naviy ongini o’stirish, sog’lom fikrlashni shakllantirishning yorqin namunasi hisoblanadi.

Shuningdek, Abdulla Avloniy o’z asarlari bilan darsliklarni mukammal darajada yarata olgan inson sifatida gavdalanganligi, asarlarida sog’lom fikrlashni doir tushunchalarning, g’oyaviy tadqiq etilganligi, qolaversa mavzuni dolzarbligini bilan ma’rifatparvar adib Abdulla Avloniyning asarlari bugungi kunning eng dolzarb masalasi- tarbiyaga doir fikrlarni hikoyalar, she’rlar misolida yoritib berganligi bilan ajralib turadi.[1, 2b]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 3-avgustda yurtimiz ziyolilari bilan bo‘lgan uchrashuv o‘tkazdi. Ushbu ushrashuvda ma‘daniyatva ma‘rifat sohasida yuzaga kelgan kamchiliklar, muammolar to‘g‘risida gapirib o‘tdi. Yig‘ilishda madaniyat, ommaviy axborot vositalari adabiyot va ma‘rifatni tubdan isloh qilish maqsadida qilingan ishlar to‘g‘risida fikr bildirildi, yoshlar tarbiyasi, madaniyatimiz va adabiyotimizni rivojlantirish maqsadida yangi takliflar bildirildi: “Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan yana bir muhim masala borki, unga alohida to‘xtalishimiz zarur deb bilaman, u ham bo‘lsa, unib-o‘tib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog‘liq. Buyuk bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun haqiqatdan ham, yo hayot-yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir.” Shu ma‘noda Abdulla Avloniyning tarbiya borasidagi qarashlari xalqimizning ruhiyati, milliy qadriyatlari bilan bog‘langanligi adibning boy pedagogik me‘rosi ta‘lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o‘quvchilar qalbida shakllantirishda axloqiy va ma‘naviy barkamol, sog‘lom fikrli yoshlarni tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo‘lib xizmat qilganini o‘rganish davr talabiga aylanmoqda. Abdulla Avloniyning ta‘lim-tarbiyaga doir asarlari va ularda odob-axloq masalalarining yoritilishi, o‘quvchilarda sog‘lom fikrlashni shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan fikrlarning yoritilishi tarbiya masalasining nafaqat badiiy balki noyob tarixiy-pedagogik, ta‘limiy va qomusiy yodgorlik ekanligini anglatadi.

Shuni ta‘kidlab o‘tishimiz joizki, shoir yaratgan har bir ijod na‘munasining tub mohiyati inson va tarbiya, axloqiy go‘zallik va ma‘naviy boylikni yoritib berishga qaratilgan:

Maktab misli tilla qilur,

Maktab sizni mulla qilur,

“Maktab” she‘ridan olingan ushbu misralarda ham shoir maktab inson uchun zulm, nohaqlik va adolatsizliklardan xalos etuvchi najot yo‘li ekanligini tasdiqlaydi. Bu jihatlari bilan alohida ajralib turadigan asarlaridan biri bu- „Adabiyot“ kitobidir. shoir shunday yozadi:

Fikr agar yaxshi tarbiyat topsa,
Xanjar, olmosday bo`lur o`tkir.

Abdulla Avloniy asarlarini yaqindan o`rganar ekanmiz, yana bir bor shunga iqror bo`lamizki, uning asarlarida ifoda etilgan ta`limiy-tarbiyaviy, g`oyaviy, falsafiy hikmatlar o`zining g`oyaviy mazmuni bilan bugun ham dolzarbligini yo`qotmagan. Abdulla Avloniy asarlarini mazmuni belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, to`g`riso`zlik, vatanparvarlik g`oyalarida ko`plab ibratli fikrlar borligini ta`kidlab o`tish lozim.

Abdulla Avloniy ko`p qirrali faoliyatida yoshlarga ta`lim-tarbiya berish masalasi muhim ahamiyat kasb etgani tog`risida ko`pgina qiziqarli ma`lumotlar bor. Bugungi davr nigohida Abdulla Avloniy adabiyot, dramaturgiya, matbuot, o`zbek milliy pedagogikasiga tamal toshini qo`ygan serqirra ijodkor sifatida gavdalanadi. Uning maorif va madaniyat sohasida ko`rsatgan tashabbuskorligi, nafaqat o`z davrining, balki bugungi kunning ham asosiy qahramonlaridan biriga aylantirgan. Adib ta`kidlaganidek: Tarbiyani tug`ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq va axloqimizni rivojlantirmoq lozim. Bugungi kun pedagoglari Abdulla Avloniyning: „Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko`p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan muqaddas bir vazifadur“, degan fikrlariga tayanadi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Abdulla Avloniy asrimiz boshlarida o`lkamizda avj olgan jadidchilik harakatining faol ishtirokchisidir. Ma`rifatparvar adib millat bolalarini savodli qilish, ulardan yetuk olimlar, mutaxassislar tayyorlash, Vatanni ozod ko`rish, farovon etish yo`lida fidokorlik bilan mehnat qildi va shu maqsadda juda ko`p sohalarda faol ish olib bordi. 1909- yilda „Jamiyati xayriya““ ni ochishi va mahalliy xalqning o`qib bilim olishi uchun pul yig`ib maktablarga tarqatilishi ham quyidagilarga yaqqol isbot bo`la oladi.

Abdulla Avloniy yaxshi xulq- inson o`zini yomon amallardan tiyuvchi ilm, sabr, vijdon, sadoqat, shijoat, to`g`riso`zlik va zakovat deb aytadi. Bu yaxshi fazilatlarga ega bo`lmoqlik uchun esa ota-ona, ustozlarimizni nasihatlarini jon

qulog’imiz bilan tinglab, doimo yodimizda tutishimiz, yomon insonlar bilan do’st bo’lmasligimiz lozimligini ushbu baytda ta’kidlaydi:

Yaxshi bilan yursa, har kim maqsudi hosil bo’lur,

Yursa nodonlar ila, bir kun borib qotil bo’lur.

Kattalar qilgan nasihatni kichiklar olmasa,

Oqibat xulqi buzuvq bir beadab johil bo’lur.

Abdulla Avloniy zulm haqida shunday deydi: Zulm deb birovning joniga yoki moliga zarar yetkazmoqlikka aytiladi. Oллоh taolo butun yerdagi tirik jonzotlarni teng, barobar qilib yaratgan. Mansab va davlatiga ishonib birovning haqiga tajovuz qilmoqlik zulmdir va katta gunohdir deb ta’kidlaydi.

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, ma’naviy qashshoq, sog’lom fikrlamaydigan insonlar bilan kelajagi porloq jamiyat qurib bo’lmaydi. Barkamol insonni tarbiyalash esa eng asosiy vazifamizdir. Bas, shunday ekan butun e’tiborimizni ta’lim tizimida olib borilayotgan ishlarga, oilaviy muhit va oilada tarbiyalanganlik darajasiga qaratmog’imiz lozim. Bu esa asosan ota-onaga, tarbiyachi-murabbiyga, ular olib borayotgan ish samaradorligiga bog’liq. O’quvchilarda sog’lom fikrlash, keng dunyoqarashni shaklantirish uchun ta’lim dargohida tarbiyaviy soatlarda beriladigan saboqlar katta ahamiyatga ega. Zero yaxshi tarbiya- insonning bebaho boyligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Sh.Mirziyoyev Adabiyot va san’at, ma’daniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so’zi”, 2017-yil 4-avgust.
2. A.Avloniy “Turkiy guliston Yohud axloq”. Toshkent. 1992-yil

ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ СОЧИНЕНИЮ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Худайбердиева Муаззам Зайнобидиновна, старший преподаватель кафедры методики преподавания языков Андижанского территориального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения устному сочинению и сравнительная характеристика героев на уроках литературного чтения. Устное сочинение мало изученная тема. Она важна тем, что развивает речь и мышление школьника. Сравнительная характеристика героев не только помогает выявлять общие черты, но и определяет различие героев. Сравнение позволяет писателю раскрыть образ героя более ярко, глубинно и точно, что увлекает учащихся к познанию сущности человека.

Ключевые слова: устное сочинение, сравнительная характеристика, герой произведения, писатель, метод, прием, учащиеся, обучение.

Любой метод обучения предполагает цель, систему действий, средства обучения и намеченный результат. Объектом метода обучения является ученик, субъектом - учитель [1].

Анализ специальной литературы показал, что методике обучения устному сочинению в общеобразовательной школе не уделяется должного внимания, хотя устное сочинение не только развивает речь и мышление, оно развивает коммуникативную компетентность, как показателя общей культуры человека. Способствует умению выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; усвоению соответствующих знаний по

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Устное сочинение -это эмоционально творческая работа. Она требует абсолютной самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то своего в текст. Всё это чрезвычайно важно для становления современной личности.

Обучение устному сочинению на уроках литературы в старших классах должно осуществляться в процессе всего анализа художественного произведения, а не только на отдельных, специальных уроках. Разбор произведения при постоянной опоре на его содержание является важным этапом подготовки учащихся к устному сочинению. Существуют различные пути обучения учеников приемам работы над сочинением. Остановимся на рассмотрении некоторых из них.

1. Обучение составлению плана сочинения и изложению материала в соответствии с планом, посредством формулирования основных тезисов сочинения и их аргументации.

2. Обучение на основе анализа ученических письменных работ, когда учитель указывает достоинства и недостатки отдельных работ. Этой же цели служат письменные рецензии учителя на каждое сочинение.

3. Обучение на основе теоретического и практического разбора лучших образцов сочинений учащихся, написанных в предыдущие годы или опубликованных в печати.

4. Одним из приемов обучения является также групповое составление устного сочинения. Подготовка к устному сочинению проводится так же, как и к письменному, но сам текст не записывается, а сообщается в устной форме [2].

В настоящей работе мы считаем целесообразным при обучении устному сочинению использовать и такой прием как сравнительная характеристика героев художественного произведения.

Сравнение – это стилистический приём, основанный на образном сопоставлении двух субъектов или объектов. С помощью сравнения в

литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность. Использование сравнения делает восприятие речи многоплановым, вызывает интерес у слушателей, помогает глубже проникнуть в смысл высказывания и рождает богатые образные ассоциации.

На занятиях по устной сравнительной характеристике главное внимание следует обращать на нахождение сопоставимых признаков в разбираемых образах. Учащиеся обычно легко называют характерные черты того или иного литературного героя в отдельности, но испытывают определенные трудности в сопоставительном плане: они не могут одновременно оценивать качества двух героев в сопоставлении друг с другом. Часто у них получается две последовательно расположенные характеристики. Для преодоления этой трудности важно заострить внимание учащихся на нахождении общего и разного в сопоставляемых героях, что окажется наиболее эффективным приемом в данной ситуации.

Обратимся еще к одному из видов работы по сравнительной характеристике героев художественного произведения. Это работа с таблицей. Она начинается с того, что ученики вместе с учителем составляют план сравнительной характеристики, который фиксируется на классной доске, и начинается коллективная работа по сравнению героев. Например, Онегина и Ленского:

Признаки сопоставления	Онегин	Ленский
По образованию	<i>черты сходства</i>	
	Образованность, начитанность, свободомыслие	
По отношению к людям	Благородство, чувство чести	
По отношению к цели жизни	<i>черты различия</i>	
	Неверие в цель жизни, скептицизм	Восторженно–мечтательное отношение к жизни

По отношению к любви	Равнодушие, отсутствие чувств	Поэтизация любви
По отношению к труду	Праздность, вялость воли	Стремление к поэтическому творчеству

Коллективная работа помогает учащимся набрать опыт и готовит их к самостоятельной работе. После такого эксперимента можно организовать индивидуальную работу над составлением плана сравнительной характеристики Татьяны и Ольги. Признаки сопоставления могут быть: по общественным настроениям, по духовным интересам и по отношению к долгу.

Таким образом, сравнительная характеристика героев художественного произведения способствует обучению учащихся национальной школы устному сочинению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. М.М. Иванова, сб. «Из опыта работы учителя литературы», М, Учпедгиз, 1956
2. http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU

**KIMYO TA'LIMNING TALABALARDA GIDROEKOLOGIK
MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI**

Marzaraximov A.A. , Kurbanova A.Dj. , Komilov K.U.

Toshkent viloyati CHirchiq davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya.** Maqolada o'quvchilarning gidroekologik dunyoqarashini shakllantirishda kimyoviy ta'limning ahamiyati asoslantirilib, yangi kimyo darsliklari ulardagi mavjud gidroekologik va kimyoviy ma'lumotlar nuqtai nazaridan tahlil qilinib, talabalar – bo'lajak kimyo o'qituvchilariga gidroekokimyoviy ta'lim dasturi ishlab chiqish. taklif qilingan.*

***Kalit so'zlar:** kimyo, gidrokimyo, gidroekologiya, intellektual qobiliyat.*

Ekologik ta'limda kimyoni o'rganish muhim o'rin tutadi. Tabiatda kuzatilayotgan global o'zgarishlar jamiyatning ko'plab a'zolari tomonidan kimyoning rivojlanishi bilan bog'liq. lekin bu haqiqat emas. Aholining bir qismining kimyoviy savodsizligi, ularning shaxsiyati tarkibida shakllanmagan qadriyatlar tizimi uchun ekologik vaziyatning yomonlashishi va ko'pchilikning salomatligi sabab bo'ladi. Shuning uchun kundalik hayotda keng qo'llaniladigan moddalarning eng muhim xossalari, ular bilan to'g'ri muomala qilish usullari haqidagi bilimlar kimyodan boshlang'ich ta'lim mazmuniga kiritilishi kerak. Bu bilim kelajakda qaysi kasbni tanlashidan qat'i nazar, barcha talabalar uchun zarurdir.

Hozirgi bosqichda ekologik muammolarni hal qilishda kimyoning o'rni katta, xususan, moddalarning tarkibi, tuzilishi va xususiyatlarini o'rganish orqali kimyo ma'lum bir moddaning atmosferada, tuproqda, suv muhitida o'zini qanday tutishi, unga qanday ta'sir ko'rsatishi va qanday ta'sir qilishiga javob bera oladi. uning maxsulotlari biologik tizimlarga transformatsiyalarga ega[1].

Oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan jarayonlarni amalga oshirishda, bugungi kunning dolzarb muammolaridan bo'lgan, gidroekologik muammolarni

ham e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Ma'lumki, Respublikamiz chegaralariga kirib keladigan daryolar asosan, qo'shni Respublikalar hududlarida shakllanadi, shu sababli bizda mavjud bo'lmagan gidroekologik muammolar, shu suv oqimlari orqali vatanimiz xududiga kirib kelishi mumkin. Bunday muammolarni hal etish uchun, katta mablag' sarf etilishidan tashqari, qo'shni davlatlar bilan xalqaro hamkorlikka erishish, suv xo'jaligi yo'nalishida bo'lg'usi mutaxassisni gidroekologik madaniyatni shakllantirish ham lozimdir[2].

SHu sababli, ta'lim berishda tabiiy suv havzalarini, ya'ni daryolar, ko'llar, suv omborlari, sun'iy suv havzalari va kollektor-zovur suvlarini ifloslanishini nazorat qilish va ifloslanishidan muhofaza qilish yo'nalishida gidroekologik ta'lim va tarbiya berish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim deb o'ylayman.

1. Tabiiy suvlarning kimyoviy tarkibini shakllanishi, sinflanishi va ularning sifat tarkiblarini o'rganish haqida, yangilangan axborot va ma'luotlarga tayanib ta'lim berish va tabiiy suvlardan foydalanishning gidroekologik asoslarini shakllantirish[2].

2. Insoniyat, hayvonot va o'simliklar hayotida ta'biy suvlarni va ularning kimyoviy tarkiblarini qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslangan holda ko'rsatish[4].

3. Tabiiy suv boyliklaridan, ularning kimyoviy tarkiblarini va gidromeliorativ kimyo omillarini o'rgangan holda foydalanish va tabiiy suv havzalarini ifloslanishidan muhofaza qilish yo'llarini ko'rsatgan holda gidroekologik ta'lim va tarbiya berish[5].

4. Bo'lg'usi mutaxassisni tabiiy suv havzalariga va suv zaxiralariga bo'lgan mehrini uyg'otish (chunki yildan-yilga chuchuk suv zaxiralari kamaymoqda, tabiiy suvlarga bo'lgan extiyoj va iste'mol oshmoqda, gidroekologik muammolarni ko'payishi kuzatilmoqda) va tabiiy suv zaxiralarini ifloslanishdan muhofaza qilishdan e'tiborli bo'lib, faol ishtirok etish yo'nalishida ta'lim berish va tarbiya qilish[6].

5. Tabiiy suvlarning bevosita ishtirokida ro'yobga chiqadigan tabiat go'zalliklaridan talabalarning gidroekologik -estetik madaniyatni shakllantirishda foydalanish [7].

Tabiiy suv havzalaridan oqilona foydalanish va gidroekologik ta'lim – tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari sifatida quyidagilarga urg'u berish lozim[8]: a) Gidrosfera va tabiat birgalikda bir butun borliq ekanligi, gidrosferadagi jarayonlar bilan doimiy aloqalarni mavjudligi; b) Tabiiy suvlarni kimyoviy tarkibini o'zgartirib turish, murakkab jarayonligi, shu bilan birga kimyoviy moddalarni tabiiy suvlarda aylanishi, ko'chishi murakkab hamda muayyan muvozanatda bo'lishligi va bu muvozanatning buzilishi mavjud tabiiy komplekslarning o'zgarib ketishiga olib kelishi mumkinligi; v) Inson faoliyatining tabiiy suvlar kimyoviy tarkibiga ta'sirini o'ziga xos tavsifga ekanligi; g) Tabiiy suvlarning kimyoviy va sifatiiy tarkibni o'rganishga va muhofaza qilishda, gidrosferaning umumiy gidrokimyoviy uslub va uslubiyatlarini yaxshi bilish va shu asosida ishlarni olib borilishi; d) Tabiiy suv havzalaridan oqilona foydalanish va ularni ifloslanishini nazorat qilish va ifloslanishidan muhofaza qilish ishlariga hududiy gidrokimyoviy va gidroekologik e'tibor berilishi; e) Tabiiy suv havzalarining ifloslanishi bo'yicha nazorat olib borish, ularni ifloslanishini oldini olish va ifloslanishdan muhofaza qilish, har bir fuqaroning, ayniqsa, bunda o'sib kelayotgan yosh avlodning e'tiborli bo'lishi va shaxsan ishtirok etishini zarurligini anglatilishi.

Kimyoviy eksperiment kimyo o'qitishning ajralmas qismi hisoblanadi. Gidroekologik dunyoqarashni shakllantirishda uning roli ortib bormoqda: u tabiiy muhitni o'rganishning faol usuliga aylanadi, kimyo, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish sohasidagi bilimlarni shakllantiradi va takomillashtiradi.

Hozirgi vaqtda kimyoviy eksperimentdan ushbu maqsadlarda foydalanish asosan quyidagi yo'nalishlarda davom etmoqda: tabiiy muhit holatini aniqlashda analitik usullardan foydalanish; kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan chiqindilarni qayta ishlash yoki utilizatsiya qilish - olingan moddalarni o'quv jarayonida qayta ishlatish; ekologik toza tajribani ishlab chiqish.

Talabalarning gidroekologik yo‘nalishda intellektual qobiliyatini rivojlantirish va talabalarga kimyoviy eksperimentni o‘rgatishda taklif etilayotgan gidroekologik e‘tiborni kuchaytirish nazariy materialni idrok etishni yanada faol, hissiy, ijodiy qiladi, talabalarning kimyo va ekologiyaga qiziqishini shakllantirishga yordam beradi.

Kimyo fanini o‘qitish uchun tavsiya etilgan bir qator o‘quv-metodik to‘plamlarni ulardagi ekologik ma‘lumotlarga qarab tahlil qilganimizdan so‘ng, biz atrof-muhitga e‘tibor qaratilgan materialni taqdim etish hajmi va shaklida biroz nomuvofiqlikni aniqladik. Bizning fikrimizcha, maktab darsliklarida bunday materiallar yetarli emas, uni ko‘rib chiqish hamma joyda ham tizimli emas, o‘quvchilarning axborot va kognitiv tayyorgarlik darajasi ustunlik qiladi.

- ma‘rifat darajasi va ma‘lum bilimlarni egallash. Shubhasiz, bu maktabda kimyo o‘qitish soatlarining etarli emasligi bilan bog‘liq bo‘lib, bu o‘qituvchilarni qattiq vaqt oralig‘iga qo‘yadi va faqat asosiy (asosiy) materialni tushuntirishga imkon beradi.

Bo‘ljak kimyo o‘qituvchilari uchun ekokimyoviy o‘quv dasturimizni amalga oshirish jarayonida talabalarga taklif qilingan ba‘zi hisob-kitob topshiriqlarining mazmuni quyida keltirilgan. Bu vazifalar shunday tanlanganki, ularni hal qilish o‘quvchilar uchun qiyinchilik tug‘dirmaydi, chunki ular maktab o‘quv dasturi talablarini inobatga olgan holda tuzilgan[9].

1. Qog‘oz-tsellyuloza zavodi oqava suvlarni chiqarib yubordi. Tozalash uchun zarur bo‘lgan normal sharoitda xlor miqdorini hisoblang. Vodorod sulfididan 1000 m³ chiqindi suv. Oqava suvda n₂S konsentratsiyasi 0,05 mg/l ni tashkil qiladi. oqava suvlarda - 0,05 mg/l.

Yechimi:

$$v(H_2S) = 1,47 \text{ mol}; \quad v(Cl_2) = 1,47 \text{ mol};$$

$$V(Cl_2) = 1,47 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ l/mol} = 32,93 \text{ l}. \quad \text{Javob: } V(Cl_2) = 32,93 \text{ l}.$$

2. Neftni qayta ishlash zavodida neft mahsulotlarini eng yaqin ko'lga favqulodda tushirish sodir bo'ldi. Tushgan mahsulotlarning og'irligi 500 kg edi. Ko'lda yashovchi baliqlar omon qoladimi, agar ko'ldagi suvning taxminan massasi 10000 t ni tashkil qiladi. Baliq uchun neft mahsulotlarining zaharli konsentratsiyasi 0,05 mg/l.

Yechimi:

$$C = m / V; \quad C = 500 \text{ kg} / 10 \cdot 10^6 \text{ l} = 500 \cdot 10^6 \text{ mg} / 10 \cdot 10^6 \text{ l} = 50 \text{ mg/l}.$$

Javob: $C = 50 \text{ mg/l}$, bu ancha yuqori (0,05 mg/l) toksik konsentratsiyadan.

O'ylaymizki, bo'lajak kimyo o'qituvchilari uchun taqdim etilgan yo'nalish talabalar bilan ishlashda ularning ularning inson va atrof-muhit va tabiiy suvlar orasidagi munosabatlar tizimida intellectual qobiliyatlarini rivojlanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Артемов В.П. Экохимическое образование будущих учителей химии// Естественные наукию 2006, №1(5), Стр. 216-221.
2. Badalova S.I., Komilov K.U. “Gidrokimyo fanida namoyish tajribalarining samarador usullaridan foydalanish”/. Respublika ilmiy amaliy anjumani materiallari. NamDU. Namangan sh. 2009 y. 51-53 betlar.
3. Badalova S.I., Komilov K.U.. “Gidokimyo fanidan bilim berishda va bilimlarni baholashda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish”/. Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi materiallari. AnDU. Andijon sh. 2008 y. 54-55 betlar.
4. Kurbanova A. Dj., Badalova, S. I. Case Technology in Chemistry Lessons// Academic Research in Educational Science. 2020, №1, Page. 262-265.
5. Kurbanova A. Dj. Case-study method for teaching general and inorganic chemistry// Academic Research in Educational Science. 2021, №6, Psge. 436-443.

6. Ёдгоров Б.О., Курбанова А.Дж. Применение ИКТ для совершенствования общего химического образования// Общество и инновации. 2021, №4/S, С. - 257-261.

7. Kurbanova A. Dj. Integration of chemistry and english in the teaching of chemistry// Academic research in educational sciences. 2021, №9, Page. 40-43.

8. Kurbanova A.Dj. Umumiy va anorganik kimyoni oqitish jarayonida talabalarni intellectual qobiliyatini shakllantirish// Academic Research in Educational Science. 2021, №4, 73-78 betlar.

9. Рустамова Х. Н., Курбанова А.Дж. Роль информационно-коммуникационных технологий в преподавании общей и неорганической химии// Экономика и социум. 2021, № 5 (84), С.-1047-1057.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KASR HAQIDAGI TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISHNING QULAY USULLARI

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi, boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Shamsiyeva Ziyoda Umrzoqovna

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning kasr haqidagi tushunchalarini keng qamrovli qilib tushuntirish, bilish faoliyatini rivojlantirishning yangi usullarini qo'llash hozirgi vaqtda ta'lim tizimidagi eng dolzarb muommolardan biri desak, adashmagan bo'lamiz. Chunki, kasr tushunchasi endilikda boshlang'ich sinflarga alohida mavzu bo'lib o'tilmoqda. Kasr tushunchasini tushuntirishdan avval o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakani shakllantirish muhimdir:

Kalit so'zlar: Bilim - o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish demakdir, ko'nikma – o'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish, malaka – o'rganilga bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish;

Bundan tashqari matematik savodxonlik tushunchasiga daxildor bo'lgan 8 ta asosiy yo'nalish bo'yicha ko'nikmalarni baholash kutilmoqda;

- tanqidiy fikrlash;
- ijodkorlik, kreativlik (ijodiy fikrlash);
- tadqiqot va tahlil qilish;
- mustaqillik, tashabbuskorlik va qat'iylik;
- ma'lumotlardan foydalanish;
- tizimli fikrlash;
- muloqot qilish;
- mulohaza yuritish;

O’rganilgan bilim , ko’nikma va malakalar asosida kasr haqidagi tushunchalarni turli masalalar asosida ko’rib chiqamiz, narsalarni teng bo’laklarga bo’lish davomida insonlar kasr sonlar (yarim , chorak , nimchorak) kabilarga duch kelishgan.Masalan: Butun olma teng ikki qismga bo’lindi.

Hayotiy muammo

masalada esa $1:2 = \frac{1}{2}$

deb yozish qabul qilingan.

2. 8ta konfetni Mutal ukasi bilan bo’lib olishdi. O’ziga 5ta olib, ukasiga 3ta konfet berdi.

Hayotiy muammo:

kasr ko’rinishida ifodalaymiz

Jami: akasi ukasi $\frac{8}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{8}$

3.Zavodda 532 ta detal ishlab chiqarildi. Bu hamma buyurtmaning $\frac{2}{4}$ qismiga teng bo’lsa, jami nechta detal buyurtma qilingan.

Ushbu masalani quyidagicha ko’rib chiqamiz.

$532 = \frac{2}{4}x$ teng deb olsak suratdagi 2 va maxrajdagi 4 sonini 2 soniga qisqartiramiz, yani bo’lamiz . U holda $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ga teng deb olamiz. $532 = \frac{1x}{2}$

$$532 \cdot 2 = 1 \cdot x \quad x = 1064$$

Bunda ko'rishimiz mumkinki, jami buyurtma qilingan detal 1064ga teng ekan. Ushbu masalani doira ko'rinishida ham ko'rib chiqamiz.

$$\frac{2x}{4} = \frac{1x}{2} = 532$$

Demak, jami detalni butun bir doira deb olsak, unda 532 soni hamma detalning yarmiga teng.

Jami nechta detal buyurtma qilingan degan savolga javob

$$532 \cdot 2 = 1064 \text{ ta deb yozamiz.}$$

Ushbu rasmi chizmalar orqali masala o'quvchi ongiga tez yetib boradi va tassavvur dunyosini boyitadi.

Matematikada masala yechish bilan shug'ullanish faqat xotira va tasavvurni shakllantiribgina qolmay balki ularning ma'daniyatini shakllantirish va mehnat tarbiyasi maktabi ham bo'ladi. Qolaversa, o'quvchilarda bilim, xotira, tafakkur, tasavvur, diqqat kabi xususiyatlarni shakllantiradi, “Nimani bildim”, “Nimani bilishim kerak” kabi muhim fikr yuritish, xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi; matematikani o'qitish jarayonida geometrik tasavvurlarga oid ko'rsatmalarni shakllantiradi; matematikada o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotga qo'llash malakalarini rivojlantiradi. Hayotida uchraydigan to'siqlarni, muommolarni ushbu masalalarni oson yechgani kabi to'siqlardan tezda o'tib marra tomon yaqinlashadi. Butun dunyo bolalari kabi bizning yosh avlod ham rivojlanishlar sari olg'a borishlari kerak.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimova V.M. Sunnatova R. va boshqalar. Mustaqil fikrlash. Akademik litseylar va kasb- hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma.- T.: SHarq, 2000- 112 b.
2. Kulyutkin YU.N. Tvorcheskoy myshleniye v professionalnoy deyatelnosti uchetelya // Voprosy psixologii –M. : 2004 - № 2 – 21 -30.
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Qarshi.: Nasaf, 200. – 80b.
4. Izmailova E. I. "Fikrlash va eslashni o'rganish (TRIZ texnologiyasi)" Moskva, ARKTI nashriyoti, 2010 y.
5. Utemov V. V., Zinovkina M. M., Gorev P. M. Ijodkorlik pedagogikasi: ilmiy ijodkorlikning amaliy kursi: darslik. - Kirov: ANOO "Hududlararo CITO", 2013. - 212 p.
6. Sidorchuk T. A. "Syujetli rasm asosida bolalarning ijodiy hikoyalarini chizish" Nashriyotchi: M.: ARKTI Nashr qilingan yil: 2010

OGAHY IJODINING QISMAN NAMOYONDOLARI

Nodirjon Jamolov Abduhalil o‘g‘li

*TDSHU Mumtoz filologiya fakulteti matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
yo‘nalishi birinchi kurs magistranti*

Annotatsiya: Ushbu Ogahiy hayoti va ijodi, asarlari, janrlari, aruz vaznida yozilgan bahrlari, Yusuf va Zulayho“ hamda „Shoh va gado“ dostonlari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ogahiy, Muhammadrizo, Qiyot, shoir, olim, adabiy janr, adabiyotlar, asar, Bahr, doston.

Ogahiy (taxallusi; to‘liq ismsharifi Muhammadrizo Erniyozbek o‘g‘li) (1809.17.12, Xiva yaqinidagi Qiyot qishlog‘i — 1874.14.12) — o‘zbek shoir, tarixchi, tarjimon. Mirob oilasida tug‘ilgan.

Xiva madrasalarida tahsil ko‘rgan. Arab, fors, turk tillarini puxta egallagan. Xorazmning mashhur shoir va olimlari, adabiyot muxlislarining suhbatlarida ishtirok etgan. Sharq klassiklari asarlari, ayniqsa, Navoiy ijodini qunt bilan o‘rgangan. 1829-yilda amakisi va ustoz Munis vafot etgach, Xiva xoni Olloqulixon (1825—42) Ogahiyning o‘rniga mirob etib tayinlagan. Shu davrdan e‘tiboran Ogahiy xalq hayoti va saroy ishlari bilan shug‘ullangan. Qizg‘in ijtimoiy-siyosiy mehnat bilan mashg‘ul bir paytda otdan yiqilib, oyog‘i „shakarlang“ (shol) bo‘lib qolgan (1845). 1857-yildan miroblik vazifasidan iste‘fo bergan. Umrining oxirigacha moddiy muhtoj, g‘amgin, kasalmand ahvolda kun kechirgan.

Ogahiy xalq orasida ko‘proq lirik shoir sifatida mashhur. Umrining oxirgi yillarida tuzgan lirik kulliyoti — „Ta‘viz ul-oshiqin“ („Oshiqlar tu-mori“, 1872) bizgacha to‘la yetib kelgan. Devon an‘anaviy tartibda tuzilgan, 470 g‘azal, 3 mustazod, 89 muhammas, 5 musaddas, 2 murabba, 4 musamman, 4 tarje‘band,

7 qit’a, 80 ruboiy, 10 tuyuq, 1 mulamma, 4 chiston, 2 muammo, 4 masnaviy, 1 bahri tavil, 1 munojot, 1 oshiq va ma’shuq savol-javobi, 20 ta’rix, 19 qasida — jami 18000 misradan iborat. Devonga „Ash’ori forsiy“ nomi bilan Ogahiyning fors tilidagi 1300 misra she’ri ham kiritilgan. Devondagi asarlar mazmun-mundariyasi markazida ishq mavzui turadi.

Ogahiy ijodining mavzu doirasi keng. Ammo u qaysi mavzuga murojaat qilmasin, ishqni chetlab o‘tolmaydi. Ishq uning qalamida mavzuni yoritishda, g‘oyani ilgari surishda asosiy badiiy vosita; she’riyatida ishq — iymon, e’tiqod vatan, zakovat timsoli kabi lirik qahramonning o‘y-kechinmalari, faoliyati, dunyoqarashini harakatlantiruvchi kuch. Ogahiy devonida zamon va zamondoshlari tasviri ham katta o‘rin egallagan. Shoir o‘zi yashab ijod etgan murakkab davrni mahorat bilan badiiy umumlashtirganda, zamon va uning ahliga munosabat bildirganda, baho berganda, insonparvarlik, xalqparvarlik nuqtai nazaridan yondashgan. Ogahiy janr imkoniyatlariga ijodiy yondashib, ularni takomillashtirgan: o‘zigacha bo‘lgan 7—8, 10—12 baytli g‘azal yozish tartibini 23 baytgacha yetkazgan, mustazod janrining qo‘sh orttirma misrali yangi shaklini kashf etgan: Ey yor, sango ushbu jahon bog‘i aro gul bir oshiqi hayron, diydoriga shaydo, Bir shuyftadur kokili mushkulinga sumbul ham holi parishon, ham boshida savdo.

Shoir aruzning juda ko‘p bahrlaridan foydalangan. Uning g‘azallari „Shashmaqom“ning hamma kuylariga tushadi, Xorazm xalq ohanglariga mos keladi.

Ogahiy „Riyoziy uddavla“ („Saltanat boglari“, 1844), „Zubdat uttavorix“ („Tarixlar qaymog‘i“, 1845—46), „Jome’ ul-voqeoti sultoniy“ („Sultonlik voqealarini jamlovchi“, 1857), □Gulshani davlat□ (□Davlat gul-shani□, 1865), □Shohidi iqbol□ (□Iqbol guvohi□, 1872) va boshqa tarixiy asarlarida Olloqulixon, Rahimqulixon (1843□46), Muhammad Aminxon (1846 □ 55), Sayid Muhammadxon (1856□64), Muhammad Rahim II (1864□1910) hukmronligi

davrida Xorazmda yashagan o‘zbeklar, turkman, qoraqalpoq, qozoq xalqlarining tarixi, madaniy va ijtimoiy hayoti, Xiva xonligining boshqa xonliklar bilan munosabati va boshqa tarixiy voqealar aks etgan.

Ogahiyning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan g‘oyalari xon va shoir Feruzning siyosiy-ma’rifiy tarbiyasiga ta’sir qilgan. U tarixchi olim sifatida Xiva xonlariga, yirik tarixiy shaxslarga bag‘ishlab qasidalar yozgan. Ogahiyning „Qasidai nasihat“ asari Feruzga bag‘ishlangan. U o‘z nasihatlarida saltanatni boshqarishning yo‘l-yo‘riqlarini ko‘rsatadi, mamlakat va xalqni adolat bilan idora etish yo‘llarini belgilab beradi. Qasida masnaviy janrida yozilgan bo‘lib, unda shoirning siyosiy-ma’rifiy qarashlari yorqin aks etgan. Ogahiy fikricha, har qanday davlat boshlig‘i hokimiyatni mustahkamlash uchun barcha ijobiy fazilatlarga ega bo‘lishi lozim. Podshoh himmatli, shijoatli, adolatli, g‘ayratli, saxovatli, hayoli, sof niyatli, madaniyatli, hamiyatli, kambag‘alparvar bo‘lishi zarur. Hukmdor shu fazilatlarga ega bo‘lsa, uning hokimiyati kamol topadi, mamlakati farovon bo‘ladi, degan fikrni ilgari suradi. Ogahiy davlatni boshqarishning yo‘llarini ham ko‘rsatib o‘tgan. Shoirning fikricha, shoh shariat ahkomlariga qattiq amal qilmog‘i lozim. U aysh-ishratdan, fitna va g‘iybatdan, g‘aflatdan, yalqovlikdan, zulm-razolatdan, chaqimchilikdan, molparastlikdan uzoq bo‘li-shi kerak. Feruz Ogahiyning davlatni boshqarish to‘g‘risidagi maslahatlariga quloq tutgan, uning hikmatli baytlarini marmar toshlarga yozdirib, arxonalarga qo‘ydirgan, ko‘p ezgu ishlarni amalga oshirgan. Shu bois ham Ogahiy tarixiy asarlari badiiy nasr sifatida hamda 19-asr Xorazm voqeligini haqqoniy aks ettiruvchi nodir tarixiy hujjatlar sifatida qimmatlidir.

Ogahiy „Ravzat us-safo“ (Mirxond), „Tarixi jahonkushoyi Nodiriy“ (Muhammad Maxdiy Astrobodiy), „Badoye’ ul-vaqoye“ (3. Vosifiy), „Miftoh ut-tolibin“ (Mahmud binni Shayx Ali G‘ijduvoniy), „Tabaqoti Akbarshohiy“ (Muhammad Muqim Hirotiy), „Tazkirai Muqimxoniy“ (Muhammad Yusuf Munshiy), „Ravzat us-safoyi Nosiriy“ (Rizoqulixon Hidoyat), „Axloqi Muhsiniy“ (Koshifip), „Qobusnoma“, „Zubdat ul-hikoyot“, „Sharhi daloil

ulhayrat“ (Muhammad Voris), „Guliston“ (Sa’diy), „Yusuf va Zulayho“ (Jomiy), „Shoh va gado“ (Hiloliy), „Haft paykar“ (Nizomiy) va boshqa tarixiy-badiiy asarlarni fors tilidan o‘zbekchaga tarjima qilgan. Ogahiy „Haft paykar“ni nasriy yo‘l bilan, „Guliston“ni qisqartirib, keng kitobxonlarga tushunarli qilib tarjima etgan. „Yusuf va Zulayho“ hamda „Shoh va gado“ dostonlarini esa baytma-bayt tarjima qilib (kirish qismidan tashqari), aniq ijodiy tarjima namunasini yaratgan. „Miftoh ut-tolibin“ (inv. № 8473), „Ravzat us-safoyi Nosiriy“ (D-125), „Tabaqoti Akbarshohiy“ (TNS—106), „Tazkirai Muqimxoniy“ (TNS—105), „Firdavs ul-iqbol“ (S—571), „Shohi-di iqbol“ (S—572), „Yusuf va Zulayho“ (TNS—117), „Ta’viz uloshi-qin“ asarlarining qo‘lyozma nusxalari Toshkent, Dushanba va Sankt-Peterburgda saqlanadi. „Zafarnoma“ (Ali Yaz-diy), „Bahoriston“, „Salomon va Ibsol“ (Jomiy), „Hasht behisht“ (Xus-rav Dexlaviy) asarlarining Ogahiy tarjimasi hanuzgacha topilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot 5-sinf darsligi S.Axmedov, B.Qosimov, R.Qo'chqorov.
2. Adabiyot 7-sinf darsligi B.Qosimov, V.Qodirov, J.Yo'ldoshbekov.
3. www.ziyonet.uz.

**DEPRESSIYANING O'SMIR FAOLIYATIGA TA'SIRI VA UNI
KORREKSIYALASH YO'LLARI**

Abdug'apporova Sayyora Daniyor qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi, O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

+998 (94) 594-55-33

Annotatsiya. Depressiya o'smir faoliyati va uning yashash tarziga sezilarli darajada salbiy ta'sir o'rsatadi va bu o'zining salbiy oqibatlariga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar. O'smir, depressiya, tushkunlik, uyqusizlik, yoshlik isyoni, adaptatsiya..

Kishilik jamiyati rivojlanishining zamonaviy davri inson hayotining o'smir yoshdagi davriga, uning shaxsiyatini shakllantirishga, ijtimoiylashuv xususiyatlariga, aqliy va jismonan sog'lom avlodni saqlash va shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratish bilan tavsiflanadi.

Mamlakatimiz kelajagi bo'lmish yoshlarimizni har tomonlama yetuk, bilimli, salohiyatli shaxs, komil inson sifatida tarbiyalash masalasiga o'ziga hos tarzda zamonaviy usular asosida yondoshilmoqda, ularning barcha huquq va erkinliklari, imkoniyat va manfaatlarini himoya qilishda tashkiliy-huquqiy asoslar zamon bilan hamnafas takomillashib bormoqda. Bu esa bevosita har bir yosh avlodning ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan oila, maktab, mahalla va jamoat tashkilotlariga ulkan mas'uliyat yuklaydi..

O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos hususiyatlari bilan farqlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, harakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. Ko'pgina o'smirlarda o'zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi.

Shuningdek, o‘zi haqidagi mavjud fikrlarning bugun unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga to‘g‘ri kelmayotganligi o‘smirni asabiylashishga olib keladi, unda juda ko‘p noqulay va tashvishga tushuvchi holatlar bo‘ladi. Barcha odamlar o‘smirlik davrida ushbu o‘zgarishlarga duch kelishadi, ammo kursning intensivligi hamma uchun farq qiladi. O‘smir depressiyasi va umuman o‘smirlar haqida ko‘plab noto‘g‘ri tushunchalar mavjud. O‘smir bo‘lish oson emas, lekin aksariyat o‘smirlar o‘zlarining ichki intilishini do‘stlik, maktabdagi yoki sinfdan tashqari ishlarda muvaffaqiyatga erishish va o‘ziga bo‘lgan ishonchni muvozanatlashadi. Ba’zida yomon kayfiyat yoki g‘azablanish kutiladi, ammo ruhiy tushkunlik boshqa narsadir. Depressiya o‘smir shaxsiyatining asl mohiyatini yo‘q qiladi, g‘amginlik, umidsizlik yoki g‘azab tuyg‘ularini keltirib chiqaradi. Haqiqatdan ham o‘smir depressiyasi holatlari ko‘payib ketadimi yoki biz ular haqida ko‘proq ma’lumotga egamizmi hali aniq emas, ammo haqiqat shundaki, depressiya ko‘pincha o‘smirlarga bizning fikrimizdan ko‘ra ko‘proq ta’sir qiladi. Depressiyani davolash mumkin bo‘lsada, mutaxassislarning ta’kidlashicha depressiyaga uchragan har beshinchi o‘smir yordam oladi. O‘z-o‘zidan yordam so‘rashga qodir bo‘lgan kattalardan farqli o‘laroq o‘smirlar azob-uqubatlarning og‘irligini tan olish va kerakli davolanishni izlash uchun ota-onalar, o‘qituvchilar yoki boshqa tarbiyachilarga ishonadi. O‘smirlik davri o‘smirlar uchun ham, ularning ota-onalari uchun ham qiyin vaqt bo‘lishi mumkin. Rivojlanishning ushbu bosqichida ko‘plab gormonal, jismoniy va kognitiv o‘zgarishlar yuz beradi. Ushbu normal va tez-tez o‘zgarib turadigan o‘zgarishlar depressiyani aniqlash va tashxislashni qiyinlashtiradi.

Odatda ota-onalar bolalarda kuzatiladigan depressiya alomatlarini ularning faoliyatlaridagi bir qancha o‘zgarishlar orqali ham aniqlasa bo‘ladi. O‘smir muammolari bu g‘amxo‘r ota-onalarni ogahlantirish kerak bo‘lgan omil. Depressiya vaqtida o‘smir faoliyatida bir qator o‘zgarishlar yuzaga keladi.

•Uzoq muddatli ruhiy tushkunlik, charchoq va depressiya. Odatda depressiyadan aziyat chekayotgan o‘smirlar yolg‘izlikni his qilishadi, tashlandiq va hech kim ularni istamasligi va tushunmasligiga ishonishadi.

•Yopish, o‘zini ijtimoiy aloqalardan ajratish istagi, tengdoshlari va yaqinlari bilan muloqot qilishni istamaslik. Bunday o‘smirlar ko‘pincha avvalgi do‘stliklaridan voz kechishadi, iloji boricha ko‘proq vaqtni yolg‘iz o‘tkazishga harakat qilishadi va aloqa o‘rnatmaydilar.

•O‘smir ilgari yoqtirgan mashg‘ulotlarga qiziqishni yo‘qotadi. Depressiyadan aziyat chekadigan bola sevimli mashg‘ulotlarini to‘xtatadi, o‘yin-kulgudan voz kechadi.

•O‘zining tashqi qiyofasini ortiqcha tanqid qiladi. O‘smirlar o‘zini yoqimsiz, xunuk qabul qilingan go‘zallik normalariga mos kelmaydigan deb bilishadi.

•Keyinchalik o‘ziga nisbatan salbiy munosabat beparvolik, noaniqlik va gigiyena qoidalariga beparvolikning nomoyon bo‘lishiga olib keladi.

•Uning faoliyati natijalaridagi umidsizlik, ortiqcha tanqidiylik, natijalardan doimiy norozilik o‘smirning biron bir ishdan bosh tortishiga ta’sir qiladi.

•Aybdorlik hissi. Depressiyani keltirib chiqaradigan ferment va gumoral metobalizmdagi muvozanat o‘smirda o‘zini o‘zi haqida boshqalarning fikrini qoralash sifatida qabul qilishida namoyon qiladi.

•Depressiya vaqtida bolaning o‘quv faoliyati keskin yomonlashadi. Bu bolaning diqqatni jamlash qobiliyatini yo‘qotishi bilan bog‘liq. Kasallik bolani darsga borishdan qat’iyan voz kechishgacha o‘qish motivatsiyasi va yaxshi baho olishga qiziqishdan mahrum qiladi.

•Ota-onalardan biriga bo‘lgan muhabbat kuchayadi. Ko‘pincha, hatto kattaroq o‘quvchilar ham otasi yoki onasi bilan doimo yaqin bo‘lishga intila boshlaydilar. Bu o‘smir depressiyasining jiddiy belgilaridan biridir – kattalar ularni tashlab ketishi yoki o‘lishi sababli bolalar ota-onasiz qolishdan qo‘rqishadi.

•Ovqatlanish odatlarini o‘zgartirish. Depressiv holatlarda bu o‘zgarishlar, xattoki bitta bolada ham o‘zlarini turli xil yo‘llar bilan namoyon qilishi mumkin: ovqatdan butunlay voz kechishdan boshlab, ortiqcha ovqatlanish epizodlariga qadar.

•Muammolar uyquni uyg‘otish sikli bilan bog‘liq. Tushkunlikka tushgan o‘smir uyqusizlikdan, erta og‘riqli uyg‘onishlardan, bezovta va sayoz uyqudan aziyat chekishi mumkin. Natijada o‘smirning tanasi yetarlicha tinchlanmaydi va natijada umumiy holat yomonlashadi.

•Haddan tashqari asabiylashish kuzatiladi, bu kichik sabablarga ko‘ra tajovuzkorlikka aylanadi, asossiz qo‘rquv, tashvish kuchayadi.

• Yoshlik isyoni, huquqbuzarlik (bezorilik) xulq-atvori o‘smir depressiyasining aniq belgilaridan biri bo‘lishi mumkin, chunki bu yoshda kasallik o‘zini tajovuzkorligini kuchaytiradi. Bu o‘smirlarda depressiyani kattalardagi depressiyadan ajratib turadigan xususiyatdir. Isyonkor xatti-harakatlar ko‘pincha ijtimoiy yoki oilaviy aloqalarni uzish, shubhali kompaniyalarda qatnashish, radikal yoshlar harakatlariga qo‘shilish kabilardan iborat.

•Spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarni iste‘mol qilish orqali o‘zini-o‘zi yaxshilashga urinishlar.

•Oilani tark etish g‘oyalarini paydo bo‘lishi. Tushkunlikka tushgan o‘smirlar shu tariqa oila ularni tark etishidan oldin oilani rad etishga harakat qilishadi.

Xulosa o‘rnida quyidagilarni keltiramiz: psixologlar bolalarda ruhiy tushkunlik, depressiv holatlar bilan kurashishning aniq tizimini ishlab chiqdilar. O‘smir depressiyasini qanday hal qilish bo‘yicha ko‘plab usullar yaratilgan. Jumladan: ijobiy misol usuli. Bunda o‘smirni depressiyadan chiqarish uchun unga yoshligida ko‘p yutuqlarga erishgan tengdoshlarini ko‘rsatish kerak. Oilaviy yordam usuli. O‘smir uchun qiyin davrda uning uchun yaqinlarini qo‘llab quvvatlanishini his qilish juda muhimdir. Bola uchun ota-ona qalbidagi iliqlikni o‘rnini hech narsa bosa olmaydi. Shu sababli o‘smirni depressiyadan chiqarish uchun uni maksimal darajada extiyotkorlik bilan o‘rab olish kerak. O‘z-o‘zini hurmat qilishni yaxshilash

usuli. Buning uchun psixolog bilan ishlash lozim. Bo‘sh vaqtini malakali tashkil etish. Faol o‘smirning biror narsaga ishtiyoqi bo‘lsa, tushkunlikka tushishga vaqti bo‘lmaydi. Uni yoqtirmaydigan narsaga majburlash mutlaqo mumkin emas. Depressiya o‘smirni noto‘g‘ri moslashuvga olib keladi, bunday hissiy tanglikni o‘z vaqtida tuzatish o‘smirlik davridagi qiyinchiliklarni inqirozsiz yengib o‘tishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Psixokorreksiya asoslari (o‘quv qo‘llanma) D.A.Maqsudova Toshkent.
2. Yosh va pedagogik psixologiya (o‘quv qo‘llanma) M.G.Davletshin, Sh.Do‘stmuxamedova, M.Mavlonov, S.To‘ychiyeva, M.Djumabayeva. Toshkent-2007.
3. Psixologik xizmat (o‘quv qo‘llanma) Z.T.Nishanova Toshkent-200.

ЎҚУВЧИЛАРДА ОҒИШГАН ХУЛҚ ТАСНИФИ ВА ТУРЛАРИ

Ахаджанова Гулрухсор

Мирзо Улугбек номидаги . Ўзбекистон Миллий университети

магистранти

+998 (99) 986-17-95

Аннотация. Оғишган хулқ ўқувчиларда катталар, тенгдошлари ёхуд ўқитувчилар билан келиша олмаслик ва хохиш-истакларининг етарлича қондириш имкони бўлмаган (ёхуд аксинча) вахиятларда юзага келади.

Калит сўзлар. Оғишган хулқ, суицид, девиант хулқ-атвор, моббинг, оила, мактаб,

Болаларнинг турли ёш даврига мос муносабат усулларини шакллантириш уларнинг ёш психологик хусусиятлари қонуниятларига амал қилиш ҳақида собиқ шўролар тузуми даврида ҳам саноксиз фикрлар айтилган, Бехисоб илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилган. Айтилган фикрлар, амалга оширилган тадқиқотларнинг қимматига заррача шак келтирмаган ҳолда, аччиқ бўлса ҳам шуни тан олиш керакки, ўша даврнинг итоаткор, мўминқобил жамият аъзоларини шакллантириш ҳақидаги мафкуравий талаби бу ишларни амалиётда қўллашга тўлиқ имконият бермади. Ҳозир замон ўзгарди, давр ўзгарди. Биз интеграция йўлига қадам қўйдик. Мураккаб, сиёсий, иқтисодий муносабатлар жараёнида беҳато йўналиш ола биладиган, мустақил фикрлай оладиган, мустақил муносабат билдира оладиган жамият аъзоларига эҳтиёж пайдо бўлди.

Республикамизда кенг кўламда ана шу талабларга жавоб бера оладиган янги жамият фуқаролари шахсини шакллантириш жараёни бошланди. Инсон шахсининг шаклланишида ҳар бир ёш даври ўзига хос муҳим аҳамиятга эга.

Ҳар бир ёш даврида бола билан тўғри мулоқотни йўлга қўйиш, тизимли ҳамда мақсадли ишларни амалга ошириш бола хулқидаги турли оғишларни олдини олади.

Маълумки, бола дастлаб ота-онасидаги хислат ва фазилатларни кўради, кейин эса бошқаларни атрофдагилар билан солиштиришни бошлайди. Хулқи оғишган (мактабдан қочиб кетадигон, тенгдошларига доимий ҳалақит қиладиган, синфдошларининг жиғига тегадиган) болалар катталарнинг ҳар қандай қўллаб қувватлашларига мухтож бўладилар. Ота-оналар, синф раҳбари, ўқитувчи ва мактаб психологлари ёрдамида болага маънавий ёрдам беришлари лозим. Хуқуқбузарликка мойил, девиант хатти-ҳаракатли ўқувчилар тартиббузарлигининг ижтимоий-психологик омилларини ўрганиш жараёнида уларга қуйидагилар кўпроқ таъсир этиши аниқланди:

1. Болаларнинг катталар билан ва ўзаро келишмовчиликлари (оилада, мактабда, истиқомат жойида);
2. Ўқувчиларнинг кўчадаги ўзаро ва бошқа норасмий гуруҳларга қўшилиши ва улар фаолиятида иштирок этиши, ушбу гуруҳ раҳбарлари томонидан уларга тазйиқ ўтказилиши;
3. Ўқувчиларнинг уларни у ёки бу қонунбузарликка ёки жиноятга бошловчи катталар (кўпинча илгари судланган).
4. Ўқувчиларни алоҳида (оилада) ва кўпчилик тарбияси (мактабда) жараёнида йўл қўйилган ҳатолар, тарбиячилар (ота-оналар, ўқитувчилар)нинг болаларнинг ёши ва ижтимоий психологик хусусиятларини билмаслик ёки етарли англай олмасликдир.

Ўқувчиларда оғишган хулқнинг моббинг, зўравонлик (эмоционал, жисмоний), ўғирлик, суицид, вандализм каби бир қатор турлари учрайди. Бундай болалар руҳиятида турлича ўзгаришлар учрайди.:

- Бола сабабини айтмай мактабга боришдан бош тортади;

•Боланинг ўзлаштириши кескин пасайиб кетади, хатто энг севимли фанларидан ҳам доим ёмон баҳо ола бошлайди. Бола ҳар доим ёмон, тушкун кайфиятда бўлади, кам кулади;

•Ота-онаси ва яқинлари билан гаплашишни истамайди;

•Иштаханинг йўқолиши, реал оламдан интернет оламига кетиш;

•Жисмоний фаолликнинг камайиши, ҳаётнинг мазмуни ҳақида оғир руҳий мулоҳаза юритиш.

Юқоридаги белгиларнинг барчаси ота-оналар ва педагог-психологлари сезгирликка чақириши лозим. Ўқувчиларнинг бўш вақтларини тўғри тақсимлаш ва улар билан мақсадли, тизимли ишлар олиб бориш болада оғишган хулқнинг келиб чиқишида тўсиқ бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, оғишган (девиант) хулқ –бу шахснинг бир мунча муҳим ижтимоий меъёрлардан оғувчи, жамият ёки унинг ўзига реал зарар етказувчи, шунингдек, унинг ижтимоий мосламганлиги билан бирга боровчи турғун ахлоқи экан. Жамиятдаги ўзгаришлар меъёрларнинг, албатта, ахлоқий девиация турларининг ўзгаришига олиб келади. Шахснинг таркиб топишида ахлоқ ўзига ҳос онг алоҳида аҳамият касб этади. Бунда ўқувчиларнинг ахлоқий тушунчаларни ўзлаштириши ва уларни турмушга тадбиқ этиши муҳим рўл ўйнайди. Умуминсоний ҳислатларни шакллантириш жараёни ўқувчидаги ишонч, ақида, нуқтаи назарнинг қарама-қаршиликларига дуч келади. Ижтимоий турмушни кузатиш, ундаги инсон учун зарур кўникмаларни эгаллаш унга катталар хулқ-атворини таҳлил қилиш имкониятини яратади.

Адабиётлар:

1. Давидов В.В. Таълимнинг ҳозирги ривожланиш босқичида ривожланиш ва таълим психологиясининг асосий муаммолари // Психология масалалари 1997. №14.
2. Зиядова Д.З. Ўрта мактаб ўқувчилари ўртасидаги жиноятчилик ва унинг олдини олиш муаммолари: минтақавий жихат: Монография – Махачқалъа, 2004-йил.
3. Д.Салиева мақола: Болалар ва ўсмирлар ўртасида суицидал хулқ-атвори келиб чиқиш сабаблари ва уларни олдини олиш.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА КОММУНИКАТИВ МУЛОҚОТНИНГ ЎЗИГА ҲОСЛИГИ

Тошбоева Бозоргул

*Термиз Давлат университетининг Педагогика институти
магистранти*

Аннотация. Мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив мулоқот бевосита катталар ва тенгдошлари билан бўлган ўзаро муносабатлар замирида шаклланади..

Калит сўзлар. Мактабгача ёш, коммуникатив мулоқот, ўйин фаолияти, сюжетли-ролли ўйинлар, ижтимоийлашув.

Кишилик жамияти ривожланишининг замонавий даври инсон ҳаётининг мактабгача ёшдаги даврига, унинг шахсиятини шакллантиришга, ижтимоийлашув хусусиятларига, ақлий ва жисмонан соғлом авлодни сақлаш ва шакллантиришга жиддий эътибор қаратиш билан тавсифланади.

Мамлакатимиз келажаги бўлмиш ёшларимизни ҳар томонлама етук, билимли, салоҳиятли шахс, комил инсон сифатида тарбиялаш масаласига бугунги пандемия шароитида ҳам ўзига хос тарзда замонавий усуллар асосида ёндашилмоқда, уларнинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари, имконият ва манфаатларини ҳимоя қилишда ташкилий-ҳуқуқий асослар замон билан ҳамнафас такомиллашиб бормоқда. Жамиятимиздаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар мактабгача таълимни ташкил этиш олдига жиддий, янги талаблар қўймоқда. Бундай вазиятда мулоқот маданияти, меҳр-оқибат, эътибор ва бир-бирига бағрикенглик кескин танқислиги мавжуд. Шу муносабат билан мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив мулоқотни шакллантириш зарурати туғилади, улар болаларнинг ёш хусусиятларига кўра тенгдошлари ва катталар билан муносабатларга киришишга тайёрлигини назарда тутади:

музокаралар олиб бориш, мувофиқлаштириш, ўз ҳаракатлари ва фикрларини бошқаларнинг ҳаракатлари ва фикрлари билан мувофиқлаштириш.

Мактабгача ёш – бу шахс шаклланишининг энг муҳим даври бўлиб, фуқаролик фазилатлар учун зарур шарт-шароитлар яратилган, боланинг масъулияти ва бошқа одамларни эркин танлаш, ҳурмат қилиш ва тушуниш қобилияти шаклланади. Мактабгача таълимнинг мақсади нафақат маълум билимларни шакллантириш, балки шахснинг асосий қобилиятларини, унинг ижтимоий ва маданий кўникмаларини, соғлом турмуш тарзини ривожлантиришдан иборат.

Коммуникатив мулоқот деганда мулоқотга киришувчилар ўртасида маълумот ва ахборотлар алмашинуви жараёни тушунилади.

3 ёшга тўлганда бола катталар ва тенгдошлари билан муносабатларга бемалол нутқ орқали кириша олади, ўз эҳтиёжларини сўз орқали баён қила олади. Улар катталарнинг мулоқотини жон қулоқлари билан эшитадилар, тушунишга ҳаракат қиладилар. Бу даврда болалар эртак, ҳикоя, шерларни эшитишни жуда яхши кўрадилар. Бу боланинг ташқи оламни билишига катта таъсир кўрсатади. Ота-оналар ва болалар муносабати ўзаро мулоқот асосида қурилади. Мактабгача ёшдаги болалар билан ота-она муносабатлари ўзаро мулоқот асосида қурилади. Боланинг ривожланишида унинг бошқа болалар билан бўладиган мулоқоти муҳим аҳамиятга эгадир. Тенгдошларига бўлган қизиқишлари болаларда катталарга бўлган қизиқишидан бироз кейинроқ бир ёшнинг охирида пайдо бўлади., бироқ у борган сайин, айниқса, боғча ёши даврида мустахкамланиб боради.

4-5 ёшли бола учун энг оғир жазо – бу уни ўз тенгдошлари билан мулоқотда бўлишидан маҳрум этишдир. Болалар гуруҳига тушиб қолган даврдан бошлаб боланинг индивидуал ривожланишини унинг “болалар жамияти” аъзолари билан бўлган муносабатларини ҳисобга олмай кўриб чиқиш ва ўрганиш мумкин эмас. Я.А.Коменский боғча ёшидаги болалар гуруҳини одамлар ижтимоий бирлигининг илк поғонаси, “куртаги” деб

хисоблайди. Болалар ўз тенгдошлари жамоасига интиладилар. Бирок, ҳар доим ҳам улар тенгдошлари билан ижобий муносабатлар ўрнатишга эришавермайдилар, Баъзи болалар гуруҳда анча фаол бўлиб, айримлари анчагина ноқулайликни, ўзларига нисбатан ишончсизликни, бошқаларга тобеликни ҳис этадилар.

Мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив мулоқотнинг шаклланишида ўйин етакчи ролни эгаллайди. Ҳар қандай ўйинда мулоқот муҳим элемент ҳисобланади. Ўйин давомида боланинг ҳиссий ва ижтимоий ривожланиши давом этади. Ўйин болаларга катталар дунёсини қайта тиклаш ва ҳаёлий иштирок этиш имконини беради. Болалар низоларни ҳал этишни, ҳис-туйғуларини ияода этишни ва бошқалар билан самарали мулоқот қилишни ўрганади. Болалар коммуникатив мулоқотининг шаклланишида айниқса сюжетли-ролли ўйинларнинг ўрни беқиёс. Тенгдошлар билан мулоқотда боланинг бошқасини тинглашдан кўра ўзини ифода этиши муҳимроқдир. Шунинг учун болалар узоқ суҳбатга киришмайдилар – улар бир-бирларини тўхтатадилар, ҳар бири ўзи ҳақида гапирди. Шеригини тингламайди, бошқасининг жавоблари ёки баёнотлари умуман сезилмайди. Шу сабабли болалар диалоглари тезда бузилади. Катталар билан гаплашганда мактабгача ёшдаги болалар ўзини гапиришдан кўра тинглашни афзал кўради. Тенгдошлари билан мулоқотда бунинг тескараси бўлади. Тенгдошлар коммуникатив мулоқотини ажратиб турадиган яна бир хусусият шундаки, мактабгача ёшдаги болаларнинг нутқий мулоқоти ўз мақсади, вазифалари жихатидан анча бой ва ҳилма-хилдир. Тенгдошлари билан мулоқотда бола ўзини истакларини, кайфиятини ифода этишни, бошқаларни бошқаришни. Турли муносабатларга киришишни ўрганади. Коммуникатив мулоқот жараёнида бола нафақат тенгдошлари балки. Педагог-тарбиячи билан ҳам бевосита ахборот алмашинувига киришади. Ушбу шароитда тарбиячи томонидан муайян мавзуга асосланган сахна кўриниши тақдим этилади

болаларга вазифалар тушунтирилади ва тарбиячи ҳам болалар билан ҳамкорликда ушбу фаолиятда иштирок этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, боланинг маънавий ҳаёти бойиб бориши билан мулоқотнинг маъноси янада мураккаб ва чуқурроқ бўлиб. Дунё билан алоқада ва янги қобилиятларнинг пайдо бўлишида кенгайди. Мулоқотнинг асосий ва энг ёрқин ижобий таъсири унинг болалар ривожланишини тезлаштириш қобилиятидир. Шундай қилиб, энг кичик болалар учун катталар турли ҳил таъсирларнинг бой манбаи бўлиши жуда муҳим, шу билан бирга боланинг тажрибаси бойилади. Шахсни ривожлантириш жараёни – бу бола ва катталар ўртасидаги муносабатларнинг ривожланиш босқичидир. Кўникма ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, у ўрганиш учун сарфланган куч эвазига эга бўлади. Бироқ катталар ва тарбиячилар болаларга эрта болаликдан коммуникатив мулоқот қилиш кўникмаларини сингдира бошласа, бу қийин ишда кўп жихатдан ёрдам беради. Айнан улар болаларга турли одамлар билан мулоқот қилиш усулларини, ҳиссий намоён бўлиш меъёрларини кўрсатадилар, уларни ўзаро бир-бирлари билан муносабатини ташкил қиладилар, адекват ҳиссий мулоқотга ўргатадилар. Мактабгача ёшдаги болаларнинг гуруҳда олган билимлари уларга ўзларига, бошқаларга, тенгдошларига ва катталарга нисбатан комуникатив муносабатларни шакллантирадилар.

Адабиётлар:

1. Антонова Т.В. Катта ёшдаги, мактабгача ёшдаги ва тенгдошлар ўртасидаги мулоқотнинг хусусиятлари // Мактабгача таълим. 1977 йил, №10.
2. Белкина В.Н. Болалар ва тенгдошлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни педагогик тартибга солиш. Ярославл, 2000 йил.
3. Бодалев. А.А. Шахсият ва мулоқот. М., 1983-йил.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA YANGICHA YONDASHUVLAR

Yo'ldosheva Maftunaxon Maxamadjon qizi

Andijon viloyati Andijon tumani 43- umumta'lim maktabi

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim sifatini oshirishda yangicha yondashuvlar, O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni, zamonaviy ta'limning eng muhim unsurlari, ta'lim sifatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarning tarkibi va tizimi haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: islohot, ta'lim sifatini oshirish, tekshirish, kompetentsiya, psixologik-pedagogik funktsiya.

Kirish:

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashda yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv aniq vositalar yordamida ta'lim jarayonini samarali boshqarishni va o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishishni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini oshirishga zamonaviy yondashuv pedagogik jarayonning barcha bosqichlari va bo'g'inlarida vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlashtirilgan hamda dalillarga asoslangan hamda kutilayotgan natijalarga erishishni ta'minlovchi aniq belgilangan vazifalar tizimidir. bu ta'lim jarayonining amaliy rivojlanishini belgilovchi xususiyatlar majmuidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish - o'qituvchi tizimli ravishda talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatining borishi haqida ob'ektiv ma'lumotlarni

oladi. O'qituvchi bu ma'lumotni o'quvchilarning o'quv va kognitiv qobiliyatlarini nazorat qilish jarayonida oladi.

Nazorat – o'quvchilar bilimni aniqlash, aniqlash va baholash, ya'ni o'quv materialining hajmi, darajasi va sifatini, o'quv yutuqlarini, bilim, ko'nikma va alohida o'quvchilar va butun sinf o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash jarayonidir. malaka bo'shliqlari tushunarli. o'quv jarayoniga zarur tuzatishlar kiritish, uning mazmuni, usullari, vositalari va tashkil etish shakllarini takomillashtirish.

Nazoratning asosiy vazifasi o'quvchilar tomonidan olingan bilimlarning to'g'riligi, hajmi, chuqurligi, bilish faoliyati xarakterini, o'quvchilarning mustaqillik darajasini va o'quv jarayonidagi faolligini aniqlash va uning samaradorligini aniqlashdan iborat. ularni o'qitish usullari, shakllari va usullari.

Talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini boshqarish funksiyasini bajarish, nazorat har doim ham baholash bilan birga kelmaydi. Men uchun bu o'quvchilarni yangi materialni o'zlashtirishga tayyorlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, umumlashtirish, tizimlashtirishga tayyorligini aniqlash usuli bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Natijalar:

Nazorat qilish katta tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyatga ega. Nazoratning psixologik-pedagogik vazifalari talabalar ishidagi kamchiliklarni aniqlash, ularning mohiyati va sabablarini aniqlash, bu kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat. O'qituvchi sifatida men uchun o'quvchilar bilimni qanday o'zlashtirayotgani va uni olish yo'llarini bilish juda muhim. Nazorat o'quv jarayonida ham muhim tarbiyaviy rol o'ynaydi. Bu nafaqat o'quvchining, balki o'qituvchining ham bajargan ishiga mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Talabalarni maktab topshiriqlarini tizimli va aniq bajarishga o'rgatish.

Umuman olganda, bilimlarni tekshirish o'quvchilar bilimni mustahkamlash, aniqlashtirish, tushunish va tizimlashtirish shaklidir. Javob beruvchi do'stni tinglab, talabalar bir vaqtning o'zida bir kun oldin o'rganganlarini takrorlaydilar. Va

tekshirish qanchalik yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, bunday tuzatish uchun ko'proq sharoitlar mavjud. Shunday ekan, haqiqiy bilim shunday tashkil etilishi kerakki, u imkon qadar chuqur va to'liq bo'lsin.

Tekshirish - bu muntazam mashg'ulotlar, talabalarning vijdonli mehnati uchun rag'batdir. Shu munosabat bilan, testning aksariyat holatlarida mavjud bo'lgan ehtimollik va ajablanish elementi, shubhasiz, foydalidir. Shunday qilib, nazorat o'qitishning muhim va zarur qismi bo'lib, u o'quv jarayonining barcha bosqichlarida o'qituvchining o'quv jarayoni ustidan tizimli nazoratini nazarda tutadi.

Muhokama:

Zamonaviy ta'limning eng muhim elementlari qadimdan shakllangan. Ta'lim maqsadlari, mazmuni, shakli, usullari va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun ishlatiladigan an'anaviy kategoriyalardir. Aynan mana shu toifalar pedagogik faoliyatning predmeti bo'lib, muayyan fan, mutaxassislik yoki mutaxassislik bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etadi. Yoshlar nufuzini oshirish, navqiron avlod ma'naviyatini yuksaltirish maqsadida videoselektor yig'ilishi o'tkazildi.

Videselektor yig'ilishida maktab infratuzilmasini yaxshilash, kommunal tarmoqlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash, o'quv yili va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishda mahalliy hokimliklar mas'uliyati alohida ta'kidlandi. Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari va xalqaro andozalar talablariga javob beradigan oliy ta'lim tizimini yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hududlarda yangi oliy ta'lim muassasalari tashkil etilayotgani, zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari, sirtqi va kechki bo'limlar ochilayotgani, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalari ko'paytirilayotgani bu boradagi muhim islohotlardir.

Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, mazkur muassasalarning

ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarda faol ishtirok etishiga to‘sqinlik qilayotgan qator muammolar hamon saqlanib qolmoqda.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, ta’lim sifati bugungi kun talablarini aks ettiradi, lekin kelajakka yo‘naltirilishi mumkin. Ta’limning zamonaviy xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, ta’limning kelajagini eng aniq aks ettiruvchi ta’limni rivojlantirish tendentsiyalarini hisobga olgan holda sifatni ta’minlash zarur. Ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillarning tuzilishi va tizimi. Ta’lim sifatining asosiy parametrlari sifatni shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar yig’indisini, shuningdek, bu omillar ta’sirining hajmi va xususiyatlarini, ularning bir-biri bilan o‘zaro ta’sirini aks ettiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005. – 205 b.
2. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O’quv metodik qo’llanma. – T.: Sano-standart, 2015. – 208 b.
3. N.X.Avliyoqulov Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. Toshkent-2001.
4. N.X.Avliyoqulov, N.Musaeva Pedagogik texnologiyalar. Toshkent-2008.
5. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent: 2007.

**TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA KESKIN O'ZGARISHLAR VA
ULARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI**

Ikromova Gulbahor Sirojiddin qizi

Andijon viloyati Andijon tumani 43-umumta'lim maktabi

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida keskin o'zgarishlar va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati, ta'lim jarayonida asosiy yo'nalishdagi ta'lim mazmunini yanada mukammallashtirish, zamonaviy ta'lim muhitini yaratish va muvaffaqiyatli ishlashining eng muhim sharti, zamonaviy ta'limda o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, innovatsion pedagogik jarayon, modernizatsiyalash, reproduktiv model, integrallashuv sharoit.

Kirish:

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlar, iqtisodiyotning innovatsion yo'nalishda shakllanishi, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi ta'lim tizimini sifatli ta'limni amalga oshirish va sifatli kadrlar tayyorlashning eng dolzarb masalalaridan biriga aylantirmoqda. Innovatsion pedagogik jarayonlar nafaqat ta'lim xizmatlari bozorida har qanday ta'lim muassasasining raqobatbardoshligi uchun zamin yaratadi, balki o'qituvchi va o'quvchi shaxsini jadal rivojlantirish, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro hamkorligi va muloqotini demokratlashtirish, o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, talabalar faol ta'lim olish va o'z-o'zini shakllantirish, ta'lim texnologiyalari, metodlari va vositalarini, shuningdek, ta'limning moddiy-texnika bazasini modernizatsiya qilish o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, ularning ijodkorligini, izlanuvchanligini, o'quvchilar shaxsiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ta’lim jarayonida tayanch ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish bugungi kun talabidir. Ta’lim yo’nalishlari aniq aniq fanlar bilan chambarchas bog’liq bo’lsa-da, fanlararo yo’nalishdagi bilimlarni boshqa fanlarga ham qo’llash, ularning mavzuni chuqur tushunishidan chetga chiqish mumkin. yuzaga kelishi kerak.

Talabalarning amaliy mashg’ulotlarida amaliy ko’nikma va malakalar mazmunini yanada takomillashtirish maqsadida o’quvchilarning barcha bilimlar bilan ta’minlanishini hisobga olgan holda ta’lim axborotini integratsiyalashuv tamoyiliga asoslangan holda o’qitishni joriy etishga alohida e’tibor qaratish lozim. ko’nikmalar va qobiliyatlar. Barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularga ta’lim-tarbiya berish, barcha soha mutaxassislari etib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Ilm-fan jadal rivojlanayotgan jamiyatda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilayotgani, turli sohalarga oid bilimlarning jadal yangilanib borishi bilimlarni tez egallash bilan birga o’quvchilarning bilimga muntazam va mustaqil ravishda izlanishlarini vazifa qilib qo’ymoqda.

Ta’limning barcha bosqichlari o’quvchilarning tasavvur va malakalari asosida mustaqil ishlashi samaradorligini oshirish, ilmiy tafakkurga, fanga qiziqishlarini oshirishga, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirishga, nazariy va amaliy mashg’ulotlar jarayonida faolligini oshirishga qaratilgan.

Natijalar:

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta’lim-tarbiya muhiti kabi hodisalarni sinchiklab o’rganish masalasi ta’lim sifatini o’rganishning umumiy muammolari qatorida birinchi o’ringa chiqdi. Olimlar tomonidan ta’lim muhitini o’rganishda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo’lsa-da, uning ta’riflari hali ham xilma-xil bo’lib, ko’plab ilmiy tushunchalarni o’z ichiga oladi.

Bugungi kunda ko’plab xorijiy tadqiqotlar “maktabdagi ta’lim muhiti”ni “ta’lim sifati” va “maktab samaradorligi” atamalarini tushunishning ilmiy kontekstida tahlil qilmoqda. Ta’lim muhitining tuzilishi maktab ta’limining

sharoitlari va resurslarini tahlil qiluvchi jismoniy, psixologik, hissiy, ijtimoiy-madaniy kategoriyalar orqali ochib beriladi.

Barchamizga ma'lumki, ta'lim sohasi shunday sohaki, u doimo yangilanishni, doimiy takomillashtirishni talab qiladi. Shuning uchun har bir davrning takomillashtirish uchun o'ziga xos talablari mavjud. Yigirmanchi asrda deyarli barcha ta'lim natijalarini o'rganish reproduktiv model qoidasi ostida rejalashtirilgan bo'lsa, bu hodisani sinchiklab o'rganish o'qituvchi tomonidan ta'minlansa va shunga mos ravishda amaliyotda bitiruv malakasini oshirish sifati faqat uning bilimi va qobiliyatiga bog'liq bo'lsa. uni yetkazish uchun Bugungi kunda bu qobiliyatdan tashqari, malakali yondashuv, ta'lim mustaqilligi, hamkorlik va raqobatbardoshlik ko'nikmalarini shakllantirish, virtual muhitda ishlash, tadqiqot va dizayn ko'nikmalarini shakllantirish talab etiladi.

Muhokama:

Zamonaviy o'quv muhitini yaratish va muvaffaqiyatli ishlashining eng muhim sharti - bu o'qituvchilar va ma'murlarning yangi ta'lim paradigmasida ishlashga tayyorligi, bu erda muhit "uchinchi o'qituvchi" bo'lib, qaysidir ma'noda o'qituvchi bilan ham sezilarli darajada raqobatlashadi. - bu uning o'qituvchi, moderator, fasilitator, muvofiqlashtiruvchi lavozimini belgilaydi. O'qituvchi endi harakat qilmaydi. Shuni yodda tutish kerakki, agar o'qituvchi va o'quvchilar bu sharoitlardan unumli foydalanmasalar, muhit o'z-o'zidan ta'lim sifatini oshirmaydi.

Aytish mumkinki, zamonaviy ta'limda o'quvchilarga pedagogik ta'sir taqsimlanadi va asosiy rol o'quvchilar muhitini yaratish tamoyillariga asoslanadi. Keng ma'noda atrof-muhit - bu inson muhitining barcha tarkibiy qismlari, ularning xususiyatlari va ular o'rtasidagi aloqalar. Shuning uchun biz atrof-muhit haqida gapirganda, biz binolarning arxitekturasi va raqamli texnologiyalar, zamonaviy jihozlar, navigatsiya va o'qitish usullari, o'qituvchilar, talabalar va tengdoshlar, tuman va shahar, mamlakat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tabiati haqida gapiramiz va biz darajani nazarda tutamiz. ta'lim jarayonida jahon ijtimoiy-madaniy resurslaridan foydalaniladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, ta’lim sifatini oshirishda o‘quvchilarni bo‘sh vaqtlarida to‘garaklarga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, fan to‘garaklari va pullik to‘garaklarda o‘quvchilar o‘zlarini erkin tutishlari, o‘zlari tanlagan soha, qiziqishlari, majburiy bo‘lmagan mavzular bo‘yicha ishtirok etishlari, muammoli mavzularda dars o‘tishlari mumkin. belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar to‘lovni me’yorga muvofiq amalga oshirayotganini inobatga olsak, o‘quvchilarning o‘z ustida ishlashi, nazorati kuchaytirilayotgani ta’lim sifatini oshirishning yana bir ko‘rsatkichidir.

Dunyoda fan va texnikaning jadallashuvi, to‘rtinchi iqtisodiy inqilob, global muammolar, jumladan, raqamli iqtisodiyotga o‘tish yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o‘zgarishlarni olib kelmoqda. Bu, o‘z navbatida, globallashuv va integratsiya sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini yaratib, o‘z navbatida ta’lim sohasiga yangi talablarni qo‘ymoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005. – 205 b.
2. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O‘quv metodik qo‘llanma. – T.: Sano-standart, 2015. – 208 b.
3. Rahimov O.D “Innovatsion pedagogik texnologiyalar” Pedagoglar uchun qo‘llanma Qarshi,2012.
- 4.“O‘qitishning zamonaviy usullari” fani bo‘yicha o‘quv materiallari Farg‘ona-2010.
5. J.Yo‘ldashev va boshqalar. Zamonaviy dars Toshkent 2007.
6. Ishmuhamedov R.J. “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari”. Toshkent 2003.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛАХ

Abduxalilova Zumrad Musurmonxujayevna

*Andijon viloyati Buloqboshi tumani, 11-sanatoriya maktab-internatining
rus tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Аннотация: В данной статье авторы дают представление о новых способах развития речевой компетенции учащихся в русскоязычных школах.

Ключевые слова: инновации, эффективность, Smart Education, разработка урока, педагогическая технологи.

Изменения в мире, открытость доступа к информации влияют и на сферу образования, меняя методы обучения, содержание, педагогическую и психологическую цель его организации, требует от учащихся умения работать самостоятельно, разумно использовать информационный поток. Поэтому сегодняшний учитель не ограничивается обучением с использованием электронных ресурсов, но и создает образовательные ресурсы и эффективно использует современные технологии обучения, применяет их на практике, доносит до учащихся содержание науки и ее составляющих, выступает как квалифицированная личность, мотивировать студентов к получению знаний, развивать их творческие способности, учить их самоанализу, работе над собой и совершенствованию своих знаний. Потому что он имеет возможность работать с современными технологиями, полностью понимать суть современного образовательного процесса.

Необходимость подготовки современного специалиста, обладающего достаточными навыками и способностями к решению задач, возникающих в процессе его деятельности, требует организации образовательного процесса

на технологической основе. С этой целью в учебный процесс внедряются такие технологии, как кейс, WEB, коммуникационная информационная, интерактивная, мультимедийная, телекоммуникационная или электронное обучение, Smart Education. В настоящее время мультимедийные программы и электронные учебники остаются одним из основных факторов информирования знаний с их дидактическим превосходством, возможностью быстро и в короткие сроки выполнять различные задания, возможностью отображения различных изображений. Использование информационных технологий и мультимедийных обучающих программ позволяет повысить качество обучения языку, а также повысить психологический интерес студента, свободно применять свои знания. Сегодня происходит переход от электронного обучения к Smart Education. Smart education представляет собой комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. Применительно к образованию понятие включает Smart Board (Умная доска), Smart Screen, Smart Phone, Smart Table, Smart TV, E-book (умная книга), привели к появлению таких технологий, как зона Wi-Fi. Каждое из этих мероприятий позволяет учащимся стать активными участниками образовательного процесса, а также позволяет им реорганизовать урок. К преимуществам использования умных технологий можно отнести оживление учебной среды, поднятие настроения, активизацию учащихся, помощь в организации внеурочной деятельности (образовательные часы, тематические игры, концерты, праздники, литературные вечера, познавательные видео- и художественные просмотры фильмов), проведение проектной деятельности, проведение онлайн-конференций (создание сайтов, издание электронных журналов, размещение стихов, фотографий, фотографий). Умные технологии облегчают деятельность творческих коллективов, работу с одаренными детьми, повышают личностные компетенции учащихся и, наконец, эффективное обучение гуманитарным наукам.

Напрашивается вопрос: каким должен быть современный урок? Несомненно, она должна быть яркой, наглядной и, конечно же, насыщенной информацией, а средства и методы обучения должны служить развитию творческого потенциала, формированию характера, расширению мировоззрения участников процесса обучения. Основная задача современного преподавателя состоит не в том, чтобы предоставить готовую информацию и проверить правильность выполнения упражнений, а в том, чтобы помочь учащимся самостоятельно искать необходимую информацию из разных источников (учебник, энциклопедия, словарь, интернет-ресурс), решать спорные вопросы, уметь отстаивать свою позицию. Для этого учитель должен идти в ногу со временем и использовать на своих уроках не только современные методы и приемы, но и новейшие разработки в области компьютерных технологий. В первые годы независимости в нашей стране особое внимание уделялось образованию. В частности, введение преподавания узбекского языка в качестве государственного в неузбекских группах стало важным фактором выполнения требований Закона о государственном языке. Ведь в Узбекистане проживает более 130 различных национальностей и этнических групп. Наше государство стремится уважать их национальные традиции, культуру и родной язык. Можно с уверенностью сказать, что включение статьи «Государственный язык Республики Узбекистан – узбекский» в главную энциклопедию нашей страны послужило дальнейшему повышению престижа узбекского языка и его престижа как государственного. Исходя из этих конституционных обязанностей и ответственности, образование в Узбекистане будет вестись на 7 языках. Помимо обучения их родному языку в неузбекских группах, преподавание узбекского языка как государственного является важной программой в реализации требований Конституции и Закона «О государственном языке» в нашей стране.

Исходя из вышеизложенных целей и задач, мы располагаем некоторыми методиками, которые можно использовать для развития разговорных компетенций учащихся путем преподавания жизни и творчества Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова в русскоязычных школах. поделитесь нашими рекомендациями по методам. Известно, что Абдулла Арипов широко известен как деятель узбекской литературы. Его уникальная поэзия и уникальные строки слов покорили многих читателей. Мы также хорошо знаем поэта как автора Государственного гимна Республики Узбекистан. Студенты, обучающиеся в неузбекских группах, особенно в русских классах, будут ознакомлены с отрывками из произведений поэта в учебниках узбекского языка. Однако больше всего информации они получают в учебнике узбекского языка для 10-го класса.

В разделе, отведенном на 4-ю четверть учебника, 1 час отведен на литературное чтение «Жизнь и творчество Абдуллы Арипова». Однако информация, предоставленная по этой теме, относительно немногочисленна и неполна. Собственное педагогическое мастерство учителя и достаточные теоретические знания предмета способствуют более широкому пониманию данной темы. Однако естественно, что неправомерно передавать студенту знания только рассказывая сухие теоретические сведения или написав лекцию. Потому что сегодняшний читатель любопытен во всех отношениях и любит зрелищность и яркость. Поэтому важную роль в этом отношении играют методы, используемые учителем при объяснении темы. Теперь мы хотим поделиться своими мыслями о нескольких инновационных технологиях, которые могут пригодиться при обучении этой теме.

1. Метод «картинного ребуса». Часто полезно использовать этот метод в разделе «Закрепление» урока. Мы знаем, что в 10-м классе психологически завершающие этапы «переходного периода» завершатся. Их сложно вовлечь в

процесс урока конкретными играми или командами. С помощью этого метода учащиеся смогут идентифицировать произведения, связанные с творчеством поэта, глядя на картинки. Например, если в ребусе изображены рыбка, лужа, золотая монета, то здесь изображено стихотворение поэта «Золотая рыбка».

2. Метод «Быстрый вопрос-ответ». Мы сочли необходимым использовать этот метод в разделе «Повторение предыдущей темы и выдача домашнего задания». Студентам будут заданы вопросы о жизни и творчестве поэта. Студенты должны быстро ответить на вопросы. В этом случае желательно, чтобы учащиеся давали свои ответы в письменной форме, так как это будет учитывать их владение ответами партнера.

3. Технология «Интересный кроссворд». С помощью этой технологии учащиеся могут закрепить знания, полученные в разделе «Утверждение новой темы» урока. То есть более эффективно, если учащиеся на уроке работают в группах.

Вопросы о жизни и творчестве Абдуллы Арипова учитель задает на отдельных листах. Студенты, с другой стороны, должны будут решить кроссворд в течение установленного периода времени.

Такие технологии обучения, которые преподаются на базе современного образования в общеобразовательных школах, могут помочь учащимся проявить свои способности во всех отношениях, а главное, развить разговорные навыки и компетенции на узбекском языке. Уроки таким образом, несомненно, помогут в развитии человека новой эпохи.

Использованная литература:

1. Данияров Б. Инновационные технологии в повышении качества образования в общеобразовательных школах // Внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образование: комплекс проблем и решений-Ташкент 2012.
2. Конституция Республики Узбекистан 2017 г., Т; Духовность 7 б.
3. Постановление Кабинета Министров № 187 от 6 апреля 2017 года. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего образования».
4. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего и среднего специального профессионального образования». 2017, Узб. Отв. Собрание законодательства № 14 Статья 280
5. Х. Мухитдинова и др. Учебник узбекского языка для 10 класса 2017, Т; Издательство Давр 142 с.

КИСЛОРОД ВА АЗОТ ФАОЛ ШАКЛЛАРИ СИНТЕЗИ

Шертоева Рислигой Сирожиддин қизи¹

Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич²

¹Наманган давлат университети магистранти

²Наманган давлат университети катта ўқитувчиси

mirzohid_0421@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада кислороднинг фаол шакллари, уларни ҳосил бўлиш сабаблари, хужайрага ижобий ва салбий таъсир кўрсатиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: митохондрия, ROS (кислороднинг фаол шакллари), НАДН, mtNOS, Ca²⁺ концентрация.

СИНТЕЗ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И АЗОТА

Шертоева Рислигой Сирожиддин кизи¹

Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич²

¹Магистр Наманганского государственного университета

²Старший преподаватель Наманганского государственного университета

mirzohid_0421@mail.ru

Аннотация: В данной статье представлена информация об активных формах кислорода, причинах их образования, их положительном и отрицательном влиянии на клетку.

Ключевые слова: митохондрия, ROS (Активные формы кислорода), НАДН, mtNOS, Ca²⁺ концентрация.

SYNTHESIS OF REACTIVE OXYGEN AND NITROGEN SPECIES

Shertoeva Risligoy Sirojiddin kyzy¹

Mirzaolimov Mirzakhid Mirzavaliyevich²

¹ Master of Namangan State University

² Senior teacher of Namangan State University

mirzohid_0421@mail.ru

Annotation: This article provides information on the reactive oxygen species, the reasons for their formation, their positive and negative effects on the cell.

Keywords: mitochondria, ROS (reactive oxygen species), NADH, mtNOS, Ca²⁺ concentration.

Митохондриялар ROS нинг асосий ҳужайравий генераторларидан бири бўлиб, азот фаол шаклларининг умумий ҳужайраларда тўпланишига сезиларли ҳисса қўшади. Митохондриялар сигнал молекулаларининг икки турини ҳам ҳосил қилиб, унинг структураси муҳим нишон ҳисобланади. Азотнинг фаол шакллари ва ROS генерацияси меъёр даражасидан кучайиши оксидловчи ва нитрозил стресснинг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Интакт ҳужайраларда ROS ва азотнинг фаол шакллари ҳосил бўлишини мутлоқ блоклаб қўйиш имконсиз. Бу сигнализация молекулаларисиз соғлом ҳужайра ва организмнинг нормал фаолиятини таъминлаш мумкин эмас. P. J. ва ҳаммуаллифларнинг ишида митохондриялардаги ROS генерация участкалари тўғрисида мавжуд бўлган маълумотлар тўпланди. Митохондрияларда жами тўққизта ROS генераторлари мавжуд. Ташқи мембранада булар моноаминоксидаза ва цитохром b5 редуктаза; ички мембрананинг ташқи томонида - дигидроорататдегидрогеназа ва α-глицерофосфат дегидрогеназа. Ички мембрананинг ички томонида ROS а-кетоглутарат дегидрогеназа ва сукцинат дегидрогеназа ҳосил қилади, митохондрия матрицада - аконитаза, ROS нинг асосий ишлаб чиқарувчилари I комплекс ва нафас олиш занжирининг III комплекси.

In vitro тажрибалардан митохондрия III нафас комплекс энг самарали ROS ишлаб чиқарувчилари эканлиги аниқланган. Субмитохондриал заррачаларда

НАДН физиологик концентрацияси мавжудлигида ROS ҳосил бўлишини ўлчашда I комплексида юқори даражадаги супероксид аниони ишлаб чиқарилиши (тўғридан-тўғри ёки тескари электрон узатишда ҳам) кузатилмаган.

ROS ишлаб чиқарилишининг асосий манбаларидан бири III комплекс эканлиги шубҳа туғдиради. ROS ҳосил бўлиши фақат электрон транспорт занжири антимицин А томонидан блокланганида қайд этилган бўлиб, у комплекснинг кескин структуравий ўзгаришларини чақиради. Сут эмизувчилардаги антимициннинг таъсирини имитация қилиш хусусиятига эга бўлган табиий гуруҳлар ҳали маълум эмас, шунинг учун физиологик шароитда III комплекс орқали ROS ҳосил қилиш имконияти масаласи очик қолмоқда.

Кардиомиоцит митохондрияларида носпецифик ўтказувчанлик индукцияси пайтида аниқланган ROS ҳосил қилиш жараёни ҳали ҳам тушунарсиз бўлиб қолмоқда. Уни НАД.Н нинг физиологик концентрациясини кўшиб, изоляция қилинган митохондрияларда *in vitro* симуляция қилишга эришилди; бунда I комплексида муҳим конформацион ўзгаришлар юз бериши керак деб тахмин қилинган. Умумий хулоса шуни кўрсатадики, митохондрияларда ROS нинг ҳосил бўлиши улардаги конфигурацион қайта қурилишларга боғлиқ бўлиши мумкин.

Митохондрияларнинг азот оксиди ва бошқа азотнинг фаол шакллари билан ўзаро таъсири жуда катта қизиқиш уйғотмоқда. Худди ROS билан бўлгани каби бу ерда ҳам таъсирнинг дуализми, яъни икки хиллиги мавжуд - митохондрия азот фаол шакллари манбаининг нишони бўлиб хизмат қилади. Бу митохондрияларнинг функцияларини ҳам, шу билан бирга бутун хужайранинг ҳаётини фаолиятини тартибга солиш имкониятини яратади. Бу жараён митохондриал NO синтазаси (mtNOS) кашф этилиши билан яққол намоён бўлди. Митохондрияларда NO ишлаб чиқариш даражаси интакт бўлган митохондриялар учун ҳар бир мг оқсил учун 1,5-2 нмоль/мин ни ташкил қилади, аммо NO генерациясининг умумий даражаси турли

тўқималарда ва ҳайвонларнинг ҳар хил турларида сезиларли даражада фарк қилиши мумкин. mtNOS тақсимланишини тадқиқ қилиш шуни кўрсатдики, мазкур фермент митохондрияларда асосан ички мембраналарда ва матриксда жойлашади.

mtNOS учун ферментатив фаолликнинг Ca^{2+} концентрациясига боғлиқлиги кўрсатилган. Митохондриялар ҳужайранинг Ca^{2+} буферларидан бири эканлиги ва оксидланиш стресси вақтида Ca^{2+} юқламасини тебранишлари кузатилади. Сигнализация системаларини, mtNOS нинг Ca^{2+} га боғлиқлиги митохондрия функцияси NO орқали бошқариши мумкин.

Митохондрияларда маълум шароитларда mtNOS фаоллиги туфайли NO ҳосил бўлишидан ташқари, масалан ишемияда нитритнинг NO га қадар тиклаши мумкин. Митохондрияда ҳосил бўлган NO нафас олиш занжирининг таркибий қисмларига таъсир қилиши мумкин. Митохондрия азот оксидининг таъсири бу цитохромоксидазани ингибирлаш ёки нафас олиш занжирининг бошқа комплексларининг нитрозилланиши натижасида митохондрия нафас олишининг сусайишида намоён бўлади. NO икки гем ва мис таркибидаги цитохромоксидаза марказларини боғлайди ва O_2 га боғлиқ бўлмаган ингибирланишни амалга оширади. Кислород истеъмоли нормал физиологик шароитда NOS-нинг асосий функциясини акс эттириши мумкин. Тўқима ва ҳужайраларни мунтазам O_2 ва энергия билан таъминлашнинг асосий механизми митохондриялар бўлиб, улар ҳужайранинг электр узатмалари родини ўйнайди. Митохондрия NO синтазаси тўқимада ва битта ҳужайрада кислород концентрациясини мувозанатлаш учун кўшимча механизм бўлиб хизмат қилиши мумкин. Капиллярга яқин жойлашган ва максимал даражада кислород билан таъминланадиган ҳужайралар юқори mtNOS фаоллигига ва паст цитохромоксидаза фаоллигига эга, бунинг натижасида кўпроқ кислород тўқимага чуқурроқ тарқалиб боради.

mtNOS ҳужайраларни оксидловчи стрессдан ҳимоя қилиши ҳам мумкин. Хусусан, азот оксиди ишлаб чиқарилиши ҳужайраларни экзоген водород

пероксиддан келиб чиқадиган оксидловчи стрессга чидамлилигини таъминлайди. Ишемияда касаллигида хужайраларни прекоңдицияланиши механизмлари антиоксидант системасига асосланган бўлиши мумкин, бу нафас олишни ингибирлаш ва ROS генерациясининг ошиши билан бирга рўй беради. Буни гипоксия шароитида mtNOS фаоллигининг ошиши билан тасдиқлаш мумкин.

Цитохромоксидазанинг ингибирланишидан ташқари, NO нафас олиш занжирининг бошқа таркибий қисмларини (I ва II комплекслари), шунингдек аконитаза фаоллигини ҳам ингибирлаган. NO ҳосиласи, пероксинитрит кучли оксидловчи ва нитрозилловчи радикал бўлиб, митохондрияда ҳосил бўлганида I ва II комплексларини, АТФ синтазани, креатинкиназа, аконитаза ва супероксиддисмутаза (СОД) фаолликларини сусайтириши мумкин.

Нафас занжирининг I комплекси ингибирланиши FeS марказларининг модификацияси, S -, N - ва Fe - нитрозилланиши натижасида юзага келиши мумкин. Ишемия/реперфузия пайтида митохондрия оксилларининг, шу жумладан нафас олиш занжири таркибий қисмларининг нитрозилланиши аниқланди. Бундан ташқари, тескари денитрозилланиш жараёни фаол нафас олувчи митохондрияларда ҳам қайд этилган. Қизиғи шундаки, I комплексининг S – нитрозилланиши кардиомиоцитларнинг ишемия/реперфузиядан химоя қилишга олиб келади, бу эса азотнинг фаол шакллари таъсирининг ноаниқлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Шундай қилиб, митохондрия NO ишлаб чиқарилиши, бир томондан, тўқима ва хужайралар даражасида кислород истеъмолини тартибга солиш учун кўшимча механизмни таъминласа, иккинчи томондан эса, митохондриялар турли хил ташқи сигналларни мембраналар потенциали модуляциясига, нафас олиш ва АТФ синтезига айлантиришга имкон беради. Оксидатив стрессда митохондрия нишонлари ва NO манбалари хужайрага дастурлаштирилган ўлим, яъни апоптознинг олдини олиш учун яна бир имконият беради. Аммо бу антирадикал ва антиоксидант бирикмалар билан

протекция қилинмаса, улар зарарли сигналнинг кучайишига ва ҳужайранинг тезда нобуд бўлишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алматов К.Т. Ферментативные превращения фосфолипидов мембран митохондрий. Ташкент: Университет. 1993. 30 с.
2. Алматов К.Т., Юсупова У.Р., Абдуллаев Г.Р. ва б. Организмнинг нафас олиши ва энергия ҳосил қилишини аниқлаш. – Тошкент: - 2013. - 103 б.
3. Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич., Абдуллаев Гофуржон Рахимжонович., Влияние перекисного окисления липида на митохондрию печени крыс при постнатальном онтогенезе // International journal of discourse on innovation. Integration and education, Uzb, December 11 th, 2020. – p.78-86.
4. Mirzahid Mirzavaliyevich Mirzaolimov., Gafurjan Rakhimjanovich., Shuxrat Salijonovich Abdullayev., ROLE OF A CALORIE-RESTRICTED DIET IN PROLONGING THE LIFESPAN OF AN ORGANISM AND I AN OF AN ORGANISM AND ITS MITOCHONDRI OCHONDRIAL MECHANISMS// Vol. 1 : Iss. 10 , Article 19. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss10/19>
5. Axmerov R. N. et al. ON THE POSSIBILITY OF UNCOUPLED MITOCHONDRIA IN BROWN FAT OF NEWBORN GUINEA PIGS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 9. – С. 49-55.
6. Mirzaolimov M. M., Abdullaev G. R., Abdullayev S. S. ROLE OF A CALORIE-RESTRICTED DIET IN PROLONGING THE LIFESPAN OF AN ORGANISM AND ITS MITOCHONDRIAL MECHANISMS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-112.
7. Niyazmetov B. et al. UNCOU'LED RESPIRATION IN BIRD MITICHONDRIA: CONNECTION WITH THERMOGENESIS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 100-104.
8. Soliev N., Mirzaolimov M. ACTION OF CALCIUM ON THE CONTENT OF PHOSPHOTYDYLCHOLIN, PHOSPHATYL ETHANOLAMINE AND THEIR LYSOFORMS IN THE RAT LIVER MITOCHONDRIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 69-71.
9. Mirzaolimov M. M. et al. THE METHOD OF SEPARATION OF MITOCHONDRIAS AND DETERMINATION OF PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN ORGANISMS IN ONTOGENESIS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 175-178.

10. Андреева Л.И., Кожемякин Л.Д., Кушкин А.А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. – Москва: – 1989. – №1. – С. 41-43.
11. Баджинян С.А. Антиоксидантная терапия – защита мозга от свободных радикалов // Медицинская наука Армении НАН РА: – 2017. – Т.57. №1. – С. 35-44.
12. Батин М. Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения. // Фонд поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» – Москва: – 2010. – 416 с.
13. Белостоцкая Л.И., Лемешко В.В., Никитченко Ю.В., Падалко В.И. Трансформация энергии в митохондриях, монооксигеназная система и перекисное окисление липидов в печени крыс в условиях пролонгирования жизни калорийно- ограниченной диетой // Проблемы старения и долголетия – 1991. – №1. – С. 11-17.
14. Владимиров Ю.А., Арчаков А.М. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. Москва: Наука, 1972, 214 С.
15. Голубев А.Г. Изнанка метаболизма // Биохимия. – 1996. – Т.61.№11. – С. 2018-2039.
16. Гривенникова В.Г., Виноградов А.Д. Генерация активных форм кислорода митохондриями // Успехи биол.химии. – 2013. – Т.53. – С. 245–296.
17. Губский М.В., Примак Р.Г., Богданов Л.А., Задорина О.В. Перекисная модификация саркоплазматического ретикулула скелетных мышц при антиоксидантной недостаточности и действия ионола. 2. Физико-химические характеристики мембран саркоплазматического ретикулула // Украин. биохим. журнал. – 1991. – Т.63.№4. – С.87-96.

**НАРКОТИК МОДДАЛАР КОНТРАБАНДАСИГА ҚАРШИ КУРАШ
СОҲАСИДА БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ**

Давлат божхона қўмитаси

Қайта таёрлаш ва малака ошириш факултети бошлиғи, б/х полковниги

М.Дустов

Давлат божхона қўмитаси

Божхона институти магистратура тингловчиси, б/х лейтенанти

Ж.Олимов

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари томонидан наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш тизимининг вужудга келиши, мазкур соҳада амалга оширилган ишлар, Республикамизда ва чегарадош давлатларда гиёҳванд моддалар билан боғлиқ вазият ривожланишининг ўзига хос томонлари, наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш соҳасида божхона органларининг хорижий давлатлар божхона органлари билан ўзаро ҳамкорлиги, Давлат божхона қўмитаси Ситуацион маркази ташкил этилиши ҳамда Божхона хизмати органлари фаолиятини амалга оширишда бевосита кинология хизмати ходимларининг ўрни ёритиб берилган.

Калит сўзлар: “Наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази”, “Контрабандага ва божхона қоидаларининг бузилишига қарши кураши бошқармаси”, Ситуацион марказ, Миллий кинология маркази.

ANNOTATION

This article describes the emergence of a system to combat drug trafficking by the State Customs Service of the Republic of Uzbekistan, the work done in this area, the specifics of the development of the drug situation in the Republic and neighboring countries, customs authorities of foreign countries in the fight against drug trafficking. The establishment of the Situation Center of the State Customs Committee and the role of the staff of the cynology service in the implementation of the activities of the Customs Service.

Keywords: "National Information and Analysis Center for Drug Control", "Department for Combating Smuggling and Customs Violations", Situation Center, National Center for Cynology.

КИРИШ

Ҳозирги кунда жадал суратларда ривожланаётган давлатлар билан бир каторда Ўзбекистон Республикасида ҳам наркотик моддалар контрабандаси билан боғлиқ ҳолатлар йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Жумладан, наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази маълумотларига кўра, 2020 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари томонидан гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши билан боғлиқ 6032 (2019 йилда 5026 та) та, яъни 2019 йилга нисбатан 20 фоиз кўпроқ жиноят фош этилган. Республикада ноқонуний муомаладан 1 тонна 542,6 кг (2019 йилда 1 тонна 200,5 кг) ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 28,5 фоизга кўп наркотик моддалар мусодара қилинди. Уларнинг 28,4 (40,9) кг — героин, 124,1 (224,6) кг — опий, 323,9 (111,6) кг — гашиш, 692,8 (736, 4) кг — марихуана, 279,4 (0) гр — кокаин, 1229,7 (194,1) гр — синтетик наркотик моддалар, 446,98 (0) гр — бошқа наркотик моддалар (эутилон — амфетамин гуруҳига оид этилон наркотик моддасининг аналог, метамфетамин,

мефедрон, ЛСД (лизергин кислотаси) ва бошқа турдаги наркотик моддалар) ва 19,96 (23,8) кг—таркибида наркотик моддалар бўлган дори воситаларидир.¹

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази” маълумотларига кўра Ўзбекистон Республикасида 2019 йилда Нарко диспансерда ҳисобда турувчи шахсар 5 698 нафарни ташкил этган. Тан олиш керак, бутун дунё ҳамжамиятида гиёҳвандлик, нарко жиноят билан боғлиқ муаммолар жуда кўп. Бу муаммоларга дуч келмаган давлат ҳам бўлмаса керак — баъзилари етиштирса, баъзилари етказиб беради. Ўзбекистон Афғонистон билан бевосита чегарадош эканлиги, қўшни мамлакатда гиёҳванд моддалар ишлаб чиқарилиши йилдан-йилга ортиб бораётганлиги ўзининг салбий оқибатларини келтириб чиқаради. БМТ маълумотларига кўра, 2017 йилда Афғонистонда рекорд даражада, яъни 9 000 тонна опий етиштирилган. Уларнинг асосий қисми транзит йўллар орқали, жумладан Ўзбекистондан ҳудудидан ҳам олиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари мамлакатимиз чегараларида бевосита хизмат олиб бориш жараёнларида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида биринчилардан бўлиб гиёҳванд моддалар контрабандасига қарши кураш олиб боришади.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллик эришганининг илк кунлариданоқ 1991 йил 24-октябрда Вазирлар Маҳкамасининг “Республикада божхона хизматини ташкил этиш ва унинг фаолият масалалари ҳақида” №272-сонли қарор қабул қилинган бўлиб, айнан ушбу қарорга асосан Божхона қўмитаси марказий аппарати таркибида “Контрабандага ва божхона қоидаларининг бузилишига қарши кураши бошқармаси” ташкил этилган. Ўтган йиллар давомида божхона органлари томонидан бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда Контрабандага қарши

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/08/24/drugs/> Халқаро гиёҳвандликка ва гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланишига қарши кураш кўни муносабати билан 2021 йил 24 август кўни республика ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари томонидан ноқонуний муомаладан мусодара қилинган гиёҳвандлик воситаларини йўқ қилиш бўйича ўтказилган тадбирдан.

курашиш соҳасида жуда катта ишлар амалга оширилди. Жумладан, 2022 йилнинг 17 февраль куни Президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида божхона тизимини янада ислоҳ қилиш ва коррупциядан холи соҳага айлантириш масалалари бўйича ўтказилган йиғилишда мамлакат минтақа марказида бўлгани боис, контрабандага қарши курашиш ўта муҳим аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Бу борада бир қатор ишлар амалга оширилаётгани, мисол учун жорий йил бошидан 364 килограмм гиёҳвандлик воситалари, 88 минг дона психотроп дорилар ҳамда 181 миллиард сўмлик товарлар ноқонуний кириб келиши олди олингани қайд этилди.²

Янги иқтисодий шароитлар янги вазифаларни қўяди. Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш учун олиб борилаётган ишлар билан бир қаторда божхона органлари ташқи савдони ривожлантириш, тадбиркорларнинг бевосита ёрдамчиси сифатида фаолият олиб бормоқда. Президентимиз Ш.Мирзиёев айтганларидек, Божхона тизими мамлакатимизни жаҳон иқтисодиёти билан боғлайдиган муҳим бўғин. Бу тизим тўғри ва очиқ-ошкора ишламаса, тадбиркорлик ва инвестицияларга тўсиқ бўлади. Бугунги кунда Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) давлатлар ўртасида халқаро иқтисодий муносабатларни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, ҳозирги кунда жаҳондаги давлатларнинг 164 таси ЖСТ га аъзо бўлиб, жаҳон товар айланмасининг 98,0 фоизи унинг улушига тўғри келган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо айланмасининг 97,0 фоизи ЖСТга аъзо мамлакатлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонида иқтисодиётни либераллаштириш ва соддалаштириш, экспорт таркибини ва

² Президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2022 йил 17 феврал куни “Божхона маъмуричилигини янада такомиллаштириш ва соҳани коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича устувор вазифалар” юзасидан йиғилишда нутқидан.

географиясини диверсификация қилиш алоҳида қайд этилган бўлиб, Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо давлат сифатида кириши бўйича музокараларни олиб бориш бўйича вазифалар белгиланиб берилди.³

Ўзбекистон Республикасининг ЖСТга кириши Гиёҳвандлик жиноятининг халқаро миқёси ва умуммиллий хусусиятини ҳисобга олган ҳолда, халқаро миқёсида наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш бўйича ягона миллий тизим яратиш бўйича туб чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг 18 февраль куни мамлакатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан имзоланган «Давлат божхона хизмати тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида ЎРҚ-755-сонли қонуни асосида гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашни ташкил этиш ва мазкур соҳани янада ривожлантириш, замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозлаш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгилаб берилди.

2021 йил давомида Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари томонидан мустақил равишда ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда амалга оширилган Контрабандага қарши курашиш тезкор-қидирув тадбирлари давомида 728 та ҳолат аниқланган бўлиб, шулардан,

– 485 (2020 йилда 351та) та ҳолатда 531,2 (2020 йилда 280 кг)кг ва 1 630 (2020 йилда 2 232 тун) та туп гиёҳвандлик воситалари;

– 37 (2020 йилда 58 та) та ҳолатда 4 592 (2020 йилда 261 107 дона) дона психотроп моддалар (таблеткалар);

– 94 (2020 йилда 50 та) та ҳолатда 185 199 (40 144 дона) дона кучли таъсир қилувчи моддалар айлануви олди олинган. Йилдан йилга ушланган наркотик моддалар ҳажми ортиб бормоқда. 2021 йил давомида Божхона органлари 531 кг дан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилинган бўлса, мазкур

³ <https://customs.uz/uz/news> Ўзбекистон Республикасини Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишининг афзалликлари ва истикболлари

курсаткич 2020 йил давомида 280 кг ни ташкил қилган бўлиб, бу кўрсаткичлар 71 кг гиёҳвандлик модалари, 145 055 дона кучли таъсир этувчи моддаларнинг 2020 йилга нисбатан кўпайганлигини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикасида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ ҳолатларнинг ортиб бориши, ривожланишининг умумий тенденциялари бир нечта барқарор ва чамбарчас боғлиқ омилларнинг уйғунлиги билан белгиланади.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси бевосита гиёҳвандлик моддалар асосий етказиб берувчиси бўлган Афғонистон билан чегарадош ҳудудларининг мавжудлиги.

Иккинчидан, Ўзбекистон ҳудудидаги қўшни давлатлар ҳудудларини боғлайдиган транзит йўллари тизимининг мавжудлиги.

Учинчидан, Ўзбекистоннинг ички ҳудудида ҳам наркотик моддалар истеъмолчиларнинг мавжудлиги.

Ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг асосий вазифаларидан бири – ўз ҳудуди атрофида тинчлик, барқарорлик ва хавфсизлик муҳитини шакллантириш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, Президент Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари билан дўстона, яқин қўшничилик ва ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантириш ва мустаҳкамлашни асосий устувор ташқи сиёсий йўналиш сифатида белгилаб берди. Натижада минтақадаги икки ва кўп томонлама ҳамкорлик даражаси янги босқичга кўтарилди. Хусусан, 2017-2019 йиллар давомида Марказий Осиё мамлакатлари билан савдо айланмаси йиллик ўртача 50 фоиздан кўпроққа ўсиб, 5,2 млрд. долларга етган. 2020 йил натижаларига кўра эса, глобал пандемия шароитига қарамай, Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан савдо айланмасининг умумий ҳажми 5 млрд. долларни ташкил этди.

Олиб борилган ишлар натижасида Ўзбекистоннинг умумий ташқи савдо айланмасида Марказий Осиё давлатларининг улуши 2019 йилдаги 12,4% дан, 2020 йилда 13,6 % га ошган. Ўзбекистоннинг минтақадаги умумий ташқи

савдо айланмасида эса Қозоғистоннинг улуши 61%, Қирғизистон – 18,2%, Туркменистон – 10,6% ва Тожикистоннинг улуши 10,2% ни ташкил этди.⁴

Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар, ташқи савдо алоқаларининг фаол ривожланаётган жараёни халқаро наркотик бизнесининг диққат марказида бўлиб қолмоқда. Сурхондарё вилоятининг бевосита Шимолий Афғонистон билан чегарада автоулов ва темир йўл транспорти орқали Қозоғистон, Россия ва Европа давлатларига транзит равишда товарлар ташиш учун қулай имкониятларнинг мавжудлиги гиёҳванд моддаларнинг кириб келиши ва олиб ўтилишига шароит яратмоқда.

Сўнги йилларда наркотик моддалар билан боғлиқ жиноятларнинг асосан кўпчилиги мамлакат ҳудудига олиб кириш ва йирик миқдорда транзит тарзида олиб ўтиш ҳолатлари ортиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, Тошкент вилояти “Ойбек” чегара божхона пости орқали 2021 йил 30 октябрь куни юк автотранспорт воситасининг махсус ясалган яширин бўлмаларида олиб ўтилаётган 149,76 кг “гашиш”, 4,44 кг “опий” ва 1,52 кг “героин” гиёҳванд воситалари ва 2022 йил 12 феврал куни мазкур пост орқали қўшни Республикалардан кириб келаётган юк автотранспорт воситаси яширин бўлмаларига яширилган 229,7 кг “героин” наркотик моддалари шунингдек, 2022 йил 28 март куни Сурхондарё вилояти “Айритом” чегара божхона пости орқали кириб келаётган юк автотранспорт воситаси юкхонасида жойлаштирилган картошкалар орасига яширилган 154 кг дан ортиқ гиёҳвандлик воситалар божхона органлари томонидан бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда аниқланди ва тўхтатиб қолинди.

Мамлакатда ва унинг чегарадош ҳудудларида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ вазият ривожланишининг ўзига хос томони Афғонистон чегараси бўлиб қолмоқда. Ушбу давлатда етиштирилган наркотик моддалар Ўрта Осиё

⁴ <https://strategy.uz/index.php?news=1278> Марказий Осиё давлатлари билан дўстона ҳамкорлик – ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг устувор йўналиши.

ва Европа давлатларига асосий етказиб берувчи давлат бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон орқали автотранспорт ва темир йўл орқали Европа ва Ўрта Осиё давлатларига наркотик моддалар олиб ўтишга уринишлар фаоллиги сезиларли даражада ошиб бормоқда.

Чегарадош давлатлар билан қўшничилик алоқалари мустаҳкамланиши, савдо-сотиқ алоқалари ривожланиши, Қўшни давлатлар билан чегараларнинг тўлиқ назорат тўсиқлари ўрнатилмаганлигини ҳисобга олган ҳолда, халқаро жинойт гуруҳлар томонидан Ўзбекистон ҳудудидан гиёҳванд моддалар транзити учун фойдаланиш бўйича қулай йўналиш бўлиб қолмоқда

"Заҳри қотил"ни етказиб беришнинг сўнгги нуқталари Ғарбий Европанинг энг даромадли бозорлари, шунингдек, Марказий Осиё давлатлари орасида ҳам етакчи ҳисобланади. Тиббиёт атамасидан фойдаланиб, героин "эпидемияси" давлатларнинг миллий манфаатларига тузатиб бўлмайдиган зарар етказувчи даҳшатли оқибатларга олиб келиши ҳеч кимга сир эмас. Ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги мавжуд фарқлар ва сиёсий зиддиятларга қарамай, цивилизациялашган дунёнинг аксарият давлатлари халқаро наркотик жинойтларига қарши курашда ўз саъй-ҳаракатларини бирлаштирмоқда. Бугунги кунда деярли ҳеч бир халқаро форум ва саммит ушбу муаммони муҳокама қилмасдан ўтмайди.

Наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш соҳасида божхона органларининг хорижий давлатлар божхона органлари билан ўзаро ҳамкорлиги дунёнинг кўпгина мамлакатлари билан тузилган ҳамкорлик ва ўзаро ёрдам тўғрисидаги ҳукуматлараро битимлар ҳамда меморандумлар асосида амалга оширилмоқда. Жаҳон божхона ташкилотининг тўлиқ аъзоси сифатида Ўзбекистон Афғонистон атрофида "хавфсизлик камарини" яратиш учун халқаро ёрдам кўрсатиш бўйича миллий позицияларини фаол ҳимоя қилади. 2004-йил сентябрь ойида Жаҳон божхона ташкилотининг Афғонистондан олиб келинаётган гиёҳвандлик воситаларининг транспорт йўллари орқали олиб ўтилишига йўл қўймаслик бўйича Концепция қабул

қилинган. Бу наркотик моддалар контрабандасининг олдини олиш учун МДХ давлатлари чегараларини мустаҳкамлаш зарурлигини тан олган халқаро ташкилот томонидан тайёрланган биринчи ҳужжатдир.

Қайд этиш жоизки, Мамлакатимиз божхона хизмати органлари Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Гиёҳванд моддалар ва жинойтчиликка қарши курашиш бошқармаси ҳамда Жаҳон божхона ташкилоти билан доимий равишда маълумот алмашиш, ўқув машғулотлари ва тажриба алмашиш натижасида наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш бўйича ўзига хос тажрибага эга бўлиб, уларни замонавий амалиётда муваффақиятли қўлламоқдалар. Замон воқелигини инобатга олган ҳолда, халқаро алоқаларга урғу фаол ахборот олишга, кўп томонлама махсус халқаро операцияларни ўтказишга қаратилмоқда, унинг мақсади жинойт бизнеснинг бутун схемасини аниқлашдир. Товарлар ҳаракатини назорат қилиш учун мавжуд замонавий ахборот технологиялари товар оқимларини таҳлил қилиш ва хавф гуруҳига қирувчи товарларнинг ҳақида маълумотларнинг олдиндан аниқлаш имконини беради. Шу мақсадда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуслари билан 2020 йил 5 июлдаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармонга мувофиқ Давлат божхона қўмитаси Контрабандага қарши курашиш ва божхона аудити бош бошқармаси таркибида махсус таркибий тузилма сифатида - Ситуацион марказ ташкил қилинган.

Таъкидлаш жоизки, Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарликларида Ўзбекистоннинг ташқи алоқаларини биринчи галда айнан кўшни давлатлар билан яхшилашга, ўзаро дўстона ва яқин қўшничилик ришталарини тиклашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Минтақадаги тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликка ташқи ҳамда ички таҳдидлар бўлишига йўл қўймасликка қаратилган сиёсат натижасида кўшни давлатлар билан ўзаро манфаатли амалий ҳамкорлик мустаҳкамланди.

Бу ҳамкорлик самараси ўлароқ, кўшни давлатлар билан бир неча йиллар давомида ёпиқ бўлган 10 га яқин чегара ўтказиш пунктлари ўз фаолиятини қайта тиклади. Натижада, чегара божхона постлари орқали ҳаракатланаётган фуқаролар сони 2,5 баробарга ва автотранспорт воситалари сони деярли 4 баробарга ортди. Бу ўз навбатида, чегара божхона постлари ва уларга туташ ҳудудлардаги инфратузилма объектларини ривожлантириш, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва назорат техник воситалари билан етарли миқдорда жиҳозлаш, тирбандликларни келиб чиқишини олдини олиш мақсадида уларнинг ўтказувчанлигини оширишни тақозо этмоқда.

Шу мақсадда, чегара божхона постлари авто ва темир йўл транспорт воситаларини сканер қилувчи юқори габаритли инспекцион-кўрик мажмуалари, инсон тана аъзоларини сканерловчи “Боди скан” мосламалари, замонавий рентген ускуналари, контрабанда ашёлари ҳамда қалбаки хорижий валюталарни аниқловчи турли восита ва детекторлар, радиацион портал мониторлар ва пейджерлар, тезкор-қидирув фаолияти махсус техник анжомлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу назорат техник воситаларнинг самарасини 2020 йилда 280 кг. гиёҳвандлик воситалари ва 247,6 минг дона психотроп таблеткаларни чегаралар орқали ноқонуний олиб ўтилишида тўхтатиб қолинганлигида кўриш мумкин. Бундан ташқари, халқаро почта жўнатмалари орқали катта миқдорларда янги турдаги синтетик гиёҳвандлик воситалари, “Сариосиё” божхона постида темир йўл вагонларига яширилган 170 кг. дан ортиқ героин, гашиш ва бошқа турдаги наркотик моддалар ҳамда жорий йилнинг 1 март куни “Айритом” чегара божхона постида парфюмерия товарлари ичига яширилган ҳолда 15 кг. дан ортиқ суюқ героин ва бошқа гиёҳвандлик моддасини олиб киришга уриниш аниқланди.

Мавжуд вазият Давлат божхона қўмитаси таркибида Ситуацон марказ фаолиятини ташкил этиш ва ишга тушириш заруратини тақозо этаётган эди.

Марказ божхона органлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш йўналишини рақамли технологияларни қўллаган ҳолда янги замонавий босқичга олиб чиқади ва трансчегаравий жиноятларга, айниқса, наркотикларнинг контрабандасига самарали тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Давлат божхона қўмитасида Ситуацион марказ ташкил этиш ташаббуси БМТнинг Наркотик ва жиноятчилик бўйича бошқармаси томонидан қўллаб –қувватланди ва бу борада ўзаро ҳамкорликка киришилди.

2021 йил 3-март куни мазкур марказнинг расман очилиши маросими бўлиб ўтди. Марказ юқори малакали кадрлар, таҳлил ва истиқболни белгилаш йўналишида махсус тайёргарликдан ўтган офицерлар билан жамланган.

Шунингдек, жойларда божхона постларида амалга оширилаётган назорат билан боғлиқ барча жараёнларни таҳлил қилиб боришга мўлжалланган гуруҳлар ҳам марказлашган бошқарув тизимига, яъни Ситуацион марказга уланди. Бу ерда божхона ходимлари турли маълумотларни марказлашган ҳолда йиғиш, умумлаштириш, қайта ишлаш, потенциал хавф ва таҳдидларга қарши курашиш, шунингдек, олдиндан превентив чораларни ўз вақтида қабул қилиш ишларини амалга оширишади.

Шунингдек, чегара божхона постлари, шу жумладан, халқаро аэропортлардаги постларнинг фаолияти мониторинг қилинади ва мувофиқлаштирилади ҳамда чегара божхона постларида жорий қилинган икки йўлакли ("яшил" ва "қизил") тизим орқали ҳаракатланаётган фуқаролар, товарлар ва транспорт воситаларини олдиндан тақдим қилинган маълумотлар асосида назорат қилиш ва филтрлаш имконияти мавжуд.

Бундан ташқари марказ Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади. Мазкур тизим божхона органларининг ихтисослаштирилган маълумотлар базасини юритиш, катта ҳажмдаги ахборот маълумотларини таҳлил қилиш, вазиятларни геоахборот кўринишда

тасвирлаш ва таҳлил қилиш, божхона объектларини масофадан мониторинг қилиб бориш ҳамда эҳтимолий вазиятларни моделлаштириш имконини беради⁵. Айнан шу маълумотлар "хавф" гуруҳига кирувчи товарларни йетказиб беришга нисбатан танлаб божхона назорати тамойилини амалда қўллаш имконини беради, бу эса кейинчалик гиёҳванд моддалар контрабандаси каналларини танлаб текширишлар, тезкор-қидирув тадбирлари ва яшириб олиб ўтиш бўйича махсус операцияларни ўтказиш учун асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси божхона хизмати органлари давлатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва божхона назорати самарадорлигини ошириш, шу жумладан гиёҳванд моддалар контрабандасига чек қўйишга қаратилган аниқ чора-тадбирларни амалга оширмоқда. Божхона органларини гиёҳвандлик воситаларининг контрабандасига қарши курашиш бўйича зарур куч ва воситалар билан таъминлаш бўйича олиб борилаётган ишлар божхона органларининг гиёҳвандликка қарши курашиш фаолиятининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10-сентябрдаги “Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва Давлат божхона хизмати органлари ташкилий тузилмасини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6310-сонли фармони божхона тартиб-таомилларини соддалаштиришда илғор рақамли технологияларни кенг жорий этиш орқали фаолият самарадорлигини янада ошириш мақсадида назорат-ўтказиш пунктларини ривожлантириш, юқори технологияли ахборот тизимини яратиш назарда тутади. Божхона хизмати органлари фаолиятини амалга оширишда бевосита кинология хизмати ходимларининг ҳам ўрни катта ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази 1996 йил 24 октябрда Вазирлар Маҳкамасининг 364-сон

⁵ <https://customs.uz/uz/news/view/5586> Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси Контрабандага қарши курашиш ва божхона аудити бош бошқармаси таркибида ташкил этилган махсус таркибий тузилма – Ситуацион марказнинг очилиш маросими.

қарори билан ташкил этилган бўлиб, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 декабрдаги 1029-сон ҳамда 2021 йил 18 январдаги 21-сон қарорлари билан Миллий кинология маркази иш фаолияти янада такомиллаштирилди.

Минтақавий кинология маркази мақоми берилган бўлиб, бу ўз навбатида унда яратилган инфратузилма ҳамда ўқув-машғулот жараёнларининг жаҳон стандартларига тўлиқ мос эканлигини исботлайди.

Марказда малакали кинологлар тайёрлаш ва хизмат итларини гиёҳвандлик воситаларини, қурол-яроғ, ўқ-дори ва портловчи моддалар, валюта қимматликларини қидириб топиш, тамаки маҳсулотларни қидириш шунингдек, антитеррор, из-қидирув, ҳимоя-қоровул хизмати, қидирув-қутқарув хизмати, мина қидирув, ўсимликлар ва ўсимлик уруғларини қидириш, психотроп ва кучли таъсир қилувчи дори воситаларини қидириш йўналишлари бўйича хизмат итлари ҳамда инструкторлик йўналиши бўйича кинологлар тайёрланади.

Марказнинг юқори малакали ходимлари илғор тажрибаларни амалиётга татбиқ этишда Австрия, Франция, Латвия, Литва, Корея, Россия, Бельгия, АҚШ, Италия каби турли давлатлар кинология хизматлари мутахассислари билан доимий равишда тажриба алмашиб келмоқда.

Шунингдек, Марказда халқаро лойиҳалар доирасида хорижий давлатлар кинология хизматлари вакиллари ҳам ўқитиб келинмоқда.

Таъкидлаш лозимки, 2008 йилда Марказга Жаҳон божхона ташкилотининг Минтақавий кинология маркази мақоми берилган бўлиб, бу ўз навбатида унда яратилган инфратузилма ҳамда ўқув-машғулот жараёнларининг жаҳон стандартларига тўлиқ мос эканлигини исботлайди.

Хизматда фойдаланилмайдиган ит зотларидан Сибирь хаскиси, Бигл, Ўрта Осиё овчаркаси каби ит зотлари олиб келиниб, урчителиб кўпайтирилмоқда.

Хизмат итлари билан машқ ўтказиш бўлимида хизмат итларини гиёҳвандлик воситаларини қидириш, қурол-яроғ, ўқ-дори ва портловчи

моддаларни қидириш, валюта қимматликларини қидириб топиш, тамаки маҳсулотларни қидириш, шунингдек, антитеррор, из-қидирув, ҳимоя-қоровул хизмати, қидирув-қутқарув хизмати, мина қидирув йўналишлари, ўсимликлар ва ўсимлик уруғларини қидириш, психотроп ва кучли таъсир қилувчи дори воситаларини қидириш йўналишлари бўйича кинологларни ўқитиб, хизмат итларини тайёрлайди. Амалий машғулотларда, хизмат итларини инструкторлар томонидан махсус йўналишлар бўйича ўргатиш учун ўқув-услубий қўлланмалар ишлаб чиқилиб амалиётга кенг жорий этилган.

Хизмат итларини турли йўналишлар бўйича тайёрлашда амалий машғулотлар реал шароитга мослаштирилган, барча турдаги макетлар билан жиҳозланган климатик ва ландшафт шароитларни ўзида акс эттирган аэрокомплекс, автотранспорт, теплоход, темир йўл иммитацион масканлари ва ёпик машқ майдонида олиб борилади.

Тезкор қидирув машғулотлари, кинолог ва хизмат ити келажакда фаолият олиб борилиши назарда тутилган реал объектларга яқинлаштирилган шароитларда ўтказилади.⁶

Шуни тан олиш керакки, алоҳида наркокуръерлари ва уларнинг "иш берувчилари"нинг зукколиги чегара билмайди. Кўпинча божхонада мавжуд бўлган махсус техник воситалар ва хизмат итлари ёрдамида жиноятчиликка чек қўйишнинг тўлиқ имкони мавжуд эмаслиги, фақат божхона ходимларининг касбий маҳорати ва тезкор маҳорати гиёҳванд моддалар контрабандасини аниқлашнинг ягона самарали воситаси бўлиб қолмоқда. Гиёҳванд моддалар контрабандасига ихтисослашган уюшган жиноий жамоалар доимий равишда ўз тактикасини ўзгартириб боришини ҳисобга олиб, бугунги кунда тезкор ва таҳлилий иш усуллари биринчи ўринда туради ва божхона хизмати ходимларининг тезкор-қидирув тайёргарлигини

⁶ <https://customs.uz/uz/regions/kinology> Кинология маркази фаолияти тўғрисида

ошириш ва бу соҳада хорижий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари билан тажриба алмашишга катта эътибор қаратиш лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республикада божхона хизматини ташкил этиш ва унинг фаолият масалалари ҳақида”ги 1991 йил 24-октябрда №272-сонли қарор.

2) Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази 1996 йил 24 октябрда Вазирлар Маҳкамасининг 364-сон қарори.

3) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

4) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 декабрдаги 1029-сон қарори.

5) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июлдаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармони.

6) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги Миллий кинология маркази иш фаолияти янада такомиллаштириш бўйича 21-сон қарори.

7) 2021 йил 24 август куни Ўзбекистон Республика ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари томонидан ноқонуний муомаладан мусодара қилинган гиёҳвандлик воситаларини йўқ қилиш бўйича ўтказилган тадбир.

8) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10-сентябрдаги “Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва Давлат божхона хизмати органлари ташкилий тузилмасини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6310-сонли фармони.

9) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2022 йил 17 феврал куни “Божхона маъмурчилигини янада такомиллаштириш ва соҳани коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича устувор вазифалар” юзасидан йиғилиши нутқидан.

10) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 февраль кундаги «Давлат божхона хизмати тўғрисида»ги қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида ЎРҚ-755-сонли қонуни.

**TEXNOLOGIYA FANIDA KASB TANLASHGA YO'LLASH
METODIKASI**

Maxkamova Muxarramxon Xolmatovna

*Farg'ona viloyati Rishton tumani, Qayrag'och qishlog'i 10-umumta'lim
maktabi Texnologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab o'quvchilarini yoshlikdan boshlab ta'limga o'qitish bilan birgalikda kasbga ham yo'naltirish choralari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Intelektual mulk, faollik, tirishqoqlik, intizomlilik, tashabbuskorlik, ijodkorlik, texnika, texnologiya, fan-texnika, kasb.*

Respublikamizning bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tishi va dunyo hamjamiyatiga har tomonlama kirib borishi natijasida ilm olishni axborotlashtirishning amaliy yo'naltirilgan yaxlit davlat siyosatiga asos solindi, uning ustivorliklari bo'lgan dastlabki meyoriy-huquqiy asoslar yaratildi. Bunga misol sifatida “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida“, “Axborotlashtirish to'g'risida“, “Elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlarni va ma'lumotlar bazalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida“, “Aloqa to'g'risida“gi qonunlar va boshqa dasturiy hujjatlarni keltirish mumkin. Ushbu qonunlarga muvofiq yaratilgan imkoniyat va imtiyozlar intellektual mulkdan unumli foydalanishdagi iqtisodiy samarani oshirish, yangi texnika va texnologiyalarni o'zlashtirish, ular vositasida yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga asoslangan intellektual mulk innovatsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun yangi istiqbollarni ochib berdi.

Kasb tanlashga yo'llash butun pedagoglar jamoasi tomonidan hal etiladigan umummaktab vazifasi hisoblanadi. Shu bilan birga, bu ishda mehnat ta'limi alohida

o'rinni egallavdi. Bunga sabab shuki, mehnat ta'limining mazmuniga qator kasblar bilan uzviy va tizimli ravishda tanishtirish va bu tanishtirish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham olib boriladi. Ma'lumki, kasblar to'g'risida tasavvur ana shunday tarzda berilgandagina u haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Kasb tanlashga yo'llash ishi butun mehnat ta'limi davomida olib boriladi, lekin uning vazifalari o'zining turli bosqichlarida o'zgarib turadi.

Mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy g'oyasi barkamol insonni tarbiyalashni nazarda tutadi. Barkamol shaxsning muhim sifatlari bo'lgan mehnatsevarlik, kasbiy qiziquvchanlik, ijtimoiy faollik, tirishqoqlik, intizomlilik, tashabbuskorlik, ijodkorlik qobiliyatlarini tarbiyalash o'rta umumiy ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan hisoblanadi. Kadrlar tayyorlash milliy modelining markazida shaxs sifatlari turar ekan ta'lim metodlarini shu asosida tanlash va qo'llash ishlarini takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu borada o'quvchilarning faolligini oshirish, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida mehnat ta'limi darslari yoshlarni hayotga, kasb- hunarga tayyorlashda muhim o'ringa ega.

Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957-yilda umumiy o'rta ta'lim maktablarida politexnik ta'limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan holda, o'n yillik umumiy o'rta ta'lim maktablarini politexnik ta'lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi.

Mehnat darsi maktabdagi boshqa fanlar uchun umumiy didaktik tamoyillarni qo'llasada, uning o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud. O'quvchilar bilish faoliyati bilangina emas, balki yaratish faoliyati bilan ham shug'ullanadilar. Mehnat fanlari, qurollari, jarayonlari oddiy o'rganish obyekti sifatida emas, balki o'quvchilar ishlarini faollashtiruvchi ko'rsatmalilik vositasi, didaktik material, ta'limning texnik vositasi sifatida xizmat qiladi.

O'quvchilar fanni o'zlashtirish jarayonida ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan

barcha sohalar, ularda qo'llaniladigan texnologik jarayonlar hamda ishlab chiqarish munosabatlari to'g'risida to'liq tassavurga ega bo'ladilar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llash tarkibida kasbga yo'naltirish ularning zamonaviy va milliy kasb-hunarlarni o'zaro uyg'unligini ta'minlagan holda bilim, ko'nikma, malakalarni egallashlarini ta'minlaydi. Mazkur dastur bo'lajak mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llash o'qituvchilarining mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llashni o'qitish metodikasi asosida kasbga yo'naltirish ishlarini xalq xo'jaligi tarmoqlari istiqbolini hamda kasb-hunar kollejlari sohashtirilganligini hisobga olgan holda bajarishiga xizmat qiladi.

5-7-sinflarda asosan kasb haqida ma'lumot beriladi. O'quvchilar qanday kasblar borligi, uning tiplari bilan tanishadilar. Bu kasblarning elementlari O'quvchilarning ustaxonadagi faoliyati mazmunini tashkil etadi. Bu o'qitishning shu davrida o'quvchilarni umummehnat tayyorgarlik vazifasiga toifasiga mos keladi. 6-sinfda va, ayniqsa, 7-sinfda kasb to'g'risida ma'lumot berish bilan bir qatorda mehnatda tarbiyalash ishlari ham olib boriladi. Bunga sabab shuki, 7-sinfni bitirish arafasida o'quvchilar bo'lg'usi mehnat tavyorgarligining sohasi (yo'nalishi)ni tanlab olishlari zarur. Har bir soha bo'yicha ko'plab ommaviy kichik mutaxassislar kasblarini o'z ichiga oladi. Bular ustaxonadagi mashg'ulotlarning mazmuni bilan izchil aloqada bo'lgan kasblar bo'lishi (masalan, metallga va yog'ochga ishlov berish texnologiyasiga oid kasblar) yoki ular bilan hech qaday aloqador bo'lmagan kasblar (chunonchi, suvoqchilik, bo'yoqchilik va shu kabi qurilish kasblari) bo'lishi mumkin. Mehnat tayyorgarligi sohasini tanlashda ko'pincha munozarali vaziyatlar vujudga kelib, bu munozarada o'quvchilarning otaonalari ham ishtirok etishlari mumkin. Mehnat tayyorgarligining ayrim sohalari go'yo e'tiborsizdek tutilib, hech kim bu kasbni tanlashni xohlamaydi. Boshqa sohalarga esa, aksincha, keragidan ko'proq o'quvchilar qiziqib qolishadi.

8-9-sinflarda ma'lum darajada qarama-qarshi vazifa qo'yiladi. O'quvchi kengaytirilgan mehnat ta'limini o'tib qator o'xshash kasblar elementlarini (masalan, metallga ishlov berish uchun slesarlik, tokarlik, frezerlik ishi) o'zlashtirib oladi.

Buning natijasida u boshlang'ich kasb tayyorgarligini oladi va uni kasb-hunar kollejlarda davom ettirishi zarurdek tuyiladi. Ayni paytda o'quvchi oldida kasblar dunyosi birinchi marotaba tizimga solingan holda to'liq ochib beriladi, go'yo ulardan xohlaganini tanlabol, devilgandek bo'ladi. Kasb tanlash erkinligi ana shu ko'rinishdagi ziddiyatda namoyon bo'ladi. 9-sinfda o'quvchi o'zi avval tanlagan kasbdan aynib, mehnat ta'lim ining butunlay boshqa yo'nalishini ixtiyoriy tanlab olishi ham mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi faqat 9-sinfda biror kasbni tanlash haqida uzil-kesil qarorga kelishi mumkin. Lekin bu bilan kasb tanlashga yo'llash ishi tugavdi yoki bo'shashtirib yuboriladi, deyish xato bo'ladi. Aksincha, bu ish endi yanada ta'sirchan bo'lishi lozim, ammo uning maqsadi o'zgaradi, endi birinchi rejani tanlagan kasbga muhabbat uyg'otish egallaydi. Kasb tanlashga yo'llash ishining butun mazmuni, formalari va metodlari ana shu maqsadga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.:IQTISOD-MOLIYA,2009,240 b.
2. N.A. Muslimov, R.G. Mullaxmetov. Kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. — Toshkent: O'zbekiston MTV, 2007.
3. www.ziyonet.uz

**ҚОРАҚАЛПОҚ АДАБИЁТИДА ЗУЛФИЯ ИСРОИЛОВАНИНГ
ИЖОДИНИ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ**

Юсунов Исламбек Конисбаевич
Қорақалпоқ давлат университети

Аннотация. В преподавании творчества Зулфия Исроиловой, и в проведении занятий, а также в правильном использовании методов обучения от педагога требуется большое методическое мастерство. Среди них особое место занимает проблема методики проведения конференция по изучению творчества писателя. Потому что данная проблема ещё недостаточно изучена.

Annotation. Zulfiya Isroilova poetry the types of lessons, the using og methods and lectures correctly in the shkole. Among them, one of the most important issues is to trach students about poet’s creative works through the methads of lectures and its types. Thes methodical issue hasn’t been researched inough yet.

Ключевые слова: методика, процесс урока, обучение, художественная конференция, деятельность кружка, внеаудиторное занятие, стиль, метод .

Key words: methods, the process of the lesson, training, literary conference, activiry of the club, extra classes, style, method.

Умумий ўрта таълим мактабларида адабиётини ўқитишга доир ўқув дастурлари ва дарсликлар яратишнинг илмий-методик асослари, ўқитиш методлари ва шаклларига оид долзарб масалалар ўз ифодасини топган. Адабиётини ўқитиш методикасига оид асосий тушунчалар, дастур ва дарсликлар ўртасидаги узвийлик, ўқитиш тамойиллари, дарсларни ташкил этиш ва режалаштириш, интерактив методлар, бадий асар таҳлили, ёзувчи ижодини ўрганиш, дарсдан ташқари машғулотларда таълим-тарбия бериш масалалари бўйича Қ.Юлдашев [1], А.Пахрадинов [2], С.Матжанов [3],

Б.Тўхлиев [4], , Қ.Хусанбоева [5], К.А Юсупов [6] каби олимларнинг тадқиқотларида зарур методик тавсиялар тақдим этилган.

Шу боис қорақалпоқ мактабларида Зулфия Исроилованинг ижоди, «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларида Ватан мадҳи, меҳнат жараёнида фидокорлик кўрсатаётган кишилар ҳаёти жўшиб куйланади. Унинг «Сўроқлайди шоирни шеърим», «Ойдин», «Қуёшли қалам» каби очерк, поэма ва дostonлари Х.Ҳакимзода, Ойбек, Ойдин, Ҳамид Олимжон каби устозларининг ёрқин хотираларига бағишланган. Серқирра ижод эгаси Зулфия Ҳ.Олимжоннинг «Семург», «Зайноб ва Омон» дostonлари асосида пьеса, ва опера либреттолар ҳам яратди. Бу асарларини ўқитиш методикасида бадиий асар устида ишлаш босқичлари, таҳлилнинг ўзига хослиги, муаллиф шахсиятини у яратган асари билан боғлиқ ҳолда ўрганиш талаб этилади. Ўқувчилар лирик шоиранинг асарларини ўқув таҳлили орқали асарларининг ғоявий мазмуни, образлари ва жанрий сифатлари, таҳлилнинг етакчи тамойиллари билан таништирилиши зарур. Шоиранинг бадиий асарлар мавзуси, ғояси, замон ва макон руҳи, давр муҳити, ижтимоий муносабатлар, унинг маҳорати ва услубини таҳлил жараёнида эътибордан четда қолдирмаслик керак.

Серқирра ижод эгаси Зулфия Исроилованинг лирик асарларини дастурда кўрсатилган соатлар ҳажмига мувофиқ ўрганилиши қуйидаги талаблар асосида таҳлил қилиниши мақсадга мувофиқ:

– Зулфия Исроилованинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърлари бўйича ўқувчиларнинг илмий фикрлашини ривожлантириш;

– «Ўғлим, сира бўлмайди уруш» шеърисида тасвирланган даврнинг характерли белгиларини ўргатиш;

– лирик қаҳрамонлар табиати, руҳияти ва ички дунёсидаги ўзига хосликни таҳлил қилиш. Таҳлил жараёнида адабиётда шакл ва мазмун

бирлиги, Зулфия Исроилованинг бадий асарларининг жанр хусусиятларини ўзлаштириш, асосий муаммони аниқлаш, сюжет, композиция элементлари, образлар олами ва бадийлик, ғоявий аҳамияти юзасидан ўқувчиларда зарур билим ва кўникмалар шакллантирилиб борилади. Шунингдек, асар мавзуси ва ғояси, лирик қаҳрамонлари, тили ва поэтикаси, тарбиявий аҳамиятига эътибор қаратилади.

Қорақалпоқ адабиёти ўқув дастурида берилган Зулфия Исроилованинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларини ўқувчиларга ўргатиш муҳим методик масалалардан биридир. Шу боис бадий асар мазмуни ва унинг ғоявий йўналишини билиш ва аниқлаш, лирик қаҳрамонларнинг характер хусусиятларини тушуниш, тўлиқ ёритиш, уларнинг ташқи ва ички портретини тасвирлаш, пейзаж, бадий деталларни ажрата билиш, образлар тизимини аниқлаш, асар композициясини очиқ бериш масаласига эътибор қаратилиши керак. Бунда, биринчидан, ўқувчилар лирик шоиранинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларининг бадийлиги, эстетик даражаси, воқеалар теранлиги, эпик турда баён қилинишини тушуниши, тарихий шароит, қаҳрамонлар психологияси ҳақида тасаввурга эга бўлади. Иккинчидан, донишманд шоиранинг ижодини қизиқиш билан ўқишга ҳаракат қилади. Лирик асарлардаги қаҳрамонлар образининг таъсирчанлиги ёш авлод тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади. Учинчидан, лирик шоиранинг шеърларини таҳлил қилиш орқали ўқувчиларнинг бадий асар мазмуни, лирик образларнинг характер хусусиятларига доир билимлари кенгайиб боради. Бу эса, ўз навбатида, ўқувчиларнинг нутқи ривожланиши, луғат бойлиги, халқ тарихига оид тушунчалари ортиши, бадий-эстетик тафаккури юксалишига замин яратади.

Қорақалпоқ адабиёти ўқув дастурида Зулфия Исроилованинг таржимаи ҳолига оид материаллар анчагина. Ўқувчиларга шоиранинг таржимаи ҳолини

тушунтиришда давр ҳақиқати, туғилиб ўсган, тарбия олган муҳит ва ижтимоий муносабатлар тўғрисидаги қизиқарли ва муҳим маълумотлар танланиши мақсадга мувофиқ. Ўнинг ҳаётдан бериладиган қисқача тавсиф, умр йўли тўғрисида ҳикоя ва қисқача очерк, асарларининг ғоявий-бадиий тавсифини изоҳлаш, тарихий адабий масалаларни ёритиш етакчи ўрин эгаллайди.

Адабиёт дарсларида Зулфия Исроилованинг таржимаи ҳолини ўқитишда ҳар бир ижодкорнинг такрорланмас индивидуалиги, ички дунёси, ижод жараёнидаги психологик кечинмаларининг бир-бирига ҳеч ўхшамаслиги ўқувчиларда қизиқиш ҳосил қилади. Натижада шоиранинг ижодини ўрганиш орқали ўқувчиларда ўзини ўзи тарбиялаш, умуминсонийлик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, қийинчиликлардан қўрқмаслик каби сифатлар шакллана боради.

Зулфия Исроилованинг ижоди бўйича дарسدан ташқари машғулотларни ташкил этиш методик жиҳатдан муҳим масала. Шу боис адабиёт ўқув дастуридан ўрин олган материалларга дарс соатларининг етарли эмаслиги айрим адабий материалларни дарسدан ташқари машғулотлар орқали ўрганиш мақсадга мувофиқлиги ёритиб берилган. Бу масала бўйича С.Матжонов, Қ.Хусанбоева, Т.Р.Ниязметова, М.Мирқосимова, Сафо Очил, А.Абдураззоқов, И.Калмиковаларнинг тадқиқот ишларида ўқувчиларнинг билим даражаларини дарسدан ташқари машғулотларда ошириш ва бу турдаги машғулотларни ташкил этишнинг мазмун-моҳиятига эътибор қаратилган.

Зулфия Исроилованинг ижоди бўйича кўргазмали бурчаклар, адабий саёҳатлар, адабий журнал ва газеталар, адабий конференциялар шаклидаги дарسدан ташқари ишлар ўқувчиларнинг маънавий фазилатлари юксалиши ҳамда билим даражалари ортишига хизмат қилади. Лирик шоиранинг ижоди бўйича ўтказиладиган тўғарак ишларини эпик тўғарак ва лирик тўғарак гуруҳларга ажратиш мумкин.

Лирик шоиранинг ижоди ва «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларига

бўлган ўқувчиларнинг қизиқишларини орттириш мақсадида дарсдан ташқари машғулотларнинг ҳали кенг тадқиқ қилинмаган тури кўргазмали бурчак ҳисобланади. Кўргазмали бурчакни ташкил этишдан мақсад ўқувчиларининг Зулфия Исроилованинг ижодига бўлган қизиқишларини оширишдир. Мазкур жараёнда ўқувчиларга тавсия қилинган асарларни қайта ўқиб келиш, шоира ижодига оид альбомлар яратиш, бадиий асарлар мазмуни асосида турли кўринишдаги расмлар чизиш вазифалари юклатилади. Бундай мазмундаги ишлар адабиёт ўқитувчисининг раҳбарлигида амалга оширилади. Кўргазмали бурчак ташкил этилиши адабиёт ўқитувчисининг дастур материаллари билан тўлиқ таниш бўлишини, ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олишини, эҳтиёж ва қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда иш тутишини тақозо этади.

Лирик шоиранинг ижоди бўйича бажарилган топшириқлар нафақат ўқувчиларнинг иқтидор ва интилишларини намоён қилиши, балки кўргазмали қурол вазифасини бажаришга ҳам хизмат қилади. Кўргазмали бурчак адабиёт хонасининг безатилиши ва кўргазмали қуроллар билан бойишига зарур шароит яратади. Адабиёт ўқитувчиларининг бундай турдаги ишларни дарс жараёнида эмас, балки дарсдан ташқари вақтларда ҳам тез-тез ўтказиб туишлари мақсадга мувофиқ.

Зулфия Исроилованинг лирикаси бўйича ўтказилган кўргазмали бурчаклар ўқувчиларнинг изланувчанлиги ва эстетик туйғуларига ижобий таъсир кўрсатса, деворий газета ва журналлар ёзма нутқи, ижодий қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради. Адабий кечани ўтказиш давомида шоиранинг ҳаёти ва ижоди ҳақидаги маълумотлар мультимедиа воситалари орқали етказилса, ўқувчиларда мавзуга нисбатан қизиқиш кучаяди.

Қорақалпоқ адабиёти хонасидаги Зулфия Исроилованинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларининг мазмуни, савияси ва эстетикаси бўйича ўтказилган дарс ва дарсдан ташқари машғулотларнинг самараси

таъминланади. Натижада ўқувчилар лирик шоирнинг энг сара намуналари билан танишади, ёшлар қалбида ватанга муҳаббат, ўзликни англаш, маънавий меросни қадрлаш туйғусини уйғонади, бадий асарнинг поэтик хусусиятларини ўргатиш орқали мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожланади ҳамда маънавий фазилатларини шаклланади.

Зулфия Исроилованинг ижоди ўқитиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Зулфия Исроилованинг ижодини ўқитишда таълимнинг инновацион технологиялари, амалда самарали натижа берадиган илғор ёндашувлардан фойдаланиш тийис.

2. Лирик шоирнинг ижодини ўқитишда интерфаол методларини қўлланиш ва қорақалпоқ адабиёти фани ўқув дастурида берилган буюк шоирнинг асарларни таҳлил қилишнинг илмий-методик асослари ва дидактик усулларини аниқлаш, адабий-назарий тушунчаларни ўргатиш ҳамда ўқувчилар онгига миллий истиқлол ғояларини сингдириш керак.

3. Зулфия Исроилованинг ижоди бўйича дарсдан ташқари машғулотларни ташкил этишнинг илмий-методик асосларини ўрганиш, адабий тўғараклар, адабий кеча ва конференциялар ўтказиш усулларини такомиллаштириш ва ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш зарур.

Список литературы:

1. Богданова О.Ю., Леонова С.А., Чертова В.Ф. Методика преподавания литературы. – Москва: Педагогика, 2002. –162 с.
2. Юлдашев Қ., Юлдашева М. Бадий таҳлил асослари. – Тошкент: КАМАЛАК, 2016, – стр 461.
3. Пахрадинов А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Нукус: Билим, 2004.

4. Исломов Ш. Изучение лиро-эпических произведений на уроках родной литературы в IX-X классах таджикской школы: Автореф.... канд. пед. наук. – М.: 1990. – 26 с.
5. Коровин В. Я. Анализ художественного произведения в курсе литературы IV-VII классов. – М.: Просвещение, 1977. – 224 с.
6. Матжанов С. Мактабда адабиётдан мустақил ишлар. –Т.: Ўқитувчи, 1996.
7. Хусанбоева Қ., Ниёзметова Р. Методика преподавания литературы. – Т.: Баркамал файз мадиа, 2018. – стр. 352
8. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
9. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112;
10. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P. 349-354. (<https://www.scopus.com/sourceid/21100920227>.)

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СФЕРУ ПРОПАГАНДЫ

Преподаватель ФерГУ Пулатов К.А

Аннотация: В статье рассматривается после Сталинский период и Культа личности и его последствия, отдельные взгляды политических процессов деятельности отдела пропаганды и агитации Советского правительства, темы антирелигиозной пропаганды в областных колхозах партийными организациями, содержание лекций и докладов.

Ключевые слова: Сталин, Культ личности, ЦК КПСС, Атеизм, Идеологическое воспитание

Аннотация: Maqolada Stalindan keyingi davr va shaxsga sig'inish va uning oqibatlarini, Sovet hukumati targ'ibot va tashviqot bo'limi faoliyatidagi siyosiy jarayonlarga alohida qarashlar, viloyat jamoasida dinga qarshi tashviqot mavzulari. partiya tashkilotlari tomonidan fermer xo'jaliklari, ma'ruza va ma'ruzalarning mazmuni.

Kalit so'zlar: Stalin, shaxsga sig'inish, KPSS Markaziy Qo'mitasi, Ateizm, Ma'fkuraviy tarbiya

Annotation: The article deals with the post-Stalin period and the Personality Cult and its consequences, separate views of the political processes of the activities of the propaganda and agitation department of the Soviet government, the topics of anti-religious propaganda in the regional collective farms by party organizations, the content of lectures and reports.

Key words: Stalin, Personality cult, Central Committee of the CPSU, Atheism, Ideological education

После смерти И.Сталина 5 марта 1953 года в администрации советского государство произошли серьезные изменения и первым секретарем ЦК КПСС

становится Никита Сергеевич Хрущев (1953-1964). В 1953-1956 годах Аминжон Ирматович Ниязов (1950-1955) и Нуриддин Акрамович Мухитдинов были первыми секретарями ЦК Коммунистической партии Узбекистана. Изменения в высших уровнях власти и государственного управления привели к необходимости модернизации содержания идеологических пропагандистских материалов.

Одним из самых сложных и противоречивых событий в социально-политической истории Узбекской ССР 1945–1953 годов стал «культ личности» политического лидера СССР И. Сталина. После победы над фашизмом во Второй мировой войне усилилась тенденция возносить личность Сталина до небес, в годы советской власти было признано, что «все достижения были достигнуты благодаря Сталину». Сталина вместе с Лениным называли «основателем узбекского советского государства» и отмечали, что он «осуществил социалистическую индустриализацию» в Узбекской ССР.

В начале марта 1953 года здоровье И.В.Сталина ухудшилось. Поэтому 3 марта 1953 года состоялось заседание Бюро Президиума ЦК КПСС, на котором обсуждались вопросы здоровья Сталина и государственного управления. На этом совещании было решено опубликовать бюллетень о здоровье Сталина в периодических изданиях с 4 марта. Также по первоначальной схеме распределения должностей государственного управления И.В. Сталин был освобожден от должности Председателя Совета Министров СССР, но остался одним из секретарей ЦК КПСС. Новым председателем Совета Министров СССР был назначен Г.М.Маленков, а его первыми заместителями были назначены Л.П.Берия, В.М.Молотов, Н.А.Булганин и Л.М.Каганович. Но с другой стороны этот вопрос должен был решить пленум центрального комитета партии. С этой целью всем членам ЦК КПСС были разосланы сообщения под грифом “совершенно секретно” о провидении ЦК партии 4 марта. Однако пленарное заседание, назначенное на 4 марта 1953 г., не состоялось, и причиной этого стал отказ от первоначальной

предложенной схемы. В новой версии коллективно-коллегиального управления новым председателем Совета министров стал Г.М. Маленков, а его первые заместители были назначены министрами. 5 марта 1953 г. состоялось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР, на котором этот вариант был утвержден. Первой задачей этой управленческой команды было организовать официальное прощание с И.В. Сталиным. Вместе с тем, наряду с политической пропагандой, внимание уделялось усилению экономической пропаганды.

В 1953-1956 годах партия решительно выступила против культа личности Сталина, вела борьбу за ликвидацию его последствий, восстановление ленинских принципов и норм партийной государственной и общественной жизни. Важнейшей вехой на этом пути явился июльский (1953 г.) пленум ЦК КПСС. Пленум разоблачил и обезвредил презренного врага партии и народа Л.П.Берию и его сообщников, пытавшихся захватить власть, поставить органы государственной безопасности над партией и правительством. Пленум потребовал усиления партийного руководства над всеми звеньями государственного аппарата, установления контроля за работой всех учреждений и ведомств, в том числе органов государственной безопасности, укрепления их надежными, преданными партии и народу кадрами. Решения пленума получили горячую поддержку коммунистов, всех трудящихся республик. 13 июля 1953 года состоялся пленум ЦК КП Узбекистана совместно с партийным активом. Единодушно одобрив постановление июльского пленума, его участники заверили ЦК КПСС, что партийная организация республики еще теснее сплотит свои ряды вокруг ЦК КПСС, умножит усилия в борьбе за осуществление задач коммунистического строительства. Постановление июльского пленума нашло горячее одобрение на пленумах областных, городских и районных комитетов партии, на собраниях первичных партийных организаций, собраниях трудящихся городов и кишлаков. В целом коммунистическая партия пыталась

пропагандировать идеи В. Ленина. Также в этот период стало больше пропагандироваться учение В. Ленина вместо И. Сталина.

По мнению российского историка А.П. Куропаткина, изменение политической ситуации в стране поставило на повестку дня вопрос об изменении идеологической пропаганды, что является актуальным в связи с началом процесса амнистии и реабилитации репрессированных граждан. По его мнению этот процесс начался 13 марта 1953 года и был связан с поиском виновных в массовых репрессиях. С другой стороны, архивные документы Узбекистана показывают, что в марте 1953 года в Узбекской ССР не велась пропаганда в новом содержании и Сталин по-прежнему был главным объектом советской пропаганды. В частности, 13 марта 1953 года председатель Ленинского райкома партии Андижанской области выступил на районном партийном собрании под названием « О ходе изучения и пропаганды материалов XIX съезда партии и гениального труда товарища Сталина “Экономические проблемы социализма в СССР »». В докладе имя И. Сталина охарактеризовано в положительном ключе.

А.П.Куропаткин считает, что процесс идеологической пропаганды связан с процессом амнистии и реабилитации, проходил в два этапа. Первый этап проходил в апреле-июле 1953 года, когда руководство МГБ было признано виновным в проведении репрессивной политики. Второй этап длился с июля 1953 года по февраль 1956 года. На данном этапе банда Берии-Абакумова обвиняется в нарушении социалистической легитимности. Специальная комиссия во главе с П. Н. Пospelовым была создана в декабре 1955 г. для более подробного расследования репрессий. Выводы доклада П.Н Пospelова совпали с изменениями в идеологической пропаганде после марта 1953 года. Первоначально материалы работы комиссии Планировалось включить в доклад Н.С Хрущева, но позже из-за большого объема данных было решено сделать отдельный доклад. 1 февраля 1956 года на заседании Президиума ЦК заслушивается отчет комиссии. В докладе было решено не давать общих

характеристик сталинской эпохе, а перейти непосредственно к проблеме культа личности. В заключении комиссии И.В.Сталина признали виновным в том, что он не прекратил политику “культа личности. В 1956 году было опубликовано постановление ЦК КПСС «О культе личности и ликвидации его последствий». В результате этого решения вопрос борьбы с культом личности и его последствиями будет широко обсуждаться на собраниях областных, городских и районных партийных организаций.

"XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза придавал большое значение вопросам коммунистического воспитания трудящихся масс, дальнейшему оживлению идеологической работы. Советский народ строит самое передовое общество человечества-коммунизм. Строитель коммунизма должен быть прогрессивным, сознательным во всех отношениях человеком. Наличие отсталых людей среди членов нашего сообщества может помешать равномерному и непрерывному развитию нашей общей работы. Поэтому перед партией, комсомолом, профсоюзными организациями стоят большие задачи” - из этих мыслей видно, что коммунистическая партия в первую очередь старалась изменить сознание людей. Именно благодаря этому строительство нового советского общества рассматривалось в качестве главной задачи.

Пропаганда и агитация были мощным оружием в руках партийных организаций. В 1950-е годы советскими теоретиками было признано, что “идейно-идеологическая воспитательная работа повышает трудовую активность масс, помогает в решении важных хозяйственных и политических вопросов, укрепляет политический строй”. Распространение советской идеологии и социалистических ценностей среди населения Узбекистана было важной составляющей деятельности органов Коммунистической партии по политизации общественно-политической жизни. В целях всестороннего усиления идеологической работы, в 1950-1951 годах в республике была организована 221 партийная школа, в которой обучалось 3203 слушателя,

усовершенствован 151 кружок, включающий 2364 слушателя по краткосрочному курсу изучения истории ВКП(б), а также функционировало 112 кружков по изучению биографии лидеров большевиков, включающих 1701 слушателя. В целом, 92,4% партийных организаций были вовлечены в различные курсы политической подготовки в системе партийного просвещения. В 1954-1955 годах 330 руководителей окончили высшие партийные школы республикански и курсы при них, 1700 партийных и советских активистов прошли обучение в вечерних университетах марксизма-ленинизма, 2000 человек окончили вечерние партийные школы, организованные при горкомах и райкомах.

Острота и накал политических событий 1953–1956 годов предопределили смену идеологической пропаганды. По словам А.П. Куропаткина, в этот период велась непоследовательная и нерешительная агитация. В целом, в 1953–1956 годах можно было осудить культ личности в СМИ, но это носило обезличенный характер. Кроме того, пропаганда этого периода отмечала, что политика «культа личности» несовместима с принципами социализма. Поэтому в своей идеологической пропаганде партия осудила эту политику и подчеркнула свою способность вернуться к коллективному руководству. Другой пример: 5-14 октября 1952 г. в Москве проходил XIX съезд Коммунистической партии, на котором Г.М. Маленьков утверждает, что пропаганда является главным приоритетом для государства. После смерти Сталина в 1953 г. пропаганда трактовалась в основном в связи с партийной деятельностью. Об этом свидетельствует тот факт, что деятельность и история коммунистической партии более широко пропагандировались в пропагандистских кружках и политшколах Андижанской области.

Подводя итог, можно сказать, что 1953–1956 годах в СССР произошли большие политические перемены. Эти изменения были связаны со смертью И. В. Сталина. Другими словами, политические цели изменились после смены лидеров в центральном правительстве. Эти изменения в Центре оказали

влияние в свою очередь и на союзные республики. Следует отметить, что главным поворотным моментом стала замена культа личности коллективным управлением по идеям Коммунистической партии. Сложившаяся ситуация потребовала активизации пропагандистской и агитационной работы и пересмотрение тем лекций и докладов. В целом политические изменения усилили идеологическую пропаганду.

Использованные Источники и Литераура

1. Куропаткин А.П. Трансформация государственной идеологической пропаганды в СССР. 1953-1956 гг.-Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва. 2012. С.13
2. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. – Тошкент: O‘zbekiston, 2019. - Б.106
3. Широко развернуть агитационно-пропагандистскую работу // Правда Востока. 1954. № 13.
4. Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, 1964. – С. 414-415
5. Неустанно вести пропаганду ленинизма. // Правда Востока. 1954. № 16; Великая сила идей ленинизма. // Правда Востока. 1954. № 17;
6. Ленинизм абадий тирик ва ҳаётбахш таълимот // Ўзбекистон Коммунисти. 1955. № 4. - Б. 2-7.
7. Шахсга сифиниш оқибатларини батамом тугатайлик // Ўзбекистон Коммунисти. 1956. № 8. - Б. 2-9.
8. Илмий-атеистик пропагандани кучайтирайлик // Қизил Ўзбекистон. 1953. №123

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ**

Абдумажидов Абдулахад Ровшан угли

Ташкентский Государственный Юридический Университет

Магистрант. Email: abduahad.a444@gmail.com

90-001-75-00

Аннотация: Социальная деятельность, в том числе практическая деятельность по борьбе с преступлениями. Неоднократно связаны с выполнением действий, которые по формам повторяют преступления, но по существу отличаются от последних. К числу таких деяний следует отнести социально одобряемое и стимулируемое уголовным законом, невиновное или вынужденное деяние, совершаемое в целях профилактики или предупреждения совершения преступлений и иных угроз для законных прав и интересов, в порядке вынужденного выбора между причинением меньшего и большего ущерба в пользу первого, вследствие непреодолимой силы, наконец, в интересах социального прогресса, если последний не может быть достигнут иным путем. В отличие от преступлений, такие поступки напрочь лишены общественной угрозы, существенного признака любого преступления. Наоборот, они являются общественно полезными. Отстранение деяния от уголовной ответственности возникает потому, что лицо, его совершающее, действует в интересах других правоохраняемых интересов, к которым могут относиться интересы государства, общества, другого лица или даже самого лица, причинившего вред.

Ключевые слова: Уголовный кодекс, обстоятельства, исключаящие преступность деяния, СНГ, институт обстоятельств, исключаящих

преступность деяния, совокупность, крайняя необходимость, отрасль законодательства.

Появление новых независимых государств на постсоветском пространстве обусловило некоторые изменения в системе их законодательств, что отразилось и на самом институте возникновения обстоятельств, исключающих преступность деяния. В том числе, в конституциях ряда государств СНГ отражено право человека на самооборону.

Невзирая на то, что увеличение круга обстоятельств, исключающих преступность деяния, свойственно всем новым уголовным законам стран СНГ, уточнение этого института присутствует только в Уголовном кодексе Республики Узбекистан. В соответствии со статьей 35 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, "обстоятельствами, исключающими преступность деяния, при которых деяние, содержащее признаки, предусмотренные настоящим Кодексом, не является преступлением вследствие отсутствия общественной опасности, противоправности или вины", признаны обстоятельства, исключающие преступность. В числе таких обстоятельств узбекский законодатель назвал: малозначительность деяния; необходимую оборону; крайнюю необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние; исполнение приказа или иной обязанности; обоснованный профессиональный или хозяйственный риск (ст. 36-41¹ УК). УК Узбекистана, пожалуй, единственный из известных уголовных кодексов стран СНГ, содержащий общее нормативное определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, которое ранее можно было встретить только в теоретических публикациях.

Уголовное законодательство Республики Узбекистан при решении вопроса о преступности того или иного деяния исходит из обязательности фактического наличия в нем всех элементов состава преступления. Иначе говоря, деяния, хотя внешне (т.е. формально) и похожие на действия или

бездействие, ответственность за совершение которых предусмотрена УК, но фактически не содержащие всех составляющих состава преступления, признаваться в качестве таковых не могут и не должны. Уголовная ответственность в подобных случаях исключается.¹

Возрастающее число обстоятельств, исключающих преступность деяния, дало некоторым авторам основания обозначить их комплекс как систему. Так, А. И. Бойко, высказывая сожаление, что в законодательный и правоприменительный оборот законодатель не включены случаи причинения вреда с согласия (по просьбе) самого потерпевшего, при выполнении им юридических или служебных функций либо реализации его права, констатирует, что "более разветвленная система исключительных норм" более полно и надежно обеспечивает права и законные интересы личности, чем упование на правоприменительные поправки. Однако по каким причинам обстоятельства, исключающие преступность деяния, по их мнению, образуют систему, указанные ученые не отмечают.

На наш взгляд, если институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, является системой, то в применении норм, входящих в данный уголовно-правовой институт, а также в правотворчестве в этой сфере должны наблюдаться существенные особенности. Поэтому особенно важно оценить обоснованность отнесения данного уголовно-правового института к классу систем.²

Следовательно, комплексное существование системы представляет результат взаимосвязи всех ее составляющих. С данной позиции Уголовный кодекс является системой. В результате взаимодействия составляющих ее норм и учреждений возникает то новое свойство, которого нет у отдельных ее элементов. В тоже самое время назначение составных частей (норм и

¹ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470с

² А.С.Якубов, Р.Кабулов . Уголовное право. Общая часть/Учебник –Т. 354с

институтов) детерминировано и производно от предназначения УК как системы. В то же время функции УК могут быть только следствием взаимодействий между институтами, входящими в его состав.

Могут признаваться подобными обстоятельствами события или действия (бездействие), существованием которых обуславливается преступность деяния либо отсутствие таковой в иных источниках. Следует отметить, что закон не просто закрепляет обстоятельства, исключающие преступность деяния, но и регламентирует условия их правомерности, которым посвящены ст. ст. 36, 37, 38, 39, 40 раздела третьего УК. Несоблюдение этих условий исключает отнесение конкретного поведения к одному из рассматриваемых обстоятельств. Закрепление в УК обстоятельств, исключающих преступность деяния, способствует, с одной стороны, снижению применения мер уголовной репрессии, а с другой - повышению правовой активности граждан. Данные обстоятельства являются важнейшей формой участия граждан в борьбе с преступностью, которая реализуется в сознательном волевом активном поведении людей. Таким образом, нормы данного института, в конечном счете, направлены на решение задач УК.³

Считается, что институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, не принадлежит к числу систематических, а является простым, суммирующим множеством. Концепт "множество" продолжается рядом синонимов: "совокупность", "упорядочение", "собрание", "ансамбль", "коллекция", "семья", "класс" и т.д., обозначающие генерализирующие концепты, которые включают в себя сразу несколько элементов. В рамках философии под совокупностью (целостностью, совокупностью, упорядоченностью) принято подразумевать обобщенный характер предметов со следующей внутренней сложностью структуры; некое односторонне задаваемое единство предмета, данные опыта или предметы мышления. На

³ Широков К. Согласие на причинение вреда как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Ж. Законность. 2006. № 9. - 53-6.

определенной ступени в процессе освоения множественности может происходить и диалектический скачок, переходящий количественные преобразования в более качественные, когда единица, или, по выражению В.Д. Могилевского, организованная часть среды, превращается в систему, когда само существование или иной вид проявления части обеспечивает существование или иной вид проявления целого.

Малочисленность обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовных кодексах союзных республик советского периода и особенности практики применения норм о необходимой обороне и крайней необходимости, по нашему мнению, определялась, в частности, тем, что советское уголовное право, испытывая сильное влияние романо-германской правовой семьи, характеризовалось преобладающей ролью государства в поддержании правопорядка и сильным значением санкционированной государством нормы поведения. Исходя из этого, необходимая оборона возможна в ограниченных пределах, когда потерпевшему нельзя непосредственно воспользоваться защитой государства, использовать помощь полицейских или же когда у государства нет реальной возможности защитить гражданина от грозящей ему опасности. В то время как, к примеру, право США, которое основано на иных принципах, наоборот, отводит ведущую роль в защите своих прав самому гражданину; государство может вмешиваться в том случае, если гражданином выражена соответствующая воля. Естественно, эти положения непосредственно не используются, но влияние на законотворчество и правоприменение оказывают серьезное.

Анализ содержания института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в законодательстве Узбекистана показывает, что в рамках крайней необходимости происходит образование новых типичных ситуаций, разрешение которых возможно только путем нанесения ущерба охраняемым законом благам. По мере "созревания" они "перерастают" в независимые нормы. В качестве примера приведем такую практику, как норма

о задержании преступника, которая до последнего время в уголовном праве оценивалась нормативно как конкретный случай необходимой обороны. Тем не менее, при осуществлении задержания лица, уже успевшего преступить закон, отсутствует важнейший из признаков необходимой обороны, такой как причинение посягательства, и страдают иные отношения, чем при причинении вреда при осуществлении необходимой обороны. Следовательно, нанесение вреда при полном отсутствии иной возможностей обеспечения интересов справедливости было бы правильнее считать в рамках действия нормы крайних случаев необходимости. Похожая картина сложилась и с законным служебным риском, с исполнением приказа и служебных обязанностей.⁴ Другими словами, крайняя необходимость служила основой при образовании всех уголовно-правовых обстоятельств, исключающих преступность деяния. Дополнительным подтверждением заключения о том, что в качестве социальной причины всех обстоятельства, исключающих преступность деяния, является крайняя необходимость, а также является то, что все эти обстоятельства, прежде всего, характеризуются вынужденным характером и социальной значимостью совершенных в данном случае вредных действий. Но, будучи вынужденным допустить причинение вреда, общество одновременно устанавливает возможные (оправданные, необходимые) пределы ущерба для каждой из ситуаций. В этих пределах уничтожение блага признается, при наличии такой ситуации, правомерным.

37% что виновный сознавал общественно опасный характер своих действий и желал их осуществления. В судебно-следственной практике нередко возникают определенные затруднения при разграничении того или иного деяния по признаку совершения его в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости либо при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние. В тоже время, правильная квалификация имеет

4 Никуленко, А. В. Зарубежное законодательство об обстоятельствах, исключающих преступность деяния / А.В. Никуленко // Правда и закон. – 2018. – № 2 (4). – С. 40–48 (1 п.л.).

большое значение при определении пределов правомерности причиняемого вреда, непосредственно влияет на правовой статус лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Кроме того, правильная квалификация содеянного способствует достижению задач Кодекса, повышению престижа и авторитета правоохранительных органов.⁵

Противоправные поступки можно подразделить по разным признакам, к числу которых относится ведомственная отнесенность юридических норм, в согласии с которой совершаются эти поступки; область общественного отношения, в которой они выражаются.⁶

В соответствии с отраслевым положением эти деяния делятся на две группы: предусмотренные уголовным законодательством (необходимая оборона, крайняя необходимость), задержание преступника, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения) и предусматриваемые иным законодательством (различные виды осуществления права, исполнение юридических обязанностей и исполнение служебного долга).

Право на необходимую оборону, закрепленное в статье 37 УК Республики Узбекистан, является важной гарантией реализации конституционного положения о неприкосновенности личности, жилища и имущества граждан, обеспечивает условия для выполнения гражданами их конституционных и общественных интересов. Это обязывает суды строго соблюдать законодательство о необходимой обороне при осуществлении правосудия.

Изучение судебной практики показало, что суды в основном правильно применяют законодательство о необходимой обороне. Вместе с тем при рассмотрении конкретных уголовных дел еще допускается немало ошибок.

5 Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470с

6 Ўразалиев М.Қ. Қилмишинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликкафатида қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликка психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини такомиллаштириш масалалари: миллий ва хорижий тажриба. Халқаро илмий амалий конференция материаллари тўплами. -- Ташкент, ТГЮИ, 2014. - Б. 127-137

Иногда суды неправильно считают, что граждане вправе осуществлять необходимую оборону лишь при посягательстве на них самих, тогда как законодательство о необходимой обороне распространяется и на случаи защиты интересов государственной собственности, общественного порядка, жизни, чести и достоинства других граждан.⁷

Вместе с тем, следует отметить, что наблюдается тенденция отнесения к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, только тех, которые предусматриваются уголовным законом.

Справедливости ради следует отметить, что большая группа криминалистов до сих пор отстаивает позицию, согласно которой к рассматриваемым обстоятельствам относятся и те, которые предусмотрены в других отраслях законодательства.

В качестве одного из существенных при классификации рассматриваемого нами обстоятельства можно выделить правовой (юридический) вид правомерных поступков, исключающий преступность деяния. По указанному критерию можно выделить 2 группы поступков:⁸

1. реализация лицом своего законного права;
2. Выполнение лицом своих юридических обязанностей;

В соответствии с первым критерием можно выделить такие разновидности реализации права, как необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание, исполнение приказа или распоряжения.

Такая систематизация позволяет,

- во-первых, обосновывать целесообразность нормативного объединения разнообразных актов, исключающих преступность деяния;

⁷ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 20.12.1996 г. № 39

⁸ С.Ф. Милюков, Провокация обороны: от безоговорочного отрицания к взвешенной оценке // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2018. – № 1 (68). – С. 8–14 (0,5 п.л., авторство не разделено).

•во-вторых, верно установить юридическую природу этих деяний, уголовно-правовые следствия отказа лица от их совершения, а также их соотношение между собой.

При этом невозможно не отметить наличие так понимаемой "вертикальной" структуры обстоятельств, исключающих преступность деяний, которую можно представить в виде трех групп правомерных деяний, внешне подпадающих под признаки преступлений:⁹

- ✓ несколько разнородных преступлений;
- ✓ несколько однородных преступных посягательств;
- ✓ одно преступление.

В этой структуре выделяются обстоятельства, исключающие преступность деяния, по признакам разнородных или однородных (а в третьем случае - одного) преступлений, предусмотренных разными главами или одной главой (а в третьем случае - одной статьей) Особенной части УК.

С учетом всех указанных особенностей под общим понятием обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность деяний, следует понимать предусмотренные законодательством общественно полезные (социально приемлемые) и правомерные деяния, имеющие полное внешнее сходство с правонарушениями, совершаемыми по тем или иным мотивам и исключающими общественную опасность, а равно противоправность деяния и уголовную ответственность за причиненный вред.

По смыслу закона превышением пределов необходимой обороны признается лишь явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягавшему без необходимости умышленно причиняется вред, указанный в статьях 100 и 107 УК. Причинение

⁹ Широков К. Согласие на причинение вреда как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Ж. Законность. 2006. № 9. - 53-6.

посягавшему при отражении общественно опасного посягательства вреда по неосторожности не может влечь уголовной ответственности.¹⁰

Для решения этой проблемы некоторые авторы предлагают дополнить раздел УК, посвященный рассматриваемым обстоятельствам, общей нормой - дефиницией, которая в обобщенном виде определяла бы весь круг существующих и возможных деяний, исключая преступность деяния. Так, Ю.В. Баулин формулирует общую норму следующим образом: "Обстоятельствами, исключаящими общественную опасность и противоправность (преступность) деяния, признаются правомерные деяния (действия или бездействие), хотя и подпадающие под внешние признаки любого деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершенные лицом при осуществлении своего права, исполнении юридической обязанности или служебного долга, если эти действия (бездействие) отвечали необходимым условиям, предусмотренным законодательством".

Однако, как мы видим, законодатель отказался от определения общего понятия и пошел по пути расширения числа конкретных обстоятельств - норм, исключаящих преступность деяния.

Анализируя все вышеизложенное об обстоятельствах, исключаящих преступность деяния вообще, и о необходимой обороне и исполнении приказа или распоряжения в частности, считаем необходимым отметить, что определение в уголовном законе системы обстоятельств, исключаящих преступность деяния, является одним из важнейших тем, расширение круг таких обстоятельств, урегулирование в УК является важным шагом в развитии уголовного законодательства и свидетельствует о сближении и реализации научно-теоретических обоснований с законотворческим процессом, правоприменительной практикой и новыми реалиями современной жизни.

¹⁰ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 20.12.1996 г. № 39

Выделение из всей системы общественных отношений именно этих, как обстоятельства, исключая преступность деяния, позволяет индивидам более полно реализовывать свои естественные права, гарантированные Конституцией Республики Узбекистан, способствует решительности и активности при выполнении ими своих обязанностей.

Очевидно, что определить полный перечень обстоятельств, которые исключали бы уголовную ответственность, не представляется возможным. Это связано, прежде всего, рядом морально-этических, психологических и нравственных проблем. Однако такой, более широкий подход к нормированию этих обстоятельств, позволяет каждому конкретно человеку, применительно к каждой конкретной ситуации, разрешить эти проблемы, позволит действовать согласно своей жизненной позиции, обезопасив себя от негативного воздействия окружающей среды, на благо развития общества без риска уголовного преследования со стороны государства.

Библиография

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Т.:«Ўзбекистон», 2021. – 536 с.
2. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств», от 20.12.1996 г. № 39
3. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470с
4. Ёразалиев М.Қ. Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликка қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликка психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигининг психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини такомиллаштириш масалалари:

миллий ва хорижий тажриба. Халқаро илмий амалий конференция материаллари тўплами. - - Ташкент, ТГЮИ, 2014. - Б. 127-137

5. Никуленко, А. В. Актуальные проблемы необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние / А.В. Никуленко // Научный портал МВД России. – 2011. – № 1 (13). – С. 50–52 (0,4 п.л.).

6. Головки Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. – М., 2015.

7. Дмитренко, А. П. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве Российской Федерации : монография / А.П. Дмитренко. – М. : Илекса, 2010. – 344 с.

8. Орешкина, Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : учебное пособие / Т.Ю. Орешкина; отв. ред. А.И. Рарог. – М. : Проспект, 2016. – 112 с.

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF OLD ENGLISH ANTHROPONYMS

Saydullayeva Barnoxon Saminjon qizi

*National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulug`bek student of 2nd year
master's degree*

Abstract: This article discusses the brief history of Old English naming process. Different stages in English anthroponomy, ways of formation of personal names and underlying factors in name giving process have been analyzed with relevant examples as well.

Key words: Anthroponomicon in onomastics, Old English personal names, anthroponymy, anthroponimic unit.

Anthroponymy as a section of onomastics that studies the naming of a person (anthroponyms), not only studies the structure, etymology, semantics of the name, but also the reflection in the name of the qualities of a person, his connections with clan and family, class, caste, ethnos, place of birth [3, P.26]. In addition, anthroponymics studies the functions of an anthroponym in speech, such as the function of nomination, differentiation, identification, change of name related to age, change in social or marital status, temporary (short or long) migration, change of citizenship, entry into secret societies, adoption of another religion, etc.

The proper name contains cultural information that reflects the ethnic and aesthetic attitudes of society. The name is associated with various periods of social and cultural life, each of which is characterized by stereotypical ideas about the function of the name and reflects the events of the spiritual and political life of society.

All proper names, including anthroponyms, carry cultural, historical and social significance. Naming a child by a name is a linguistic creative activity that

takes into account psychological, social and cultural factors. The personal name serves as a kind of concentration of the culture of the people, and at the same time it itself is a product of the national culture.

Anthroponyms are understood as one of the classes of proper names, words and phrases “officially assigned to an individual as his identification mark” [1, P. 38]. They represent various naming conventions of a person, such as first names, surnames, pseudonyms, nicknames.

Anthroponymicon is a universal lexical component of any language. It has a rich set of names for the individual. Each nation has its own anthroponymicon, its own calendar, lists, register of personal names.

An anthroponymicon is understood as: 1) a dictionary or list of anthroponyms, usually compiled separately for personal names (and patronymics from them), for surnames, for nicknames, for old non-canonical names, and 2) the repertoire of the names of a given people or society in a certain period. The same as the nameplate [4, P.33].

Any anthroponymic unit is a product of socio-historical development, created at a certain period of history and passed down from generation to generation. An enlarged, polished, multi-variant unit reaches our days. Consideration of this process, its systematic analysis based on scientifically grounded facts helps to clarify some key and contradictory moments in the development of language, the history of a particular ethnic group [6, P.22]. There are many factors influencing the choice of a person's name. They were presented in a systematized form by O.A. Leonovich, who distinguishes among them such as the influence of fashion, the connection of a name with a certain social group, the desire to avoid difficult combinations, the influence of religion, the desire to be branded as original, the influences of associations with historical or cultural figures, the desire to capture memory about relatives [2, P.15].

The nomenclature of modern English personal names is very diverse: it includes ancient and new names, native English and borrowed ones, traditional and invented, differing from each other in structural and semantic features.

English personal names have come a long way of historical development, reflecting changes in the history of the English people and the English language.

Among the English anthroponyms, it is customary to distinguish:

1. Old English personal names,
2. Middle English anthroponymicon,
3. New English Anthroponymicon,
4. Modern anthroponymicon [5, P.15].

In Old English anthroponymics, only personal names existed, which in structure could be simple (Froda - poet.wise; old; Hwita - white, light, shiny, etc.) and complex (Eadgar - poet.property, possession, property: happiness; rich + poet spear, etc.).

After the XIII century. simple names have been completely supplanted by complex, two-part names. The components of complex names were drawn from a special collection of Old English nominal words. The Anglo-Saxons believed in the magical properties of “benevolent” nominal words to give the bearer of the name protection and patronage, wealth, health, prosperity, courage, glory, honor. These include the following Old English words: beorn - man, warrior, hero; beorht - bright, shiny, light aelf - elf; eald - old, old, old; god - good, good, gift; gifu, gyfu - gift, gift; maere - famous, glorious; rice - powerful, high rank, rich; raed -advice, solution; sae - sea, lake; stan - stone; sunu - son; weard - guard, protection, patronage, keeper; wig - struggle, war, valor, military strength; wine - friend; wulf - wolf, etc. Some of these words apparently had a strictly defined place in a complex name, that is, they could be either only the first or only the second component of the name, and part of the nominal words could be occupied by either of these two places. [2, P.39].

In the following table three different positions of components of complex names have been illustrated:

Fisrt components			Second components			Any components		
Component	Meaning	Example	Component	Meaning	Example	Component	Meaning	Example
Eald	old	Ealdwine	-read	Advice solution	Hilread	Beorth	bright shiny	Cudbeorth
Aelf	elf	Aelfstan	-gifu	Gift	Aelfgifu	Maere	famous	Adelmaere
God	good	Godwine	-ric	Rich powerful	Cedric	Wine	friend	Godwine
			-stan	Stone	Adelstan	Wig	struggle wine	Eadwig
			-weard	Guard	Aelfweard	Wulf	wolf	Beowulf

Table 1. Components of Old English complex names.

In terms of structural and semantic features, Old English female names did not differ from male names. The second component was an indicator of the gender of the name. In male names, it was represented by masculine nouns: gar - spear, dart; helm - helmet; hafoc - hawk; here - army, army; man - person, raed - advice, decision, reason, means; stan; sunu; wig; weard; wine: Eadgar, Ælfstan, Hildræd / Hilred. The second component of feminine names, respectively, were feminine nouns: burg, burn - dwelling behind the wall, fortress, castle; gyfu, gifu - gift, gift; frithu - the world; hen - chicken; guth - battle, war; run - secret, secret, secret advice: Eadburg, Ælfgifu. Adjectives were also used as second components. In male names, these were adjectives that determined the social status and character traits of the bearer of the name: beald - bold, self-confident, cool; heah - high; beorht - bright, shiny, light ric - powerful, high rank, rich; heard - hard: Eadberht, Cenric, Heard.

Among female names, the second component was the adjective swiþ - strong: Ælfswiþ, Friðuswiþ / Frideswide.

A major political event that influenced the further development of the English people and the English language, as you know, is the invasion of England by the Normans. The conquerors imported their anthroponyms (Hugo, Ralph, Richard, Rodger, William, etc.), which soon began to supplant the Anglo-Saxon names. The assimilation of new names went on more intensively among the ruling circles. Only a few Anglo-Saxon names survived, for example, Alfred, Edgar, Edward, Hilda, Mildred, etc.

In the Middle Ages, Old English names disappeared from the English anthroponymicon and, in connection with the strengthening of the power of the church, biblical names became widespread (Adam, Sarah, Eve, Sampson, Joseph, Daniel, David, Susanna, Anna (from the Old Testament), Peter, Baptist, John, James, Matthew, Simon, Thomas (from the New Testament)). By law, it was allowed to name the child by any name of the godparents' choice.

To summarise, it is noteworthy to mention that English naming process have witnessed various changes over different periods. This process can be seen in other nations' language as well. Any anthroponymic unit is a product of socio-historical development, created at a certain period of history and passed down from generation to generation. An enlarged, polished, multi-variant unit reaches our days. Consideration of this process, its systematic analysis based on scientifically grounded facts helps to clarify some key and contradictory moments in the development of language, the history of a particular ethnic group.

References:

1. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. – М.: Р. Валент, 2001. – 200 с.
2. Леонович О.А. В мире английских имён: Учеб. пособие по лексикологии. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 160 с.
3. Ли Чэньчэнь. Функционирование имени собственного в аспекте билингвизма (материале русского и китайского языков): автореф. дис. ... канд. филол.наук. – Иркутск, 2012. – 260 с.
4. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Издательство Наука. – М., 1978. – 200 с.
5. Чурсина И.С. Развитие антропонимикона английского языка (морфонологический и социокультурный аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород, 2002. – 176 с.
6. Шамхалова З.А. Источники формирования и структурно–семантическая характеристика антропонимической системы аварского языка: автореф. ... канд. филол.наук. Махачкала, 2010. – 250 с.

CREATING AN ELECTRONIC RESOURCE FOR 6TH GRADE MATH USING MACROMEDIA FLASH

Yuldosheva D. R

Master of Navoi State Pedagogical Institute,

Sherbekova G. A

She is a teacher of education at the specialized school No. 13 in Zarafshan

Annotation. This article discusses the use of electronic resources in the teaching of mathematics and its educational value.

Keywords: Macromedia Flash, electronic resource, Layer, button, Text Tool, action, educational value.

Another e-resource for teachers, I created an e-textbook for 6th graders using Macromedia Flash to help them use math in class.

Macromedia Flash is a program based on the use of vector graphics in the format ShockWaveFlash (SWF). The flexibility of Flash and the ability to create interactive multimedia applications make it very convenient for us to create e-textbooks for use in the classroom. Flash is a program developed by Macromedia, such as Dreamweaver and similar programs.

Macromedia Flash has a number of ways to work with animations, create interactive elements in the interface, create Flash videos and, most importantly, create interesting videos and games for use during the lesson. The main Flash window consists of 4 main areas: menus, tools, object properties and add-ons, and workspace. The program menu consists of 10 sections.

Using this program, I created an electronic textbook of mathematics. Of course, each picture is posted in the appendix.

The general structure of Macromedia Flash is as follows:

On the left side of this program is a toolbar, which contains a variety of necessary tools. The long line at the top places all our work, which means that in the Layer layer we do all our work. My e-textbook looks like this:

All text was typed using the Text Tool (A) and the Start Button was created using the F8 key on the keyboard. Of course, once the button is created, some command will be added to it. The following command should be written in the Action section of this button.

```
on (release)
{
gotoAndStop (5);
}
```

In this case, the task of the operator gotoAndStop (5) is to provide the transition to the fifth frame. In the fifth frame, press F7 to create a new sheet. The

new page contains chapter topics. The above command is included in each topic, but the number of frames in parentheses must be changed.

There are also different games for each theme. Math games, of course, are not without calculations. The Flash program also has functions for mathematical calculations. They are in the math section and there are many, but all we need is simple actions. First of all, let's go to the game frame and write the assignment. Task a, b, c Find the largest of the variables. The following is written in the Action section behind the frame: : Var a,b,c;

```
If(a > b & a > c) {q = a}; /* if a is greater than b and c, assimilate q to a */
*
If(b > a & b > c) {q = b}; /* if b is greater than b and c, learn q to b */
If(c > b & c > a) {q = c}; /* if c is greater than c and c, assimilate q to c */
Trace ('largest number' + q);
```

The prepared game allows the student to find the largest of the 3 numbers using the code above.

The educational value of the use of electronic resources. The created electronic resource prevents the student from getting bored quickly during the lesson and increases his interest in science. For teachers, this e-resource teaches modern teaching and the use of information technology. In today's world of digital technology, teachers teach our younger generation how to use computers and their software properly. In today's world of digital technology everyone should know how to use computers and their software properly. This means that the duty of modern teachers is to install a love and interest for the science of IT. To do this, modern teachers must constantly find ways to draw students' attention to the subject. There are all possibilities for this in our country.

References:

1. Begimkulov U.Sh, Mamarajov M.E, Tursunov S.K. Flash MX software and its use in education, Tashkent, 2006.
2. B.B.Muminov, N.I.Kamalova, V.R.Rajabova. FLASH TECHNOLOGY & ACTOINSCRIPT. Bukhara 2010.
3. Dronov V.A. Macromedia Flash Professional 8. Graphics and animation. BXV-Petersburg, 2006.
4. N. Ismatova, Z. Zamonov, Z. Islomov, O. Maxmudov. Education 10th grade textbook. Tashkent 2021.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA SAVDO VA PUL MUNOSABATLARI

Jabborova Qizlargul

*Termiz Davlat Universiteti Tarix fakulteti O'zbekiston tarixi va
Arxeologiya kafedrası 2 bosqich magistranti*

Annotatsiya: Maqolada Amir Temurning qudratli va ulkan davlatining iqtisodiy siyosati va uning Markaziy Osiyo xalqlari hayotidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Amir Temur va temuriylar davri XIV-XV asrlarda O'rta Osiyo tarixida uyg'onish davri sifatida “oltin asr” ekanligini bilamiz. Hozirgi vaqtda mamlakatning iqtisodiy barqarorligi uchun milliy iqtisodiy g'oyani shakllantirish doim dolzarb masala bo'lib hisoblangan. Ushbu maqolada Amir Temur va Temuriylar davridagi iqtisodiy islohotlar doirasida tashqi va ichki savdo aloqalarini rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar tahlil qilinib, shu bilan birga, mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi tub o'zgarishlarning ahamiyati ko'rsatilgan. Temur va temuriylar davridagi iqtisodiy islohotlarni o'rganishga asoslangan bilimlarimiz milliy iqtisodiy tafakkurimizni yanada rivojlantirishda fundamental asos bo'lib, undan amaliy foydalanish mamlakatimiz iqtisodiy yuksalishiga salmoqli hissa qo'shishi shubhasizdir.

Kalit so'zlar: Amir Temur, savdo-pul munosabatlari, Temuriylar davri, hunarmandchilik, savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar.

Kirish

Ma'lumki, milliy davlatchiligimiz ming yillik tarixga va albatta boy madaniyatga ega. Binobarin, tashqi iqtisodiy va savdo-pul munosabatlari tariximizning eng chuqur qatlamlari bilan chambarchas bog'liqdir. Xususan, u mamlakat iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadigan savdo va tovar-pul munosabatlarining rivojlanishiga yo'l ochgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa,

Amir Temur davrida uning buyuk hukumati markazi bo'lgan Movarunnahrning savdo-sotiq va madaniy taraqqiyoti izchil rivojlandi. Shuning uchun ham Temuriylar davri, ya'ni XIV-XV asrlardagi Uyg'onish davri O'rta Osiyo tarixida “oltin asr” deb ham ataladi.

XIV-XV asrlarda Movarunnahrning iqtisodiy muhiti.

Bu davrda Movarunnahr tarkibiga kiruvchi Samarqand, Buxoro, Andijon, Termiz, Shahrisabz, Qarshi, Toshkent va boshqa ko'plab shaharlarning topografik qiyofasi tubdan o'zgardi, ular aholisining kasbiy, ichki va tashqi aloqalari ham tez rivojlandi. Turli mamlakatlar bilan jadal savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar natijasida hunarmandchilikning yangi turlari paydo bo'ldi. Xususan, Samarqand shahridagi ixtisoslashtirilgan bozorlar peshtaxtalarida yakka tartibdagi tovarlar sotila boshlandi. Ushbu bozorlarning o'ziga xos xususiyatlari hammani hayratda qoldirgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'z xotiralarida Amir Temur davrida Samarqandda maxsus savdo inshootlari bo'lganligini alohida ta'kidlagan. U shunday yozadi: “...bu shaharning shunday xususiyati borki, bu boshqa joyda uchramaydi. Har bir hunarmandning ixtisoslashgan bozori bor va u bir-birining kayfiyati va munosabatiga tayanadi”¹.

Amirning davlat boshqaruvida “buzurg” (bosh vazir) dan tashqari har bir viloyatda “devon” deb ataladigan bo'limlar bo'lgan. Ular davlat ishlarini, ya'ni soliq yig'ish, tartibni saqlash, binolarni, bozorlarni, hammomlarni, yo'llarni va suv punktlarini nazorat qilish kabi ishlarni boshqargan. Devon amaldorlari odamlarning osoyishta hayoti uchun mas'ul bo'lganlar. Shu bois, ular bozorlardagi tarozilarning to'g'riligi, narxning adolatliligini o'rganganlar. Markaziy bozorda joylashgan valyuta ayirboshlash shoxobchasida tovarlarning narxlari hisoblab chiqilgan. Narxni oshirib yuborgan yetkazib beruvchilarga nisbatan qattiq choralar ko'rilgan,

¹ Саидкосимов С. и другие, 2001. Амир Темур во всемирной истории. Ташкент, с. 300.

iste'molchilarning manfaatlari himoya qilingan². O'sha davrda bozorda, jamiyat oldida firibgarlar va firibgarlik qilgan savdogarlar to'xtatilib jazolangan.

Amir Temur davridagi savdo-pul munosabatlari

Amir Temur davridan boshlab oshkoralik tamoyillari, sivilizatsiyalashgan demokratiya asoslari namoyon bo'la boshlagan desak noto'g'ri bo'lmaydi. Aholini ijtimoiy himoya qilish va bozordagi monopoliyadan himoya qilish maqsadida import qiluvchilarga tovarlar narxini o'n foizgacha oshirishga ruxsat berilgan. Binobarin, ichki iste'mol bozorlari eng sifatli, eng yorqin va eng muhimi, eng arzon mahsulotlar bilan to'ldirilgan edi ³.

Buyuk bobomiz Sohiqqiron Amir Temur va uning davomchilari mamlakatimizda savdo faoliyatini kengaytirishga katta e'tibor berganlar. Davlatning viloyat va viloyatlaridan o'tgan barcha karvon yo'llarida karvonsaroylar qurilgan. Amir Temur savdo aloqalarini rivojlantirish maqsadida bir kunlik karvon uchun barcha zarur shart-sharoitlarni, ya'ni otlar, yem-xashak, oziq-ovqat, karvonsaroylar va sardob (chanqog'ini qondiruvchi makon) qurishni, qaroqchilarni qattiq jazolashni va sotuvchilarga g'amxo'rlik qilish kerakligini buyurgan.

Temurning “Temur tuzuklari” asarida quyidagi satrlarni o'qish mumkin: “Har bir yurtda savdogarlar va askarlarni tayinladim, Xo'tan, Chin Mochin (Xitoy), Hindiston, Arab mamlakatlari, Misr, Shom, Rum, Jazoirda, Farangiston (Fransiya), qayerga borsalar ham, o'zlarining nozik matolari va chiroyli sovg'alarini olib kelishsin. Bu mamlakatlarda yashovchi odamlarning ahvoli, har bir davlat hukmdorlarining o'z xalqiga, irqiga qanday munosabatda bo'lishlari haqida gapirib berishsin. “Shuningdek, men kuzatuvchilar va qonun vakillariga yo'llarni kuzatish, yo'lovchilar, savdogarlar, xorijliklarni kuzatib borish, ularning mol-mulki va boshqa

² Шарафиддин Али Язде, 1972. Зафарнаме. Ревизионист: А. Уринбаев. Ташкент, с. 527.

³ Раззаков А. и Урманов Н., 2005. Экономические идеи мыслителей Центральной Азии. Учебник. Ташкент, с. 359.

buyumlarini manzilga olib borishda yordam berishni buyurdim. Agar qotillik yoki boshqa hodisalar yuz bergan bo'lsa, ular yo'lda sodir bo'lgan voqea uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishlari kerak.”⁴ “Yo‘qotib qo‘ysa yoki boshqa holatlar bo‘lsa, sotuvchilar o‘z mablag‘larini davlat hisobidan to‘ldirish uchun yetarli miqdorda oltin olib ketishlarini buyurdim”⁵.

Bu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida karvon yo‘llari ko‘payib, barqaror ichki va tashqi savdo rivojlandi. Movarunnahr va Xurosonning markaziy shaharlarida karvonsaroylar va yangi yopiq bozorlar - chorsu (forscha Chor-to‘rt, suq-bozor, chorrahada bozor, savdo joyi) ko‘paydi. Shaharlar aholisi, dehqonlar, shuningdek, ko'chmanchi chorvadorlar o‘rtasida doimiy savdo hamkorligi o‘rnatildi. Tovar ayirboshlash va savdosida markaziy shaharlar muhim rol o‘ynay boshladi.

Amir Temur sotuvchilar sharofati bilan dunyo obod bo‘lishiga ishongan. Shunga ko‘ra, yo‘llar va savdo tarmoqlarini yaratishga katta mablag‘ yo‘naltirgan. O‘z vaqtida Yaqin Sharq va Uzoq Sharq, shuningdek Yevropa ya‘ni Ispaniya, Fransiya va Angliya kabi mamlakatlar bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalar kengayib bordi. Xususan, Xitoy, Hindiston, Eron, Rossiya, Volga va Sibir bilan muntazam savdo-sotiq olib borilgan.

Amir Temurning iqtisodiy islohotlariga aloqadorligi.

Samarqanddan xorijiy davlatlarga, xususan, Rossiya, Tatariston, Sibirga arzon ip, ipak, paxta va tayyor iplardan tayyorlangan gazlamalar, qog‘oz, quritilgan mevalar, sholi jo‘natilgan. Ispaniya elchisi Ruy Gonsales de Klavixo o‘z kundaligida Samarqand tashqi savdo sohasida yuqori o‘rinni egallagani haqida shunday deydi: “Charm va bo‘yalgan qo‘lqoplar Rossiya (Rossiya) va Tataristondan, Xitoydan eng chiroyli hashamatli matolari, atlas matolari, shuningdek, mushk, yoqut, olmos, xususan, faqat Xitoyda sotib olinishi mumkin bo'lgan bir nechta narsalar, marvaridlar, ravon va ko'plab turli xil aromatik va dorivor o'tlar olib kelingan. Hindistondan eng nozik xushbo'y ziravorlar, muskat yong'og'i, yalpiz, doljin

⁴ “Temur tuzuklari”.

⁵ Международный фонд Амира Темура, 2011. Правила Темура. Ташкент, с. 181

bo'yoqlari va hatto Iskandariya qirolligiga berilmagan tovarlar Samarqandga olib kelingan”.⁶

Klavixo Samarqandni dunyoning eng boy shaharlaridan biri deb ta'riflaydi: “Bu zamin hamma narsaga, donga, sharobga, meva-chevaga, parranda va hayvon go'shtiga boy, chorva juda katta edi. Ularning semiz dumlari qo'llarida ko'tarib yuradigan darajada og'ir edi, har bir qo'yning semiz dumi sakkiz-o'n kilogrammga yetardi. Ularning soni juda ko'p va ular juda arzon edi, podsho qo'shini Samarqandda to'planganda, bu qo'ylarning bir juftining narxi “ducat” (Ispaniyada zarb qilingan oltin tangalar) edi. Boshqa tovarlar ham juda arzon edi, bir yarim “dara” (Ispaniyada ekinlarda ishlatiladigan donning og'irligi) uchun arpa “real” ning deyarli yarmini tashkil etardi (Ispan valyutasi). Non uchun suv tekin edi, guruch esa har bir bozorda topilardi. Bu yurtning qovuni serob va shirin edi. Har kuni qovun ortilgan ko'p sonli tuyalar kelardi, bu esa buncha qovunni qayerdan, qanday qilib sotib olish va iste'mol qilish mumkinligi haqida o'ylamaslik mumkin emas edi. Samarqand va uning atrofidagi yerlar hayratlanarli darajada boy edi. Shahar boyligi tufayli “Semizkent” deb atalgan. Uning haqiqiy nomi “boy qishloq” degan ma'noni anglatadi. Samarqand shu nomdan kelib chiqqan. Shaharning boyligi nafaqat mo'l-ko'l va arzon oziq-ovqat, balkim, Atlas, ipak, sandal, tafta va mo'yna kabi shohona matolar, shuningdek, parfyumeriya va boshqa kosmetika, ziravorlar, qatronlar, ko'k bo'yoqlar va boshqalar kabi ko'plab boshqa narsalar bor edi”.⁷

Klavixoning sayohatlari haqidagi xotiralarida katta bog'lar va savdo maydonchalari haqida ko'plab faktlar keltiriladi: “Har yili Samarqand shahrida (Movaraunnahr poytaxti nazarda tutiladi) Hindiston, Xitoy, Oltin O'rdadan import qilinadigan tovarlar sotilgan. O'sha vaqtga qadar shaharga etkazib berilgan barcha tovarlarni sotish uchun ko'p joy yo'q edi. Podshoh ikki tomondan bozorlar joylashgan ko'cha qurishni buyurdi. Bu ko'cha bir chetidan boshlanib, shaharning

⁶ Руи Гонсалес де Клавихо, 2010. Поездка в Самарканд - Дворец Амира Темура (1403-1406). Ташкент, с. 261.

⁷ Руи Гонсалес де Клавихо, 2010. Поездка в Самарканд - Дворец Амира Темура (1403-1406). Ташкент, с. 261.

boshqa chetidan chiqish uchun o'rtani kesib o'tishi kerak edi. Hukmdor bu ishni ikki sarkardaga yukladi. Buning uchun kechayu kunduz tinmay mehnat qilishlari, o'z boshlari bilan javob berishlari kerakligini yaxshi bilishardi. Yo'lda turgan uylar vayron bo'ldi, haydab chiqarildi... Ko'chalarning ikki tomonida har bir do'kon oldida marmar kursilar o'rnatilgan bozorlar bor edi. Do'konlar ikki xonadan iborat edi. Ko'chaning tepasi gumbazlar (tim) bilan qoplangan va u kun yorug'i kirib boradigan kichik teshiklardan iborat edi. Qurilish tugashi bilan bozor savdogarlar bilan to'lgan edi ... O'sha yili (1404) iyun oyida “Kambalek” shahridan (Xanoy, Pekin) Samarqandga sakkiz yuz tuyadan iborat savdo karvonlari keldi”⁸.

Ispaniya elchisi ta'kidlaganidek, “katta to'y munosabati bilan hukmdor: “Samarqand shahrining savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi odamlari: valyuta (sarrof), paxta matolari (chitfurush) sotuvchilari, zargarlik buyumlari va turli xil tovarlar, boshqa shaharlarning oshpazlari, qassoblari, novvoylari va hunarmandlari hukmdorning markaziy maydoniga borishlariga va savdo qilish uchun chodirlar qurishga va yarmarkalarni tashkil etishga ruxsat berilgandiva shundan keyin shaharni tark etgan barcha savdogarlar va sotuvchilar markaziy maydonga kelishlari, har bir hunarmand odamlar uchun ko'ngilochar spektakllar uyushtirishi kerak edi”⁹.

Aytish joizki, Eronning Sultoniya shahri arxiyepiskopi Yan (Ioann, ba'zi manbalarda Ioann de Galonifontibus deb ham ataladi) Amir Temur elchisi bo'lgan. Uning “Amir Temur va saroy xotiralari” (Memoires sur sur tamerlan et sa cour) nomli xotiralari so'nggi olti yuz yil davomida yaratilgan mingdan ortiq asarlar orasida ishonchli va xolis manba sifatida muhim o'rin tutgan. Bu eng nodir asarlardan biri hisoblanib Amir Temur bilan shaxsan va yaqin aloqada bo'lgan Ibn Arabshoh, Ibn Xaldun va Yevropa elchisi Klavixo kabi tarixiy mualliflar ijodi bilan bir qatorda ekanligi bilan qimmatlidir.

⁸ Руи Гонсалес де Клавихо, 2010. Поездка в Самарканд - Дворец Амира Темура (1403-1406). Ташкент, с. 261.

⁹ Руи Гонсалес де Клавихо, 2010. Поездка в Самарканд - Дворец Амира Темура (1403-1406). Ташкент, с. 261.

Yan ushbu asarning “Temur saltanati va uning shahar hukmronligi” bo’limida savdo munosabatlariga oid quyidagi e’tiroflarni bayon qiladi: Uning saltanatida u ko’p hududlarda jon va tuz uchun soliqlarni bekor qildi va ularni faqat yirik shaharlarda undirishni buyurdi. O’z davlati hududida u savdogarlarning hayotiga tahdid solganlarni qattiq jazoladi: Targovlarga zarar yetkazgan mamlakatlar aholisi etkazilgan zararni ikki baravar ko’p miqdorda qoplashlari kerak edi yoki yo’qolgan mulkning besh baravari miqdorida jarima undirilardi.”¹⁰

Temuriylar davridagi savdo-pul munosabatlari.

Xorijiy davlatlar bilan savdo-sotiqni kengaytirishda temuriylar tomonidan tashkil etilgan elchixonalar muhim rol o’ynadi. XV asrning birinchi choragida Amir Temurning o’g’li Shohrux va uning nabirasi Ulug’bek o’z mamlakatlari bilan Xitoy o’rtasida muntazam ravishda elchi almashib turdilar. Mirzo Ulug’bek Movarunnahr shahrini mukammal boshqardi, xususan, tashqi siyosatni buyuk yo’lboshchi xohlagandek olib bordi. Tashqi va ichki siyosat bilan bog’liq har qanday savol bo’lsa, u doimo Sohibqiron Amir Temur bilan gaplashar va roziligini olardi.

Tabiiyki, Xitoy temuriylar bilan savdo qilishdan manfaatdor edi. Bu mamlakatga otlar asosan Movarunnahr va Xurosondan olib kelingan. O’sha davrda savdo-vositachilik aloqalari, elchixonalar faoliyati juda rivojlangan. Ikki-uch yilda bir marta Samarqand savdogarlari va elchilari Xitoyga (Pekinga), Xitoy savdogarlari Samarqand va Hirotga muntazam ravishda borib turardilar. 1418-yilda Shohrux va Ardasher elchilari Xitoyda bo’lishgan edi. Keyingi yili Li Di va Chong-Ku Xitoydan elchi sifatida Samarqand va Hirotga kelishdi. Ular Shohrux va Ulug’bekka do’stona munosabatlarni mustahkamlash ramzi sifatida maktublar, qimmatbaho sovg’alar olib kelishgandi. 1420 yilda Shohrux va Ulug’bek 530 kishilik elchilik karvoni bilan Xitoyga boradilar.

¹⁰ Хуршид Даврон кутубхонаси, 2017. <http://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/tarix/jan-ioann-amir-temur-va-uning-saroyi.html>

Movarunnahrdan Xitoyga ikki karvon yo‘li ochilgan. Birinchisi, Toshkent, Sayram, Yettisuv, Turfon (Sharqiy Turkiston) va Qumul shaharlari orqali, ikkinchisi esa Xo‘jand, Qo‘qon, Marg‘ilon, Andijon, O‘sh, Oloy vodiysi va Farg‘ona vodiysidagi Qashqar, Xo‘tan va shaharlari orqali amalga oshirilgan. Bu yo‘llarning xavfsizligiga alohida e‘tibor qaratilgan. Shohrux va Ulug‘bek davrida Tibet va Hindiston bilan qo‘shnichilik aloqalaridam o‘rnatildi.

XV-asrning birinchi yarmida mamlakatning iqtisodiy gullab-yashnashi, ayniqsa, hunarmandchilik va ichki savdoning rivojlanishi ko‘p jihatdan olib borilayotgan pul islohotlariga bog‘liq edi. Amir Temur davrida qirqta shaharda, xususan, Samarqandda pul zarb qilingan, daromadning chorak qismi davlat xazinasiga ajratilgan. Tarixiy xronologiyada mablag‘ yetishmagan taqdirda harbiylarga kvitansiyalar berilganligi qayd etilgan.¹¹ Avval Amir Temur, keyin temuriylar mamlakatda pul birligini joriy qilganlar. Amir Temur olti grammlik “tanga” va yarim grammlik kumush tangalar zarb qilishni buyurib, “miri” deb atalgan. Ular “Suyug‘rg‘atmish” va “Sulton Mahmudxon” nomi bilan atalgan va Movarunnahr, Xuroson, Eron, Ozarbayjon va Iroqning 40 dan ortiq yirik shaharlarida zarb qilingan.

Shohruh Mirzo Movarunnahr va Xuroson sarkardasi sifatida Astrobod, Buxoro, Domgon, Isfahon, Kushon, Kermon, Qum, Nishopur, Marv, Samarqand, Sabzavor, Sulton kabi shaharlarda kumush tangalar zarb qilishni buyurdi. Tabriz, Xorazm, Hirot, Sheroz va boshqa shaharlarda pul ishlab chiqarishga asos solgan, shu orqali ichki savdoni tartibga solgan. Ichki chakana savdoda mahalliy hokimlar tomonidan zarb qilingan mayda mis pullar “fulus” keng qo‘llanilgan.

Mamlakatda yagona pul birligining joriy etilishi, pul muomalasining tartibga solinishi, shubhasiz, ichki va tashqi savdo aloqalarining yanada rivojlanishiga xizmat qildi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, 1428-yilda Ulug‘bekning “fulus” pullari borasidagi islohoti katta ahamiyatga ega edi. Ulug‘bek aholini ichki chakana

¹¹ Саидкосимов С. и другие, 2001. Амир Темур во всемирной истории. Ташкент, с. 300

savdoga jalb qilish maqsadida muomaladagi barcha yengil va mayda pullarni man qilgan. Kichik mis tangalarga bo‘lgan talabni qondirish maqsadida Buxoro, Samarqand, Qarshi, Termiz, Toshkent, Shoxruxiya va Andijonda tanga zarb qilinadigan maxsus joylar ochilgandi. U erda bir xil og‘irlikdagi “fuluslar” muomalaga kirdi. Qisqa vaqt ichida eski mayda pullar yangi fulus bilan almashtirildi, pul muomalasini markazlashtirish maqsadida tanga zarb qilish joylari to‘xtatildi, Buxoroda faqat bittasi qoldirildi. Mirzo Ulug‘bek xalq orasida “fulusi adliya”, ya’ni “adolatli tanga” nomi bilan mashhur edi.

Yana bir muhim ma’lumot: Ulug‘bek tashqi savdo tushumlarini oshirish maqsadida savdo solig‘ini “ko’tardi”¹². Bu usul davlat xazinasini boyitishga xizmat qiladi. Lekin bu har doim ham xorijiy savdogarlar uchun qulaylik yaratmagan, zamonaviy til bilan aytganda, “proteksionizm” siyosati qo‘llanilgan. Bugungi kunda ma’lum bo‘lgan "odatlar" so'zi turkiy "tanga xudo" so'zidan kelib chiqqan. Bu o'sha davrlarda mamlakatimizda savdo aloqalari yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beradi¹³.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, XV-XVI asrlar barqarorlashuvning o'ziga xos iqtisodiy va siyosiy davri hisoblangan. Amir Temur va temuriylar davrida savdo munosabatlari ijtimoiy-iqtisodiy farovonlik omili sifatida e'tirof etilib, taraqqiyot davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Bu tarixiy manbalarda ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Davriy pul islohotlari mamlakatda ichki va tashqi savdo, hunarmandchilik va ishlab chiqarishning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Movarunnahr va Xurosonda markaziy hokimiyatning barqarorligi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qildi.

Amir Temur va temuriylar tomonidan olib borilgan faol iqtisodiy siyosat tufayli ajdodlarimiz yaratgan va hukmronlik qilgan buyuk davlat bilan o'sha

¹² O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2004

¹³ Раззаков А. и Урманов Н., 2005. Экономические идеи мыслителей Центральной Азии. Учебник. Ташкент, с. 359.

davrning rivojlangan davlatlari, jumladan, Yevropa davlatlari o'rtasida aloqalar yo'lga qo'yildi. Bu esa, o'z navbatida, dunyoning ko'plab davlatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalar va madaniy taraqqiyotning rivojlanishiga xizmat qildi. Va albatta, bu borada amalga oshirilgan islohotlar tarixan ildiz otgan va bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Temur va temuriylar davridagi iqtisodiy islohotlarni o'rganishga asoslangan bilimlarimiz milliy iqtisodiy tafakkurimizni yanada rivojlantirishning fundamental asosi bo'lib, undan amaliy foydalanish mamlakatimiz iqtisodiy yuksalishiga salmoqli hissa qo'shadi deb bemalol aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- ❖ Международнѳ фонд Амира Темура, 2011. Правила Темура. Ташкент, с. 181.
- ❖ О'zbekiston Milly Ensiklopediyasi, 2004. Ташкент, с. 867.
- ❖ Раззаков А. и Урманов Н., 2005. Экономические идеи мыслителей Центральной Азии. Учебник. Ташкент, с. 359.
- ❖ Temur Tuzuklari.
- ❖ Руи Гонсалес де Клавихо, 2010. Поездка в Самарканд - Дворец Амира Темура (1403-1406). Ташкент, с. 261.
- ❖ Саидкосимов С. и другие, 2001. Амир Темур во всемирной истории. Ташкент, с. 300.
- ❖ Шарафиддин Али Язде, 1972. Зафарнаме. Ревизионист: А. Уринбаев. Ташкент, с. 527.
- ❖ Хуршид Даврон кутубхонаси, 2017. <http://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/tarix/jan-ioann-amir-temur-va-uning-saroyi.html>

UDK_378

**OLIV TA`LIM MUASSASALARIDA GRAFIKA DIZAYN BO`YICHA
TALABALARNI O`QITISH TEXNOLOGIYASI**

Hayitboyev Diyorbek Jonibekovich

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

hayitbayev78@mail.ru

Taganov Ravshanbek Atabayevich

Urganch davlat universiteti katta o`qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada madaniyat va san`at ta'lim sohasidagi asosiy tendentsiyalar ko'rsatilgan bo`lib, OTM larda dizayn fanini o`qitishda talabalarning dizaynerlik kompetensiyalarini shakllantirishning tarkibiy qismlari grafik dizayn bo`yicha topshiriq turlari haqidagi ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: grafik dizayn, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, dizayn muhandisligi, ta'lim mazmuni, o'qitish usullari.

OTM bitiruvchilariga qo`yiladigan hozirgi zamonaviy talabi nafaqat tegishli soha bo`yicha emas balki professional kasbiy sohada bilim, ko'nikma va malakalarga egaligiga ham etibor qaratiladi. O'z-o'zini boshqarish, mustaqillik, tashabbuskorlik, fikrlashning o'ziga xosligi, muloqot qobiliyatlari, g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati, axborot oqimlarini osongina boshqarish, muammoli vaziyatlarni hal qilishga tayyorlik, loyiha vazifalari, oldindan ishlab chiqilgan algoritmlar, bo`lg`usi tasviriy san`at va chizmachilik o`qituvchilarining Dizaynerlik kompetensiyalarini rivojlantirish kasbiy faoliyatida har qanday mavzuni bilishdan ko'ra muhim ro`l o'ynaydi [1].

Keling, bizning fikrimizcha, fan o'qituvchisi (an'anaviy o'qitishda) va kompetensiyaga asoslangan yondashuv pozitsiyasini egallagan o'qituvchi o'rtasidagi asosiy farqlarni ajratib ko'rsatamiz. Muayyan fan bo'yicha ma'lumotlarni uzatish o'rniga, o'qituvchi talabalarning shaxsiy rivojlanishini rag'batlantirishi, shakllanishi

uchun qulay muhit yaratishi kerak. Zarur ma'lumotlarni mustaqil ravishda olish, uni tanqidiy tahlil qilish, loyiha faoliyatini o'z-o'zini tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Har qanday bilim (faoliyat maqsadi, qadriyatlar va boshqalar kontekstida) va ma'lumotlarning murakkabligi va noaniqligini ko'rsatish va shunga yechim topish kerak bo'ladi. Muammoli vazifalarni shakllantirishni, dizayn holatlarini tahlil qilishni, loyihaga qo'yiladigan talablarni aniqlashni, dizayn vaziyatini hal qilishning turli usullarini sinab ko'rishni rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. [2]

Tashabbusning namoyon bo'lishi uchun sharoit yarating, muammoni tushunganingizni ko'rsatishdan qo'rqmang. Loyihaviy vaziyatlarni yaratishni rag'batlantirish va ularni tuzatish talabalarning individual tayyorgarligiga va butun guruhning tayyorgarligiga bog'liq.

Talabalarning individual va guruh faoliyatini tashkil etish va boshqara olish Loyiha faoliyatining jarayoni va natijalarini jamoaviy muhokama qilishni, o'qituvchining shubhasiz vakolatiga asoslanmagan muhokamalarni tashkil eta olish ko'zlangan natijaga erishishning muhim jihati hisoblanadi. Loyihalash natijalarini o'z-o'zini baholashga yordam berish uchun amaliyotga imkon qadar yaqin bo'lgan baholash tizimlaridan foydalaniladi. Fanlararo sohalarda ekspert baholaridan foydalanish sifatida baholashda ekspert pozitsiyasini egallashga doir dizayn bosqichlari, yakuniy ishlarga etibor qaratish lozim. Mashg'ulot va davomat asosida fan ma'lumotlarini passiv egallash talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishga qiziqish bilan almashtiriladi. Talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan grafik dizaynda dizaynni o'rgatishning kontekstli, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi mutaxassis modeliga muvofiq universitetlar quyidagi talablarga javob berishi kerak bo'ladi. Jumladan tarixiy, mafkuraviy va ijtimoiy-iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichida dizaynerlik loyiha faoliyati xususiyatlariga muvofiq ta'lim mazmuni tarkibiy qismlarining harakatchanligi va o'zgaruvchanligi, ilmiy va texnologik innovatsiyalar va boshqalar, o'qitishning dialog va interaktiv xarakteri, ta'lim jarayonining umumiy madaniy va kasbiy kompetentsiyalarni mustaqil

shakllantirishga yo'naltirilganligi, kasbiy faoliyatning individual yo'nalishi va dizaynerlik loyiha faoliyati jarayonida talabalarning shaxsiy rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etad. O'zgaruvchan va talabalar tomonidan zamonaviy bilim darajasiga mos keladigan mazmun va o'quv qo'llanmalarini erkin tanlash, dizayn muammolarini hal qilish yo'llarini izlash, dizayn faoliyatini amalga oshirish yo'llarini izlash, kasbiy mahoratni shakllantirish uchun sharoit yaratishdan iborat. Motivatsiya berish talabalarni professional faoliyat haqiqatiga imkon qadar yaqin sharoitlarda grafik dizayn sohasidagi dizayn muammolarini hal qilish usullarini erkin tanlashga yo'naltirish, sharoit yaratish, o'quv jarayonini o'rnatish, talabalarning kasbiy yo'naltirilgan ijodiy faoliyati uchun, o'zini o'zi boshqarish, o'z-o'zini nazorat qilish, sohada dizaynerlik faoliyatining individual uslubini shakllantirish, grafika dizayni, grafik dizaynda dizaynni o'qitishning turli usullari va kelajakdagi kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq talabalarning dizaynerlik faoliyati natijalarini nazorat qilish shakllarining o'zgaruvchan kombinatsiyasi, talabalarning loyihalash faoliyatida kasbiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan maxsus ishlab chiqilgan dizayn vazifalari majmualarining mavjudligi, turli bosqichlarda talabalarning dizaynerlik faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish vaqtini tartibga solishga o'zgaruvchan va individual yondashuvlar asosida erishiladi [3].

Kasbiy faoliyatda muhim ro'l o'ynaydigan elementni ta'kidlash kerak bu- o'z kasbiy missiyasini tushunishdir. Bundan tashqari, muvaffaqiyat ko'p jihatdan dunyoqarashning kengligiga, oldingi avlodlar tajribasini tushunishga, tegishli mutaxassislar bilan muloqot qilish qobiliyatiga va loyihadan oldingi tahlilni o'tkazish jarayonida tahliliy ishlarni olib borishga bog'liq. Ayniqsa moda (haqiqiy) va boshqa tendentsiyalarga ergashishning shafqatsizligini tushunish muhimdir.

Bunday keyingi fikrlash ikkinchi darajali shakllanadi. Dizayner uchun esa mahorat muhim ahamiyatga ega kelajakka qarash, dizayn tendentsiyalarini bashorat qilish bilan bog'liq. Dizaynni o'rgatish usullari umumiy tizimni tashkil qilib, o'zaro ta'sir qilishi va bir-birini to'ldirishi kerak. Ularni qo'llash ko'lami, soni va chuqurligi

ta'sirlar o'qituvchiga, guruhning tayyorgarlik darajasiga va shaxsga bog'liq. Har bir usulni qo'llash muddati va tabiati, o'qituvchining ishtiroki darajasi loyiha oldida turgan muammolarni hal qilish sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Faol va loyiha dizaynini o'qitishning interfaol usullaridan biri bu- kompozitsion tahlil usuli, obrazli va ijodiy metodi, o'zgaruvchan modellashtirish usuli, reklama va kommunikatsiya dizayni, kontekstli dizayn usuli, kompleks dizayn, texnologik tahlil usullari hisoblanadi. Grafik dizaynini o'qitish texnologiyalarida biz taklif qilgan vazifalarda qo'llaniladigan besh turdagi vazifalarni shartli ravishda ajratib ko'rsatish mumkin. Bular:

1. Propedevtik;
2. Tadqiqot;
3. Analitik;
4. Grafik-loyihalash;
5. Texnologik-loyihalash va ijodiy murakkab vazifalar;

Propedevtik vazifalar talabalarni ular uchun yangi faoliyat turiga tayyorlaydi. Vazifalarning maqsadi talabalarning "grafik", "ramziy" tafakkurini shakllantirishdir. Propedevtik vazifalarni bajarish jarayonida talabalarga ma'lum topshiriqlar berilishi kerak va yechimlarning o'ziga xosligi, turli darajadagi birlashmalardan foydalanish va boshqalardan iborat bo'lishi mumkin. Alohida ob'ektlarni loyihalash talablarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqot tipidagi vazifalarni bajarish jarayonida talabalar ma'lumot to'plash, mustaqil ish jarayonida loyiha oldidan tahlil qilish uchun zarur bo'ladi[4].

Analitik turdagi vazifalar loyihadan oldingi tahlilni o'tkazish (masalan, raqobatchilarning dizaynini tahlil qilish), dizayn kontseptsiyasini aniqlash va ko'rib chiqishga qaratilgan. loyiha faoliyatining oraliq natijalari Dizayn va grafik vazifalar loyihaning eskizdan yakuniy sxemagacha to'g'ridan-to'g'ri bajarilishi bilan tavsiflanadi. Loyihaviy va texnologik turdagi vazifalar loyihaviy yechimni sanoat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Ijodiy kompleks vazifalar kelajakdagi dizaynerlarning innovatsion tafakkurini shakllantirishga qaratilgan.

Taqdim etilgan tasnifning shartliligi tavsiflangan turdagi vazifalarni birlashtirilgan shaklda keng qo'llash mumkinligi bilan bog'liq.

Bo'lajak o'qituvchilarning dizaynerlik kompetensiyalari o'quv faoliyatini monitoring qilishning o'zgaruvchan shakllariga, ularning loyihalash ishlarini baholash usullari (yozma so'rovlar, anketalar, imtihonlar, guruh tekshiruvlari, fokus-guruhlar, testlar, portfellar, ball-reyting tizimi, o'z-o'zini nazorat qilish) ga alohida e'tibor berilishi kerak. Treningda optimal tanlash dizayn ishlarini baholashning nazorat shakllari, usullari va mezonlari jarayoni kelajakdagi o'qituvchilarning dizaynerlarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ажгихин С.Г. Содержание обучения студентов вузов проектированию в графическом дизайне // Педагогика искусства. № 2. 2010.
2. Лобанова С.А. Активные методы обучения как средство развития субъектной позиции студента: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2009.
3. Карагодина М.Е. Влияние здоровьесберегающих технологий на работоспособность студентов-дизайнеров // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики. Краснодар, 2017.
4. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. О проблеме трендов в современном дизайне// Italian science review. 2014. № 7. URL: <http://www.ias-journal.org/archive/2014/july/Miroshnikov.pdf>
5. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. Проблемы организации эффективной системы визуальных коммуникаций в условиях современной городской среды // Конкуреноспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 2.

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI
RIVOJLANTIRISH**

Tojiyev Xakimjon Xoliqovich

FarDU Harbiy ta'lim fakulteti

ANNOTATSIYA

O'zbekiston Respublikasida mehnat va ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishning strategik rejalarini ishlab chiqishda mutaxassislarining kasbiy tayyorgarlik darajasi hamda faoliyat talablariga moslasha olish qobiliyatini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zi: o'qituvchi, strategik, mutaxassis, qobiliyat

Bu esa o'z navbatida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni samaradorligini oshirish bilan bog'liq quyidagi vazifalarni hal qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi:

bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish mazmunini pedagog mutaxassislar tayyorlashga qo'yiladigan mehnat bozorining zamonaviy talab va takliflariga asoslanib belgilash;

kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni sifatli o'zlashtirilishning

innovatsion potentsialini shakllantiruvchi pedagogik-psixologik omillar va shart-sharoitlarni aniqlash;

tizimli yondashuv asosida ijodiy-hamkorlik muhitiga asoslangan kasbiy moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlarini belgilash va amaliyotga tatbiq etish;

bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishning ijtimoiy-pedagogik jihatlari, nazariy masalalari va talabalarning mustaqil ta'limi uchun xizmat qiluvchi yangicha nashrlar, elektron darsliklar, o'quv-metodik majmualar ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish aniq maqsadga yo'naltirilgan, tizimli jarayon hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda bo'lajak mutaxassislarni kasbiy moslashtirish jarayonining bosqichlarini turlicha tavsiflanadi.

Xususan, tadqiqotchi olim N.Egamberdieva moslashuv bosqichlarini quyidagicha izohlaydi:

muvozanatlashish – individ va muhit o'rtasida o'zaro qadriyatlar tizimi va xulq-atvor me'yorlariga nisbatan hurmat ko'rinishidagi muvozanatning vujudga kelishi;

2) soxta adaptatsiya - sharoitga tashqi moslashuv va uning me'yorlariga nisbatan salbiy munosabat birligi;

ko'nikish – yangi muhitning qadriyatlarini tan olish va qabul qilish;

o'xshatish – individning psixik qayta orientatsiyasi, avvalgi qarashlar, orientatsiya, ustanovkalar transformatsiyasi.

B.Jo'raev esa bo'lajak o'qituvchilarning yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashuv bosqichlarini boshlang'ich davr, ko'nikish davri, akkomadatsiya davri, assimilyatsiya davrlariga bo'lib o'rganadi. Bunda individning qadriyatlar tizimidan individ, guruh va muhit qadriyatlar tizimining o'zaro uyg'unlashuvigacha bo'lgan davrlar qamrab olinadi.

Tadqiqot davomida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishga

qo'yiladigan zamonaviy talablar, kasbiy moslashuvchanlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik aspektlarini o'rganish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining mazkur jarayondagi imkoniyatlari diagnostikasi xulosalariga tayanib, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni quyidagi bosqichlarda kechishi aniqlandi:

I-bosqich. Kasbiy faoliyatga motivatsion yo'nalganlik; kasbiy tasavvur-larning shakllanishi; kasbiy bilimlarning o'zlashtirilishi; kasbiy faoliyat talablarining anglanishi (pedagogika kollejaridagi umumta'lim va umumkasbiy fanlar

mazmunida beriladigan ijtimoiy-nazariy va pedagogik-psixologik bilimlar vositasida).

II-bosqich. Kasbiy faoliyat talablarini o'zlashtirish; kasbiy kompetentsiyalarni bilish, o'zlashtirish, muloqotga kirishish, kasbiy ijodkorlik; faoliyatga innovatsion yondashuvning qaror topishi (maxsus fanlar, pedagogikamaliyot, to'garaklar, ijodiy kastinglar, sinfdan tashqari ishlar, mustaqil ta'lim vositasida).

III-bosqich. Kasbiy o'z-o'zini anglash, moslashish; kasbiy ko'nikma va malakalarning rivojlanishi; pedagogik qobiliyat va kasbiy sifatlarning shakllanishi (umumkasbiy va maxsus fanlar, o'quv amaliyoti, mustaqil ta'lim vositasida).

Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, tadqiqot davomida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar va zaruriy shart-sharoitlarni ishlab chiqish va uni nazariy jihatdan asoslash vazifasiga alohida e'tibor qaratildi.

Keltirilgan vazifalarning samaradorligini ta'minlashning muhim sharti bu bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoniga ta'sir etuvchi ob'ektiv va sub'ektiv (tashqi va ichki) omillarni asoslashda namoyon bo'ladi.

Pedagogik olim V.A. Slastenin bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligini shakllantirish masalalarini tadqiq etar ekan, yuksak professionalizm, ya'ni kasbiy etuklikka erishishning ob'ektiv omillariga olingan ta'limning sifatini, sub'ektiv omillariga esa shaxsning qobiliyati, kasbiy yo'nalganligi, pedagogik vazifalarni samarali hal qila olishdagi mas'uliyati va mutaxassislikka yondashuvini kiritadi1.

Shuningdek, pedagog olim bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillarni ham ikki turkumga bo'ladi: sub'ektiv (ichki) va ob'ektiv(tashqi) omillar. Muallif bo'lajak mutaxassisning kasbiy moslashuviga ta'sir etuvchi ichki omillarni uning individual-psixologik sifatlari bilan bog'lasa, ob'ektiv omillarga muhit va ta'lim shart-sharoiti bilan bog'liq jihatlarni taklif etadi. Shuningdek, yana ba'zi bir psixologik-pedagogik adabiyotlarda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarning 4 guruhi ajratiladi. Birinchi guruh omillari ijtimoiy-iqtisodiy bo'lib, u taraqqiyotning turli boqichlarida jamiyat hayotiga kirib kelayotgan yoshlarga

o'zlaridagi mavjud kuch va imkoniyatlarini sarflashga turli sohalarni taklif etadi. Birinchi navbatda bu kasblar turi, ularning o'zgarishi va rivojlanish istiqbollari, jamiyatning u yoki bu mutaxassislariga ehtiyojiga dahldordir. Ijtimoiy-psixologik omillar ikkinchi guruhni tashkil etadi. Mazkur jarayonda shaxs ijtimoiylashuviga ta'sir etuvi mikro, mezo va makro muhit ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy muhit ta'sirida shaxsning qadriyatli yo'nalganligi, kasblarning turli guruhlariga munosabatning o'ziga xos ijtimoiy ko'rsatmalari va sterotiplar shakllanadi.

Uchinchi guruh asl psixologik omillardan iborat bo'lib, bu shaxsiy qiziqish va moyilliklar umumiy va xususiy qobiliyatlar, aqliy va shaxsiy rivojlanish darajasi xotira xususiyatlari, diqqat motorikasining o'ziga xosligi va shu kabilar.

Nihoyat to'rtinchi guruh individual psixofiziologik xususiyatlarni o'z ichiga olib, ulardan ko'p o'rganilgani nerv tizimining asosiy xossalarini faoliyat turlariga munosabatini ta'siri masalasidir. Ular psixik jarayonlar kechishining dinamik tavsifnomalarini belgilaydi turli temperamentlar ko'rinishida ifodalanadi va ma'lum faoliyat turini bajarishga ko'maklashishi, yo aksincha uni qiyinlashtirishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Rahimov B.X. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-madaniy munosabatlarning shakllanishi.: Ped. fan. nom. ...
diss. – T.: 2002. B – 61-67.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Moliya, 2003. – B. 54-56

O'QITUVCHI LOGOPEDNING MTT DA KORREKSION ISHLARNI TASHKIL QILISH

S.B.Zakirova

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

«LOGOPEDIYA» kafedrası o'qituvchisi

Nutqni o'rganish va nutqni tarbiyalashni tashkil etish vazifalarni amalga oshirish asosida dolzarb muammo hisoblanadi. Shu munosabat bilan, nutq rivojlanishida anormal bo'lmagan bolalarga va muayyan darajada nutqni kam rivojlangan bolalarga bir xil e'tibor berilishi kerak.

Аннотасија: NTR I va II darajali maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tuzatuv ishlarini tashkil etish imkoniyatlarini ochib beradi. Nutqni rivojlantirish darajasini tashxislash usullariga, korreksion va rivojlanish ishlariga mutaxassislarni jalb qilish, shuningdek, birgalikda o'qishni tashkil qilish, hikoya rasmlarini qo'llash va kompyuter orqali tuzatish ishlarini tashkil etishning maxsus yondashuvlariga alohida e'tibor qaratiladi Yondashuvlar va usullarning tavsifi nutq rivojlanishining tanlangan darajasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Tahlil davomida NTR I va II darajadagi bolalarning rivojlanishi va idrokining psixofizyologik xususiyatlari hisobga olinadi, ushbu toifadagi nutq terapiyasi bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Аннотация: Раскрывает возможности организации коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ОНР I и II уровня, логопедом на базе детского дошкольного учреждения. Особое внимание уделяется методикам диагностики уровня речевого развития, коррекционно-развивающей работе по вербализации пространственных представлений, а также специальным подходам к организации коррекционной работы посредством организации совместного чтения, применения сюжетных картин и компьютерных игр. Описание подходов и методик проводится с учетом особенностей выбранного для рассмотрения уровня речевого развития. При проведении анализа

учитываются психофизиологические особенности развития и восприятия детей с ОНР I и II уровня, даются рек

Abstract: Reveals the possibilities of organizing remedial work with preschool children with level I and II speech therapy at a preschool institution. Particular attention is paid to methods of diagnosing the level of speech development, correctional and developmental work on the verbalization of spatial representations, as well as special approaches to the organization of correctional work through the organization of joint reading, the use of story pictures and computer games. Approaches and methods are described taking into account the features of the level of speech development chosen for consideration. The analysis takes into account the psycho-physiological peculiarities of the development and perception of children with I and II level of speech impairment, the recommendations are given.

Bolaning uyg'un nutq rivojlanishi intellektual qobiliyatlarni shakllantirish, aqliy va shaxsiy rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nutqni rivojlantirish jarayonida muayyan buzilishlar mavjud bo'lsa, bolaning idroklari kamayadi va hatto vizual va eshitish idrokining normal qobiliyatini saqlab qolsa ham, to'liq bilim majmuasini olish qobiliyati kamayadi. Natijada, siz o'sib ulg'ayganingiz va bir yosh bosqichidan ikkinchisiga o'tganingiz sayin, bola rivojlanishda orqada qolib keta boshlaydi va natijada maktabgacha va maktab ta'limi darajasida o'rganish uchun tavsiya etilgan o'quv dasturlarini o'zlashtira olmaydi. Shu sababli, zamonaviy pedagogikadan oldin nutqni rivojlantirish kerkligini (diagnostika orqali) o'z vaqtida aniqlash va tuzatish ishlarini tashkil etishning dolzarb muammolari mavjud.

Nutq buzilishlarini tashxislash jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq funksiyasining mohiyati va uning buzilishi haqida umumiy nazariy tushunchalarni olish bilan boshlanishi kerak.

Nutq terapiyasida nutq tushunchasi muayyan qoidalar asosida yaratilgan lingvistik tuzilmalar orqali odamlarning o'zaro munosabatlarining psixofizyologik shakli sifatida namoyon bo'ladi. Til konstruktsiyalari faqat asosiy nutq tarkibiy

qismlarining to'g'ri rivojlanishi orqali takrorlanishi va qabul qilinishi mumkin: fonemik eshitish, ovozli aloqa, lug'at, nutqning grammatik tuzilishi, nutqning ritmik-hissie tuzilishi va izchil nutq.

Fonemik eshitish yordamida inson nutq tovushlarini his qilish, tahlil qilish va sintez qilish qobiliyatini oladi. Ovozli aloqa, ovozli apparatlarning energiya (nafas olish), generatorli (ovoz hosil qiluvchi) va rezonatorli (ovoz chiqaradigan) qismlarini o'z ichiga olgan nutq tovushlarini to'g'ri shakllantirish va ko'paytirish uchun mas'uldir. Belgilangan tarkibiy qismlarning to'g'ridan-to'g'ri o'zaro bog'liqligi ritmik-nutqiy tuzilishi va grammatik tizim bo'lib, sozlo'vchi-kerakli ketma-ketlikda ovoz va og'zaki konstruksiyalarni tuzadi, jumladagi so'zlarning tartibini belgilaydi, so'zlarni shakllantiradi.

Sog'lom bolada mustaqil nutq komponenti sifatida izchil nutq faqat yuqorida keltirilgan barcha tarkibiy qismlarni o'zlashtirgan taqdirda mavjud bo'lishi mumkin, bu esa suhbatdoshning so'zlagan iborasini yoki hikoyasini suhbatdosh tomonidan qabul qilingan bog'lanish va ma'no berishga imkon beradi.

Oddiy vizual, eshitish va intellektual qobiliyatga ega bo'lgan bolalarda nutq tarkibiy qismlarining shakllanishi buziladi. Bunday buzuqlik nutqning to'liq rivojlanmaganligining (NTR) sifatida tavsiflanadi.

NTR bilan, bola kech gapira boshlaydi, so'zlarning kam ta'minlanganligi, talaffuzda, grammatik tuzilmalarda, fonetik-fonematik eshituvida kamchiliklari bo'ladi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligining to'rtta darajasini ajratish odatiy holdir. Tadqiqot doirasida I va II NTR darajalariga e'tibor qaratish lozim. Birinchi daraja odatda rivojlanayotgan bolalarda nutq so'zlagan davrda og'zaki muloqot vositalarining to'liq yoki deyarli to'liq bo'maganligi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun bolalar lug'ati kambag'al so'z birikmalariga ega, ular o'z so'zlari esa taqlidlardan va tovush komplekslaridan iborat bo'lib, ko'pincha buzilishlar bilan ifodalanadi. Shunga ko'ra, so'z strukturasi va tovush tarkibi buzilgan, so'zlar noaniqligi, predmetlarni nomlashda differentsiatsiya belgilari deyarli yo'q. Nutqning kam rivojlanishining ikkinchi darajasida bolaning nutqi uning tarkibida

murakkablashadi: noverbal aloqasi deyarli chiqarib tashlanadi, taqlid qilish doimiy ko‘rinishga kiradi, nutqning tarkibiy qismlari fonetik va grammatik jihatdan juda qo‘pol buzilgan bo‘lsa-da, doimiy ravishda o‘zgaradi.

Ushbu darajadagi nutq rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari quyidagicha: so‘zlashuv jarayonida aytilgan so‘zlarga noverbal xarakter bilan tushuntirishlar ishlatiladi, kerakli so‘z ko‘pincha shunga o‘xshash ma‘nodosh so‘z bilan almashtiriladi, kelishiklardan foydalanish agramatik shaklda ko‘rinadi, kamdan-kam hollarda sifat so‘zlari, fe‘l so‘zlari va antonimlar ishlatiladi. Belgilangan kamchiliklarni bartaraf etish- lug‘atning sekin boyitilishiga olib keladi, ammo uni I darajali NTR bilan solishtirganda mavjud.

Shu sababli, yuqorida keltirilgan qisqacha tavsifga asoslanib, tengdoshlar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarni oldini olish uchun nutqi to‘liq buzilgan bolalar degan xulosaga kelish kerak, bu bolalar maktabning boshlang‘ich o‘quv bosqichida o‘quv dasturlarini o‘zlashtirishda ta‘limga maxsus yondashuvga muhtoj, ularga nisbatan individual korreksion usullarini qo‘llash kerak.

O‘z navbatida, tanlangan usulning samaradorligi nutq taraqqiyotining muayyan darajasiga muvofiq bo‘ladi. Misol uchun, NTR II darajali bolalar uchun tegishli mashqlar tushunilmasligi yoki qabul qilinmasligi mumkin va buning natijasida NTR I darajasiga ega bo‘lgan bolalar tomonidan bajarilmaydi. Logopedik amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, nutqning to‘liq rivojlanmaganligi, grammatik va fonemik buzilishlarning muvaffaqiyatli diagnostikasi tuzatuv ishining ijobiy natijalariga tezroq erishishga imkon beradi. Shu munosabat bilan diagnostika yondashuvlariga metodik yondashuvlardan kam bo‘lmagan xolda ahamiyat berish kerak. Nutqning to‘liq rivojlanmaganligi darajasining diagnostikasi nutq terapevtlari tomonidan quyidagi usullar va yondashuvlar yordamida amalga oshiriladi: shakl — suhbat (bolalar, ota-ona, o‘qituvchi), kuzatish va eksperimental usuldagi empirik uslublar guruhi; hujjatlardagi ma‘lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash (tibbiy ma‘lumotnomalar), bolaning tarbiyachisidan xarakteristikalarini, tugun vazifalarini rivojlantirish natijalari bo‘yicha natijalar; bolalar faoliyatining mahsulotlarini

o'rganish-ko'pincha nutq buzilishi bo'lgan bolalar ta'lim vazifasining mazmuni va mazmunini noto'g'ri tushunish tufayli o'qituvchining vazifalarini bajarishga qodir emaslar.

Bundan tashqari, nutqning to'liq rivojlanishining diagnostikasi va nutqning to'liq rivojlanmaganligini aniqlash ko'pincha o'quvchilarning umumiy tarkibidadan logoped tomonidan amalga oshiriladi. Guruhda muloqot qilish qiyin bo'lgan bolalar, shuningdek, nutq vositalariga ega bo'lmagan bolalar ham bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, nutq xususiyatlarini NTR I va II darajalariga mos keladigan nutqi yahshi rivojlanmagan darajada uchrab turadigan bolalarni aniqlash usullariga e'tibor berish muhimdir.

Toshkent shahridagi 480-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida diagnostika usullari M. Yu. Ayupova, L. R. Mo'minova, V. P. Glukhova, O. S. Ushakova va E. M. Struninaning ishlanmalari asosida barpo etilmoqda.

Ushbu mualliflarning asarlari asosida bolalar nutqining to'liq rivojlanmaganligining darajasini aniqlashga qaratilgan mezon va ko'rsatkichlar tizimi barpo etilmoqda. Metodlar bolaning so'zlarni tuzish qobiliyatini, savollarga javob berish qobiliyatini, nutqning bog'lanish darajasini, muloqot qilish qobiliyatini, aytilganlarning ma'nosini tushunishga imkon beradi.

Tashxis qo'yish uchun nutqni har tomonlama o'rganishga mo'ljallangan mashqlar yordamida amalga oshiriladi: gapirish imkoniyati, so'zlarni to'g'ri qurish, lug'atning rivojlanish darajasi, grammatika. Mashqlar natijalari 0 dan 3 balgacha bo'lgan balli tizim yordamida baholanadi, bu erda 0 ballari rivojlanishning eng past darajasiga to'g'ri keladi, 2 ball-o'rta va 3 ball-yuqori.

Tashxis qo'yish uchun mashqlar majmuasini bajarish va so'rovda ishtirok etgan har bir bolaning nutq rivojlanish darajasini baholash natijalariga ko'ra, NTR darajalari aniqlanadi. Natijada, bajarilgan vazifalar miqdori va ularning miqdori bir-biridan farq qiladi. Dasturga kiritilgan tuzatish mashqlarini ishlab chiqish jarayonida logopedlar maktabgacha yoshdagi bolalarning NTR I va II darajali nutqning rivojlantirishga qaratilgan quyidagi jihatlariga alohida e'tibor beradi: izchil nutqni

shakllantirish, jumla va jummalarni yaratish. Belgilangan jihatlarning har biri uchun mashqlar tavsiya etilgan dasturlar va o'quv qo'llanmalaridan tanlanadi, ular nutqni to'g'rilashga va maktabgacha yoshdagi bolalarda NTR tashxisini engishga qaratilgan.

G.V Chirkina va T. B. Felicheva tomonidan yozilgan nutq buzilishi bo'lgan bolalar uchun kompensatsion turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maxsus dasturlari, shuningdek, O. S. Gomzyak tomonidan tayyorlangan o'quv-uslubiy majmualar keng qo'llanilmoqda.

Bolalar bilan nutq terapiyasi NTRni darajali, chunki izchil gapirish qobiliyatining deyarli yo'qligi, G.V Chirkina va T. B. Felicheva dasturlariga ko'ra, so'z va jummalarni qurish nutqni tushunish, faol nutqqa taqlid qilish, xotira, e'tibor va fikrlashni shakllantirishga qaratilgan.

Binobarin, dasturda taklif mashqlar majmuasida, ular bilan atrofdagi ob'ektlar va harakatlar, predmet nomlarini tanlashga, ularni belgilash va tananing alohida qismlari va umumiy harakatlar, umumiy savollarga javob berishga qaratilgan mashqlar alohida ahamiyat kasb etadi.

NTR II darajasida tuzatish ishlari nutqni tushunish, tilning leksik va grammatik vositalarini rivojlantirish, iboralar va qisqa jummalarni yaratish, nutq faoliyatini faollashtirish asosida amalga oshiriladi. Bu holda mashqlar quyidagi yo'nalishlarda tanlanadi: ob'ektlarning sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarga muvofiq nisbati, ob'ektlar bilan taqqoslash, eng oddiy grammatik toifalarni o'rganish, unli harflarning fonetik ko'rinishi, ikki va uch sozlardan iborat sozbrikmalarni so'zlarning ritmik-intonatsion tuzilishini saqlangan va o'zlashtirilgan tovushlardan o'rganish va boshqalar. Shu bilan birga, NTR II darajasiga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida izchil nutqqa o'tishni ta'minlash O.S.Gomzyakni o'quv-uslubiy to'plam yordamida amalga oshiriladi. To'plam darslarining qisqacha mazmuni badiiy-grafik vositalar, masalan, fan sxemalari, mavzu va sahna ko'rinishlari asosida qurilgan. Shunday qilib, dars jarayonida bolalar tanishish uchun adabiy asarning bir qismini tashkil etuvchi hikoya

yoki sxema, ob'ektlar va aktyorlar taklif etiladi, bu esa tanib olish, solishtirish orqali ular yordamida hikoyani tuzish, qisqacha mazmunini etkazish imkonini beradi.

Dars jarayoni bir nechta etaplardan iborat bo'lib, bolalrni ma'tnni mazmunini anglashga qaratilgan. O'qilgan narsalarni takrorlash uchun mo'ljallangan bir necha bosqichlardan iborat.

Adabiyot:

1. Gomzyak O.S 5-6 yil ichida to'g'ri gapiramiz. O'quv-uslubiy to'plam maktabgacha yoshdagi bolalarda NTRni engib o'tishga kompleks yondashuv. — M.: mitti va D., 2009. - 351 b. Kushnir T.N.
2. Nutqning umumiy rivojlanmagan bolalari bilan nutq terapiyasi // nsportal.ru. - URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/12/23/logopedicheskaya-rabota-s-detmi-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi> (murojaat sanasi: 18.12.2020) Medvedova E. Yu.
3. Til va bola: Tilshunoslik. nutq: Ucheb. universitet talabalari uchun qo'llanma. O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv - 238 S. Chirkina G.V, Feliceva T. B. Maktabgacha ta'lim muassasalarining nutq buzilgan bolalar uchun kompensatsiya beruvchi turlari dasturi.
4. Ayupova M.Yu. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” nashryoti ., Toshkent - 2011y.
5. Mo‘minova L.R. va boshqalar Rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalar dtagnostikasi. Toshkent. “Adabiyot uchqunlari” nashryoti, 2019.

YUQORI HARORATLI O'TA O'TKAZUVCHANLIK

D.R.Djuraev

BuxDU, f-m.f.d., professor

M.Qaxramonova

BuxDU, 1-bosqich magistri

Annotatsiya: O'ta o'tkazuvchanlik hodisasi, xossalari, Yuqori haroratli o'ta o'tkazuvchanlik fizikasining ahamiyati, Yuqori haroratli o'ta o'tkazuvchanlikni ifodalovchi modellari va turlari haqida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: O'ta o'tkazuvchanlik, BKSh nazariyasi, YuHO'O', YuHO'O' modellari, Meyssner Oksfeld effekti, kritik harorat, elektron juftlar, Ginzburg-Landau nazariyasi, SKVID

Kirish. Biz bilamizki, o'ta o'tkazuvchanlik hodisasi 1911-yilda Kamerling Onnes tomonidan yaratilgan. O'ta o'tkazuvchanlik hodisasi 22 yil mobaynida o'ta o'tkazgichlar faqat ideal o'tkazgich, ya'ni solishtirma qarshiligi nolga teng bo'lgan metall deb qaralgan lekin 1933-yilda kashf etilgan Meyssner va Oksfeldning tadqiqotlari o'ta o'tkazgichlarning nafaqat ideal o'ta o'tkazgichlar, balki ideal diamagnetlik xossaga ham ega materiallar ekanligini tasdiqladi. Bu kashfiyotning fizikaviy ma'nosi shunday ya'ni, o'ta o'tkazuvchan modda u joylashgan muhitning harorati kritik qiymatdan past bo'lsa, o'zining ichidagi magnit maydonini siqib chiqaradi, ushbu hodisani elektrodinamika qonunlari asosida tushuntirish mumkin, ya'ni magnit maydoni uyurmaviy toklarni qo'zg'atadi, bu esa o'ta o'tkazgichning ichidagi magnit maydonini kompensatsiyalaydi.

O'ta o'tkazuvchanlik hodisasining yaratilishi inert geliy gazining suyultirilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, gollandiyalik fizik, Leydendagi past haroratlar fizikasi laboratoriyasining asoschisi va rahbari Gayk Kamerling

Onnes (1855-1926) 1908- yilda erishgan, ya`ni u havo tarkibida juda oz miqdorda bo`lgan inert geliy gazini suyuq holatga o`tkazishga muvassar bo`lib, harorati 4,2 K bo`lgan suyuqlikni olishga erishgan. Suyultirilgan geliyning olinishi, olimlar uchun, absolyut nolga yaqin bo`lgan (1-10 K) harorat sharoitida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish imkoniyatini yaratib berdi.

O`ta o`tkazuvchanlik hodisasining yaratilishini insoniyat uchun naqadar zarur va ahamiyatli ekanligini, fanda yangi bir yo`nalish «o`ta o`tkazuvchanlik» sohasi ochilganidan va 1913- yilda Onnesga o`ta o`tkazuvchanlik holatini kashf etganligi va past haroratlar fizikasi fanida erishgan yutuqlarini yuqori baholab unga berilgan Nobel mukofotidan ham bilsa bo`ladi. O`ta o`tkazuvchanlikning nazariy asoslanishi fanda ilk bor 1935-yilda aka-uka Frits va Xeyne Londonlar tomonidan amalga oshirilgan, umumiyroq nazariya esa 1950 yilda L.D.Landau va V.L.Ginzburg tomonidan taklif etildi. Ushbu nazariya Ginzburg-Landau nazariyasi nomi bilan mashhur, lekin bu nazariya fenomenologik xarakterga ega bo`lib, o`ta o`tkazuvchanlik mexanizmini ocha olmas edi.

O`ta o`tkazuvchanlik hodisasi uzoq davom etgan ilmiy izlanishlardan 46-yil o`tkach, 1957 - yilda bir-birlari bilan bog`lanmagan holda J.Bardin, V.Kuper va J.Shrifferlar tomonlaridan yaratildi. Bu nazariya mualliflar familiyasining bosh harflaridan tashkil topgan qisqacha "BKSh nazariyasi" nom bilan mashhur.

Yuqori haroratli o`ta o`tkazuvchanlik (YuHO`O`) hodisasini o`rganish 1960 - yillardan beri davom etib kelmoqda. Ushbu davr ikki bosqichga bo`lingan. Birinchi bosqich Ginzburg va Littlning ilk ishlaridan, ya`ni YuHO`O` ni elektronlarning fononlar bilan emas, fononlar energiyasidan ancha katta bo`lgan elektron qo`zg`alishlar bilan o`zaro ta`sirlashishi hisobidan mavjudligini bilamiz.

Ikkinchi bosqich esa, Bednorts va Myullerlarning $La_{2-x}Ba_xCuO_4$ birikmasidagi o`ta o`tkazuvchanlikka o`tishning rekord kritik haroratini kuzatganliklaridan boshlangan. 1962 -yilda Brayan Jozefson tomonidan kashf etilgan Jozefson effekti o`ta yuqori sezgirlikka ega bo`lgan elektromagnit qayd etgichlarni yaratish, hozirgi kunda fan va texnikaning rivojlanishida namoyon

bo`lib kelmoqda.1986 - yilda Karl Myuller va Georg Bednorts yangi turdagi YuHO`O` deb nomlanadigan metal oksidlarini kashf etishgan.1987-yilning boshlarida lantan-strontsiy-mis kislorod (La—Sr—Cu—O) birikmasida 36 K da qarshilik nolgacha kamaygan bo`lsa, 1987 -yilning mart oyida ilk marotaba suyuq azotning qaynash haroratidan (77,4 K) yuqori haroratlarda , ya`ni ittriy-bariy-mis-kislorod (Y—Ba—Cu—O) birikmasida ushbu hodisa kuzatilgan. Keyingi tadqiqot-izlanishlar o`ta o`tkazuvchanlik xossasini Hg—Ba—Ca—Cu—O(F) keramik birikmada 138 K haroratda va uni bosim ostida (400 kbar) 166 K ga etkazish mumkinligini ko`rsatdi.

1986- yildan boshlab kritik harorat 24 K dan 166 K gacha keskin oshib borgan.

1987 -yilda shveysariyalik olimlar G.Berdnors va A.Myuller «Yuqori haroratli o`ta o`tkazuvchanlik hodisasini tajribada kuzatganliklari uchun» fizika sohasida Nobel mukofoti bilan taqdirlanganlar. Yuqori haroratli o`ta o`tkazgichlar 1986- yilda kashf etilgan o`ta o`tkazuvchan kupratlar, o`ta o`tkazuvchanlik CuO₂ tekisligi bo`ylab amalga oshiriladi, bugungi kunda rekord yuqori kritik haroratga (T=166±1,5 K) ega hisoblanadi.

Yuqori haroratli o`ta o`tkazgichlarda o`ta o`tkazgichlar va normal metallarga qaraganda farqli ravishda kuzatiladigan g`ayri oddiy xossalar mavjud, bular:

- bosim ostida oshib boradigan 160 K atrofida bo`lgan yuqori kritik haroratlari;
- bir necha o`nlab angstrengacha yetib boradigan o`lkan panjara doimiylari.
Bu qattiq jism uchun mutlaqo g`ayri oddiydir;
- qatlamli tuzilma. Nihoyatda katta anizotropik xossalar;
- nihoyatda kichik miqdorda aralashma kiritilgandagi antiferromagnitli tartiblanish (kupratlarda);
- zaryadning o`ta tuzilmaviy modulyatsiyasi (zaryadli zichlikning to`lqini);
- fononli anomallar (qarshilikning haroratga bog`liqligi R(T), issiqlikdan

kengayishi, issiqlik sig`imi, issiqlik o`tkazuvchanligi; ultratovush tezligi va yutilishi; elastiklik moduli;

- psevdo tirqish – qattiq jism fizikasidagi noyob hodisa;
- strayplar;
- hozirgi kunlarda olingan ikkita o`ta o`tkazuvchan energetik tirqishli MgB_2 birikmasidagi YuHO`O`;
- temir moddasi kiritilganda olingan YuHO`O`lar.

N:	YHO`O`	T_c
1	CuO_2	166±1,5 K
2	“Simobli” $HgBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2+2n+\delta}$ (n=1,2,3,4,...). n=3	127 K
3	Vismutli, $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{4+2n}$ (n=1,2,3,4,.....). n=3 bo`lganda	110 K
4	natriy aralashtirilgan vol`fram oksidi-perovskitli dielektrik monokristalli sirtqi qatlami (1999y)	91 K
5	Ittriyl yoki “1,2,3-sinf” $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$	90 K
6	Oksipniktidlar (2008 y)	55 K
7	Rutenkupratlar	50 K
8	Uglerodli o`ta o`tkazgichlar	40 K
9	MgB_2	39 K
10	Missiz oksidli o`ta o`tkazgichlar	31 K

11	Lantanli”La ₂ - xBaCuO ₄ (Bednors, Muller, 1986y)	30 K
12	Nodir yer elementli borokarbidlarda	23 K
13	vodorod 20,4 K	20,4K
14	Kremniyli o`ta o`tkazgichlar	14 K
15	Piroxlorid oksidlari, ya`ni titan, tantal va niobiy tarkibida bo`lgan minerallar guruhi	9,6 K
16	Xalbkogenidlar – oltingugurt va selen asosidagi tuzilmalar	4,15 K

Rossiya ilmiy tashkilotlarning birgalikdagi olib borilgan tadqiqotlardan so`ng bir tolali va ko`p tolali kabellar vismutli YuHO`O` sistema asosida tayyorlandi. Bundan tashqari kompozitsion yaxlit YuHO`O` lar bo`lagi 250 metrgacha tayyorlandi, ularning kritik toki 45 A, YuHO`O` lardan kriodvigatellar, tok o`tkazgichlari, magnit g`altaklar ham tayyorlanganligi hamda yupqa qatlamli plyonkalardan krioelektronika qurilmalarning hozirgi kunlarda tijoratlashtirilganligidan darak beradi. YuHO`O` lardan tayyorlangan SKVID (O`ta o`tkazuvchan kvant interferentsiyali datchik) ni tayyorlab, takomillashgan texnollar 77 K haroratda ishlab, uning yordamida 10-18VOLT kuchlanishni, 10-18 Amper tokni va 10-14 Tesladan kichik magnit maydonini o`lchash imkoniyatini beradi, Bunday katta sezgirlikka ega bo`lgan boshqa raqobatbardosh qurilma mavjud emas. SKVIDlardan magnit toensefalografiyada, xotira elementlarida, kvarklarni, magnitli monopolyalarni, gravitonlarni tadqiq etishda ,yana neft, suv, minerallarni izlashda ham foydalanib, suv osti kemalarini qayd etish qurilmalarini tayyorlash ustida ham tadqiqotlar olib borilmoqda. YuHO`O`lar qo`llanilishining istiqbolli sohalaridan biri kosmik texnika hisoblanadi, uning kosmik kema bortida va "bortidan tashqarida" joylashgan o`lchov asoboblari va hisoblash sistemalariga qo`llash yaxshi samara berishi mumkin, chunki bunda, sun`iy

yoʻldoshning "soyadagi" harorati 90 K boʻlganligi sababli maxsus sovutish qurilmalaridan unda foydalanmaslik ham mumkin, bunda sovutish sistemasining solishtirma massaning 50 martaga, hajmining 1000 martaga kamayishiga va mustahkamligining 10 martaga ortishiga olib keladi. Hozirgi metall oksidlari asosidagi keramik YuHO`O` lar ulkan masshtabda qoʻllash uchun etarlicha "injiq" material hisoblanadi. Ularning moʻrtligi va kimyoviy agressiv muhitlarga nisbatan barqaror emasligi, oʻziga xos mikrostrukturani va yuqori darajadagi teksturaning materialda boʻlishi kerak. YuHO`O` lardan foyda olishni rejalashtirgan ilk kompaniya — “Illinois oʻta oʻtkazgich” 1989- yilda tashkil topdi (bugungi kunda —”ISCO International” nomi bilan mashhur). Ushbu davlat, xususiy-sanoat va akademik aralash korxonasi suyuq azot (~ 77K) haroratida ishlovchi tibbiyot uchun moʻljallangan SKVID asosidagi datchikni bozorga chiqardi.

SKVIDlarni qoʻllash haqida gap ketganda ularning sezgirliги muhim ahamiyatga ega boʻlib, SQUID Magnetometerlarning sezgirliğini solishtirish maqsadida quyida keltirilgan raqamlarga eʼtiborni qaratish mumkin:

1. SKVID ning magnit maydoniga nisbatan sezgirlik chegarasi: 10^{-14} T
2. Yurakning magnit maydoni: 10^{-10} T
3. Miyaning magnit maydoni: 10^{-13} T

SKVID qurilmasining eng katta sezgirliги u magnit maydoni oqimining kvanti, yaʼni flyuksni qayd etdi bu degani bitta magnit oqimi kvantini sezdi. Sumitomo Electric Industry (SEI) boʻlib, unda 1960- yillardan boshlab ishlar boshlangan va YuHO`O` kashf etilgach energetika va elektronika sohasida katta texnik imkoniyatlar paydo boʻlib, odatdagi qoʻllaniladigan metallarning qarshiligi boʻlganligi tufayli qayd etiladigan elektromagnit signalning soʻnishi kuzatiladi. YuHO`O` mikrotoʻlqinli filʼtrlar uyali telefonlarning bazali stantsiyalarida yaxshi samara berib kelmoqda, bu sistema mikrotoʻlqinli sohada yoʻqotishlardan xoli boʻlib, oʻta sezgir mikrotoʻlqinli filʼtrlarni tayyorlash uchun koʻplab qutblardan foydalaniladi.

Xulosa. Demak, agar haroratni oʻzgartirmasdan oʻta oʻtkazuvchanlik holatida boʻlgan modda magnit maydonida joylashtirilsa, magnit maydonining maʼlum qiymatlarida u normal holatga oʻtadi, magnit maydonining ushbu qiymati kritik

qiymat deb qabul qilingan; agar oʻta oʻtkazuvchan materialdan tayyorlangan berk

konturda bir marta qoʻzgʻatilgan tok vaqt oʻtishi bilan, hatto yillar davomida

ham kamaymasligi kuzatildi; oʻta oʻtkazgichlar kritik magnit maydonining haroratga bogʻlanishi koʻpgina oʻta oʻtkazuvchan metallar uchun bir xil boʻlib, faqatgina ularning qiymati turlicha boʻlishi aniqlangan. Oʻta oʻtkazuvchanlik

– tabiatning juda qiziqarli hodisalaridan ekanligi maʼlum, uning eng sodda taʼrifi bu moddaning oʻzidan elektr tokini qarshiliksiz ($R=0$) oʻtkazish xossasidir.

Qarshilikning nolga tengligi oʻta oʻtkazuvchanlikning yagona farq qiluvchi xossasi emas ekan, oʻta oʻtkazgichlarning ideal oʻtkazgichlardan asosiy farqlaridan

biri, bu ularda ideal diamagnetiklik xossasining kuzatilishi ekan. Bu xossani birinchi boʻlib, 1933 -yilda Valʼter Meysner va Robert Oksenfelʼd kashf etishgan

bu Meysner samarasi deyiladi. Anomal xossalar YuHOʻOʻlar uchun normal holatga aylandi. Elektronli kupratli YuHOʻOʻlar ham bor ularda Xoll effekti manfiy

va ularning kritik harorati pastroq boʻladi. Oʻta oʻtkazuvchan sistemalarda xususan YuOʻOʻ sistemalarda odatda maksimal T_c harorat sistemaning turgʻun

boʻlmagan chegarasida, yaʼni fazoviy oʻtishlar chegarasida erishiladi. YuHOʻOʻ birikmalar, ularning murakkab kristallik tuzilishi, strukturaviy, magnit va oʻta

oʻtkazuvchanlik holatiga oʻtishi juda murakkab fizikaviy manzaradir. YuHOʻOʻlikni ifodalashda spektral manzaraning xususiyatlari, normal va oʻta

oʻtkazuvchan holatlardagi transport va termodinamik xossalar, kuchli anizotropiya ham qoʻshimcha ravishda murakkabliklarni yuzzaga keltirib

chiqarmoqda. YuHOʻOʻ muammosi bir vaqtning oʻzida, oʻz navbatida qattiq jismlar fizikasi, kondensirlangan holatlar fizikasi boʻyicha tadqiqotlarni hamda

analitik va miqdoriy usullarni keskin kuchaytiradi. YuHOʻOʻlar birinchi kuchli

korrelyatsiyalan qattiq jismlı tuzilmalar, ularda sinovdan o`rgan usullar, keyinchalik fullerenlarnı, nanostrukturalarnı (kvantlı o`ra, nuqtalar, nanomateriallar, nanonaychalar va boshqa) olishda ham va tadqiq etishda ham nazariy va sonli ifodalashda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гинзбург В.Л ; Киржниц Д.А “Высокотемпературная сверхпроводимость” Москва “УФН “1987 г
2. Н.М Плакида “Высокотемпературная сверхпроводимость” Москва Наука “1996 г
3. D.R.Djuraev “O`TA O`TKAZUVCHANLIK FIZIKASI” Buxoro-2013, 307 bet
4. www.ziyouz.com kutubxonasi.

YETKAZIB BERISH ZANJIRLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA XARAJATLARINI QISQARTIRISH YO‘LLARI

Nuraddinov Umrbek Baxtiyarovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, magistratura bo‘limi

MML 10 guruhi, 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada logistika va transport infratuzilmalarini rivojlantirish yo‘nalishlarini yangicha ma’lumotlar bilan tanishtirib chiqilgan. Yetkazib berishga oid xarajatlar tarkibi ularni qisqartirish bo‘yicha muallif tomonidan fikr va qarashlari yoritib o‘tilgan. Logistikani, transport infratuzilmalarini rivojlantirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash uchun bir qator ko‘rsatmalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Xalqaro logistika, ta’minot zanjiri boshqaruvi, xarajatlar zanjiri, strategik boshqarish, korporativ strategiya, biznes strategiyasi, qo‘shimcha qiymat, global bozor, transmilliy korporatsiyalar, global telekommunikatsiya, yangi sanoat mamlakatlari.

KIRISH.

Bugungi global davrda dunyo iqtisodiyotining rivojlanish bosqichlari iqtisodiyotda tovar, axborot, moliyaviy xizmat turlari va sifat jihatdan o‘shishga olib kelmoqda. Bunday qulay sharoitda logistika infratuzilmasi yuqori darajada davlatning raqobatbardoshligini ta’minlashda, tashqi savdo faoliyati va jahon iqtisodiyotida tovar hamda axborotning asosiy tashuvchisi sifatida xalqaro logistikani rivojlantirishni talab qiluvchi muhim strategik omil hisoblanadi. Xalqaro iqtisodiy integratsiyadan korxonalarini xalqaro logistika tizimiga o‘tkazish yo‘li bilan o‘tish xalqaro ta’minot zanjirlarini qurishni taqozo etadi. Xalqaro logistika tarmog‘i butun dunyo bo‘ylab davlat chegaralaridan mustaqil ravishda faoliyat olib boradi va xalqaro logistikaning asosi hisoblanadi. Har bir davlatda logistika

sohasining o‘rni katta. Sababi, import va export zarurati mavjud bo‘lganda yetkazib berish xizmatiga ehtiyoj sezamiz. Rivojlangan davlatlarda logistika kompaniyalari faoliyati asosan chet el mamlakatlari bilan yuk yetkazib berish bo‘yicha shartnomalar imzolashadi. Bugungi kunda logistika korxonalarimning daromadlari yuqori¹.

ADABIYOTLAR SHARHI.

XX asr oxirida logistika faniga xarid qilish (ta‘minlash), ishlab chiqarish, sotish (taqsimlash), transport, axborot logistikasini oluvchi fanga aylangan. Inson faoliyatining sanab o‘tilgan sohalari yetarlicha o‘rganilgan va tegishli adabiyotlarda bayon qilingan. Chet el olimi Sarah Mooneyning talqiniga ko‘ra, **ta‘minot zanjirini boshqarish** (TZB) tovar va xizmatlar oqimini samarali tarzda o‘z ichiga oladi. U xom ashyoni tayyor mahsulotgacha, soddalashtirilgan va mijozga qiymat beradigan tarzda sotib olish bilan bog‘liq barcha bosqichlarni o‘z ichiga oladi² degan fikrga kelgan. Bu kompaniyaning mahsulotni buyurtma qilib qbul qilib, uni mijozga yetkazib berishga bo‘lgan majburiyatini o‘zida aks ettiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada logistika sohasining rivojlanish istiqbollari hamda sohalar bo‘yicha tahliliy metodlardan foydalanilgan. Logistika zanjirida xarakatlarni qisqartirish bo‘yicha turli usullar keltirib o‘tilgan.

MUHOKAMALAR VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Logistika xarajatlariga nima ta‘sir qiladi? Ushbu savoga javon ko‘p muammoga yechim yasashi tabiiy. Albatta, chet eldan Tovar buyurtma qilganda uni yetkazib berish xarajatlari anchagina yuqori bo‘lishi mumkin. Sababi biznesdagi barcha narsalar singari, logistika xarajatlari biznesingiz doirasi va ta‘minot

¹ https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_2061_20211105.pdf

² <https://www.inboundlogistics.com/cms/article/5-tips-for-an-efficient-supply-chain-management/>

zanjiringizning murakkabligiga qarab o‘zgaradi. Shu bilan birga, logistika xarajatlariga ta’sir qiluvchi bir qator omillar ham mavjud, agar siz qora rangda qolishni istasangiz, hal qilishingiz kerak, masalan:

1. Yoqilg‘i bozor narxi. Bu eng katta ta’si qiluvchi ommalarda sanaladi. Yoqilg‘i dunyoning har bir mamlakatida narx jihatidan yuqori turadi.

Tijorat haydovchilari uchun mehnat bozori

2. Kechiktirilgan port kelishlari. Ba’zida buyurtma qilingan Tovar dillerlik xizmatchilar tomonidan kechikish sababiga ko;ra qo‘shimcha xarajatga olib keladi. Misol uchun dengiz porti orqali yetkaish ob havo yomonligi toil ko;zda titilmagan fors-major holatlari tufayli kech qolishi mumkin.

3. Xalqaro savdo cheklovlari, tariflari va qoidalari. 2020- yilda butun dunyoda keng tarqalgan COVID19 pandemiyasi yaqqol misol bo‘la oladi. Bu o‘z o‘rnida iqtisodiyotning barcha sohalariga o‘zining ta’sirini o‘tkazdi. Logistika sohasi ko‘plab cheklovlarga duch keldi.

Ushbu yuqorida keltitib o‘tilgan muammolarga mos ravishda yechimlar ham mavjud. Xususan, logistika xarajatlarini qanday kamaytirish mumkin degan savolga logistika xarajatlari nima ekanligini tushunganingizdan so‘ng, ularni qoplash strategiyasini qo‘llashingiz mumkin. Sizning biznesingizga qarab, logistika xarajatlarini va ta’minot zanjiri xarajatlarini kamaytirishning etti xil usuli mavjud.

I. Mijozlarning qoniqish darajasini oshirish

Agar siz elektron tijorat sotuvchisi bo‘lsangiz, logistika xarajatlarini kamaytirish uchun qilishingiz kerak bo‘lgan birinchi narsa mijozlarning umumiy qoniqishini oshirishdir. Mijozlaringiz qanchalik baxtli bo‘lsa, daromadingiz shunchalik kuchli bo‘ladi. Mijozlarning qoniqishini qanday oshirasiz? Siz savatni tark etishni kamaytirish va o‘rtacha buyurtma qiymatini oshirish uchun choralar ko‘rishdan boshlaysiz. Elektron tijorat chakana sotuvchilari duch keladigan eng dolzarb muammolardan biri bu yuk tashish narxining yuqoriligi sababli aravadan

voz kechish muammolaridir. Shuning uchun ko‘plab elektron tijorat korxonalari arzon narxlardagi yoki bepul etkazib berishni taklif qilishadi.

O‘rtacha buyurtma qiymatini oshirib, savatdan voz kechish darajasini pasaytirish uchun siz xaridorlarni yuk tashish narxini qoplash uchun minimal xarajat chegarasini qo‘llash orqali ko‘proq pul sarflashga undashingiz mumkin.

II. Sayohat vaqtlarini minimallashtirish

Agar sizning omboringiz Floridada bo‘lsa, lekin mijozlaringiz Kaliforniyada bo‘lsa, sizning biznesingiz har yili keraksiz logistika xarajatlari uchun minglab dollarlarni oladi. Bu sizning mahsulotingizni mijozlaringizga ancha kamroq vaqt va ancha kam pul evaziga yetkazib berishi mumkin bo‘lgan Kaliforniyadagi 3PL kompaniyasiga saqlash va bajarish uchun resurslarni yaxshiroq taqsimlashdir. Xuddi shu optimallashtirish xaridlar uchun ham qo‘llanilishi mumkin - bir xil materiallarni mamlakat bo‘ylab jo‘natishdan ko‘ra, sizning ishlab chiqarish zavodingiz yaqinidagi etkazib beruvchidan materiallarni olish ancha samaralidir.

III. Xaridlarni markazlashtirish

Xuddi shu optimallashtirish xaridlar uchun ham qo‘llanilishi mumkin - bir xil materiallarni mamlakat bo‘ylab jo‘natishdan ko‘ra, sizning ishlab chiqarish zavodingiz yaqinidagi etkazib beruvchidan materiallarni olish ancha samaralidir.

IV. Yuklarni birlashtirish

Agar siz har hafta bir xil joyga qisman jo‘natmalarni jo‘natsangiz, bir nechta qisman jo‘natishni bitta to‘liq jo‘natishga birlashtirish ancha samaraliroq va tejankor bo‘ladi. Ushbu jarayon siz to‘lashingiz kerak bo‘lgan yuklarning umumiy sonini minimallashtirishi mumkin, shuning uchun transport xarajatlarini minimal talab qilinadigan minimal darajaga tushiradi.

V. Axborot asosida qaror qabul qilishga e'tibor qaratish

Siz dunyodagi eng yaxshi logistika tahlilchisi bo'lishingiz mumkin, ammo qaror qabul qilmasdan logistika xarajatlarini kamaytira olmaysiz. Qaerda ortiqcha xarajat qilayotganingizni ko'rish uchun ma'lumotlaringiz bo'lmasa, qayerda ortiqcha logistika xarajatlari borligini qanday bilasiz.

Omborlarni boshqarish tizimi (WMS) yoki transportni boshqarish tizimi (TMS) sizning jamoangizga samarasizlikni aniqlash, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va ta'minot zanjiringizning operatsion samaradorligini oshirish uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

VI. Ombor va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish

Avtomatlashtirilgan saqlash va olish tizimlari, avtomatlashtirilgan yuk tashish, modulli javon tizimlari va ombor robototexnikasi kabi omborlarni avtomatlashtirish texnologiyasi sizning omboringiz va logistika jamoasi a'zolariga sezilarli darajada kamroq vaqt, kuch va resurslar bilan katta natijalarga erishishga imkon beradi.

VII. Logistikani 3PLga outsorsing qilish

Siz yuqoridagi strategiyalarni amalga oshirishingiz va bir necha oy ichida logistika xarajatlaringizning haqiqiy qisqarishini ko'rishingiz mumkin yoki logistika xarajatlarini zudlik bilan kamaytirish uchun logistika, saqlash va bajarilishini 3PL (uchinchi tomon logistika provayderi) ga topshirishingiz mumkin. 3PL nafaqat logistikaga ixtisoslashgan, balki ular to'liq xizmatlarni moslashtirish, yuqori darajadagi biznes ma'lumotlari va yakuniy logistika echimlarini taklif qilishlari uchun omborlar, etkazib berish markazlari va logistika provayderlarining kengroq tarmog'iga ega³.

³ <https://flow.space/blog/reducing-supply-chain-and-logistics-costs/>

Logistika sohasi orqali asosan 4 xil usulda yetkazib berish xizmati keng ommalashgan.

1-jadval

1-rasm. Logistika tizimida yuk aylanmasi 100% lik ko'rsatgich bo'yicha.

Asosan avtotransport logistikasi 88% ko'rsatgich bilan yuqori natija qayd etmoqda. So'nggi yillarda iqtisodiyotni erkinlashtirish va uni tashqi dunyoga ochish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar xorijiy va milliy investorlarning sarmoya kiritishi, yangi biznes yaratishi, qo'shimcha daromad olishi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.⁴

Joriy yilning I choragida mamlakatimizda import qilingan mahsulotlar jami 11.3 mlrd. dollarni tashkil etmoqda.

⁴ . <http://Review.uz/>

O‘zbekistonning birinchi chorakdagi savdo aylanmasi tarkibi

Ushbu ko‘rsatgich o‘tgan yilga nisbatan yuqori lekin xarajatlarni qisqartirish metodikalaridan foydalanib, yanada kamroq sarf evaziga ko‘roq foyda ko‘rish yo‘llarini o‘rganish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda transport sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar va investitsion dasturlarning amaliy samarasini yaqin davr ichida iqtisodiyotning barcha sohalariga hamda aholining barcha qatlamlariga sifatli va raqobatbardosh sharoitlardagi logistika va tashuv xizmatlarining taqdim etilishi hamda bu sohaning mamlakatimizning iqtisodiy salohiyatini keskin oshirishga katta hissasini qo‘sha olishini ko‘rishimiz mumkin. Buning yordamida korxonalar logistikani asosi bo‘lgan oqilona yondashuvga asoslangan logistika operatsiyalari uchun minimal xarajatlarni oqimlarning

maksimal samaradorligiga erishadi. Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan transport-logistika sohasi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan konstruktiv va o‘zaro manfaatli munosabatlarni shakllantirish, shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va uning jozibadorligini oshirish uchun sifatli, qulay va arzon transport tizimini yaratish bugungi globallashayotgan dunyoda alohida dolzarblik kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_2061_20211105.pdf
2. <https://flow.space/blog/reducing-supply-chain-and-logistics-costs/>
3. <http://Review.uz/>
4. https://www.google.com/search?q=yetkazib+berish+logistikasi+ko%27rsatgichlari+2022&tbm=isch&ved=2ahukewj_hyzeson3ahxrsiokht9vd5mq2-ccegqiaabaa&oq=yetkazib+berish+logistikasi+ko%27rsatgichlari+2022&gs_lcp=cgnpbwcqazohccmq7wmqj1c_bvjcegcle2gacab4aiabcygb-assaqmwljayaqcgaqqqaqnd3mtd2l6lwltz8abaq&sclient=img&ei=gsbsyv-qgdhlqgg_3r2ycq&bih=969&biw=1920&rlz=1c1gcev_enuz979uz979#imgrc=opdqfp8m0ldmpm&imgdii=ctach3dxrnmarm
5. <https://www.inboundlogistics.com/cms/article/5-tips-for-an-efficient-supply-chain-management/>

**XXI ASR BOLALAR KITOBXONLIGINING MUAMMO VA
VAZIFALARI**

Naimova Laylo Salimovna

Buxoro viloyati Vobkent tumani 15-maktab kutubxona mudirasi

Annotatsiya: Ushbu maqola mamlakatimizda badiiy, ma’rifiy, ilmiy-ommabop, adabiyotlarni chop etish, bolalar kitobxonligini, mutolaa madaniyatini rivojlanishi masalalarini yoritib beradi.

Kalit so’zlar: kitobxon, mutolaa, noshirlik, kichik yoshdagi kitobxon, maktab yoshdagi kitobxon, o’rta yosh kitobxon.

Ma’naviyatining shakllanishida Kitobning o’rni beqiyos. Haqiqatdan ham, kitob barchamizni ezgulikka undaydigan, oldimizda turgan barcha muammolarni hal etishga yordam beradigan kuchdir. 2016-yildan buyon matbuot, noshirlik va axborot sohasida tegishli huquqiy asos yaratilgan bo’lib, 10 dan ortiq qonun va 30 dan ortiq qonunosti hujjati qabul qilingan. 1 677 ta matbaa korxonasi, 118 ta nashriyot davlat ro’yxatiga olingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta’lim muassasalarida 200 ga yaqin kutubxonalar tomonidan aholiga, bolalarga axborot-kutubxona xizmatlari hamda “Kitob olami”, “Sharq ziyokori” va “O‘zdavkitob savdo ta’minoti” majmualari tomonidan kitob savdosi xizmati ko‘rsatish yo‘lga qo‘yildi. Yozuvchilar uyushmasi huzurida tashkil etilgan “Ijod” jamoat fondi tomonidan yozuvchi va shoirlar, ayniqsa, yosh ijodkorlarning birinchi kitoblari ko‘p ming nusxada nashr etish yo‘lga qo‘yilgan. Shu bilan birga, ushbu muhim soha rivoji bilan bog‘liq aholi, xususan, Yoshlar o‘rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishda bir qator muammolar mavjudligini aniqlandi.

Chop etiladigan kitoblarni nashriyotlardan hududlarga arzon narxlarda yetkazish, onlayn buyurtma berish va manzilga etkazish tizimi sust rivojlangan, shuningdek, aholiga xizmat ko‘rsatishda elektron kitob shakllaridan keng foydalanish yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan edi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 yanvardagi - ”Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishi hamda 13-sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks choratadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi Qarori yurtimizda kitob, kitobxonlik madaniyatining jamiyat ma‘naviy hayotidagi o‘rnini oshirish borasidagi ishlarni yangi bosqichga ko‘tardi. Yurtimizning barcha sohalarida, ta‘limning barcha bo‘g‘inlarida badiiy adabiyotga, kitob o‘qishga bo‘lgan munosabatlarni yuksaltirdi.

Bunday e‘tiborli va hayrli harakatlarning barchasi barkamol avlodning kitobxonli madaniyatini shakllantirishga qaratilganidir. Bolalar kitobxonligining shakllanishida oilaning, maktabgacha ta‘lim maskani hamda maktab kutubxonasining, boshqacha qilib aytganda ota-onalar, tarbiyachilar, murabbiylar hamda kutubxona xodimlarining ahamiyati kattadir. Kitobxonlikni shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolalarda ko‘rgazmalilikka asoslangan bo‘lsa, bolalar va o‘smirlar uchun adabiyotlarni tavsiya etish asosida amalga oshiriladi. Bunday jarayonida kitobxon bilan suhbatlashib, uning qiziqishlarini, psixologiyasini o‘rganish juda muhimdir. Bolalar kitobxonligini o‘quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlariga ko‘ra quyidagicha guruhlarga ajratish mumkun: 1. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalar kitobxonligi (2 yoshdan 7 yoshgacha); 2. Maktab yoshidagi kichik bolalar kitobxonligi (7 yoshdan 11-12 yoshgacha); 3. O‘rta va katta yoshdagi bolalar kitobxonligi (13-14 yoshdan 15-17 yoshgacha).

Maktabgacha ta‘lim yoshdagi kitobxonlarga asosan ota-onalar, buvi-bobolar, tarbiyachilarning ta‘siri katta bo‘ladi, chunki hali o‘qish va yozishni bilmagan bolaning kitobxonlik madaniyati do‘stlik, halollik, botirlik, mehnatsevarlik,

rostgo'ylik, mehr-muhabbat g'oyalariga asoslangan ertaklar tinglash orqali shakillanadi. Ertaklar xalq og'zaki poetik ijodidagi eng boy va rang barang janrlardan biri. Bundan tashqari topishmoq orqali bolaning tafakkuri rivojlanadi, topishmoqlar xalqning hayoti, urf-odati, o'ziga xos rasm-rusumlari o'rgatadi hamda bolalarni o'ylashga, topqirlikka o'rgatadi. Bundan tashqari bolalar «Kim?», «Nima?» so'roqlariga javob topishga o'rganadilar. Tez aytishlar ham bola nutqining rivojlanishida samaralidir. Tez aytishlar bolaning og'zaki nutq mashqi bo'lib, kichik yoshdagi bolalar ma'lum tovushlarni to'g'ri va ohangdor talaffuz qilish ko'nikmalarini orttiradi. Tez aytishlar bolalarni biyron so'zlashga o'rgatish bilan birga, ularga estetik zavq beradi, fikrlash qobiliyatini o'stiradi hamda xotirasini mustahkamlaydi. Maktab yoshidagi kichik kitobxon bolalarga tabiat, vatan, vatanparvarlik, botirlik, mehnatsevarlik, odob-axloq, ota-onaga, ustozlarga, o'qishga mehr-muhabbat g'oyalari singdirilgan kitoblarni o'qish tavsiya etiladi. Ular ko'proq sehrli-fantastik ertaklar, sarguzasht hikoya va qissalar, dostonlarni sevib o'qiydilar. Bunday yoshdagi bolalarga juda katta hajimdagi asarlardan ko'ra, ko'proq qisqaroq hikoya va qissalarni tavsiya etish muhimdir, chinki ba'zi bolalar katta hajimdagi asarlarni o'qishdan zerikib qolishi mumkun.

Kuzatuvlarga asoslanadigan bo'lsak, ular ko'proq bolalar yozuvchilari Anvar Obidjonning “G'alati maktublar”, “Dahshatli meshpolvon”, Tursunboy Adashboyevning “Osmon qaydan boshlanar”, Po'lat Mo'minning “Bolajon, bolajonim”, Safar Barnoyevning “Tinchlikni ulug'laymiz”, Quddus Muhammadiyning “Erkinjon oyga ciqibdi”, Yusuf Shodmonning “Oydan kelgan bolalar” va shu kabi bolalar shoir va yozuvchilarining asarlari ko'proq o'qiydilar. Ayniqsa ular o'zbek bolalar adabiyotidagi Hamid Olimjonning “Oygul va Baxtiyor”, “Semurg' yoki Parizod va Bunyod”, Mirtemirning “Ajdar”, Shukur Sa'dullaning “Uch ayiq”, “Ayyor chumchuq”, Zafar Diyorning “Yangi ertak”, “Toshxon bilan Moshxon”, “Tulkining hiylasi”, Sulton Jo'raning “Zangor gilam” va “Qaldirg'och” singari xalq og'zaki ijodi an'analari asosida yaratilgan adabiy ertakni sevib o'qiydilar. 13-14 yoshdan 15-17 yoshgacha bo'lgan kitobxon bolalar ko'proq

o'zlari mustaqil ravishda kitob tanlaydilar. Bu toifadagi kitobxonlarga yosh jihatdan to'g'ri kitob tanlash juda katta ahamiyatga egadir. Ularga odob-axloq masalalari ilgari surilgan adabiyotlarni tavsiya etish maqsadga muvofiqdir. Chunki bolaning o'smirlik chog'idan to'g'ri tarbiya olishi ham yoshlikdan o'qib o'rgangan kitoblari asosida bo'ladi. Bu borada ma'naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, ornomus, mehr oqibat kabi g'oyalarni ilgari suruvchi Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” (“Saodatga olib boruvchi bilim”), Ahmad Yugnakiyning “Habbat ul haqoyiq” (“Haqiqatlar armug'oni”), Ahmad Yassaviyning hikmatli kitoblari va shu kabi boshqa adabiyotlar. O'rta va katta yoshdagi kitobxon bolalar ko'proq, o'zbek adiblari G'afur G'ulomning "Shum bola", Oybekning "Bolalik", Abdulla Qahhorning "O'tmishdan ertaklar", Nazir Safarovning "Ko'rgan kechirganlarim", Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sehrli qalpoqcha", "Sariqdevni minib", "Sariq devning o'limi", O'rkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi”, Said Ahmadning “Ufq”, Tohir Malikning “Alvido bolalik”, Tog'ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” kabi asarlarini sevib o'qiydilar.

Bolalar adabiyotining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, undagi asarlar bolalarni olg'a intilishga chaqiradi, hayotni chuqur sevishga yordam beradi. Chunki bolalar yozuvchisi dunyo voqealarini bolalar tasavvuri tushunchasini nazarda tutib tasvirlaydi. Shuning uchun bolalar o'zi yoshiga mos bo'lgan kitoblarini o'z dunyoqarashlari asosida tanlab o'qiydilar. Xulosa qilib aytganda, bolalar kitobxonligida bolalar adabiyoti bolalarni ma'rifatga yetaklaydi. Chunki barcha davrlar bolalar adabiyotining taraqqiyot tamoyillari, avvalo, ma'rifiylik va tarbiyaviylikda aks etadi. Shuning uchun bolalar adabiyoti namunalari yoshlarni insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Muhammadaliyeva Nasiba. “Kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda axborot-kutubxona markazlarining o'rni”/Umumta'li fanlar metodikasi.-2021 y, 8- son.
2. I.J. Yuldashev, O'. Nosirov. Kutubxona-axborot xizmati: nazariya va amaliyoti-o'quv qo'llanma. T.-2020y
3. . Erkin vohidov.Orzuli dunyo: She'rlar,-T.: “Sharq”,2010

ONA TILI (O‘ZBEK TILI)NI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TA’LIM METODLARIDAN FOYDALANISH

Raimova Nigora Kadirbergenovna

Tuproqqal’a tumani 2-son maktabi

Fan: Ona tili va adabiyot

Muhabbat mahallasi, Komiljon Otaniyozov ko‘chasi 1-uy

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda ona tili (o‘zbek tili) darslarini tashkil etishda qo‘llash mumkin bo‘lgan ayrim zamonaviy metodlar xususida tahlil olib boriladi va misollar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: imlo, imlo qoidalari, mashqlar, to‘g‘rilash, kakografiya usuli.

KIRISH

Ona tili o‘quvchini mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og‘zaki va yozma ravishda to‘liq bayon qilishga o‘rgatadi. O‘quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi.

Ma’lumki, har bir milliy til o‘zida moddiy olamni aynan, adyektivat aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg‘u-alamlari-yu shodliklarini ham o‘rinda tugal ifodalaydi. Insonda har bir narsaga nisbatan o‘z munosabatini bildirish imkoniyati bor va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi.

Tilning o‘ziga xos nafosatini o‘quvchilarga yetkazish, his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish maqsadida hozirda ona tili ta’limida an’anaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda. Keyingi yillarda *breyndayting*, *breyntorming*, *aqliy hujum*,

bumerang, blits-so‘rov, klaster, keys-stadi, germenektiv suhbat kabi turli tuman metodlar paydo bo‘ldi [1, 180- bet]. Shunday usullardan biri kakografiyadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Kakografiya so‘zi lotincha *kakos* – *yomon, xunuk, yoqimsiz va graphos* – *yozmoq* so‘laridan olingan bo‘lib, muayyan maqsadni ko‘zlab xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan matn tuzatirish orqali o‘quvchilarga imloni o‘rgatish usuli sanaladi. Bu usulning pedagogik va didaktik jihatlari hali ochib berilmagan [2, 13-bet]. Rus tilida *какофонический, какофония* degan so‘zlar mavjud bo‘lib, ularga lug‘atlarda *quloqqa yoqmaydigan, yoqimsiz, nosoz, g‘aliz; uyg‘unlashmagan, yoqimsiz tovushlar yig‘indisi* degan izohlar beriladiki, bu so‘z semantikasiga salbiy baho yuklaydi [3, 414-bet]. Shunga ko‘ra, kakografiya usulida yozuv bilan bog‘liq g‘alizlik, yoqimsizlik yashirinib yotganga o‘xshaydi, ammo orfografik nuqtayi nazardan qaralganda u bilan bog‘liq didaktik hamda pedagogik jihatlarni ochib berish masalaga oydinlik kiritishi mumkin.

Kakografiya interfaol usullardan biri sifatida o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, narsalarni bir-birlari bilan solishtirishga, izlanishga, masalaning yechimini topishga, eng muhimi ona tili darslarida olingan bilim va malakalariga asoslanib, muayyan mavzular bo‘yicha zaruriy xulosalar chiqarishga yordam beradi. O‘quvchilardagi loqaydlik, beparvolikni yo‘qotib, dadillikka, ijodkorlikka chorlaydi, mutelik, tobelik, nafaollik kabi salbiy xususiyatlarga barham beradi.

Kakografiya usuli leksikologiya bilan bog‘liq mavzularni o‘tishda ham qo‘l keladi. Matn ichida bir tovush bilan farqlanuvchi *dars-darz, bob-bop, mart-mard, qasr-kasr, qaram-karam, halok-halak, kaft-kift, asl-asil, asr-asir, oxir-axir-oxur, chog‘-choq-choh* singari paronim so‘zlarni xato yozib, o‘quvchilardan ularni to‘g‘rilab yozishni so‘rash ulardagi bilimlarni mustahkamlashga olib keladi.

Xato yozilgan paronim so‘zlarni toping, ularni imlo qoidalariga mos ravishda to‘g‘rilab, daftaringizga ko‘chiring.

Birovga choq qazisang, o‘zing tushasan. Mart bir o‘ladi, nomart – ming. Qarz ikki qo‘ldan chiqadi. Onangni kiftingda ko‘tarsang, singlingni kaftingda ko‘tar.

Dunyoga boq, qaddi sendek kim bor yana, Dovrug‘i ham dardi sendek kim bor yana, Xalq bo‘lishga haddi sendek kim bor yana,

Moziyni yot etay desang – xalq bo‘l, elim! [4, 10-bet].

Gaplardagi **choh, mard, momard, qars, kaft, kift, yod** so‘zlari noto‘g‘ri yozilgan. Buni faqat o‘ylash, fikrlash, leksikologiya bo‘yicha o‘tilganlarni eslash, xotirlash va zaruriy xulosalar chiqarish orqaligina topish mumkin. Bu esa o‘quvchilarning xotirasini mustahkamlashga yordam beradi, ulardagi mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Kakografiyaning yana bir ko‘rinishi matn ichida noto‘g‘ri berilgan so‘zlarni to‘g‘rilashdan iborat.

Gaplarni o‘qing, noto‘g‘ri yozilgan so‘zlarni orfografiya qoidalariga mos ravishda ko‘chirib yozing.

Bug‘day noning bo‘masin, Bug‘day so‘zing bo‘sin. Ma‘zali so‘zga qulog‘ charchamas. Toom lazati o‘zidan, Odam lazati – so‘zidan. Qulog‘dan kirgan soviq so‘z ko‘ngilga borib muz bo‘lar. Puling bo‘masa bo‘masin, shirin so‘zing bo‘sin. Tili shirinning do‘si ko‘p. Qatiq gap qarindoshga ham yoqmas.

To‘g‘ri yozilishi: *Bug‘doy noning bo‘lmasin, Bug‘doy so‘zing bo‘lsin. Mazali so‘zga quloq charchamas. Taom lazzati o‘zidan, Odam lazzati – so‘zidan. Quloqdan kirgan sovuq so‘z ko‘ngilga borib muz bo‘lar. Puling bo‘lmasa bo‘lmasin, shirin so‘zing bo‘lsin. Tili shirinning do‘sti ko‘p. Qattiq gap qarindoshga ham yoqmas.*

XULOSA VA MUNOZARA

Bunday topshiriqlar o‘quvchilardagi ko‘rish, eslash, narsalarni bir-biriga solishtirish va zaruriy xulosalar chiqarish kabi aqliy-ruhiy xususiyatlarning

rivojlanishiga turtki bo‘ladi.

Umuman olganda, biz – yoshlar vatanimiz O‘zbekistonning qanotlarimiz. Bugun bizning oldimizda ona tilini o‘rganish borasida yagona to‘g‘ri yo‘l turibdi. Bizdan millatimizning bebaho boyligi, xalqimiz tafakkurining tengsiz javohiroti sanalgan o‘zbek tilini mukammal o‘rganishimiz, og‘zaki va yozma savodxonligimiz yuksak bo‘lishi talab etilmoqda. Yuqoridagilarni amalga oshirish uchun bizga kakografiya usulikutilgan samarani berishi mumkin. Zero, davr o‘qituvchidan ham, o‘quvchidan ham izlanishni, yangiliklarni o‘zlashtirishni talab etmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shayxislamov, N. (2020). Когнитив тилшуносликда концепт:" Туй" концепти ва унинг универсал табиати. O'zbekistonda innovatsion ilmiy tadqiqotlar va metodlar, 54-60.
2. Жабборова, О. М., & Бозоров, Н. Н. (2020). У^ ИТИШНИНГ КЛАСТЕР УСУЛИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 373-377.
3. Qurbonova, M. (2020). Methods for improvement of training competitions for classifications leading on the organization of independent works. Экономика и социум, (6), 240-244.
4. Абдураимовна, Ш. М. (2019). Вопросы изучение фразеологических единиц в современной русской прозе. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, 105-108.
5. Makhmudov, K. (2020). Integrating a Mother Tongue while Teaching a Foreign Language: Problems and Solutions. Literature and History, (1), 89-91.

КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

ТИҚХММИ-МТУ “Профессионал таълим ва жисмоний маданият”

кафедраси доценти, п.ф.н. М.К. Хашимова

ТИҚХММИ-МТУ “Гидромелиорация” факультетини иккинчи босқич

талабалри Юлдашев Жамшид, Тохиржонов Жавохир

АННОТАЦИЯ

Мақолада талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этиш масаласи таҳлил этилган. Мустақил фаолиятнинг мақсади, дидактик вазифалари, шакллари ва турлари ҳақида фикр юритилган. Махсус фанларни ўқитиш жараёнида магистрларни мустақил фаолиятни ташкил этишга оид мисоллар келтирилган.

Таянч тушунчалар: мустақил фаолият, тамойил, мустақил иш, мустақил таълим, билим, кўникма, малака, концептуал жадвал, “Т” - схема.

Бугунги кунда олий таълим муассасалари олдида турган энг долзарб вазифа талабаларни пассив истеъмомчилардан фаол яратувчига айлантириш, муаммони шакллантириш ва уни ҳал қилиш усуллари таҳлил қилиш, мақбул натижаларни топиш ва унинг тўғрилигини исботлашга қодир малакали мутахассисни етиштириб чиқаришдир. Ҳақиқий таълим ҳар доим йўналтирилган таълимдан мустақил таълимга ўтишга хизмат қилиши лозим. Талаба агар мустақил ишлашни ўрганмаса, соҳани чуқур эгаллай олмайди. Соҳадаги ечимларни қидириш устида мустақил изланиш талаб этилади. Демак талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этиш ўта долзарб масала. Хўш, бугунги кунда мустақил таълим ва талабаларнинг мустақил фаолияти учун ажратилган вақтдан қандай фойдаланилмоқда? Албатта, олий ўқув юртларида мустақил таълим учун етарли шарт-шароит бўлсада, бугунги кунга қадар

Ўргатиш парадигмасидан чиқа олмаётганимиз ҳаммага маълум. Ҳозирги пайтда олий таълим ислоҳоти таълимнинг ўргатиш парадигмаларидан мустақил таълим олиш парадигмасига ўтиш билан боғлиқ. Шу муносабат билан талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ривожлантириш ўқув жараёнининг асоси бўлишинини эътироф этиш лозим. Мустақил таълим усули талабалар ўқув фаолиятини ривожланишида асосий рол ўйнайди. Бошқача қилиб айтганда, талабаларнинг билим фаолияти (таълим, тадқиқот ва амалий) асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳақиқатни излаш бўлиши керак. Маълумки, мустақил таълимни йўлга қўйишда нафақат талабларни муайян фан бўйича билим кўникма ва малакаларини ошириш, уларда мустақил дунёқарашни шакллантириш, шу билан бир қаторда бўлажак мутахассис сифатида талаба шахсида ижодий ва илмий тафаккурни ривожлантириш вазифаси турар экан, маълум маънода глобал профессионаллик масаласи ҳам ўз тасдиғини топмоғи лозим. Бу жараёндаги ижодий технологик ёндашув талабадан тезкор фикрлашни ва фаол ҳаракатни талаб қилади. Чунки талабадаги фаоллик ижодий фаолиятга айланган тақдирдагина меҳнатни илмий ташкил қилиш, вақтдан унумли фойдаланиш амалга ошади. Ана шунда талаба қизиқишлар асосида ўзининг диққатини муайян объектга қарата олади. Ижодий технологик фаолият шунчаки осон кечадиган жараён эмас. Шахснинг сезгиси, идроки унинг хотираси ҳамда мантиқий тафаккур кўлами билан уйғун боғланиб кетади. Ижодий фаолиятда талабадаги билим инновацион кўникма ва малакалар билан янада такомиллашиб боради. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда ўқув жараёнида таълим ресурсларидан фойдаланиш асосан ўқитувчининг шахсий ташаббуси ва ғайратига боғлиқ. Бунда яқка ёки биргаликда интернет порталида иштирок этиш орқали ортиқча вақт ҳамда энергия сарфлашни олди олинади. Шахсий ёндашув, кўпинча, таклиф этилган вазифалар мазмуни орқали амалга оширилади. Уларни бажариш вазифаларни қийинчилик даражасига қараб ҳар хил усулларда (биргаликда, гуруҳлар, жуфтликлар ёки алоҳида-алоҳида) амалга оширилади. Талабалар мустақил

ишни ўқитувчи томонидан тавсия этилган вазифалардан мустақил равишда танлаши лозим. Танловни амалга оширишда талабалар ўзларининг таълим олишлари учун мақсадларни белгилаш, ўз билимлари ва имконият чегараларини аниқлаш ҳамда кенгайтириш қобилиятини ривожлантириш имконини беради. Мустақил таълим режа-дастурини босқичли ҳамда аста-секин мураккаблаштириб бориш лозим. Демак, энг аввало талабаларнинг мустақил ишини режалаштиришдан бошлаш лозим. Чунки режасиз ҳар қандай фаолият натижага эришмайди. Буни қуйидаги схема орқали ифодалаш мумкин:

- мустақил таълимни режалаштириш;
- ўқув материалларини талабаларга тақдим этиш (электрон) маъруза матнлари, назорат материаллари; амалий машғулотлар учун саволлар;
- талаба маъруза, амалий машғулотлар, семинар ва лабораторияларга тайёргарлик кўришини ташкил этиш;
- ўқув жараёнида амалий-ижодий фаолиятни ташкил этиш ва натижаларни баҳолаш.

Талабаларнинг мустақил фаолиятларини ташкил қилиш учун гуруҳ иши технологиясидан фойдаланиш тавсия этилади. Гуруҳлардаги ишлар талабаларга ўз фаолиятларини ташкил этишга, яъни, фаолият мақсадини белгилаш, режалаштириш, фаолиятни мониторинг қилиш ва баҳолашни амалга ошириш имкониятини яратади. Шунини таъкидлаш керакки, талабаларнинг таълим соҳасидаги ҳамкорлиги машғулотларнинг сифатини яхшилайти, муайян саволга жавоб топишга, шунингдек, талабалар бир-бирлари билан илмий муносабатларни ривожлантириш имконини беради. Талабаларнинг мустақил фаолиятини амалга ошириш жамиятда фаол иштирок эта оладиган мутахассисларни тайёрлаш учун муҳим шартлардан бирдир.

Бугунги узлуксиз таълим тизимида эркин ва мустақил фикрловчи, ижтимоий-сиёсий ҳаётда онгли ва фаол иштирок этувчи шахсни шакллантириш ва малакали мутахассисларни етиштириш “Кадрлар тайёрлаш

Миллий дастури”да устувор йўналиши сифатида белгиланган. Бўлажак мутахассисларда касбий билим ва кўникмаларни шакллантириш эса бевосита мустақил фаолият билан боғлиқ. Шу сабабали, таълим жараёнида талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этишга биринчи даражали масала сифатида қаралиши бежиз эмас.

Мустақил ишларни ўтказилиш жойига, вақтига, уни педагог томонидан бошқарилиш характери ва унинг натижаларини назорат қилиш усулларига кўра қуйидаги турларга бўлинади:

- аудиторияда ўтказиладиган машғулотлар жараёнидаги мустақил ишлар (амалий ва семинар машғулотлар, лаборатория иши);
- режали маслаҳат (консультация), ижодий ўзаро муносабат, зачет ва имтихонлар шаклида, педагогнинг бевосита назорати остида ўтказиладиган мустақил ишлар;
- аудиториядан ташқари фаолият яъни талабаларнинг ўқув ва ижодий характерга эга бўлган топшириқларни аудиториядан ташқари шароитда бажариши.

Талабанинг мустақил иши – муайян фандан ўқув дастурида белгиланган билим, кўникма ва малаканинг маълум бир қисмини талаба томонидан фан ўқитувчиси маслаҳати ва тавсиялари асосида аудитория ва аудиториядан ташқарида ўзлаштиришга йўналтирилган тизимли фаолиятдир.

Талабаларнинг мустақил фаолиятни ташкил этиш келажакда олиб бориладиган педагогик фаолият давомида мутахассислик фанига оид аудитория ва аудиториядан ташқарида талабаларда мустақил фаолиятни ташкил эта олиш кўникларини шакллантиришга йўналтирилган. Шу сабабли магистрлар ҳар бир ўтилган мавзу бўйича амалий фаолиятга жалб этилади. Улар мавзудан келиб чиққан ҳолда амалий машғулотларда турли жадваллар, схемалар ва диаграммаларни ишлаб чиқишга жалп этилади. Масалан

дидактик тамойиллар билан танишгандан сўнг уларга қуйидаги жадвални тўлдириш тавсия этилади.

№	Таълим тамойиллари	Мақсади ва вазифалари	Амалда фойдаланиш даражасига баҳо	Таклифлар
1	Назария ва амалиёт бирлиги	Билим, малака ва кўникмаларни комплекс ривожлантириш, малакали мухтаassisни етиштириш	Бугунги кунда таълимнинг мана шу жиҳатига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айрим соҳаларда маълум муваффақияга эришилмоқда. Умуан етарли эмас.	Мавжуд илғор тажрибани оммалаштириш. Таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграцияни кучайтиришга йўналтирилган қарорлар тизимини қабул қилган ҳолда ишлаб чиқариш корхоналарининг мотивларини шакллантириш.
2...				

Таълим концепцияларини таҳлил этишда “Концептуал жадвал” дан фойдаланиш қулай. Концептуал жадвалда таҳлилий ахборотнинг анчагина қисми ихчам жойлаштирилган. Бундай жадвал машғулотнинг методик таъминоти (слайд, ўқув плакати ва ҳ.к.)га жуда қўл келади. Муайян муаммо бўйича концептуал жадвалларни кичик гуруҳларда ақлий ҳужумдан фойдаланиб тузиш ва уни гуруҳ бўйича муҳокама қилиб, энг мақбул вариантни қабул қилиш – амалий машғулотларнинг англаш фазасида яхши натижа беради. Талабалар таққослаш жараёнида иккала концепцияни барча йўналишлари бўйича таҳлил этар эканлар, уларнинг билимлари сайқаллашади, мустаҳкамланади ва мустақил фикрлаш қобилияти ривожланади.

Концепция-лар	Тавсиф, тоифа, ажралиб турадиган белгилар			
	Тавсиф	Тоифа	Ажралиб турадиган белгилари	Натижа
1.Репродуктив таълим концепцияси	Қайтариш ва такрорлашга асосланади. Билим, кўникма ва малалкаларни ривожлантиради.	Билимларни тушуниш, ва қўллашга қаратилган Тизимли, Бихивиористик назарияга асосланади	Ахборотни идрок этиш орқали билимларни эгаллаш. Тайёр билимларни идрок этиш.	Талабалар билим, кўникма ва малалкаларни эгаллайди.
2. Муаммоли таълим концепцияси	Муаммони аниқлаш ва уни ечимини топиш. Янги мавзуни ўрганишда талабани фаол иштирокини таъминлаш.	Мустақил ва ижодий фикрни ривожлантиришга қаратилган. Талабанинг мустақиллигига асосланади	Маълум мавзудаги муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш асосида билимларни эгаллаш.	Талабаларда мустақил ва ижодий фикр ривожланади

Бирор объектни таҳлил этишда “Т” схемадан унумли фойдаланиш мумкин. Бунда талаба танлаб олинган объектни икки қарама-қарши жиҳатини ажратиб белгилаш вазифасини бажаради. Ушбу органайзер талабани объектни чуқур ўрганишга, уни элементларга ажратиб таҳлил қилишга ва ўз билимларини тизимлаштиришига ёрдам беради. Масалан тест назоратининг ютуқ ва камчиликларни аниқлаш жараёнида ушбу схемадан фойдаланиш мумкин.

Ютуқлари	Камчиликлари
<ul style="list-style-type: none"> • Ватқни тежалиши • Фронтал ҳолда иш олиб 	<ul style="list-style-type: none"> • Нутқнинг ривожлан-маслиги.

бориш имкони • Мантиқий фикрни ривожлантириш. • Баҳолаш қулай	• Мулоқотни йўқлиги. • Ҳамкорликда фаолиятнинг йўқлиги. • Педагогик таъсирнинг сустлиги.
--	--

Талабалар ушбу вазифани бажариш жараёнида индивидуал ҳолда ва гуруҳларда фаолият кўрсатиши мақсадга мувофиқ. Юқорида қайд этилган мустақил фаолият турлари талабаларга нафақат фанини чуқур ўрганишга, балки ўз соҳаларига оид фанлардан дарс машғулотларини ташкил этишда ана шу ўрганган методларни бемалол қўллаш кўникма ва малалкларини шакллантиришга асос бўлади. Бу эса келажакда мутахассислик фанларини ўқитиш жараёнини самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Демак, хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, педагогик фанларни ўрганиш жараёнида талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратиш, интерфаол методлардан фойдаланиш, мақсадли топшириқлар тизимини шакллантириш лозим. Бундай ёндашув талабаларда нафақат педагогик билимларни чуқурлаштиради, балки ана шу билимлардан амалда фойдаланиш, таҳлил қилиш, хулосалар ишлаб чиқиш, ўз фикрларини асослаш кўникмаларини шакллантиради.

Мустақил таълим жараёнида амалий машғулотларда тақдим этилган энг яхши материаллар ўз-ўзидан ўқиш пайтида ҳамда кейинги курсларда фойдаланиладиган асарлари тўпламини тўлдиради. Бундай ёндашув ўқув жараёнини кучайтиради, семестр давомида талабаларнинг мустақил ишини фаоллаштиради, нотўғри ва асоссиз баҳолашларнинг эҳтимолини камайтиради. Қайси соҳада бўлмасин билимларни мустақил равишда эгаллашга интилиш – талаба фаолиятининг таълим муассасасидаги энг ажралиб турадиган хусусияти, мустақил ўқиб, билим орттириш асоси ҳисобланади. Таълим тизимида мустақил билим олиш, назорат қилиш

мустақил таълим олишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Мустақил билим олишда аввало, талабаларда мустақил ишлашга, эркин, ижодий фаолият юритишга ва энг асосийси мустақил фикрлашга эҳтиёжни шакллантириш лозим. Умуман олганда, фаннинг ўқув-услубий жиҳатдан қўллаб-қувватланиши, олий ўқув юртининг ўқув жараёнига рақамли таълим ресурсларини жорий этиш алоҳида ўқув таълимини ривожлантиришга, талабаларни мустақил фаолиятга йўналтириш имкониятини янада кенгайтиради ва олий таълим муассасалари ўқув жараёнларида талабалар мустақил таълимнинг улушини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. SH.M.Mirziyoev. “Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 30 dekabr kuni mamlakatimiz etakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvidagi nutqi. Xalq so‘zi: 2016 yil 31 dekabr. № 259 (6694)
2. SH.M.Mirziyoev. “Jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun zamonaviy kadrlar kerak”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 oktyabr kuni oliy ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqi-Toshkent: president.uz/uz/lists/view/2107
3. Абдуллаева Қ.М. Махсус фанларни ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий билим ва кўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари: Дисс. ... пед. фан. ном.- Тошкент: 2006.
4. Барышникова З.А. Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов – заочников. – М.: 2000. – 196 с.
5. Dustnazar O.Khimmataliev. Nishon S.Kiyamov. Vera P.Chudakova. Masuda K. Khashimova. Zhamshid O. Khakimov Gulasal A. Berdialieva. Modern View Of The Teacher On Independent Activity Of Students. Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 3, 1647–1657.
6. Муслимов Н.А., Қўйсиров О.А. Касб таълими йўналиши бакалаврларини тайёрлашда мустақил таълимнинг аҳамияти //Мақтаб ва ҳаёт. – Тошкент, 2004. - № 1. – Б. 18-20.
7. Муслимов Н.А., Қўйсиров О.А. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимни ташкил этиш. Методик қўлланма. – Т.: ТДПУ, 2006. – 46 8. В.Ходиев, I.Saifnazarov. “Falsafa (Etika. Estetika. Mantiq) fanidan talabalarga “Mustaqil ta’lim” bo‘yicha uslubiy qo‘llanma” – Toshkent: Iqtisodiyot, 2017 yil, 15 bet.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Оздаева Виктория Руслановна

*Преподаватель Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта*

Аннотация

В современном спорте соревновательный период является наиболее важным и значимым в подготовке и подведении спортсмена к пику спортивной формы. Рост спортивных результатов обусловлен тенденцией к увеличению количества соревнований, тренировочных занятий, что в свою очередь способствует сокращению восстановительных периодов между ними, значительному росту физических и психических нагрузок. В данной статье автор представляет методику психологической подготовки дзюдоистов к соревнованиям.

Ключевые слова: психологическая подготовка, предстартовое состояние, мотивация, воля к победе.

Annotatsiya

Zamonaviy sportda musobaqa davri sportchini sport formasining eng yuqori nuqtasiga tayyorlash va olib borishda eng muhim va muhim ahamiyatga ega. Sport natijalarining o'sishi musobaqalar sonini ko'paytirish, mashg'ulotlar olib borish tendentsiyasiga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida ular o'rtasidagi tiklanish davrlarini qisqartirishga, jismoniy va aqliy yuklarning sezilarli o'sishiga olib boradi. Ushbu maqolada muallif dzyudochilarni musobaqalarga psixologik tayyorlash usulini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: psixologik tayyorgarlik, startoldi holat, motivatsiya, g'alaba qozonishga bo'lgan iroda.

Annotation

In modern sports, the competitive period is the most important and significant in preparing and bringing an athlete to the peak of athletic form. The growth of sports results is due to the tendency to increase the number of competitions, training sessions, which in turn contributes to the reduction of recovery periods between them, a significant increase in physical and mental stress. In this article, the author presents the methodology of psychological preparation of judoists for competitions.

Keywords: psychological preparation, pre-start state, motivation, will to win.

Актуальность. Исследователи в области борьбы дзюдо в большей части изучали физическую, техническую, тактическую подготовку, управление тренировочным процессом, планирование подготовки спортсменов к соревнованиям [14]. В меньшей степени ученые уделяли внимание психологической подготовки борцов к соревнованиям [4, 17, 15, и др.]. При этом рассматривался какой-то один из компонентов психологической подготовки (эмоциональная устойчивость, мотивация и т.п.). Состояние психологической готовности как целостное предсоревновательное состояние спортсмена и его динамика на этапе непосредственной подготовки к соревнованию в литературе не рассматривалось. В этой связи управление психологической подготовкой дзюдоистов к соревнованиям на основе контроля их психологической готовности представляется актуальным для теории и практики дзюдо.

Цель: совершенствование методики психологической подготовки дзюдоистов.

Задачи:

1. Проанализировать существующую научно-методическую литературу по данной проблеме исследования.

2. Определить роль психологической подготовки, как одной из важных средств в процессе подготовки дзюдоистов.
3. Раскрыть значение психологической подготовки при достижении высоких результатов дзюдоистами.

В сегодняшних концепциях психологической подготовки спортсменов к соревнованиям преобладает мотивационное с попыткой индивидуализации психологической подготовки спортсменов конкретного вида спорта [1, 5].

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям находится под постоянным вниманием спортивных психологов [3,4,и др.] Рассматривая задачи психологической подготовки в спорте высших достижений, Ю.Я.Киселев, представляет их следующим образом. На этапе предсоревновательной подготовки выделяется три периода: первый - от получения сообщения о предстоящем соревновании до получения сведений о жеребьевке; второй период - от ознакомления с результатами жеребьевки до начала первого старта; третий период - от начала первого этапа соревнования до их завершения. На каждом периоде решаются свои задачи.

Задачи первого периода: 1) предварительный сбор информации о соревнованиях; 2) сбор информации о соперниках; 3) постановка цели участия в соревнованиях и определение общих задач; 4) программирование средств решения общих задач и постановка частных задач; 5) практическая проверка избранных средств решения задач; 6) сохранение нервно-психической свежести к началу соревнования.

Задачи второго периода: 1) выработка программы поведения и действий на соревновании; 2) составление программы первого выступления; 3) сохранение нервно-психической свежести к началу первого выступления.

Задачи третьего периода: 1) накопление и переработка информации, поступающей в ходе соревнования; 2) уточнение и изменение программы

действий в соревновании; 3) обеспечение отдыха между соревновательными стартами.

В последнее время представляют психофизиологическую подготовку спортсменов, которая должна обеспечивать оптимальную адаптацию к тренировочным и соревновательным нагрузкам. В систему психофизиологической подготовки включаются методы целенаправленного формирования установок, а также формирования у спортсмена «внутренних психологических опор». По мнению авторов, психофизиологическая подготовка представляет собой моделирование соревновательных ситуаций с помощью психофизиологических техник, формирование установок на предстоящую деятельность, как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне.

Мы представляем функциональную модель психофизиологической подготовки, включающую следующие блоки: 1) исходное состояние спортсмена; 2) психофизиологическая подготовка; 3) образ желаемого состояния; 4) реальное оптимальное боевое состояние; 5) интегральная готовность, 6) спортивная подготовленность; 7) условия восстановления; 8) психофизиологические резервы; 9) системообразующий блок.

Установка дзюдоиста на участие в соревнованиях.

Особое место в мобилизации воли дзюдоиста, команды занимает установка (задание) на участие в состязаниях. В ней находят отражение все стороны подготовки дзюдоиста. Она как бы аккумулирует в единое целое физическую, техническую, тактическую, теоретическую, морально-волевую подготовку спортсмена. Задание — это та внешняя цель, которая должна в конечном итоге стать личной целью спортсмена и определить во многом его поведение в ходе состязания. Однако задача тренера заключается не только в том, чтобы определить установку для каждого спортсмена, но и добиться того, чтобы она превратилась в личную установку-цель каждого борца, вызвала необходимую активность, настойчивость для её достижения[17].

Существует перспективная установка, которая представляет собой разработку задач, конкретных заданий на олимпийское четырёхлетие, спортивный год, определённый этап тренировочной работы. При этом имеется в виду целенаправленная подготовка дзюдоиста, команды к встрече с определёнными соперниками, желание добиться победы на заключительном этапе их подготовки к ответственному соревнованию. По времени такая установка совпадает с началом предсоревновательного этапа или учебно-тренировочного сбора, предшествующих основному состязанию.

Обсудив и приняв новое перспективное задание, тренер и спортсмены не должны до начала ответственного состязания раскрывать свои замыслы и содержание своей подготовки.

Опыт показывает, что успех чаще сопутствует тем тренерам и спортсменам, которые уделяют серьёзное внимание изучению своих соперников, их волевых качеств («спортивной разведке») путём знакомства с материалами прессы, видеоматериалов, просмотра технических протоколов, личных бесед с тренерами и спортсменами, проведения предварительных товарищеских встреч и т. п.

Особое место в мобилизации воли спортсменов занимает установка на предстоящее соревнование, которая, как правило, проводится за день, или за несколько часов до начала состязания. Установка сначала продумывается тренером, затем докладывается и обсуждается на тренерском совете. Отдельные её стороны проговариваются с некоторыми ведущими спортсменами. После этого установка доводится до команды и каждого спортсмена.

Установка формулируется для спортсменов в виде приказа, распоряжения. Речь тренера при этом должна быть чёткой и краткой.

Установка включает следующие пункты: объяснение значения предстоящего соревнования для спортсмена (команды, клуба, региона и т.

д.); постановку общей задачи; оценку соперника; разъяснение своих действий (замысел, задания и т. п.); учёт некоторых условий, в которых будут проходить соревнования (место соревнований, отношение зрителей, характер судейства и др.); использование средств связи, сигналов для изменения действий и др.

Осознание спортсменом установки протекает всегда на определённом эмоциональном фоне: борьбы уверенности и сомнения. Эта борьба при условии их относительного равновесия и создаёт то чувство уже упоминавшегося «боевого возбуждения», без которого немислимо достижение высоких результатов.

Иногда необходимое соответствие нарушается, что сопровождается возникновением либо повышенной («спортивная лихорадка»), либо пониженной («спортивная апатия») возбудимости. [5]

В связи с этим встаёт вопрос о преодолении психологических барьеров, в основе которых лежат навязчивые мысли, связанные, как правило, с сильными отрицательными эмоциями: страхом, неуверенностью в своих силах, боязнью поражения в соревновании, отсутствием сдвига в спортивных результатах, боязнью отдельных соперников, которым борец несколько раз проигрывал, возможностью травм, страхом перед необъективным судейством и т. д.

Средствами преодоления «барьеров» могут быть: очень тщательная подготовка к соревнованию, которая повышает уверенность в своих силах; волевая настройка себя на возможность ведения равной борьбы с сильным соперником; продумывание и подготовка тактических вариантов действий, которые будут неожиданными для соперников; успешная предварительная прикидка. [2,3].

Опыт лучших дзюдоистов показывает, что есть способы изменения собственного нежелательного эмоционального состояния, которым можно научиться. Это разминка перед схваткой; произвольная регуляция дыхания

с помощью специальных дыхательных упражнений, различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму и продолжительности; массаж для возбуждения или успокоения; речь (самоодобрение, самоприказ, самоуспокоение, самоубеждение); аутогенная тренировка (концентрированное саморасслабление).

Управление поведением дзюдоиста во время соревнований.

Спорт немислим без острой и напряжённой борьбы. Все виды подготовки дзюдоистов, в том числе и их волевые качества, всесторонне проверяются в ходе состязаний. Соревнование является главным компонентом в структуре спортивной деятельности, её кульминационным периодом, той «лакмусовой бумажкой», которая делает видимыми для всех сильные и слабые стороны борцов, показывает все достоинства и недостатки в работе с ними тренеров, врачей, учёных. В то же время состязания не только выявляют волевые качества, уровень тех или иных достижений, но они формируют и развивают их. Соревнование — лучшее средство закалки волевых качеств спортсмена, подлинная школа воспитания спортивного мастерства дзюдоиста.

Успех в соревновании достигается объединёнными усилиями тренера и спортсмена. Идеи тренера, сформулированные в установке (задании), трансформируются в личную установку—цель спортсмена и практически осуществляются в процессе спортивной борьбы. В связи с этим возникает вопрос о мастерстве, опыте тренера, его способностях управлять действиями спортсменов во время соревнований.

Тренер должен быть смелым и решительным, способным идти на творческий риск, ибо спорт требует вечного поиска. Он обязан быть внимательным, тактичным, чутким человеком, сочетающим эти качества с высокой требовательностью. В этом случае спортсмен ещё глубже поймёт, что такая требовательность направлена, прежде всего на повышение его спортивного мастерства.

В процессе соревнования тренер должен управлять поведением спортсменов непрерывно, твёрдо и гибко.

Но управление поведением спортсменов в ходе соревнования не означает, что сами они не должны принимать самостоятельных решений. Помощь тренера и самостоятельность, инициатива спортсменов должны разумно сочетаться. Управляя поведением спортсменов, тренер обязан проявлять чувство меры, чтобы своими указаниями в процессе схватки не отвлекать спортсмена, не мешать, не раздражать его. Необходимым условием правильного управления является глубокое знание индивидуальных особенностей спортсменов, их переживаний, степени подготовки, интересов. Тренер должен хорошо знать, кого из спортсменов следует воодушевить, настроить на победу, кого успокоить, а кого несколько отвлечь от беспокойных мыслей.

Изменение ситуационной тревожности борцов дзюдо вследствие применения соревновательного метода.

Под тревожностью понимается особое эмоциональное состояние, часто возникающее у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной напряженности, сопровождающееся страхами, беспокойством, опасениями, препятствующими нормальной деятельности.

Ситуационная тревожность определяется как временное, устойчивое только в определенных жизненных ситуациях состояние тревожности, порождаемое такими ситуациями и, как правило, не возникающее в других ситуациях. Это состояние возникает как привычная эмоциональная и поведенческая реакция на подобного рода ситуации.

В спорте, а в частности в борьбе дзюдо состояние ситуационной тревожности проявляется у борцов перед соревнованием и перед каждой конкретной схваткой. От умения бороться с этим состоянием зависит результат выступления на соревнованиях, способность борца выполнять

техничко-тактические действия и возможность эффективно и результативно выполнить свой коронный прием.

Нами с целью исследования уровня тревожности у борцов дзюдо был проведен педагогический эксперимент, направленный на снижение уровня тревожности.

Уровень тревожности мы измеряли с помощью Опросника Спилбергера. Уровень измерялся до и после педагогического эксперимента, после чего мы сравнивали эти два показателя. Уровень тревожности мы измеряли перед проведением контрольно-тренировочных схваток, для условий более приближенных к условиям соревнований схватки проводились с судейством.

1. Схватки с гандикапом: один из соперников начинает схватку уже проигрывая и его задачей является выиграть схватку чисто, либо бросив на Иппон, либо сделав удержание, болевой или удушающий прием.

2. Схватки с заданием: перед схваткой борцу дается конкретное задание провести его коронный прием или комбинацию технико-тактических действий, заканчивающуюся проведением коронного приема.

3. Схватки с выбыванием: в день борьбы (пятница) среди участников экспериментальной группы проводятся соревнования по всем правилам. Проигравший схватку борец выбывает, и так до определения победителя. В этих соревнованиях участвуют 12 дзюдоистов, их них составляют 6 пар и дальше по Олимпийской системе, проиграл - выбыл.

Данные задания применялись нами в основной части учебно-тренировочного занятия два раза в неделю (вторник и пятница) для сборной команды СКУФ по дзюдо, которая готовилась на международный турнир им. Н.Кулдашева.

После применения данной методики, мы для сравнения взяли результаты 2-х турниров, которые представлены в таблице ниже:

Участие команды СКУФ по дзюдо на международном турнире им.
Н.Кулдашева

Таблица 1

№	Год проведения соревнования	Количество медалей			Всего
		1-е место	2-е место	3-е место	
1.	2020	1	1	3	5
2.	2021	3	2	5	10

Рисунок 1

Рисунок 2

Рис.1-2 Динамика результатов сборной СКУФ на международном турнире

Анализирую данные, представленные в таблице 1 и рисунках 1 и 2, можно сделать вывод об эффективности психологической подготовки при соревновательном и предсоревновательном периоде дзюдоистов.

Список литературы.

1. Хекалов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов. Их диагностика и регуляция. - М., 2003. - 5 с.
2. Гогунев Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. - М., 2004.- 177 с.
3. Хеклов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов. Их диагностика и регуляция. - М., 2003. - 36 с.
4. Трутнев П.В. Основы теории тренировки в дзюдо. - Красноярск, 2004.- 166 с.
5. Козлов Г.А. Основы теоретической подготовки дзюдоиста. - Красноярск, 2004. - 213 с.
6. Гогунев Е. Н. Психология физического воспитания и спорта. — М., 2004. - 224 с.

**O'ZBEKISTONDA WEB-FRELANCE SOHASINI RIVOJLANTIRISH
INBOYEVNA**

Hamroqulova Mohinur Hakim qizi

*Buxoro Viloyati Gijduvon tumani, Navoi davlat pedagogika instituti
magstraturasi, Talimda axborot texlanogiyalari yo'nalishi*

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda web-frelance sohasini rivojlantirish yoritishga bag'ishlangan bo'lib, unda Freelancing sohasining imkoniyatlari va undan foydalanishlik uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Freelancing, bandlik, ta'lim, yozish, grafik dizayn, fotoshop, Illustrator, og'zaki, yozma, sinxron, PHP, Java, JavaScript, Ruby, C, Android, WordPress, Joomla, iOS.

Jamiyatning ijtimoiy hayot sohasini jamiyatning tizimli ravishda tashkil etilgan qismi sifatida tavsiflash mumkin, bunda odamlarning tarixiy va ijtimoiy guruhlari ularning ijtimoiy mavqei, jamiyat hayotidagi o'rni va roli to'g'risida o'zaro ta'sir o'tkazadilar. U o'z ichiga quyidagilarni oladi: guruhlar, millatlar, sinflar va ijtimoiy qatlamlar, millatlarning manfaatlari, mehnat va yashash sharoitlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar, sog'liq va bo'sh vaqt. Jamiyatning ijtimoiy hayoti sohasi - bu nisbatan mustaqil, ajralmas quyi tizim bo'lib, u odamlarning muayyan ijtimoiy hamjamiyatlar a'zosi sifatida faoliyati va ularning jamiyatdagi mavqeining tengligi va tengsizligi nuqtai nazaridan ular o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar bilan tavsiflanadi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev asarlari, tarixiylik va xolislik tamoyillariga suyangan holda, qiyosiy – tarixiy, mantiqiy tahlil va davrlashtirish usullaridan foydalanildi.

Ta’lim va fan sohasini, shuningdek, freelancing sohasini rivojlantirish, zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirishni ko’zda tutadi.

FREELANCING (talaffuzi: «frilansing») sohasiga zamonaviy elektron mehnat bozorida «mardikorlik» deya ta’rif berishimiz mumkin. Chunki freelancing va mardikorlik o’rtasida umumiylik bor: buyurtmachi soatbay yoki ishbay haq to’laydi, freelancer (freelancing bilan shug’ullanuvchi kishi) esa haq evaziga kelishilgan ishni bajaradi. Odatda freelancer va ish beruvchi munosabatlari ma’lum bir sayt (elektron mehnat bozori) orqali boshqariladi va tartibga solinadi. Ammo mustaqil freelancerlar o’z saytlari orqali ish beruvchilarni to’g’ridan-to’g’ri jalb qilishlari ham mumkin.

Freelancing sohasi shu qadar keng qamrovliki, o’zingizdagi deyarli har qanday qobiliyatni ishga solgan holda internet orqali pul ishlashingiz mumkin. Siz matn yozish xizmatini taklif qilib, freelancing bilan shug’ulanishingiz mumkin! Ijtimoiy tarmoqlarda ko’p vaqt sarflaysiz va ularda mashxur profil/sahifalaringiz bormi? Demak Siz ma’lum xizmat yoki mahsulotni reklama qilish bo’yicha freelancing xizmatini taklif qilsangiz bo’ladi! Sizdagi har qanday boshqa qobiliyat va imkoniyatni ham huddi shu tarzda internet orqali pulga aylantirish mumkin.

Hozirgi kunda, mening shaxsiy kuzatishlarim asosidagi fikrimcha, quyidagi 6 ta yo’nalishda bo’lgan xizmatlar uchun freelancing bozorida talab juda katta. Ulardan birortasiga mos keladigan ishni qila olsangiz, Siz internet orqali freelancing bilan hech qanday qiyinchiliksiz pul ishlashingiz mumkin! Faqat birgina sharti – Siz ingliz (yoki rus) tilini mukammal bilishingiz shart.

➤ YOZISH. Freelancing bozorlarida yozishga bo’lgan talab juda yuqori. Yozish mahoratingizni maqolalar, yangiliklar, e’lonlar, elektron kitoblar, tarqatma materiallar, bukletlar, maxsus xisobotlar, arizalar va hokazo o’zingiz uddalay oladigan turdagi ijodiy ishlarda ko’rsata olsangiz, Sizning yozganingiz uchun pul to’lashga tayyor bo’lgan minglab ish beruvchilarni topishingiz mumkin. Bugungi kunda g’arb davlatlarida millionlab odamlar yozishni umrining asosiy kasbi qilib

olib, asosiy daromadni faqat yozish orqali olishadi.

➤ GRAFIK DIZAYN. Fotoshop (yoki Illustrator) dasturida qoyilmaqom suratlar chiza olasizmi? Agar shunday bo'lsa, grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Buyurtma asosida chizish orqali ishlashdan tashqari ilhomingiz kelgan vaqtda chizgan ijodiy ishlaringizni tayyor mahsulot sifatida sotishingiz ham mumkin. Bunday sotilishi mumkin bo'lgan dizaynlarga kitob muqovalari, vizit kartochkalar, afishalar, sahifa dizaynlari, infografiklar, logolar va web saytlar dizayni kabi o'nlab ishlar misol bo'lishi mumkin.

➤ Shu o'rinda grafik dizayn bo'yicha freelancing bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik do'stimiz ishlaridan menda mavjud ba'zi namunalarni ko'rsatmoqchiman.

➤ Agar «Men Fotoshopda (yoki Illustratorda) bulardan ancha yaxshiroq chiza olaman», deb hisoblasangiz, freelancing bilan shug'ullanishni boshlashga tayyorsiz!

➤ DASTURLASH. Kod yozishni bilasizmi? Agar shunday bo'lsa, dasturchi sifatida yaxshigina pul ishlashingiz mumkin. Dasturlash tillaridan PHP, Java, JavaScript, Ruby, C va hokazo, yoki tizimlardan Android, WordPress, Joomla, iOS va boshqalarini, yoki ma'lumotlar bazasi, axborot xavfsizligi, tarmoqlar kabi yo'nalishlardan birini mukammal bilsangiz, freelancing orqali pul ishlashingiz oson kechadi. Bunda yuqorida sanab o'tilganlarning faqat bittasini mukammal bilishingiz ham ish beradi. Misol uchun faqat CSSni to'liq o'zlashtira olsangiz, boshqa dasturlash tillarini bilmagan holda ham pul ishlashingiz mumkin!

➤ MIJOZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH. Bu soha nafaqat xorijiy bozorda rivojlangan, balki O'zbekistonda ham jadal sur'atlar bilan yuksalmoqda. Kimgadir qaysidir sohani erinmasdan o'rgata olsangiz, injiq mijozlarning minglab savollariga javob topib berishingizga ko'zingiz yetsa – bu ish Siz uchun! Mijozlarni qo'llab-quvvatlash (customer service) sohasiga xorijda talab juda katta. Email orqali, telefon yoki jonli chat orqali ma'lum bir kompaniya mijozlari uchun yordam xizmatini ko'rsatganingiz uchun Sizga haq to'lanishi mumkin.

➤ INTERNET MARKETING. Internet orqali reklama qilish oson ish emas. Shuni hisobga olgan holda freelancing sohasida internet marketingga juda katta talab bor. Mahsulot va xizmatlarni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish, saytlarda mahsulot yoki xizmatlar haqida PR maqolalar yozish, YouTube kanallarida video roliklar tayyorlab ommalashtirish – bularning barchasi internet marketingning eng ko‘p foydalaniladigan usullaridan hisoblanadi. Ularni hammadan yaxshiroq uddalay olsangiz, internet orqali pul ishlash sohasida omadingiz keladi!

➤ TARJIMA. Bir tildan ikkinchi tilga har qanaqa shaklda (og‘zaki, yozma, sinxron) tarjima qila olsangiz, tarjima bo‘yicha freelancerlik qilishingiz mumkin. Bugungi kunda tarjima eng ko‘p talab etilayotgan tillar Xitoy, Ispan, Portugan va Yapon tillari hisoblanadi. Bu tillarning birortasiga(dan) tarjima qila olsangiz, juda ko‘p buyurtmalar olishingiz mumkin. Albatta tarjima qilinayotgan tilning ikkinchisi ingliz tili bo‘ladi. Tilni bilish qobiliyatingiz bilan uyda, kompyuteringiz qarshisida

bir piyola choy ustida ishlashingiz mumkin bo‘ladi

Xulosa qilib aytganda o‘rganish, bilim va ta‘limsiz uzoqqa borib bo‘lmaydi. Mana shuning uchun ham yoshlarning maktab davridanoq yaxshi bilim olishlariga katta e‘tibor qaratish kerak.

Internet orqali pul ishlash istagi ingliz tili bilimsiz qanotsiz qushga aylanib qoladi. Ingliz tilini yaxshi bilgan kishiga esa internet orqali pul ishlashning barcha yo‘llari ochiladi! Hozirdan vaqtingizni boy bermasdan, yaxshi o‘qituvchi topib ingliz tilini o‘rganishni boshlang. Kelajakda nafaqat internet biznesingiz uchun, balki kasbiy faoliyatingiz uchun ham uning o‘rni beqiyosdir.

Unutmang!!! Ta‘lim tizimi eng katta kontingentlardan biri. Uni yagona maqsadga yo‘naltirish, yo‘naltira olish – bu chinakam baxt, farovon kelajak deganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.
2. <https://lex.uz/docs/-3107036>
3. <https://azamat.uz/ozbekistonda-freelancing-orqali-pul-ishlash-uchun-eng-yaxshi-10-ta-sayt/>

FARDLARDAN FAHMLAB...

Nodirjon G‘afurov

2- bosqich magistranti, O‘zMU

Annotatsiya

Ushbu maqolada Alisher Navoiy fardlariga bo‘lgan yondashuvlar o‘rin olgan. Navoiyning didaktik, falsafiy fardlari haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: *fard, ishq, rizq, muruvvat, futuvvat.*

Аннотация

Эта статья о подходе Алишера Навои к людям. Высказывались мнения о дидактических и философских личностях Навои.

Ключевые слова: *личность, любовь, пропитание, милосердие, футуват.*

Annotation

This article is about Alisher Navoi's approach to individuals. Opinions were expressed about Navoi's didactic and philosophical personalities.

Keywords: *individual, love, sustenance, mercy, futuwwat.*

Fard – arabcha yakka, yolg‘iz degan ma‘noni anglatadi. Yaqin va O‘rta Sharq adabiyotidagi kichik lirik janr. Hajmi bir bayt, ya‘ni ikki misradan iborat bo‘ladi. Muayyan mazmun, g‘oya ilgari suriladi, badiiy umumlashmada, hayotiy tajribadan kelib chiquvchi hukm, xulosa tajassum topadi.¹

Alisher Navoiy o‘zining fardlarida umuminsoniy tarbiya to‘g‘risidagi fikrlarini bayon etadi. Uning fardlari Haqni tanish, Muhammad(s.a.v.) ga ergashish va har bir inson o‘z maqsadi yo‘lida yolg‘iz o‘ziga tayanish, suyanish kerakligini uqtiradi. Shu bilan birga inson fazilatlari va illatlariga xos baytlar keltiradi. Fardlar

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati.

tarkibida zohiriy va botiniy ishq mavzusiga oid fardlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan,

Ulki, Haq borinda maqsud istagay har zotdin,
Mehr borinda yorug‘lug‘ ko‘z tutar zarrotdin.

Inson dunyoga kelibdiki, albatta, kimgadir ehtiyoji paydo bo‘ladi. Dastlab, ota-onaga, unib-o‘sishi davomida do‘stlarga, ulg‘aygach umr yo‘ldoshga va bu ehtiyojlar insonni umri davomida tark etmaydi. Inson ehtiyojlarini cheki yo‘qligini isboti tariqasida yuqoridagi fard keltirildi. Ammo inson uchun dunyo go‘zal qilib ko‘rsatib qo‘yilgan. Paydo bo‘lgan ehtiyojini “har zot”ga aytib, so‘rab yurmasdan Haqdan so‘rash kerak – deydi Navoiy. Haqdan so‘ramasdan, o‘zga kimsadan so‘rash xuddiki, mehr(quyosh) borida bir zarradan yorug‘lik istagandek, bo‘ladi.

Kundalik turmushimizda har xil ehtiyojlar paydo bo‘ladi, albatta, bularni qondirishimiz zarur. Faqat o‘z harakatlarimiz, xarajatlarimiz orqali. Shu o‘rinda yana bir fard:

Ta‘ma etma, ko‘p o‘lsa el moli,
Ko‘rmayin Haq xazinasin holi.

Ya‘ni o‘zgalardan bir narsa so‘rab ta‘ma qilish, xuddiki, Haq xazinasini holi(bo‘sh) deb ko‘rishdek gap. Vaholanki, barcha mulk Allohnikidir. Bu fardning mohiyatiga e‘tibor qaratsak, rizq Allohdan ekanligi oydinlashadi. Mutafakkir neki so‘rasang Allohdan so‘ra deb uqtirmoqda.

Tarixdan ma‘lumki, payg‘mbarimiz Muhammad (s.a.v.)dek ishonchli va tog‘riso‘z, halol va oliyjanob, bandalik qilishda u zotdek yashovchi, istiqomat qiluvchi shaxsni uchratish mumkin emas. Shu sababdan hazrat Navoiy yozadi:

Nabi sha‘rig‘a topmoq istiqomat
Erur solikka mushkliroq karomat.

Ya‘ni nabi sha‘r(shariat ; yo‘l-yo‘riqlar, qonun-qoidalar)iga monand istiqomat qilish, solik(Muhamma(s.a.v.) ummatiga, musulmonlarga)ka mushkil ishdir. U zot kabi yashash odamzod uchun juda qiyin ishdir.

Yuqorida keltirilgan fardlarni Alisher Navoiy zamona an’anasiga muvofiq hamd, na’t mazmunida yozadi. Va bu fardlardan so’ng kelguvchi fardlar inson ehtiyojlari, xususiyatlari fazilatlari va illatlari to’grisida.

Ehtiyojlar haqida to’xtalib;

Yetar chu rizqing, agar xoradur va gar yoqut,

O’zungga yuklama anduh tog’in, istab qut, - deydi.

Rizq nima? Rizq – rizq-u nasiba; kundalik hayot uchun zarur ozuqa; islom diniga ko’ra, xudo har bir kishi, jonivor uchun atagan, o’lchab belgilab qo’yan nasiba, ulush.

Bu fard Alisher Navoiyning “Badoye ul-bidoya” va “Favoyid ul-kibar” devonlarida 4- o’rinda keladi. Mazmuni: Sen uchun rizq qilib berilgan narsa (xora – tosh yoki yoqut – qimmatbaho qizil tosh) sen uchun yetarli, buni barakali qilish (ko’paytirish) uchun o’zingga anduh(g’am,dard) tog’ini yuklama. Rizq, baraka – Alloh huzuridan.

Oddiy toshdan qurilishda foydalanilsa, qimmatbaho toshlardan zargarlik buyumlarida foydalaniladi. Bugungi hayotimizda, kimdir oddiy tosh bilan, kimdir qimmatbaho tosh bilan kundalik nasibasini topadi.

Es-hushini tanib, voyaga yetgan shaxs borki rizq talabida sa’y-harakat qiladi. Shu o’rinda shayx Sa’diy Sheroziy o’zining “Guliston” asarining uchinchi bobida “Qanoat fazilati bayonida” rizq talabi haqidagi hikoyatda yozadiki:

Rizqingdan ortiqni yeb bo’lmasa ham,

Talabda bo’lmag’il dangasa, beg’am.

Bu asarlardan inson axloqidagi go’zal sifatlardan biri sabr-qanoatlilik yana bir bor ulug’lanadi. Shu bilan birga Shayx Sa’diy dangasa bo’lishni va beg’am bo’lishni qoralaydi. Inson o’z rizqini o’zi topib yeyishi kerakligini uqtiradi. Shayx Sa’diy va Hazrat Navoiyning fikrlari biroz farqli bo’lsa ham ushbu satrlarning zamirida “Alloh bergan rizqdan ortig’ini topa olmaysan” degan mazmun yotadi.

Hazrat Navoiy kishilarning go’zal xulqlaridan muruvvat(saxiylik) va futuvvat(mardlik) haqida juda go’zal fard keltiradi;

Muruvvat barcha bermakdur, yemak yo‘q

Futuvvat barcha qilmakdur, demak yo‘q.

Ma‘lum bo‘ladiki, muruvvat(saxiylik) qilgan inson o‘zi ulashgan narsadan yemaydi, futuvvat(mardlik) qilgan inson uni minnat qilib eslamaydi.

Navoiy fazilatlar bilan birga illatlarni ham o‘z fardlarida yoritadi. Quyidagi fardga e‘tibor qilaylik:

Kishi aybin yuziga qilma izhor,

Taammul ayla o‘z aybingg‘a zinhor.

Ba‘zi kishilar o‘zlarini qilib turgan ishlarini o‘ylamay, o‘zgalarning aybini ko‘rsatadi. Bu ayblarni o‘zgalarga ko‘rsatishdan oldin o‘z holiga boqish kerak. Bu ayblarni izhor qilgan kishi bilmaydiki, ayb qilgan boshidan nelar o‘tganini.

Xulosa qilib aytganda, Alisher navoiy inson tarbiyasini mukammal bo‘lishini istaydi. Haq yo‘lini tutub rasulullohga ergashishni targ‘ib qiladi. rizq va maqsudni tangri huzuridanligini va haq yo‘li va ustozlar yo‘li murakkabligini ham uqtiradi. Muruvvat va futuvvatda eranlardek bo‘lishni istaydi.

Navoiyning ijodini o‘rganar ekanmiz, u kishining har bir ijod mahsulida ulkan ma‘naviy sirlar yashiringanini , ayniqsa , ta‘lim va tarbiya mavzusiga oid qimmatli fikrlar keltirib o‘tganini guvohi bo‘lamiz. Zero, Navoiy asarlarini jon dili bilan o‘rgangan va tushungan insonlarning tarbiyasi ham, ta‘limi ham go‘zal bo‘lishiga hech bir shubha yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <http://hozir.org/alisher-navoiy-merosida-umuminsoniy-tarbiya-masalalari.html>
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. МОСКВА “РУС ТИЛИ” НАШРИЁТИ. 1981 II ТОМЛИ А – Р. 632 с.
3. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 6 – jild. Toshkent. Fan. 1990. 534 - bet
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. 14-bet.

SUSPENSE AND FORESHADOWING AS GENRE

*O'zbekiston respublikas Ichki ishlar vazirligi Buxoro
akademik litseyi ingliz tili fani o'qituvchilari:*

Ro'ziyeva Dilyayra Nurmurodovna

Niyozova Nozima Furqatovna

Obidova Adiba Bahodirovna

Annotation: In this article, I try to explain suspense and its function in literary works. With the help of this thought-provoking, One can widen his knowledge about suspense.

Key words: suspense, danger, foreshadowing, annoying, hope.

Suspense is a feeling of uncertainty and anxiety about the outcome of certain actions, most often referring to an audience's perceptions in a dramatic work. Suspense is not exclusive to fiction, though. Suspense may operate in any situation where there is a lead up to a big event or dramatic moment, with tension being a primary emotion felt as part of the situation. In the kind of suspense described by film directed **Alfred Hitchcock**, an audience experiences suspense when they expect something bad to happen and have a superior perspective on events in the drama's hierarchy of knowledge, yet they are powerless to intervene to prevent it from happening. In broader definitions of suspense, this emotion arises when someone is aware of his lack of knowledge about the development of a meaningful event: thus, suspense is a combination of anticipation and uncertainly dealing with the obscurity of the future. In terms of **narrative expectations**, it may be contrasted with mystery or curiosity and surprise.

Suspense comes in many different sizes, big and small. According to Greek philosopher Aristotle in his book „Poetics”, suspense is an important building

block of literature. An very broad terms, it consists of having some real danger looming and a ray of hope .

The two common outcomes are the danger hitting, whereby the audience will feel sorrowful . The hopes being realized , whereby the audience will first feel joy, then satisfaction . If there is no hope , the audience will feel despair. Something other than the danger happening is a deus ex machina.

Some authors have tried to explain the „ paradox of suspense” , namely; a narrative tension that remains effective even when uncertainty is naturalized , because repeat audiences know exactly how the story resolves. Some theories assume that true repeat audiences are extremely rare because, in reiteration ,we usually forget many details of the story and the interest arises due to these holes of memory; others claim that uncertainly remains even for often told stories because, during the immersion in the fictional world, we forget fictionally what we know factually or because we expect fictional worlds to look like real world , where exact repetition of an event is impossible.

The position of Yanal is more radical and postulates that narrative tension that remains effective in true repetition should be clearly distinguished from genuine suspense ,because uncertainly is part of the definition of suspense . Baroni proposes to name „ rappel “ this kind of suspense whose excitement relies on the ability of the audience to anticipate perfectly what is to come, a precognition that is particularly enjoyable for children dealing with well-known fairy tales . Baroni adds that another kind of suspense without uncertainty can emerge with the occasional contradiction between what the reader knows about the future and what he desire, especially in tragedy, when the protagonist eventually dies or fails.

Foreshadowing and Suspense

Suspense is an important element of any story . So you're not writing romantic suspense ? That doesn't have to involve car chases and psychopath stalking your heroine. There is suspense in everything from tense boardroom meeting to a Regency ball where the heroine risks being compromised by a cad to a frontier

heroine facing off alone against a dust storm. Lives don't have to be at a stake . You ,as the author, can generate suspense out of relatively mundane things, as long as they are important to the story , such as whether the stuffy hero will walk under the door just before the pail of water falls down . Foreshadowing is one tool you can use to heighten the suspense . It gets a separate section because it can get pretty complicated, and it can be hard to foreshadow events just right.

Leaving your Readers in suspenders.

Writers have described suspense as being like a roller coaster. The trip up to the top is the suspense, and the fast trip down the hill is the pay-off. I prefer to think of suspense as being like the Thursday of a working week. The week's almost over, you're looking forward to Friday night and the weekend.

Climax Live up to the Suspense

As we know, sometimes, the anticipation is more exciting than the actual event. A nice sunny Thursday can turn into a rainy weekend filled with chores. A suspenseful novel can sputter out when the solution is unfolded. How do you plant the best ending for your story? Start by thinking of the reader. What would be interesting, and shake the reader? Is the resolution too pat? If so, make it harder for your characters. Oh, think of your characters, too, of course. Do they have enough obstacles? Are they reacting in character to what happens. Oh, and make sure the villains get an appropriate comeuppance.

If the suspense is good enough, readers may forgive a relatively weak ending. However, they may be less likely to pick up your next book. The best writers of suspense know that they can get away with teasing the reader for only so long. Eventually , there has to be a pay- off.

Suspense

- The condition of being insecure or uncertain:

The matter of the succession remained in suspense.

- Anxiety or apprehension resulting from an uncertain, undecided , or mysterious situation:

Their father’s illness kept them in a state of suspense.

- Pleasurable excitement and anticipation regarding an outcome, such as the ending of a mystery novel, excitement felt at the approach of the climax:

A play of terrifying suspense.

- The state or quality of being undecided , uncertain .

Used literatures:

1. Values in literature. USA. Houghton Mifflin Company 1965.
2. The World Book Encyclopedia.

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA SINTAKTIK MORFOLOGIK
BILIMLARNI BERISHGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV:
O‘XSHASH VA FARQLI JIHATLAR**

Egamova Gulruxsor Abduvali qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Boshlang‘ich ta’lim 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi sintaktik va morfologik bilimlar, ularning umumiy va farqli jihatlari tahlil qilinib, o‘quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirishda ularning o‘rni yoritib berilgan va ushbu bilimlar yuzasidan qo‘shimcha takliflar berilgan.

Tayanch so‘zlar: sintaksis, sintaktik bilimlar, so‘z birikmasi, gap bo‘laklari, bosh bo‘laklar, ikkinchi darajali bo‘laklar, ega, kesim, morfologiya, so‘z turkumlari, ot, sifat, kompetensiya.

Аннотация: В данной статье проанализированы синтаксические и морфологические знания, их общие и отличительные черты в учебниках родного языка для начальных классов, освещена их роль в развитии компетенций учащихся и даны дополнительные предложения по этим знаниям.

Ключевые слова: синтаксис, синтаксическая знания, словосочетание, члены предложения, главные члены, второстепенные члены, подлежащее, сказуемое, морфология, род слов, существительное, прилагательное, глагол, компетенция.

Annotation: In this article, the syntactic and morphological knowledge of the textbooks of the mother tongue of the primary school, their general and different aspects are analyzed, their role in the development of the competences in the students is highlighted and additional suggestions on this knowledge are given.

Key words: syntax, syntactic knowledge, phrase, parts of speech, main parts of speech, secondary parts of speech, subject, predicative, morphology, word categories, noun, adjective, verb, competence.

Sintaksis haqida so‘z borar ekan, ushbu bo‘limga oid bilimlarni o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda uchraydigan eng katta muammolardan biri bu ularning so‘z turkumlari va gap bo‘laklarini bir-biridan farqlay olmasliklaridir. Bunga sabab qilib esa quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- ayrim so‘z turkumlari va gap bo‘laklarining so‘roqlari aynan bir xil ekanligi. Masalan, ot so‘z turkumi ham, ega ham kim?, nima? so‘roqlariga javob bo‘ladi;

- ba‘zi so‘z turkumlarining deyarli har doim bir gap bo‘lagi vazifasida kelishi. Masalan, fe‘l so‘z turkumini boshlang‘ich sinf o‘quvchilari deyarli har doim kesim vazifasida uchratadi;

- shuningdek, boshlang‘ich sinfda ham, yuqori sinf darsliklarida ham morfologiya va sintaksisning farqli tomonlariga ahamiyat berilmagan, ya‘ni bu ikki bo‘limni bir-biridan qanday farqlab olish mumkinligi haqida hech qanday ma‘lumot berilmagan.

Yuqoridagi sabablar tufayli o‘quvchilar tilga oid bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida morfologik va sintaktik bilimlarning faqat umumiy tomonlarinigina ko‘ra oladilar, ammo farqli jihatlar e‘tibordan chetda qolib ketaveradi. Natijada o‘rganilayotgan bilimlar orasida chalkashliklar, so‘z turkumlarini gap bo‘laklaridan ajrata olmaslik holatlariga barham berilmay qolaveradi. Shunday muammolarning oldini olish maqsadida navbatdagi taklifni ishlab chiqishga qaror qildik. Bizning ushbu taklifimizning qisqacha mazmuni shundan iboratki, 3-sinfda o‘rganilgan sintaktik bilimlar 4-sinfda o‘rganilgan morfologik bilimlardan so‘ng biroz chuqurlashtirilgan holda qayta takrorlanishi va shundan so‘ng, bu ikki bilimlar tizimining bir-biridan farqli tomonlari tushuntirib berilishi zarur. Bunda asosiy urg‘u gap bo‘laklarining ma‘lum vazifa bajara olishiga, so‘z turkumlarining esa qaysidir gap bo‘lagi bo‘lib kela olishiga qaratilishi zarur. Ushbu usulning qanchalik samara

berishini aniqroq bilish maqsadida 4-sinf darsligiga kiritiladigan bilimlarni taxminan quyidagi tartibda berishga qaror qildik:

1. O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash orqali ularda tilga oid kompetensiyalarni yana-da rivojlantirish maqsadida avvalo matn beriladi.

2. Matn yuzasidan savollar beriladi.

3. So‘z turkumlaridan ot, sifat, son, kishilik olmoshlari, fe‘l kabilar va ularning turli qo‘shimchalar bilan qo‘llanishi haqida bilimlarni takrorlab olish uchun topshiriq beriladi. Ushbu topshiriqni bajarish orqali gap bo‘laklari haqidagi bilimlar biroz chuqurlashtirib takrorlanadi. Qoidalar yodga olinadi:

1-qoida: “Ega va kesim gapning bosh bo‘laklaridir.

Shaxs-son qo‘shimchalari bilan birga qo‘llanib, *nima qildi?*, *nima bo‘ldi?* kabi so‘roqlarga javob bo‘luvchi so‘zlar kesim vazifasini bajaradi. Masalan: *O‘quvchi maktabdan (nima qildi?) keldi.*

Kesim bilan bog‘lanib, *kim?*, *nima?*, *qayer?* so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlar ega vazifasini bajaradi. Masalan: (kim?) *Salim hayvonot bog‘iga bordi*”

2-qoida: “Bosh bo‘laklar bilan bog‘lanib, gapning mazmunini to‘ldiruvchi so‘zlar ikkinchi darajali bo‘lak vazifasida keladi. Masalan: (qachon?) *Tongda (qanday?) mayin shabada esdi*”.

4. Yuqoridagi qoidalarga oid bir-nechta topshiriqlar bajarilgach, asosiy masala – so‘z turkumlari va gap bo‘laklarining farqli tomonlari ko‘rsatilgan qoidalarga to‘xtaladi:

3-qoida: “Gapda ma‘lum vazifa bajaruvchi so‘z yoki so‘z birikmalari **gap bo‘laklari** deyiladi”.

Qoidaga oid qisqa topshiriq bajariladi.

4-qoida: “Mustaqil ma‘no bildiruvchi va ma‘lum so‘roqqa javob bo‘luvchi so‘zlar ma‘no va boshqa belgilariga ko‘ra guruhlariga ajraladi. Masalan: *kitob, meva, osmon, odam* kabi so‘zlar narsa va shaxsning nomini bildiradi va ot deb ataluvchi bir guruhga birlashadi.

Qizil, yaxshi, katta kabi soʻzlar narsa va shaxsning belgisini bildiradi va sifat deb ataluvchi bir guruhga birlashadi. Bunday guruhlarni bir umumiy nom bilan **soʻz turkumlari** deb ataladi. Ular gap tarkibida bosh va ikkinchi darajali boʻlaklar vazifasida kelishi mumkin”.

Qoidani mustahkamlab olish uchun topshiriq bajariladi.

5. “Eslab qoling!” rukni ostida gap boʻlaklari va soʻz turkumlarining farqi aniq bayon etiladi:

“! Soʻz turkumlari va gap boʻlaklarini farqlab olish zarur.

Soʻz turkumlari faqatgina maʼlum belgilariga koʻra bir guruhga birlashgan soʻzlardir. Ular gapda ham, gapdan tashqarida ham soʻz turkumi hisoblanaveradi.

Gap boʻlaklari esa gapda maʼlum vazifani bajaruvchi soʻz yoki soʻz birikmalaridir. Soʻz turkumlari ham gapda maʼlum vazifani bajarib, gap boʻlagi vazifasida kela oladi. Masalan: *Oʻlkamizga qish keldi.*

Soʻz turkumlari: (qayerga?) oʻlkamizga – ot, (nima?) qish – ot, (nima qildi?) keldi – feʼl.

Gap boʻlaklari: (shaxs-son qoʻshimchasi bilan qoʻllanib, nima qildi? soʻrogʻiga javob boʻlgan soʻz) keldi – kesim, (kesimga bogʻlanib, nima? soʻrogʻiga javob boʻlgan soʻz) qish – ega, (gap mazmunini toʻldirish uchun xizmat qilayotgan soʻz) oʻlkamizga – ikkinchi darajali boʻlak.

Shu tarzda oʻquvchilarga gap boʻlaklari va soʻz turkumlarining farqli jihatlari tushuntirib beriladi. Soʻng oʻrganilgan bilimlar mashq va topshiriqlar orqali mustahkamlanadi.

Yuqoridagi bilimlarni berishdan bir qancha maqsadlar koʻzda tutilgan boʻlib, quyida ularni sanab oʻtishni joiz deb topdik:

-Morfologik va sintaktik bilimlarning umumiy jihatlari bilan birgalikda ularning farqli tomonlarini ham oʻrganish oʻquvchilar uchun mashqlar tahlili jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, oʻquvchilar morfologik tahlil bilan sintaktik tahlilni chalkashtirib yuborishdek muammoli vaziyatlarga kamroq duch kelishadi;

- Yuqori sinflarda morfologiya va sintaksis bo‘limlari yuzasidan o‘rganiladigan bilimlar uchun biz yuqorida taklif qilgan usulda berilgan bilimlar poydevor vazifasini o‘taydi. Natijada, o‘quvchilarning kelgusida tilga oid nazariy bilimlarni o‘zlashtirishlari uchun anchagina qulay imkoniyat yaratiladi;

So‘z turkumlari va gap bo‘laklarini farqlash orqali o‘quvchilarda Milliy o‘quv dasturida keltirilgan quyidagi kompetensiyalar shakllanishi ko‘zda tutiladi:

1. Nutqiy kompetensiya:

- o‘quvchilar gap bo‘laklari va so‘z turkumlarini farqlash orqali so‘z va so‘z birikmalarini gapda to‘g‘ri, aniq va o‘z o‘rnida qo‘llay oladilar;
- mavzuga oid boshqa tushunchalarni yaxshi o‘zlashtiradilar;
- o‘rganilgan mavzu yoki matn yuzasidan mazmunli savol tuza oladilar.

2. O‘qish:

- berilgan matnni ifodali o‘qiydi;
- mustaqil o‘qib-o‘rganish va bilimni muntazam oshirib borish ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
- matnning ma’lum qismini o‘qib, uni mantiqan davom ettiradi;

3. Yozish:

- shaxsiy ma’lumotlari asosida sodda so‘rovnomani o‘qituvchi yordamida to‘g‘ri to‘ldiradi;
- 5-6 gapdan iborat xabar, tasvir, muhokama shakllarini qo‘llab matn yarata oladi;
- Gapning maqsadiga ko‘ra turlarini farqlaydi;
- Gaplarda va matnlarda tinish belgilari (nuqta, vergul, so‘roq) ni to‘g‘ri qo‘llaydi.

Eng muhimi, morfologik va sintaktik bilimlar o‘rtasidagi farqlarni anglab yetish orqali o‘quvchilar har ikkala bo‘limning tilimizdagi muhim o‘rni va ahamiyatini bilib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Umumiy o’rta ta’limning ona tili bo’yicha milliy o’quv dasturi”. Toshkent-2020
2. Hamrayev M. va boshqalar. “Ona tili”. Toshkent – 2012
3. O’rinboyev B. “Hozirgi o’zbek adabiy tili” – Samarqand - 2001.
4. Qosimova K., Matchonov S., G’ulomova X., Yo’ldosheva Sh., Sariyev Sh. “Ona tili o’qitish metodikasi”. Toshkent - “NOSIR” - 2009.
5. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 1-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
6. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 1-sinf uchun mashq daftari. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
7. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 2-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
8. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 2-sinf uchun mashq daftari. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
9. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo’ldosheva Sh. “Ona tili”. 3-sinflar uchun darslik. Toshkent. “O’qituvchi”. 2019.
10. Ikromova R., G’ulomova X., Yo’ldosheva Sh., Shodmonqulova D. “Ona tili”. 4-sinflar uchun darslik. Toshkent. “O’qituvchi”. 2020.
11. Mahmudov N., Sobirov A., Sattorov Sh., Toshmirzayeva Sh., Mannopova D. “Ona tili”. 5-sinflar uchun darslik. Toshkent. “G’.G’ulom”. 2020
12. Qodirov M., Ne’matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. “Ona tili”. 8-sinflar uchun darslik. Toshkent.”Cho’lpon”. 2019.

Internet saytlar:

1. Edurtm.uz
2. Eduportal.uz
3. Test-uz.ru
4. Uzedu.uz
5. Mbaza.uz

**TALABALARDA KREATIV QOBILIYATNING SHAKLLANISHIDA
INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI**

Jo‘rayeva Malika Ikromjon Qizi

*Nizomiy nomidagi TDPU 5A110902-Pedagogika va psixologiya
magistratura mutaxassisligi I bosqich magistranti*

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqola talabalarda kreativ qobiliyatning shakllanishi va rivoj topishi uchun integrativ yondashuvning ahamiyati borasidagi fikr-mulohazalarga bag‘ishlanadi. Shuning barobarida talabalarning o‘quv va kognitiv ijodiy faolligini oshirish muammosini ham ko‘rib chiqadi. Bu zamonaviy jamiyatning o‘quv jarayonida integratsiyalashgan darslardan foydalanishga bo‘lgan ehtiyojning sabablarini o‘rganadi. Hamda zamonaviy ta‘limning bugungi zamonaviy ishtirokchilari shaxsini — talabalarning shaxsini ma‘naviy, intellektual va ijodiy jihatdan rivojlantirish muammosi dolzarb ahamiyatga ega masala sifatida tahlil olib boradi.

KALIT SO‘Z VA IBORALAR:

Kreativlik, kreativ qobiliyat, intellekt, ijod, ijodiy tasavvur, intellektual faoliyat, integrativ yondashuv

Bugungi kunda zamonaviy talaba shaxsini ma‘naviy, intellektual va ijodiy jihatdan rivojlantirish muammosi dolzarb ahamiyatga ega ijtimoiy-pedagogik va ustuvor masala sifatida kreativlik, kreativ qobiliyatlar, intellekt, intellektual faoliyat, ijod, ijodkorlik, intellektual ijodkorlik, intellektual-ijodiy qobiliyatlar, ijodiy tasavvur, intellektual-ijodiy jarayon, faoliyat kabi tushunchalarni o‘rganadi.

Davlatimiz rahbari shu boisdan ham talaba-yoshlarni hozirgi zamonning talablariga munosib javob bera oladigan holatda bo‘lishlarini, shu talablarga muvofiq yangicha ishlash va fikrlashga, izlanish-u tashabbuskorlik va tadbirkorlik

ruhida ta’lim-tarbiya olishi zarurligini ta’kidlaydilar. Aynan shuning uchun ham ta’lim tizimi va mazmunini takomillashtirish, uni real hayotga yaqinlashtirish, shuningdek, yoshlarda intellektual-ijodiy rivojlanish, ijtimoiy-kommunikativ qobiliyatni, bir soʻz bilan aytganda **kreativ qobiliyatini** oʻstirish lozimdir. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining soʻnggi yillarda qabul qilingan qator qarorlari va farmonlarida ham ushbu gʻoya yetakchi oʻrinni egallab kelmoqda. Talabalar kreativ qobiliyatini shakllanganligi katta ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega boʻlib, u barkamol avlodning bazaviy sifatleri va qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirishning omilidir. Zero, kreativ qobiliyatning rivojlanishi “shaxs”ning ma’naviy sohasi bilan bogʻliq. Bu faol faoliyat jarayonidagi axloqiy, intellektual va estetik talablar hamda manfaatlarining shakllantirilishi va qanoatlantirilishidir.

Biz talablarning kreativ qobiliyatini shakllantirishda integrativ yondashish natijasida samarali natijaga erishishimiz mumkin. Integratsiyalashgan darslarning imkoniyatlarini oshirib esa talabalarning ijodiy qobiliyatini yuksaltirishga muvaffaq boʻlamiz. Bu bilan talabalar dunyo rasmini yaxlit idrok etishlarida muammoga duch kelmaydilar.

Respublikamizda amalga oshirilib kelinayotgan zamonaviy ta’lim tizimi yuksak kadrlarni shakllantirishga qaratilgan. Buni inobatga olib aytadigan boʻlsak, doimiy oʻzgaruvchan shart-sharoitlarda eng mazmunli mehnat faoliyatini koʻrsatishga qodir, dunyoning rasmini yaxlit koʻrishga ega boʻlgan intellektual rivojlangan shaxslarni tarbiya qilish bizning ilk ustuvor vazifalarimizga aylanmoqda. Shu sababli biz ta’lim jarayonini tashkil qilishda fanlarning tarqoqlik holatini oldini olishimiz kerak. Bu tarqoqlik talablarning dunyoqarashining parchalanishiga sabab boʻlishi mumkin.

Ayni vaqtda dunyoda iqtisodiy, siyosiy, madaniy va axborot integratsiyasi tendensiyalari tobora ilgarilab bormoqda. Muammoni oʻrganish natijalari shuni koʻrsatadiki, koʻpincha ma’lum bir oʻquv predmeti doirasida bir xil tushuncha turlicha ta’riflanadi. Ilmiy atamlarning bunday noaniqligi oʻquv materialini idrok etishni qiyinlashishiga sabab boʻladi. Oʻquv rejalarining nomuvofiqligi esa turli

fanlar bo'yicha bir xil ta'lim ma'lumotlarining turli akademik vaqtlarda o'rganilishiga sabab bo'ladi.

Shunday qilib, bugungi rivojlanish bosqichida ob'yektlarning tarqoq holatda turgani ularning bir-biri bilan integratsiyaga kirishishi lozimligini ko'rsatadi. Bu amaliy jarayon talabalarda kreativ qobilayotning shakllanishida yuqori ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik jarayonning yaxlitligining konseptual asoslarini A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, S.T.Shatskiylar yaratishgani bizga ma'lum. Aynan o'tgan asrning 20-50-yillarida o'qituvchilar amaliyotida talabalarning, o'quvchilarning o'quv jarayonlarining birligi va o'zaro bog'liqligining mohiyatini ular ochib berdilar. Bu olimlarimiz shaxsni har jihatdan rivojlantirish zarurati haqidagi konseptual asoslardan kelib chiqdilar. A.S.Makarenkoning fikricha, shaxs qismlarga bo'lib rivojlanmaydi, balki u duchor bo'lgan ta'sirlarning umumiy miqdoridan sintetik tarzda yaratilgan. Biroq, shaxs rivojlanishining yaxlitligi dastlabki navbatda ta'lim jarayonining hayot bilan, ijtimoiy muhit bilan bog'liqligini nazarda tutadi.

Bu olimlarning amaliy tajribasidan shuni bilish mumkinki, talabalarda kreativ qobiliyatning shakllanishda integrativ yondashuv o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati uchun to'liq sharoitlar yaratishga imkon beradi. Ularning ijodiy qobiliyatlarini ham shakllantirishni ta'minlaydi. Shu bilan bir qatorda, o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi.

Integrativ yonashuvning talablarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati va rolini aniqlash uchun birinchi navbatda integrallashgan darslarning mohiyatini va ulardan ta'limda foydalanish tajribasini aniqlab olish lozim bo'ladi. Jumladan, pedagogika bo'yicha olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlarga, integratsiyalashgan darslarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tajribalarga ham tayaniladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda kreativ qobiliyatning shakllanishida integrativ yondashuvning ahamiyatini o'qituvchi to'laligicha tushunib, muammoning yechimiga, o'quv materialini o'rgatishga ijodkorona yondashmoqligi

joizdir. Ularga mashgʻulot mazmuni, oʻziga xosligi, elastikligi, innovatsion mohiyatga egalik darajasi, shaxsga tomon yoʻnaltirilganligi, ijodiy potentsiali, shaxsning kreativ rivojlanmogʻi uchun istiqbolni belgilash singarilarni singdirishi zarur. Yana aytish kerakki, talabalarda kreativ qobiliyatni shakllanishida yuqori emotsional-ijobiy kayfiyat, ehtiyoj boʻlishi, buning uchun taʼlim jarayonida zaruriy didaktik shart-sharoitlar taʼminlanishi ham shart. Buning uchun esa mashgʻulotlar mazmuni chuqur, jozibador, xotirada qolishi oson va qoladigan, talabalarning idrok qilish faoliyati esa rang-barang, ijodiy va reproduktiv boʻlmogʻi darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Bakitovich, A. E. (2020). Practical forms and methods of " Improving environmental education technologies through protection of natural areas for students". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 173-177.
2. Хожиева, З. У. (2017). РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. *Восточно-европейский научный журнал*, (1-2 (17)), 7-9.
3. Ходжиева, З. У. (2016). ГУМАНИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-, 2016.*
4. Хожиева, З. У. (2016). Гуманизации дидактических отношений между учителем и учащимся в современном образовании.
5. Hojieva, Z. U. (2014). The Role of " Mark" in Humanization of Didactic Relationships. In *Young Scientist USA* (pp. 33-36).
6. Қораев,С. (2016). Фанлараро узвийлик ва узаро алоқани таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари. *“Таълим, фан ва инновация”*, 2(2), 45- 50
7. Usarov, J. (2019). Using Teaching Methods for Development Student Competencies. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 15(1), 272-274

РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ

Бабаназарова Мафтуна

*Магистрант 1 курса Педагогического института Бухарского
государственного университета*

Maftuna842@gmail.com

Резюме,

Язык традиционно считается как основа человеческого интеллекта. Музыка, хотя и принята человеческой универсалией, часто рассуждается как дополнительная способность, зависящая от языка или производная от него. Напротив, мы утверждаем, что с точки зрения развития продуктивнее описывать разговорный язык как особый тип музыки. Мы осуждаем преобладающее мнение о том, что музыкальное познание развивается медленнее, чем язык, и является более сложным; вместо этого мы утверждаем, что изучение музыки соответствует скорости и усилиям по изучению языка. Мы приходим к выводу, что музыка заслуживает центрального места в нашем понимании человеческого развития.

Ключевые слова: *музыка, язык, овладение языком, музыкальное развитие, музыкальное познание, определение музыки, возникающая модульность.*

NUTQNING SHAKLLANISHIDA MUSIQANING O'RNI

Babanazarova M.N.

REZYUME,

Til an'anaviy ravishda inson aqlining asosi sifatida qaraladi. Musiqa, garchi inson universali sifatida qabul qilingan bo'lsa ham, ko'pincha tilga bog'liq yoki undan olingan qo'shimcha qobiliyat sifatida qaraladi. Aksincha, nutq tilini

musiqaning o‘ziga xos turi sifatida ta’riflash rivojlanish nuqtai nazaridan samaraliroq ekanligini ta’kidlaymiz. Biz musiqa bilimi tilga qaraganda sekinroq rivojlanadi va murakkabroq, degan hukmron fikrni qoralaymiz; Buning o‘rniga biz musiqani o‘rganish til o‘rganish tezligi va harakatiga mos kelishini ta’kidlaymiz. Bizning fikrimizcha, musiqa inson rivojlanishini tushunishda markaziy o‘ringa loyiqdir.

***Kalit so‘zlar:** musiqa, til, tilni o‘zlashtirish, musiqiy rivojlanish, musiqiy bilim, musiqaning ta’rifi, paydo bo‘lgan modullik.*

THE ROLE OF MUSIC IN THE FORMATION OF SPEECH

Babanazarova M.N.

Summary,

Language is traditionally considered as the basis of human intelligence. Music, although accepted as a human universal, is often thought of as an additional ability dependent on or derived from language. On the contrary, we argue that it is more productive from a developmental point of view to describe spoken language as a specific type of music. We condemn the prevailing view that musical knowledge develops more slowly than language and is more complex; instead, we argue that learning music matches the speed and effort of learning a language. We conclude that music deserves a central place in our understanding of human development.

***Key words:** music, language, language acquisition, musical development, musical cognition, definition of music, emerging modularity.*

К зрелому возрасту у всех нас есть хорошо развитые представления о музыке, основанные на нашей культуре и индивидуальном вкусе. Однако, несмотря на то, что мы все чувствуем, что знаем, что такое музыка, оказалось, что ее очень трудно определить. [Кросс и Морли](#) цитируют два словарных

определения музыки: «искусство сочетания звуков голоса или инструментов для достижения красоты формы и выражения эмоций» и «искусство или наука об организации звуков в ноты и ритмы, чтобы дать желаемый паттерн или эффект». Далее они заявляют: «Для современных музыковедов эти определения серьезно неудовлетворительны». Изучив другие определения, они приходят к выводу: «Все эти представления о музыке оказываются идеологическими конструкциями, укорененными в работе более широких социально-экономических и политических сил, которые меняются» [2].

Язык обычно определяется как символическое средство общения с лексикой значений и синтаксисом для организации его предложений. Мы говорим не просто для того, чтобы нас услышали, мы говорим для того, чтобы нас поняли: чтобы признаться в любви, заказать еду и спросить дорогу. Но в то время как речь символична, звук является носителем ее сообщения.

В зависимости от того, как человек слушает, одни и те же стимулы могут восприниматься как язык или музыка. Когда кто-то многократно прослушивает одну и ту же зацикленную запись речи, она может начать звучать как пение [8]: по мере того, как внимание к смыслу насыщается, мелодические черты просодической интонации проявляются на первый план. И наоборот, синусоидальная речь, которая отслеживает формантные частоты произнесенного высказывания без других акустических атрибутов естественной речи, для наивных слушателей звучит как свист. Однако, когда испытуемые настроены слушать речь, клипы становятся отчетливо разборчивыми [9].

Став взрослыми, мы по-разному обрабатываем «каноническую» речь и музыку: например, речь и музыка демонстрируют противоположные модели доминирования полушарий, при этом обработка речи больше зависит от левого полушария, а музыки — от правого [10]. Тем не менее, нейронные области, лежащие в основе восприятия речи и музыки, демонстрируют значительное перекрытие даже у взрослых, причем оба типа стимулов

задействуют двустороннюю лобно-височную сеть [11]. Кроме того, следует ожидать некоторых различий между областями, реагирующими на речь и пение у взрослых: по мере развития наш мозг становится гораздо более специализированным во многих областях [18]. Хотя исследований, сравнивающих нейронные реакции на речь и музыку у младенцев, немного, есть свидетельства того, что у новорожденных наблюдается в значительной степени перекрывающаяся активация направленной младенцем речи и инструментальной музыки [14], что позволяет предположить, различия в обработке во взрослом мозге могли проявиться постепенно в процессе развития.

Было высказано предположение, что речь и музыка могут иметь внутренние различия в низкоуровневых слуховых характеристиках, которые требуют различных типов обработки слуха: например, некоторые предположили, что речь включает в себя очень быстро меняющиеся временные характеристики, тогда как музыка состоит в основном из изменяющихся характеристик высоты тона. в течение более длительного периода времени [19]. Однако речь и музыка оказываются в этом отношении тесно связанными. Ни один музыкальный инструмент не начинается со стабильной частоты: всегда возникает шум, вызванный первоначальным импульсом, который приводит звук в движение. Этот всплеск шума имеет решающее значение для восприятия тембра [1]. В результате для обработки как речи, так и музыкального тембра требуется одинаковая временная острота [20]. Восприятие музыкальных тембров и фонем зависит от быстрой временной обработки.

Таким образом, и музыка, и речь требуют звукового разрешения в одинаковых временных масштабах. С музыкальной точки зрения речь представляет собой концерт фонем и слогов, мелодически измененных просодией.

Конгруэнтность между речью и музыкой на уровне атомарного восприятия стала более очевидной с появлением записанных носителей и электронного акустического анализа. В цикле песен Лучано Берियो «Круги» используется обширная батарея перкуссии, которую он использует для имитации различных согласных звуков в тексте. Эффект состоит в том, что текст резонирует с перкуссией, которая поддерживает и усиливает тембр слов.

Чтобы функционировать в сообществе, каждый должен освоить базовую речь. Его нужно понимать, даже если он делается быстро, и его нужно уметь выполнять даже в моменты стресса. Все эти факторы способствуют созданию этой уникальной формы вокального исполнения [2].

Но есть еще одна важнейшая особенность языка: дети должны его выучить. Многие лингвисты и антропологи подчеркивают, что язык как символическая система выражения ограничен способностью детей к обучению. Дикон пишет: «Структура языка находится под сильным давлением отбора, потому что при воспроизведении из поколения в поколение она должна проходить через узкое место: детское сознание» [3].

Язык — это компромисс между тем, что взрослые должны сказать, и способностью детей обрабатывать и исполнять то, что они слышат. Что слышат младенцы, согласно приведенному выше широкому определению, является формой музыки. Мы утверждаем, что язык имеет привилегированный статус в мозгу новорожденного, который позволяет не только усваивать музыкальные условности, но также позволяет изучать язык. Без способности слышать музыку мы не смогли бы выучить язык. Известно, что младенцы способны различать фонемы всех языков [5], способность, свидетельствующая о чувствительности к тембру. Хотя способность новорожденных различать различные инструментальные тембры еще не проверена, младенцы способны использовать тембр для разделения звуковых последовательностей на отдельные перцептивные потоки [15]. Если фонематические контрасты и инструментальные тембральные контрасты

основаны на перекрывающихся перцептивных механизмах у младенцев, можно было бы ожидать таких же преждевременных способностей к различению инструментальных тембров у новорожденных.

В дополнение к тембру новорожденные чувствительны к ритмическим компонентам языка и могут различать языки на основе их ритмических характеристик [21] младенцы используют музыкальные аспекты языка (ритм, тембральный контраст, мелодический контур) как основу для дальнейшего развития семантических и синтаксических аспектов языка. Младенцы не просто прислушиваются к аффективным сигналам и не сосредоточены исключительно на значении: они прислушиваются к тому, как составлена их речь.

Младенцы усваивают музыкальную информацию речи, когда им говорят и поют напрямую, а также «подслушивая» другой язык и музыку. Хотя всякая речь имеет музыкальные аспекты, речь, обращенная к младенцам, обычно характеризуется еще большей степенью музыкальности. Эта младенческая направленная речь, или материнский язык, относительно высокая, медленная и ритмичная, с большим диапазоном высоты тона и более преувеличенными мелодическими контурами, чем типичная направленная речь взрослых [21]. Направленная речь и пение детям помогают в изучении языка, привлекая и привлекая внимание и передавая аффективную информацию [21], а затем усиливая важные речевые паттерны [13].

Конечно, направленная речь детям может служить всем этим целям, и ее роль в овладении языком может меняться в ходе развития: сначала играя роль внимания и аффективности, а затем направляя внимание на лингвистически значимую информацию [22]. Первое прямое знакомство ребенка с вербальной коммуникацией часто имеет повышенную просодию, когда музыка и смысл речи связаны воедино.

Анализируя полученные результаты, учёные выдвигают следующие предположения в отношении музыки в речи:

- музыка и язык могут быть когнитивно и нейронно различны у взрослых, мы предполагаем, что язык — это просто подмножество музыки с точки зрения ребенка[9];

- музыка включает в себя точную слуховую обработку, эмоциональную вовлеченность, повторение и высокие требования к вниманию развития речи;

- музыка у детей может улучшить доязыковое коммуникативное развитие.

Язык первоначально передается детям через речь, музыкальное познание может играть важную адаптивную функцию, позволяя лингвистическим навыкам детей развиваться быстрее. Аргументы в пользу врожденных языковых способностей часто апеллируют к проблеме «бедности стимулов» [6]: язык слишком сложен для того, чтобы дети могли выучить его, основываясь только на положительных данных. Наряду с мимикой и жестами, музыкальные особенности языка могут помочь преодолеть «бедность стимулов» и обеспечить более богатый контекст для языковой индукции. С точки зрения развития последовательность ясна: сначала мы играем со звуками; затем мы играем со значениями и синтаксисом[16]. Именно наш врожденный музыкальный интеллект делает нас способными овладеть речью. Музыка как форма искусства может развиваться из этой первоначальной запутанности: это может позволить нам продолжать исследовать и использовать особенности музыкального познания, которые язык не ставит в приоритет[18].

Таким образом: наше исследование показывает, что обучение лексике и грамматике с помощью песен может быть полезным в начальной школе. Во всем мире младенцев учат языку через речь. И музыка, и речь предполагают «творческую игру со звуком». Музыка – универсальный язык, потому что для развивающихся людей он лежит в основе того как мы усваиваем язык: он направляет наше внимание и усиливает особенности речи. Учитывая общее положительное влияние музыки и пения на развитие речи с помощью песен на учащихся следует изучить дополнительно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Rustam Elmurodovich Atamurodov. (2021). Children’s songs of preschool age as a factor of aesthetic education. Euro-Asia Conferences, 1(1), 236–239.
2. Гулов Садриддин Ниязович/ Музыка и её воздействие на психическую деятельность человека // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
3. Атамурадов Рустам Элмурадович. Педагог музыкальной культуры - это понятие о педагогическом творчестве и педагогической технологии // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
4. Шамсиев Шерзод Истамович Формы организации музыкального общения // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
5. Kh, Madrimov B., T. I. Rajabov, and F. G. Nurullaev. "Teaching Bukhara children folk songs in music lessons as an actual problem." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.04 (2020): 6049-6056.
6. Brandt A, Gebrian M, Slevc LR. Music and early language acquisition. *Front Psychol.* 2012;3:327. Published 2012 Sep 11. doi:10.3389/fpsyg.2012.00327.
7. Cross I., Morley I. (2008). “The evolution of music: theories, definitions and the nature of the evidence,” in *Communicative Musicality*, eds Malloch S. N., Trevarthen C. (Oxford: Oxford University Press;), 61–82.
8. Deutsch D., Henthorn T., Lapidis R. (2011). Illusory transformation from speech to song. *J. Acoust. Soc. Am.* 129, 2245–2252. doi:10.1121/1.3562174
9. Remez R., Rubin P., Pisoni D., Carrell T. (1981). Speech perception without traditional speech cues. *Science* 212, 947–950. doi:10.1126/science.7233191
10. Callan D. E., Tsytsarev V., Hanakawa T., Callan A. M., Katsuhara M., Fukuyama H., Turner R. (2006). Song and speech: brain regions involved with perception and covert production. *Neuroimage* 31, 1327–1342. doi:10.1016/j.neuroimage.2006.01.036

11. Griffiths T. D., Johnsruide I., Dean J. L., Green G. G. (1999). A common neural substrate for the analysis of pitch and duration pattern in segmented sound *Neuroreport* 10, 3825–3830.10.1097/00001756-199912160-00019
12. Tierney A., Dick F., Deutsch D., Sereno M. (in press). Speech versus song: multiple pitch-sensitive areas revealed by a naturally occurring musical illusion. *Cereb. Cortex*
13. Merrill J., Sammler D., Bangert M., Goldhahn D., Lohmann G., Turner R., Friederici A. D. (2012). Perception of words and pitch patterns in song and speech. *Front. Psychol.* 3:76.10.3389/fpsyg.2012.00076
14. Kotilahti K., Nissilä I., Näsi T., Lipiäinen L., Nojonen T., Meriläinen P., Huotilainen M., Fellman V. (2010). Hemodynamic responses to speech and music in newborn infants. *Hum. Brain Mapp.* 31, 595–603
15. Chobert J., Marie C., François C., Schön D., Besson M. (2011). Enhanced passive and active processing of syllables in musician children. *J. Cogn. Neurosci.* 23, 3874–3887.10.1162/jocn_a_00088
16. François C., Chobert J., Besson M., Schön D. (in press). Music training for the development of speech segmentation. *Cereb. Cortex* 1–610.1093/cercor/bhs180
17. Schön D., Gordon R. L., Campagne A., Magne C., Astésano C., Anton J.-L., Besson M. (2010). Similar cerebral networks in language, music and song perception. *Neuroimage* 51, 450–461.10.1016/j.neuroimage.2010.02.023
18. Durston S., Davidson M. C., Tottenham N., Galvan A., Spicer J., Fossella J. A., Casey B. J. (2006). A shift from diffuse to focal cortical activity with development. *Dev. Sci.* 9, 1–810.1111/j.1467-7687.2005.00458.x
19. Zatorre R. J., Belin P., Penhune V. B. (2002). Structure and function of auditory cortex: music and speech. *Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.)* 6, 37–46.10.1016/S1364-6613(00)01816-7
20. Shepard R. (1980). Multidimensional scaling, tree-fitting, and clustering. *Science* 210, 390–398.10.1126/science.210.4468.390

21. Fernald A. (1992). “Human maternal vocalizations to infants as biologically relevant signals: an evolutionary perspective,” in *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*, eds Barkow J. H., Cosmides L., Tooby J. (New York, NY: Oxford University Press;), 391–428

22. Fernald A., Kuhl P. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. *Infant Behav. Dev.* 10, 279–293.10.1016/0163-6383(87)90017-8

23. Aretz I. (1967). The polyphonic chant in South America. *Int. Council Tradition. Music* 19, 49–53.10.2307/942185

**CRIMINAL LIABILITY FOR STALKING IN SOME IN SOME
EUROPEAN COUNTRIES**

Mamazhanova Sabina Ulugbek kizi

Tashkent state university of law's master

sabina.mamadjanova@gmail.com

Annotation: The article discusses the current concept of "stalking" as a form of violent behavior, its types and features. The article examines the legislation of foreign countries, particularly in the England, Germany, Austria, which have legal liability for stalking at the legislative level. Stalking encroaches on a person's physical and mental health, as well as on his life. Taking into account the public danger of this act, the need to criminalize prosecution in the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan by establishing criminal liability for it is being considered. The specific location of this norm in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan is proposed, as well as the objects of this crime are listed.

Key words: stalking, stalker, victim, threat, violence, legislation of European countries, consequence, criminal liability.

The world's population still does not perceive stalking seriously, believing that it is, on the contrary, the attention paid by the stalker to the victim. Most people don't understand how terrible the consequences from persecution can be. Victims of stalking have to change their place of residence, place of work or study, which significantly affects their financial situation and social circle. They have to get used to a new place and conditions in a new way. If the location is found by stalker, the victim has to repeat the above scenario. However, these consequences are not sufficiently negative. There are worse outcomes. Victims of persecution often end up committing suicide because it seems to them that this is the only way out of the

situation. Perhaps many scientists of Uzbekistan will consider that this action can be qualified under article 103 of the Criminal Code, but the disposition of this article states that suicide or attempted suicide is committed by threats, ill-treatment or systematic humiliation of the honor and dignity of a person. During the persecution, there is a systematic violation of freedom of movement, which is the constitutional right of every citizen, therefore it is incorrect to qualify stalking under article 103 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

The consequences of stalking can also be rape by a stalker of his victim (Article 118 of the Criminal Code); abduction of the victim (137 of the Criminal Code); premeditated murder (Article 97 of the Criminal Code) and many other grave and especially grave crimes. It is important to understand that psychological violence may not develop into physical violence. At the same time, it can reach such a degree of intensity that the victim commits suicide due to systematic psychological trauma, mental suffering and destruction of self-esteem. [1, p. 83]. Consequently, acting Professor of TSUL Abzalova H. M. he also believes that psychological violence can lead a victim to suicide without the use of physical violence.

It follows from this that there is a huge need to criminalize prosecution in the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.

Stalking is already a crime in many foreign countries. For example, it has been enshrined as a crime in the legislation of Canada, the United States, the United Kingdom and Wales, Japan, Germany, Australia and many other States.

The first state to recognize stalking as a criminal offense was the United States in 1992. The followers of this example were countries such as Canada and Australia. As for the countries of Europe, the responsibility for stalking was introduced in the UK, Belgium, Ireland, Holland, Austria and Germany.[2]

In England, stalking is considered similar to harassment, but at the same time it is more aggressive. A stalker has an obsession with the person he is stalking. Based on the legislation of England, stalking may include:

- regular stalking;

- repeated entry into someone else's house without an invitation (violation of private property rights);
- checking someone's use of the Internet, e-mail or other electronic tools of communication;
- being in a place where the stalker knows that his victim often visits;
- watch or spy on anyone;
- identity theft (subscribing to services, buying things in someone's name).

Such behavior is considered stalking if it has been committed more than once. The main criteria that persecution should have is its regularity, obsession, undesirability and repetition. [3]

Another State that recognized persecution as a crime is Germany in 2007. Article 238 of the German Criminal Code states:

Persecution – a person who, in a way of significantly worsening the quality of life of another person, unlawfully and systematically persecutes him by the fact that:

1. looking for the spatial proximity of this person;
2. attempts to establish contact with this person using telecommunication means, other means of communication or through third parties;
3. abusing the personal data of this person;
 - a) orders goods or services for him;
 - b) involves third parties to establish contact with him;
4. threatens this person by causing harm to the life, bodily integrity, health or freedom of himself or another person close to him;
5. causes the death of the victim or his relatives. [4, p. 344]

In Austria, there is also criminal liability for stalking. Section 107a of the Austrian Criminal Code stipulates:

- (1) Anyone who unlawfully and persistently stalks a person (as described in paragraph 2) is subject to one year's imprisonment or a fine of up to 720 daily rates.

(2) Persistently persecutes someone in a way that suits him in his lifestyle, namely unreasonable influence, continuing for a long period of time as follows:

1. trying to establish physical intimacy,
2. attempts to communicate via telecommunications or using another means of communication, or through third parties,
3. orders goods or services for a person using their personal data,
4. forces third parties to contact a person using her/his personal data, records, facts,
5. publication of photos from personal life without the permission of this person.

(3) If the period covered by paragraph 1 exceeds one year, or if the crime involves suicide, or if the person prosecuted within the meaning of paragraph 2 attempts to commit suicide, the perpetrator must be sentenced to imprisonment for up to three years. [5, p. 32]

Nowadays, the legislation of the Republic of Uzbekistan does not provide for liability for prosecution. Persecution encroaches on the constitutional rights of the victim, (for example, freedom of movement), physical and mental integrity, in general, the health of the victim. Due to the lack of norms that could adequately protect the victims of persecution, the persecutor remains unpunished. If the victim reports stalking, which is expressed in the fact that a person seeks physical intimacy, tries to establish contact with this person using telecommunications or other means of communication or through third parties, forces third parties to contact him, threatens this person with harm to life, physical integrity, health or freedom of himself, one of his relatives or another person close to him, etc., this message remains without consideration, because law enforcement agencies do not qualify them as a crime.

Considering the above, it is proposed to introduce criminal liability for stalking in Chapter 7 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (Crimes against the constitutional rights and freedoms of citizens), since this act encroaches

on freedom of movement by the fact that the stalker creates an obstacle for the victim to fully enjoy this right by often appearing in places visited by the object of persecution. In addition, the object of this socially dangerous act will be personal inviolability, inviolability of private life, inviolability of the home, personal data. In most cases, the object can also be the physical and mental health of a person, since a stalker can use violence or the threat of violence. Sometimes a stalker encroaches on the sexual freedom of the victim and even her life, however, these objects will rather act as optional.

REFERENCES:

1. Abzalova H. M., Ryzhkova K. V. Crimes against life and health (for a wide range of readers), Tashkent-2020. p. 136
2. Stalking: hidden violence, which should not be kept silent / The Keshher Project [Electronic resource] – URL:<https://www.projectkeshher.org.ua/ru/news/stalkynh-skr-toe-nasylye-o-kotorom-ne-stoyt-molchat> (accessed: 03.04.2022)
3. What is stalking and harassment / Police.UK [Electronic resource] – URL: <https://www.police.uk/advice/advice-and-information/sh/stalkingharassment/what-is-stalking-harassment/> (accessed: 06.04.2022)
4. Golovnenkov P.V. Criminal Code of the Federal Republic of Germany – Strafgesetzbuch (StGB) (Scientific and practical commentary and translation of the text of the law) // Scientific works in the field of German and Russian criminal law – Universitätsverlag Potsdam – 464 p.
5. [Criminal Code of the Republic of Austria \(1974, amended 2019\) \(German version\)](#) Bundesrecht konsolidiert, p. 101

BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Yulduz Qurbonbekova Ziyoddin qizi

Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani 21- sonli maktabning

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annatsiya: *Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda zamonaviy yondashuv - o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra ma'lum pedagogik nazariyaga asoslangan u yoki bu tasnifga tegishli bo'lishi haqida.*

Kalit so'zlar: *Vaqt taqsimoti, sifat samaradorligi, pedagogik faoliyat, didaktik metodlar.*

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv –vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagog jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir. Ta'lim texnologiyalari pedagogik faoliyatning ma'lum sohasini qamrab oladi. Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda qurish o'quvchilarning bilim faoliyatini mavzu bo'yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish metodlari yordamida tashkil etish demakdir. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv - o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra ma'lum pedagogik nazariyaga asoslangan u yoki bu tasnifga tegishli bo'ladi. Ularning samaradorligi to'g'risida fikr yuritilganda o'qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo'naltira oladigan, o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyatini ta'minlash barcha ta'lim muassasalarining oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak. Yoxud o'qitish metodlari bevosita ta'lim amaliyoti bilan aloqador kontseptsiyasidir. “Boshlang'ich sinflarda talim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv dastlab pedagog ongida faoliyatning umumlashgan loyihasi tarzida mavjud bo'ladi. Bu loyiha amaliyotga o'qituvchi va o'quvchi faoliyatlarining o'zaro tutashuvi tekisligida, o'qitish va o'qishning aniq harakatlar, amallar yoki usullar

majmuasi sifatida joriy etiladi. Metodning boshqa namoyon bo'lish shakllari yo'q, sababi umumiy holda o'qitish metodi o'zida faoliyatning didaktik modelini ifoda etadi”. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv faol va sust guruhlarga ajratish hollari mavjud. Agar har bir metodbelgilangan u yoki bu maqsadni yechishda o'z o'rnida ishlatilsa, shubhasiz, faoldir. Talim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv ham darsda o'quvchilar faoliyatining yuqori darajasini ta'minlash asosida oldindan belgilangan maqsadga erishishga qaratiladi. Shu boisdan, bu faslda hali pedagogik jarayon uchun notanish bo'lgan chet el didaktikasiga oid metodlar haqida fikr yuritiladi. Dars jarayonida aqliy hujumdan maqsadli foydalanish ijodiy, nostandart tafakkurlashni rivojlantirish garovi hisoblanadi. “Aqliy hujumni” uyushtirish bir muncha sodda bo'lib, undan ta'lim mazmunini o'zgartirish jarayonida foydalanish bilan birgalikda ishlab chiqarish muammolarining yechishni topishda ham juda qo'l keladi. Dastlab guruh yig'iladi va ular oldiga muammo qo'yiladi. Bu muammo yechimi to'g'risida barcha ishtirokchilar o'z fikrlarini bildiradilar. Bu bosqichda hech kimning o'zga kishi g'oyalariga hujum qilish yoki baholashga haqqi yo'q.

Boshlang'ich sinflarda “O'qish” darslarida matnlar berilgan bo'lib, shulardan biri “Alisher Navoiy” matnidir. Matn badiiy va ilmiy uslubda berilgan. Mashq shartida matnlarni taqqoslab, ularning o'xshash va farqli tomonlarini aniqlash topshirilgan. Mazkur matnni “Aqliy hujum” metodi yordamida o'rganish ko'zlagan maqsadga erishish imkoniyatini yaratadi. Bu metod asosida matn bilan bir necha bosqichda olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent: 2007-y.
2. Yo'ldashev O. Pedagogika Toshkent: 2008-y.
3. Xasanboeva O. Oila pedagogikasi. Toshkent: 2007-y.
4. Daminov T, Adambekova T. O'yin mashg'ulotlari. Toshkent: 1993-y

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПУТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ ОБОБЩЁНОЕ ОРТОГОНАЛЬНОЕ ГРУППА

К.К.Муминов (НУУЗ) г.Ташкент, m.tuminov@rambler.ru

Д.Р. Пардабаев (ГулДУ) г.Сурдапе, pardaboyevdostonbek63@gmail.com

Аннотация: в данной работе рассматриваются эквивалентности путей в пространстве и даются критерии их регулярных путей с приведением примеров двух теорем.

Ключевые слова: эквивалент, координаты, вектор, равенство, псевдоортогональная группа, канонический базис, регулярный путь.

Пусть $X = K^n$ - n - мерное линейное пространство над полем K , где K есть поле действительных чисел R , либо поле комплексных чисел C .

Через $GL(n, K)$ обозначим группу всех обратимых линейных преобразований пространства X . Действие $g \in GL(n, K)$ в K^n есть обычное умножение $n \times n$ матрицы g на вектор - столбец \vec{x} (обозначение $g\vec{x}$). Через I обозначается интервал (a, b) из R . I - путем в X называется вектор - функции $\vec{x}: I \rightarrow K^n$, $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n$, у которой все координатные отображения $x_j: I \rightarrow K$ являются бесконечно дифференцируемыми функциями.

Для каждого I - пути $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n$ через $M(\vec{x})(t)$ обозначим $n \times n$ - матрицу $(x_i^{(j-1)}(t))_{i,j=1}^n$, где j -ый столбец имеет координаты $x_i^{(j-1)}(t)$, $x_i^{(0)}(t) = x_i(t)$, $i, j = 1, \dots, n$. I - путь называется сильно регулярным, если определитель $\det M(\vec{x})(t)$ не равен нулю при всех $t \in I$.

Пусть G - подгруппа группы $GL(n, K)$. Два I - пути $\vec{x}(t)$ и $\vec{y}(t)$ называются эквивалентными, если существует такой элемент $g \in G$, что $\vec{y}(t) = g\vec{x}(t)$ для всех чисел $t \in I$.

Рассмотрим псевдоортогональную группу

$$O(n, p, K) = \{g \in GL(n, K) : g^T J g = J\},$$

где g^T есть транспонированная матрица для g , а $J = \{e_{ij}\}_{i,j=1}^n$, есть $n \times n$ матрица, у которой $e_{jj} = 1$ при $j = 1, \dots, p$, $e_{jj} = -1$ при $j = p+1, \dots, n$, $e_{ik} = 0$ при $i \neq k$.

Через $SO(n, p, K)$ обозначается специальная псевдоортогональная подгруппа в $GL(n, K)$, т.е.

$$SO(n, p, K) = \{g \in O(n, p, K) : \det g = 1\}$$

Псевдоортогональную группу $O(n, p, K)$ (соответственно, $SO(n, p, K)$) можно определить также, используя следующее псевдоортогональное произведение двух векторов $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n, \vec{y}(t) = \{y_j\}_{j=1}^n \in K^n$,

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_n y_n.$$

Известно, что верно равенство $O(n, p, K) = \{g \in GL(n, K) : \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle g\vec{x}, g\vec{y} \rangle\}$ для всех $\vec{x}, \vec{y} \in K^n$.

Следующая теорема дает эффективный метод для проверки $O(n, p, K)$ (соответственно, $SO(n, p, K)$) эквивалентности путей в пространстве K^n .

Теорема 1. Два сильно регулярных I -пути $\vec{x}(t)$ и $\vec{y}(t)$ являются

$O(n, p, K)$ - эквивалентными (соответственно, $SO(n, p, K)$ - эквивалентными) в том и только в том случае, когда

$$\langle \vec{x}^{(j-1)}(t), \vec{x}^{(j-1)}(t) \rangle = \langle \vec{y}^{(j-1)}(t), \vec{y}^{(j-1)}(t) \rangle$$

для всех $t \in I, j = 1, \dots, n$ (соответственно,

$$\langle \vec{x}^{(j-1)}(t), \vec{x}^{(j-1)}(t) \rangle = \langle \vec{y}^{(j-1)}(t), \vec{y}^{(j-1)}(t) \rangle \text{ и } \det M(\vec{x})(t) = \det M(\vec{y})(t)$$

для всех $t \in I, j = 1, \dots, n-1$).

Заметим, что группа $O(n, p, K)$ (соответственно, $SO(n, p, K)$) содержит подгруппу, изоморфную $O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$). Эта подгруппа выделяется условием сохранения координат x_1 и x_n . Остальные

координаты подвергаются произвольному псевдоортогональному преобразованию на $O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$).

Обозначим через $\vec{e}_i = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ канонический базис в R^n , где 1 стоит на i -ом месте $i=1, \dots, n$. Положим

$$U_n = \{\alpha \vec{e}_1 : \alpha \in R\}$$

$$V_n = \text{Lin}\left(\{\vec{e}_i\}_{i=2}^{n-1}\right) = \left\{ \sum_{i=2}^{n-1} \alpha_i \vec{e}_i : \alpha_i \in R, i=2, \dots, n-2 \right\}$$

$$W_n = \{\alpha \vec{e}_n : \alpha \in R\}$$

Пусть $G = O(n-2, p-1, R)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, R)$) есть множество всех таких $g = (g_{ij})_{i,j=1}^n \in GL(n, R)$ для которых $g(U_n) = U_n$, $g(V_n) = V_n$, $g(W_n) = W_n$ и сужение $g|_{V_n}$ на V_n есть элемент псевдоортогональной группы $O(n-2, p-1, R)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, R)$). Ясно, что $G = O(n-2, p-1, R)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, R)$) есть подгруппа в $GL(n, R)$.

I - путь $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n$ называют регулярным, если верно неравенство $\det M_{n-2}(\vec{x}(t)) \neq 0$ для всех $t \in I$, где $M_{n-2}(\vec{x}(t)) = (x_j^{(i)}(t))_{\substack{i=0,1,\dots,n-3 \\ j=2,\dots,n-1}}$, $x_j^{(0)}(t) = x_j(t)$, $j=2, \dots, n-1$.

Следующая теорема дает критерий эквивалент регулярных путей относительно действие группы $G = O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$) в пространстве K^n .

Теорема 2. Два регулярных I - пути $\vec{x}(t)$ и $\vec{y}(t)$ являются

эквивалентными $O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$ - эквивалентными), тогда и только тогда, когда

$$x_1(t) = y_1(t), x_n(t) = y_n(t) \tag{1}$$

и выполнены равенство

$$\begin{aligned} (x_2^{(k)}(t))^2 + (x_3^{(k)}(t))^2 + \dots + (x_p^{(k)}(t))^2 - (x_{p+1}^{(k)}(t))^2 - \dots - (x_{n-1}^{(k)}(t))^2 = \\ (y_2^{(k)}(t))^2 + (y_3^{(k)}(t))^2 + \dots + (y_p^{(k)}(t))^2 - (y_{p+1}^{(k)}(t))^2 - \dots - (y_{n-1}^{(k)}(t))^2 \end{aligned} \tag{2}$$

для всех $t \in I$, $k=0, \dots, n-2$, (соответственно, выполнены условия (1), (2) и равенство

$$\det M_{n-2}(\bar{x}(t)) = \det M_{n-2}(\bar{y}(t))$$

для всех $t \in I$).

Литература

[1]. Хамфри Дж. Линейные алгебраические группы. М.Наука, 1980.

1. Weyl Hermann. The Classical Groups: Their Invariants and Representation. Princeton University. 1997.

2. Муминов К.К. Эквивалентность путей относительно действия симплектической группы, Известия ВУЗов Математика, № 7, 2002, С.27-38.

3. Муминов К.К. Эквивалентность кривых относительно действия симплектической группы, Известия ВУЗов Математика, № 6, 2009, С.31-36.

4. Муминов К.К., Чилин В.И. Эквивалентность путей путей в геометрии Галилея, Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры, Том 144, 2018, С.3-16.

5. Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства, М.:Наука, 1969.

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ТАСВИРИЙ САНЪАТ ФАНИНИ ЎҚИТИЛИШИ МАЗМУНИ

Наманган давлат университети дотсенти п.ф.н

Орипов Бадиржон Нуриддинович

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Бадирдинов Дониёрбек Шавкатбек ўгли

Аннотация: “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да “Узлуксиз таълим кадрлар тайёрлаш тизимининг асоси Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминловчи, шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий, ижтимоий, илмий-техникавий ва маданий эҳтиёжларини қондирувчи устивор соҳадир” -деб кўрсатилади. Шу жумладан узлуксиз таълимда тасвирий санъат фанини ўқитилиши мазмунини илмий асосда ўрганиш жоиз.

Калит сўзлар: Узлуксиз таълим, қаламтасвир, рангтасвир, композиция, амалий санъат, дизайн, ҳайкалторошлик, санъатшунослик.

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да “Узлуксиз таълим кадрлар тайёрлаш тизимининг асоси Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминловчи, шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий, ижтимоий, илмий-техникавий ва маданий эҳтиёжларини қондирувчи устивор соҳадир” -деб кўрсатилади,

Чунки, узлуксиз таълим – малакали, рақобатдош кадрлар тайёрлашнинг асоси бўлиб, таълимнинг барча турларини, барча босқичларини, давлат таълим стандарти ва ўқув дастурларини, кадрлар тайёрлаш тизими тузилмасини ва унинг фаолият кўрсатиш муҳитини ўз ичига олади. Шунинг учун узлуксиз таълим жуда қатъиятли ва принципиаллик асосида босқичма-босқич амалга оширилади.

Узлуксиз таълим тизими: (1-шакл)

1. Мактабгача таълим билан бошланиб;
2. Умумий ўрта таълим;
3. Ўрта махсус касб-ҳунар таълими;
4. Олий таълим;
5. Олий ўқув юртидан кейинги таълим;
6. Кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш таълими;
7. Мактабдан ташқаридаги таълим босқичлари бўйича фаолият юритади.

Узлуксиз таълим мамлакат ва жамият талабидан келиб чиққан ҳолда, шу жамиятнинг мақсади ва вазифалари йўлида ташкил этилади. Шунинг учун узлуксиз таълимни барча босқичлари давлат томонидан тасдиқланган режа ва дастурлар асосида фаолият юритади. Маълумки, узлуксиз таълимнинг бош ва бирламчи асоси ўқув фанлари ва уларнинг дарс машғулоти ҳисобланади. Шу боисдан ҳар бир ўқув фанни Давлат томонидан такомиллаштирилиб, дарс самарадорлигини ошириб боришни назорат қилинади.

Ўқув фанлари ва улардан ўқувчи-талабаларга берилаётган билим малакалар Давлат ва жамиятнинг ривожланиб боришига кўра такомиллаштириб борилади. Мамлакатимиз иқтисодиёти, фан-техника ва маданиятини шиддатли тараққий этиши узлуксиз таълимнинг барча босқичларини: мактабгача тарбия, мактаб, лицей, олий ўқув юртидаги таълим-тарбиянинг ўқув дастурларидан бошлаб дарс машғулоти мазмунигача қайта кўриб чиқишни ва такомиллаштиришни талаб қилмоқда. Ҳақиқатда ҳам бугунги жамиятимиз тараққиёда, иқтисодиётимиз ривожда ва илм-фан, санъат ва маданиятимизнинг жадал ривожланиши узлуксиз таълимни, унинг барча тармоқларидаги ўқув фанларини такомиллаштириш ва ривожлантиришни объектив ҳолатда талаб қилмоқда.

Жумладан, тасвирий санъат ўқув фани ҳам узлуксиз таълимнинг бош бўғини-мактабгача таълим босқичидан бошланиб, у умумий ўрта таълим, ва

олий таълим, олий ўқув юртидан кейинги таълим босқичларида ўқитилади ва ўргатилади.

1. Мактабгача таълимда – тасвирий санъат 7 ёшгача бўлган болаларни энг қизиқарли фаолияти бўлиб, у ҳафтада 2-3 та машғулотда олиб борилади. Бу машғулотлар асосида болаларни расм чизиш, қуриш-ясаш, ҳайкал ишлаш ва бадиий-безаш каби тасвирий фаолият турлари билан таништирилиб, уларни мактабдаги тасвирий санъат дарсларига тайёрланади.

2. Узлуксиз таълимнинг умумий ўрта таълим босқичида тасвирий санъат фани 1-синфдан 7-синфгача ўқитилади. 8-9 синфларда факультатив курс мазмунида амалга оширилади.

Мактаб тасвирий санъати ўз олдида кўйилган вазифаларни ўзининг 6 турдаги дарс машғулотлари асосида амалга оширади. (2-шакл)

1. Нарсани ўзига қараб расм чизиш;
2. Композицион фаолият;
3. Ҳайкалтарошлик;
4. Амалий безак санъати;
5. Санъатшунослик асослари;
6. Борлиқни идрок этишдан иборат бўлади.

3. Узлуксиз таълимнинг босқичи алоҳида аҳамият касб этиб, бу босқичда мамлакатимиз халқ-хўжалигига 800 дан ортиқ касбдаги малакали кичик мутахассислар тайёрланади.

Узлуксиз таълимнинг бу босқичида ўқув фанлар ихтисослашган ҳолда, табақалаштирилган таълим тизимида ўқитилади. Бугунги кунда санъат мактабларларида тасвирий санъатга оид 40 га яқин ихтисосликлар бўйича кичик мутахассислар тайёрланади (1-илова).

Бу мутахассисликларнинг ҳар бирида тасвирий санъатнинг: қаламтасвир, рангтасвир, композиция, амалий санъат, дизайн, ҳайкалтарошлик, санъатшунослик асослари ва тарихи ўқув фанлари мустақил фан сифатида

ўқитилади (3-шакл). Булардан ташқари ҳар бир ихтисослик бўйича алоҳида махсус курслар ҳам ўқитилади.

4. Узлуксиз таълим тизимидаги олий ўқув юртлири таълими бўйича тасвирий санъат ўқув фанлари Наманган Давлат университетида ўқитилади.

Бу олийгоҳда 1987 йили “Бадий-графика” факультетига асос солинган бўлиб, 1992 йилдан Республикаимизнинг Қорақалпоғистон, Сурхондарё, Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларига етук мутахассис кадрлар тайёрлаб келмоқда. Бу факультетни тугатганлар орасидан фан номзодлари – 3 нафар, доцентлар – 8 нафар, илмий ходимлар – 2 нафар, юқори малакали раҳбар ходимлар ва ижодкор рассомлар, уюшма аъзолари – 9 нафар ва 20 нафардан ортиқ мактаб, лицей, коллеж раҳбарлари етишиб чиққан. Бир қатор битирувчиларимиз республикаимизнинг нуфузли олийгоҳларини магистратура ва докторантураларида ўқимоқдалар.

Мактаб, лицей, санъат мактабларларида дарс бераётган битирувчиларимиз “Халқ таълими алочи”си, “Шухрат медали” ва “Фахрий ёрлик”лар билан тақдирланиб, кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва узлуксиз таълим вазифаларини бажаришга ўзларини муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Бундай мазмундаги ижобий ютуқларга эришувимиз “Тасвирий ва амалий санъат” кафедримизнинг илмий салоҳияти ва буларни амалга ошираётган профессор-ўқитувчиларимизнинг ижодий меҳнати самарасидир. Ҳозир кафедрада 4 нафар фан номзоди, 2 нафар академик, 6 нафар доцент, 2 нафар катта ўқитувчилардан иборат катта ва нуфузли илмий-ижодкорлар гуруҳи жамланган.

Жумладан биз ҳам илмий-методик ва амалий ёрдам бериш мақсадида Ўзбекистон Олий ва ўрта таълим вазирлигини топшириғига биноан педагоглар учун “Тасвирий санъат ва уни ўқитиш методикаси” фанидан дастур тузиб, шу дастур бўйича ўқув-методик қўлланма ёздим. Бу ўқув-методик қўлланма Республика ўқув-методик қўлланмалари танловидан ўтиб, 1-2-3-маротаба 3-

нашрлари Тошкентдаги “Илм-зиё” нашриётида чоп этилди. Шунингдек, санъат мактабларилари учун “Тасвирий санъатни ўқитишнинг замонавий педагогик технологияси, дидактикаси ва методикаси” китобимиз нашр этилди. Кафедрамизнинг барча профессор-ўқитувчилари ҳам бир қатор ўқув-методик қўлланмалар тайёрламоқдалар.

Буларнинг барчаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”ни бир бўғини хисобланган узлуксиз таълимни амалга оширишда ўз самарасини бермоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўрта махсус касб-хунар таълими муассасалари раҳбарлари учун меърий хужжатлар тўплами. Тошкент. Янги аср 2010 й
2. Б.Орипов. Тасвирий санъатни ўқитишнинг замонавий педагогик технологияси, дидактикаси ва методикаси. Тошкент. Илм-зиё 2013 й.
3. Рахимов Хасанбой Умаржон угли. О методах проведения занятий по изобразительному искусству в школах. Научно-методический журнал. Нова Инфо. 2017. №69. 168-169.
4. D.S. Pulatov & U.Kh. Rakhimov . On Fine Arts And Its Varieties. “Вестник магистратуры” научный журнал.Россия. 2019. №4. 89-90 .
5. Khasanboy Umarjon Ugli Rakhimov. The ingress of world artistic experience in the fine arts of the 1970s-1980s. The American journal of social science and education innovations. The USA Journals. Volume 3, Issue 02, 2021. 198-202 .
6. Рахимов Хасанбой Умаржон ўғли & Ҳожимуродов Шахзод Музаффар ўғли. Кулолчилик мактаблари тарихи. Международный научно-образовательный электронный журнал. «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №15, том 2, июнь, 2021. 1863-1867.

7. Hasanboy Umarjon ogli Rakhimov. Major sculpture of Uzbekistan in the second half of the XX century. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). India. Vol 10, Issue 8, August 2021. 102-107
8. Hasanboy Rakhimov Umarjon o'g'li & Odilbaeva Umida Zafarjon qizi. (2021). Technologies for improving composition and drawing skills based on the rules of composition. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 765–767. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/792>.
9. Rahimov Xasanboy Umarjon o'g'li . O`zbekiston rangtasvir san`atida portretchi rassomlar ijodining tutgan o`rni. Pedagogics international research journal. Vol 5, Issue-1, March 2022. 316-319 .
10. Boltaboyev Azizbek Hasanboy o'g'li, Alijonova Maftunahon botirjon qizi. Methods of using modern technologies of teaching in primary schools, galaxy international interdisciplinary research journal. (2021) 960-963.
11. Boltaboyev Azizbek Xasanboy o'g'li, Ahmedov Davlatbek Saloxiddin o'g'li. Psychological features of adolescence, Eurasian Research Bulletin January. (2022) 25-27.

**YANGI OCHILGAN HOLATLAR TUFAYLI JINOYAT ISHINI QAYTA
BOSHLASH UCHUN ASOSLAR**

Mardanova Iroda Husniddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat qonunchiligini

qo'llash nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi magistranti

E-mail: irodamardanova1808@gmail.com,

irodamardanova1808@gmail.com

Annotatsiya

Jinoyat protsessida yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishni qaytadan boshlash nazorat tartibida ish yuritishga o'xshash mustaqil, bir vaqtning o'zida qo'shimcha bosqich hisoblanadi. Bu bosqichning yordamida birinchi va yuqori instansiya (apellyatsiya, kassatsiya) sudlarining xatolari, jinoiy suiistemolliklar aniqlanadi va bartaraf etiladi. Hukm, ajrim va qarorlarning qonuniyligi, asoslantirilganligi va adolatliligini tekshirish bilan hukmlarni bekor yoki o'zgartirish mahkumning ahvolini yengillashtirsa, yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishga hech qanday muddat belgilanmaydi. Yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Kalit so'zlar: shikoyat, murojaat, ma'lum bo'lgan holat, inson manfaati, yangi ochilgan, ma'lum bo'lmagan, sud xatolari

Марданова Ирода Хуснидин кизи

Магистрант кафедры теории и практики применения

уголовного законодательства Ташкентского

юридического университета

Е-маил иродамарданова1808@gmail.com,

иродамарданова1808@gmail.com

Основания для возобновления уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Аннотация

Возобновление производства по уголовному делу с учетом вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной, в то же время дополнительной стадией, аналогичной надзорному производству. С помощью этого этапа выявляются и устраняются ошибки судов первой и вышестоящей инстанций (апелляционной, кассационной), уголовные злоупотребления. Если отмена или изменение приговоров путем проверки законности, обоснованности и справедливости приговоров, определений и постановлений облегчают положение осужденного, срок производства по делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами не устанавливается. Имеются некоторые особенности производства по вновь открывшимся делам. В данной статье подробно описываются основания для возобновления производства по вновь открывшимся делам и предлагаются предложения по развитию данного института.

Ключевые слова: жалоба, апелляция, известная ситуация, человеческий интерес, вновь открывшаяся, неизвестная, судебные ошибки.

Mardanova Iroda Husniddin qizi

Master student of department of Theory and practice
of the application of Criminal law at Tashkent state
university of law

E-mail: irodamardanova1808@gmail.com,
irodamardanova1808@gmail.com

The grounds for reopening the criminal case due to newly discovered circumstances

Annotation

The resumption of proceedings in a criminal case in connection with newly discovered cases is an independent, at the same time additional stage, similar to a supervisory procedure. With the help of this stage, errors of the courts of first and higher instance (appellate, cassation), criminal abuses are identified and eliminated. If the annulment or modification of the judgments by verifying the legality, validity and fairness of the judgments, rulings and decisions alleviates the situation of the convict, no time limit shall be set for the proceedings in connection with the newly discovered circumstances. There are some peculiarities of the proceedings in connection with the newly discovered cases. This article describes in detail the grounds for resumption of proceedings due to newly discovered cases and offers suggestions for the development of this institution.

Keywords: complaint, appeal, known situation, human interest, newly discovered, unknown, court errors

Yangi ochilgan holatlar ishda ishtirok etuvchi shaxslarning xulosa yoki taxminlari emas, balki obyektiv voqelikning yuridik faktlarini aks ettiradi. Barcha yangi ochilgan holatlar obyektiv mohiyatli, ongga bog‘liq bo‘lmagan tarzda mavjud

bo‘ladigan hodisalar, voqealar, moddiy olam jarayonlari bo‘lib, arizachi va sudga ishni ko‘rib chiqish vaqtida ma‘lum bo‘lmagan bo‘ladi.

Agar yangi ochilgan holatlar sudga sud muhokamasi va qarorni chiqarish vaqtida ma‘lum bo‘lganida edi, ular qarorning qonuniyligi va asoslanganligi to‘g‘risidagi sud xulosalariga ancha ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lar edi.

Qaror, ajrimni chiqarish vaqtida sudga ma‘lum bo‘lmagan yangi ochilgan holatlar deganda yangi dalillar emas, balki aniqlanishi kerak bo‘lgan, yangi faktlar tushiniladi. Jinoyat ishi bo‘yicha isbotlanishi kerak bo‘lgan holatlarning to‘liq tekshirilmaganligi sababli, yangi ochilgan holatlar ish bo‘yicha qarorning adolatsizligidan dalolat beradi. Shuning uchun ular jinoyat protsessual kodeksining ajralmas qismi bo‘ladi va isbotlash predmeti elementlari bilan turli aloqada bo‘la oladi. Shu o‘rinda aytish joizki, yangi dalillar bilan yangi ochilgan holatlar o‘zaro bir-biridan farq qiladi. Chunki, ish bo‘yicha sud qarori ajrimi qonuniy kuchga kirgandan so‘ng aniqlangan dalillar sud tomonidan tekshirilgan faktlar to‘g‘risidagi yangi ma‘lumotlarni, ular to‘g‘risidagi, ularning boshqa faktlar bilan aloqasi to‘g‘risidagi yoki bu faktlarning alohida hossalari yoki belgilari to‘g‘risidagi qo‘shimcha ma‘lumotlarni aks ettiradi. Yangi ochilgan holatlar esa bu yuridik faktlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar emas, ishni to‘g‘ri hal qilish, qonuniy va asoslangan sud qarorlarini chiqarish uchun muhim bo‘lgan, sud hal qiluv qarori, ajrim va qarori qonuniy kuchga kirgandan so‘ng aniqlangan yuridik faktlarni tushinish kerak.

Yangi ochilgan holatlar munosabati bilan bilan ish yuritishni qaytadan boshlashga quyidagilar asos bo‘ladi:

- Jabrlanuvchi yoki guvohning bila turib yolg‘on ko‘rsatuv yohud ekspertning bila turib yolg‘on xulosa bergani, shuningdek ashyoviy dalillar, tergov hamda sud harakatlari bayonnomalari va boshqa hujjatlar soxta ekanligi yoki bila turib yolg‘on

tarjima qilingani qonunga xilof va asossiz hukm yoki ajrim (qaror) chiqarilishi sabab bo‘lganligi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanganligi;

- Ish bo‘yicha tergov o‘tkazgan surishtiruvchi yoki tergovchi yohud tergovning borishi ustidan nazorat qilgan prokuror tomonidan qonunga xilof va asossiz hukm yoki ajrim (qaror) chiqarishga olib kelgan jinoiy suiistemollarga yo‘l qo‘yilgani sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanganligi;

- Mazkur ishni ko‘rish chog‘ida sudyalarning jinoiy suiistemollarga yo‘l qo‘ygani sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanganligi;

- Hukm yohud ajrim (qaror) chiqarish chog‘ida sudga ma‘lum bo‘lmagan, o‘z holicha yoki ilgari aniqlangan holatlar bilan birgalikda mahkumning aybsizligidan yohud u hukm etilganiga nisbatan og‘irlik darajasi bo‘yicha boshqa jinoyat sodir etganligidan yohud oqlangan yoki ishi tugatilgan shaxsning aybdorligidan dalolat beradigan boshqa holatlar.

Sudga ma‘lum bo‘lmagan boshqa holatlarga quyidagilarni kiritish mumkin. Masalan, jinoyat sodir qilayotganida ruhiy kasal bo‘lgan mahkumning jazoni o‘tayotganligi; jinoyat sodir qilgan va o‘ldi deb hisoblangan shaxsning hayot ekanligi va hokazo.

Guvoh, jabrlanuvchining ko‘rsatuvini, ekspertning xulosasini noto‘g‘ri baholanganligi yangi ochilgan holat deb hisoblab, ish yuritishni qaytadan boshlashga sabab bo‘la olmaydi.

Huquqni muhofaza qilish organlarining mansabdor shaxslari bo‘lgan tergovchi, prokuror, sudning harakatida jinoyat tarkibi bo‘lmasa, noqonuniy yoki asoslantirilmagan hukm chiqarishda ayblab, yangi ochilgan holat deb hisoblash mumkin emas. Agar aybsiz kishi javobgarlikka tortilgan bo‘lsa, oldindan bila turib, adolatsiz hukm, ajrim va qaror chiqarilgan bo‘lsa. Surishtiruvchi, tergovchi yoki

prokuror tomonidan ko‘rsatuv berishga majbur qilish maqsadida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, guvoh, jabrlanuvchi yoki ekspertga kuch ishlatilgan bo‘lsa, yangi ochilgan holat deb qarash mumkin. Umuman olganda yangi ochilgan holat deb qarash uchun hukm qonuniy kuchga kirgan va tegishli tatibda jinoiy javobgarlik yuzaga kelgan bo‘lishi kerak.

Xulosa o‘rnida Ukraina, Germaniya, Frantsiya va Rossiya jinoyat huquqida yangi ochilgan holatlar uchun asoslarni ko‘rib o‘tamiz.

Ukraina Jinoyat protsessual kodeksi 34 – bob 459 - moddada Yangi ochilgan holatlar yuzasidan jinoiy ish yuritish uchun asoslar keltirilgan.

Sudning qonuniy kuchga kirgan qarorlari quyidagilarga muvofiq qayta ko‘rib chiqilishi mumkin:

1) dalillarni sun'iy ravishda yaratish yoki soxtalashtirish, noto‘g‘ri tarjima qilish

ekspertning xulosalari va tushuntirishlari, guvohning, jabrlanuvchining ataylab bergan yolg‘on ko‘rsatuvlari asos qilib olingan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi uchun chiqarilgan hukm;

2) sud muhokamasi paytida sudga ma'lum bo‘lmagan boshqa holatlar;

3) Ukraina Konstitutsiyaviy sudi tomonidan belgilangan konstitutsiyaga zidligi;

Qonunning, boshqa huquqiy hujjatning yoki ularning alohida qoidalarining konstitutsiyaga nomuvofiqligiga qaramay ishni hal qilishda sud tomonidan qo‘llanilganligi;

4) sudyaning jinoyat sodir etishda aybdorligini aniqlash; tergovchi, prokuror, sudya tomonidan mansab vakolatini suiiste'mol qilgan sud qarori bilan yakunlangan jinoiy ish.

Yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishni qaytadan boshlash instituti **Germaniyada** – moddiy qonun kuchini to‘xtashning eng muhim

imkoniyatlaridan biri. U huquqqa rioya etishga asosan ijtimoiy huquq – tartibotni saqlashda zarurdir. Boshqa tarafdin, huquqiy davlat prinsipi bilan qamrab olingan odillik aqidasi unga qarshi turadi. Qonuniy kuchga kirgan bo‘lsada, qo‘pol qonun buzilishlariga ega hukm haqida so‘z borganida, ijtimoiy huquq-tartibot yoki huquqiy muvozanat g‘oyalari istisno tartibida ikkinchi o‘ringa o‘tib turadi, boisi bunday sud hukmini maqullashni hech kim to‘g‘ri tushunmaydi. Shunga ko‘ra, ish yuritishni qaytadan boshlash faqatgina qatiiy belgilangan tor doirada amalga oshirilishi mumkin. Qonun chiqaruvchi yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishni qaytadan boshlash asoslarini qatiiy va tugal tarzda mustahkamlab qo‘ygan. Qonuniy kuchga kirgan hukm bilan tamomlangan ish yuritishni qaytadan boshlash mumkinligi belgilangan.

Ish yuritishni qaytadan boshlashning tugal asoslari sudlanganning manfaatida bo‘lgan va uning manfaatida bo‘lmagan asoslarga ajraladi. Sudlanganning manfaatida ish yuritishni qaytadan boshlash faqat JPK 359 №1-6 da belgilangan asoslar mavjudligida amalga oshirilishi mumkin, bunda protsess yangi faktlar va dalillar taqdim etilishi sababli qaytadan boshlanishi, ushbu fakt va dalillar esa avvalroq taqdim etilgan dalillar bilan birga yoki alohida sudlanganni oqlash, jinoyat qonuniga asosan yengilroq jazo tayinlash yoki tuzatish va xavfsizlik choralariga oid boshqacha qaror chiqarishga imkon beradi.

Faktlar ostida JPK 359 № 5 ga muvofiq hozirgi va o‘tgan davrdagi konkret jarayonlar tushunilib, ularni qonunlarni yoki sud amaliyotini qo‘llash natijasida o‘zgartirish emas, isbotlash mumkin. Dalillar - bu JPKning formal dalillari (Rn 179). Faktlar va dalillar, basharti ular hukmdan so‘ng aniqlangan, sudga avval ma‘lum bo‘lmagan yoki sud ulardan foydalanmagan bo‘lsa, yangi hisoblanadi. Yangi fakt deb, masalan, himoya tarafdin keltirilgan va qilmishni uchinchi shaxs sodir etganini bilgan yangi guvohni, ekspertiza tekshiruv natijasida olingan yangi faktni aytish mumkin. Shuningdek, mahkumning avval bergan iqrorlik ko‘rsatmalarini noto‘g‘riligini isbot etish, yangi daliliy fakt sifatida ko‘rilishi shart.

Biroq ular o‘zi bilan kengaytirilgan talqin qilish majburiyatini keltiradi, yani ayblanuvchi soxta iqrorlik uchun ishonarli va tushunarli motivni keltirishi shart.

Ish yuritishni sudlanganning manfaatida bo‘lmagan asoslar bo‘yicha qaytadan boshlash faqat JPK 362 da nazarda tutilgan asoslar mavjudligida amalga oshirilishi mumkin. Avvalo, JPK 362 №4 da berilgan qaytadan boshlash asoslarini qayd etish joiz. Ularga ko‘ra ayblanuvchi sudda yoki suddan tashqari tartibda jinoiy jazoga loyiq qilmishni sodir etganini tan olsa, bu iqror ishonchli bo‘lsa, yangidan protsess boshlanadi. Bundan tashqari, protsessni sudlanganning manfaatida bo‘lmagan asoslar bo‘yicha qaytadan boshlashda, JPK 359 №5ga muvofiq sudlanganning manfaatida protsessni amalga oshirishga imkon beradigan yangi faktlar va dalillarning mavjud emasligi muhimdir. Aybsizlar hisobidan qonun kuchini buzilishini kiritish holatlarini aks etish zarurati bilan bog‘liq tarzda, eng kamida, odam o‘ldirish va genotsidni isloh etish bo‘yicha takliflar, jinoyatlarni isbotlash bo‘yicha DNK- tahlilining yangi imkoniyatlari bilan shartlanadi.

Ayrim qaytadan boshlash asoslarida bo‘shliqlar mavjud JPK 362 № 2, xususan, guvoh mahkum manfaatida qasddan yolg‘on guvohlik berganlikda aybdor deb topilsa, protsess qayta boshlanishi mumkin. JPK 364 № 1 ga asosan protsess faqatgina qonuniy kuchga kirgan ayblov hukmi yuzasidan qayta boshlanishi mumki, ammo norma guvohga jiddiy tasir ko‘rsatishi (masalan, o‘ldirish bilan qo‘rqitish) natijasida mahkum foydasiga bergan guvohligi sababli oqlangan huquqbuzarni ham himoya ostiga oladi. Guvoh, o‘z navbatida, JK 35 № 1 ga muvofiq oxirgi zarurat holatida harakat qilganligi tufayli, jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Xuddi shu tarzda ish yuritishni qayta boshlash qoidalari mag‘lubiyatga uchraydi. Bu salbiy holatni qonunga o‘zgartirish kiritish orqali hal etish mumkin.

Frantsiyada yangi ochilgan holatlar sababli shikoyat qilish favqulodda shikoyat berishning shakli hisoblanadi. Bu hukmdagi faktik xatolarni tuzatishga qaratilgan qayta ko‘rib chiqishdir. Frantsiya Jinoyat -

protsessual kodeksiga ko‘ra, qayta ko‘rib chiqishni boshlash uchun asos hukmning aniq noto‘g‘ri ekanligidir .

Tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risidagi iltimosnoma mahkum yoki uning oila a‘zolari tomonidan kassatsiya sudiga yuboriladi va Adliya vazirining iltimosiga binoan qo‘llab - quvvatlanadi. Tekshirish jarayoni Konstitutsiyaviy sudning jinoyat ishlari bo‘yicha palatasi tomonidan amalga oshiriladi. Qoida tariqasida, agar shikoyat asoslansa, jinoyat palatasi hukmni bekor qilishi mumkin. Agar yangi ko‘rib chiqish zarurati tug‘ilsa, ish avval ko‘rib chiqilgan sudga emas, balki mohiyatini hisobga olgan holda sudlarga yuboriladi. Xususiyat shundaki, sud har qanday qaror qabul qilishga haqli, lekin shu bilan birga mahkumning ahvolini yomonlashtira olmaydi.

Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi va Ukrainada yangi ochilgan holatlar tufayli jinoyat ishini qayta boshlash va ko‘rib chiqish tartibi O‘zbekiston Respublikasi sudida ko‘rib chiqish tartibiga o‘xshaydi. Shu bilan birga, ba‘zi o‘ziga xos xususiyatlar mavjud. Rossiya Federatsiyasida, birinchi instansiya sudi tomonidan tekshirilmagan dalillar (yangi dalillar), agar ularni o‘rganish uchun ariza bergan shaxs boshqa sabablarga ko‘ra ularni birinchi instansiya sudiga topshirishning iloji yo‘qligini isbotlagan bo‘lsa, sud tomonidan qabul qilinadi va sud bu sabablarni asosli deb tan oladi ...

Iqtiboslar/ Сноски /References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, 1994-yil 22-sentabr, // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi (Criminal code of the Republic of Uzbekistan, National Database of Legislation, September 22, 1994.). <https://lex.uz/docs/6750126//>;
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat – protsessual kodeksi 1994-yil 22-sentabr
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2019.-- 80 b.
4. O‘zbekiston Respublikasining «Sudlar to‘g‘risida»gi qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axboratnomasi, 1993, No 10, Art. 367 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axboratnomasi, 1995, 9 -son. 193; 1997 yil, 2 -modda. 56; 2001, № 1-2
5. Jinoyat ishlari bo‘yicha sud qarorlarini qayta ko‘rish institutini takomillashtirish munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat – protsessual kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi Qonuni 664 – son 2021 – yil 12 – yanvar.
6. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JINOYAT PROTSESSI darslik Toshkent – 2013
7. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish konventsiyasi ETS No 117 (Strasburg, 22 noyabr 1984 yil) (o'zgartirilgan va to'ldirilgan) // <https://base.garant.ru>.
8. Germaniya Jinoyat qonuni // <https://ec.europa.eu> = st4258791 (1998-yil 13-noyabr). (German criminal code // <https://ec.europa.eu> = st4258791 (November 13, 1998);
9. Frantsiya Jinoyat-protsessual kodeksi, 1958. <https://www.boutique-dalloz.fr/code-de-procedure-penale->
10. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
11. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>
12. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html

АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ХУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР ВА ХУҚУҚ ТУРЛАРИ

Жиенбаев Бердах Калбай ўғли

*Бердах номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети Хуқуқшунослик
факультети Давлат бошқаруви хуқуқи мутахассислиги 2-босқич
магистранти*

Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур ўзининг давлат-хуқуқий қарашларида жамият ва давлатда қонун устуворлигини таъминлаш, шариат қоидалари, хуқуқ-тартибот, қадимий туркий одатлар (тўралар) ва дунёвий қонунлар (тузук)га оғишмай қатъий амал қилиш каби фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар: қонун устуворлиги, таъминлаш, шариат қоидалари, хуқуқ-тартибот, қадимий, туркий одатлар, (тўралар), дунёвий қонунлар, (тузук)га, оғишмай қатъий, амал, империя – салтанат, «Тузуклар».

Кириш

Амир Темур ўзининг давлат-хуқуқий қарашларида жамият ва давлатда қонун устуворлигини таъминлаш, шариат қоидалари, хуқуқ-тартибот, қадимий туркий одатлар (тўралар) ва дунёвий қонунлар (тузук)га оғишмай қатъий амал қилиш билангина таъминланиши мумкин, деган доно хулоса мужассам эди. Дунёнинг деярли учдан бирига тенг келадиган империя - салтанатни бошқаришнинг асосий шартларидан бири қонун устуворлигини таъминлашдан иборат бўлди. Шунинг учун ҳам «Тузуклар»нинг, айниқса, биринчи, иккинчи мақолат қисмларида Амир Темур бу масалага қайта-қайта мурожаат қилган. У дини ойинга, тўра ва тузукка боғланмаган салтанатни яланғоч одамга ўхшатадики, «уни кўрган ҳар кимса (ундан) нигоҳини олиб қочади.

Қонунлар, уларда раият аҳли манфаати кўзда тутилган жиҳатларга оид тузуклар; Темурнинг салтанатни ўз эркида тутиш тузуги, танҳо ва улүфалар бериш тузуги; ўғиллар ва набираларга улүфа бериш тартиблари; инъом ва совғалар бериш тузуги; вазир тутиш тузуги, амирлик ва ҳукмдорлик тузуги; сипоҳийларни энг қуйи даражадан олий мартабагача қўтариш тузуги, яъни ҳарбий ҳуқуққа оид қоидалар; амирлар, вазирлар, сипоҳ ҳамда раиятни тақдирлаб, инъом ва совғалар бериш; навкарнинг бегига, бекнинг навкарга муомаласи тузуги; дўсту душманга муомала қилиш тузуги, мамлакатларни забт этиш тузуги; раиятдан мол-хирож олиш тузукларида гарчи тўғридантўғри кенгаш ёки алоҳида модда бағишланган бўлмаса-да, уларда, раият аҳли манфаатини кўзда тутилган жиҳатлар, инсон ва қонун масаласи, инсон ҳуқуқлари муаммоларига бағишланган қоидалар ҳам кўп учрайди.

Амир Темур ва темурийлар даври давлатчилиги, маънавияти ўзининг салоҳияти, мазмуни, тарбиявий кучи ва таъсири билан халқимиз тарихида алоҳида ўрин тутади. Шунинг учун ҳам Президентимиз қайд этганларидек, «...бизнинг тарихимизда Амир Темурдек улүф сиймо бор экан, унинг қолдирган мероси, панду ўғитлари бугунги ҳаётимизга ҳамоҳанг экан, олдимизда турган бугунги муаммоларни ечишда бизга қўл келаётган экан, бизнинг бу меросни ўрганмасдан, таърифламасдан, тарғибот қилмасдан ҳаққимиз йўқ».¹

Амир Темур давлатининг ташкил топишини тезлаштирди. «Мовароуннаҳр ҳокими бўла оладиган амирлар кўп эди. Ана энди, нима учун бу чўққига айнан Амир Темур қўтарила олди, деган саволга жавоб излайлик. Тўғри, унинг тақдирида бундай қисмат аввалдан ёзилган эди, дейиш осон. Аммо бунда энг муҳим жиҳат адолат мезонидир, зеро, унинг хоҳ сиёсий, хоҳ маърифий жабҳаларида, қайси ҳаётий масала хусусида бўлмасин, у ҳар бир

¹ Амир Темур – фахримиз, ғуруримиз. Қаранг: Маънавий юксалиш йўлида. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998, 414-б.

кишига биринчи навбатда инсоний қонунқоидалар, тамойиллар бўйича ёндашди. Демак, 1365-1370 йиллар орасида Соҳибқироннинг давлат тузиш борасида олдида турган энг муҳим муаммолар қуйидагилар эди:

1. Аввало Мовароуннахрни мўғуллар зулмидан бутунлай халос этиш, у билан мурося қилиш.

2. Амир Ҳусайнга истаган вилоятини бериб, уни назоратда тутиш.

3. Турли вилоятларда «қўғирчоқ» ҳукумат тузиб, Мовароуннахрни пароканда этган амирларни тобе ҳолатига келтириш.

4. Мамлакат чегараларини мустаҳкамлаш, пойтахтни танлаш, уни обод этиш

5. Қўшинни тартибга келтириш, озиқ-овқатидан тортиб, навкарлар маошини тўлашгача бўлган барча ишларни ҳал этиш. У ўзининг ўн иккинчи кенгашида «тўғри чораю тадбир ишлатиб, Илёсхўжа лашкарини синдирдим»², деб ёзади. Ўн учинчи кенгашда ўқиймиз: «Жете лашкари урушда енгилганига иқроп бўлганидан кейин, иккинчи бор жанг қилишга ботинолмади, «чорасиз қолган Илёсхўжа Хўжанд сувидан ўтиб кетди».³

Шундан сўнг Амир Темур салтанат мустақиллигини мустаҳкамлашга киришади. Бу тўғрида «Тузуқлар»да шундай ёзилади: «Кенгашларим ўзини шавкатли, буюк амир деб ҳисоблаган ва бошқа амирлардан ўзини улуғроқ билаётган амирларни итоат эттириб, бўйсундиришга қаратилганди».⁴

«XIII асрнинг 20-йилларида Марказий Осиёга мўғул ҳукмдорлари эгалик қила бошлашлари оқибатида Абу Наср Форобий, Мусо Хоразмий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Югнакий, Маҳмуд Кошғарий кабилар заковати билан тикланган илм-фан ва маданиятимиз қоялари нурашга юз

² Темур тузуқлари. – Тошкент, 1996, 44-б.

³ Ўша асар. – Тошкент, 1996, 44-б.

⁴ Ўша асар. – Тошкент, 2005, 37-б.

тутди, ҳукмрон мафкура ҳисобланган ислом дини ҳам ўз мақомидан анчагина маҳрум бўлди. Чунки Мовароуннаҳрни ўз улуси ўлароқ тасарруфига олган Чигатойхон ислом динининг ашаддий душмани эди».⁵

Ёв асоратида қолган Мовароуннаҳр халқи, озодлик курашига шайланар экан, кўксида асраб-авайлаб келган истиқлол ғоясини қудратли куч ва ҳаракатга айлантирадиган маънавий асосни ахтарди.⁶

XIV-XV асрларда вужудга келган Амир Темури салтанатининг ҳуқуқ манбалари республикамизнинг ҳуқуқшунос олимлари асарларида батафсил таҳлил этилган.⁷ Темури давлатида ҳаракатда бўлган ҳуқуқ манбалари куйидагилардан шаклланган:

1. Мусулмон ҳуқуқидан
2. Амир Темурининг ҳуқуқ яратиш ижодидан – «Темури тузуклари», ёрлик ва фармонлардан.
3. Амир Темури давлати таркибига кирган турли минтақа ва жойлардаги ҳуқуқий нормалар ва институтлардан;
4. Марказий Осиё ва бу минтақа таркибида яшаётган халқларнинг одат ва удумларидан.
5. Шу халқларнинг бир-биридан фарқ қилувчи диний нормаларидан.
6. Шу халқлар ва давлатларнинг сиёсий удумлари таркибига кирувчи одатлардан.
7. Маҳаллий ҳоким, раислар, маъмурий доиравий бирликлар, мансабдор шахсларнинг ҳуқуқий ижодидан.
8. Суд ва маъмурий амалиётлардан иборат бўлган.

⁵ Бу ҳақда батафсил қаранг: Ҳ.Бобоев. Амир Темури ва темурийларсалтанати. – Тошкент: Камалак, 1996, 3-65-б.

⁶ Яхшиликков Ж., Аҳадов Ш. Темурийлар маънавияти (Илгариги манбалар ва янги тадқиқотлар асосида). – Тошкент: Фан, 1999, 6-7-б.

⁷ Муқимов З. Амир Темури давлатида ҳуқуқнинг манбалари. //Амир Темури ва унинг дунё тарихидаги ўрни. Конференция тезислари. – Самарқанд, 1996, 67- 68-б.; Темурбек тузуклари ҳуқуқининг тарихий манбаи сифатида. // Амир Темури илм-фан ва маданият ҳомийси. – Самарқанд, 1996, 136-б.

Шунингдек, қисман Ясо («Ясоқ») қонунлари таъсири ҳам бўлган, албатта. Ўрта аср мутлоқий монархиясини ташкил қилган бундай улкан давлат механизми ички тартиб ва интизомни таъминлаб турадиган қонунчиликсиз фаолият кўрсатиши мумкин эмас эди. Буни ҳукмдорнинг ўзи ҳам чуқур тушуниб етиб «Тузуқлар»да кўрсатиб ўтган эди. Жумладан, у бу борадаги тажрибаларни хулосалаб, «тажрибамдан кўриб билдимки, давлат агар дину тартиб асосида қурилмас экан, тўра ва тузуққа боғланмас экан, ундай салтантнинг шукуҳи ва қудрати тартиби йўқолади.

Ёхуд қаланғи-қасанғи одамлар кириб чиқадиган шифтсиз, усти очик, эшиги, тўсиғи йўқ уйга ўхшайди». Бунда дини-ойин, диний тартиб ва қоидалар, интизом ва урф-одатлар, уларнинг бажарилиши бўлса, тўра-одат ҳуқуқлари, тузуқ ҳукмдорларнинг дунёвий қонунчилик фаолияти натижасида қабул қилинган актлари тушунилган.

ХУЛОСА

Демак, бу хулоса ўша даврдаги ҳаракатда бўлган ҳуқуқ манбалари тизимини ўзида акс эттирган. Фикримизча, Амир Темур давлатида ҳаракатда бўлган асосий ҳуқуқ манбаларини куйидагича гуруҳлаш мумкин⁸:

1. Амир Темур давлатида ислом дини ҳукмрон мавқега эга бўлганлиги, унинг таркибига кирган халқларнинг асосан шу динга эътиқод қилганлиги учун ҳам ҳуқуқнинг асосий манбаи мусулмон ҳуқуқи ҳисобланган. Мусулмон ҳуқуқи – мусулмон дини ва араб теократик давлати ташкил топиши билан Ўрта асрларда вужудга келган, ўзида диний (каноник) ва дунёвий ҳуқуқ (фикҳ)ни бирлаштирган ҳуқуқий тизимдир. Амир Темур давлати доирасида кўпроқ исломнинг ҳанафийлик мазҳаби кенг тарқалган, чунки бу ҳуқуқий мактаб асосан туркий халқлар ичида кенг ёйилган. Бу ўринда шуни таъкидлашимиз лозимки, мусулмон ҳуқуқи барча мусулмон давлатларида,

⁸ Темур тузуқлари, 1996, 72-б.

жумладан, Амир Темур давлатида ҳам ўзгаришсиз, бир хилда амалда бўлган деган фикрни қувватлай олмаймиз. Мусулмон ҳуқуқи худди Амир Темур тузуклари сингари дунёвий қонунчилик нормалари билан тўлдириб борилган.

2. Бу давлат ҳарбий-монархик давлат бўлганлиги учун ҳамда армия ва аҳолининг хизмат қилувчи табақаси кўпроқ турк ва турк-мўғул уруғларидан келиб чиққан кишилар бўлганлиги туфайли қадимги турк ҳуқуқий одатлари (тўралар) ҳуқуқнинг иккинчи манбаини ташкил қилган. Айниқса, давлат бошлиғини сайлаш, армия ва унинг тузилиши ҳақидаги қоидалар, оила ва никоҳнинг баъзи масалалари (масалан, есирлик), сувдан фойдаланиш борасида кўплаб ҳуқуқий одатлар мавжуд бўлган. Кейинчалик «Тузуклар» ёзилганда, бу одатларнинг, айниқса, ҳарбий қурилишга оид масалалари ёзма қонунчилик билан мустаҳкамланган.

3. Дунёвий қонунчилик бу давлатда турк-чиғатой ва форс тилларида битилган яқка тартибда, субъектив ҳуқуқни вужудга келтирадиган фармон ва тархон ёрлиқлари билан бирга норматив (умумий) Конституциявий аҳамиятга молик актлар – «Темур тузуклари» ҳам қабул қилинган. «Тузуклар», унинг келиб чиқиши, ёзилиш тили тўғрисида олимлар ўртасида турли фикрлар мавжудлигини кўриб ўтдик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мукимов З. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII-XIX вв.) Автореф. дисс. на соиск. уч. степен. докт. юрид. наук. – Ташкент, 1998.
2. Маматов Х.Т. Темур тузукларида давлат ва ҳуқуқ масалалари. Юрид. фан. номзоди даражасини олиш учун дисс. Автореф. канд. дисс. – Тошкент, 2002.
3. Туляганов А.А. Роль и место Амира Тимура в развитии Узбекской государственности (на основе Уложений Тимура). Автореф. канд. дисс. – Ташкент. 1996.
4. Хидиров С.М. Амир Темур давлатининг ташкил топиши ва давлат тузуми. Номзод. дисс. Автореф. – Тошкент, 2002.

**O‘ZBEK TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING AFZALLIGI**

Jo‘rayeva Go‘zal Qodirovna

*O‘zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, o‘zbek tili va
adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Darslarni o‘qitishning yangi innovatsion pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishining natijalari. Darslarning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan namunalar aks etgan. Interfaol usullar yordamida dars o‘tish o‘quvchining intellektual faolligini, o‘quv harakati sifatini, aqliy izlanishini takomilashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, interfaol usul, test, metod, topshiriq, fikrlash, innovatsion va ijodiy fikrlash.

Аннотация: Результаты обучения на основе новых инновационных педагогических технологий, представлены примеры современных педагогических технологий и интерактивных методов повышения эффективности уроков помогает улучшить.

Ключевые слова: педагогическая технология, интерактивный метод, тест, метод, задание, мышление, инновационное и творческое мышление.

Hozirgi zamon sharoitida darslarni o‘qitishning yangi innovatsion pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarning xislati shundaki, unda qo‘yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o‘quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Darhaqiqat, mashg‘ulotlarning muvaffaqiyatli o‘tishining 80foizi ta‘lim jarayonini to‘g‘ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog‘liqdir.

O'zbek tili darsida so'zlar vositasida turli o'yinlar tashki qilinadi. Maqsad o'quvchilarning so'z boyligini boyitish hamda fikrlash doirasini yanada kengaytirish. Bunday o'yinlar qisqa vaqtga mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilarni guruh bo'lib mashq qilishga odatlantiradi. Bunday usullarga o'zbek tiliga oid tashkiliy o'yinlar, “Rasmi test kartochkalari”, “Mavzuga mos krossvordlar yechish”, “Quvnoq musobaqa” va boshqalarni kiritish mumkin.

Dars jarayonida o'yinlarning muntazam ravishda qo'llanilishi o'zbek tili fanini o'rgatishni elementar bosqichdan murakkabiga qadar bo'lgan yo'lni sezilarli darajada osonlashtirib, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga chorlaydi.

O'zaro musobaqa, fikrlarni bayon etish va tushuntirishga doir usullar. Bunday usullarga “Anjuman”, “Musobaqa”, “Tanlov”, “Sinov”, “Yuzma-yuz” kabilarni kiritish mumkin. Masalan, “Sinov” usulini qo'llashda o'quvchilarga test kartochkalari tarqatiladi. Ushbu kartochkalar faqat o'rganilgan mavzuga oid bo'lib, unda testlar oddiydan murakkabga qarab tuzilishi lozim.

Bunday testlar orqali o'quvchilarning erkin fikrlash qobiliyati o'sib, o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Interfaol usullarning ta'limiy xususiyatlari quyidagilarga bo'linadi. Bunda interfaol usullar ta'limda subyekt-obyekt faoliyatini ifodalaydi.

Hozirda mavjud bo'lgan pedagogik texnologiyalarni bir qancha belgilariga qarab turlarga ajratiladi. Bu belgilar haqida gapirishdan oldin shuni eslatib o'tishimiz kerakki, pedagogik texnologiya doimo kompleks xarakterga ega bo'lib, u faqat bittagina omildan, metoddan, tamoildan foydalanmaydi. Ya'ni quyida keltiriladigan turlarigagina xos bo'lgan monotexnologiyalar aslida mavjud emas. Lekin har bir pedagogik texnologiyada asosiy e'tibor ta'lim jarayonining u yoki bu tomoniga qaratilishi natijasida ularni shu belgilari bo'yicha turlarga ajratiladi.

Bilish faoliyatini boshqarish bo'yicha pedagogik texnologiyalar turlari:

- Ma'ruza;
- Texnika vositalari yordamida o'qitish;

- Maslahatchilik tizimi;
- Darslik bo`yicha o`qitish;
- Kichik guruhlar tizimi;
- Kompyuter yordamida o`qitish
- Repetitorlik tizimi;
- Dasturlashtiriladigan boshqaruv.

Shuni ta`kidlash muhimki, «Ona tili va adabiyot» darslariga noan`anaviy darslarni olib kirish va uni ta`lim mazmuniga singdirish, dars o`qitishning yangi-yangi usullarini topish Davlat ta`lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o`z kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg`usini uyg`otishda, milliy tilga, o`z xalqining an`analariga iftixor hissini kamol toptirishda «Ona tili va adabiyot» darslarining o`rni beqiyosdir.

Shuningdek, hozirgi davrda XXI asr pedagogidan nafaqat nazariy bilim, balki shu bor bilimni o`quvchilar ongiga samaraliroq usullar orqali yetkazish, berilgan bilimning oson, puxta va tez o`zlashtirilishiga zamin yaratish, o`quvchilar ongida mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va ravonlikni shakllantirish ham talab etilmoqda. Albatta, bunday vazifalar innovatsion texnologiyalar, turli xil interaktiv o`yinlar orqali amalga oshiriladi. Demak, endi o`qituvchidan an`anaviy darsdan noan`anaviy darsga o`tish talab etiladi:

Noan`anaviy darsning asosiy yo`nalishlari:

- a) o`quvchilarga mustaqil fikr yuritishni o`rgatish;
- b) o`quvchi fikrini bir nuqtaga jamlash;
- d) o`quvchilarda fan asoslari, yutuqlari to`g`risida aniq tushuncha hosil qilish;
- e) olgan bilimlarini amaliyotda qo`llash va boshqalarga o`rgatish.

Yana bir e`tiborga olinishi lozim bolgan jihat bu ona tili va adabiyot darslari davomida computer texnologiyalardan foydalanishdir .Buning uchun birinchi navbatda o`qituvchi sinfxonani kerakli jihozlar bilan ta`minlanishini tashkil etishi,

so'ngra mavzuga doir taqdimotlar, videolar, qisqa filmlar, rasmlar va ijod namunalarini yaratishi yoki internet saytlaridan sifatlarini tanlab yuklab olishi lozim.

Buning asosiy sababi, ular o'quvchilarning ijodkorligini va dunyoqarashini kengaytirishga, visual o'rganishni rivojlantirishga va albatta o'quv jarayonining qiziqarliroq va sifatliroq tashkil etilishiga yordam beradi.

Bu usul Grammatik jihatdan murakkab mavzularning oson tushunilishiga, rasmlar orqali o'quvchilarning mustaqil oddiy gapdan to kichik matn tuza olish qobiliyatini o'stirishga, adabiyot namoyondalari hayoti va ijodini ko'z oldida gavdalantirish va yaxshiroq yodda saqlashga, ularning ijod namunalaridan ekran orqali bahramand bo'lishga yordam berishi bilan alohida xarakterlanadi.

“FSMU” texnologiyasidan foydalanish esa munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o'tkazishda yoki o'quv seminari yakunida o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlari hamda o'tilgan mavzu va bo'limlardagi ba'zi mavzular, muammolarga nisbatan fikrlarini bilish maqsadida, o'quv rejasi asosida biror-bir bo'lim o'rganilgach qo'llanilishi mumkin. Chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlashga o'rgatadi.

Bu texnologiyadan foydalanishda o'qituvchi har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan varoqlarni tarqatadi va yakka tartibda ularni to'ldirishni iltimos qiladi. Bunda:

F—fikringizni bayon eting

S—fikringiz bayoniga sabab ko'rsating;

M - ko'rsatgan sababingizni asoslovchi misol keltiring;

U—fikringizni umumlashtiring.

O'qituvchi tinglovchilar bilan bahs mavzusini belgilab oladi.

Yakka tartibdagi ish tugagach, tinglovchilar kichik guruhlariga ajratiladi va o'qituvchi kichik guruhlariga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan katta formatdagi qog'ozlarni tarqatadi.

Kichik guruhlarga har birlari yozgan qog‘ozlardagi fikr va dalillarni katta formatda umumlashtirgan holda 4 bosqich bo‘yicha yozishlari taklif etiladi.

Namuna:

1. Vazifa: “Sportimiz fidoyilari” matni bo‘yicha fikrlaringizni bayon qiling.

F - “Sportimiz fidoyilari” matnida sport mutaxassislari haqida fikr yuritilgan.

S -Matnda sportchilarimiz olimpiada o‘yinlarida, jahon va Osiyo chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, ijobiy natijalarga erishganligi bois sportimiz umrboqiydir.

M – Bugungi kunda O‘zbekiston sportga juda katta e‘tibor qaratmoqda. Lina Cheryazova, Muhammadqodir Abdullayev, Anton Fokin, Abdulla Tangriyev, Rustam Qosimjonov kabi sportchilarimiz esa ajoyib an‘analarni davom ettirmoqdalar.

U – Sport-sog‘liq garovidir. Sport bilan har kim har doim shug‘ullanishi kerak.

O‘qituvchi kichik guruhlarining yozgan fikrlarini jamoa o‘rtasida himoya qilishlarini so‘raydi.

Mashg‘ulot o‘qituvchi tomonidan muammo bo‘yicha bildirilgan fikrlarni umumlashtirish bilan yakunlanadi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili va adabiyot fanining chuqur o‘zlashtirilishi zamonaviy pedagog foydalanadigan interfaol metodlar, o‘yinlar va computer texnologiyalaridan oqilona foydalanish orqali yanada puxta, oson va tez bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. H. Omonov. M. Xattabov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -T. . 2016
2. Bobokalonov R, Na'matova G. Ona tili o'qitishning yangi texnologiyasi haqida. –T. . 1998.
3. Mamatova G, Boqiyeva X, Masharipova U. Ona tili o'qitish metodikasi
4. X. S. Muxitdinova, G. Z. Muxamedjanova, F. S. Talipova, R. B. Eshbayeva O'zbek tili 10- 11-sinf darsligi. , -2017, 2018.
5. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 250-257.
6. Shaykhislamov, N. (2020). Main Directions and Interactive Methods of Student Speech Growth in Uzbek Language Classes. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(7), 115-120.
7. Shaykhislamov, N. (2020). Semantic and Linguocultural Features of English and Uzbek Proverbs with Concept of Friendship. *Студенческий вестник*, 28(126), 29-30

**SIL KASALLIGI (TUBERKULYOZ) - SABABLARI, ALOMATLARI,
DAVOLASH VA OLDINI OLISH**

Kazimova S.B., Nishonboyeva D.D., Satimboyeva M.Sh., Maxkamova D.B.

*Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat
salomatligi texnikumi O'zbekiston. Farg'ona*

Sil kasalligi, tuberkulyoz (lot. *tuberculum* — do'mboqcha) — *Mycobacterium tuberculosis complex* guruhi mikobakteriyalari tomonidan chaqiriladigan dunyoda keng tarqalgan infeksiyon kasallik. Bakteriya odatda o'pkani shikastlaydi. Kasallik nafaqat salomatlik, balki ijtimoiy holatga ham bog'liq: sil qo'zg'atuvchisiga immuniteti pasaygan, to'yib ovqatlanmaydigan, gigiena standartlariga rioya qilmaydigan va kambag'al ijtimoiy sharoitlarda yashaydigan kishilar eng ta'sirchandır. Biroq, sil yoshi va jinsidan qat'iy nazar butun aholi qatlamiga xavf tug'diradi.

O'lim holatlarining yuqoriligi (yiliga taxminan 3 million kishi) va kasallikning keng tarqalganligiga nafaqat ijtimoiy omillar, balki sil kasalligining hech qanday alomatlarisiz (yashirin) davri uzoq davom etishi ham ta'sir ko'rsatadi. Bu davr uni davolash uchun eng qulay vaqt hisoblanadi. Infeksiya mavjudligini aniqlash uchun organizm Mantu sinov reaksiyasiga baholanadi.

EPIDEMIOLOGIYA

Mycobacterium tuberculosis bilan yer aholisining uchdan bir qismi infeksiyalangan va har soniyada yangi infeksiya holati sodir bo'ladi degan tushuncha bor. Butun dunyoda har yili tuberkulyoz bilan kasallanadigan insonlar ulushi o'zgarmaydi yoki kamaymaydi. Biroq aholi sonining oshishi tufayli yangi holatlarning mutlaq soni oshib bormoqda.

2007-yilda asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda surunkali faol tuberkulyozning 13,7 million hollari qayd qilinishi, 9,3 million yangi kasallanish

hollari va 1,8 million o'lim hollari hisoblangan. Bundan tashqari, rivojlangan mamlakatlarda insonlar tuberkulyoz bilan tobora ko'proq infeksiyalanmoqda, chunki ularning immun tizimi immunosupressiv preparatlar qabul qilish natijasida zaiflashib bormoqda, ayniqsa OIV-infeksiyalarda.

Sil kasalligi butun dunyo bo'ylab teng ravishda tarqalmagan. Ko'pchilik osiyo va afrika mamlakatlari aholisining taxminan 80%da tuberkulinli sinov ijobiy natija beradi. Solishtirish uchun AQSh aholisi orasida bu ko'rsatkich 5-10% ni tashkil etadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2015-yilda dunyoda 10,4 millionga yaqin tuberkulyoz bilan kasallanish hollari qayd etilgan. Ulardan 5,9 millioni (56%) erkaklarga, 3,5 millioni (34%) ayollarga va 1,0 millioni (10%) bolalarga to'g'ri keldi. OIV bilan infeksiyalangan bemorlar 1,2 millionni (11%) tashkil etdi.

JSST kasallik haqida bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2015-yilda sil tufayli 1,4 million bemorning o'limi qayd etildi, ular ichida 0,4 millioni OIV bilan aloqador edi.

Tuberkulyoz bilan kasallanish noqulay sharoit (stressli holatlar), shuningdek inson organizmining individual xususiyatlari (masalan qon guruhi yoki yoshi) bilan bog'liq ekanligi qayd qilingan. Kasallanganlar orasida 18-26 yosh guruhi dominantlik qiladi.

Insonni silga bo'lgan ta'sirchanligini oshiradigan bir nechta omillar mavjud:

- Dunyo bo'yicha eng ahamiyatlisi — OIV;
- Chekish (ayniqsa kuniga 20 tadan ortiq sigareta) — kasallanish ehtimolini 2-4 marta oshiradi;
- Diabet.

Klinik shakllari

Ko'pincha tuberkulyoz nafas olish (asosan o'pka va bronxlar) va siydik-tanosil tizimini shikastlaydi. Tuberkulyozning suyak-bo'g'im shakllarida ko'pincha umurtqa va son suyaklarining shikastlanishi uchraydi. Shu sababli kasallikning ikki turi ajratiladi: o'pka va o'pkadan tashqari.

O'pka tuberkulyozi

O'pka tuberkulyozi turli shakllarga ega bo'lishi mumkin:

- Birlamchi tuberkulyoz kompleks (tuberkulyozli pnevmoniya o'chog'i + limfangit, ko'ks oralig'i limfadeniti);
- Tuberkulyozli bronxoadenit, ko'krak ichi limfa tugunlarining izolyatsiyalangan limfadeniti.

Tarqalganligi darajasidan kelib chiqib, quyidagi sil turlari farqlanadi:

- Latent (yashirin);
- Disseminatsiyalangan;
- Miliar;
- O'choqli (cheklangan);
- Infiltrativ;
- Kavernozi;
- Firbroz-kavernozi;
- Sirrotik;
- Kazeoz pnevmoniya;
- Tuberkulyoma.

Sil qo'zg'atuvchisi.

Kasallik inson organizmi *Mycobacterium* bakteriyasi yoki *Kox tayoqchasi* bilan infeksiyalangandan so'ng rivojlanadi. Bu mikroorganizmlar past haroratlarda hayotiyligini saqlab qoladi, tashqi muhit ta'sirlariga va yuqori haroratga chidamli bo'ladi.

Kox tayoqchasi o'ta yuqumli infeksiya hisoblanmaydi, biroq kasallangan infeksiya tashuvchisi bakteriyalarni tashqi muhitga tarqatadi. Sog'lom odam bu bakteriyalar bilan kasallanishi ehtimoli juda past. Ko'p hollarda silga chalingan bemor kasallikning faol bo'lmagan shaklida kasalxonaga yotishi talab qilinmaydi va uning harakatlari, ijtimoiy faoliyati cheklanmaydi.

Sabablari va yuqish yo'llari

Sil kasalligi yuqishining asosiy yo'li — havo-tomchi yo'llari sanaladi. Kamroq hollarda kundalik aloqalar va transplatsental yuqish holatlari qayd etiladi. Bakteriya nafas olish yo'llari orqali organizmga kiradi. So'ng bronxlar shilliq qavati va alveolalarga o'tadi va qon orqali butun tanaga tarqaladi.

Inson tanasi uchun Kox tayoqchasi yot mikroorganizmdir. Odatda bunday bakteriyalar organizmga tushsa va rivojlana boshlasa, immun hujayralari ularga hujum qilib, ko'payishi va rivojlanishini oldini oladi. Biroq quyidagi ikki holatda kasallik rivojlanishi ehtimoli mavjud bo'ladi:

1. Immun tizimi zaiflashga, antitanalar ishlab chiqarilishi buzilgan, immunitet tanqisligi holati mavjud bo'lsa, tananing mudofaa qobiliyati boshqa kasalliklar tufayli zaiflashgan yoki boshqa ijtimoiy yoki yosh omili tufayli yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa;

2. Kasallik qo'zg'atuvchisi bilan aloqa uzoq, uzluksiz bo'lsa, batsilla tashuvchida kasallikning ochiq shakli jarayoni kechayotgan bo'lsa va tegishli davolash choralari qo'llanilmasa.

O'ziga xos immunitetni pasaytiruvchi va kasallik rivojlanishiga hissa qo'shadigan omillar orasida quyidagilar ajratiladi:

- Bronx-o'pka kasalliklarining rivojlanishi (masalan, surunkali bronxit) omili sifatida tamaki chekish;

- Alkogolli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish;

- Giyohvandlikning barcha turlari;

- Nafas olish tizimi a'zolarida surunkali yallig'lanish jarayonlari mavjudligi sababli respirator kasalliklariga moyillik;

- Surunkali kasalliklar, boshqa a’zo va to’qimalarda yallig’lanish o’choqlari mavjudligi;
- Qandli diabet, endokrin kasalliklar;
- Yetarlicha ovqatlanmaslik, ovqatlanish ratsionida vitaminlarning yetishmasligi;
- Nevrotik buzilishlar, depressiv vaziyatlar;
- Homiladorlik davri;
- Salbiy ijtimoiy va yashash sharoitlari.

Sil kasalligini davolash

Tuberkulyozni, ayniqsa uning o’pkadan tashqari shakllarini davolash murakkab ish bo’lib, ko’p vaqt va sabrni talab qiladi.

Bugungi kunda asosiy davolash usuli polikomponent tuberkulyozga qarshi kimyoterapiya sanaladi. Bunga qo’shimcha sifatida bemorning intensiv, sifatli va turfa xil ovqatlanishiga, vazni pasaygan bo’lsa, vazn olishga, gipovitaminozlar, anemiya, leykopeniyani korrektsiya qilishga katta e’tibor berilishi kerak.

Davolash antibakterial preparatlar, silga qarshi vositalar, immunomodulyatorlar, immunostimulyatorlar, probiotiklar va vitaminlarga asoslanadi va uzoq muddatli, keng qamrovli bo’ladi. Terapevtik kursning majburiy qismi — parhezli ovqatlanish va jismoniy faollik hisoblanadi.

Sil kasalligini davolashda glyukokortikoidlar juda cheklangan miqdorda qo’llaniladi, sababi ular kuchli immunosupressiv ta’sirga ega. Glyukokortikoidlarni tayinlash uchun asosiy ko’rsatmalar kuchli, o’tkir yallig’lanish, sezilarli intoksikatsiya va boshqalardir. Shu holda ham ular juda qisqa muddatga, minimal dozalarda va kuchli (5-komponentli) kimyoterapiya fonida buyuriladi.

Davo choralari orasida sanatoriya-kurortli davolanish ham muhim rol o’ynaydi. Tuberkulyoz mikobakteriyalari yaxshi oksigenatsiyani yoqtirmasligi anchadan buyon ma’lum. Tog’li kurortlarda zichligi kam bo’lgan havodan nafas olishda

nafasning intesifikatsiyasida kuzatiladigan oksigenatsiyaning kuchayishi mikobakteriyalar o'sishi va ko'payishini sekinlashtiradi. Shu maqsadlarda (mikobakteriyalar to'plangan joylarda giperoksigenatsiya holatini yaratish uchun) ba'zida giperbarik oksigenatsiya qo'llaniladi.

Kasallikning faol bosqichida boshqalarga yuqtirish ehtimolligini kamaytirish uchun davolash sil dispanserida amalga oshiriladi. Dispanserda qolish davomiyligi jarayon turi va bosqichiga bog'liq ravishda bir necha oydan bir yilgacha yoki undan ham ko'pga cho'zilishi mumkin. O'zboshimchalik bilan davolash va kasallikni to'xtatishga urinish ko'pincha kasallikning qaytalanishi yoki rivojlanishiga, og'ir asoratlarning rivojlanishiga va hatto o'limga olib kelishi mumkin.

O'ta og'ir hollarda jarrohlik aralashuvi orqali sun'iy pnevmotoraks va pnevmoperitoneum qo'yish, shikastlangan o'pka yoki uning bir bo'lagini olib tashlash, kaverna, plevra empiemasini drenajlash talab etilishi ehtimoli mavjud.

Oldini olish

Ushbu kasallikdan tiklanish ehtimoli kasallikning bosqichi, shikastlanish maydoni, bemorning umumiy salomatligi asosida hisoblanadi. Dastlabki bosqichlarda tashxis qo'yish kasallikni davolashni samarali kursini belgilash imkonini beradi.

Kasallikning rivojlanishi immunitet darajasiga bog'liq, shuning uchun asosiy profilaktik chora — sog'lom turmush tarziga rioy qilish hisoblanadi. Bolalarni emlash, kasallikni dastlabki bosqichlarida aniqlash uchun muntazam sinovlar va testlarni o'tkazish ham muhim rol o'ynaydi.

SOG'LOM TURMUSH TARZINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.

Ermatova N.T., Tursunova Sh.I., Ismoilova D.I., Orifjonova M.O.

*Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
O'zbekiston. Farg'ona.*

Sog'lom turmush tarzi – bu sog'liqni saqlash va mustahkamlashga, ish qobiliyatining yuqori darajasini ta'minlashga, faol uzoq umr ko'rishga qaratilgan, ilmiy asoslangan tibbiy va gigienik me'yorlarga asoslangan gigienik xulq-atvor, ya'ni odamlarning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan turmush tarzi.

Sog'lom turmush tarzining asosiy aspektlari:

- salomatlikni mustahkamlovchi turmush tarzi, jismoniy va ruhiy zo'riqish o'rtasidagi mutanosiblik;
- jismoniy tarbiya va chiniqish;
- muvozanatli ovqatlanish;
- odamlar o'rtasidagi uyg'un munosabatlar;
- to'g'ri jinsiy aloqa;
- ish va turmush tarzida shaxsiy gigiena va mas'uliyatli gigienik xatti - harakatlar;
- yomon odatlarga salbiy munosabat.

Sog'lom turmush tarziga rioya qilish istisnosiz hamma odamlarga taalluqlidir: ham sog'lom, ham sog'lig'ida ayrim nuqsonlari bo'lganlarga.

Insonning o'zi sog'lom turmush tarziga rioya qilish orqali sog'lig'ini mustahkamlashi mumkin, lekin tana o'sishi va qarishi bilan zarur harakatlar oshib boradi. Afsuski, sog'lik, u yoki bu maqsadga erishishning muhim hayotiy ehtiyoji sifatida, qarilik yaqin haqiqatga aylanganda, odam tomonidan anglab yetiladi.

Har qanday harakatning qiymati maqsadning ahamiyati, unga erishish ehtimoli va tatarbiyasi bilan belgilanadi. Insonning xulq-atvori yoki turmush tarzi qoniqtirilishi lozim bo'lgan biologik va ijtimoiy ehtiyojlarga bog'liq (masalan, ochlik va chanqoqlikni qondirish, ish topshirig'ini bajarish, dam olish, oila qurish, bolalarni tarbiyalash va hok).

Ma'lumki, zamonaviy odamning kasalliklari, birinchi navbatda, uning turmush tarzi va kundalik xatti-harakatlariga bog'liq. Hozirgi vaqtda sog'lom turmush tarzi kasalliklarning oldini olishning asosi hisoblanadi.

Sog'lom turmush tarzining shakllanishi odam tomonidan tashqaridan olingan ma'lumotlar orqali, turmush tarzini teskari aloqa, o'z his-tuyg'ularini, ob'ektiv morfofunktsional ko'rsatkichlar dinamikasini, ega bo'lgan valeologik bilimlar bilan o'zaro munosabatini tahlil qilish yordamida to'grilash orqali amalga oshiriladi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish juda uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, butun umr davom etishi mumkin. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish natijasida tanada sodir bo'ladigan o'zgarishlardan kelib chiqadigan teskari aloqa darhol ish bermaydi, ratsional turmush tarziga o'tishning ijobiy ta'siri ba'zan yillar davomida kechiktiriladi.

Sog'lom turmush tarzi odatiy hol bo'lib qolgan ko'plab yoqimli hayot sharoitlaridan voz kechishni (ortiqcha ovqatlanish, qulaylik, spirtli ichimliklar va hok) va aksincha, ularga o'rganmagan odam uchun doimiy va muntazam zo'riqishlarni va qattiq cheklovlar mavjud bo'lgan turmush tarzini ko'zda tutadi. Sog'lom turmush tarziga o'tishning birinchi davrida odamning intilishlarini qo'llab-quvvatlash, uning sog'lig'i, funktsional ko'rsatkichlaridagi ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatish uchun zarur maslahatlar berish o'ta muhimdir.

Shaxsning sog'lom turmush tarziga o'tishida quyidagilar kelib chiqsa samaradorligini bildiradi:

- ijobiy va samarali tarzda xavf omillarining ta'sirini, kasallanishini kamaytirganda yoki yo'q qilganda va natijada davolanish xarajatlarini kamaytirganda;

- inson hayotining sog'lom va bardoshli bo'lishiga hissa qo'shiganda;
- yaxshi oilaviy munosabatlar, bolalar salomatligi va baxtini ta'minlaganda;
- shaxsning o'zini o'zi anglash ehtiyojini qondirish uchun asos bo'lib, yuqori ijtimoiy faollik va ijtimoiy muvaffaqiyatni ta'minlaganda;
- shaxsning yuqori ish qobiliyatini, ishda charchoqning kamayishini, yuqori mehnat unumdorligini va shu asosda katta moddiy boylikka olib kelganda;
- yomon odatlardan voz kechish, faol dam olish vositalari va usullaridan unumli foydalanish bilan vaqt byudjetini oqilona tashkil etish va taqsimlash imkonini berganda;
- quvnoqlik, yaxshi kayfiyat va optimizmni ta'minlaganda.

Inson salomatligi ko'p omillarga va aksariya hollarda insonning turmush tarziga bog'liq:

- genetik omillar – 15-20%;
- atrof-muhit holati – 20-25%;
- tibbiy ta'minot – 10-15%;
- odamlarning yashash sharoitlari va turmush tarzi – 50-55%.

Xavf omillarining odamga ta'siri faqat individualdir va ma'lum bir kasallikning rivojlanish ehtimoli organizmning moslashish qobiliyatiga bog'liq.

SOG'LOM TURMUSH TARZINING ASOSIY TARKIBIY QISMLARI

Sog'lom turmush tarzi nima ekanligini tushunish uchun keling, uning har bir tarkibiy qismini batafsil ko'rib chiqaylik:

1. To'g'ri ovqatlanish tizimi tanamizga zararli bo'lgan har qanday oziq-ovqatni rad etishni anglatadi. Bu erda biz zararli kimyoviy qo'shimchalar, gazlangan ichimliklar, qovurilgan ovqatlar, har qanday ziravorlar va tuz, yog'li sut mahsulotlarini o'z ichiga olgan har qanday mahsulotlarni nazarda tutamiz. Ko'proq sabzavot va mevalarni, donga asoslangan barcha turdagi donlarni iste'mol qiling. Kun davomida har bir taom uchun o'z vaqtingizni belgilang va kechki ovqatlardan voz keching va eng muhimi, qismlarni minimallashtiring. Ovqat hazm qilish

tizimiga muntazam dam berishga harakat qiling. Shuningdek, hayvonlarning go'shtini iste'mol qilishdan voz kechish tavsiya etiladi. Vegetarianizm bizga eng oqilona ovqatlanish dasturini taklif qiladi. Biz sog'lom turmush tarzini olib borishning qiyin jarayonida hamroh sifatida yoga ta'limotini tanlaganimiz sababli, biz uning asosiy tamoyiliga - ahimsa yoki zo'ravonlik qilmaslikka amal qilishimiz kerak. Shunday qilib, oshqozonimizni go'shtdan ozod qilib, biz nafaqat tanamizni, balki karmik energiyamizni ham tozalaymiz;

2. Spirtli ichimliklar, chekish, giyohvand moddalardan voz kechish. Bu erda shuni tushunish juda muhimki, bu qaramliklar nafaqat jismoniy tana sifatida bizga salbiy ta'sir qiladi, balki aql-idrok bilan fikrlash qobiliyatimizni bostiradi - yoga ta'limoti bizni aynan shu narsaga chaqiradi. Agar ongimiz giyohvand bo'lsa va biz nafaqat hayotimizni, balki muayyan vaziyatlarda xatti-harakatlarimizni boshqarish qobiliyatini yo'qotib qo'ysak, qanday qilib sog'lom turmush tarzini olib borishimiz mumkin?;

3. Doimiy jismoniy faoliyat. Agar inson o'z tanasini doimo takomillashtirsa, u o'z ruhini, irodasini va ongini yaxshilaydi va bu erda asosiy narsa ma'naviy komponentdir. Yoga amaliyoti - bu, birinchi navbatda, intizom, matonat va belgilangan maqsadga erishish qobiliyati. Faqat o'z ustimizda, jismoniy tanamizda uzluksiz ishlash orqali biz o'zimizni ichki jihatdan yaxshilaymiz;

4. Prinsip [sog'lom uyqu](#) va sog'lom uyg'onish. Vujudingizga to'g'ri uyqu soatlarini berish muhim, keyin uyg'onish soatlari eng samarali bo'ladi. Shu bilan birga, siz o'zingizni tinglashingiz va qancha soat uxlash kerakligini tushunishingiz kerak. Misol uchun, agar tanangiz ertalab soat beshda uyg'onishga va yangi kunni boshlashga tayyor bo'lsa, siz bo'sh dangasalik holatida va budilnikni kutib, soat yettigacha yotoqda yotmasligingiz kerak. jiringlamoq. Agar sizga dam olish uchun atigi olti soat kerak bo'lsa, bu ajoyib! Ishga tayyorgarlik ko'rishdan oldin qolgan 1,5-2 soatni meditatsiya va asana amaliyotiga bag'ishlashingiz mumkin. Shu tarzda siz o'z fikrlaringizni tartibga solib, kelgusi kunni rejalashtirasiz;

5. O'z-o'zini rivojlantirish uchun doimiy intilish. Qanchalik ko'p yangi ma'lumot olsak, biz hech narsani bilmasligimiz va oldinda yangi tubsizlik borligini anglash shunchalik aniq bo'ladi. Xuddi shu narsa tanamizning imkoniyatlariga ham tegishli. O'z ustida ishlash cheksizdir, ular butun umri bilan shug'ullanadilar;

6. O'z vaqtigizni ratsionalizatsiya qilish. Qanchalik tez-tez, yotishdan oldin, kun davomida bizda mutlaqo vaqt yo'qligidan shikoyat qilamiz. Darhaqiqat, hamma narsa uchun vaqt etarli, siz undan oqilona foydalanishni o'rganishingiz va o'zingiz uchun ustuvorliklarni to'g'ri belgilashingiz kerak. Vaqtigizni ikkinchi darajali narsaga sarflamasligingiz kerak. Biroq, o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish noto'g'ri. Avvalo, siz boshqalarga g'amxo'rlik qilishingiz kerak, keyin sizning tashvishingiz va boshqa odamlarning hayotidagi ishtirokingiz yuz barobar qaytadi;

7. Ilohiy xatti-harakatlar. Har qanday holatda ham o'zini to'g'ri tutish, haqorat, nafrat va boshqa halokatli his-tuyg'ularga berilmaslik kerak. Odamlarga mehribon, hurmat bilan munosabatda bo'lish, nafaqat ishda, balki jamoat joylarida, teatrlarda va hokazolarda ham muhimdir. O'ylab ko'ring, agar siz hamma joyda o'zingizni shunday tuta boshlasangiz: uyda, farzandlaringiz bilan – ular maktabga, universitetga shunday munosabat namunasini olib boradilar – shu tariqa jamiyatimiz tiklanish sari yana bir qadam tashlaydi.

Sog'lom turmush tarzini olib borish birinchi navbatda juda qiyin, chunki bu insonga o'z xohish-istaklariga asoslangan bo'lishi mumkin. Biroq, vaqt o'tishi bilan, tizimga o'rganib qolgan odam, boshqa hayot tarzini tasavvur qilmaydi.

SOG'LOM TURMUSH TARZINI TASHKIL ETUVCHI ASOSLAR

Sog'lom turmush tarzi ikkita muhim asosga tayanishi aniq:

1. Jismoniy asos;
2. Asos - ma'naviy.

Jismoniy asos faqat tanamizning sog'lig'iga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi. Barcha organlarimiz va tizimlarimiz normal ishlayotgan bo'lsa, bizning

hayotimiz yanada boy va yorqinroq bo'ladi, biz kasallik, og'riq va boshqalar bilan chalg'itmamaymiz. Albatta, o'zingizda chekmaslik, alkogolsiz iste'mol qilish va to'g'ri ovqatlanish odatlarini rivojlantirish qiyin, ammo bu juda mumkin. Ma'naviy poydevor bilan bog'liq vaziyat ancha murakkab. U ko'proq ko'p yuzli va son-sanoqsiz jihatlarni o'z ichiga oladi. Ma'naviy negizlarga tayangan holda sog'lom turmush tarzini olib borish zarurligini anglash odamga darrov kelib qolmaydi. Qoida tariqasida, o'smirlik davrida odam moda tendentsiyalariga ko'proq moyil bo'ladi: u ushbu kontsepsiyaning to'liq chuqurligini anglamasdan, sog'lom turmush tarzini olib borishni boshlaydi. Biroq, ma'lum bir yoshda, inson jismonan sog'lom ko'rinadi, lekin ko'p baxtni boshdan kechirmaydi. Ana shunda ma'naviy yuksalish yo'llarini izlash mashaqqatli boshlanadi.

Ma'naviy asossiz sog'lom turmush tarzining jismoniy asosini yaratish mumkin emas, ular bir-birini to'ldiradi, afsuski, bu haqiqatni anglash insonga kechroq yoshda keladi. Natijada dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishni o'zimizdan boshlashimiz kerakligini hammamiz tushunamiz.

**«ЗДОРОВАЯ МАТЬ И РЕБЕНОК — ОСНОВА ПРОЦВЕТАЮЩЕГО
ОБЩЕСТВА»**

Тешабоева Ш.М., Алиева М.А., Бердиева З.А., Ахмедова М.Ю.

*Маргиланский техникум общественного здоровья имени
Абу Али ибн Сино Республики Узбекистан, г. Маргилан*

«Рождение человека — это поистине великое чудо, он приходит в этот мир после того, как мать бережно вынашивает свое дитя под сердцем в течение девяти месяцев. Все мы в лице наших дорогих женщин видим прекрасные творения Всевышнего, от которых, в первую очередь, зависит продолжение человеческого рода на Земле. Поэтому испокон веков люди преклоняются перед священным образом Матери. Проявление особого почтения и уважения к женщинам — достойное наследие наших предков, и мы всегда будем следовать таким благородным традициям».

Во время беременности будущей маме нужно относиться к своему здоровью особенно бережно и внимательно. Беременная женщина должна совершать пешие прогулки на свежем воздухе. Каждый день не меньше одного часа. Лучше всего гулять в лесу, парке или саду. Во-первых, соблюдаются нормы двигательной активности, а во-вторых, свежий воздух усиливает кровообращение, что полезно и маме, и ее малышу.

В наше время, когда у большинства населения имеется состояние гиповитаминоза и понижения иммунитета, современным женщинам во время беременности обязательно нужно принимать специальные витаминно-минеральные препараты. Эти витамины способствуют нормальному самочувствию беременной женщины, укрепляют иммунную систему, предохраняя и женщину, и плод от простудных заболеваний. Самое лучшее,

начать принимать витамины за три месяца до зачатия ребенка, чтобы заранее подготовить организм к предстоящей беременности.

Диета беременной женщины отличается от питания обычной женщины. Это не значит, что вы должны просто увеличить, или сократить количество потребляемой пищи. Необходимо качественно изменить рацион питания и взять курс на пищу, богатую белками, углеводами и жирами растительного происхождения. Поэтому при беременности требуется специфическая диета. В самые первые месяцы беременности можно не отказывать себе в удовольствии и есть то, что хочется

Важно внимательно следить за прибавкой веса! Главное, чтобы она была связана с увеличением веса плода и размеров матки. Это значит, что еженедельно можно поправляться на 200–450 г (в зависимости от вашего весо-ростового коэффициента). Прибавка веса за всю беременность не должна составить более 8–12 кг. Излишние килограммы не только испортят фигуру молодой женщине после родов, но и значительно отяготят течение беременности. Подкожная жировая ткань требует такой же интенсивности кровообращения, как и плод. При увеличении массы тела беременной женщины, кровообращение плода ухудшается, что нарушает его развитие.

На 22–24 неделе у малыша начинается процесс образования костной ткани. Если уровень кальция в организме женщины недостаточно высок, то кальций начинает извлекаться из ее зубов и костей. Во избежание разрушения зубов, в этот период беременности важно позаботиться о поступлении кальция извне.

На 24–25 неделе беременности увеличивается потребление железа за счет роста плода. Поэтому в этот период у беременной наблюдается снижение уровня гемоглобина в крови. В связи с этим иногда рекомендуется профилактический прием препаратов, содержащих железо. В этот же период у плода развивается иммунная система. Поэтому нужно исключить из своего

рациона наиболее аллергенные продукты, такие как шоколад, мед, апельсины и мандарины.

Для укрепления организма перед предстоящими родами обязательно нужно заниматься специальной гимнастикой для беременных, включающей как общеукрепляющие и дыхательные упражнения, так и специальные упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки, бедер и промежности. Во время родов вам понадобится много сил. Очень важно быть физически подготовленной к этому важному моменту.

В наше время не должно быть неконтролируемых беременностей! Слишком мало осталось практически здоровых людей. В связи с этим очень много таких женщин, для которых беременность представляет реальную угрозу их здоровью, а нередко и жизни. Для того чтобы родить здорового малыша и остаться здоровой, своевременно обращайтесь к врачу, сдавайте необходимые анализы, проходите УЗИ.

Помимо всех вышеперечисленных анализов женщине рекомендуется пройти обследование на группу крови и резус-фактор. Это очень важно, так как наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной матери может стать началом серьезной проблемы: резус-конфликтной беременности. Рекомендуется также обследование на инфекции: хламидиоз, микоплазмоз и другие вирусы этой группы, которые могут вызвать пороки формирования плода или привести к выкидышу, такие как СПИД, сифилис, антиген гепатита. Обследование на СПИД и сифилис должны быть проведены трижды за беременность (раз в триместр), а на вирус гепатита – дважды. В систематической проверке так же нуждается уровень гемоглобина крови. Наибольшую нагрузку во время беременности несут печень и почки женщины. Поэтому нужно регулярно проверять биохимический состав крови и анализ мочи. Без всех этих многочисленных процедур вы не сможете быть уверенной в благополучном течении и исходе беременности.

Будущим мамам нельзя переутомляться! Умеренные нагрузки нужны, но необходимо исключить ночную работу, поднятие тяжестей, слишком частые наклоны, долгое стояние или сидение. Так же не рекомендуются длительные поездки, особенно во второй половине беременности.

И самое важное — это душевное состояние беременной женщины. Стрессы, нервное перенапряжение не допустимы! Ведь все чувства и эмоции в этот период особенно обострены. Поэтому и сама будущая мама, и все члены ее семьи должны позаботиться том, чтобы ни что не нарушало ее душевный покой.

Быть хорошими родителями - это большой труд, и если мы ничего не делаем для этого, то и ребенок не будет ничего делать для того, чтобы быть хорошим ребенком!

По данным статистики 85 % родов у женщин проходят с нарушениями и отклонениями от физиологической нормы, а каждый третий ребенок во время родов получает травму, которая влияет на его физическое и психическое состояние всю дальнейшую жизнь.

Большинство рождающихся детей являются физически ослабленными и требуют к себе повышенного внимания из-за предрасположенности к болезням.

Кроме того, сам процесс вынашивания ребенка будущими матерями сопровождается проявлениями токсикоза, состоянием утомляемости и психической неуравновешенностью, что отрицательно влияет на развитие ребенка.

Причинами таких осложнений являются:

В первую очередь отсутствие в образовательном процессе будущих родителей комплексной программы, формирующей культуру взаимоотношений между мужчиной и женщиной в семье, а также между родителями и будущим ребенком.

Во вторую очередь на развитие ребенка и на процесс родов существенно влияет образ жизни родителей. Здоровый образ жизни, гармоничные взаимоотношения родителей в семье - это основа успешных родов и будущего хорошего здоровья ребенка. Конфликты в семейных отношениях, вредные привычки будущих родителей, отсутствие элементов физической культуры - путь к осложнениям при родах и слабому здоровью будущего ребенка.

В связи с этим подготовка беременных к родам должна быть всесторонней, касающейся непосредственно или опосредованно всех систем и жизненно важных функций организма. Ее первоочередными задачами являются:

1. Регулирование течения тормозно - возбудительных процессов в центральной нервной системе и ее высшем отделе - коре головного мозга.

2. Создание у беременных благоприятного психологического и эмоционального фона, уверенности в благополучном течении и исходе беременности и родов.

3. Возможное совершенствование физического развития матери.

4. Выработка у беременной сознательного отношения к родам путем сообщения ей необходимых знаний по физиологии течения беременности, родов и послеродового периода.

5. Обучение правилам личной гигиены женщины в период беременности, в послеродовом периоде и по уходу за новорожденным.

Больше всего рискуют здоровьем своих будущих детей мужчины до 20 лет. Их малышам грозит рождение недоношенными, у них больше угроза смертности в первый год жизни. Более солидный возраст родителей оказывает меньше негативного влияния на малышей. Мужчины за 40 могут иметь совершенно здоровых детей.

Для женщины, ставшей матерью в возрасте 40 лет, риск того, что в будущем у её ребёнка диагностируют аутизм, вдвое выше, чем для женщин, родивших в возрасте 25-29 лет. Но возраст отца играет роль в повышении

риска аутизма только в том случае, если отцу ребёнка 40 лет и больше, а матери - меньше 30.

"Мы обнаружили, что на риск влияет скорее возраст отца, чем матери".

Так, среди детей, рождённых женщинами до 25 лет, риск аутизма оказался вдвое больше у тех детей, чьим отцам было больше 40 лет.

По-видимому, объясняет Hertz-Picciotto, это различие связано с тем, что, если оба родителя перешагнули 40-летний рубеж, то риск со стороны отца превышает таковой со стороны матери.

По словам Hertz-Picciotto, цель исследования - отнюдь не обвинить родителей старшего возраста в рождении нездоровых детей, а выяснить, что именно приводит к повышению риска аутизма в этом возрасте. Так, на 4-м десятке выше риск бесплодия, и люди, желающие иметь детей, чаще обращаются к методам искусственного оплодотворения.

У женщин в этом возрасте чаще обнаруживаются аутоиммунные заболевания, в том числе сахарный диабет беременных. Кроме того, в организмах обоих родителей с возрастом накапливаются различные токсины, что может вызывать изменения в сперматозоидах и яйцеклетках и, тем самым, повышать риск аутизма у будущего ребёнка.

ICHIMLIK SUVNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Rahmonova H.A., Ibrohimova D.U., Mahmudova N.Sh., Nabiyeva H.Sh.

*Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
O'zbekiston. Farg'ona.*

Inson organizmining 2/3 qismi suvdan iborat. Katta yoshli inson kuniga 2 litrdan kam bo'lmagan miqdorda suv ichishi kerak. Biroq hamma ham bunga amal qilavermaydi. Bu esa hayot, salomatlik, go'zallik va ozish uchun muhimdir! Bu haqida zdorovejka.ru'da taqdim etilgan foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz.

Suv inson organizmining barcha hujayralari uchun ozuqa hisoblanadi. Aynan suv har bir organning katta qismini egallaydi. Masalan, qondagi suv miqdori - 90 foiz bo'lsa, miya - 85 foiz, mushaklar - 75 foiz, jigar - 65 foiz, suyaklar - 28 foiz, yog' to'qimalari esa 25 foiz suvdan tashkil topgan. Organizmdagi barcha kimyoviy reaksiyalar suv ishtirokida bo'ladi.

Chanqoq hissi organizmga yordam kerakligidan dalolat beradi. Shu bois inson faqat organizmi talab qilgandagina emas, har doim - suv ichgisi kelsa-kelmasa, uni suv bilan ta'minlab turishi kerak.

Aksariyat odamlar kundalik me'yorning bor-yo'g'i 1/3 qismini iste'mol qilganliklari uchun ham, ko'p kasalliklar rivojlanadi.

Suvning inson organizmi uchun foydasi

O'zimizni yomon his qilsak, odatda buni charchoq yoki stresslar, vitaminlar yetishmovchiligi va boshqa sabablar bilan izohlaymiz. Vaholanki, organizm shu tariqa oddiy suvga ehtiyoj sezayotgan bo'ladi, zero organizm suvsiz to'laonli ishlay olmaydi.

Jigar

Jigar organizmni mikrob va viruslar, ozuqaviy bo'yoqlar va konservantlar ko'rsatuvchi salbiy ta'sirdan himoyalaydi. Jigarning vazifasi toksinlarni suvda eruvchan holatga keltirish va ularni organizmdan muvaffaqiyatli chiqarib tashlashdan iborat. Jigar normal suv balansi tufayli chiqindilarni qayta ishlashga kamroq vaqt sarflaydi va bu ishni sifatli amalga oshiradi, demak, turli kasalliklar rivojining oldini oladi.

Buyraklar

Buyraklar organizmdagi barcha suyuqliklarni filtrlaydi. Inson yetarli miqdorda suv ichsa, buyraklar ortiqcha suyuqlikni peshob bilan chiqarib yuboradi, u bilan

birga esa barcha zararli moddalar ham organizmdan tashqariga chiqariladi. Agar suv kam ichilsa, u holda buyraklar uni tejashiga va organizmda ushlab turishiga to‘g‘ri keladi. Bunday holatlarda kamroq peshob hosil bo‘ladi, bu esa buyraklar faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Qon

Qonga tushuvchi barcha zararli moddalar limfani "utilizatsiya" qiladi. Limfa o‘lik hujayralar va boshqa chiqindilarni to‘playdi, ularni limfa to‘qimalariga yetkazadi, bu yerda esa ular filtrlanadi, keyin esa qayta ishlash uchun jigar va buyraklarga yo‘llanadi. Normal suv balansi limfaga bunday mas‘uliyatli ishning uddasidan chiqishga yordam beradi.

Bo‘g‘inlar

Artrit ko‘pchilikka azob beradi, biroq bu kasallikning ko‘p holatlarda organizmning surunkali suvsizlanishi natijasida kelib chiqishini hamma ham bilmaydi. Organizmga surunkali ravishda suv yetishmasa, bo‘g‘inlar jiddiy zarar ko‘radi va bu artritga olib keladi.

Badantarbiya qilish

Badantarbiya bilan shug‘ullanayotgan paytda yetarlicha suv iste‘mol qilmaslik yaxshi emas. Zero buning natijasida inson tez charchab qoladi, harakatlar koordinatsiyasi buziladi va hatto mushaklar konvulsiyalari yuzaga kelishi mumkin. Nima uchun bunday bo‘ladi? Inson faol harakatlangan vaqtida ko‘proq terlaydi - undagi qon miqdori kamayadi. Agar suyuqlik yetishmovchiligi to‘ldirilmasa, yurak faoliyatida buzilish kuzatiladi. Shu bois organizm suvsizlanishining oldini olish uchun jismoniy mashqlarga kirishishdan avval, shug‘ullanish davomida va undan keyin suv ichish kerak bo‘ladi.

Suvning yetarlicha iste‘mol qilinmasligi organizmning suvsizlanishiga olib keladi. Suvsizlangan organizm organlarni zararli moddalardan to‘liq tozalay olmaydi, ular qonga kelib tushadi va bu so‘zsiz terining holatida o‘z aksini topadi. Teri rangpar, dag‘al tus olib, unda husnbuzarlar paydo bo‘ladi, son va dumba sohalarida esa tsellyulit paydo bo‘lib, tovon va tirsaklar terisining qurishi kuzatiladi.

Suvning ozish uchun foydasi

Yuqorida qayd etilgan barcha xususiyatlaridan tashqari, suv ortiqcha vazndan xalos bo‘lishga yordam beradi va hatto bu maqsad yo‘lidagi asosiy omil hisoblanadi. Suvda yog‘ va xolesterin, shu bilan birga, kaloriyalar yo‘q, suv ishtahani kamaytiradi va yog‘ zaxiralarini qayta ishlashda ishtirok etadi. Agar organizmdagi suv miqdori yetarli bo‘lmasa, u holda buyraklar o‘z vazifasini normal bajara olmaydi. Shunda jigar ularning vazifasini o‘z zimmasiga oladi, uning yog‘

almashinuvida ishtirok etish xususiyati esa kamayadi. Natijada yog‘ organizmda to‘plana boshlab, insonning semirishga olib keladi. Shu bois inson ortiqcha vazn tashlashga harakat qilsa-yu, bunga yetarli suv ichmasa, organizm yog‘ni normal qayta ishlay olmaydi.

Shu bilan birga, tan olish kerakki, ba'zan organizmda suv yig‘ilishi natijasida vazn to‘plash holatlari ham kuzatiladi. Masalan, tanasida suv yig‘ilishiga moyil bo‘lgan inson kamroq suv ichsa, muammo o‘z-o‘zidan hal bo‘ladi, deb hisoblaydi. Biroq, aslida buning aksi bo‘ladi. Organizmga suv yetishmasa, u suyuqlikning har bir tomchisini ushlab qolishga harakat qiladi va uni zaxira sifatida bilak va oyoq tovonlarida zahiralaydi. Shuning uchun organizmni muntazam ravishda yetarlicha suv bilan ta'minlab turish tavsiya etiladi.

Shuni yodda tutish lozimki, inson qancha ko‘p tuz iste'mol qilsa, organizm uni eritish uchun shuncha ko‘p suvni ushlab qoladi.

Qancha suv ichish kerak?

Har kuni o‘rtacha 2 litr suv organizmdan buyraklar, ichak, o‘pka va teri orqali tashqariga chiqariladi. Taxminan 0,5 litr suyuqlik nafas chiqarilishi natijasida yo‘qotiladi. Agar mana shu chiqarilayotgan suv o‘rni to‘ldirilmasa, organizm suvsizlanadi.

Suvsizlanish belgilari: charchoq, bosh va mushaklardagi og‘riqlar, og‘iz va ko‘z qurishi, issiq havoni ko‘tara olmaslik, peshob rangining to‘q tus olishi.

Xo‘sh, inson qancha suv ichishi kerak? Semizlikni davolash bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislarning ta’kidlashicha, sog‘lom inson kuniga kamida 8-10 stakan suv ichishi kerak. Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish yoki issiq haroratda bundan-da ko‘p suv ichish tavsiya etiladi. Ortiqcha vaznga ega inson esa har ortiqcha 10 kilogramm uchun qo‘shimcha 1 stakandan suv ichishi kerak bo‘ladi. Shuni yodda tutish lozimki, kuchli chanqoq organizmning suvsizlanishidan dalolat beradi, shuning uchun faqatgina chanqoqni his qilganda emas, muntazam ravishda suv ichish zarur.

Bolalar qancha suv ichishi kerak? Germaniyadagi Bolalar oziqlanishini o‘rganuvchi ilmiy-tadqiqot instituti izlanishlari natijasida ma’lum bo‘lishicha, 1 yoshdan 4 yoshgacha bo‘lgan bolalar kam suyuqlik ichishar ekan. Bola bu yoshda deyarli 1 litr suyuqlik ichishi kerak, bu taom bilan iste'mol qilinadigan suyuqlikdan tashqari. Biroq bolalar bundan kam suv ichishar ekan. Bolalar ichishi uchun eng optimal suyuqlik - bu toza ichimlik suvi.

Suvning o‘rnini ichimliklar bilan to‘ldirish mumkinmi? Suvga aralashtirilgan mevali va sabzavotli sharbatlar organizmning suyuqlikka bo‘lgan talabini qondiradi, biroq ularda kaloriyalar mavjud. Sut va shakarli ichimliklarni o‘zlashtirish uchun

esa organizmga oddiy suv kerak bo‘ladi. Choy, qahva va alkogol yengil peshob haydovchi ta'sirga ega, shuning uchun ulardan keyin suyuqlik o‘rnini to‘ldirish uchun organizmga suv kerak bo‘ladi. Suvdek qadrli suyuqlik o‘rnini hech nima bosa olmaydi!

Ko‘proq suv ichishni qanday o‘rganish mumkin? Buning uchun quyidagilarga odatlaning:

- ✓ Doim o‘zingiz bilan birga suv olib yuring;
- ✓ Har bir taom iste'molida bir stakandan suv ichishga odatlaning;
- ✓ Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishdan oldin, ularning davomida va keyin suv iching;
- ✓ Ishlar orasidagi tanaffuslarda choy yoki qahva emas, suv iching;
- ✓ Suv ta'mini yaxshilash uchun uni filtrlang va limon sharbatidan qo‘shing.

Qanday holatlarda suv ichish zarar?

Tunda suv ichish zarardir. Tunda uxlash oldidan emas, ertalab uyg‘ongandan keyin bir stakan suv ichish zarur. Aks holda, buyraklarga ortiqcha yuk tushadi, ertalab esa yuz, oyoq va qo‘l barmoqlarida shishlar paydo bo‘ladi.

Krandan suv ichish. Krandan suv ichish mumkin emas. Suv tarkibida xlor bo‘lgan antibakterial kimyoviy moddalar bilan qayta ishlanadi, bu esa - zaxar. Shu bilan birga, suv eski quvurlar orqali oqib, o‘z sifatini yo‘qotadi. Kran suvini albatta qaynatish yoki filtrlash kerak.

Ochiq suv havzasidan suv ichish mumkin emas. Ko‘pchilik buloq suvi mazali va foydali hamda uni qo‘rqmasdan ichish mumkin, deb hisoblaydi. Shuni unutmaslik kerakki, ochiq suv havzalarida turli mikroorganizmlar ko‘payadi. Shuning uchun yaxshisi, undan voz kechgan ma'qul.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Мамажонов С.Ё., Косимов Ж.М., Мусинжонов А.К., Абдувосиев А.А.

*Маргиланский техникум общественного здоровья имени
Абу Али ибн Сино Республики Узбекистан, г. Маргилан*

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора.

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается.

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней

красоты. Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидательную деятельность, не позволяя "душе лениться".

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п.

Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд.

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует

укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительности труда.

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит в силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке сложившейся структуры природно-территориальных компонентов.

Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни. Однако, здоровье, полученное от природы, только на 5% зависит от родителей, а на 50% - от условий, нас окружающих.

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания.

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.

Совершенствование каждого из этих качеств способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать очень быстрым, тренируясь в беге на короткие дистанции. Наконец, очень неплохо стать ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатические упражнения.

Однако при всем этом не удастся сформировать достаточную устойчивость к болезнетворным воздействиям.

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество - выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, что обеспечит организму надежный щит против многих болезней.

Трудоспособность - способность к труду, зависящая от состояния здоровья работника. Различается трудоспособность: общая (способность к выполнению всякой работы в обычных условиях), профессиональная (способность работать по определенной профессии, должности, в определенных условиях), неполная (способность работать лишь в облегченных условиях, напр. при неполном рабочем дне).

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья.

Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов.

Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах.

Рациональное питание - физиологически полноценное питание, способствующее сохранению здоровья человека и поддержанию нормальной и устойчивой работы органов и систем организма.

Важно подчеркнуть, что рациональное питание для каждого человека не является некой постоянной величиной. Напротив, рациональное питание - величина переменная, она изменяется с возрастом, зависит от пола, этнической принадлежности человека, уровня физической и психоэмоциональной активности, состояния здоровья, действия внешних факторов. Для подавляющего большинства пищевых веществ найдены и обоснованы оптимальные величины их содержания в питании, которые рассчитаны для людей разного возраста, мужчин и женщин, для разных уровней физической активности. Однако все эти нормативы рассчитаны для среднего человека и являются ориентиром для расчета питания каждого конкретного человека. Они должны постоянно корректироваться при изменении образа жизни, состояния здоровья и внешних условий.

Вредные привычки — распространённые действия, которые люди повторяют вновь и вновь, несмотря на то, что они не полезны или даже вредны. Вредные привычки могут иметь в себе элементы невроза.

К вредным привычкам относят следующие действия:

Курение — вдыхание дыма препаратов, обычно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. Особенно часто применяется для употребления наркотических препаратов (табак, марихуана, опиум, крэк, ДМТ, сальвия и т.п.) благодаря быстрому поступлению насыщенной психоактивными веществами крови в головной мозг.

Алкоголизм — наркотическая зависимость, характеризующаяся болезненным пристрастием к употреблению алкогольных напитков (психическая и физическая зависимость) и алкогольным поражением внутренних органов. При алкоголизме происходит деградация человека как личности; потеря своего внутреннего «Я».

В повседневной жизни алкоголизмом также может называться простое влечение к употреблению алкогольных напитков, при котором притупляется способность распознавать негативные последствия употребления алкоголя.

Употребление алкоголя вызывает алкоголизм (что следует по определению), но это не означает, что любое использование алкоголя ведет к алкоголизму. Развитие алкоголизма сильно зависит от объема и частоты употребления алкоголя, а также индивидуальных факторов и особенностей организма. Некоторые люди подвержены большему риску развития алкоголизма ввиду специфичного социально-экономического окружения, эмоциональной и/или психической предрасположенности, а также наследственных причин.

Наркомания (от греч. оцепенение, сон, и безумие, страсть, влечение) — хроническое прогрессирующее заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков, характеризующееся фазным течением и наличием в своей структуре нескольких поэтапно формирующихся синдромов: 1) синдром изменённой реактивности 2) синдром психической зависимости 3) синдром физической зависимости. Эти три синдрома объединяются в общий наркотический синдром - синдром последствий хронической наркотизации.

В быту и в юридической практике, однако, в понятие наркомании включают любое употребление запрещённых психоактивных веществ, в том числе и не вызывающих зависимости (например, конопля или ЛСД). В то же время употребление алкоголя и табака обычно не причисляют к наркомании, так как это не запрещено.

Также употребляется термин «токсикомания» — обычно это означает зависимость от веществ, которые законом не отнесены к наркотикам.

В нашем понимании "**физическое воспитание**" - это педагогический процесс, направленный на всестороннее физическое развитие людей и формирование их физической культуры в соответствии с социальными

потребностями общества. В дальнейшем будем придерживаться именно этого определения.

В таком случае система физического воспитания - это множество взаимосвязанных педагогических элементов, образующих в своем единстве целостность, обеспечивающую последовательные действия педагога и ученика для достижения целей и задач физического воспитания.

Двигательная активность, физическая культура и спорт — эффективные средства сохранения и укрепления здоровья, гармоничного развития личности, профилактики заболеваний, обязательные условия здорового образа жизни. Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму всех движений, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности. Она положительно влияет на все системы организма и необходима каждому человеку.

Психосаморегуляция – это воздействие на психоэнергетическую сферу человека методами, сочетающими в себе техники из различных традиционных систем оздоровления и современной психологии. Эти методы позволяют научиться управлять своими психоэнергетическими ресурсами, снимать стресс, восстанавливать энергетическую структуру, развить психологическую устойчивость.

Нервно-психические нагрузки, стрессы, отрицательные эмоции пагубно воздействуют не только на нервную систему, но и на другие органы и системы, (особенно на сердце и желудочно-кишечный тракт), и на весь организм в целом, разрушая его энергетическую структуру. Поэтому неудивительно, что большинство заболеваний у современных людей именно «от нервов».

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности,

а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более.

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.

Так вот, давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, выделив тем самым время для укрепления своего здоровья.

Список литературы

1. Амосов Н.М., Муравов И.В. Сердце и физические упражнения. - М.: Знание, 1985.
2. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. - Киев: Здоровье, 1989.
3. Все о здоровом образе жизни. Ридерз Дайджест 1998г
- 4.Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса.— М.: Физкультура и спорт, 1985.
5. И.П. Березин, Ю.В. Дергачев. Школа здоровья.
6. Оздоровительная физическая культура: Учеб. для студентов вузов/А.Г.Фурманов М.Б.Юспа.- Мн.:Тесей, 2003.
7. «Прозрение», Н.Н. Острожная, О.П. Мазурова. Шаталова Г.С. Философия здоровья. М, 1997
8. Храмов В.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: Тексты лекций. – Гродно: ГрГУ, 2000.

THE TECHNIQUES OF TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS

Akbarova Mohinur Alisher qizi

Fergana State University, Uzbekistan, Fergana

Annotation: Teaching phraseology is a part of cultural approach in foreign teaching methodology and arranging vocabulary studying though structure of component meaning is linguistic approach. The major purpose of this research was to investigate the ways of teaching phraseological units.

Key words: phraseological units, idioms, linguistics, component meaning, the context, motivation, ordinary conversation.

The study of any foreign language is impossible without referring to phraseology, which represents one of the most difficult for learning language levels. Idioms — units of speech communication, therefore their study should be carried out with the help of communicative exercises, the content of which is the students' performance of speech acts in terms of real communication or similar to them. It is now commonly accepted that the people who want to master the English language must have knowledge about wide range of complex lexical in English as a foreign language learner. Obviously, in order to command a foreign language deeply, a learner should learn pronunciation, grammar and vocabulary. But the main of them is phraseological units. The English language is full of phraseological units. Obviously, idioms, phrases, phrasal verbs and set expressions, aphorisms, maxims, proverbs and sayings are the main units of any language, without them our language may seem shallow or boring. The ability to use phrasal expressions is a great sign of language. A well-educated person who is a treasurer of phraseology is transforming his mind into a rational, understandable, compact manner. That is why every culture, literate person, a student who wants to be fluent in the language, should use regular expressions in the tongue English is a language particularly rich in phraseological

units. Without them the English language would lose much of its variety and humor both in speech and writing. Phraseological units increase our vocabulary, enrich the language and make it more interesting and vibrant. The importance of phraseological knowledge in L2 competence is beyond dispute. It enables learners to speak more fluently, makes their speech more understandable and helps them write or sound more native-like. It is probably fair to say that phraseology as an individual part of linguistics should be carefully and profoundly studied by language learners as phrases, set expressions, idioms as well as fixed sayings are widely used in both written and oral speech in any language, particularly in English. In one word, I believe that the EFL learner must study the phraseology — phraseological units, their origin, characteristics and usage, cultural specifics, etc. — in order to speak fluently and accurately as well as understand thoroughly as a native speaker for it helps the EFL students to make a complex speech and feel confident. Phraseology is a kind of picture gallery in which are collected vivid and amusing sketches of the nation's customs, traditions, and prejudices, recollections of its past history, scraps of folk songs and fairy-tales. Every language has phrases or sentences that cannot be understood literally. Even if we know the meaning of all the words in a phrase and understand the grammar completely, the meaning of the phrase may be still confusing. A phrase or sentence of this type is usually said to be idiomatic. And many idioms originated as quotations from well-known writers such as Shakespeare. For example, «at one fell swoop» comes from Macbeth and «cold comfort» from King John. Sometimes such idioms today have a meaning that has been altered from the original quotation [2, 13–19pp.] Teaching phraseology is a part of cultural approach in foreign teaching methodology and arranging vocabulary studying though structure of component meaning is linguistic approach. As the famous Kazakh writer Abay said: «For your students to study well, your students need to have a great deal of enthusiasm and interest in reading». So, we should use the best tactics to teach them as interesting as they can learn easily. The major purpose of this research was to investigate the ways of teaching phraseological units. Teaching

methods, part of the five important components of language instruction (students, a teacher, materials, teaching materials, and evaluation), is a general term to refer to ‘anything which is used by teachers or learners to facilitate the learning of a language’. Teaching methods are of great importance for their guidance in any instructional circumstance. As teaching materials are of many types including paper-based (textbooks), electronic (corpus, computer software), and audio-visual (video, television programs, audio tapes, visual aids), our focus will be on the paper-based instructional materials, i.e., textbooks. Teacher should choose the best one of teaching methods and teaching materials. It’s important not only to teach the meaning of phraseological units, but also to teach how to use them correctly and effectively. When a non-native speaker uses an idiom correctly, he or she will sound very fluent. But, on the other hand, if they bumble the phrase, they will sound the exact opposite. Given the limited number of hours devoted to foreign language teaching in schools, it would be utopian to expect grammar and phraseology to somehow take care of themselves. The best teaching ways of phraseological units. Teach idioms in spoken form, not written, and explain to students how they are conversational, rather than formal. Have students practice the phraseological units in dialogue to help them understand they’re used in spoken colloquial English. Don’t just hand out a long list of phraseological units. Be sure to provide a small selection of 5–10 phraseological units (or less!) and explain each one. By using idioms, set expressions, the learners’ speaking skills are increased. The original contribution of our study is developing the approach to improve speaking skills through phraseological units as well as increasing motivation of students. Nowadays, the teaching of vocabulary has become essential in L2 teaching and learning, particularly in the latest years. 1. Use a theme A great way to teach phraseological units is to use a theme. Most idioms in English fall into a thematic group. For example, you could use all weather-related idioms or teach sports-related, animal idioms, food idioms. By using a common theme to teach idioms, it’s easier for students to grasp the meanings of the phrases, and see how similar words can mean

very different things. 2. Teach phraseological units with pictures Provide a picture to explain the context. This works best if you show an image that humorously illustrates the literal meaning of the phraseological units. It will make students laugh, but also help them understand or guess what a phrase means. Idioms are full of colorful imagery, perfect for a flashcard or photo. Show the picture to your students and have them guess the meaning of the phraseological units. Dialogues can provide situations for students to practice ordinary conversation and offer students ample practice with basic speaking skills in context. Firstly, dialogues can be viewed as short plays and used for students to act out rather than simply read aloud. Moreover, the dialogues the students write function as basic communication at all levels. In addition, putting pupils into pairs for the role-play in the daily dialogues is an effective way of oral practice for various ages and levels. [4, p.13] Moreover, students learn better when they are provided with collaborative activities because they can interact with peers and share fun in learning. You can use the following idioms to torture by using this way. Teaching tips: Explain the idiom and practice the sample dialogue. Ask your students what makes them happy. Also, practice using the idiom in the negative. Such as, “I’m not a happy camper today.” Sample dialogue: Sam: Sarah, why are you so happy today? Sarah: Well, I made a perfect score on my English test. I also won first prize in an English writing contest and received a \$100 prize. So yes, I’m a happy camper today.

Conclusion:

Also, in our opinion, the next one of the most effective methods of phraseology teaching at universities, at schools can rightly be considered the use of foreign literature. From our point of view, not enough attention is given to the issue of the use of foreign literature in the process of phraseology teaching. The effectiveness of the authentic literary text use that can serve as a support in the training of phraseological units is not fully described and verified. Phraseological phrases are used extensively in artistic work due to their artistic nature. The study of phraseology evokes an emotional response, greatly enhances the interest and increases motivation

to language activity and to the subject in general (by this is dictated the process of phraseological units mastering). Reading foreign literature enriches students' vocabulary, expands knowledge of phraseological units and set expressions. The use of foreign literature would increase the efficiency of work, make lessons unusual and memorable. In other words, the use of foreign fiction within the framework of home reading can become one of such methods [5, 26- 33 pp.] Phraseology is a key factor in improving learners' reading and listening comprehension, alongside fluency and accuracy in production. Speaking activities, discussion or pair-work are challenging and hugely motivating, and a focus on phraseology makes the language natural and authentic. Teaching a phrase effectively and in a fascinating way will not only help you to understand the language, but will also help you to master it consciously. Finally, the above-mentioned activities help to overcome some linguistic challenges caused by studying idiomatic expressions, proverbs and sayings, and give a perfect example of how culture infuses a language. And the main thing to make conclusion that saying about the advantages of teaching methods which have found during my research. The advisable ways of teaching can... – help to learn as easy as quickly – increase learners' interests in learning a language – develop the thinking ability – build a great speech style I guess if teachers use the methods which I have recommended, they will succeed, also learners get the best result. Well, all my aims have been achieved and I hope my work will be a good stream for teachers and students in their teaching work with idioms.

References:

1. Alhaysony, M. H. Strategies and difficulties of understanding English idioms: A case study of Saudi University EFL students. *International Journal of English Linguistics*. № 1, 2017.
2. Chen Y. C. & Lai H. L. Teaching English idioms as metaphors through cognitive oriented methods: A case in an EFL writing class. *English Language Teaching*, № 2, 2013. Cooper T. Teaching idioms. *Foreign Language Annals*, 1998.
3. <https://www.fluentu.com/blog/educator-english/teach-english-idioms/>, p.13
4. Lundblom E. G. & Woods J. Working in the Classroom: Improving Idiom Comprehension through Classwide Peer Tutoring, *Communication Disorders Quarterly*, 2012.

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANIDAN AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 1- sonli

IDUM Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

G'aybullayeva Nilufar Ortiqovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiya (AKT) larini yanada rivojlantirish, har bir sohaga tatbiq qilish, mutaxassislarning kompyuter savodxonligini oshirish kabi masalalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar; Kompyuter, savodxonlik, matematika, o'quv qo'llanmasi, axborot, axborot-kommunikativ, axborotlashtirish, bilim , amaliy.

Kirish; Kompyuter texnologiyalarining qo'llanish sohasining kengayishi, axborot texnologiyalarining yaratilishi jamiyat hayotining barcha sohalarida ya'ni ishlab chiqarishda, fanda, ta'limda, tibbiyotda va boshqa jabhalardagi rivojlanish ya'ni tezkor axborot almashinuviga, qisqa vaqtda axborotlarni qayta ishlash, o'z vaqtida manbaga uzatishga olib kelmoqda.

Tibbiyot, meditsina, tabobat - kishilar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmui.

Zamonaviy o'qituvchining jamiyatni axborotlashtirish sharoitida ishlashga tayyorligini belgilab beradigan quyidagi axborot-kommunikativ salohiyatlar muhim hisoblanadi:

Kasbiy vazifalarni informatikaning zamonaviy vositalari va metodlarini axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalangan holda bajara olish malakasi;

Kasbiy faoliyatda axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalanish borasida tayyorgarlik darajasini real aks ettiruvchi, shakllanib ulgurgan shaxsiy sifatlari;

Vaziyatni to'g'ri baholash va pedagogik faoliyatda axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalangan holda samarali qarorlar qabul qila oladigan predmet-maxsus bilimlarni tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lish. Yangi axborot muhitining an'anaviy muhitdan prinsipial farqi, uning o'ziga xos kichik texnologik tizimdan iboratligidadir. Zero, istalgan ta'lim muassasasi axborot-kommunikativ texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, ta'limning boshqa barcha didaktik, tashkiliy, iqtisodiy, nazariy-metodologik jihatdan kichik tizimlardagi tub o'zgarishlar bilan kechadi. Axborot ta'lim muhiti imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun pedagogning iste'molchi sifatida o'zi mo'ljaldagi texnik imkoniyatlarining to'liq to'plamini egallagan bo'lishi talab etiladi. AKT dan ta'lim jarayonida foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyat hisoblanadi. Jumladan, o'qitish jarayoni bilan AKT dan foydalanib o'qitish orasidagi farqni mazkur slayddan bilib olish qiyin emas Bunda nafaqat tinglash, o'qish balki o'quvchilar bir dars jarayonida mustqail ta'lim olish, olingan nazariy bilimni amalda kuzatish va mavzuni mazmunidagi yangilikni tadqiq qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Matematika darslarida AKT dan foydalanish uchun avvalo kompyuter dasturlari va ulardan foydalanish yo'llarini bilib olish zarur. Bu esa kompyuter dasturlari nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, balki kompyuterni qo'llash orqali ularning ijodiy ko'nikmalarini rivojlanishiga ham yordam beradi.

Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblarning faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) o'quv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b. Axborotlar va axborot texnologiyalari haqida umumiy ma'lumotlar. Axborot – so'zi lotincha «informatio» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «tushuntirish, bayon etish» - degan ma'nolarni anglatadi. Lotin tili - hind-yevropa tillari oilasining italiy tillari guruhiga mansub; Italiyaning o'rta qismidagi Latsiy viloyatida miloddan avvalgi 8-asrda yashagan lotin kabilasining tili. Lotin tilining asta-sekin Rim hududidan tashqariga

tarqalishi va qad.Ko'p hollarda «axborot» so'zi o'rnida «berilganlar» degan ancha farq qiluvchi so'zi ham ishlatiladi. Axborot – aniq va amalda ishlatiladigan xabardir. Berilgan(ma'lumot)lar esa, xabar va kuzatishlarni o'z ichiga oladi. Biror zaruriyat bo'yicha imkoniyat tug'ilganda, masalan, narsa to'g'risidagi bilimni oshirish paytida u axborotga aylanadi.Umuman axborot – keng ma'noda: haqiqiy dunyoni aks etishi; tor ma'noda: saqlash, uzatish, o'zgartirish va boshqarish predmetidan iborat ixtiyoriy ma'lumotlardir.Zamonaviy mazmunda – axborot – odamlar orasidagi, odamlar bilan jonli va jonsiz tabiat, xususan EHM orasidagi ma'lumot almashinuvi bo'lib, keng ma'nodagi ilmiy tushunchadir.Informatika – insoniyat faoliyatining bir sohasi bo'lib, u axborotni hosil qilish, saqlash va kompyuter yordamida ularni qayta ishlash, shu bilan bir qatorda tadbiiq muhiti bilan o'zaro bog'liq bo'lgan jarayonlarning aloqadorliklarini o'z ichiga oladigan ko'nikma va vositalar tizimidir.Axborot texnologiyalari – axborotni yig'ish, saqlash, uzatish, o'zgartirish, qayta ishlash usul va vositalari yig'indisidan iborat.O'qitishning yangi axborot texnologiyasi deganda – faqat o'quv tarbiya jarayonga qo'llanishi mumkin bo'lgan eng yangi axborot texnologiyalarni tushuniladi.Yangi axborot texnologiyalari - turli toifali foydalanuvchilar tomonidan EHM asosida axborot olish va qayta ishlash bo'yicha xizmatlar bilan ta'minlashdan iborat.Axborot texnologiyalari – ijtimoiy hayotining barcha sohalari uchun axborot yaratish, to'plash, uzatish, saqlash, va qayta ishlash hisoblash texnikasi va aloqa tizimlaridan foydalanishdir.O'qitishdagi informatsion va telekommunikatsion texnologiyalar - bu talabalarga kompyuterlar va telekommunikatsiya vositalari yordamida axborot uzatish usul va metodlarining majmui, bilimlarni o'zlashtirishni tekshirish, real hayotda olingan bilimlarni qayta ishlash va ulardan foydalanish.Dasturli ta'minot boshqaruvchi muhit bo'lib, talabaning harakat-larida sodir bo'ladigan vaziyatga qarab, mos javob beradi. Dastur ta'minoti maxsus ishlab chiqilgan yoki o'qitishda qo'llanishga moslangan bo'ladi.

O'qitishda qo'llaniladigan dastur ta'minoti vazifasiga qarab quidagicha tavsiflanadi:

o'quv materialining interaktivligi, multimediyaligi, katta hajm va gipermatnliligini ta'minlaydigan elektron intellektual darsliklar asosida avtomatik o'qitish tizimlari;

mikromirlar deb ataluvchi fanga yo'naltirilgan muhitlar;

laboratoriya mashg'ulotlari;

trenajyorlar;

ma'lumotnoma tizimlar;

kompyuterli o'yinlar.

Avtomatlashtirilgan o'qitish tizimi o'quv kursini yoki uning katta bo'limini mustaqil o'zlashtirishga imkon yaratadi. Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram bo'lmay faoliyat ko'rsatishi. Mustaqillik tamoyillariga rioya etish davlatlararo o'zaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish o'zaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir. Bu tizim o'zida oddiy darslik, masalalar to'plami, laboratoriya mashg'ulotlari, ma'lumotnoma va o'zlashtirilgan axborotni tekshiruvchi ekspert xususiyatlarini mujassamlantirgan:

materialni o'rganishning maqbul yo'lini ta'minlaydi, ya'ni talabaga nazariyani o'zlashtirish va misollar hamda namunaviy masalalarni yechish ko'nikmalarini ishlab chiqish navbat-tartibini mustaqil tashkil etishiga, shuningdek olgan bilim va ko'nik-malari sifatini o'zi tekshirishiga imkon beradi;

tahlil va tadqiqotchilik faoliyati ko'nikmalarini singdiradi;

o'quvchining vaqtini tejashga imkon beradi.

Fanga yo'naltirilgan muhit o'quv dasturlari paketidan iborat bo'lib, ma'lum klass ob'ektlari bilan ish ko'rishga, ular o'rtasidagi munosabatni va ob'ektlar hamda munosabatlar ustida olib boriladigan ishlarni bajarishga, shuningdek ob'ektlarni va ularning xossalarini yaqqol tasavvur etishga imkon beradi. Talaba muhit ob'ektlari bilan ish ko'rganda topshirilgan didaktik masalaga erishish, yoki mustaqil tadqiqotlarni bajarishni maqsad qilib qo'yadi. Tekshiruvchi dasturlar bilimlar sifatini tekshirish va baholash uchun mo'ljallangan. Ular o'quvchiga: javobni umum qabul

qilingan shaklga maksimal yaqin-lashtirilgan hollda kiritish; tekshirish natijalarini saqlash, yig`ish, raspechatka olish (qog`ozga ko`chirish) va statistik tahlil qilish; javobning shakli va sintaktik (gapning tuzilish) savodliligidan qat`iy nazar, adekvat baho olish imkonini berishi lozim. Ma`lumotnoma tizimlari – bu ma`lumotnomaga o`xshagan turli o`quv axborotlarini saqlash va o`quvchiga ko`rsatish uchun mo`ljallangan dasturlardir. Bu dasturlarda o`quv materialini iyerarxik tartibda joylashtiriladi va axborotni turli belgilariga qarab tez izlab topish mumkin bo`ladi. Ular kontekst ma`lumotni olish, saqlash va nusxa chiqarishni ta`minlaydi. Videokompyuterli o`qitish texnologiyasi – talabalarning faol bilish, bilim orttirish jarayonlarini rag`batlantiruvchi texnologiyadir. Bu texnologiya o`quv axborotlarining verbal va tasavvurli shakllarini birgalikda namoyon etish, o`qitish jarayonini maqsadlarga moslashtirish imkonini beradi. Talabalar kompyuter bilan individual o`qitilganda darslarda kommunikativ faoliyat ko`rsata olmaydi, bundan tashqari, muammoli o`qitish zaminidagi evristik aspekt yo`qqa chiqadi. O`qitishning videokompyuterli modelini ochiq tizim sifatida qarab, unga o`qitishning boshqa an`anaviy vositalari qo`shilishi mumkin. Albatta, har bir alohida holda verbal-vizual va tasvirli axborotning salmog`i o`zgarishi mumkin. Bularning barchasi kompyuterli va videotexnologiyalar tasvirlash vositalarining mazmuni va xususiyatlariga va mazkur mavzuni o`rganishda erishish lozim bo`lgan didaktik maqsadlarga bog`liq. Hozirgi kunda kompyuterlar ta`lim tizimida asosan to`rt yo`nalishda foydalanilmoqda:

- o`rganish ob`ekti sifatida;
- o`qitishning texnik vositalari sifatida;
- ta`limni boshqarishda;
- ilmiy-pedagogik izlanishda.

Kompyuterli o`qitishning afzalliklari juda ko`p: o`quvchilarda ma`lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaradi; mashq qilinadigan topshiriqlar soni oshadi; o`quvchilarning ishlash sur`ati jadallashadi; kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o`quvchi ta`lim sub`ektiga aylanadi;

o'quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyati hosil bo'ladi; kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda darsni uzoqdagi manbalar bilan ta'minlash imkoniyati hosil bo'ladi; kompyuter bilan muloqot didaktik o'yin xarakterini oladi va bu bilan o'quvchilarda o'quv faoliyatiga motivatsiya kuchayadi va hokazo. Kompyuterli ta'lim jarayonida ta'lim o'quvchi va kompyuter orasidagi munosabatlarga ko'ra tashkil etiladi, boshqariladi, nazorat qilinadi. Kompyuterli ta'limni tashkil etish – o'quvchi bilan o'quv materialini o'rtasidagi bog'lanishni kompyuter vositasida yo'lga qo'yish. O'quvchi bilan o'quv materialini o'rtasidagi bog'lanishni tashkil etish uchun ta'lim loyihalanadi. O'quvchilarning o'quv ishlarini tashkil etish, ular faoliyatini rag'batlantirish tegishli vositalar asosida modellashtiriladi. Ta'lim jarayonida foydalanishga mo'ljallangan ko'plab elektron o'quv materiallari yaratilganki, unga elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma, o'rgatuvchi dastur vositalari kabilarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Ular o'zida boshqarilish imkoniyati, interfaol uslublar, sun'iy intellekt elementlari, hissiy moslashuvchanlik kabi xususiyatlar muvjudligiga ko'ra ta'limda ma'lum samaradorlikni ta'minlaydi. Kompyuterlarni o'quv jarayonida qo'llash quyidagilarga imkon beradi:

- o'quvchilarda bilish ehtiyojini shakllantiradi;
- o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi;
- o'quvchilarda fanni o'rganishga qiziqishni oshiradi;
- kompyuter bilan ishlashni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi;
- kompyuterlardan foydalanish bilan bog'liq dunyoni ilmiy bilishning hozirgi zamon metodlari bilan tanishtiradi;
- ta'limda o'quvchining individuallik darajasini oshiradi;
- o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi;
- materiallar mazmunining xilma-xilligini ta'minlaydi;
- ta'limda foydalaniladigan o'quv materiallari doirasini kengaytiradi;
- ta'limda ko'rgazmalilikni kuchaytiradi;

- o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilishi, ya'ni baholash jarayonining omillarini kengaytiradi va h.k.

Kompyuterli ta'lim tamoyillari:

-ilmiylik

-tizimlilik va ketma-ketlik

-ko'rgazmalilik

-o'quvchilar faoliyatini individuallashtirish

-nazariyaning amaliyot bilan aloqadorligi

-tushunarlilik

-fanlararo, ham fan ichidagi bog'liqlikni ta'minlash

-fanning turmush bilan bog'liq bo'lishi

-bilish faoliyatini faollashtirish

-izlanishga o'rgatish

Xulosa:

Pedagogik, kompyuter va axborot texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil etish, tayyorlash, ilmiy-metodik materiallar bilan ta'minlash, ta'lim jarayonini amalga oshirish, ta'lim natijalarining sifatini baholashdan iborat bo'lgan yaxlit tizimda o'z ifodasini topadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari qo'llanma.
2. Informatika. 5-sinf 2008, B.Boltayev, M.Mahkamov, A.Azamatov, S.Rahmonqulova
3. Informatika. 6-sinf (2013, B.Boltayev, M.MAhlamov.)
4. Informatika kitobi R.Boqiyev

**BOSHLANG’ICH SINFLARDA HIKOYA O’QITISH
METODIKASINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI**

Idiyeva Gulchehra Izomovna

*Buxoro davlat universitetining, Pedagogika instituti Ta’lim tarbiya nazariyasi
va metodikasi (boshlang’ich ta’lim) yo’nalishi 1-kurs magistranti*

Anotatsiya Mazkur maqolada boshlang’ich sinflarda hikoyani o’qitish metodikasiga oid ilmiy va nazariy bilimlar berilgan. Hikoyaning o’quvchi hayotidagi o’rni badiiy etikasi, ahamiyati, uni tushunish idrok etish usullari haqida fikr yuritilgan. Hikoyani o’rganishda e’tibor qaratishimiz lozim bo’lgan jihatlar, uni tahlil qilishda olib boriladigan samarali usullar yoritilgan.

Kalit so’zlar: Badiiy asar, hikoya, metodika, tahlil, kompozitsiya, syujet, lug’at ishi, portret tasvir, asar qahramoni

Badiiy asarni tahlil qilishning asosiy yo’nalishi mantning aniq mazmuni, voqealar va uning rivojlanishini, kompozitsiyasini, ishtirok etuvchi shaxslarning axloqi, xarakterli xususiyatlarini, asarning g’oyasini aniqlash hisoblanadi. Yana bir muhim qoida asar ustida ishlash jarayonida ta’limiy – tarbiyaviy vazifalarni umumiy ravishda amalga oshirish hisoblanadi. Bu qoidalar asar ustida ishlashning asosiy yo’nalishini belgilaydi, shuningdek, matnni tahlil qilish jarayonida o’quvchilar bajaradigan topshiriqlarni va muhokama qilish uchun ularga beriladigan savollarning xarakterini aniqlab olishga yordam beradi. Boshlang’ich sinflarda o’rganish muhim bo’lgan shunday janrlardan biri hikoyadir.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo’lib, unda kishi hayotidagi ma’lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya- bu to’liq ma’noli va hikoya xarakteriga ega bo’lgan kichik nasriy asar. Hikoya qandaydir voqeani qisqa vaqt ichida sodir bo’ladigan voqealarga asoslangan bo’ladi. Hikoya

muallifi avvalo uning syujetini tuzadi, faqat muhim nuqtalarni tanlaydi. Keyin uni o'quvchini qiziqtiradigan tarzda rivojlantiradi, oxirida xulosa qilinadi. Hikoya mazmunan boshlang'ich o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti- harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Hikoyalar biror davr bilan bog'liq holda bo'ladi. O'quvchilar qahramonlarning ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning turli oq va qora tomonlari xususida muayyan tushunchalarga ega bo'ladi. Ularda yaxshilikka nisbatan muhabbat, yomonliklarga nisbatan nafrat tuyg'usi shakllanadi. Bolalarni hikoya bilan tanishtirishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak.

Hikoya mazmuni syujet asosida ochib borilib, odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea- hodisalar, xatti harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar.

Hikoyani o'qishda uning mazmuniga diqqat qaratish dolzarb sanalib, shu mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchisi idrok etsa, ya'ni tasavvurida voqealar ketma- ketligini shakllantira olsa, asarni to'liq anglagan bo'ladi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishiga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan- yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Savollarni asosan o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga yoqadi va ishni jonlantiradi:

- Asar mazmunini yaxshi tushunish;
- O'z fikrini izchil bayon qilish;
- Mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlash;
- Asar qahramonlari haqida fikr bildirish;

Shundan keyingina, hikoya syujeti,voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga , nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlarini e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

Ertak janriga xos matnlar jozibadorligi, bolada qiziqish uyg'otishi, obrazlarning o'zgachaligi bilan o'ziga tortsa, hikoya janri hayotiyligi,o'quvchi uchun ayrim vaziyatlarning tanishligi, o'sha qahramon o'rnida o'zini qo'ya olishi, hayotiy voqealarga uyg'unlashganligi, bevosita o'quvchini borliqni anglashga chorlaydi.Hikoyada voqealar tez rivojlanib boradi. Unda inson hayoti, kechinmalari, insonga xos fel –atvor, hayotning past- baland ekanligi, doim bir zaylda ketmasligi,

aniq ifodalanib akslanib turadi. Hikoya matnining tushunarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tushunarlik deganda yozuvchi yaratgan badiiy olamning o'ziga xosligi, obrazli tasvirning o'quvchi hayotiy tajribasi, bilim darajasiga muvofiqligi nazarda tutiladi. Shunga asosan hikoyani tashkil etishning ba'zi usullari bilan tanishamiz.

Nutq mashqlarining maqsadi- o'qish texnikasini rivojlantirish va takomillashtirish: ravonlik, onglilik, to'g'rilik, ifodalilik. O'qituvchi darsning maqsad va vazifalariga qarab, muayyan fazilatlarni rivojlantirish uchun mashqlarni tanlaydi.

Uy vazifasini tekshirish ilgari o'qilgan materialni yangilash uchun amalga oshiriladi, quyidagi tekshirish usullaridan foydalanish mumkin: test, qayta hikoya qilish, tanlab o'qish, suhbat, film lentasini tuzish.

Yangi materialni o'rganish 4 bosqichdan iborat.

- Asarni idrok etish uchun tayyorgarlik ishlari;
- Asarni yaxlit o'qish;
- Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbat;
- Ishning tahlili;

Tayyorgarlik ishining maqsadi- voqealar, qahramonlar haqida g’oyalar yaratish, qiziqish uyg’otish. Tayyorgarlik ishi sifatida quyidagilar qo’llanishi mumkin: suhbat, hikoya, o’quvchilarning erkin bayonotlari, musiqa tinglash, ekskursiya, filmlar va filmlar namoyishi, yozuvchining kitoblarini tekshirish.

Asarni yaxlit o’qish, hikoyani birlamchi idrok etish bolalarning ertak matnini o’zlari o’qishlari yoki o’qituvchining o’qishini tinglash orqali amalga oshirilishi mumkin. Barcha sinflarda chuqur hissiy, dramatic voqealarga boy hikoyalar o’qituvchining ifodali o’qishida yaxshiroq idrok etiladi.

Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbatning maqsadi: hikoya o’quvchilarda qanday taassurot qoldirganligini aniqlash. O’qib bo’lgach, taxminan quyidagi savollarni berish o’rinlidir: hikoyaning qaysi joyini eslaysiz? Hikoya sizga nimasi bilan yoqdi? Hikoya qanday kayfiyat uyg’otadi?

Tahlil jarayonida hikoyaning o’ziga xos mazmuni, kompozitsiyasi, personajlar xulq atvorining motivlari, xarakterli xususiyatlari, g’oyaviy yo’nalishi oydinlashadi. Shu yo’nalishni inobatga olgan holda, asrni tahliliga yondashilsa maqsadga muvofiq bo’ladi. Boshlang’ich sinf darsliklaridagi hikoyalarni mavzusiga ko’ra quyidagi guruhlarga ajratishimiz mumkin:

1. Tarixiy mavzudagi hikoyalar;
2. Hayvonot olami haqidagi hikoyalar;
3. Bolalar olami va ularning turli fe’l- atvori aks etgan hikoyalar;
4. Ma’rifiy ijtimoiy mavzudagi hikoyalar;

Hikoya tahlili odatda syujet tahlilidan boshlanadi: harakatning rivojlanishi, qahramonlarning harakatlari, ularning xulq – atvori va xarakteri, ijtimoiy vaziyat, tarixiy sharoit bilan bog’liq holda ko’rib chiqiladi. Xarakterlash vositasi sifatida personajlar tiliga, tabiat tasviriga e’tibor qaratish lozim.

Yakuniy suhbatda hikoyaning rejasi, uning asosiy g’oyasini, hikoyaning tub mohiyatini, anglashimiz va asoslashimiz kerak bo’lgan dalillarni, idrok etilgan tushunchalarimiz haqqatdan ham to’g’ri ekanligini ajrata olishimizni, bolaning

hikoya mazmuniga o'z munosabati oydinlashtiradi. O'qish bilan bog'liq holda qayta hikoya qilish har xil bo'lishi mumkin: batafsil, ixcham, ijodiy, film lentasini yaratish, taqdim etilgan rasmlarni og'zaki chizish, hikoyaning davomini yozish, o'qilgan narsalarni o'z tajribasi bilan bog'lash. Hikoyalar o'qish uchun darslarni rejalashtirishda o'qituvchi darsning axloqiy yo'nalishini ham, o'qish bilan birga keladigan faoliyatning o'ziga xos shakllarini ham belgilaydigan ish mazmuniga asoslanadi.

Hikoya mazmunini o'zlashtirish bo'yicha matn asosida quyidagicha ishlar amalga oshiriladi:

1. Matn mazmuni yuzasidan o'qituvchi savollariga javob

2. Hikoya matni asosida savol- topshiriqlarni bajarish

3. Hikoya mazmuniga o'quvchilarning savollar tuzishi

4. Hikoya mazmuniga mos rasmlar chizish

5. Hikoya matnini qismlarga bo'lish

6. Har bir qismga sarlavha topish

7. Hikovaga reja tuzish

8. Reja asosida qayta hikoyalash

9. Reja asosida bayon yozish

Hikoyani o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining keng dunyoqarashlarining shakllanishiga, atrof-olam haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishga, tasavvurlarining yanada kengayib borishiga, badiiylikni hayot bilan bog'lay olib idrok etilgan matndan xulosalar chiqarishga mustahkam asos bo'ladi. Hikoya hayotimizning har jabhasini qamrab oladi, shu jihatdan boshlang'ich sinf darsliklaridagi hikoyalar bolalarning yoshlariga mos, soda, tushuna oladigan, ravon tilda va aynan o'sha yoshdagi o'quvchi tilidan fikr yuritilgan bo'ladi. Boshlang'ich sinf kitoblarini ko'zdan kechirar ekanmiz, hikoya janri sinfdan sinfga o'tilgani sayin oshib borishi, mavzu mundarijasi kengaya borgani ayonlashadi. Shuningdek, ularning janrining qayd etilishi ham turlicha: 1-2- sinflardagi jazzi hikoyalarning muallifi aniq, hikoya ekanligi ravshan bo'lsada, janri ko'rsatilmagan. 3-sinf o'qish kitobida esa aralash holat kuzatiladi. 4-sinfda esa, har bir badiiy asarning jumladan, hikoya janri kitobning asosini tashkil qilgan. Umuman, boshlang'ich sinf o'quvchilari birgina hikoya janrining bir necha turlari bilan tanishar ekanlar, ularni har bir sinf doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Bu janr namunasi 4-sinf o'qish kitobida alohida salmoqqa egaki, ularning janriy badiiy kompozitsion, mavzuiy mundarijasi, ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyati, o'zni muhim hisoblanadi. Ularning mazmun mohiyati ham 10-12 yoshli o'quvchilarning qiziqishlarini butunlay qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev, Toshkent "NOSIR" nashriyoti, 2009
2. 4-sinf o'qish darsligi, S. Matchonov, A. Shojalilov, X. G'ulomova, Sh. Sariyev, Z. Dolimov, Toshkent "Yangiyul poligraph service" 2020
3. O'zbek bolalar adabiyoti antologiyasi, Ikki jildlik, 2- jild, O'qituvchi, 2006
4. <https://poznayka.org/s446t1.html>
5. <https://www.infouroki.net/metodicheskie-rekomendacii-po-rabote-nad-rasskazom-v-nachalnoy-shkole.html>
6. <https://muhaz.org/nizomiy-nomidagi-toshkent-davlat-pedagogika-universiteti-karim.html?page=4>

HOZIRGI TA'LIM JARAYONIDA “PEDAGOGIK TA'LIM KO'RINISHLARI” NAZARIYA ASOSLARI

Komila Amirova Hamza qizi

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 63-umumiy o'rta ta'lim maktabining “Ona tili va adabiyot” fan o'qituvchisi. Hozirgi kunda Qarshi davlat universitetini sirtqi bo'limidagi “Filologiya” fakultetining 4-kurs talabasi

Pedagogik faoliyatda “Texnologiya” atamasining qo'llana boshlashi bilan pedagogik amaliyot unng nazariy jihatlari ham-da ular haqidagi bildirilayotgan mulohazalar bir muncha yuqori ilmiy darajasiga ko'tarilmoqda.

Har qanday ijtimoiy hodisalar kabi pedagogik-texnologiyani ham ilmiy jihatdan o'rganuvchi fan sohasi mavjud bo'lib, un pedagogik texlogiya fani deb nomlanadi. Shu pedagogik texlogiya fani o'z navbatida zamonaviy ta'lim-tarbiyaning eng maqsadga muvofiq yo'llari va usullarini tadqiq qiluvchi nazariy fan hamda o'quv turlariga ajraladi.

Pedagogik-texlogiya ijtimoiy hayotning turli sohalari bilan o'zaro bog'liq ravishda shakllanib va rivojlanib borishi natijasida turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bular pedagogik-texlogiyaning quyidagi ko'rinishlaridan iborat: ijtimoiy hodisa, nazariy fan, o'quv fani ta'lim-tarbiyaning timi, jarayoni, pedagogik faoliyat va uning metodikalari hamda aloqqador fanlarning ilmiy tadqiqot sohasi.

Pedagogik-texlogiya **ijtimoiy hodisa** sifatida ta'lim-tarbiya masalalari bilan bog'liq motivlar: ehtiyoj, ralab, manfaat, qiziqish, maqsadlardan kelib chiqadi va ularni amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga xuddi shunday motivlar har bir shaxsda oilada ham mavjud. Jamiyat har bir a'zosining ta'lim-tarbiya darajasi

ortib borishi shu jamiyat va davlatning rivojlanishidagi eng asosiy shart-lardan biri hisoblanadi.

Bu shartning bajarilishi esa o'z navbatida pedagogik texlogiyaning qancha-lik yuqori darajasida ekanligiga bog'liq. Bundan esa pedagogik-texlogiya shaxs, oila, jamiyat, davlat hayoti uchun katta ahamiyatga ega ijtimoiy hodisa ekanligi ko'rinadi.

Pedagogik-texlogiya **nazariy fan** sifatida pedagogika fanining alohida yo'nalishini tashkil qiladi. O'z maqsadi, vazifalari, muammolari, metodologiyasi va boshqa nazariy asoslariga ega. O'z muammolarini hal qilishda boshqa ko'p fanlar bilan bog'liqliklariga ega. Pedagogik-texlogiya nazariy fan sifatida ta'lim-tarbiya sohasida kafolatli na-tijaga erishish, berish darajassini oshirish muammolarini tadqiq qilish bilan shu-g'ullanadi.

O'quv fani ko'rinishida pedagogik-texlogiyani ijtimoiy hodisa: nazariy fan, ta'lim-tarbiya, tizimi, jarayoni, pedagogik faoliyat va uning metodikalari, aloqalar fanlarning ilmiy-tadqiqot sohasi sifatida turli ta'lim muassasalarida belgilangan o'quv dasturi asosida o'rtgatishdan iborat.

Ta'lim-tarbiya tizimi korinishda pedagogik-texlogiya belgilangan ta'lim-tarbiya faoliyatini amalga oshirish uchun xizmat qiluvchi moddiy taminot va ma'naviy qadriyatlardan iborat. Bunda o'quv reja dasturlar va didaktik vositalar ham kiradi. Bu tizim boshqa ijtimoiy tizimlar kabi tegishlicha maxsus tayyotgarlikka ega, mutaxassislar mehnati orqali faoliyat olib boradi.

Hozirda bu tizim uzluksiz ta'lim bosqichlaridan tashkil topgan. Uzluksiz ta'limning hamma bosqichlarida pedagogik-texlogiyalar joriy qilinishi bilan bu ta'limning to'liq shakllanishi amalga oshiriladi.

Pedagogik-texlogiyani **ta'lim-tarbiya jarayoni** sifatida ishtirokchilarning faoliyatlari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonning pirovard maqsadi barkamol insonni shakllantirish va rivojlantirish bo'lib, asosan quyidagilardan tarkib topadi:

- ta’lim-tarbiya berish;
- axborotlarni avloddan-avlodga uzatish:
- mustaqil fiklashga o’rgatish;
- bilim, konikma, malakalarni o’rgatish va o’zlashtirilishiga erishish;
- turli metodikalarini qo’llash va takomillashtirish;
- diagnostika monitoringini olib borish;
- insonparvarlik, xalqparvarlik, mafkuraviy tamoyillarga asoslanish;
- o’quvchining tayyorgarlik darajasini, psixologik, fiziologik, yosh xususiyatlarini, gigiyenik talablarni hisobga olish;
- ta’lim menijmenti marketing talablari va xulosalarini, ijtimoiy notivlarini hisobga olish.

Pedagogik faoliyatva uning metodikalari ko’rinishida pedagogik texlogiya, o’zini namoyon qiladi. Pedagogik texlogiyaning harakatga kelishi va undan ko’zga tutilgan natijaga erishish faqat pedagogik faoliyat jarayonida amalgaoshiriladi. Chunki pedagogik texlogiya va pedagogik faoliyat bir-biridan ajratish qiyin tushunchalar hisoblanadi va ularning biri ikkinchisiz o’z ma’nosini va ahamiyatini yo’qotadi.

O’quv fanlarning soni ko’pligini hisobga olganda pedagogik faoliyatining ko’p qismi xususiy (o’quv fanlari) pedagogik texlogiyasi uchun sarflanadi. Shu-ning uchun xususiy fanlar darajasidagi pedagogik texnologiyalar ko’proq tarqalgan. Shu aytilganlar asosida pedagogik texlogiya,eng avvalo, pedagogik faoliyat va uning metodikalari ko’rinishida namoyon bo’ladi va rivojlanib boradi, deb hisoblash mumkin.

Aloqador fanlarning ilmiy tadqiqot sohasi sifatida pedagogik-texnologiyaning turli fanlar bilan bog’liqliklari yaqqol ko’rinadi. Pedagogik-texlogiya keng ko’lamli ijtimoiy hodisa bo’lib u ko’p fanlarning tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Bunda har bir fan o'z maqsad va vazifalariga muvofiq yo'nalishlarda pedagogik-texnologiyani chuqur o'rganishi natijasida uni takomillashtirib boorish yo'l-yo'riqlari belgilab boriladi.

Pedagogik-texlogiya barcha o'quv fanlari bilan bog'liq bo'lib, ularning hamda o'zining mumtazam rivojlanib borishini kadrlar tayyorlash orqali ta'minlab turadi.

Pedagogik-texlogiyaning yuqorida aytilgan ko'rinishining asosiy belgilarini aniqlash va umumlashtirilgan holda qisqa shaklda ifodalash orqali uning ta'rifini va boshqa belgilarini aniqlash mumkin.

Shunday qilib hozida pedagogik texlogiyaning ijtimoiy hodisa, nazariy fan, o'quv fani, ta'lim-tarbiya tizimi, ta'lim-tarbiya jarayoni, pedagogik faoliyat va uning metodikalari hamda aloqador fanlarning ilmiy-tadqiqot sohasi ko'rinish-larida mavjud deb hisoblanadi.

Xususiy texnologiya ta'lim-tarbiya mazmuning ayrim yo'nalishlarini amalga oshirish usullari va vositalari majmuasini o'z ichiga oluvchi pedagogik tizimlarini qamrab oladi. Bunda ayrim fanlarni o'qitish texnologiyalari, rahbarning, o'qituvchining, tarbiyachining va o'quvchining ishlash texnologiyalari kiradi.

Bundan maqsad-o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik-texnologiyalarini amalda qo'llash yuzasidan ilg'or tajribalar bilan tanishtirish hisoblanadi. Shu maqsadda o'qituvchilar o'z fani bo'yicha ilg'or tajribali o'qituvchilarni darslarini tuzatish va tahlil qilishlari tashkil etiladi. Tahlil jarayonida turli shart-sharoitlarni hisobga olgan holda umumlashtirib, tavsiyalar, takliflar nazarda tutiladi.

**HOZIRGI TA'LIM JARAYONIDA “PEDAGOGIK-TEXNOLOGIYA-
LARNI AMALDA QO'LLASHDA NIMALARNI HISOBGA OLISH
KERAK!”**

Ozodbek Amirov Hamzayevich

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani

63-93-umumiy o'rta ta'lim maktabining “Ona tili va adabiyot” fan o'qituvchisi. Qarshi davlat universitetini sirtqi bo'limidagi “Filologiya” fakultetining 4-kurs talabasi

O'quv fanlarini o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq holda har bir fan uchun ayrim pedagogik-texnologiyalarni ko'proq mos deb hisoblash to'g'risidagi fikrlar uchraydi. Bu haqida aytish mumkinki, aslida umum ta'lim maktabida qo'llanilayotgan barcha pedagogik-texnologiya turlarini deyarlarli hamma fanlarni o'qi-tishda qo'llash mumkin. Gap faqat qaysidir fan uchun qaysidir texnologiya bosh-qalarga nisbattan ko'proq qo'llanilishi haqida bilishi mumkin.

Shu nuqtaina zardan, biror-bir fan bo'yicha mavzudagi darsni tashkil qilish va amalga oshirishda eng avvalo, barcha o'qituvchilar puxta o'zlashtirishini ta'minlaydigan pedagogik-texnologiyani tanlash maqsadga muvofiq.

Shu bilan birga bir xil dars usullarini ko'p qo'llash natijasida ularning o'quvchilar uchun qiziqarliligi pasyib qadirsizlanishiga yo'l qo'yish mumkin emas. Bu masalada hisobga olinishi lozim bo'lgan asosiy omillardan biri o'quv vaqtdan unumli va tejimli foydalanishga erishish hisoblanadi.

Shu munosabat bilan har bir dars mavzusini kam vaq sarflab yuri samara bilan o'zlashtirishga erishishni nazarda tutish lozim. Buning qanchalik jiddiylikini hozirda o'quv fanlari uchun ajratilgan o'quv soatlari qat'iy cheklanganligi va olimlar,

metodislar, amaliyotchi pedagoglar aynan o'z fanlari bo'yicha o'quv soatlari ko'paytirilishi lozimligini asoslashga intilishlari ko'rsatib turibdi.

Ma'lum o'quv axborotlarni o'quvchilar o'zlashtirishini ta'minlashda turli pedagogik-texnologiyalar uchun turlicha miqdorda vaqt talab qilinadi.

Bu masala bo'yicha tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha bir xil hajimdagi axborotlarni o'quvchilarga muammoli tahlil usulida yetkazish uchun an'anaviy o'qishga nisbatan bir muncha ko'p vaqt talab qilinadi.

xuddi shuningdek bir xil hajimdagi o'quv axborotlarni o'quvchilarga yetkazish uchun turli pedagogik-texnologiyalardan foydalanilganda, turlicha miqdordagi o'quv vaqti sarflanishi ma'lum. Masalan, interfaol ta'limda, odatda, boshqa metodlarga nisbatan ko'p vaqt sarflanadi.

Undan tashqari interfaol usullar hamda dars mavzulari uchun bir xilda qulay emas. Lekin bu metodni ham qaysi dars mavzulari uchun qulayligini aniqlab hamda oldindan puxta o'ylab, tejamli va unumli tashkil qilish mumkin. Bundan xulosa chiqarish mumkin, har bir dars mavzusi bo'yicha pedagogik-texnologiyalar orasidan eng unumli va tejamlisini ilmiy, metodik va amaliy jihatlardan to'g'ri tanlash mumkin.

Ta'lim maqsadi har bir pedagogik-texnologiyani taratishdagi asosiy sabab hisoblanadi. Maqsadning zaamonaviy ta'lim-tarbiya muammolarini yuqori samaradorligi bilan hal qilishga qaratilgan bo'lishi zarur asos hisoblanadi.

Shuning uchun biror pedagogik-texnologiyani yaratish uchun eng zarur shart shunday dolzarb maqsadni aniqlay olishdan iborat. Bunday masadni zarur tadqiqotlar, ijodiy izlanishlar olib borish, o'zini va boshqa mutaxassislarining ish tajribalarini chuqur tahlil qilish orqali aniqlanadi.

Ta'lim mazmuni belgilangan maqsadga muvofiq yo'nalish va hajmga ega bo'ladi. U tegishli me'yoriy hujjatlar: ta'lim standartlari, o'quv reja, dasturlar shaklida rasmiylashtirib, o'rnatilgan tartibda tasdiqlanadi.

Ta’lim mazmuni to’g’ri belgilanishi hamda unga zarur o’zgarishlar kiritish yangilanib borish imkoniyatlari nazarda tutilishi lozim. Belgilangan mazmun asosida o’quv fanlari, o’quv soatlari, mashg’ulot turlari va shu kabilar aniqlanadi.

O’qituvchi pedagogik-texnologiyaning eng asosiy ishtirokchisi hisoblanadi. Shuning uchun uning kasbiy bilim, konikma, malaka va mahoratlarni mumtazm oshirib borish, bu maqsadlar uchun zarur sharoitni yaratib berish lozim.

O’qituvchi faoliyati ta’lim mazmuni to’liq va samarali bajarish orqali ta’lim maqsadini amalga oshiradi, motivlariniqondiradi, raqobatbardoshlikni taminlaydi. Bu vaziyatni o’quvchilarga chuqur va puxta ta’lim-tarbiya berish orqali amalga oshirish mumkin.

O’quvchi pedagogik-texnologiyaning asosiy iste’molchisi hisoblanadi. Uning o’qituvchi rahbarligida bilimlarni o’zlashtirishi, ta’lim-tarbiya olishi, mustaqil fikrlashishi va ishlashga o’rginishi jarayonida yuqori natijalarga erishi orqali asosiy maqsada amalga oshiriladi.

Shu nuqtai nazaran o’quvchining olgan ta’lim-tarbiyasi pedagogik-texnologiyaning yakuniy mahsuloti hisoblanadi.

Metodlar, vositalar pedagogik-texnologiya jarayonini harakatga keltiruvchilar hisoblanadi. Ularning qnchalik to’g’ri va sifatli qo’llanilishi kuchaytirilayotgani natijasini qanday darajada bo’lishini hal qiladi. Ular har xil sharoitlarga moslashuvchan bo’lishi, zarur hollada yangilanib borishi nazarda tutuladi.

Qobiliyatlar o’qituvchilarning muvoffaqiyotlari uchun zarur asos. Yaxshi qobiliyatli o’quvchining yuqorinatijalarga erishish imkoniyati yuqori bo’lishi ma’lum. Lekin, shunga qaramay, pastroq qobiliyatli o’quvchi ham qulay sharoitlar yaratilgan holda ancha yuqori natijalarga erishadi.

Shuning uchun pedagogik-texnologiya jarayonida o’quvchilarning qobiliyatlarini jiddiy ravishta hisobga olish, unga muvofiq bo’lgan metod va vositalarni qo’llash lozim.

Natijalar o'quvchilar olgan ta'lim tarbiya darajasi bilan belgilanadi. Buni ayrim o'quvchi uchun alohida hamda barcha o'quvchilar uchun umumiy o'rtacha darajalarda belgilanadi. Bu darajalar turli diagnostika ko'rsatkichlari orqali aniqlanadi. Natijalar samarali bo'lsa pedagogik-texnologiyaning uzoq vaqt qo'llanishi ta'minlanadi.

Pedagogik tajriba sinov bu ilmiy pedagogik tafakkur metodi bo'lib, pedagogik omillar shart-sharoitlar, jarayonlar o'rtasidagi sabab va oqibat bilan bog'liq holda o'rganiladigan bir yoki bir necha obyekt yoxud tizimlarni aniq rejalar asosida oydinlashtirish imkoniyatini beruvchi jarayondir.

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA XALQ MAQOLLARI VA
TOPISHMOQLARINI O‘RGANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI**

D.B.Axmedova – BuxDU doktoranti (DSc), f.f.f.d. (PhD)

*D.Nuritdinova – BuxDUPI Ta’lim va tarbiya
nazariyasiva metodikasi mutaxassisligi (Boshlang‘ich
ta’lim) 7-3BT-21M guruh magistranti*

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining so‘z boyligi, nutqiy faolligi, ziyrakligi, zukkoligi, topqirligi, chaqqonligi, izlanuvchanligi va xalq og‘zaki ijodining mahsullari bo‘lmish maqollar va topishmoqlarga bo‘lgan qiziqishini orttirish borasidagi fikr-mulohazalar yoritilgan hamda muhokamaga tortilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: darslik, nutqiy faollik, ustoz, o‘quvchi, tahlil, maqollar, topishmoqlar, mehnat, tafakkur, chaqqonlik, talabchanlik, o‘z fikrini bayon qila olish, jumboqlilik, xalq og‘zaki ijodi.

Xalq o‘zining hayotiy tajribasidan olgan xulosalarini, falsafiy mulohazalarini maqollar orqali ifodalagan. O‘zbek xalq maqollari mavzu jihatdan xilma-xil va rang-barangdir. Maqol xalqning hayotiy tajribalarini, xulosasini badiiy jihatdan mukammal ifodalovchi hikmatli so‘zlardan iboratdir. Maqollarda ifodalanishi lozim bo‘lgan fikr va mazmun keng qamrovli bo‘ladi. Bizning fikrimizcha, har bir maqolning vujudga kelishida birorta ibratli voqea ro‘y bergan va bu voqea o‘ta zukko, sinchkov dono ajdodlarimiz vakili tomonidan kuzatilishiga sabab bo‘lgan. Maqol arab tilidagi “qavlun”dan olingan bo‘lib, so‘z tushunchasini anglatadi. Demak, maqol atamasini hikmatli so‘z ma’nosida qabul qilish mumkin. Har bir jajji bolakaydan oila, maktab, Vatan haqida so‘raganingizda, ozmi-ko‘pmi ma’lumotga ega bo‘ladi. Shunday hollar ham uchrab turadiki, ba’zi bir boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘z fikrlarini mustaqil, to‘liq bayon eta olishmaydi, nutqlarida turli xil

gʻalizliklar uchraydi. Shuning uchun ham bunday muammolarga barham berish uchun, ularning nutqini ravonlashtirish uchun xalq maqollarini oʻrgatish asqotadi. Boshlangʻich sinf darsliklarida xalq ogʻzaki ijodining mahsuli boʻlmish maqollarning juda koʻplab namunalari uchraydi.

Boshlangʻich sinf darsliklarida mehnat, fasllar, Vatan, doʻstlik, yaxshilik va yomonlik, ota-onaga, kattalarga hurmat kabi mavzulardagi koʻplab maqollarni uchratishimiz mumkin. Darsliklarda keltirilgan maqollarga eʼtibor qaratsak.

Yoz mevasi – qish xazinası.

Toza havo – ming dardga davo. (1-sinf “Ona tili va oʻqish savodxonligi” darsligi, 50-bet)

Yuqorida keltirilgan maqollar yordamida biz oʻquvchilarga tabiat haqida tushunchalar beramiz, yosh avlodni tabiatni sevishga undaymiz, uni asrashni, zaharlamaslikni oʻrgatamiz. Chunki tabiatdan oʻzimiz nafas olishimizni, agar iflos qilsak kasal boʻlishimizni taʼkidlaymiz.

Kattaga hurmatda boʻl,

Kichikka izzatda.

Yaxshi soʻz qand yedirar,

Yomon soʻz pand yedirar. (2-sinf “Ona tili va oʻqish savodxonligi” darsligi, 77-bet)

Keltirilgan maqollar bolalarni yaxshilikka, shirinsoʻzlikka, katta va kichikni birdek hurmat-izzat qilishga oʻrgatishga, qattiq, yomon gapirib birovni xafa qilmaslikka, aksincha, uni xursand qilishga undashni maqsad qilgan.

Vatan ostonadan boshlanadi. (3-sinf “Oʻqish” darsligi, 15-bet)

Halol mehnat yerda qolmas. (3-sinf “Oʻqish” darsligi, 15-bet)

Kuch birlikda. (3-sinf “Oʻqish” darsligi, 140-bet)

Koʻrinib turibdiki, bu xalq maqollari ham ibratli fikrlarni tashishga xizmat qilmoqda. Bu maqollar orqali oʻquvchilarga Vatan, mehnatsevarlik, oʻzaro ahilik, birlik haqida kengroq tushuncha berishimiz lozim, Vatanni sevishni, uni himoya qilishni, ardoqlashni, kelajakda unga sodiq va loyiq farzand boʻlib yetishishga

o‘rgatishimiz kerak, shuningdek, o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, shu mavzuda ular bilgan xalq maqollari namunalari ham so‘rab olishimiz mumkin. Do‘stsiz boshim – tuzsiz oshim.

Mehnatli non shakar,

Mehnatsiz non zahar. (4-sinf “O‘qish” darsligi, 80-bet)

Bu maqollar do‘stlik hamda mehnat haqida. Bu maqollarni sharhlayotganda, o‘qituvchi o‘quvchilarga haqiqiy do‘stlik nima ekanligini tushuntirishi kerak. Do‘stini hurmat qilishni, boshiga tashvish tushganda uni tashlab ketmasdan, yonida bo‘lishni o‘rgatishimiz kerak. Mehnatni sevgan inson hamisha ardoqlanishini, hamma uni hurmat qilishini, mehnat orqasidan topilgan non beminnat va totli bo‘lishini, aksincha, halol mehnat qilmay topilgan non esa kishini ming azoblarga giriftor qilishini uqtirishimiz darkor.

Boshlang‘ich sinf darsliklarida keltirilgan turli xil mavzulardagi maqollar orqali o‘quvchilarning dunyoqarashi kengayadi, ularning faolligi, lingvistik kompetensiyalari shakllantiriladi, komillik, ma’naviy barkamollik kabi fazilatlar egasi bo‘lishlarida yordam beradi.

Xalq og‘zaki ijodi namunalarining eng ajoyib va eng kichik janrlaridan biri topishmoqlardir. Bu janr bolalarni ko‘proq kuzatuvchanlikka, hayotni mukammal bilishga, sinchkovlikka o‘rgatadi. Ammo topishmoqlarni folklorda faqat yosh bolalargagina taalluqli deb hisoblash to‘g‘ri emas, chunki topishmoq aytish va topish musobaqalarida kattalar ham qiziqish bilan ishtirok etaveradilar. Hatto olim Z.Husainovning ma’lumot berishicha, uzun qish kechalarida urchuq yigirgan va olacha to‘qigan xotinlar, Samarqand atrofida boshqa qishloqlardan to‘yga kelib xonadonlarga bo‘lingan mehmonlar o‘zaro chaldirmoq (tez aytish), jumboq, ya’ni topishmoqlar aytishgan. Topishmoq aytish musobaqasida yashiringan narsani aniqlash uchun bir necha savollar berish an’anasi ham bo‘lgan. Javob axtarayotgan taraf aytuvchidan «joni bormi, yo‘qmi?», «yeyiladimi?», «o‘sadimi, usta yasaydimi?» kabi savollar berib narsa nomini topishga uringan. Topishmoqlarda yechilishi mumkin bo‘lgan so‘roq majoziy shaklda ifodalanadi va uning ma’nosi

yashirincha bo‘ladi. Topishmoqlarda narsa boshqa biror narsa yoki hodisaga o‘xshatilishi, o‘zaro qiyoslanishi, taqqoslanishi orqali gavdalantiriladi. Topishmoqlar ba’zan nasriy, ko‘pincha she’riy shaklda, bo‘yoqdorlik va emotsional jihatdan ixcham, sodda va ohangdor bo‘ladi.

Har bir yosh bola, albatta, topishmoqqa qiziqadi, uni topishga jon-jahdi bilan harakat qiladi. Javobi to‘g‘ri yoki xatoligini bilmasdan darrov xayoliga kelgan fikrni aytishga harakat qiladi. Mana shu jihatlarni inobatga olib, boshlang‘ich sinf darsliklarida juda ko‘plab topishmoqlar keltirilgan. Topishmoq janri namunalari o‘quvchilarni qiziqitirmay qo‘ymaydi, ularni topqirlikka, chaqqonlikka, ziyraklikka undaydi. Topishmoqlarni hayot bilan bog‘lab tushuntirsak ham bo‘ladi. Hozirgi yoshlar juda ham ziyrakki, hamma narsani darrov ilg‘ay oladilar. Avvalambor, boshlang‘ich sinf darsliklarida keltirilgan topishmoqlarning nisbati va bola yoshiga muvofiqligi masalasiga diqqat qaratsak, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. 1-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” (1-qism 47-bet) darsligida quyidagi o‘zbek xalq topishmoqlari keltirilgan:

Qo‘lsiz, oyoqsiz eshik ochar. (shamol)

Oppoqqina dasturxon

Yer yuzini qoplagan. (qor)

O‘tda yonmaydi,

Suvda botmaydi. (muz)

Berilgan topishmoqlarni hamma o‘quvchilar ham topolmasligi mumkin. O‘qituvchi hamda kitobda berilgan rasmlar orqali o‘quvchilar javobni topishga harakat qiladilar, intiladilar. Yuqoridagi namunalarni tabiatga oid topishmoqlar guruhiga kiritish mumkin.

2-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” (1-qism 98-bet) darsligida esa:

Bir tuyam bor, guldiroq,

Hamma yeri yaltiroq. (traktor)

Cho‘zilib yotar narvon,

Undan o‘tar uy – karvon. (temir yo‘l, poyezd)

Baland temir uy yurar,
Burni tog‘larni surar. (ekskovator)
kabi topishmoqlarni uchratamiz.

Keltirib o‘tilgan topishmoqlar transport vositalariga oid buyumlarni atab keluvchi topishmoqlar guruhiga kirishini o‘quvchilar bemaolol to‘g‘ri ajrata olishadi. Bundan tashqari, o‘quvchilar bu transport vositalarini qay darajada bilishlarini, ulardan qay maqsadlarda foydalanishimiz mumkinligini muammoli vaziyat yaratib, aniqlab olsak ham bo‘ladi. Bilmagan o‘rinlari esa o‘qituvchi tomonidan tushuntirib boriladi.

3-sinf “O‘qish” (21-bet) darsligida esa quyidagi topishmoq keltirilgan:

Otalari zangi buva,
Onalari yoyma chalpak,
Bolalari shirin-shakar. (Tok, bargi, uzum)

Ko‘rinib turibdiki, bu topishmoqning boshqa topishmoqlardan farqi unda yashiringan predmetlar sonida. Bu topishmoq 3-sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlarini, saviyasini, bilim darajasini inobatga olgan holda kiritilgan.

4-sinf “O‘qish” (20-25-betlar) darsligida esa:

Tukdan parda yuzida,
Pishar o‘lkam kuzida.
Xushbo‘y hidi, tillarang,
Ko‘ngil uchun bir qarang. (behi)

Bozordan bir narsa ol: ham o‘zing ye, ham tovug‘ing yesin, ham moling yesin. (qovun) kabi topishmoqlar keltirilgan.

Keltirib o‘tilgan bu topishmoqlar murakkabroq, so‘zlari soni ham ko‘p, boshqa topishmoqlardan ancha farq qiladi. 4-sinf o‘quvchilarining bilim darajasiga, ularning saviyasiga moslashtirib berilgan.

Ko‘rib o‘tilganidek, topishmoqlarga nafaqat yosh bolalar, balki katta yoshdagilar ham birdek qiziqadilar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining xalq og‘zaki ijodiga bo‘lgan qiziqishlarini sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ham oshirib borish

maqsadga muvofiqdir. Buning uchun katta mas’uliyat, albatta, fan o‘qituvchisining zimmasiga tushadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, maqollar ham, topishmoqlar ham o‘quvchilarning tarbiyasiga, dunyoqarashiga, aqliy rivojlanishida, nutqiy faoliyatiga, darslikning yaxshi o‘zlashtirilishiga, ziyalikka, topqirlikka undashidan tashqari, turli mavzularga oid namunalar yosh avlod vakillarini hayotsevarlik, kasbiy ko‘nikmalarni egallash ruhida tarbiyalashda katta yordam beradi. Shuning uchun har bir dars jarayonida o‘quvchilarga maqollar va topishmoqlarni izohi bilan birga tushuntirib o‘tish yaxshi samara berishi aniq. Shunda ular maqol va topishmoqlarning tub mohiyatigacha kirib borib, unda ifodalangan mazmuni sinchkovlik bilan izlaydigan bo‘lishadi. Xalq maqol va topishmoqlari necha asrlardan buyon insonlar hayotini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda. Ular uzoq o‘tmishimizda qanchalik ahamiyatga ega bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda mustaqillikka erishganimizdan so‘ng ham birdek ahamiyatlidir. Yosh avlodning ma’naviy yuksalishida alohida o‘ringa ega bo‘lgan xalq maqollari va topishmoqlari kichkintoylarimiz og‘zaki va yozma nutqini o‘stiruvchi muhim manba bo‘lib asrlardan asrlarga osha yashayveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-sinf uchun darslik 1-qism. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 47-50-betlar.
2. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-sinf uchun darslik 1-qism. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. –77- 98-betlar.
3. M.Umarova, X.Xamroqulova, R.Tojiboyeva. O‘qish. 3-sinf uchun darslik. Toshkent-2019 -15-21-betlar.
4. S.Matchonov, A.Shojalilov, X.G‘ulomova, Sh.Sariyeva, Z.Dolimov. O‘qish. 4-sinf uchun darslik. Toshkent-2020 . - 20-25-betlar. “Yangiyo‘l poligraf servis” nashriyoti, 2017. – 80-bet.
5. O.Madayev, T.Sobitova. Xalq og‘zaki poetik ijodi. “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2010. – 33-34- 42-44-betlar.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA TURLI TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISHDA DIDAKTIK IMKONIYATLAR VA TAMOYILLAR

Fayziyeva Marjona Aminjonovna

*Buxoro davlat universitetining Pedagogika
instituti Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi I kurs magistri*

Annotatsiya: Ushbu maqolada topshiriqlar va ularning didaktik imkoniyatlari, didaktik tamoyillar xususida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: didaktik tamoyillar, topshiriq turlari, didaktika, didaktik topshiriq, didaktik imkoniyat, tamoyil, umumdidaktik tamoyil, xususiy tamoyil.

Dars ta’limning asosiy shakli ekan, o‘qituvchi shu jarayonda o‘z shogirdlarining ongli va faol bo‘lishi, jamiyatning vatanparvar, adolatparvar, mehnatsevar va fidoiyi kishilar bo‘lib ulg‘ayishlari uchun mustahkam zamin tayyorlashi lozim. Bu jarayon o‘quv-tarbiyaviy ishlarning samaradorligini ta’minlash uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida quyidagilarni amalda qo‘llashni taqozo etadi:

- Darslarda interfaol usullardan keng foydalanish;
- Dars jarayonida didaktik materiallar bilan ishlash;
- Ommaviy axborot texnologiyalaridan uzluksiz foydalanish;
- O‘quvchilarni innovatsion faoliyatga mustaqil tayyorlash;
- Fanlarni fanlararo integratsiyalash;
- Masofadan o‘qitishni tizimli shakllantirish.

Demak, bugungi interfaol darslarni tashkil qilish uchun interaktiv metodlarni amalda joriy etish, ta’lim samaradorligini oshirishda ma’lum maqsadga erishishda, o‘quvchilarning aqliy salohiyatini shakllantirishda didaktik materiallar, didaktik topshiriqlar bilan ishlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich ta’lim darslarini samarali tashkil etish o‘qituvchidan tinimsiz izlanish va mashaqqat talab

etadi. Bolaning ongi va tafakkuri shakllanib kelayotgan boshlang‘ich sinflarda o‘qituvchining mahorati, interfaol darslarni ta‘lim jarayoniga mohirona tadbiiq etishi, ta‘limning yangi-yangi usullarini izlashi, ilg‘or pedagogik tajribalardan foydalana olishi juda muhimdir. Interfaol darslarni tashkil etish boshlang‘ich sinf uchun bilim, ko‘nikma, malakani qiziqib o‘rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, o‘qituvchining tajribasi oshib borishida ko‘mak beradi.

Boshlang‘ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etishda didaktik materiallarning o‘rni juda samarali. Masalan, darsda ko‘zlangan maqsadga erishishda, o‘quvchilar diqqatini bir joyga jamlashda, ularni darsga qiziqishini oshirish va faollikka undashda katta ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi dars jarayonlarida uchraydigan muhim muammolaridan biri bu o‘quvchilar diqqatini darsga jalb etish va uni boshqara olishdir. [Shunday ekan](#), o‘qituvchi bu muammodan mohirona chiqib ketishi va o‘quvchilar e‘tiborini darsga qarata olishi uchun doimo samara berib kelgan interfaol vositalardan biri didaktik materialni to‘g‘ri qo‘llashni tashkil etishi lozim.

Didaktika yunoncha “*Didako*” o‘rganuvchi degan ma‘noni bildiradi.

Ma‘lumki, bola maktabga kelganga qadar asosan o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan. Ularda chaqqonlik, ziyraklik, [hozirjavoblik](#), sinchkovlik, epchillik kabi ijobiy xislatlar kurtak ota boshlagan, lekin hali yetilmagan bo‘ladi. Muttasil o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan bolaning faoliyati endilikda o‘zgaradi. Kechagi o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan bola endilikda 40-45 daqiqa davomida diqqatini bir yerga to‘plab, talabga rioya qilgan holda o‘qituvchi bilan faoliyatda bo‘ladi, bilim oladi, mushohada qiladi. Bu bola uchun juda murakkab jarayondir. O‘qituvchi ana shunday vaqtda o‘quvchilarni o‘quv mashg‘ulotlariga qiziqtirish yo‘llarini topishi o‘z ishiga ijodiy yondashuvi lozim bo‘ladi va didaktik topshiriqlardan keng foydalanish mumkin.

O‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirish, tafakkurini rivojlantirishda didaktik materiallarni qo‘llash yaxshi natija beradi. Didaktik materiallar turli ko‘rinishlari qo‘llangan noan‘anaviy darslarning oddiy darslardan

farqi shundaki, o‘qituvchi dars topshiriqlarini o‘yin tariqasida tashkil etadi va bolalar cheklanmagan darajada fantastik, xayoliy olamga sayohat qilishlari mumkin. Masalan, “Raqamlar olamiga sayohat”, “Masalani yech va oyga uch”, o‘yin topshiriqlari, test-sinov kabi bir qator dars topshiriqlarini tashkil etib yuqori samaraga erishish, barcha o‘quvchilarni qiziqtirgan holda darsga jalb qilish mumkin. Bu materiallardan egallangan bilimlarni takrorlash, yangi bilim berish, mustahkamlash maqsadida unumli foydalanish ham mumkin bo‘ladi. Bunday noan’anaviy darslar, albatta, qiziqarli o‘tadi. O‘quvchilarning diqqati tarbiyalanadi. O‘yin faoliyati [tobora jiddiy tus olib](#), mashg‘ulot (dars) bilan almashinadi, ya’ni topshiriqlar, suhbatlar, savol-javoblar asta-sekin murakkablashib boradi. Ba’zan darsda o‘quvchilarni mustaqillikka, ijodkorlikka yo‘naltirish maqsadida juda ko‘p didaktik topshiriqlardan foydalangan holda darslar tashkil etiladi. O‘qituvchi har bir mavzu va topshiriqni nafaqat matematik bilimni oshirishga, shuningdek, yoshlar dunyoqarashini boyitishga, tafakkur doirasini kengaytirishga, mantiqiy fikrlashni boyitishga ham xizmat qildirishi shart ekanligini yodda tutishi darkor.

Shu bilan birga boshlang‘ich sinflar darslarida o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantiruvchi didaktik materiallar - o‘quv topshiriqlari, xususan individual didaktik topshiriqlarni bajarishda ularga qo‘yiladigan talablarni aniqlash, o‘quv didaktik topshiriqlarining tuzilishi, vazifalari va imkoniyatlarini tavsiflash, boshlang‘ich sinf darslarida o‘quvchilarning faol fikrlashlarini va tafakkurini rivojlantirishda didaktik materiallarning, didaktik topshiriqlarning o‘rni va rolini belgilash, uning muhim vosita ekanligini, o‘quvchi-yoshlarning bilim saviyalari yanada yuqorigi bosqichlarga ko‘tarish va mustahkamlash omili ekanligi uni har tomonlama o‘rganishni talab qiladi, uning dolzarb pedagogik va metodik muammo ekanligini belgilaydi.

Ta’limning poydevori hisoblangan boshlang‘ich tizim o‘quvchini yoshligidanoq har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalashni taqozo etadi. Bu mas’uliyatni to‘g‘ri his etgan har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi darsga puxta tayyorlangan holda didaktik materiallardan – didaktik topshiriqlardan foydalanib

dars o'tsa, bolalarga bilim berish ancha osonlashadi, bir soatlik saboq mazmundorligi ancha oshadi. Ayniqsa, bu borada boshlang'ich ta'lim darslaridagi o'quv materiallar o'quvchilar oldiga ijodiy izlanish, tashabbuskorlik xislatlarini qo'yadi. Darslikdagi o'quv topshiriqlarni bajartirishda turli usullar va zehnlarni o'stiruvchi vositalardan, didaktik topshiriqlardan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari bir soatlik darsda ko'pi bilan 15-20 daqiqagacha diqqatlarini to'play oladilar, shundan so'ng beixtiyor ularning xayollari bo'linadi. Shuni to'g'ri his etgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi darsni bir xil andozada o'tmay, balki rang-barang didaktik topshiriqlar va uslublar asosida olib borsagina, unda maqsadga muvofiq turli didaktik materiallardan foydalansagina kutilgan natijaga erishadi.

Didaktik materiallar, didaktik topshiriqlar boshlang'ich sinf darsliklaridagi nazariy va amaliy xarakterdagi o'quv materiallarini egallashda, qolaversa, egallangan bilim va ko'nikmalarning qay darajada ekanligini aniqlab olishda alohida o'rin tutadi.

Boshlang'ich ta'lim o'quv materiallarini yaratishda umumdidaktik va xususiy tamoyillar qo'llanadi. Ayrim tamoyillarga to'xtalib o'tsak.

Didaktik materiallarni yaratishning ilmiylik tamoyili. Boshlang'ich sinf fanlariga oid darsliklarni yaratishda o'quv materialini mazmunidan kelib chiqqan holda, ma'lumotlar ilmiy jihatdan asoslanishiga alohida e'tibor beriladi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi va psixologik xususiyatlari hisobga olinadi. Ma'lumotlarning pedagogik talablardan kelib chiqqan holda osondan qiyinga, oddiydan murakkabga tomon rivojlanib borishiga e'tibor qaratiladi. Mazkur tamoyil, o'quv materiallari mazmunida ifodalangan bilimlarning asl manbalari mohiyatini tahlil qilish hamda ushbu jarayonda xronologik yondoshuv asosida ish ko'rishni talab etadi. Didaktik topshiriqlarni tuzishda bu tamoyil juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Didaktik materiallarini loyihalashning tizimlilik tamoyili. Fan asoslarini puxta o'zlashtirish uchun o'quv materiallari o'quvchilar e'tiboriga muayyan tizim

asosida berilishi lozim. O‘quv materiallari loyihalashni tizimlilik asosida amalga oshirishda har bir ilmiy qoida avvalgi qoidalar negizida kelib chiqadi va keyingi qoidada ilgari surilayotgan g‘oya yanada rivojlantiriladi. Didaktik topshiriqlarni tayyorlashda ushbu tamoyilga rioya etish orqali barcha bilimlar spiralsimon shakllantirilib boriladi.

Ta’limni tabaqalashtirish va individuallashtirish tamoyili. O‘quv materiallarini ta’limning tabaqalashtirish tamoyiliga muvofiq sinf o‘quvchilarining iqtidori va imkoniyatini hisobga olgan holda loyihalashni nazarda tutadi. O‘quv materiallarini tanlashga tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv iqtidorli yoshlarga ta’limning yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental bilimlarni egallashlari uchun shart-sharoitlar yaratishni ko‘zda tutadi. Aynan ushbu tamoyil asosidagi yaratilgan didaktik individual topshiriq har bir bolaning alohida xususiyatlarini qamrab oladi va tenglikka erishadi.

Didaktik materiallarni yaratishda ko‘rgazmalilik tamoyili. Boshlang‘ich sinf darsliklari o‘quv materiallari mazmunini loyihalashda tasviriy materiallar asosida yoritilishi o‘quvchilarda voqea-hodisa, narsa yoki jarayon to‘g‘risida aniq tasavvurni hosil qilish, ularning idrok etish va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek bilish faolliklarini oshirish imkonini beradi.

Boshlang‘ich sinf darsliklari o‘quv materiallarini loyihalashda ko‘rgazmali vositalardan foydalanishni rejalashtirishda quyidagi talablarga rioya etish zarur:

- 1) tanlangan ko‘rgazmali vositalar o‘rganilayotgan o‘quv materiali mazmunini to‘laqonli ochib berish bilan birga o‘quvchilarning yuqori darajada faollik va mustaqillik ko‘rsatishlari uchun zarur sharoitni yarata olishi;
- 2) ko‘rgazma vositalardan o‘rinli va ma’lum me’yorda foydalanish;
- 3) tizimli ravishda bir necha darsliklarda muayyan mavzuga bag‘ishlangan turli ko‘rgazmali qurollardan foydalanish;
- 4) o‘quv materiallarining ko‘rgazmali vositalar yordamida ifodalanishi bilan bog‘liq holda o‘quv ko‘rgazmali vositalar tizimini ham ishlab chiqish. Og‘zaki nutq bilan ko‘rgazma vositalarning uyg‘unligi

asosida o‘quv faoliyatini tashkil etish ta’lim jarayonida ko‘pgina murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi.

Boshlang‘ich ta’lim jarayonida didaktik topshiriqlardan, didaktik materiallardan foydalanishni takomillashtirish yo‘llari va usullari o‘quv materiallarini loyihalashga yangi pedagogik texnologiyalar asosida yondoshuv ta’lim jarayonida o‘quvchilar faolligini ta’minlash bilan birga fan asoslarini o‘zlashtirish sifatini ham kafolatlaydi.

Pedagogik texnologiya doirasida yangi o‘quv materialini o‘zlashtirishning boshlang‘ich, algoritmik, ijodiy va evristik xarakterdagi darajalari belgilanadi:

- 1). Boshlang‘ich xarakterdagi daraja - o‘quvchining eshitganlari, ularga berilgan namunalar, taqdim etilgan algoritmik va ko‘rsatmalar asosida topshiriqlarni bajarish ko‘nikmasini ifodalaydi. O‘quv materialini o‘zlashtirishning ushbu darajasida o‘qituvchining faolligi, mahorati ko‘proq ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quv materialini qiziqarli, izchil bayon etishi, muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi, ta’lim jarayonining bosqichlarini to‘g‘ri belgilay olish o‘quvchilarning faoliyatini doimiy ravishda yo‘naltirib boradi.
- 2). Algoritmik xarakterdagi daraja. U o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni amaliyotga tadbiiq eta olish mahorati, shuningdek, bir turdagi masalalarni echish, yozib olish va eslab qolish faoliyatini tashkil etish malakasini ifodalaydi. Ushbu darajada o‘quv materialining tizimlilik, uning mazmunini osondan qiyinga tomon murakkablashib mavzu va fanlararo aloqalarning ta’minlanishi, takrorlashlar hamda ko‘rgazmalilik alohida ahamiyatga ega.
- 3). Ijodiy xarakterdagi daraja. Ushbu daraja o‘quv materialini, shuningdek, ilgari o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni turli holatlarda tadbiiq eta olish, mahoratini ifodalaydi. Bunda o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda izlanishga undash, muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib borishga e’tibor berish va bilimlarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirish muhim o‘rin tutadi.

4). Evristik xarakterdagi daraja. U taqdim etilgan o‘quv masalalarining echimlarini izlash hamda ularni echish uchun yangi axborotlarni mustaqil tarzda izlab topish ko‘nikmasiga ega bo‘lish bilan tavsiflanadi. Ushbu darajada o‘quvchilarning mustaqil faoliyatlarini tashkil etish, o‘z-o‘zini nazorat qilib borishga yo‘naltirish hamda iste’dodni rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi fikr mulohazalardan kelib chiqib, o‘quv materiallarini didaktik loyihalashga nisbatan pedagogik texnologiya asosida yondashuv quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

o‘quv materiallari pedagogik texnologiya asosida ta’lim-tarbiya jarayonini izchil tashkil etish uchun loyihalanadi va belgilangan o‘quv faoliyatini amalga oshirish uchun qo‘llaniladi;

- dars pedagogik texnologiya talablariga muvofiq o‘quv materiallarini o‘zlashtirishning aniq maqsadini belgilaydi;
- darslik materiallari mazmuniga pedagogik ishlov berish jarayoni amalga oshiriladi;
- o‘quv materialining didaktik vazifasi belgilanadi;
- o‘quv materiallarini taqdim etishning shakl, usul va vositalari aniqlanadi;
- o‘quv materiallarining mazmunini o‘zlashtirish darajasi va kafolatlangan yakuniy natija ishlab chiqiladi.

Demak, o‘quv materiallarini loyihalashni didaktik va metodik jihatdan takomillashtirish, ta’lim jarayoniga tadbiq etish uchun o‘qituvchi tomonidan unga ikkilamchi ishlov berish amalga oshiriladi, ya’ni, o‘quv jarayoni loyihalanadi. O‘quv materiallarini loyihalashda o‘quvchilar faolligini oshirishga alohida e’tibor berish zarur. Bu vazifani ayni vaqtda ta’lim amaliyotida keng qo‘llanayotgan interfaol metodlar yordamida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. O‘qituvchi va o‘quvchilar hamkorlikdagi faoliyatlari (barcha didaktik omillar ta’sirida) faqatgina qat’iy va anglangan vaqt oralig‘idagina ta’minlanadi. Ayrim hollarda o‘qituvchi o‘rganilayotgan materialni bayon qilishda ushbu mavzuda yoritilayotgan

ma'lumotlarning fan, texnika, shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy hayotlaridagi ahamiyatini ochib berish bilan chegaralanadi. Boshqa hollarda o'qituvchi matn bayonini muammolarni qo'yish bilan boshlashi va o'quvchilardan muammo yechimini izlanishni talab qilishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan o'quv topshiriqlar tizimi test topshiriqlari, tarqatma materiallar, o'yin topshiriqlari kabi shakllarda qo'llaniladi va ularni tayyorlashda quyidagi talablar inobatga olinadi:

- o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va o'quv materiali mazmuniga mosligi;
- vaqt va foydalanish imkoniyatlarini inobatga olish;
- o'quvchilar tafakkurini o'stirishga va ta'lim samaradorligini oshirishga e'tibor qaratilganligi;
- o'quvchilarning katta qismini jalb etish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Didaktik materiallardan foydalanishni takomillashtirish uchun o'quv qurollari bilan birgalikda bir necha marta foydalanishga mo'ljallangan didaktik materiallar tizimini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, didaktik topshiriqlar ishlab chiqishni kengaytirish o'qituvchilar uchun juda muhim yordam bo'lar edi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida foydalaniladigan didaktik materiallarni, didaktik topshiriqlarni yaratish jarayoni umumdidaktik va xususiy tamoyillar asosida tayyorlanishi lozim bo'lib, ushbu tamoyillar asosida tayyorlangan didaktik materiallar o'quvchilar tafakkurini o'stirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyev. “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884 son Qaror.
2. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.
3. Boshlang'ich ta'lim Konsepsiyasi.
4. Abdullayeva B.S., Saidova M.J., Dilova N.G. Matematika o'qitish metodikasi. Darslik. 2021.
5. Bikbayeva N.U., Sidelnikova R. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. - T: “O'qituvchi”, – 1986.

6. Saidova M.J. “Boshlang‘ich sinflarda masala yechish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari”. Magistrlik diss.: Buxoro. – 2021.
7. Saidova M.J. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent, 2020.
8. N. Dilova, M. Saidova., Formative Assessment Of Students’ Knowledge As An Innovative Approach To Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations// THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS (TAJSSEI) SJIF-5.525 DOI-10.37547/TAJSSEI// December 05, 2020 | Pages: 190-196.
9. N. Dilova, M. Saidova., INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATION IS A FACTOR FOR DEVELOPING NEW KNOWLEDGE, COMPETENCE AND PERSONAL QUALITIES// Publishedby: TRANSASIAN Research Journals AJMR: Asian Journal of Multidimensional Research (ADoubleBlind Refer eed & Peer Revie we dInternational Journ al)// January, 2021
10. Dilova N. G., Saidova M. J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 190-196.
11. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
13. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 8.
14. Saidova Mohinur Jonpulatovna, & Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. (2021). Improve Pupils’ Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin, 8.
15. Saidova M. J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
16. Jonpo’latovna S. M., Komilqizi K. K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School

//European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.

17. Saidova M. J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.

18. Saidova Mohinur Jonpo‘latovna, & Fayziyeva Marjona Amonjonovna. (2022). First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 13–20.

19. Saidova M. J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.

20. Jonpolatovna, S. M., & Gulomovna, U. S. (2021). Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 26-

ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Раҳматова Ф.Ф.

СамДУЎФПИ (PhD) ўқитувчиси.

Аннотация

Ушбу мақолада иқтидорли ўқувчилар билан ишлашнинг педагогик-психологик ўзига хосликлари ҳақида фикр юритилган. Иқтидорлиликни ривожлантиришнинг ижтимоий шарт-шароитлари, иқтидорлилик тушунчасини аниқлаштириш, иқтидорлиликнинг келиб чиқиши ва тузилиши каби тушунчалар ёритилган. Хорижий олимлар фикрлари келтирилган.

Калит сўзлар: иқтидор, интеллект, иқтидорлилик, ижтимоий шарт-шароитлари, иқтидорлилик тушунчасини, иқтидорлиликнинг келиб чиқиши, иқтидорлиликнинг тузилиши, иқтидорлиликнинг табиий негизи.

Аннотация

В данной статье рассматриваются педагогико-психологические особенности работы с одаренными учащимися. Освещены такие понятия, как социальные условия развития таланта, определение понятия таланта, происхождение и структура таланта. Приведены мнения зарубежных ученых.

Ключевые слова: талант, интеллект, талант, социальные условия, понятие таланта, происхождение таланта, структура таланта, природная основа таланта.

Annotation

This article discusses the pedagogical and psychological features of working with gifted students. Such concepts as the social conditions for the development of

talent, the definition of the concept of talent, the origin and structure of talent are highlighted. Opinions of foreign scientists are given.

Key words: talent, intellect, talent, social conditions, concept of talent, origin of talent, structure of talent, natural basis of talent.

Мамлакатимизда истиқболли ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг иқтидорини рўёбга чиқариш, илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Шу билан бирга, улғайиб келаётган ёш авлоднинг илм эгаллашга бўлган иштиёқи ва интеллектуал салоҳиятини ошириш, шунингдек халқаро майдонда мамлакатимизнинг нуфузини янада юксалтириш учун иқтидорли ёшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизимини такомиллаштириш зарурати мавжуд[1. ПҚ-4306-сон].

Иқтидорлилик муаммоси бўйича илк тадқиқотлар XX аср бошларида бошланган. Бу каби тадқиқотлар 1905-1912 йиллар мобайнида Москва, Петроград, Киевда ўтказилиб, мазкур тадқиқотлар миллий характерга эгаллиги билан Америка, Англия ва Немис психологларининг қарашларидан тубдан фарқ қилади. Бу борада тадқиқот олиб борган психологлар қаторига шахс тузилишига қиёсий ёндашувни олиб кириб уни ривожлантирган Г.И.Россолимини киритиш мумкин (1910 й). Г.И.Россолимо ўзининг “Бола қалбини тадқиқ қилиш режаси” номли тадқиқотида жаҳон психологиясида биринчилардан бўлиб болани кузатиш схемасини таклиф қилади[191].

1909-1910 йилларга келиб эса Г.И.Россолимо томонидан иқтидорли болаларни диагностика қилиш тизими яратилди. Бу тизим ўзининг тўлиқ ва аниқлиги билан ажралиб турарди. Бу тизим қуйидаги асосий функцияларни тадқиқ қилишга қаратилган:

а) диққат;

- б) ирода;
- в) идрокнинг яхлитлиги;
- г) эслаб қолиш;
- д) ассосиатив психологиянинг тафаккур ҳақидаги қарашларига мувофиқ келувчи ассосиатив жараёнлар.

Ассосиатив жараёнларни диагностика қилиш қуйидаги сифатларни ўзида мужассамлаштиради:

- 1) фикрлаш;
- 2) комбинациялашган қобилиятлар;
- 3) фикр тезлиги;
- 4) тасаввур;
- 5) кузатувчанликни баҳолаш.

Бу жараёнларни ўрганиш учун экспериментал психологиянинг асосий манбаларига таянган ҳолда диагностик масалалар ишлаб чиқилди. Ушбу методика ёрдамида иқтидорлик даражасининг дастлабки графиги тақдим қилинди. Шундай қилиб билиш жараёнларини диагностика қилиш ва уларнинг даражасини баҳолаш асосида XX асрга келиб иқтидорлилик даражасини баҳолашга уринишлар бошланди.

Г.И.Россолимо болаларда психосоматик тадқиқотлар олиб бориладиган болалар психологияси ва неврологияси институтини ташкил қилади. Унинг раҳбарлиги остида “Психология ва бола” журнали нашр қилина бошланди. 1912 йил Г.И.Россолимо Ломоносов жамиятига аъзо болалар орасидан юқори иқтидорли болаларни саралаб олади.

XX аср бошларига келиб иқтидорлилик муаммосини рус педагоглари ҳам тадқиқ қила бошладилар уларнинг илмий-методик мақолаларида қобилиятларнинг “етишмаслиги” етакчи сифатларнинг “тормозланиши”ни етишмаслиги ҳақидаги ғоялар илгари сурилади. Кейинчалик эса уларнинг тадқиқот муаммолари қаторидан қуйидаги жараёнлар ўрин эгаллай бошлади:

- иқтидорлиликни ривожлантиришнинг ижтимоий шарт-шароитлари;
- иқтидорлилик тушунчасини аниқлаштириш;
- иқтидорлиликнинг келиб чиқиши ва тузилиши.

Рус олими В.М.Экземплярский иқтидорли болаларни ўрганиш учун диагностик методикани қўллаган. У иқтидорли болалар учун махсус мактаблар яратиш ҳамда уларни ўқитиш учун махсус дастурлар ишлаб чиқиш лозимлигини таклиф қилган. 1920 йилларнинг бошларида тадқиқотчилар, яъни бу муаммони ўрганувчилар фақатгина яхши тараққий этган қобилиятларнигина ўрганишга мойил бўлиб, улар орасидаги ўзаро боғлиқликни тадқиқ қилишганлигини таъкидлаган. У иқтидорлиликни фақатгина интеллектуал соҳа билан боғлаган тадқиқотларга ўз танқидий муносабатини билдирган. У ўз ишларида шахс иқтидорлилигини диагностика қилиш муаммосига асосий эътиборни қаратган[255,126].

1920 йиллар охири 1930 йилларнинг бошларида иқтидорлилик муаммосини ўрганишга доир ишлар бирмунча жонланганлиги кузатилади. Жумладан, катта ҳажмдаги психологик диагностик методикалар, иқтидорлиликни аниқловчи тестлар ишлаб чиқилди ва амалиётга татбиқ қилинди. Буларнинг барчаси Европа, Америка тадқиқотлари асосида амалга оширилди.

Агар бу тушунча Россияда оғзаки ўрганилган бўлса, XX асрга келиб Америка, Англия, Германияда бу муаммо чуқурроқ ўрганилган. Педагог ва психологлар орасида иқтидорлиликнинг тузилиш компонентларини ўрганиш кучайди. Масалан, Германияда психикага қўниқиш ва мослашишнинг энг юқори шакли сифатида қаралиб, ақлий иқтидорнинг муҳим таркиби сифатида қаралади.

В.Штерннинг фикрича: “Турли шароит ва соҳалардаги янги талабларга тез мослаша оладиганлар ақлий иқтидор эгаларидир”. Иқтидорлиликни ақлий фаолият билан боғлаш натижасида билиш жараёнларини ролини ортишга

иродавий эмоционал соҳалар каби индивидуал тавсифномаларни ролини чекланишига олиб келди[243,124].

1912 йилда В.Штерн боланинг хронологик ёшидан қатъий назар унинг тенгқурлари каби “оддий” бола эканини исботловчи математик тенгликни ишлаб чиқди. Натижада у оддий ҳисоб-китоблар орқали хронологик ёш ва ақлий ёш ўртасида алоқа борлигини исботлади: у бу кўрсаткични интеллект коэффиценти деб номлади (IQ). У боланинг интеллектуал тараққиётидаги ривожланиши ёки орқада қолишни инобатга олиб интеллект ва интеллектуал фарқларни бола интеллектуал тараққиётининг интенсивлиги ва темпини текширади. $IQ=(Aq/Xq)100$ формуласи ёрдамида ақлий ёш (AE) ва хронологик ёш (XE) орасидаги мувофиқлик аниқланади.

Иқтидорлиликни аниқлаш учун ақлий тараққиёт шкаллари ишлаб чиқилган бўлиб, улардан бири Бине-Симон шкаласидир. Ушбу диагностик шкаланинг иккита муҳим тамойили унинг янгилиги ва амалий аҳамиятини белгилаб беради. Биринчиси, диагностик топшириқлар ёрдамида аниқланувчи барча билиш жараёнларига интеграл эквивалентларнинг топилганидан иборат. Иккинчи тамойил эса боланинг интеллектуал имкониятларини, интеллектуал тараққиёт билан мувофиқлигини ўз ичига олади.

Бу эса ўз навбатида иқтидорлиликни бир қатор омиллар билан боғлаб ўрганиш имконини берди. XX аср 30 йилларининг бошларига келиб Л.Термен томонидан модификацияланган Стенфорр-Бине шкаласи Москва, Курск, Воронеж шаҳарларида қўлланилиб, синовдан ўтказилган.

Гарбий Европалик олимлар психологиядаги ирсият назариясига қарши чиқадилар. Масалан, швейцариялик психолог В.Бовен “қалбаки доктрина” деб тарбиявий тадбирлардан воз кечиш жиноят бўлар эди, деб таъкидлайди.

Инглиз биохимиги С.Гоуз киши қобилиятининг ривожланиши учун тўсиқлар биологияга қараганда ижтимоий шароитда кўпроқдир, деб уқтиради. Инглиз психологи Д.Киджин ҳам айнан шундай хулосага келиб, тарбиянинг

киши интеллектуал ривожланишига ҳал қилувчи таъсири ҳақида фикр юритади.

Иккинчи концепциянинг вакиллари қобилиятни бутунлай ҳаёт ва тарбиянинг ижтимоий шароити белгилайди, деб уқтирадилар. Масалан, Гелвеций ўз вақтида тарбия ёрдамида даҳони яратса бўлади, деган эди. Рус олими А.Н.Леонтьев ҳам ўзининг функционал органлар назариясида (ушбу назарияга А.Ухтомский асос солган) мазкур концепцияни ёқлайди. Жумладан, у табиий қобилиятни муҳитга боғлиқ, деб ҳисоблайди. Модомики, ишчиларнинг болалари улғаядиган оғир ижтимоий муҳитдаги кишиларнинг маданий ва интеллектуал ривожланиш даражаси паст экан, табиийки, бу болалар ҳам ўз ота-оналарининг ривожланиши даражасидан ўтиб кета олмайдилар, дейди у.

Кўзга кўринган рус психологи С.Л.Рубинштейн[192] А.Н.Леонтьевнинг концепциясига[117] норозилик билдирди. Унинг фикрича, туғма истеъдод нишонлари бу реалликдир, уни ривожлантириш лозим.

Ҳаётий кузатишлар ва махсус текширишлар қобилиятнинг табиий заминини инкор қилиб бўлмаслигини кўрсатади. Бир қатор махсус фаолиятлар борки, улар учун табиий замин хусусан муҳим аҳамиятга эга.

Шунинг учун зеҳн нишонлари бўлган киши ноқулай шароитда ҳам зеҳн нишонлари бўлмаган, лекин қулай ҳаётий шароитдаги кишига нисбатан юксак қобилият кўрсата олади. Ва аксинча, масалан, бир оилада ва бир мактабда ривожланаётган ака-укалар ёки опа-сингиллар яхши ёки ёмонлигидан қатъий назар, бир хил ижтимоий шароитда бўлганларида уларнинг қобилияти ва ривожланиши пайтида баъзан кескин фарқлар кузатилади.

Қобилиятнинг учинчи концепциясининг тарафдорлари анча тўғри нуқтаи назарда турадилар. Яъни, қобилият қулай ижтимоий шароит мавжуд бўлганда, фаолият жараёнида шаклланади. Мазкур концепцияда ҳаёт ўзининг бутун хилма-хиллиги билан акс эттирилган ва махсус тадқиқотлар билан тасдиқланган.

Шубҳасиз, қобилият мия тузилишининг қандайдир туғма анатомик хусусиятлари билан, биринчи навбатда мия микроструктураси хусусиятлари билан боғлиқдир. Бу хусусиятлар инъикос жараёнининг хусусиятига ва шахснинг хатти-ҳаракатига таъсир қилади[211, 461].

Болада жуда эрта сезиладиган психологик хусусиятлар зехн ёки дастлабки табиий хусусиятлардир. Шунини айтиб ўтиш лозимки, Б.М.Теплов ҳақли равишда айтганидек, психологик хусусият ҳар тарафлама аҳамиятга эга бўлиб, улар характернинг ҳам, қобилиятнинг ҳам табиий асосини ташкил қилади. Умумий типдаги хусусиятлар кучда ва тонусда ифодаланадиган фаоллик, вазминлик, инъикос ва ҳаракат жараёнларининг сезгирлик даражаси, шубҳасиз қобилиятнинг ташкил топишига таъсир қилади.

Бадиий типнинг характерли белгиси шундаки, улар биринчидан, воқеликни яхлит, тўла ва жонли тарзда идрок этадилар, ҳолбуки илмий соҳага мойиллар уни алоҳида-алоҳида қисмлар тарзида қабул қиладилар ва шунинг билан гўё уни жонсизлантирадилар.

Иккинчидан, бадиий тип вакилларида тасаввур абстракт фикрлашдан устун бўлади. Фантазия - дейди И.П.Павлов – бу бадиий қобилият бўлиб биринчи сигнал тизимига тегишлидир. Фикрловчи типда эса ақл назарий бўлиб, у сўз билан боғлиқдир.

Учинчидан, бадиий тип юксак эмоционаллик билан ажралиб туради, чунки биринчи сигнал тизими И.П.Павлов тили билан айтганда асосий

эмоционал фондни ташкил қилувчи мия қобиғи билан яқин боғлиқдир. бадий тип ҳаяжонли, муқаррар, эмоционал типдир, деган эди И.П.Павлов ва аксинча, илмий соҳа вакиллари эмоционал фон ва биринчи сигнал тизими заиф бўлсада, лекин у соғлом ва соддадил одам бўлади.

Рус психологи А.Г.Ковалёв ўз тадқиқотларида қобилятнинг табиати ва ташхис қилиш йўллари текширишга муваффақ бўлган. Муаллифнинг таърифлашича, қобилят деганда бирорта хусусиятнинг ўзи эмас, балки инсон шахсининг фаолият талабларига жавоб бера оладиган ва шу фаолиятда юқори кўрсаткичларга эришишни таъминлай оладиган хусусиятлар ансамбли ёки синтезини тушуниш керак. Унинг таъкидлашича, қобилятнинг тузилишида таянч ва етакчи хусусиятларни ва ниҳоят, муайян фонни ёки ёрдамчи хусусиятларни фарқ қилиш керак. Ҳамма қобилятлар учун асосий таянч хусусият – кузатувчанлик, олдиндан кўра билиш кўникмасидир. Унинг етакчи хусусияти эса ижодий тасаввур қилишдир. А.Г.Ковалёв ёрдамчи хусусиятлар қаторига хотирани киритади, у фаолият талабларига мувофиқ равишда ўзига хос кўникишга эга, эмоционал яъни ҳис-туйғуга берилувчанлик хусусияти шахсининг фаоллигини оширади.

Муаллифнинг таъкидлашича, илмий абстракция қобилятнинг қуйидаги даражасини фарқлаш имконини беради: репродуктив ва ижодий. Ўз қобиляти ривожланишининг биринчи даражасида турган шахс билимларни жуда моҳирлик билан ўзлаштиради, фаолиятни ўрганиб олади ва уни бирор намуна орқали амалга оширади. Иккинчи даражада турган инсон эса янгилик яратишга қодир бўлади. Психология фанида қобилят тўғрисида фикр кетганда учта концепсия мавжудлиги таъкидланади. А.Г.Ковалёвнинг баён этишича, улардан бири, қобилят шахсининг биологик жиҳатдан детерминанти, яъни биологик жиҳатдан боғланган хусусиятларидир; қобилятнинг рўёбга чиқиши ва ривожланиши эса тамомила ирсий фондга боғлиқ. XIX асрда Ф.Галтон XX асрда Котслар талант ирсийдир, фақат

имтиёзли табақаларнинг вакилларигина бой генетик меросга эга бўладилар, деган хулосага келдилар.

Иккинчи концепциянинг вакиллари қобилиятни бутунлай ҳаёт ва тарбиянинг ижтимоий шароити белгилайди, деб уқтирадилар. Масалан, Гелвеций ўз даврида тарбия ёрдамида даҳо яратса бўлади, деган эди. Америкалик олим У.Эшби инсоннинг қобилияти яшаб турган даврида стихияли равишда ўз-ўзидан ва онгли тарзда таълим-тарбия жараёнида шаклланади, шуларнинг натижаси ўлароқ масалаларни ечиш учун тегишли дастлабки режалар ва дастурлар вужудга келади. Физиолог олимлар миянинг тузилишида индивидуал хусусиятлар бўлса, бу ҳол миянинг функцияларида ўз аксини топмаслиги мумкин эмас, деб қайд қиладилар.

А.Г.Ковалёвнинг таъкидлашича, қобилиятнинг учинчи концепцияси тарафдорлари анча нотўғри нуқтада турадилар. Сўнгги назарияда талқин қилинишича, табиий кучлар, зеҳн нишонлари ва қобилиятнинг ривожланиши учун қулай ижтимоий шароит мавжуд бўлиши керак. Муаллиф зеҳн нишонлари деганда, анатомик-физиологик хусусиятлардан кўра, кўпроқ психологик-физиологик хислатларни тушуниш кераклигини уқтиради. Зеҳн муайян бир фаолиятга (махсус қобилият) ёки ҳамма нарсага нисбатан устувор қизиқувчанликда (умумий қобилият), мойилликда ва интилишда кўринади.

А.Г.Ковалёв Эдиксон фикрига асосланиб (“бунда фақат 1 фоизгина генийлик бўлса, 99 фоиз тер тўкиш бўлган”), ҳамма буюк кишилар бағоят меҳнатсеварликка ва катта ишчанликка эга бўлганлари ҳолда ҳатто нерв тизими табиий кучсиз бўлса-да, субъектив равишда ютуқларини қобилиятдан эмас, балки меҳнатдан деб баҳолаганлар.

2.1.1-расм. Иқтидорли ўқувчи шахсига таъсир этиш омиллари тизими

Кейинги йиллар ичида ўзбекистон психологиясида ҳам қобилият ва истеъдод масалалари бўйича бир қанча психологлар иш олиб бормоқдалар. Бу соҳада Б.Р.Қодиров, Б.С.Содиқов, Э.Ғ.Ғозиев, В.А.Токарева,

3. Нишонваларнинг тадқиқот ишлари маълум бўлиб, қобилият, истеъдод тушунчаларига ўз таърифларини берганлар.

Б.Р.Қодировнинг фикрича: “Маълум бир фаолиятга қизиқмай туриб қобилият ҳақида гапириб бўлмайди. Ва ўз навбатида ҳар қандай қобилиятли бола ҳали истеъдодли дегани эмас. Кўп қиррали ва ривожланган қобилиятлар истеъдодли бола шахсининг моддий асосини ташкил этади, холос. Аксинча, истеъдодли бола қобилиятсиз бўлиши мумкин эмас”. Бу фикрлардан кўриниб турибдики, истеъдодли бола соф фикрли, ҳар хил қобилиятга ва умуман ақлий ривожланишга тайёр турган ҳозиржавоб, нодир шахсий хусусиятларга тўла боладир.

Маълумки, иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, саралаш, уларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш, индивидуал психологик-педагогик ёрдам кўрсатиш воситаларини танлаш умумий ўрта таълим мактаби давридан бошланади. Бундай ўқувчилар билан олиб бориладиган ижодий фаолиятнинг бир нечта йўналишлари бўлиб, улар – ўқув, илмий-тадқиқот, ижтимоий, касбий, бадий, спорт кабилардир.

Ҳозирги вақтда илмий тадқиқот ишларининг қуйидаги шакллари кенг фойдаланилиб келинмоқда: кичик курсларда ўқувчиларнинг илмий тўғараклари; юқори курсларда ўқувчиларнинг илмий жамиятларида, илмий конференциялар, халқаро дастурлар, танловлар, олимпиадаларда иштирок этиши. Ана шу асосдан келиб чиқиб, академик литсейда иқтидорли ўқувчилар билан ишлашнинг мавжуд қўйидаги тизимини ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) илмий тўғаракларда ва илмий жамиятларда ишлаш; 2) илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиш; 3) кўрик-танловларда, конкурсларда, грантларда иштирок этиш; 4) олимпиадаларда қатнашиш; 5) илмий конференцияларда иштирок этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 03.05.2019 йилдаги ПҚ-4306-сон. 04.05.2019.
2. Россолимо И.Г. Психологические профили. Метод количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом состояниях. Ч. 1.
3. Экземплярский В.М. Проблема одаренности. – М., 1923. – 126 с.
4. Штерн В. Умственная одаренность: психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста. – СПб., 1997. – 124 с.
5. Рубинштейн Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. – 322 с.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 2007. – 304 с.
7. Теплов Б.М. Способность и одаренность// Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. Т.1. – 461 с.

**"INGLIZ TILI FANIDAN ELEKTRON NAZORAT O'TKAZISH VA
TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI"**

To'xtayeva Go'zal Ashirboyevna

Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti magistratura

1-kurs talabasi ingliz tili fani 998 99 405-74-17

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Ingliz tili fanidan elektron nazorat o'tkazish va tashkil etishning nazariy asoslari", masofaviy ta'lim, Chet tilini ayniqsa ingliz tilini o'rganishda axborot vositalarni qo'llash undagi dasturlarni ishlab chiqarish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, axborot vositalari, axborot texnologiyalari, kompyuter, o'quv qo'llanmasi, o'quv jarayoni, zamonaviy dasturlar.

Respublikamizda ta'lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashga doir keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o'ziga xos jihatlari ishlab chiqilib, yetarli darajada tajribalar to'plandi. Ta'lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko'rsatmoqda. Malumki ushbu yo'nalishni amalga oshirishda eng birinchi chet tilini o'rganishda qaratildi. Chet tilini ayniqsa ingliz tilini o'rganishda axborot vositalarni qo'llash undagi dasturlarni ishlab chiqarish ham talablarni amalga oshirish o'zini natijalarini bermoqda. Albatta bularni barchasi zamonaviy dasturlar bo'lib o'quv jarayonida foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan qulayliklar majmuasiga aytiladi. Zamonaviy o'quv elektron nashrlarni tahlil etish ularning murakkab tuzilishga ega bo'lib, klassifikatsiyaga muxtojligini ko'rsatdi. Elektron o'quv nashrlar klassifikatsiyasi asosida ham o'quv, ham elektron hamda dasturiy vositalar klassifikatsiyalarining umumiy metodlari yotadi. O'quv jarayonining asosiy turi ma'ruza hisoblanadi. Ma'ruza – talabalartomonidan o'zlashtirilishi kerak

bo'lgan o'quv materiali uchun yo'naltiruvchi asos bo'lgan bilimlarni shakllantiruvchi o'quv jarayonining tashkil qilinish shaklidir. Ma'ruzaning uchta asosiy turi mavjud bo'lib, ular kirish ma'ruzasi, infomatsion ma'ruza va obzor ma'ruzalaridir. O'rganilayotgan fan predmeti va didaktik maqsadlardan kelib chiqib, ma'ruzalarning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: muammoli ma'ruza, visual ma'ruza, press-konferensiya m'ruza va hokazo. Ma'ruzalarda qo'llaniluvchi elektron o'quv nashrlari bayon etiluvchi materialni videotasvirlar, ovoqli animatsion roliklar bilan boyitish, ma'ruzachiga murakkab jarayonlarni namoyish etishga yordam berishi kerak. Nazariy materialni o'rganishni tashkil etishda quyidagi turdagi elektron o'quv nasrlaridan foydalanish mumkin: Ma'ruza videokamera yordamida yozib olinadi. Ushbu ma'ruza turining yutuqli tomoni uni qilay vaqtda takror eshtish mumkinligi va qiyin joylariga to'xtab ketish imkoniyatining mavjudligidir. Mustaqil ta'lim uchun o'rgatuvchi interaktiv dasturlar yaratilishi mumkin. Bunday o'quv qo'llanmalaridan foydalanishda har bir o'quvchi o'zi uchun qulay bo'lgan o'rganish traektoriyasini, optimal o'rganish tempini va usulini tanlashi mumkin. O'zlashtirish ko'rsatkichi ko'p jihatdan nazorat qiluvchi vositalar hisobiga ham ko'tarilishi mumkin. An'anaviy nashrlar: elektron ma'ruza matnlari, tayanch konspektlar, nazariy materialni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va hokazo. Talabalarning axborot texnologiyalari asosidagi mustaqil ta'limi quyidagilarni o'z ichiga oladi: electron darslik bilan ishlash, videokolleksiyalarni tomosha qilish, audiokassetalarni eshitish, kompyuterli trenajerlarda ishlash, kompyuterli testdan o'tish va boshqalar. Hozirgi paytda bilimlarni nazorat qilishning barcha turlarini elektron o'quv nashrlari yordamida maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari asosida amalga oshirish mumkin. Ayniqsa, elektron o'quv nashrlaridan joriy va oraliq nazorat tizimida foydalanishning samarasi yuqoridir. Kompyuter test dasturlari o'rganuvchilar uchun o'z-o'zini nazorat vositasigina bo'lib qolmay, joriy va oraliq nazoratning vazifasini o'z ustiga oladi. Bunday test dasturi o'zgartirish mumkin bo'lmaydigan mustaqil programma bo'lishi yoki o'qituvchi tomonidan

to'ldirib, modifikatsiyalandigan qoboq dastur ham bo'lishi mumkin. Ingliz tilini ta'limida o'quv amaliyotining muhim ahamiyati bor. O'quv elektron vositalari qatorida O'quv-uslubiy majmualar muhim o'rin tutadi. O'UMlar nazariy material bilan birga amaliy vazifalar, testlar, ilovalar va boshqalarni saqlaydi. O'UMlar strukturalangan mantiqan bog'langan didaktik elementlardan tashkil topgan raqamli va analog shakldagi multimedia kurslari sifatida taqdim etilishi mumkin. Zamonaviy o'quv multimedia kursi – video va audio materiallar bilan boyitilgan matnli interaktiv materialgina bo'lmay, undagi o'quv materiallari turli shakl va turli axborot tashuvchilarda joylashtirilishi kerak. Multimedia kurs ta'lim oluvchiga illyustrativ, ma'lumotli, trenajerli va nazorat qiluvchi qismlari yordamida kompleks ta'sir o'tkazish vositasi hisoblanadi. O'UMning asosini uning interaktiv qismi egallaydi. Ushbu qism faqat kompyuterda realizatsiyalanadi. Unga quyidagilar kiradi:

- elektron darslik;
- electron ma'lumotnoma;
- trenajerli majmua;
- misol va masalalar to'plami;
- electron laboratoriya praktikumi;
- kompyuterli test tizimi.

Elektron darslik nazariy materialni mustaqil o'rganishga mo'ljallangan bo'lib, uning gipermatnli tuzilishi individual ta'lim traektoriyasi bilan ishlash imkoniyatini beradi. Elektron xrestomatiya – darslik mazmunini to'ldiruvchi matnlar to'plamidir. Xrestomatiya tarkibiga xujjatlar, badiiy asarlar va ulardan parchalar kiritilishi mumkin. Xrestomatiyaga kiritilgan matnlarning xususiyatlari yoritilgan metodik ko'rsatmalar o'quvchi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko'rsatmalar matn bilan o'quv materiali orasidagi bog'lanishni amalga oshiruvchi hamda o'quvchi-talabalarning seminar ba amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanishida yo'naltiruvchi vosita hisoblanadi. Elektron ma'lumotnoma foydalanuvchiga zarur vaqtda kerakli

axborotni kompakt shaklda tezkor olish imkoniyatini beradi. Odatda elektron ma'lumotnoma terminlarning ro'yxatidan iborat bo'lib, ro'yxatning har bir elementi giperaktiv hisoblanadi, ya'ni uni faollashtirish natijasida termin mazmuni, tarjimasi yoki izoxi keltirilgan giperssilka murojaat etiladi. Elektron ma'lumotnomaning mavjudligi ixtiyoriy O'UM uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Ingliz tili darsini axborotlashtirish:

— shaxsning intellektual va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishiga;

— jamiyatning har bir a'zosini o'z malakasini oshirish va faoliyat sohasini o'zgartira olishiga;

— tezkor ta'lim uchun shart-sharoit yaratish va masofaviy ta'lim samarasini oshirishga imkon beradi.

Axborot texnologiyalarini ingliz tili darsiga joriy etish bo'yicha jamiyatimizning tez sur'atlar bilan o'sib boruvchi ehtiyojlari oliy ta'lim muassasalarida auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda elektron qo'llanmalar, virtual stendlar, Internet tarmog'i imkoniyatlaridan foydalangan holda masofaviy o'qitish, shuningdek, masofaviy ta'limni joriy etish bilan bog'liq izchil nazariy hamda amaliy tadbirlar bajarilishini taqozo etadi. Axborot texnologiyalariga asoslangan holda masofaviy ta'lim bo'yicha mavjud ilmiy nashrlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida bunday ta'lim usulidan foydalanish masalasiga asosan, jahon miqyosida yangi pedagogik texnologiyalarga o'tish bilan bog'liq muammo sifatida e'tibor qaratilgan va bu borada sezilarli natijalarga erishilgan. Masofaviy ta'lim (MT) — bu turli geografik mintaqalarda joylashgan o'qituvchi va talabani bir-biri bilan bog'lovchi jarayon bo'lib, o'zaro aloqalar maxsus texnologiyalar yordamida amalga oshirilib, unda pochta, telefaks orqali tipografik bosma materiallar almashish, audiokonferensiya, videokonferensiya, kompyuter orqali virtual konferensiya kabi turlicha usullar qo'llaniladi. Ta'lim muassasasidan uzoqda yashovchilar, qatnab o'qish uchun sharoiti bo'lmaganlar, malakasini oshirishni xohlovchilar, nogironlar va yana boshqa turli sabablarga ko'ra, bevosita oliy ta'lim muassasalarida bilim olish imkoniyatiga

ega bo'lmaganlar o'rtasida masofadan turib, bilim va ta'lim olishga talab ortib borishi tabiiy. Ayniqsa, ish bilan band bo'lgan katta yoshdagi kishilar, ikkinchi mutaxassislik bo'yicha ta'lim olishni xohlovchilar uchun masofaviy ta'lim juda qulay vositadir.

Xulosa:

"Ingliz tili fanidan elektron nazorat o'tkazish va tashkil etishning nazariy asoslari" ,masofaviy ta'lim,Chet tilini ayniqsa ingliz tilini o'rganishda axborot vositalarni qo'llash undagi dasturlarni ishlab chiqarish ,Kompyuter test dasturlari o'rganuvchilar uchun o'z-o'zini nazorat vositasigina bo'lib qolmay, joriy va oraliq nazoratning vazifasini o'z ustiga oladi.Bunday test dasturi o'zgartirish mumkin bo'lmaydigan mustaqil programma bo'lishi yoki o'qituvchi tomonidan to'ldirib, modifikatsiyalandigan qoboq dastur ham bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Kompyuterlashtirishni rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish to'g'risida» 2002 yil 31 maydagi PF- '3080-sonli Farmoni.
2. Abduqodirov A.A. va boshqalar. Axborot texnologiyalari. –Toshkent: 2002.-148 b.
3. Abrahamsen, E., & Mitchell, J. Communication and sensorimotor functioning in children with autism// Journal of Autism and Developmental Disorders, 1990. - pp. 75–85.
4. www.ziyonet.uz.

ALPOMISH DOSTONIDAGI ETNOGRAFIKMAVZUVA VA HAJM JIHATIDAN JUDA KENG. “ALPOMISH” DOSTONIDAGI ETNOGRAFIK MAROSIMLARGA OID ETNOGRAFIKMAVZUVA VA HAJM JIHATIDAN JUDA KENG. “ALPOMISH” DOSTONIDAGI ETNOGRAFIK MAROSIMLARINI QUYIDAGI MA'NOVIY GURUHLARGA AJRATISHIMIZ MUMKIN:

Buronova Nigora Toʻlqin qizi

OʻzMU 2- bosqich magistranti

Annotatsiya: Etnografizmlar — milliy xalq marosimlarining yorqin namunasi. Ularni etnografik leksika ham deyish mumkin. Oʻzbek tili etnografizmlarga boy. Bu ularning turli hududda yashashlari, turli xalqlar bilan madaniy aloqalarga egaligi bilan bogʻliq.

Kalit soʻzlar: etnografizm, toʻy marosim nomlari, urf-odat, nikoh, motivlar strukturasi, etnografik leksika.

Shuni eʼtirof etish kerakki, etnografik leksika mavzu va hajm jihatidan juda keng. “Alpomish” dostonidagi etnografik marosimlarga oid etnografizmlar alohida oʻrganishni taqozo etadi. “Alpomish” dostonidagi etnografik marosimlarini quyidagi maʼnoviy guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. oilaviy-maishiy etnografizmlar;
2. bola tugʻilishi va unga ism qoʻyish bilan bogʻliq etnografizmlar;
3. sovchilik bilan bogʻliq etnografizmlar;
4. nikohgacha va nikoh bilan bogʻliq etnografizmlar;
5. nikohdan soʻng ado etiladigan urf-odatlar.

Oilaviy-maishiy etnografizmlar. “Alpomish” dostonida turli-tuman oʻzbek urf-odatlari va oilaviy-maishiy marosimlari muayyan badiiy ifoda etilgan. Ushbu doston oʻzbek qahramonlik eposining eng yorqin va badiiy barkamol namunasi boʻlib, uning syujeti, asosan, oʻzbek xalq marosimlari tasviridan tashkil topganligi bilan alohida eʼtiborni tortadi. Jumladan, unda oilada farzand tugʻilishi, tugʻuruq jarayonida momo doyalarning xizmat koʻrsatishi, farzandga ism qoʻyish, uni etakka solmoq, beshik toʻyi qilish, toʻydan oldin maslahat uyushtirish, toʻyga jarchi

qo'yish, sunnat to'yi, to'yda to'ychiga to'yona berish, o'g'il-qiz chaqaloqlarni bir-biriga atashtirib beshikkirti qilish yoki ro'mol o'rab atashtirish, bolaga ikkinchi ism berish, sovchilik, sovchilarni kutish va kutish, ularga rozilik berish alomatlari, nikoh to'yidan oldin qallicqa bormoq (qallic o'yini qilish), kuyovga shart qo'yish, kuyov uchun to'qqiz tovoq, kuyov tovoq qilish, kelin-kuyovni olovdan aylantirish, qiz yashirdi, chimildiq ildi, kuyov navkar va vakil otalarni belgilash, it irillar, oyna ko'rsatar, soch siypatar, qo'l ushlatar, kuyov uloq, yuz ochdi, baqan (tayoq) tashlamoq, solim bermoq, o'lan aytmoq, to'yga dasturxon qilib borish kabi turli-tuman o'zbek urf-odatlar va oilaviy-maishiy marosimlari muayyan badiiy ifoda etilgan. Asosiysi shundaki, ana shularning tasviri doston syujetidagi voqealarni, uning motivlar strukturasi vujudga keltirgan.

“Alpomish” dostoni syujetida aks ettirilgan qaysidir bir marosim hozirgacha maishiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lsa, qaysinisidir hozirgi maishiy turmushda mavjud emas, ya'ni o'tkazilmaydi. Shu jihatdan, dostonda o'z ifodasini topgan marosimlarni uch tipga bo'lib o'rganish mumkin:

1) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rniga to'la ega bo'lgan marosimlar (bunga sovchi qo'ymoq, oyna ko'rsatar, to'qqiz tovoq, olovdan aylanmoq kabi va h.k.);

2) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rnini qisman saqlab qolgan marosimlar (bunga beshikkirti qilmoq, it irillatar, kampir o'ldi, kuyovga kelin tomonidan shartlar qo'yilishi kabi va h.k.

3) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rnini batamom yo'qotgan marosimlar (bunga farzand tug'ilishidan oldin otaning ovga jo'nab ketishi, tushni ta'birlash marosimi va h.k.).

“Alpomish” dostonida badiiy aks ettirilgan marosim va urf-odatlar bunday tasniflab o'rganish hozirgi kunda xalqimiz hayotida saqlanib qolgan va qolmagan marosimlar haqida bilib olish imkonini yaratadi.

“Alpomish” dostonida oilaviy-maishiy marosimlar, urf-odatlar bilan bir qatorda ayrim irim-sirimlar, e'tiqodiy inonchlar ifodasi ham ko'zga tashlanadi.

Jumladan, dostonda “ot o’yini” tasvirining alohida berilishi shunchaki emas. Chunki xalqimiz orasida “ot o’yinini ko’rgan kishi baxtli bo’ladi” degan ishonch bor. Shuning uchun hozirgacha to’ylarda “ot o’yini” namoyish etiladi. Buning uchun ot niqobini kiyib olgan kishi to’y davrasini aylanib, o’yin ko’rsatadi. To’yga yig’ilganlar esa unga hadya berishadi.

Xalq isiriqda insonni himoya etuvchi, unga madad bo’luvchi ezgu ruhlar joylashgan deb qaragan.

E’tiborli jihati shundaki, “Alpomish” dostoni syujetida ana shu xalq marosimlarida ko’p qo’llanuvchi isiriq obrazi voqealar rivojiga turtki bo’luvchi badiiy detal sifatida qo’llangan. Binobarin, Alpomishni Surxayil Toychaxon bilan Zil tog`idan besh yuz arava tosh keltirib, chohga bosib o’ldirmoqchi bo’lib turganida Alpomish qo’ynida saqlab yurgan bir tutam isiriqni Tovka oyimga berib, uni oti Boychibor yonida tutatishini so’raydi. Mana o’sha misralar:

Isiriq nishon beray sening qo’lingga,

Borib tutat otim turgan erina.¹

Tovka oyim Alpomishning ushbu iltimosini ado etadi. Isiriq tutuni burniga kirgan ot yotgan o’rnidan otilib turadi. Bo’yni va oyog`idagi g`ullarni sohib tashlab, choh oldiga yuguradi va u erda yotgan egasi Alpomishni yolari bilan chohdan tortib oladi. Ozod bo’lgan Alpomish Qayqubod bilan birlashib, Toychaxonga qarshi kurashadi va uni engadi.

Bola tug`ilishi va unga ism qo’yish bilan bog`liq etnografizmlar.

“Alpomish” dostonida biylar ovdan qaytib, bolalari tug`ilganini eshitgach, oldiga chiqqanlarga suyunchi berishadi. Har tarafga xabar yuborib, to’y-tomosha boshlash uchun urug` va elning katta-kichik biylarini, oqsoqol, arboblarini yig`dirib, to’y maslahatini o’tkazadilar. To’yni eshitganlar esa katta-kichik bo’lib, “**qulluq bo’lsin**”ga kela boshlaydi.

¹ Алпомиш, 284-bet.

Albatta, bunda tug`ilgan chaqaloq xabari uchun otaning suyunchi berishi va bu xushxabarni zudlik bilan yaqinlariga etkazishi, to`y taraddudiga tushishi, to`ydan oldin esa yoshi ulug`lar bilan to`y maslahatini qilishi, to`y xabarini eshitganlarning birin-ketin “qulluq bo`lsin”ga kelishi hayotiy hodisalardir. Shu hayot voqeligi dostonida o`ziga xos badiiy talqin etilgan.

Dostonida Boybo`ri bilan Boysari farzandlari suyunchisiga to`y boshlab, bir qancha so`qim mollar so`ydirishadi. Osh-palovlar damlatishadi. Fuqaro, beva-bechoralarni to`ydirib, shul asnoda qirq kechayu qirq kunduz to`y berishadi. Bunda to`yga so`qim mollar so`yilganini alohida ta`kidlab o`tishda ham o`ziga xos ma`no bor. Zero, o`tmishda “**So`qim so`yish**” degan udum bo`lgan. An`anaga ko`ra, to`ydan bir kun oldin maslahat oqsoqolining tayinlagan kishisi mahala-qishloq qassobini to`yxonaga taklif etib, to`y uchun boqilgan mol, ot, goho ot va tuyani so`yishga bag`ishlangan marosimni o`tkazgan. To`y uchun boqilgan jonzot xalq tilida “**so`qim**” deb yuritilgan.²

Qirq kechayu qirq kunduz bo`lgandan keyin to`y tarqaydigan kuni uzoqdan bir qalandar ko`rinib keladi. Biylar o`rnidan turib, uning oldiga peshvoz chiqib, salom berib, ziyorat qilib, majlisxonaga boshlab olib keladilar. Shunda farzandlarning uchovini ham olib kelib, Shohimardon purning etagiga solishadi. Shohimardon pir Boybo`rining o`g`lining otini Hakimbek qo`yadi, o`ng kiftiga besh qo`lini uradi. Besh qo`lining o`rni dog` bo`lib, besh panjaning o`rni bilinib qoladi. Qizining otini Qaldirg`ochoyim qo`yadi; Boysarining qizining otini oy Barchin qo`yadi. Ana shunda Shohimardon Hakimbekka oy Barchinni atashtirib, **beshkirti qilib**: «Bu ikkovi eru xotin bo`lsin, Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo`lolmasin, omin ollohu akbar», – deb fotihani betiga tortadi va Shohimardon pir turib jo`nab, odamlarning ko`zidan g`oyib bo`lib ketadi. Shu yerda o`tirgan xaloyiqlar: «Biylarga xudo bergan ekan, purning duosin olgan ekan», – deb gaplashib qoladi.³ Shundan

² Исмоилов Н. Ўзбек тўйлари. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – Б.48.

³ Алпомиш, 17-бет.

so'ng biylarning to'ylari ham tarqab ketadi. Hamma yurtdan, eldan kelgan odamlar ham ketib, biylarning o'z-o'zlari qoladi.

Dostonda tasvirlangan bu voqealar mazmunidan Boybo'ri va Boysarining farzandlari uchun tashkil qilgan to'yi “**Ism to'yi**” ekanligini anglash mumkin. To'yning bu turi ham qadimiydir. U respublikamizning barcha hududlarida keng tarqalgan. Xorazmda u “Ot to'yi” deb aytiladi.

Sovchilik bilan bog'liq etnografizmlar. O'zbek nikoh to'ylari uch bosqichda o'tkaziladi. Bular: 1) nikoh to'yigacha bo'ladigan urf-odatlar; 2) nikoh to'yi vaqtida o'tkaziladigan marosimlar; 3) nikoh to'yidan keyin o'tkaziladigan marosimlar.

O'zbek nikoh to'yining birinchi bosqichida “**qiz tanlash**” yoki “**qiz ko'rish**” va “**sovchilik**” udumlari muhim o'rin tutadi. “*Qiz tanlash*”da, odatda, ayollar faollik ko'rsatishgan. Sovchilikda esa erkaklar qatnashgan.

An'anaga ko'ra, tanlangan qiz xonadoniga ayollar borib “*og'iz iscash*” qilishgan. Xalq orasida bunday sovchilik “*makiyon sovchi*” nomi bilan yuritilgan.⁴

“*Og'iz iscash*” jarayonida qizning “*boshi bo'shmi*” yoki “*boshi bog'liqmi*” ekanligi surishtirilgan. Shundan so'ng rasmiy holda sovchi bo'lib kelishgan.

“*Og'iz iscash*” nomi bilan yuritiluvchi sovchilikning dastlabki bosqichi “Alpomish” dostonida ham tasvirlangan. Unda etti qalmoq bahodirlarning onasi Surxayil Qorajon uchun Barchin yashaydigan xonadonga “*og'iz iscash*” maqsadida tashrif buyuradi..

Etnograf K.Shoniyozov qorluqlarning nikoh to'yi marosimi udumlari haqida to'xtalar ekan, quyidagilarni ma'lum qiladi: “Kelin bo'ladigan qiz tanlangandan keyin yigit tomonidan ikki ayol – kuyov bo'lgichning ammasi, xolasi yoki turmushga chiqqan opasi sovchilikka borishadi”. Agar shu ma'lumotlar asosida “Alpomish” dostonidagi Surxayilning Barchinga sovchilikka borish epizodi

⁴ Худойқулова Л. Сурхон воҳаси совчилик қўшиқлари ва айтимлари. / Ўзбек фольклоршунослиги масалалари. Таниқли фольклоршунос олим, профессор О.Сафаров таваллудининг 70 йиллигига бағишланган илмий мақолалар тўплами. 2-китоб. – Т.: Фан, 2010. – Б.157.

o’rganilsa, Surxayil tomonidan shu udumning noto’g’ri ado etilgani, buzilgani kuzatiladi. Chunki udumlarimizda yigitning onasi emas, unga boshqa yaqin qarindosh ayol sovchilikka borishi lozim bo’lgan. Bu bilan Surxayilning manman, nopisand, befarosat ayol ekanligiga ishora qilinmoqda.

Sovchilar kelgan xonadonda qizning onasi ularni “Xush kelibsizlar!” deya ochiq chehra bilan kutib olishi, kelganlar oldiga dasturxon yoyishi, choy va eguliklar hozirlashi odat tusini olgan. Barchin yangalari kuzatuvida oltmish norga sepini ortib Hakimbek yurtiga uzatiladi. U o’zbekona an’analarga muvofiq, yo’l bo’yi yig’lab ketadi. Folklorshunos D.O’raevaning qayd etishicha: “Bizning odatimizga ko’ra, nikoh to’yida uzatilayotgan qizning yig’lamasligi el ichida uyat sanaladi. Hatto u sevgan kishisiga o’z xohishi bilan tegayotgan, to’y yaqin qarindoshlarining roziligi bilan bo’layotgan bo’lsa-da, baribir, yig’lashi shart hisoblanadi. Sababi, turkiy xalqlar orasida «yig’i jon ato etadi» degan ibtidoiy tushuncha mavjud bo’lgan. Shu vajdan hozirgacha qizlik ruhiyati o’layotgan bir lahzada qizlarning yig’i qilishi ularning ayollik ruhiyati bilan qayta tirilishi uchun zarur hisoblanadi va bu hol ma’lum bir hayot bosqichida o’ziga xos marosim-ritual tarzida shakllangan”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdiyev A.T. “Alpomish” dostoni tilining leksik-semantik va stilistik xususiyatlari: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. - Nukus, 2011. - 23 b.
2. Adilova G.A. Qoraqalpog’iston qozoqlari etnografizmlarining lingvomadaniy tahlili: Filol. fan. bo’yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. - Nukus, 2018. - 52 b.
3. Ashirov A.A. O’zbek xalqi an’anaviy turmush tarzida qadimiy diniy e’tiqodlar (Farg’ona vodiysi materiallari asosida): Tarix fanl. dok. ... dis. - Toshkent, 2008. - 382 b.
4. Davlatov S.X. Qashqadaryo vohasi o’zbek to’y marosimlari folklori: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. - Toshkent, 1996. - 22 b.

TABLE OF CONTENTS / ОГЛАВЛЕНИЯ / MUNDARIJA

№	The subject of the article / Тема статьи / Maqola mavzusi	Page Страница Sahifa
1	BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA MILLIY G'OYANI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISH	4
2	BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV	11
3	ABU RAYHON BERUNIY TA'LIMOTIDA YOSH AVLODGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	16
4	INVERSION ALMASHTIRISHLAR VA ULAR HAQIDA APOLLONIY PERGSKIY QARASHLARI	21
5	TUPROQ MUHITINING O'SIMLIKLAR HAYOTIDAGI ROLI	26
6	VIJDON ERKINLIGI TUSHUNCHASI, MAZMUN-MOHİYATI VA YURIDIK TABIATI	31
7	THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENT GIRLS THROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM	48
8	JAMIYATNING HUQUQIY SOVODXONLIGINI OSHIRISH	55
9	LEVELS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL AND CREATIVE COMPETENCES IN STUDENTS	59
10	ABADIYAT OVOZI ILA YANGROQ SHE'RIYAT SOHIBI	65
11	INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUV USULLARI	69
12	YARIMO`TKAZGICHLARNI O`QITISH METODIKASI	74
13	METHODOLOGY OF TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS	78
14	TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR PROBLEMS	82
15	МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ РОМИТАНСКОГО РАЙОНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ	89
16	МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЮКСАЛИШ БОСҚИЧИДА АҲОЛИ ТАРКИБИДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ ФАОЛ ЙЎНАЛИШЛАРИ	95
17	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA HAZILNI IFODA ETISHNI LISONIY VOSITALARI	114
18	ЖАРҚЎТОН-УЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ЭНГ ҚАДИМГИ ШАХАР-ДАВЛАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ	122
19	VIRTUAL O'QUV LABARATORIYALARINING AFZALLIKLARI	131
20	ТАРАҚҚИЁТ ХАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ	136
21	ZAMONAVIY PEDAGOGNING QOBILIYATI VA PEDAGOGIK TEXNIKANING TARKIBIY QISMLARI	145
22	ZAMONAVIY KASB-HUNAR TA'LIMIDA KASBIY QIZIQISHLARNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	156
23	ВОСПИТАНИЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО	161

24	BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING PEDAGOGIK FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV	166
25	BOLA HUQUQLARI TO‘G‘RISIDAGI KONVENSIYANING 32-YILLIGI MUNOSABATI BILAN O‘ZBEKISTONDAGI VAZIYAT TAHLILI	172
26	ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ	176
27	PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN UZBEKISTAN	182
28	THE LEGAL GROUNDS OF AN APPLICATION OF SOME ELEMENTS OF THE COMMON LAW (ENGLISH LAW) IN THE CURRENT LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
29	AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING PSIXOLOGIK TARG‘IBOT VA TASHVIQOT ISHLARINI MAZMUNI VA AHAMIYATI	199
30	СОЯ УРУФЛАРИГА ЭКИШДАН ОЛДИНГИ ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	203
31	ADABIYOTSHUNOSLIK TERMINLARINING YASALISH TURLARI VA LINGVISTIK OMILLARI	207
32	MUDOFAA QOBILIYATINI MUSTAHKAMLASH VA ISLOHOTLARNI O‘TKAZISHDA HARBIY XIZMATCHILARNING ROLI VA O‘RNI	216
33	O‘QUVCHILARNING FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH (CHIZMACHILIKDA YAQQOL TASVIRLAR YASASH MISOLIDA)	220
34	OLIIY O‘QUV YURTLARINING CHIZMACHILIK FANI O‘QUV DASTURIDA DETALLASHTIRISH BILAN BOG‘LIQ O‘QUV MATERIALLARINING O‘RNI VA TAHLILI	225
35	ЕР ПОЛОТНОСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР	229
36	КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОММАВИЙ ОНЛАЙН ОЧИҚ КУРСЛАРНИНГ ЎРНИ	234
37	SEMANTIC FEATURES OF MODAL VERBS IN ENGLISH GRAMMAR IN TEACHING GRAMMAR TO ESL LEARNERS	243
38	ANJIR MEVASI TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALAR	254
39	TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA LOYIHA ISHLARI O‘TKAZISHNING O‘QUVCHILAR KREATIV SIFATLARI RIVOJIGA TA‘SIRI	258
40	ADOBE PHOTOSHOP DASTURIDA WEB SAҲИФА УЧУН АНИМАЦИЯЛИ БАННЕР ТАЙЁРЛАШНИНГ АМАЛИЙ БОСҚИЧЛАРИ	265
41	БОЛАЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ ВА МИЛЛИЙ РУҲНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АМАЛИЙ САҲЪАТ ТУРЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ	282
42	THE ROLE OF COMPRESSION IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION	290
43	MUHAMMADSHARIF SO‘FIZODA IJODIY FAOLIYATI	297
44	KOMPYUTER DASTURLARI VA MA‘LUMOTLAR BAZASINI YARATISH BO‘YICHA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLAR TIZIMI	310
45	XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKLARDA XARAJATLAR HISOBINING NAZORATI VA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH	316

46	ONA TILI DARSLARINI TASHKILLASHTIRISHNING YANGICHA METODLARI	323
47	INNOVATSION YONDASHUV ORQALI ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI TASHKIL ETISH	326
48	ONA TILI DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DARS VA DARSDAN TASHQARI OLIB BORILADIGAN ISHLAR	330
49	ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANINI MILLIY O'QUV DASTUR ASOSIDA O'QITISH	334
50	DARSLARDA ONA TILI VA RUS TILI FANLARINING O'ZARO INTEGRATSIYASI	338
51	MUSIQA IJROCHILIGIDA PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISH	342
52	O'QUVCHILARDA SOG'LOM FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA ABDULLA AVLONIY BADIY ME'ROSINING AHAMIYATI	345
53	ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ СОЧИНЕНИЮ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	349
54	KIMYO TA'LIMNING TALABALARDA GIDROEKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI	353
55	BOSHLANG'ICH SINFLARDA KASR HAQIDAGI TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISHNING QULAY USULLARI	359
56	OGANIY IJODINING QISMAN NAMOYONDOLARI	363
57	DEPRESSIYANING O'SMIR FAOLIYATIGA TA'SIRI VA UNI KORREKSIYALASH YO'LLARI	367
58	ЎҚУВЧИЛАРДА ОҒИШГАН ХУЛҚ ТАСНИФИ ВА ТУРЛАРИ	372
59	МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА КОММУНИКАТИВ МУЛОҚОТНИНГ ЎЗИГА ҲОСЛИГИ	376
60	TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA YANGICHA YONDASHUVLAR	380
61	TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA KESKIN O'ZGARISHLAR VA ULARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	384
62	ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛАХ	388
63	КИСЛОРОД ВА АЗОТ ФАОЛ ШАКЛЛАРИ СИНТЕЗИ	394
64	НАРКОТИК МОДДАЛАР КОНТРАБАНДАСИГА ҚАРШИ КУРАШ СОҲАСИДА БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ	401
65	TEKNOLOGIYA FANIDA KASB TANLASHGA YO'LLASH METODIKASI	416
66	ҚОРАҚАЛПОҚ АДАБИЁТИДА ЗУЛФИЯ ИСРОИЛОВАНИНГ ИЖОДИНИ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ	420
67	ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СФЕРУ ПРОПАГАНДЫ	427
68	КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ	434

69	STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF OLD ENGLISH ANTHROPONYMS	446
70	CREATING AN ELECTRONIC RESOURCE FOR 6TH GRADE MATH USING MACROMEDIA FLASH	452
71	AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA SAVDO VA PUL MUNOSABATLARI	456
72	OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA GRAFIKA DIZAYN BO'YICHA TALABALARNI O'QITISH TEXNOLOGIYASI	466
73	BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH	471
74	O'QITUVCHI LOGOPEDNING MTT DA KORREKSION ISHLARNI TASHKIL QILISH	475
75	YUQORI HARORATLI O'TA O'TKAZUVCHANLIK	482
76	YETKAZIB BERISH ZANJIRLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA XARAJATLARINI QISQARTIRISH YO'LLARI	490
77	XXI ASR BOLALAR KITOBXONLIGINING MUAMMO VA VAZIFALARI	498
78	ONA TILI (O'ZBEK TILI)NI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM METODLARIDAN FOYDALANISH	502
79	КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ	506
80	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ	514
81	O'ZBEKISTONDA WEB-FRELANCE SOHASINI RIVOJLANTIRISH INBOYEVNA	525
82	FARDLARDAN FAHMLAB...	529
83	SUSPENSE AND FORESHADOWING AS GENRE	533
84	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA SINTAKTIK MORFOLOGIK BILIMLARNI BERISHGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV: O'XSHASH VA FARQLI JIHATLAR	537
85	TALABALARDA KREATIV QOBILYATNING SHAKLLANISHIDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI	543
86	РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ	547
87	CRINIMAL LIABILITY FOR STALKING IN SOME IN SOME EUROPEAN COUNTRIES	
88	BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV	562
89	ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПУТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ ОБОБЩЁНОЕ ОРТОГОНАЛЬНОЕ ГРУППА	564
90	УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ТАСВИРИЙ САЊЪАТ ФАНИНИ ЎҚИТИЛИШИ МАЗМУНИ	568
91	YANGI OCHILGAN HOLATLAR TUFAYLI JINOYAT ISHINI QAYTA BOSHLASH UCHUN ASOSLAR	574

92	АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ХУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР ВА ХУҚУҚ ТУРЛАРИ	584
93	О‘ЗБЕК ТИЛИ ДАРSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING AFZALLIGI	590
94	SIL KASALLIGI (TUBERKULYOZ) - SABABLARI, ALOMATLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH	596
95	SOG‘LOM TURMUSH TARZINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.	602
96	«ЗДОРОВАЯ МАТЬ И РЕБЕНОК — ОСНОВА ПРОЦВЕТАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА»	608
97	ICHIMLIK SUVNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI	614
98	ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ	618
99	THE TECHNIQUES OF TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS	626
100	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANIDAN AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	631
101	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA HIKOYA O‘QITISH METODIKASINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI	638
102	HOZIRGI TA‘LIM JARAYONIDA “PEDAGOGIK TA‘LIM KO‘RINISHLARI” NAZARIYA ASOSLARI	645
103	HOZIRGI TA‘LIM JARAYONIDA “PEDAGOGIK-TEXNOLOGIYALARNI AMALDA QO‘LLASHDA NIMALARNI HISOBGA OLISH KERAK!”	649
104	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA XALQ MAQOLLARI VA TOPISHMOQLARINI O‘RGANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	653
105	BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TURLI TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISHDA DIDAKTIK IMKONIYATLAR VA TAMOYILLAR	659
106	ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ	669
107	"INGLIZ TILI FANIDAN ELEKTRON NAZORAT O‘TKAZISH VA TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI"	681
108	ALPOMISH DOSTONIDAGI ETNOGRAFIK MAMLAKATLARNING MAVZUVIY-TEMATIK TAVSIFLANISHI	686

Note!—Pedagogs || articles and numbers in the legal, medical, social, scientific journal, information in classes, information rights and the correct authorities are responsible for the accuracy of the authorities.

Editor in chief
Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Executive Secretary
Abdurahmonov Boburjon

Preparing for publishing
Xoliqov Toxirjon Shavkatjon o'g'li

— Pedagogs || legal, medical, social, scientific journal, April, 2022-years. —
Rishtan city: Pedagogos, 2022.